

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das zu Ende gehende Jahr war geprägt von der Etappenankunft der Tour de Suisse und dem Biedermeierfest. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der früheren Pension Nord (neu Hotel Muhr) beginnen um den Jahreswechsel. Anfang April eröffnet das neue Gasthaus Fernsicht an der Seeallee. Für das neue Hotel Park und die Neugestaltung von Seeallee und Kurpark fallen im Jahr 2015 wichtige Entscheide. Mit diesen Projekten wird der Tourismus in Heiden belebt. Der Tourismus hat noch ein riesiges Wertschöpfungspotenzial und bringt auch Beschäftigung für die vielen Zulieferbetriebe.

Für mich persönlich gilt es in diesem Sommer nach zehn Jahren Gemeindepräsidium Abschied zu nehmen. Ich danke allen, die mir in dieser Zeit Vertrauen entgegen gebracht und an unserer Gemeindeentwicklung mitgewirkt haben. Wir dürfen stolz sein auf das gemeinsam Erreichte und können positiv vorwärts schauen.

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

*Herzlichst Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Samstag, 6. Dezember um 20.00 Uhr in der kath. Kirche

Konzert Gospelchor Heiden mit Malcolm Green

Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

Wie kommt die Wärme vom Wald ins Schulhaus?

An jedem letzten Montag des Monats brachen nach den Sommerferien 2013 die damalige 1., 2. und 3. Klasse aus dem Schulhaus Dorf zur Monatswanderung auf, bei jedem Wetter und immer mit einem bestimmten Thema.

Da kam die Anfrage der Kommission Umweltschutz. Man habe die Absicht, den jährlich in alle Haushalte verteilten Abfallkalender «Sampli» neu zu gestalten. Ob nicht die Schule bei der Gestaltung mitarbeiten könnte? So entstanden neue Ideen für die Monatswanderungen. Nicht mehr die Rorschach-Heiden-Bahn oder die prächtige Aussicht über den Bodensee waren Thema. Die Klassen beschäftigten sich mit Umwelt- und Energiethemen, mit Wald, Holznutzung, Wärmegewinnung und mit der Produktion von Elektrizität. Sie wanderten zur Holzschnitzanlage im Heldholz, bewunderten den Betrieb in der Sägerei, staunten über den tiefen Schnitzesilo und die Flamme im Ofen der Fernheizung und liessen sich in Hinterlochen erklären, wie mit Hilfe des Wassers aus dem Listweiher Strom gewonnen wird. Dabei vergassen sie auf ihren Wanderungen nie den Spass und die Freude an der Bewegung.

In der Schule malten die Kinder Bilder zu ihren Erlebnissen und Erkenntnissen und schrieben Texte über das, was sie gesehen und gelernt hatten. Ein Teil dieser Arbeiten fand Verwendung im neuen «Sampli»-Abfallkalender. Dieser wird am Freitag, 12. Dezember zwischen 18.00 und 21.00 Uhr im Rahmen einer Vernissage im Schulhaus Gerbe der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig sind in einer Ausstellung Arbeiten von allen Kindern der drei Klassen zu sehen. Die Ausstellung kann auch am darauf folgenden Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr besucht werden.

Schüler/innen und Lehrer/innen sowie die Kommission Umweltschutz freuen sich auf zahlreichen Besuch und auf den neuen Kalender.

Martin Engler

Jugend
Tischtennis-Master
erkoren

Schule
Weihnachtslieder im
Betreuungs-Zentrum

Kultur
Adventskonzert
in der Linde

Gemeinde
Gemeinderats-
verhandlungen

Wirtschaft
Hallo und grüezi Heiden

Vereine
Fit in und durch
den Winter
Erfolgreiche Jugi

Vermischtes
Anna Maria Fusaro
malt live

Veranstaltungen

Der Sieger Jann mit Damian und dem Drittplatzierten Beno

Rückblick

Tischtennis-Masters in der Chillsuite

Anfangs November fand in der Chillsuite die zweite Ausgabe des Tischtennis-Masters statt. Über 20 Jugendliche hatten sich für das Turnier angemeldet. Besonders bei den Schüler/innen der 1. Sek war das Interesse gross. Dabeisein war an jenem Abend (fast) alles. Das Masters würde aber seinem Namen nicht gerecht werden, wenn nicht auch ein Sieger dabei hervorginge. Die Schweiz hat im Tennis ihren Maestro Roger Federer, Heiden hat mit Jann Saxer nun einen neuen Tischtennis-Master. Er setzte sich in einem hochklassigen Final gegen Damian Kobler durch. Die KJAH gratuliert zum Titel! Aufgrund des grossen Andrangs werden über die Wintermonate weitere Tur-

niere stattfinden, beispielsweise in den Disziplinen Billard und Tschüttele. Gerne dürfen auch Jugendliche einen Anlass planen und durchführen, falls gewünscht auch mit Unterstützung des KJAH-Teams.

Ausblick

Schneeweekend in den Fideriser Heubergen

Zusammen mit der Jugendarbeit Speicher organisiert die KJAH ein Skiweekend vom 28. Februar bis 1. März. Dabei können Schüler/innen der Sek ein Wochenende in den Fideriser Heubergen verbringen. Skifahren, Snowboarden und Schlitteln steht auf dem Programm. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 50 für An- und Rückreise, Übernachtungen und Tageskarte. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind nicht inbegriffen. Weitere Infos sind unter www.kjah.ch und auf Facebook verfügbar. Anmeldungen an info@kjah.ch oder im Jugendtreff.

Öffnungszeiten der Chillsuite über die Feiertage

- Samstag, 27. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr
- Montag, 29. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr
- Dienstag, 30. Dezember: von 18.00 bis 22.30 Uhr

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen! *KH*

Sternenfohlen – Die Zauberschule (Linda Chapman)

Das kleine Einhorn-Mädchen Wolke freut sich schon, in die Schule zu gehen. Dort lernt Wolke neue Freunde kennen sowie zaubern und fliegen. Das macht Wolke sehr viel Spass. Alle Einhörner machen am Ende sogar noch ein Rennen. Wer gewinnt? Das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest ... Das Buch finde ich sehr spannend und cool.

Ich empfehle das Buch allen, die gerne Abenteuergeschichten lesen und die gerne viel lesen. Viel Spass!
Laura Meier, 6. Klasse Wies

Harry Potter und der Orden des Phönix (Joanne K. Rowling)

Harry ist ein sehr ungewöhnlicher Junge, denn er hat einen tödlichen Fluch überlebt. Er ist jetzt 15 Jahre alt und mitten in seiner Zauberausbildung. Er ist gerade wieder bei den gemeinen Dursleys. Harry ist unruhig und sehnt sich in die Schule zurück. Er findet es komisch, dass seine Freunde ihm so seltsame Briefe schreiben. Noch weiss Harry nicht, was der geheimnisvolle Orden des Phönix gegen Du-weisst-schon-wen ausrichten kann. Bald schlägt der Dunkle Lord wieder zu. Nun muss Harry seine Freunde um sich scharen, sonst gibt es kein Entrinnen ...

Ich empfehle dieses Buch all denen, die viel und gerne lesen.

Luis Häderli, 5. Klasse Wies

Bereits Tradition: Suppenplausch in der Wies

Suppenplausch in der Wies

Den bereits zur Tradition gewordenen Suppenplausch führten wir im Oktober durch. Es zeigte sich, dass der Anlass beliebt ist: Es trafen etwa 260 Anmeldungen ein! Kein Problem für die 6. Klasse mit ihrem Klassenlehrer Jörg Meyer. Die Klasse kochte Kürbissuppe. Die Suppe schmeckte sehr gut: Das erkannte man auch daran, dass viele Personen zwei oder drei

Mal Suppe holten. Der Suppenplausch wird auch deshalb geschätzt, weil man in einem ganz lockeren Rahmen Gelegenheit hat, über die Klassengrenzen hinweg miteinander zu reden – ganz egal ob Eltern, Grosseltern, Geschwister oder Lehrkräfte. Nebenbei können die Kinder spielen. *KH*

Weihnachtslieder im Betreuungs-Zentrum

Eine schöne Tradition hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden: Unter der Leitung von Rolf Lichtenstern haben die Schüler/innen des Schulhauses Dorf gemeinsam mit ihren Lehrpersonen im Betreuungs-Zentrum weihnächtliche

Lieder gesungen. Viele Bewohner/innen sowie Eltern und Grosseltern nahmen an dem stimmungsvollen Anlass teil. Wir wünschen allen fröhliche und besinnliche Festtage!

Franziska Wasserer

Solaranlagen auf dem Schulhaus Gerbe

Die Schüler/innen und Lehrerschaft der Gerbe freuen sich über die neuen Solaranlagen auf ihrem Dach. Auf einer Fläche von 800 m² hat die NRG B AG Heiden eine Photovoltaikanlage für 100'000 kWh Strom gebaut. Das Schulhaus bezieht jetzt also direkten Solarstrom vom eigenen Dach, bevor der erzeugte Strom für circa 20 Einfamilienhäuser ins Netz eingespiessen wird. Neben den Dachfenstern konnte die

Schule eine kleinere Kollektoranlage realisieren. Damit wird das Brauchwasser für Schulküche, Lavabos und Duschen aufgeheizt. Die Installationen konnten in den Herbstferien ausgeführt werden und während den goldenen Herbsttagen in Betrieb genommen werden. Alle sechs Sekundarklassen durften über das Baugerüst aufs Dach steigen und die eindruckliche Anlage besichtigen.

Monika Niedermann Signer

Es ist schon zur Tradition geworden, dass der **Gospelchor Heiden** alle zwei Jahre ein eigenes Konzert auf die Beine stellt

Gospelkonzert und Malcolm Green

Dieses Jahr darf sich die Zuhörerschaft am 6. Dezember um 20.00 Uhr in der kath. Kirche auf ein abwechslungsreiches Konzert zusammen mit Malcolm Green freuen. Der Gospelchor Heiden konnte den bekannten Musiker für sich gewinnen. Er ist Inbegriff von Rhythmus und wird die Zu-

hörer/innen mit seiner einmaligen Art begeistern. Die Solistin Michaela de Aza wird alle mit ihrer kräftigen und überwältigenden Stimme in ihren Bann ziehen.

Der Gospelchor Heiden freut sich über ein zahlreiches Erscheinen. Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

Valesca Montañés

Ein Adventskonzert einmal anders

Am Sonntag, 14. Dezember um 17.00 Uhr veranstalten wir in der Linde ein ganz spezielles Konzert. Aus moosig-wurzig-pilzigem Urgrund heraus wächst und entfaltet sich die Musik von Didine Stauffer und Ficht Tanner in alle vier Himmelsrichtungen. Sakrale Gesänge, Zigeunerballaden, Schwarzafrikanische Melodien, Rock, Freejazz, Indische Raga, Zäuerli ... An vieles lässt diese Musik erinnern, während sie unwiederholbar in der Improvisation verweilt. Sie ist der Ausdruck zweier Individualisten, die sich gegenseitig steigern und vertiefen.

Eintritt Fr. 25. Nach dem Konzert bieten wir ein Konzertmenü an. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg-Balinska*

Adventsgeschichten für Kinder

Die Gemeindebibliothek erzählt Geschichten zur Weihnachtszeit für einmal in einer ganz besonderen Form. Mithilfe des Kamishibai wird das Erzählen eines Bilderbuches zu einer richtigen kleinen Theatervorführung. Das Kamishibai kommt aus der langen japanischen Erzähltradition. Süßigkeitenverkäufer fuhren mit Fahrrädern durch das ländliche Japan von Dorf zu Dorf. Ein Holzkoffer auf dem Gepäckträger, den man wie ein Fenster öffnen kann, darin wechselnde Bilder, die wunderbare Geschichten erzählen. Die Gemeindebibliothek möchte am Mittwoch, 10. und 17. Dezember jeweils um 15.30 Uhr diese Erzähltradition aufnehmen. Erwachsene sind ebenfalls herzlich eingeladen. *Simone Gründler*

Adventsgeschichten hören

Ein Adventskalender muss ja nicht immer süß sein. Wir in der Linde bieten zusammen mit dem Schauspieler Andreas Beutler einen etwas anderen Adventskalender an: «Mäxus Abentür» von Irene Graf, Advantskalender in Mundart – garantiert zahnschonend, ein Anlass für die ganze Familie, für Gross und Klein. Andreas Beutler liest jeweils um 15.00 Uhr am 6. Dezember (Folgen 1 bis 6), am 13. (Folgen 7 bis 13), am 20. (Folgen 14 bis 20) und am 23. Dezember (Folge: 21 bis 24) in der Genossenschaft Hotel Linde (Eintritt frei). *Kasia Strassnigg-Balinska*

Lassen Sie sich die **Black Bottom Stompers** am 12. Dezember nicht entgehen und geniessen Sie einen vorweihnächtlichen Abend

Jazzkonzert mit den Black Bottom Stompers

Am Freitag, 12. Dezember laden wir Sie gerne zum letzten Konzert dieser Saison ein. Wie schon in den letzten Jahren findet das Dezemberkonzert im evang. Kirchgemeindehaus statt.

Von Noten und Harmonien noch überhaupt keine Ahnung, studierten die Bandmitglieder anfänglich die Stücke nach Gehör ein. Der Black Bottom Stomp, eine Glanznummer der Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers aus dem Jahre 1926, machte ihnen beim Üben schwer zu schaffen und hinterliess schmerzliche Spuren an Lippen und Fingern. Das intensive Arbeiten an dieser Nummer führte schliesslich zum Erfolg und auch zur Namensfindung und zur definitiven Gründung der Zürcher Vintage-Jazzband Black Bottom Stompers im Jahre 1959.

Im Laufe der Jahre wurden die Black Bottom Stompers bei den eingefleischten Jazzfans bekannt

und beliebt. Es folgten Einladungen zu diversen grossen Festivalveranstaltungen im In- und Ausland. Zwischen 1995 und 1999 waren die Black Bottom Stompers dreimal beim grossen New Orleans Festival in Saint Raphaël, Frankreich, mit von der Partie, spielten sich jedes Mal in das Finale und gewannen einmal sogar zusätzlich den grossen Publikumspreis. Über all die Jahre haben sich die Black Bottom Stompers eine bemerkenswerte Auftrittsfresche und ihre Originalität bewahrt.

Es verwöhnt Sie wie immer unser bewährtes Service- und Küchenteam!

Türöffnung und Konsumation ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn um 20.00 Uhr, Eintritt Fr. 25. Ticketreservationen nimmt die Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch gerne entgegen. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. *Doris Spirgi*

Attraktives KIKH-Jahresprogramm 2015

Der Kurverein führt die 2012 gestartete Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» (KIKH) auch im 2015 weiter. Gerne präsentieren wir Ihnen schon heute das vielversprechende Programm 2015:

Am 6. Februar tritt Bliss auf. Das neue A-cappella-Comedy-Programm «Die Premiere», das mit Energie und Spielwitz überzeugt, ist stimmlich und musikalisch einzigartig.

Die mehrfach ausgezeichnete Kinderliederband ist am 18. April unterwegs: Silberbüx – uf Räuberjagd. Die Geheimbande für alle Fälle – dieses Geheimnis kann man kaum für sich behalten.

Am 11. September präsentiert Helga Schneider den Besucherinnen und Besuchern ihr Programm Hellness. Eine Wohlfühlsatire mit musikalischen Aufgüssen, Schlupf-Liedern und dermatologisch getesteten Rockballaden

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» geht fürs 2015 am 13. November mit der Hackbrett-Formation Anderscht zu Ende. Die virtuos interpretierte Musik lehnt sich weit über das traditionelle Hackbrett-Klischee hinaus.

Mehr Infos erhalten Sie zu gegebener Zeit im *aufwind*. Die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können bereits unter www.ticketino.com oder in der Tourist Information bezogen werden. *Kurverein Heiden*

Die Bläsergruppe Heiden lädt alle ganz herzlich zum diesjährigen Konzert ein

Konzert zum Jahresausklang

Am Freitag, 26. Dezember findet um 17.00 Uhr das traditionelle «Konzert zum Jahresausklang» der Bläsergruppe Heiden in der evang. Kirche statt.

Das Projektensemble wird von Stefan Zeller, Lüchingen geleitet. Engagierte Musiker/innen aus der Umgebung treffen sich von Ende August bis Dezember, um in kurzer Probenzeit ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu erarbeiten. Die verschiedensten Auftritte der letzten Jahre waren für das Publikum wie auch für die Musiker/innen musikalische Höhepunkte und erfreuten jeweils eine grosse Zuhörerschaft.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird eine Gastformation das Konzert bereichern. Die

A-cappella-Formation «Meedle» aus Appenzell Innerrhoden ergänzt die Blasmusikklänge mit ihrem Gesang. Bekannt wurde die Formation durch die Sendung «Alperöösli» des Schweizer Fernsehens, bei welcher die «Meedle» 2014 den hervorragenden 2. Platz erreichten.

Das Konzert wird ein ganz spezieller Hörgenuss für Jung und Alt, genau richtig, die Weihnachtstage zusammen mit Freunden und Verwandten ausklingen zu lassen. Tragen Sie den Termin bereits heute in Ihre Agenda ein und freuen Sie sich auf musikalische Leckerbissen!

Mehr Infos unter www.blasergruppe-heiden.ch oder www.meedle.ch. *Ruth Weber-Zeller*

Bilderausstellung Spuren des Universums

Vreny Eugster-Dörig lebt und arbeitet in Appenzell und zeitweise auch in Spanien. Während über 30 Jahren arbeitete sie mit Zuckerteig und Farbe. Daraus entstanden die «Innerrhoder Devisli», ein traditioneller Appenzeller Weihnachtsschmuck. Die grosse Freude an diesem traditionellen Handwerk ermutigte sie, sich weiterzubilden in der modernen Malerei.

Die Begeisterung und das Feuer für die freie und abstrakte Malerei wurden immer stärker. In dieser Art der Malerei kann Vreny Eugster-Dörig ihren Gefühlen Farbe und Form verleihen. Ihre Ausstellung in der Klinik Am Rosenberg trägt den Titel «Spuren des Universums». Die Stille, das Universum, die Weite, der Raum, das Unendliche, das All haben sie inspiriert und daraus entstanden ausdrucksstarke Bilder.

Die Vernissage, zu der alle herzlich eingeladen sind, findet

am Samstag, 24. Januar von 16.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Chiharu Sato Eugster, Sopran und Alexander Eugster, Gitarre. Carmela Inauen, Kunstmalerin aus Appenzell, wird die Vernissage-Gäste in die Bilder von Vreny Eugster-Dörig einführen. Die Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und dauert bis 30. April.

Susanne Rohner

A-cappella-Konzert mit Engel-Chörli

In den späten 70er-Jahren entstand das Engel-Chörli, heute bestehend aus acht Sängern. «Während zu Beginn unserer Gesangstätigkeit vorab alte Appenzeller Lieder und Ruggusserli gesungen wurden, erweiterten wir unser Repertoire vorerst um Männerchorlieder und Messgesänge, zu denen mit der Zeit auch Jodelieder von verschiedenen Komponisten dazu kamen. Anfang der 90er-Jahre stieg die Lust an musikalischen Experimenten. Sukzessive kamen und kommen moderne Titel im Stil von «A-cappella-Pop» hinzu, welche wir konsequent im Dialekt interpretieren. Heute singen wir beide Stilrichtungen gleichgerichtet nebeneinander.» Freude am Gesang und diese Freude hinaustragen ins Publikum, das ist das Ziel des Engel-Chörli.

Wir freuen uns auf Samstag, 17. Januar um 20.15 Uhr im Lindensaal. Eintritt Fr. 30. Ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gänge-Konzertmenü im Restaurant. Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch

Kasia Strassnigg-Balinska

Weihnachtsspiel für Gross und Klein

Am Sonntag, 21. Dezember um 17.00 Uhr findet die ökumenische Weihnachtsfeier für Gross und Klein in der kath. Kirche statt. Kinder der 1. bis 5. Klasse singen, tanzen und spielen eine Hirtengeschichte. Anschliessend wartet ein kleiner Imbiss im kath. Pfarrzentrum.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend und auf viele Besucher/innen.

Albert Kappenthuler

Fabian Unteregger, Comedian/Moderator: «Bei Bliss sähen selbst Adele und Justin Timberlake, wie man noch besser rockt.»

A-cappella-Comedy-Show mit Bliss

Die Veranstaltungsreihe «Kultur im Kursaal Heiden» des Kurvereins Heiden präsentiert am Freitag, 6. Februar um 20.00 Uhr Bliss.

Es ist Premiere! Der rote Teppich ist ausgelegt. Fünf Sänger warten hinter der Bühne verzweifelt auf das Eintreffen ihres sechsten Mitglieds. Dabei schien doch alles ganz einfach: Man nehme sechs Männer im besten Alter, kleide sie in edlen Zwirn und lasse sie mit göttlicher Stimme die Klassiker aus allen Epochen der Musikgeschichte zitieren.

«Die Premiere» heisst das neue Programm von Bliss und wie nicht anders zu erwarten, gelingt den sechs Gentlemen auch diesmal der musikalische Spagat zwischen Rock, Pop und Klassik. Ob charterprobt oder unvergessen – es ist alles vorhanden. Das Resultat ist eine A-cappella-Comedy-Show, die mit Energie und Spielwitz überzeugt und einzigartig ist.

Tickets zum Preis von Fr. 45 (Kat. 1) oder Fr. 35 (Kat. 2) sind bei der Tourist Information, Post Heiden oder an allen Ticketinovorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.liederlich.ch. *tb*

Das ideale Weihnachtsgeschenk

Das vierhundertseitige Buch von Stefan Rothenberger «Schulzeitzeugnisse» entwickelt sich zum Renner. Kunststück: Selten nur findet sich ein Kompendium, in dem ehemalige Häädler Schüler/innen so intakte Chancen vorfinden, Erinnerungen in allen Schattierungen Revue passieren zu lassen – an die eigene Schulzeit, an jene der Kinder oder Geschwister, an Sonderereignisse, Schulreformen, Freud und Leid von Schülern, Lehrern und Schulhäusern. Und irgendwo findet man auf den hunderten von Klassenfotos seine Eltern, die Kinder oder eben ... sich selbst! Ein ideales Weihnachtsgeschenk, glauben Sie mir! Für Familienangehörige, Heimwehhäädler (oder eben: für sich selbst)! Erhältlich ist das Buch für Fr. 50 in der Papeterie Inauen, Poststrasse 22, Gemeindebibliothek, Tourist Info im Bahnhof und im Museum Heiden.

Andres Stehli

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom (2)

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Obereg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AüB-Strom beliefert werden. AüB hat mit der Firma Herrmann gesprochen.

Die Firma Herrmann stellt pro Jahr über 650 Millionen Spritzgussteile für Verschlüsse in den Bereichen Medizin, Pharma und Lebensmittel her und beschäftigt circa 75 Mitarbeiter. Seit 1946 hat sie ihren Sitz in Walzenhausen. Die Fragen beantwortet hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer Finanzen und Administration.

Warum hat sich die Firma Herrmann entschieden, nachhaltigen AüB-Strom zu beziehen?

Wir sehen diesen Entscheid als einen Beitrag zum Umweltschutz und möchten damit auch bewusst die Schweizer Wasserkraftwerke und damit die heimische Industrie unterstützen.

Wo sehen Sie den Nutzen des AüB-Stroms für die Firma?

Dieser kleine Beitrag sehen wir als Goodwill, natürlich können wir dies unseren Kunden gegenüber aus PR-Gründen erwähnen, erwarten jedoch keinen direkten Nutzen davon.

Welche Menge an Strom verbraucht ihr Unternehmen pro Jahr?

Rund 4 Gigawattstunden.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden bei Herrmann auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Wir nutzen unsere eigene Abwärme für die Heizung des Gebäudes und sind nun daran, die Menge der Abwärme zu messen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Ebenfalls recyceln wir Kunststoff intern, wo dies möglich und noch erlaubt ist. Der restliche Kunststoffabfall wird an andere Betriebe verkauft, welche Produkte mit niedrigeren Anforderungen herstellen.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AüB-Strom?

Eigentlich erwarten wir nichts Besonderes, wichtig ist, dass die

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

An dieser Stelle werden in unregelmässigen Abständen Firmen zu ihren Beweggründen befragt, nachhaltigen AüB-Strom statt Graustrom zu beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AüB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger, welcher Ihnen gerne ein Angebot unterbreitet. *Simon Spillmann*

Einkaufen – rubbeln – gewinnen

Die Detaillistenvereinigung Heiden führt dieses Jahr zum dritten Mal die Adventstombola unter dem Motto «Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk» durch. Es gibt Preise im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen.

Seit dem 1. Adventssonntag werden die Rubbelkarten bei Ihrem nächsten Einkauf von den Hädler Detaillisten abgegeben. Die Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Sofortpreis!

Neu gibt es keinen Hauptpreis mehr, dafür sind mehrere Häädlerbatzen in den Losen verteilt.

Die Adventstombola dauert noch den ganzen Monat – «es hüt solang's hüt». *Silvia Sonderegger*

Seit 1984 dabei: Alex Rohner und Susi Egger

30-jähriges Dienstjubiläum

1984 – zwei Jahre nach der Eröffnung – nahmen Susi Egger als Stationschwester und Alex Rohner als Verwalter ihre Tätigkeit an der Klinik Am Rosenberg auf.

Auf die Frage, warum sie der Klinik Am Rosenberg auch nach 30 Jahren noch treu blieben, geben beide Jubilare sinngemäss die gleiche Antwort: Nicht nur die Funktionsbezeichnungen, sondern auch die Aufgabenbereiche haben sich stetig geändert. Die Jobs wurden nie langweilig. Immer neue Herausforderungen stellte der Betrieb einer Privatklinik an die beiden. Dies macht ihre Tätigkeit auch noch nach 30 Jahren spannend und interessant. Susi Egger war zu Beginn als Stationschwester für die orthopädische Abteilung am Pflegebett anzutreffen. Zum Aufgabenbereich von Alex Rohner gehörten neben der Leitung der Klinik auch die Buchhaltung, das Perso-

nalwesen sowie weitere administrative Aufgaben. Heute als Pflegedienstleiterin beziehungsweise Direktor sieht ihr Arbeitsalltag ganz anders aus: Im Vordergrund stehen Strategien, Planung und Projekte. Entscheidend für ihre langjährige Treue zur Klinik Am Rosenberg ist für beide die Loyalität der Mitarbeitenden gegenüber den Vorgesetzten und die sehr gute, kollegiale Atmosphäre im ganzen Rosenberg-Team.

Im Namen aller Mitarbeitenden gratulieren wir Susi Egger und Alex Rohner ganz herzlich zum 30-Jahr-Jubiläum. Wir erleben beide auch nach 30 Jahren als sehr engagiert und motiviert. Sie sind offen für Neues, aber sie können auch ihre langjährige Erfahrung einbringen. Wir wünschen ihnen auch in Zukunft viel Freude an ihrer Tätigkeit.

Christine von Szadkowski

Die Bar im Restaurant Bären

Restaurant Bären wieder geöffnet

Ab sofort ist das Restaurant täglich von 8.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, samstags ab 10.00 Uhr und sonntags ist Ruhetag. Von Montag bis Freitag wird ein Mittagsmenü angeboten. Die Kuhstall-Bar ist Montag bis Donnerstag von 18.00

bis 24.00 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 17.00 bis 2.00 Uhr geöffnet. Der Donnerstag gehört ab 15.00 Uhr der «SchneewalzerTRUDI».

Das Alge/Lipnik-Team freut sich auf Sie. *Roland Alge*

Gemeinderatsverhandlungen

Erschliessung unterer Werdbüchel

An der öffentlichen Versammlung vom 7. April 2014 wurde die Bevölkerung über das Resultat aus dem Workshopverfahren Werdbüchel informiert. Es wurde bekannt gemacht, dass das Baugebiet über den Hasenbühlweg erschlossen werden soll. Im August wurde beim Gemeinderat eine Petition mit 87 Unterschriften eingereicht mit der Bitte, die Erschliessung Werdbüchel über die Brunnenstrasse nochmals zu prüfen. Es wurden Argumente wie Hochwasserschutz, Verkehrssicherheit und der Vorteil einer nahen Anbindung an die Hauptstrasse aufgeführt. Ausserdem sei der Eingriff in die Natur klein und verkraftbar.

Der kommunale Richtplan aus dem Jahr 2000 sah die Erschliessung Werdbüchel via Brunnenstrasse vor. Im Jahre 2004/05 wurde anlässlich der Zonenplanrevision ein Rekurs aus der Anwohnerschaft vom Regierungsrat gestützt und die Absicht eine Verbindungsbrücke über den Werdbach zu bauen musste fallen gelassen werden. Eine erneute Anfrage im Jahr 2010 an den Kanton wurde abgewiesen. Daher wurde im kommunalen Richtplan aus dem Jahr 2011 die Erschliessung Werdbüchel via Brunnenstrasse nicht mehr vorgesehen. Dennoch hat der Gemeinderat aufgrund der Petition die Erschliessung des unteren Werdbüchel nochmals eingehend beraten.

Im Workshopverfahren Werdbüchel wurde aufgezeigt, dass der Einlenker über den Hasenbühlweg machbar ist. Die Variante, den Werdbüchel über die Brunnenstrasse zu erschliessen, wurde damals (aus Gründen der Vorgeschichte) nicht weiter geprüft. Grundsätzlich ist der Gemeinderat jedoch offen, diesen Schritt noch zu machen und durch ein Architekturbüro prüfen zu lassen. Ausserdem müssten die direkt betroffenen Grundeigentümer mit

dem Vorschlag einverstanden sein. Der Gemeinde ist ebenfalls bewusst, dass zusätzlich eine Zonenplanänderung erforderlich wäre, was gemäss dem neuen Bundesrecht in den nächsten zwei Jahren nicht möglich ist.

Bevor jedoch weitere Vorabklärungen getroffen wurden, gelangte der Gemeinderat in einem ersten Schritt an die kantonale Fachstelle. Das Departement Bau und Umwelt hält jedoch an seiner Meinung fest und lehnte das Gesuch ab. Es wird argumentiert, dass keine neuen, geänderten Tatsachen geltend gemacht werden. Ausserdem wurde mit der Studie Erschliessung Werdbüchel aufgezeigt, dass eine Erschliessung über den Hasenbühlweg möglich ist und so eine Ausnahmegewilligung vom Rodungsverbot nicht zu begründen sei.

Sofortiger Ersatz wegen eines schweren Defekts notwendig

Gemäss langfristiger Fahrzeugsatzplanung wäre ein Ersatz des Piaggio-Kippers Allrad bereits im Jahr 2011 vorgesehen gewesen. Sein Zustand schien jedoch noch ausreichend, um ihn weiterhin im Einsatz belassen zu können. Nun musste er kurzfristig wegen eines schweren Defekts ersetzt werden.

Im Hinblick auf die Projekte im Bereich Energiestadt wurden Abklärungen getroffen, ob in diesem Segment ein Elektrofahrzeug eingesetzt werden könnte. Dabei gibt es grosse Preisunterschiede zwischen Allrad- und Zweirad-antrieb im Elektrobereich. Zudem müsste nach circa vier Jahren der Akkusatz ersetzt werden, was wiederum Kosten von rund Fr. 4000 verursachen würde. So gerne dieser Schritt gemacht werden würde, bringt ein Elektrofahrzeug noch nicht die grossen Vorteile, welche die hohen Mehrkosten rechtfertigen würden.

Nach diversen Offertvergleichen hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Piaggio-Kipper 1.3 16V mit Allrad bei der Garage Schmid Automobile Heiden AG zum Preis von Fr. 29'600 netto inkl. MwSt. angeschafft werden soll. Dafür hat er eine entsprechende Kreditüberschreitung vom Voranschlagskredit bewilligt.

Pilze sammeln bleibt weiterhin beliebt

Der Trend zum Pilze sammeln setzt sich fort. Durch das nasse

Wetter gab es sehr früh viele Pilze. Dementsprechend hatten die amtlichen Pilzkontrollstellen wie Rheineck, welche auch für Heiden zuständig ist, viel zu tun. In einigen Fällen konnten ernste Vergiftungen verhindert werden.

Das Pilze sammeln ist bei uns im Kanton immer erlaubt. Eine Person darf pro Tag zwei Kilogramm Pilze sammeln. Gewerbmässiges oder organisiertes Pilzsammeln ist, ausgenommen für Studienzwecke, verboten. Es gibt jedoch immer wieder Personen, die ohne das nötige Wissen in den Wald gehen und Pilze sammeln. Gemäss der amtlichen Pilzkontrollstelle in Rheineck gab es dieses Jahr in Heiden 48 Personen, welche Pilze sammelten. Es wurden 59 Kontrollen für die Gemeinde durchgeführt. Daraus stellte der Pilzkontrolleur fest, dass aus 107 kg Pilzen 26 kg nicht essbar waren. Dabei wurden auch sechs giftige Pilzarten festgestellt.

Wohnen im Alter auf dem Areal Sunnematt

Von privater Seite, der Kurwohnen AG Heiden als Investorin beziehungsweise der Sensato AG, Bern, als Betreiberin, ist eine Überbauung mit mehreren Punktbauten für altersgerechtes Wohnen und einem Haus mit Pflegeplätzen geplant. Dafür wurde ein Studienauftrag durchgeführt, welcher von Hubert Bischoff, Architekt BSA, Wolfthalen, gewonnen wurde. Der Gemeinderat steht der Projektentwicklung auf dem Grundstück Sunnematt positiv gegenüber und hat den Auftrag für einen Sondernutzungsplan in Auftrag gegeben.

Bei der ERR Raumplaner AG, Herisau, wurde eine Offerte betreffend Erstellung eines Sondernutzungsplanes auf dem Areal Sunnematt in Heiden eingefordert. Die geschätzten Aufwendungen von Fr. 15'000 bis 20'000 umfassen den Honoraraufwand, exkl. Drittkosten und MwSt. Wie üblich werden 75 Prozent der Kosten für den Sondernutzungsplan durch die Grundeigentümer getragen.

Aufgrund der Lage des Grundstückes in der Kurzone hält der Gemeinderat fest, dass die Punktbauten mit pflegeorientierten Alterswohnungen dauernd zum betreuten Wohnen genutzt werden müssen und ein Gestaltungsplan das geeignete Instrument dafür ist. Das Projekt dürfte richtungsweisend für künftige Bauten in der Kurzone sein. Dies

Die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt sowie das Bauamt sind ab 11.30 Uhr, bis am 2. Januar geschlossen. Das Bestellen ist weiterhin erreichbar.

gilt sowohl für die spezielle Wohnform beziehungsweise die Dauer des Aufenthalts, wie auch für die Evaluation der Architektur im Konkurrenzverfahren. Der Gemeinderat hat der Erarbeitung eines Sondernutzungsplanes über das Gebiet Sunnematt zugestimmt und den Auftrag dafür dem Raumplanungsbüro ERR, Herisau, auf Basis der Honorarofferte, erteilt.

In der geplanten Überbauung wird auch eine Tiefgarage erstellt. Der Gemeinderat ist in Verhandlung mit den Investoren, einen Teil der Tiefgarage auch für öffentliche Parkplätze nutzen zu können (zum Beispiel für Park-and-Ride-Plätze für den öffentlichen Verkehr). Ebenfalls wird geprüft, von der Überbauung

Im Dezember und Januar beachten

Mittwoch, 3. Dezember, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 17. Dezember
Papiersammlung

Mittwoch, 24. Dezember bis
Freitag, 2. Januar
Schulferien

Montag, 29. Dezember bis
Sonntag, 11. Januar
Christbaumentsorgung
Kohlplatz

Mittwoch, 7. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 14. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2004/Januar 2005 standen folgende Themen im *aufwind*:

- 20 Jahre Weinhandlung Gessler
- Eröffnung Physio-Fit Conny und Thomas Meier
- Heiden hat einen Geschenk-Batzen

Das Betreibungs-/Konkursamt bleibt vom 24. Dezember, das Konkursamt ist unter der Pikett-Nummer 077 489 14 38

flächen soll mit einem flächenneutralen Zonenabtausch die Möglichkeit geschaffen werden, einen Lagerplatz mit einer späteren Überdachungsmöglichkeit zu installieren. So kann der Betriebsstandort Heiden längerfristig gesichert werden. Und ausserdem kann damit bestehendes Bauland verflüssigt und gemäss seinem Zeck überbaut werden.

Noch bis 16. Dezember liegt der Teilzonenplan Zelt öffentlich auf. Die Pläne können im Rathaus, 2. Obergeschoss eingesehen werden. Ebenso sind sämtliche Unterlagen unter www.heiden.ch zum Download bereit. Sie sind unter Publikationen zu finden. Die Grundeigentümer der Nachbarliegenschaften wurden an einer separaten Orientierungsversammlung informiert.

Rasenspielfeld Wies statt Sportanlage Langmoos

Mit dem Baubeginn der Schulanlage Wies verlor die Gemeinde die Aussensportanlage mit dem Fussballfeld, das intensiv vom FC Heiden genutzt worden war. Aufgrund dieser Sachlage wurden Lösungen für eine neue Aussensportanlage gesucht. Im September 1991 stimmten die Stimmbürger/innen der Gemeinde dem Baukredit für die Mehrzwecksportanlage Langmoos zu. Ein langjähriger Rechtsstreit verhinderte den Bau bis heute. Mit dem Verwaltungsgerichtsentscheid vom 29. September 2010 wurde entschieden, dass für die projektierte Mehrzweck-Sportanlage Langmoos ein neues Baugesuchverfahren eingeleitet werden müsse. Aufgrund der Aussichtslosigkeit einer Beschwerde verzichtete der Gemeinderat damals auf

einen Weiterzug an das Bundesgericht.

Nach Projektierungskredit nochmalige Überprüfung

Weitere Abklärungen des Gemeinderates zusammen mit dem beauftragten Architekturbüro für die Ergänzung der Sportanlagen haben ergeben, dass die Sportanlage Langmoos als Aufschüttung und reduziert auf eine 100-Meter-Bahn und Weitsprunganlage auch in der Grundwasserschutzzone realisiert werden kann. Im Frühling 2013 hat der Gemeinderat einen Projektierungskredit für eine solche Anlage über Fr. 85'000 dem Referendum unterstellt. Dieses wurde nicht ergriffen. Auf eine Stimmrechtsbeschwerde dagegen ist der Regierungsrat nicht eingetreten und hat dabei auch materiell ausgesagt, dass die Stimmbürgerschaft frei ist, einen im Jahr 1991 getroffenen Entscheid revidieren zu können. Bei einer nochmaligen sorgfältigen Prüfung der Situation hat der Gemeinderat entschieden, der Stimmbürgerschaft zu beantragen, auf die Sportanlage Langmoos zu verzichten. Gleichzeitig soll das bestehende Rasenspielfeld beim Schulhaus Wies auf Fussball-2.-Liga-regional-konforme Masse erweitert werden.

Praktische und finanzpolitische Gründe

Eine Erweiterung des Rasenspielfeldes anstelle der Sportanlage Langmoos hat entscheidende Vorteile. Es ist aufgrund der Nähe zum Schulhaus Wies auch für den Schulsport von Nutzen und benötigt kein separates Garderobengebäude und keinen Geräteraum. Zudem ginge damit weniger Kulturland für die Landwirtschaft verloren. Eine 100-m-Bahn erachtet die Schule nicht für nötig, weil solche Wettbewerbe im Schulturnen auch quer über das Fussballfeld durchgeführt werden können. Die Erweiterung des Rasenspielfeldes kostet gemäss Kostenschätzung Fr. 750'000 gegenüber 1,4 Millionen für den Bau einer «abgespeckten» Sportanlage Langmoos gemäss Referendumsbeschluss.

Abklärungen für Grundwasserschutz

Der Gemeinderat hat aufgrund dieser Überlegungen im Herbst 2013 entschieden, auf eine erneute Projektierung der Sportanlage Langmoos gemäss Referendums-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Timon-Elia Grohmann, geboren am 27. Oktober, Sohn des Christian Oliver Mitschke und der Jana Grohmann.

Emily Zoi Caduff, geboren am 8. November, Tochter des Nikos Lorenz und der Maya Verena Caduff, geb. Fisch.

Fynn Züst, geboren am 13. November, Sohn des Jürg und der Yvonne Züst, geb. Tschumi.

Robin Gabriel Weijmer, geboren am 5. November, Sohn des Dennis Hendrik Johannes und der Maria del Mar Weijmer, geb. Gomez Martinez.

Todesfälle

Jürgen Michael Siebeneicher, geb. 1962, gestorben am 6. November in St.Gallen.

Sunnematt zum Kirchplatz eine Art Passarelle zu erstellen, um den älteren Menschen einen ebenen Zugang zum Dorfzentrum – auch abgesondert vom Autoverkehr – zu ermöglichen. Das Projekt sieht im Übrigen vor, das bestehende Gebäude des ehemaligen Kurhauses «Sunnematt» stehen zu lassen. Die für die zusätzlichen Pflegeplätze erforderliche kantonale Bewilligung wurde vom Departement Gesundheit in Aussicht gestellt.

Teilzonenplan Zelt

Heidi und Urs Graf betreiben in der Mattenweid einen Dachdecker- und Gerüstbaubetrieb. Infolge Platzmangels beabsichtigen sie ihren Betrieb grösstenteils ins nahe gelegene Gewerbegebiet Zelt zu verlegen. Für neue Lager-

Mit gutem Gewissen heizen

Immer mehr Gemeinden beziehen CO₂-neutrales Biogas, um ihre öffentlichen Gebäude zu heizen. Und so heizt auch Heiden die Asyl-Turnhalle und den Kindergarten Blumenfeld, die nicht Teil des Wärmeverbundes sind, mit einem Biogasanteil von 20 Prozent. «Als Energiestadt wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen», sagt Andreas Naef von der Fachstelle Umweltschutz.

Ob öffentliche Gebäude oder Einfamilienhäuser: Gravag-Kunden (www.gravag.ch) heizen mit gutem Gewissen. Kunden, die ihren Erdgas-Bezug zu 5, 20 oder 100 Prozent mit Rhy Biogas ersetzen, verbessern zusätzlich ihre Umweltbilanz. Bei einem Einfamilienhaus liegt der durchschnittliche Mehrpreis für 5 Prozent Biogas bei rund Fr. 120 pro Jahr. Dieser Mehrpreis stellt den Betrieb der regionalen Biogasanlage in Widnau sicher. Darüber hinaus spendet die Gravag Erdgas AG 1 bis 6 Rappen pro Kubikmeter Biogas an den Verein Pro Riet Rheintal. Dieser nutzt das Geld für ökologische Aufwertungsmaßnahmen im Rheintaler Riet. Mit den Aufwertungen und mit den massiven CO₂-Einsparungen erhält die Biogaskundschaft einen konkreten Gegenwert für ihr Engagement. Allein im vergangenen Jahr wurden mit dem Bezug von erneuerbarem Rheintaler Biogas 283 t CO₂ eingespart.

Andreas Naef

beschluss zu verzichten und hat ergänzende Abklärungen mit dem Amt für Umwelt bezüglich Grundwasserschutz in Auftrag gegeben. Gleichzeitig, aber unabhängig davon, hat der Kanton Grundwasserprüfungen im Langmoos in Auftrag gegeben. Die Projektgruppe Sportanlagen wollte erst die Resultate abwarten. Als sich diese jedoch immer weiter verzögerten, prüfte sie zusammen mit dem Amt für Umwelt bereits vorab die Thematik eines Rasenspielfeldes Wies (ein grosser Teil des Rasenspielfeldes liegt in der Grundwasserschutzzone 2).

Die Errichtung eines Rasenspielfeldes ist aus Sicht Grundwasserschutz nur denkbar, wenn es sich dabei um eine reine Grünanlage im Sinne der Wegleitung

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 98. Geburtstag:

Paul Bürki-Meier, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Daniel Wachter, Nordstrasse 10 (7. Dezember)

Alois Eugster, Schmittenbühlstrasse 6 (13. Dezember)

Anastasia Rutter, Gerbestrasse 3 (4. Februar)

Adolf Bruderer, Hinterbissaustrasse 11 (4. Februar)

zum 80. Geburtstag:

Silvia Zahnnow-Sonderegger, Asylstrasse 16 (11. Januar)

Walter Züst-Weilenmann, Obere Sonnenbergstrasse 5 (21. Januar)

Grundwasserschutz handelt. Der Bodenaufbau kann in Bezug auf die Materialwahl derart gestaltet werden, dass auf den Boden auftreffendes Regenabwasser in der Fläche einigermaßen gut versickern kann. Hingegen können sowohl der Ballfang wie auch die Beleuchtung realisiert werden, insbesondere wenn das Versetzen der Trägerelemente besonders schonend erfolgt.

Günstigere Projektierung

Nach diversen Gesprächen mit dem Amt für Umwelt hat der Gemeinderat das Büro Dové Plan AG, Zürich/Luzern, welches grosse Erfahrungen im Sportplatzbau hat, mit dem Vorprojekt beauftragt. Das Vorprojekt kostete Fr. 25'000, was in der abschliessenden Finanzkompetenz des Gemeinderates liegt. Das Vorprojekt für die Erweiterung des Rasenspielfeldes Wies liegt nun vor. Es wurde vom Gemeinderat zu Handen der Information der Anstösser und weiteren Betroffenen sowie der öffentlichen Orientierungsversammlung verabschiedet.

Baugesuchsverfahren vor Urnenabstimmung

Aufgrund der Erfahrungen mit der Sportanlage Langmoos wird vor der Urnenabstimmung über die Erweiterung des Rasenspielfeldes das Baugesuchsverfahren durchgeführt. Die Abstimmung über den Baukredit mit einem Zusatz wie «Mit der Zustimmung zu der Vorlage ist der Entscheid von 1991 betreffend Langmoos aufgehoben» soll noch im Jahr 2015 erfolgen können. Bei einer Zustimmung stünde dem Baubeginn sowie der Rasensaat nichts mehr im Wege und das erweiterte Rasenspielfeld könnte nach den Sommerferien 2016 in Betrieb genommen werden.

Auch künftige Unterstützung des Walter Zoo Gossau

Der Walter Zoo besteht nun bereits seit über 50 Jahren und gehört national zu den bekanntesten und bestgeführten Zoos. Er wird jährlich von über 200'000 begeisterten Personen besucht und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Kontakt zu den Tieren und präsentiert sich zudem als erlebnisreicher und einmaliger Erholungsraum in der Ostschweiz.

Der Walter Zoo ist auch für Familien und Tierfreunde aus Heiden in einer attraktiven Distanz und kann auch Gäste aus den

Tourismusbetrieben in Heiden erfreuen. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Walter Zoo in den Jahren 2015 bis 2020 auch weiterhin zu unterstützen und hat einen jährlichen Beitrag von Fr. 1100 gesprochen.

Zeitungsbox beim Lindenplatz wird aufgehoben

Die Gemeinde entschied sich, die 20-Minuten-Zeitungsbox bei der Haltestelle Lindenplatz per 31. Dezember aufzuheben. Durch das Abholen der 20-Minuten-Zeitungen, entstanden bereits mehrere kritische Situationen, welche auch zu einem Unfall führten.

Richtlinien für Beiträge an Vereine und Veranstaltungen überarbeitet

Ortsansässige oder regional tätige Vereine können bei der Gemeinde einen jährlichen Unterstützungsbeitrag beantragen. Die Kommission Standort und Kulturförderung (StuK) prüft die Gesuche anhand der Richtlinien für Vereine und Veranstaltungen und unterbreitet sie dem Gemeinderat zur Genehmigung. Auf Wunsch des Gemeinderats wurden diese Richtlinien aus dem Jahr 2007 nun überarbeitet und neu genehmigt. Die wichtigsten Inhalte sind, dass sich die Höhe der Unterstützung nach dem Nutzen für das Gemeinwohl richtet. Kriterien dafür sind insbesondere Förderung der Jugend durch sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Gesundheitsförderung, nachhaltige Entwicklung, kulturelle Vielfalt, Förderung der Bildung und Imagegewirkung für Heiden. Unterstützungsgesuche von Vereinen, welche eine generelle Subvention ihres Vereinsbetriebes wünschen, sind bis zum 15. August für das Folgejahr einzureichen. Das Gesuchformular sowie die neuen Richtlinien vom 4. November 2014 stehen auf der Homepage der Gemeinde zum Abruf bereit.

Schneesportschule Bischofsberg kann Skihütte bauen

Die einzige eidgenössisch lizenzierte Kinderskischule im Appenzellerland bekommt eine neue Skihütte bei der Bergstation des Kinderskiliftes Bischofsberg.

Der Kinderskilift am Bischofsberg ist bei den kleinen Schneesportlern und Schneesportlerinnen sehr beliebt. Bisher war die Skischule in einer provisorischen Hütte und diversen Nebenbauten an der Bergstation untergebracht.

Die Gebäude und Container wurden jeden Winter neu auf- und bei Saisonende wieder abgebaut. Die teilweise schlecht oder nicht isolierten Provisorien mussten mit Elektroöfen beheizt werden. Ein unnötiger Verschleiss von personellen und energetischen Ressourcen, der nun durch den Neubau einer definitiven Skihütte beendet werden kann. Die neue Skihütte wird über ein kleines Restaurant mit Terrasse und über einen Aufenthaltsraum mit Umkleieraum für die Kinder sowie die Skilehrer/innen verfügen. Auch wird eine den heutigen Anforderungen entsprechende WC-Anlage eingebaut. Die Wärme wird mit einer Hackschnitzelheizung erzeugt.

Zum bisher provisorisch genutzten Parkfeld auf der Wiese unterhalb des Weilers Bischofsberg entlang der Bischofsbergstrasse entsteht eine kurze geteerte Einfahrt. In diesem Bereich wird weiterhin auf der Wiese parkiert, dies jedoch wie bisher nur bei überfrierendem Boden. Die Einfahrt kann gut von Schnee und Eis freigehalten werden, wodurch ein sicheres Abstellen der Autos gewährleistet ist und auch zu Spitzenzeiten genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Der Parkplatz vor der Hütte ist für den Betrieb der Skischule und den Shuttlebus ab Bahnhof und Kirchplatz Heiden reserviert.

Die Hütte wird nur während der Skisaison von der Schneesportschule Bischofsberg genutzt, im Sommer wird sie geschlossen und dient den Skiliftbetreibern als Materiallager. Mit dem Bau der Hütte kann erst im Frühling 2015 begonnen werden. Für die kommende Saison werden nochmals die Provisorien aufgebaut.

Kletterwand kann nicht gebaut werden

Die dritte Überprüfung der Montagesituation der 6 m Kletterwand durch den TÜV hat ergeben, dass die ersten beiden Stellungnahmen des TÜV hinsichtlich Nutzung des Sprungturmes nach Montage der 6 m Kletterwand nicht aufrecht erhalten werden können. Der TÜV ist zwar der Meinung, dass diese Situation eher eine theoretische, als eine praktische Gefährdung darstellt, dennoch darf kein unnötiges Risiko eingegangen werden. Als Alternative könnte nur eine niedrigere Kletterwand gegenüber der Sprunganlage installiert wer-

den. Diese überzeugt im Ganzen nicht. Ebenfalls sind viele kritische Rückmeldungen aus der Bevölkerung bezüglich des geplanten Baus einer Kletterwand im Schwimmbad eingegangen. Aus diesen Gründen verzichtet die Schwimmbadgenossenschaft auf das gesamte Projekt.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinden melden dem Arbeitsinspektorat die festgelegten Sonntage, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf ihrem Gebiet bewilligungsfrei zulässig sind.

Der Gemeinderat hat folgende zwei Sonntage bestätigt, an welchen die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte auf Gemeindegebiet sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig ist:

- Sonntag, 22. November 2015 (Sonntag vor dem 1. Advent und Weihnachtsausstellung)
- Sonntag, 29. November 2015 (1. Advent und somit Advents-Sonntag)

Bei einer Nachfrage von Seiten der Verkaufsgeschäfte ist der Gemeinderat bereit, zusätzlich den 21. Dezember 2014 beziehungsweise den 20. Dezember 2015 an das Departement zu melden.

Erteilte Baubewilligungen für neue Wohn- und Gewerbeflächen

- Nadja und Pascal Rohner, Schwantlern 49, 9056 Gais, Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, Parzelle 2048, Hasenbühlstrasse 19 a.
- Hans Leepin, Nordbächli 112, 9410 Heiden, Abbruch/Neubau Wohnhaus, Parzelle 1178, Nordbächli 112.
- Peter Graf, Badstrasse 9 c, Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, Parzelle 1969, Sonnhalde 23.

Neuzuzüger/innen

Thorsten Leuenberger, Kirchplatz 1; Sandra und Marco Wüst, Obere Sonnenbergstrasse 8; Ramona und Johannes Stürmer-Bernet, Gruberstrasse 7; Sonja Gerber, Blumenfeldstrasse 2; Cyril Leuenberger, Blumenfeldstrasse 2; Philippe Sonderegger, Schützengasse 36a; Karol Ratajczak, Poststrasse 11; Bernhard Wasescha, Hinterbissastrasse 54; Rahel Gerber, Unterrechstein 8; Hans-Peter Frühwald, Im Bad 2; Lukas Hauser, Kirchplatz 1.

Daniel Schneider und Manuela Benz freuen sich, auch Sie kennenlernen zu dürfen und sagen deshalb «Auf bald»

Hallo und grüezi Heiden

Wer kennt es nicht, das schöne Restaurant Rosengarten mit dem herrlichen Ausblick über ganz Heiden und Umgebung. Seit kurzem nun ist es unser neues Zuhause. Am 31. Oktober ist für uns ein grosser Traum Wirklichkeit geworden. Wir, als neues Wirtespaar, Manuela Benz und Daniel Schneider, möchten uns Ihnen gerne vorstellen.

Als Quereinsteiger ist es uns ein grosses Anliegen ein guter Gastgeber, ja, Ihr guter Gastgeber zu sein! Ob Einheimische, Touristen, Velofahrer oder Wanderer, alle werden bestimmt in unserer Getränke- und Menükarte etwas Passendes für ihr leibliches Wohl finden. Unsere Angebote wie Znüni, etwas für den kleinen Hunger, Mittagmenüs und à la Carte am Abend gehören zu unserer gut bürgerlichen Küche. Auch Vereine werden nach ihren Trainingsstunden und Proben bei uns während den Öffnungszeiten gerne bewirtet.

Unsere Öffnungszeiten sind montags von 16.00 bis 24.00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9.00 bis 24.00 Uhr, freitags von 9.00 bis 2.00 Uhr sowie samstags von 11.00 bis 2.00 Uhr. Sonntags haben wir Ruhetag.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei all jenen Gästen, die wir bereits bei uns begrüßen durften und die uns so warmherzig in Heiden aufgenommen haben.

Manuela Benz

Appenzellerland-Gutscheine

Die Weihnachtszeit ist allgegenwärtig, und trotzdem stellen die Geschenkesuchenden jedes Jahr die gleiche Frage «was kann ich meinen Lieben schenken».

Möchten Sie Freude mit Appenzeller Gastfreundschaft schenken? Bei uns auf der Tourist-Information finden Sie verschiedene Angebote. Unsere beliebten Appenzellerland-Gutscheine finden bei den Beschenkten grossen Anklang. Mit welchem Geschenk können Sie essen, Aussicht geniessen, wandern, baden, sich verwöhnen lassen, und ...? Die Gutscheine sind bereits ab einem Wert von Fr. 20 erhältlich.

Einlösen können Sie die Gutscheine in Restaurants, Bergrestaurants, Hotels, beim Heilbad Unterrechtestein oder einer Bergbahn Ihrer Wahl im Appenzellerland.

Gerne bedienen wir Sie während der Festtage folgendermassen:

- 24. Dezember, 8.00 bis 12.00 Uhr
- 25. bis 28. Dezember, geschlossen
- 29. und 30. Dezember, 10.00 bis 14.30 Uhr
- 31. Dezember, 8.00 bis 12.00 Uhr
- 1. und 2. Januar, geschlossen

Kurverein Heiden

Projekt Anbau Talstation beim Skilift wird weiter verfolgt

An der 50. Generalversammlung der Skilift AG Heiden wurde neben den statutarischen Traktanden über Jubiläums-Aktivitäten sowie das Vorhaben «Anbau Talstation» informiert.

Zum 50-Jahr-Jubiläums-Fest am 6. Februar ab 19.00 Uhr an der Talstation des Skilifts ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Auch wurde ein Jubiläums-Bier zusammen mit der Kornhaus-Brauerei kreiert. Erhältlich ist das Bier beim Getränkehandel Sonderegger und in der Frohburg.

An Stelle des provisorischen Aufenthaltsraums (Zeltanbau) möchte die Skilift AG einen festen Anbau aus Holz realisieren. Darin sollen die Kasse, der Kiosk und zwei neue WCs enthalten sein. Seit fünf Jahren wird mit einem Zelt das Bedürfnis der Gäste sowie der Nutzen für die Skilift AG getestet. Mit der Entwicklung der Konsumation kon-

Mit Freude wurde im Buch «Vo Wirtschafte ond Wiertshüslere» geblättert, was zahlreiche Erinnerungen weckte

Vergnüglicher Nachmittag im Quisisana

Am 13. November wurde im Altersheim Quisisana zu den Geschichten von Buchautor Peter Eggenberger herzlich gelacht. Im Mittelpunkt standen verschwundene Wirtschaften, niedergebrannte Höhenrestaurants und schlagfertige Stammtischler.

Eggenberger erinnerte an rund 90 Wirtschaften, Hotels und Pensionen, die im Verlaufe der letzten hundert Jahre allein in Heiden verschwunden sind. Klingende Namen wie «Bellevue», «Paradies», «Walhalla», «Nord» und «Sunnematt» sind Vergan-

genheit, und mit dem Namen «Frohsinn» wurde an jene Wirtschaft erinnert, die vor genau dreissig Jahren von der Bissau nach Reute gezügelt wurde. Heute steht das schöne Haus im Weiler Rohnen, das vorher in Heiden Restaurant und Domizil der Weinhandlung Gaissmeier war.

An der Seeallee entsteht gegenwärtig das neue Restaurant «Fernsicht». Diesen Namen trug auch jene, längst verschwundene Wirtschaft auf dem Bischofsberg, nahe der Skilift-Bergstation.

Peter Eggenberger

2015: Gemeindepräsidentenwahl

Am 17. November trafen sich Vertreter von SP, SVP, CVP, LGB, Forum und dem Handwerker- und Gewerbeverein um das Vorgehen bei der Suche eines neuen Gemeindepräsidenten zu besprechen. Die Anwesenden beschlossen einstimmig einen Findungskommission/Wahlausschuss zu bilden und via Stelleninserat potenzielle Bewerber anzusprechen. Dieses Vorgehen hat sich bei der letzten Vakanz bewährt.

Die Findungskommission besteht aus

- Max Frischknecht, Lesegesellschaft Bissau, Präsident
- Karl Schneider, CVP, Aktuar
- Stefan Signer, SP
- Hansjakob Kern, SVP
- Paul Weder, Forum
- Rolf Brey, Handwerker- und Gewerbeverein Heiden

Als Moderator wählte die Versammlung ohne Gegenstimme Walter Kobler. Karl Schneider

aufwind 2|15

erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. Februar
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **20. Januar um 16.00 Uhr.**

Jugi erfolgreich am Jugendchallenge

Die Jugi- und Mädchenriege des STV Heiden nahmen mit sechs Mannschaften am ATV-Jugendchallenge teil. In den Disziplinen Sprung, Biathlon, Hindernislauf und Sprint wurde um wertvolle Punkte gekämpft.

Mit sehr guten Leistungen und entsprechenden Rangpunkten konnte der schöne Wettkampf beendet werden. Kat. A 4. und 21. Rang, Kat. B 2. und 10. Rang, Kat. C 6. und 42. Rang.

Falls noch jemand Lust und Freude hat an solchen Wettkämpfen bei Spiel und Spass teilzunehmen, ist jederzeit in der Jugi oder Mädi herzlich willkommen. Turnplan siehe www.gemeinde-heiden.ch, Rubrik Vereine.

Silvia Sonderegger

Schach für Anfänger/innen

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie das denn ist mit dem Turm und der Dame? An zwei Abenden (14. und 21. Januar), jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr lernen wir von einem Fachmann die Schach-Grundkenntnisse kennen. Der Kurs wird vom Frauenverein Heiden organisiert. Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10 für Mitglieder und Fr. 15 für Nichtmitglieder erhoben. Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen. Veranstaltungsort: je nach Teilnehmerzahl – Heiden oder Lutzenberg.

Anmeldung bis zum 7. Januar bei Susann Metzger an susannzuest@hotmail.com oder 071 891 33 20.

Susann Metzger

Fit in und durch den Winter

Jeweils am Donnerstag von 19.00 bis 20.15 Uhr treffen wir uns in der Asylturnhalle. Wir bewegen uns, üben Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht und haben Spass dabei! Bringen Sie sich in Form und machen Sie auch mit.

Am Donnerstag, 4. Dezember machen wir eine Mondscheintour, bei genügend Schnee mit den Schneeschuhen. Weitere Infos unter www.skiclub-heiden.ch.

Monika Huber

Die neue Präsidentin Agnes Graf und Rita Widmer

Landfrauenverein unter neuer Führung

Anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung hatten die Landfrauen gleich mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. Nicht nur über neue Statuten und ein Spesenreglement, sondern auch über die Verkleinerung des Vorstands und die Wahl einer neuen Präsidentin hatten die Frauen abzustimmen.

Durch den Rücktritt der amtierenden Präsidentin Rita Widmer bestand jetzt die Gelegenheit, den vor 20 Jahren auf sechs Frauen vergrösserten Vorstand

wieder auf fünf Mitglieder zu verkleinern. Die Anwesenden stimmten geschlossen für eine Verkleinerung und bestätigten die verbliebenen fünf Vorstandsmitglieder in globo. Agnes Graf, bisher Vizepräsidentin, stellte sich zur Wahl als Präsidentin zur Verfügung. Sie wurde einstimmig in das neue Amt gewählt.

So startete der Landfrauenverein nun unter neuer Führung und mit aktualisierten Statuten gut ausgerüstet in das 80. Vereinsjahr.

Claudia Rusch

Beilage bitte aufbewahren!

In der aktuellen *aufwind*-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, sei es an einem Vortrag, Kurs oder Ausflug.

Wir, das ist die Gruppierung «aktiv in Heiden» – ein Zusammenschluss von drei Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft, Spitex Vorderland). «aktiv in Heiden» besteht seit 1998 und hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Das gemeinsame Jahresprogramm hat sich etabliert und so haben wir auch für 2015 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Zum dritten Mal wird nun das gemeinsame Jahresprogramm angeboten. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Susann Metzger

Klopf dich schlank ohne zu hungern

Unter der Leitung von Margrit Spalinger bieten der Frauenverein und die Frauengemeinschaft einen EFT-Kurs zum Thema «Klopf dich schlank ohne zu hungern – eine Liebesdiät» an. Der natürliche Hunger unseres Körpers kann mit Nahrung gesättigt werden. Der Hunger unserer verletzten Seele ist unersättlich. Gefühle lassen sich nicht wegessen. Mit EFT (Meridianklopftechnik) lösen wir negative Gefühle und lernen auf unseren Körper zu hören und ihn zu lieben. Der Kurs findet an den Dienstagen, 3., 10., 17. und 24. Februar von 19.00 bis 21.30 Uhr im Betreuungs-Zentrum statt. Für Teilnehmer ohne EFT-Grundkenntnisse findet am Dienstag, 20. Januar ein Einführungsabend statt. Kosten: Fr. 120 für Mitglieder, Fr. 125 für Nichtmitglieder.

Weitere Infos und Anmeldung bis 15. Januar bei Ursula Locher, 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Für Kopf und Körper

Der Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» hat für das erste Quartal 2015 wieder interessante Kurse im Angebot.

Zum Beispiel Zumba Fitness, Disco Fox/Jive für Fortgeschrittene, Sträucher und Rosen sowie Obstbäume und Beerenobst schneiden, Theaterschnupperkurs für Erwachsene, Osterdekoration oder einen Refresh-Kurs für Fahrzeuglenker.

Mehr Infos zu den einzelnen Kursen unter www.webvorderland.ch. Anmeldungen unter Weiterbildung AR Vorderland, BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau oder 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch, Konto-Nr. PC 90-9682-9, IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0. *tb*

Friedenslicht aus Betlehem

Wie jedes Jahr verteilt die Pfadi Heiden am 24. Dezember zwischen 16.00 und 17.00 Uhr beim Dunantplatz das Friedenslicht. Dieses kommt direkt aus Betlehem. Bringt eine Kerze oder eine Laterne mit, damit ihr das Friedenslicht in eure Stube bringen könnt. Natürlich gibt es auch einen Punsch um euch warm zu halten.

Jan Meienhofer

Rundgang durch das Kantonsspital

Am 21. Januar dürfen Kinder ab fünf Jahren im Spital Heiden einen spannenden Rundgang miterleben. Es werden uns die Abläufe bei einem Unfall gezeigt sowie der Krankenwagen, die Notaufnahme und das Röntgen bis hin zur Pflegestation. Unkostenbeitrag Fr. 5 pro Kind.

Auskunft und Anmeldung bis 14. Januar bei Sandra Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Sandra Dux

aufwind 2 | 15

erscheint für Sie am **Mittwoch, 4. Februar** Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **20. Januar um 16.00 Uhr**.

Seit einem Jahr in Heiden

Wie schnell die Zeit vergeht. Gerade noch haben wir von der Stiftung Waldheim in Rehetobel unsere Koffer gepackt und den vorübergehenden Umzug nach Heiden vorbereitet. Und nun leben wir bereits ein ganzes Jahr in Ihrer Gemeinde. In dieser Zeit gab es einige besondere Momente für uns: zum Beispiel das bunte Biedermeierfest oder den Jahrmarkt. Bei beiden Anlässen waren wir jeweils mit unserem Marktstand dabei. Ein ganz spezielles Erlebnis für uns alle war die Zielankunft der «Tour de Suisse» im Juni.

In der Zwischenzeit macht unsere künftige Heimat, das neue Wohnheim «Sonne» in Rehetobel, grosse Fortschritte. Am 5. März des kommenden Jahres werden wir das Aufrichtfest feiern. Gegen Ende Jahr gilt es, unsere Rückkehr nach Rehetobel aufzugleisen. Denn es ist vorgesehen, dass wir den Neubau noch in der ersten Hälfte 2016 beziehen. Bis es soweit ist, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr in Heiden.

Christian Petrollini

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung wird am Samstag, 7. Februar (Verschiebedatum: 14. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6 ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Kindergärtner/innen und Schüler/innen aus Heiden.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen Tag rundet das Nachskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab.

Die Skilift AG Heiden dankt den Sponsoren und Gönnern herzlichst für ihr Engagement und freut sich auf einen hoffentlich schneereichen Sporttag mit vielen Schneesportbegeisterten. Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. *tb*

Meinen Körper stärken

Beim Yin Yoga werden die einzelnen Yogapositionen am Boden, im Sitzen oder Liegen bis zu fünf Minuten gehalten. Durch dieses ruhige und lange Verweilen in den Positionen werden tiefliegende Gewebe wie die Faszien angesprochen. Die Faszien (Bindegewebe), die unsere Muskeln, Organe, Knochen und Gelenke umhüllen, werden gedehnt und geöffnet. Dadurch können sich Verspannungen und Blockaden lösen, Sie werden beweglicher und gleichzeitig mobilisieren und stärken Sie Ihren ganzen Körper.

Yin Yoga kommt fast ohne Muskelanstrengung aus und dennoch ist seine Wirkung sehr kraftvoll. Yin Yoga ist für Männer und Frauen jeden Alters, mit und ohne Yogaerfahrung geeignet.

Der Kurs beginnt am 7. Januar bei Erlebeyoga in Heiden. Weitere Infos und Anmeldung unter erlebeyoga.ch oder 071 891 18 80.

Nadia Baumann

Zwischen Amazonas und Antarktis

Roman Schmid fotografiert aus Leidenschaft. Sein neuer Vortrag am Samstag, 27. Dezember um 19.30 Uhr im Kursaal vereint faszinierende Fotografie und spannende Geschichten.

Die oftmals abenteuerliche Reise führt in Südamerika durch unberührten Regenwald, grossartige Wüstenlandschaften, auf vergletscherte Gipfel und das Inlandeis Patagoniens. Auf den Falklandinseln begeistert eine wilde subantarktische Tierwelt. Die Expedition zur Antarktis mit einem Segelschiff bildet den spektakulären Schluss- und Höhepunkt des halbjährigen Projektes. Weitere Infos und Platzreservation unter www.roman-schmid.com.

Roman Schmid

Stressfrei einkaufen!

Fun-Tag für Kinder von 5 bis 13 Jahren vollgepackt mit basteln, spielen, Geschichten, Mittagessen und Sport, sodass Sie als Eltern einen stressfreien Tag für Weihnachtsvorbereitungen haben: Spass für die Kinder – Entspannung für die Eltern.

Wir treffen uns am Samstag, 6. Dezember von 10.00 bis 16.00 Uhr bei der Asylturnhalle. Mitnehmen: bequeme Kleidung, Sportsachen (inkl. Hallenturnschuhe) und Geld für Eintritt. Der Tag kostet Fr. 17, inkl. Mittagessen. Organisiert wird der Anlass von der Jungschar Pfimi Heiden, Asylstrasse 26. Infos unter 079 414 75 37 oder dub.burkard@bluewin.ch. *Judith Kressibucher*

Eine Million Sterne

Bei der evang. Kirche leuchtet am Freitagabend, 12. Dezember ein Lichtermeer. Am Wochenende vom 13. und 14. Dezember werden in vielen Orten der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» von Caritas Schweiz setzen wir in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt.

Die kath. und die evang. Kirche gestalten diesen ökumenischen Anlass. Um 18.00 Uhr wird die Feier mit einer Besinnung zur «Solidarität» eröffnet und musikalisch umrahmt. Danach sind Sie zum Verweilen bei Punsch, Tee und Gebäck eingeladen.

Albert Kappenthuler

Brandgefährliche Weihnachtsbäume

Ab Neujahr steigt das Risiko, dass Kerzenflammen auf den Weihnachtsbaum übergreifen und diesen innert Sekunden in Vollbrand stecken können. Die Feuerwehren verzeichnen nach Neujahr regelmässig durch Weihnachtsbäume ausgelöste Brände. Als einfache Sicherheitsmassnahme mit hoher Wirkung rät deshalb die Beratungsstelle für Brandverhütung BfB, die Kerzen am Weihnachtsbaum nach Silvester nicht mehr anzuzünden. *red*

Serie «Chrut und Uchrut»

Augentrost

Im letzten Teil des Sommers begegnet man dieser zierlichen Heilpflanze. Dort wo die Lichtkonkurrenz in der Wiese abgeschwächt ist, taucht der Augentrost auf und begleitet uns bis in den Herbst hinein.

Die entzündungshemmende Wirkung wird auf das Iridoid Aucubin zurückgeführt. Kneipp verwendete den Augentrost häufig als Magenmittel und bezeichnete ihn deshalb als Magentrost. Bei der Gelbsucht wurde der Augentrost ebenfalls verordnet.

Im Tierversuch konnte man einen leberschützenden Effekt nachweisen. Aus dem volkstümlichen Wissensschatz ist die Anwendung bei Husten und Heiserkeit überliefert. Als Tee oder Tinktur wird das Kraut zur Blütezeit gesammelt und zubereitet. Einen Teelöffel davon mit kochendem Wasser übergossen und 5 Minuten ziehen lassen, dann absieben und trinken. Täglich eine Tasse des Tees oder 30 Tropfen der Tinktur eingenommen unterstützen die äusserliche Anwendung. Ein Teelöffel getrocknetes Kraut auf eine Tasse kaltes Wasser wird zum Sieden erhitzt und zwei Minuten auf kleiner Hitze weiter geköchelt. Nach 15 Minuten wird abgeseiht und eine sterile Kompresse eingetaucht. Bei einer Augen- oder Lidrandentzündung wird diese Kompresse aufgelegt. Wenn aber die Beschwerden nicht innerhalb ein bis zwei Tagen nachlassen, muss der Arzt beigezogen werden. Beim Augenbad füllt man eine flache Schüssel mit einem Absud aus Augentrost, Fenchelsamen und Walnussblättern, in der das Gesicht gut Platz hat. Nun taucht man mit dem Gesicht in die Schüssel und öffnet in der Flüssigkeit die Augen. *Hanspeter Horsch*

Hundesteuereinzug

Die Steuern können ab 3. Januar an folgenden Öffnungszeiten im Polizeiposten bezahlt werden: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 13.30 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Opferhilfe: Beratung und Unterstützung

Wenn jemand Gewalt erlebt, stellen sich häufig Fragen bezüglich Umgang mit den teils massiven Folgen der körperlichen oder psychischen Verletzungen, bezüglich Schutz bei bestehender Gefährdung und rechtlichen Möglichkeiten. Die Opferhilfe unterstützt und berät gewaltbetroffene Frauen und Männer, Angehörige und Bezugspersonen unabhängig davon, ob eine Strafanzeige erfolgte oder wie lange die Tat zurückliegt und erbringt unter bestimmten Voraussetzungen auch finanzielle Leistungen.

Bei den Straftaten kann es sich um einen Raubüberfall oder Körperverletzung, körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, Vergewaltigung, Stalking, Menschenhandel oder Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen handeln.

Unsere Mitarbeitenden unterstützen der Schweigepflicht und unsere Dienstleistungen sind unentgeltlich. Die Beratungen können auch anonym erfolgen. Kontakt: Opferhilfe SG-AR-AI, Teufenerstrasse 11, 9001 St.Gallen. 071 227 11 00, info@ohsg.ch, www.ohsg.ch. Benjamin Amiel

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen mit dem folgenden Gedicht eine ruhige und entspannte Adventszeit, möglichst ohne Hektik und Aufregung. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch im kommenden Jahr wiederum mit Interessantem und Informativem bedienen dürfen. Erika Stocker

Winternacht

Vor Kälte ist die Luft erstarrt,
es kracht der Schnee
von meinen Tritten,
es dampft der Hauch,
es klirrt der Bart;
nur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint
die alten Fichten,
die sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt
den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein,
tief in das heissbewegte, wilde!
Dass einmal Ruh' mag drinnen sein,
wie hier im nächtlichen Gefilde!

Nikolaus Lenau

Wettbewerb: Die grosse Brandkatastrophe!

Älteren Häädler*innen dürfte die frühe Nachtstunde noch in Erinnerung sein, als die Sirenen der Feuerwehr eine der schlimmsten Brandkatastrophen von Heiden ankündigten: Der Dachstuhl der Evangelischen Kirche in Flammen! Nach kurzer Zeit krachte das Gebälk ins Schiff und riss dabei auch die Orgel in die Tiefe.

Unermesslich der materielle Schaden: Nicht nur das Innere der Kirche wurde zerstört; im Dachstock ging das Lager des Historisch-Antiquarischen Vereins und das Gemeindearchiv in Flammen auf und ein dortiges Munitionslager explodierte mit Getöse ... Ganz perfid aber die Entstehung des Kirchenbrandes! Wer von unseren aufwind-Lesern weiss, welche an sich winzige Ursache dazu führte? Und, die zweite Frage: Wann war dieser schwarze Tag?

Ihre beiden Antworten richten Sie wie immer an Erika Stocker (Paradies 4, 9410 Heiden, 071 891

33 84 oder estocker@bluemail.ch). Dem ausgelosten Gewinner winkt ein Gutschein im Wert von Fr. 50, einlösbar im Restaurant Linde.

Unsere Fragen zur jüngeren Vergangenheit von Heiden im Oktober-aufwind scheinen für einmal echt schwierig gewesen zu sein, trafen doch nur wenige richtige Antworten ein. Dabei sind es erst 40 Jahre her, dass der Häädler Seklehrer Arthur Oehler in einer Rettungsaktion den Freihof vor dem Abbruch rettete. An der Stelle des geschichtsträchtigen Nobelhotels, in dem im 19. Jahrhundert Adel, Politprominenz und Wirtschaftsmacht ein und aus gingen, war der neue Postbus-Bahnhof geplant. Zu den wenigen, die wussten, wer der Gründer des Vereins «Pro Freihof» im Jahr 1974 war, gehörte Rolf Zehender von der Grenzgarage in St.Margrethen. Er wurde als Gewinner ausgelost und erhält zwei Häädler-Batzen. Wir gratulieren! Andres Stehli

«Die tragende Haut»

Silvia Boadellas Roman «Die tragende Haut – Von Geburt und Sterben» ist erschienen.

Was haben Geburt und Sterben gemeinsam? Die Autorin erzählt, wie eine Familie mit Grenzerfahrungen umgeht. Mirjam wird zum Sterben ihrer Stiefmutter gerufen. Dieses Erlebnis verändert sie und weckt zugleich die Erinnerung an die Geburt ihres Kindes. Ist die Geburt ein ähnlicher Vorgang wie das Sterben, nur in die andere Richtung? «Die tragende Haut» lädt den Leser auf eine Reise in die Tiefe unserer Existenz ein. Ein Roman voller Spannung, Mut und Hoffnung.

Prof. em. Dr. Karl Pestalozzi, Universität Basel, zum Buch: «Die tragende Haut» ist ein ungewöhnliches Buch, welches von aussen nach innen, vom Spektakulären ins Intime, vom Einmaligen zu dem führt, was allen Men-

schen früher oder später widerfährt. Die grossen Themen von Tod und Geburt erweisen sich in der Nahsicht, aus der sie erzählt werden, als überraschend und spannend.»

Mehr über die Autorin, ihre Arbeit und das Buch mit Leseprobe erfahren Sie auf www.silviaboadella.com. Sie erhalten das Buch bei Edith Eisenring Geschenke an der Poststrasse 22 und im Buchhandel. Silvia Boadella

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Anna Maria Fusaro malt live

Am 5. Dezember um 19.00 Uhr kredenzt das Restaurant Linde ein aus drei Gängen bestehendes Spezialmenü. Highlight des Abends: Sie können ein Porträt der Grösse 30x40 cm gewinnen, das an diesem Abend von Anna Maria Fusaro gemalt wird. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein glücklicher Gewinner ausgelost, dessen Porträt von der Malerin live in Öl gemalt wird. Dabei können die Gäste der Künstlerin beim Malen zusehen, während sie sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Anna Maria Fusaro ist die Künstlerin, die im Sommer 2013 Heiden gemalt hat. Ihre Ausstellung mit den Gemälden des Biedermeierdorfes konnte letztes Jahr zwei Monate lang im Hotel Linde bewundert werden. Nun ist die Künstlerin wieder da. Mit ihrem abgeschlossenem Studium in Florenz in der Hand wird sie am 5. Dezember ihr Können in ein lebhaftes Porträt umsetzen – möglicherweise ein Porträt von Ihnen! Kasia Strassnigg-Balinska

DEZEMBER

bis 28.2.	Ausstellung Werner Buob	Schaukasten Kursaal
jeden Do	19.00–20.15 Fit für den Winter	Asylturnhalle Skiclub Heiden
Do 4.	14.30–16.30 Ökumenischer Nachmittag für Ältere	evang. Kirchgemeindehaus evang. und kath. Kirchgemeinden
	19.00–21.00 Mondscheintour	Asylturnhalle Skiclub Heiden
	19.30–21.00 Infoabend mit der Firma Mammut	Carve Sport Kurt Carve Sport Kurt
Sa 6.	9.00–16.00 Stressfrei	Pfingstgemeinde Verein Pfingstgemeinde Heiden
	16.00–17.45 Der Samichlaus kommt	Kursaalpark Männerchor Heiden
	20.00 Konzert Gospelchor Heiden – mit Malcom Green	kath. Kirche Gospelchor Heiden
So 7.	9.00 SPA mit Hochgenuss	Hotel Heiden Hotel Heiden
Mo 8.	8.30–19.30 Weihnachtsmarkt Willisau	Weihnachtsmarkt Frauengemeinschaft
Di 9.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 2	Schulhausstrasse 1 Cornelia Veil
Mi 10.	6.00 Rorate	kath. Kirche Frauengemeinschaft, kath. Pfarrei
Fr 12.	18.00 Eine Million Sterne – Solidaritätsaktion	evang. Kirche kath. Pfarrei, evang. Kirche
	20.00–23.00 Jazzkonzert Black Bottom Stompers	evang. Kirchgemeindehaus Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
So 14.	9.00 SPA mit Hochgenuss	Hotel Heiden Hotel Heiden
	17.00–19.00 Adventskonzert anderscht	Hotel Linde Kulturgruppe Lindenblüten
Di 16.	11.45 Mittagstisch mit Musik für Senioren	Restaurant Bären Frauenverein
	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 3	Schulhausstrasse 1 Cornelia Veil
	20.15 Live Dia Show	Hotel Heiden Hotel Heiden
Mi 17.	6.00 Rorate	kath. Kirche Frauengemeinschaft, kath. Pfarrei
	19.00–21.00 Tea & Talk	Chillsuite (Alte Migros) Verein Haus zur Bergulme
Sa 20.	8.00–17.00 Lawinenkurs für Anfänger	im Schnee Carve Sport Kurt
So 21.	8.00–16.00 Einsteiger Skitour	im Schnee Carve Sport Kurt
	9.00 SPA mit Hochgenuss	Hotel Heiden Hotel Heiden

DEZEMBER

Di 23.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 4	Schulhausstrasse 1 Cornelia Veil
Mi 24.	21.45 Festlicher Gottesdienst zum Heiligabend	kath. Kirche kath. Pfarrei
Fr 26.	17.00–18.15 Konzert zum Jahresausklang	evang. Kirche Bläsergruppe Heiden
Sa 27.	19.30 Live-Dia-Show «Zwischen Amazonas und Antarktis»	Hotel Heiden Hotel Heiden
So 28.	9.00 SPA mit Hochgenuss	Hotel Heiden Hotel Heiden
	17.00 Appenzeller Abend	Hotel Heiden Hotel Heiden
Di 30.	15.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 5	Schulhausstrasse 1 Cornelia Veil
Mi 31.	19.00 Silvester Ball «Red Lips & Mustaches»	Hotel Heiden Hotel Heiden
	23.15–0.30 Turmbläser mit Silvester-Apéro	evang. Kirche Gemeinde Heiden

JANUAR

So 3.	18.00 Benefizkonzert für Orgelfonds	evang. Kirche evang. Kirchgemeinde
	19.00–2.00 Mondscheintour auf den Kamor	im Schnee Carve Sport Kurt
Mi 7.	8.00–17.00 Lawinenkurs mit Bergführer	im Schnee Carve Sport Kurt
Do 8.	7.30–17.00 Tagesskitour mit Kurt	im Schnee Carve Sport Kurt
Di 13.	18.00–19.30 Eltern-Infoveranstaltung	Spital Heiden Spital Heiden
Mo 19.	7.00–21.00 Skitag in Blaue	im Schnee Carve Sport Kurt
	19.00–21.00 Tea & Talk	Chillsuite (Alte Migros) Verein Haus zur Bergulme
Mi 21.	14.00–15.00 Besichtigung Spital, inkl. Krankenwagen	Spital Heiden Gruppe Junger Familien
	19.30–20.15 Grosse Bauch-Chirurgie ohne Narben. Wie geht das denn?	Spital Heiden Spital Heiden
Sa 24.	16.00–18.00 Vernissage Vreny Eugster-Dörig	Hirslanden Klinik Spuren des Universums Hirslanden Klinik Am Rosenberg
bis 30.4.	Ausstellung Vreny Eugster-Dörig	Hirslanden Klinik Spuren des Universums Hirslanden Klinik Am Rosenberg
So 25.	7.30–16.00 Tagesskitour mit Kurt	im Schnee Carve Sport Kurt
Di 27.	20.00–21.30 Meditatives Kreistanden mit Ruth Stöckli	kath. Pfarreizentrum Frauengemeinschaft

Rosental Kino

Dezember Programm

Fr, 5.	18.30 Uhr Sprachcafé: Italienisch	Anmeldung: 079 6780981
	20.15 Uhr* Le Meraviglie	Ov/d, 8/6 J.
Sa, 6.	17.15 Uhr Liebe und Zufall	Ov/d, 8/6 J.
	20.15 Uhr* Wenn ich bleibe	d, 14/12 J.
So, 7.	15.00 Uhr Die Boxtrolls	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Wish I was here	Ov/d, 14/12 J.
Di, 9.	20.15 Uhr Pride	Ov/d, 10/8 J.
Fr, 12.	20.15 Uhr* Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	Ov/d, 16/14 J.
Sa, 13.	17.15 Uhr Monsieur Claude und seine Töchter	d, 6/4 J.
	20.15 Uhr* Paddington	d, 6/4 J.
So, 14.	15.00 Uhr Die Boxtrolls	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Wenn ich bleibe	d, 14/12 J.
Di, 16.	14.15 Uhr Kinomol Stille Nacht	d, 16/14 J.
	18.30 Uhr Sprachcafé: Englisch	Anmeldung: 079 6780981
	20.15 Uhr Wish I was here	Ov/d, 14/12 J.
Mi, 17.	20.15 Uhr* Wadja	Cinéclub Arab/d, 16/16 J.
Fr, 19.	20.15 Uhr* Liebe und Zufall	Ov/d, 8/6 J.
Sa, 20.	17.15 Uhr Einer nach dem anderen (Kraftidioten)	Ov/d, 16/14 J.
	20.15 Uhr* The Salt of the Earth	Ov/d, 10/8 J.
So, 21.	15.00 Uhr Der kleine Drache Kokosnuss	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Pride	Ov/d, 10/8 J.
Di, 23.	20.15 Uhr Love Rosie	d, 6/4 J.
Mi, 24.	15.00 Uhr Paddington	d, 6/4 J.
Fr, 26.	20.15 Uhr* Liebe und Zufall	Ov/d, 8/6 J.
Sa, 27.	17.15 Uhr The Salt of the Earth	Ov/d, 10/8 J.
	20.15 Uhr* Monsieur Claude und seine Töchter	d, 6/4 J.
So, 28.	15.00 Uhr Paddington	d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Love Rosie	d, 6/4 J.
Di, 30.	20.15 Uhr The Salt of the Earth	Ov/d, 10/8 J.
Mi, 31.	15.00 Uhr Die Boxtrolls	d, 6/4 J.
Do, 1.	15.00 Uhr Der kleine Drache Kokosnuss	d, 6/4 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

bitte beachten! Redaktionsschluss für den nächsten aufwind 2/15: 20. Januar um 16.00 Uhr.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

HEIDEN

Liebe Leserin, lieber Leser,

Nach dem 200. *aufwind* letzten Herbst hat sich das *aufwind*-Redaktionsteam mit dem Segen des Gemeinderates entschieden, einen Wettbewerb zur Neugestaltung des *aufwind* auszuschreiben. Alle einheimischen Betriebe des Grafikgewerbes wurden angeschrieben.

Wir wollten dabei am Namen *aufwind* festhalten. Ebenso sollten die Artikelgrößen erhalten bleiben, um das Kurze, Knackige am *aufwind* zu erhalten. Hingegen ist es an der Zeit, das Erscheinungsbild des *aufwind* peppiger, moderner zu gestalten.

Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Der neue *aufwind* basiert auf einer Gestaltungsidee von «smartwork», Hans-Peter Häderli, Heiden. Er wird im nächsten, dann eben neuen *aufwind* an dieser Stelle – die Rubrik heisst neu «Auf- und Abwind» – seine Gestaltungsidee erläutern.

Das Titelbild des heutigen *aufwind* gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen *aufwind* frei. Wir freuen uns, dass der *aufwind* farbiger und mit tollen Gestaltungselementen frischer wird. Lassen Sie sich überraschen am Mittwoch, 4. März! *Herzlichst Norbert Näf
Gemeindepräsident*

aktuell!

Freitag, 6. Februar, 19.00 Uhr
Talstation Skilift Heiden

Jubiläumsfeier: 50 Jahre Skilift Heiden

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Auch in Kärnten liest man den *aufwind*

Bei zahlreichen Wettbewerben handelt es sich heute leider nicht mehr um wirklich schwierige Aufgaben. Es geht oft nicht darum etwas wirklich herauszufinden, sondern viel mehr ein Lösungswort einzusenden und dann vielleicht aus Hunderten oder Tausenden von sms, Telefonanrufen oder seltener noch aus Postkarten gezogen zu werden.

Anders gestaltet Andres Stehli seine Fragen im *aufwind*-Wettbewerb, da wird es schon etwas kniffliger. Immer wieder erstaunt es mich deshalb, wie viel Erinnerungsvermögen, aber auch Wissen vorhanden ist. Der grössere Teil unserer Leserschaft zieht es vor sich persönlich zu melden, um oft nebst den Lösungen ganze Geschichten zu erzählen. So erfahre ich dann jeweils, wo der *aufwind* gelesen wird. Rund 35 Abonentinnen und Abonnenten erhalten den *aufwind* monatlich per Post zugestellt bis nach Übersee. Andere lesen ihn als online-Version auf dem Portal der Gemeinde und längst Weggezogene erhalten ihn von Angehörigen, die in Heiden wohnen. Unlängst ist daraus nun ein Mail-Kontakt nach Kärnten entstanden und regelmässig erhalte ich Post aus der Nähe von Bern. Gerade ältere Leser/innen erinnern sich gerne an Alt-Heiden. Dass der *aufwind* aber auch die jüngere Leserschaft zu begeistern vermag, hat die Dezember-Frage gezeigt. Unmittelbar nach Erscheinen am Mittwoch klingelte bei mir das Telefon und erste Jugendliche meldeten sich mit vollständigen und korrekten Antworten zum Kirchenbrand. Ich ging davon aus, dass auch hier Grosseltern oder Eltern mitgeholfen hatten, lag aber mit meiner Vermutung weit daneben. Als ich nämlich nachfragte, erhielt ich die etwas Stolz klingende Antwort: «Darüber hatten wir gerade vor zwei Wochen bei Herrn Engler eine Prüfung.» Toll – dem gibt es nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen, ausser vielleicht die Bitte, den *aufwind* auch im neuen Jahr zu beachten, er enthält bestimmt wieder Neues und Interessantes. *E.St.*

Schule

**Altersdurchmisches
Lernen an unserer Schule**

Kultur

Weindegustation

Wirtschaft

Ein Abschied mit Wehmut

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Jugend

**Segeltörn im
holländischen
Wattenmeer**

Vereine

**Fasnachtswochenende
ist Geschichte**

Besuch in der Strafanstalt

Vermischtes

**Für über Fr. 45'000
Hädler-Batzen**

Veranstaltungen

Altersdurchmischtes Lernen (AdL) an unserer Schule

Susann Metzger, Gemeinderätin und Schulpräsidentin, nimmt im Interview Stellung zum Altersdurchmischten Lernen an unserer Schule.

Warum wird an der Schule Heiden das altersdurchmischte Lernen (AdL) eingeführt?

Unsere Schulleitung hat schon früh vorausgesehen, dass die Jahrgänge stark schwankenden Zahlen unterworfen sind. Mit der heutigen Klassen-Organisation bietet das wenig Spielraum. Darum

wurde bereits Ende 2012 eine Klausur mit der KBJs (Kommission Bildung, Jugend und Sport)

einberufen, um mögliche Varianten vorzustellen und eingehend zu diskutieren. Das altersdurchmischte Lernen (AdL) setzte sich auch wegen seiner pädagogischen Vorteile durch.

In einem halben Jahr ist es soweit. Wie ist der Zwischenstand?

Nach einer grossen Vorarbeit der Projektgruppe, welche sich aus verschiedenen Lehrpersonen zusammensetzte, sind die Grundlagen erarbeitet worden, damit sich die KBJs und anschliessend der Gemeinderat einen Überblick schaffen und somit den Grundsatzentscheid für AdL mit Basisstufe (1. Kindergarten bis 2. Klasse) fällen konnte. Die Öffentlichkeit wurde inzwischen mehrmals informiert.

Die Lehrpersonen sind sich intensiv am Weiterbilden und werden auch von praxisorientierten Fachpersonen unterstützt. Sie haben in verschiedenen Arbeitsgruppen viel abgeklärt und vorbereitet, der Projektgruppe und dann auch den betroffenen Eltern an einem Infoabend entsprechende Lösungen präsentiert und Fragen beantwortet.

So wie ich die Lehrpersonen wahrnehme, sind sie motiviert und freuen sich auf die neue Herausforderung.

Welches sind die Vorteile des AdL?

Aus strukturellen Gründen sicher die Flexibilität bei der Planung der Klassen; mit den stark schwankenden Jahrgängen haben

wir manchmal zuwenig Kinder, um zwei Primarklassen zu führen (siehe heutige 1. Klasse mit 26 Kindern). Das neue Schulmodell nimmt aber auch Rücksicht auf die Tatsache, dass Kinder grosse Entwicklungsunterschiede aufweisen. Das Ziel des AdLs heisst nicht, Entwicklungsunterschiede auszugleichen, sondern die Kinder ihrem Lernstand entsprechend zu fördern.

Grundsätzlich ist es wie zuhause mit mehreren Kindern, die Kleinen lernen von den Älteren und die Älteren festigen ihr Wissen und stärken ihr Selbstvertrauen, indem sie den Kleinen helfen.

Gab oder gibt es auch Schwierigkeiten in der Umsetzung? Wenn ja, welche?

Etwas Neues macht immer skeptisch, das ist normal. Klar wird es auch mit dem neuen Schulsystem Kinder haben, welche nicht sofort damit klarkommen, aber das gibt es immer.

Bei einer solchen Umstellung sind immer einige stärker betroffen. Zum Beispiel wird die 1. Klasse auf die sechs Basisstufen aufgeteilt, um schon ein Jahr darauf in den drei Doppelklassen 3./4. wieder zusammengeführt zu werden. Mein älterer Sohn ist von diesen Wechseln direkt betroffen. Natürlich ist in dieser Zeit die Unterstützung der Eltern besonders wichtig, damit die Kinder diese Schritte mit einer positiven Grundeinstellung machen können.

Ich sehe aber auch die grosse Herausforderung für die Schulleitung mit den Klasseneinteilungen.

Wie sieht die Schule ab Sommer 2015 aus (Klassen, Standorte)?

Am Standort Wies/Bissau gibt es ab dem neuen Schuljahr vier Basisstufen, zwei Doppelklassen 3./4. und je eine 5. und 6. Klasse. Im Schulhaus Dorf werden zwei Basisstufen, eine Doppelklasse 3./4. und je eine 5. und 6. Klasse geführt.

Auf das Schuljahr 2016/17 werden die 5. und 6. Klassen zusammgelegt, dann wird es im Schulhaus Dorf eine und im Schulhaus Wies zwei Doppelklassen 5./6. geben.

Detailliertere Infos unter www.schule-heiden.ch. KH

Primarschüler gestalten den Umweltkalender

Die Vernissage des neuen «Sammler» wurde musikalisch umrahmt

Freitagabend, 12. Dezember: Rund 60 stolze Kinder aus dem Schulhaus Dorf mit ihren Eltern und Grosseltern bewundern an einer Vernissage in der Aula des Schulhauses Gerbe ihre farbenfrohen Bilder zu Umwelt- und Energiethematik. Während eines Jahres haben sich die Kinder der Klassen von Julia Bachmann, Esther Sutter und Martin Engler mit Holznutzung, Wärmegewinnung und der Produktion von Strom beschäftigt, indem sie Exkursionen unternahmen und ihre Eindrücke in Bildern und Texten festhielten.

Der junge Grafiker Daniel Weber gestaltete den neuen Umweltkalender, der den alten

«Sammler» ablöst. Der Kalender birgt neben vielen Informationen eine Auswahl von zwölf Kinderzeichnungen, welche als Ansichtskarten herausnehmbar sind. Für eine Auflage von 2200 Kalendern mussten 25'200 Karten in vorgestanzte Schlitze gesteckt werden, eine Riesenarbeit, welche durch die Stiftung Waldheim übernommen wurde. Sozusagen als Trostpreis erhielten jene Kinder, von denen keine Zeichnung für den Kalender ausgesucht wurde, einen Satz Postkarten von einem ihrer Bilder. Schule und Kommission Umwelt freuen sich über ein gelungenes und sicher nachhaltiges Projekt. *Martin Engler*

Sternsinger waren unterwegs

Vor fünf Jahren haben sich die kath. und die evang. Kirchgemeinde zusammengeschlossen, um den Brauch des Sternsingen aufleben zu lassen. Der alte Brauch geht zurück auf die Weisen aus dem Morgenland auf der Suche nach dem Jesuskind. Die heiligen drei Könige folgten dem Stern und so folgen auch die als Könige verkleideten Kinder dem mitgeführten Stern.

Die Sternsinger haben Segenswünsche für das Neue Jahr in die Häuser gebracht und Geld für notleidende Kinder auf den Philippinen gesammelt. Bei vielen schönen Begegnungen an der Haustür sind so Fr. 8190.25 an Spenden zusammengekommen. Das ist ein hoher Betrag, für den wir uns sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken! *Claudia Gebert*

Liebe Kinder und Jugendliche

Möchtet ihr wissen, was man in der Mittelstufe so liest? Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Buch oder nach einer spannenden Buchreihe? Dann sind die Buchtipps genau das Richtige für euch! Übrigens: Alle Bücher sind in der Gemeindebibliothek erhältlich. Viel Spass beim Lesen! KH

Twilight – Biss zum Morgengrauen (Stephenie Meyer)

Im Buch geht es um Vampire. Bella: «Ich habe nie gross darüber nachgedacht, wie ich sterben würde.» Nach ihrem Umzug findet Bella schon am ersten Schultag viele Freunde. Doch beim Mittagessen kommen auf einmal weitere Personen in die Schule. Bella starrt sie an, weil sie alle ganz schwarze Augen haben. Als Bella nach Hause kommt, ist sie sicher, dass 1. Edward ein Vampir ist, 2. ein Teil von ihm nach ihrem Blut durstet und 3. sie bedingungslos in ihn verliebt ist. Wenn das nur gut heraus kommt!

Wir empfehlen diesen Comic allen, die etwas Phantasie haben und die ausdauernd lesen können. *Jenny Fürst und Ronja Kühnis, 5. Klasse*

Internationaler Frauentag

Der 8. März ist schon seit mehr als 100 Jahren der Internationale Frauentag. An diesem Tag soll die Idee für die Rechte der Frauen vor allem auf Gleichstellung in Erinnerung gerufen werden. Darum feiern wir im Hotel Linde und geniessen einen abwechslungsreichen Frauen(z)morgen.

Um 9.30 Uhr steht ein Frühstücksbuffet bereit (Reservation 071 898 34 00). Zum Auftakt des Programms um 11.00 Uhr singt für uns der Frauenchor Frohsinn aus Herisau mit einer Schweizer Premiere. Weiter freuen wir uns auf Inputs verschiedener Frauen und darauf Frau Landammann Koller-Bohl als Gast und Rednerin begrüssen zu dürfen.

Es gibt nicht viele rein weiblich besetzte Klezmer-Ensembles. Die Ostschweizer Klezmer-Band Foolish Freylach (Anita Moser Klarinette, Christine Lenggenhager Geige, Annemarie Knechtle Kontrabass und Heidi Wachter Akkordeon) spielt die traditionelle Festtagsmusik der Ostjuden, deren Ursprung bis ins Mittelalter reicht. Sie beschreibt ihre Musik so: «Klezmer ist Musik die tanzt, singt, die Freude und Trauer des Lebens zum Ausdruck bringt, eine Musik, so fruchtbar und vielfältig wie die osteuropäische jiddische Kultur, aus der sie entstanden ist» (aus der Haskala: der jüdischen Aufklärung). Für die Zuhörerinnen auf jeden Fall eine Reise für die Ohren, den Geist und vor allem das Herz.

Zum Ausklang und unter der Anleitung von Ruth Stöckli, lädt die Band ganz unter dem Motto «im Kreis der Frauen», zum Klezmer-Tanz ein. Zudem stellen die Häädlerin Gabriela Beutler und Olga Deininger aus Moskau zusammen unter dem Titel «Frühlingserwachen» ihre Werke und Bilder aus. Gabriela Beutler lässt aus Schwemmholz, Metallstücken und sonstigen Fundgegenständen Skulpturen entstehen. Olga Deininger möchte mit ihren Bildern den Zauber und die Fröhlichkeit der Blumen zum Ausdruck bringen.

Alexandra Breu

aufwind 3|15

erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. März
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **17. Februar um 16.00 Uhr.**

Weindegustation

Gemeinsam laden der Frauenverein und die Frauengemeinschaft Heiden Sie am Freitag, 13. Februar um 19.00 Uhr zu einem gemütlichen Abend in die «Enoteca La Brenta» ein. Lernen Sie die Grundkenntnisse des Degustierens auf unkomplizierte Art kennen. Es werden vier Weine ausprobiert und Sie geniessen dabei feine Häppchen.

Kosten pro Person Fr. 25. Anmeldung bis 6. Februar bei Béatrice Sutter unter 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch. *Regula Nyffenegger*

Buchpremiere und Lesung

Am Freitag, 13. Februar liest Silvia Boadella ab 19.30 Uhr aus ihrem Roman «Die tragende Haut». Anschliessend gibt es ein Gespräch mit der Autorin.

Was haben Geburt und Sterben gemeinsam? Ist die Geburt ein ähnlicher Vorgang wie das Sterben, nur in die andere Richtung? Die Autorin erzählt, wie eine Familie mit Grenzerfahrungen umgeht. «Die tragende Haut» lädt den Leser auf eine Reise in die Tiefe unserer Existenz ein – ein Roman voller Spannung, Mut und Hoffnung.

Dr. phil. Silvia Boadella (geb. 1948) wohnt in Heiden. Gemeinsam mit ihrem Mann David hat sie die Biosynthese entwickelt, eine heute weit verbreitete Psychotherapie-Methode. Sie leitet das Internationale Institut für Biosynthese, ist Mitherausgeberin der Zeitschrift «Energie und Charakter» und nimmt eine internationale Vortrags- und Kongress-tätigkeit wahr.

Wir freuen uns sehr, Silvia Boadella bei uns in der Linde begrüssen zu dürfen. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Ab 17.30 Uhr gibt es ein Spezial-Menü im Restaurant (3-Gänge für Fr. 35). Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch. *Kasia Balinska*

«Integrational»-Poetry-Slam

Am Freitag, 20. Februar, wird es ab 20.15 Uhr so richtig lustig bei uns in der Linde. Wir präsentieren Kaiser & Lenzin mit dem Programm «Integrational» – einen Abend für Schweizer, Deutsche, Ostschweizer, Löwenzähne und andere Randgruppen.

Macht Kebap-Essen tolerant? Warum sprechen die Deutschen kein Schwizerdütsch und Berner so langsam? Warum dürfen St.Galler überhaupt sprechen? Wo fängt die Sprache an und wo hört die Integration auf? Und sind wir nicht alle ein bisschen schwul? Diesen und weiteren Fragen geht Renato Kaiser in seinem Programm nach.

Ihm zur Seite steht dabei der musikalische Alleskönner Enrico Lenzin, der mit seinem randständigen Dasein als Rheintaler und Perkussionist dem Abend die nötige Prise Exotik verleiht.

Ob klein, dick, vegetarisch oder bratwurstig, ob mit Senf oder ohne, ob Löwenzahn oder Schlagzeuger, ob aus Prinzip aus Bern oder aus Versehen aus Uzwil: Hier wird jede Minderheit integriert, ob sie will oder nicht!

Infos und Reservation unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch. Ab 18.00 Uhr bieten wir im Restaurant ein Kultur-Menü an. *Kasia Balinska*

Frenkel-Gedenktafel freigelegt

Zwei Ärzte machten sich um den Kurort Heiden verdient: Der aus Berlin stammende Augenarzt Dr. Albrecht von Graefe und der 1858 geborene Dr. Heinrich Frenkel. Nach einer noch im alten Jahr erfolgten Auslichtung im Park neben dem Hotel Heiden ist jetzt die Frenkel-Gedenktafel wieder gut sichtbar.

In Warschau als Sohn jüdischer Eltern geboren, verlegte die Familie Frenkel Ende der 1860er-Jahre den Wohnsitz nach Heiden. Der Ort wurde damals von deutschen Kurgästen rege frequentiert; Molkenkuren sowie die Operationen und Therapien von Augenarzt Dr. Graefe (1828–1870) hatten Heiden zu internationalem Ruf verholfen. Sebastian Heinrich Frenkel absolvierte sein Medizinstudium in Heidelberg und Leipzig, um 1884 nach Heiden zurückzukehren. Als Neurologe praktizierte er im damaligen Kurhotel «Freihof» und befasste sich vor allem mit gelähmten Patienten. Als Begründer der Bewegungstherapie richtete er im Hotelpark ein Ambulatorium ein, wo seinen Patienten mittels beharrlicher und systematischer Gehübungen erfolgreich geholfen wurde. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) bedeutete das Ende für den damaligen Kurort Heiden. Frenkel folgte dem Ruf der psychiatrischen und neurologischen Klinik der Charité in Berlin, wo er als Professor in leitender Stellung wirkte. Frenkel verstarb im Jahre 1930.

Peter Eggenberger

Zwischen Hotel Heiden und Dunant-Denkmal erinnert eine **Gedenkstätte** an den bedeutenden Kurarzt Dr. med. Heinrich Frenkel

AüB-Gemeinden: Wirtschaftliche Bedeutung mit jährlich ca. Fr. 50 Millionen Ausgaben

In der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat die residenzielle Ökonomie eine besondere Bedeutung. Anders als bei der auf die Exportwirtschaft gerichteten Sichtweise stehen hier die wirtschaftlichen Prozesse im Innern der Region im Vordergrund. Auch die in der Region versteuerten, aber ausserhalb erarbeiteten Einkommen spielen, nebst Renteneinkünften und Direktzahlungen an die Landwirtschaft, in der residenziellen Wirtschaft eine wichtige Rolle.

Die neun Gemeinden des AüB geben zusammen pro Jahr über Fr. 35 Millionen als Personalaufwand aus. Sehr viele dieser Löhne werden an Personen ausbezahlt, welche in der Region wohnen, Steuern bezahlen, einkaufen und Aufträge ans Gewerbe vergeben. Dies stellt einen wesentlichen Beitrag an die regionale Wirtschaft dar.

Zudem wenden die neun Gemeinden des AüB etwa Fr. 17 Millionen für den Sachaufwand auf. Ein beträchtlicher Teil davon fliesst als Aufträge ins regionale Gewerbe. Zum jährlich wiederkehrenden Sachaufwand kommen die sporadisch anfallenden Investitionsausgaben dazu, die wiederum grösstenteils in Form von Aufträgen ins regionale Gewerbe und damit in den regionalen Wirtschaftskreislauf fliessen.

Die wirtschaftliche Prosperität unserer Region hängt zu einem beachtlichen Teil davon ab, ob die binnenregionalen wirtschaftlichen Aktivitäten erhalten bleiben. Die Gemeinden des AüB tragen dazu einen wichtigen Teil bei.

Bewusster essen in der Linde

Wir in der Genossenschaft Hotel Linde unterstützen die biologische Freilandhaltung in unserer schönen Region und möchten unseren Gästen nicht nur Fleisch-Edelstücke als Gerichte anbieten, sondern auch die Teile des Tieres, welche in der heutigen Zeit etwas in Vergessenheit geraten sind.

Wann haben Sie zum letzten Mal eine Rinds-Zunge, feine Poulet-Leberli, «Gstel» oder Kutteln-Suppe gegessen? Früher galten Innereien als Edelstücke, später mehr und mehr als Arme-Leute-Essen, und heute werden

AüB

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee, der sich für die Anliegen unserer Region engagiert, umfasst nicht nur die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg, sondern er steht auch Firmen und Einzelmitgliedern offen, die sich in gleicher Richtung einbringen wollen. Falls Sie für das Jahr 2015 als neues Mitglied diese gemeinsame Kooperation von Gemeinden und Wirtschaft unterstützen möchten, wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle (obenstehende Kontaktdaten).

Ohne Kooperation – keine Region! Jakob Egli, Präsident AüB

sie in den Städten als Delikatessen wieder entdeckt. Der Trend «From Nose to Tail» ist aktuell in aller Munde. Je mehr vom Tier verwertet wird, desto weniger Tiere müssen aufgezogen und geschlachtet werden! Also: «Eat all of me!»

Ab sofort können Sie – als Ergänzung zur gewohnten Mittags- und Abendkarte – Gerichte mit Bio-Fleisch (teilweise aus KAG-Freilandhaltung) bestellen. Entdecken Sie in der Linde neue und alte Gerichte! Wir freuen uns auf Sie!

Kasia Balinska

Sekundarschulen im AüB rüsten sich für die Zukunft

Die Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Innerrhoder Bezirk Oberegg haben als vom Verein AüB koordiniertes Gremium die zukünftigen Herausforderungen für die Sek im AüB diskutiert.

Auslöser ist die seit einigen Jahren sinkende Schülerzahl, mit welcher die Sek-Schulen in der Region konfrontiert werden. So musste etwa in Heiden die Zahl der Klassen von neun auf sechs reduziert werden, hier und auch andernorts wurde kürzlich zudem das Schulmodell angepasst. Bereits heute wird es somit schwieriger, ein breites Angebot auf der Sek anbieten zu können. Wegen der sinkenden Schülerzahlen haben die Kosten pro Schüler an allen vier Standorten markant zugenommen. So führt die Entwicklung zu kleineren Klassen bei gleichbleibenden Infrastrukturaufwendungen und steigenden Lehrerpensen pro Schüler/in.

In der Diskussion soll auch eine Reduktion der Sek-Standorte nicht ausgeklammert werden. Zurzeit besuchen 375 Schüler/innen die vier Sek-Schulen in Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden. Die Analyse der Einwohnerdaten hat nun ergeben, dass im Jahr 2026 nur noch

rund 290 bis 300 Schüler/innen die Sek im AüB besuchen werden. Um dieser Entwicklung frühzeitig und adäquat begegnen zu können, hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der sieben betroffenen Gemeinden mögliche Zukunftsoptionen für die Sek-Schulen im AüB analysiert. Zur Arbeitsgruppe gehörten Gemeindevorteiler und Schulleiter. Ziel der Arbeitsgruppe war es, Optionen aufzuzeigen für ein verlässliches, pädagogisch hochwertiges und breit gefächertes Sek-Angebot auf dem Gebiet des AüB.

Die Arbeitsgruppe hat verschiedene Standortvarianten für die Zukunft der Sek-Schule im AüB analysiert, sowohl den Erhalt des Status Quo als auch die Reduktion auf drei, zwei oder sogar einen Standort. Diese Analysen werden nun den Gemeinderäten der sieben betroffenen Gemeinden vorgelegt. Die Gemeinderäte werden bis Ende Februar Stellung zu den längerfristigen Optionen beziehen, sodass ein Grundsatzentscheid für oder gegen die Weiterverfolgung bestimmter Varianten erfolgen kann.

Nach erfolgter Stellungnahme der einzelnen Gemeinden wird die Öffentlichkeit wiederum über die weiteren Schritte informiert.

Simon Spillmann

Ein Abschied mit Wehmut

Am 2. Februar 1982 eröffneten Martina und Max Inauen ihr Papeteriegeschäft an der Poststrasse, das schnell auch zu einem Geschenkartikelgeschäft wurde. Mit viel Freude und Engagement haben sie sich bemüht, den zahlreichen Wünschen ihrer Kunden nachzukommen. Wer eine Bastelidee suchte, etwas Kreatives schaffen wollte oder ein Geschenk benötigte, bei «Inauens» war es zu finden. Und wer zu Schulbeginn noch etwas vermisste oder sonst einen speziellen Wunsch hatte, Martina und Max haben sich stets bemüht den Wünschen zu entsprechen, «ohne meine Martina und meine Familie wäre das alles nicht möglich gewesen». Die Kunden haben es ihnen gedankt mit 33-jähriger Kundentreue, und in den Tagen des Totalausverkaufs sind auf beiden Seiten hin und wieder Tränen geflossen. Trotz grosser An-

strengung und langer Suche ist es nicht gelungen, nach ihrer Pensionierung einen Nachfolger für ihr Papeteriegeschäft zu finden. Glücklicherweise bleibt das Ladenlokal dennoch nicht leer. Nach kurzer Umbauzeit bezieht die Firma Wetterfest, mit Sportbekleidung der Marken rukka, Silvertag und Sorel, Mitte März das Geschäft.

Martina und Max Inauen bedanken sich bei ihrer Kundschaft und freuen sich auf künftige Begegnungen im Dorf.

Der Firma Wetterfest wünschen sie jetzt schon einen guten Start und viel Glück mit ihrem neuen Geschäft.

E.St.

aufwind 3 | 15

erscheint für Sie am
Mittwoch, 4. März
Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **17. Februar um 16.00 Uhr**.

Gemeinderatsverhandlungen

Auflösung der Projektgruppe Jugend

Die Projektgruppe Jugend hat sich seinerzeit formiert, um den Aufbau der neu organisierten und professionalisierten Jugendarbeit zu unterstützen, beziehungsweise zu überwachen. In der Zwischenzeit sind einige organisatorische Änderungen erfolgt und die Kinder- und Jugendarbeit Heiden hat sich etabliert. Sie wird nun in die Kommission Bildung, Jugend und Sport integriert.

Der Gemeinderat ist dem Antrag nachgekommen, dass die bisherige Projektgruppe Jugend deshalb aufgelöst und in die Kommission Bildung, Jugend und Sport integriert werden kann. Die bisherigen Kommissionsmitglieder bleiben als Kerngruppe bestehen. Die übrigen Teilnehmenden werden je nach Themenbereich zusätzlich eingeladen.

Der Gemeinderat dankt den Mitgliedern der Projektgruppe Jugend herzlich für ihre Mitarbeit und ihr Engagement. Die Kommission BJS hat nun die Möglichkeit, flexibel zum jeweiligen Themenbereich die nötigen Fachpersonen beiziehen zu können.

Sporthallenkapazität soll auf dem Areal Gerbe erweitert werden

Das erste Projekt «Konzept Erweiterung Sportanlagen» hat im Jahr 2012 seinen Abschluss gefunden. Es hat sich gezeigt, dass die damals vom Gemeinderat weiterverfolgte Variante «Neubau Dreifachhalle mit Mehrzwecknutzung auf dem Areal Gerbe» aufgrund der Grösse und Kosten nicht realisierbar ist. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Variante Hallenneubau Standort Gerbeschulhaus mit der Aschwanden Schürer Architekten AG in einer abgespeckten Version durchzurechnen und zu prüfen. Dafür wurde ein Kostendach von Fr. 15'000 zuzüglich MwSt. und Nebenkosten gesprochen. Das neue Konzept soll eine finanziell verträgliche Variante hervorbringen, welche

der Stimmbürgerschaft vorgelegt werden kann.

Die ersten Abklärungen inkl. Volksdiskussion und der Findung, dass in der Gerbe eine Dreifachhalle gebaut werden soll, sind abgeschlossen. Dieses Projekt Hallensport war jedoch viel zu gross und zu teuer (Landkauf usw.). Mit der neuen Projektleiterin und weiteren Abklärungen wird nun ein neues Projekt begonnen und ausgearbeitet, welches die Gemeinde finanziell auch tragen kann.

Die Variante eines Anschlusses der Dreifachsporthalle an das Schulhaus Gerbe (als Ersatzbau der bestehenden Turnhalle) soll näher begutachtet werden. Beim Raumprogramm wurden eine Minimal- und eine Maximalvariante besprochen. Die Minimalvariante sieht nur die allernotwendigsten Infrastrukturräume vor und hat die Kostenminimalisierung zum Ziel. Bei der Maximalvariante sollen noch weitere Raumprogrammpunkte wie zum Beispiel ein Office und eine klappbare Bühne vorgesehen werden.

Ziel der Studie soll es in einem ersten Schritt sein, die Machbarkeit dieser Variante auch in Zusammenhang mit der bestehenden Schulanlage, der Zivilschutzanlage sowie dem Baugesetz und privatrechtlicher Bestimmungen (zum Beispiel Grenzabstand gegenüber Grundstück Kanton) zu prüfen und deren approximative Kosten zu ermitteln. In weiteren Schritten soll die Studie dann vertieft und gegebenenfalls der Stimmbürgerschaft ein Projektierungs- und Wettbewerbskredit vorgelegt werden.

Globalbudget Schule Heiden hat sich bewährt

Seit dem Jahr 2009 wird die Schule im Globalbudgetsystem geführt. Der Gemeinderat hat nun wie anfänglich vereinbart eine Überprüfung des Systems angefordert und dazu die Pädagogische Hochschule Zürich beauftragt. Das Globalbudget hat sich sehr bewährt. Im Rahmenvertrag und dem Berechnungsmodell sollen Verbesserungen erarbeitet werden.

Im September 2008 beschloss der Gemeinderat, die Rahmenvereinbarung für das Globalbudget der Schule anzunehmen. Es wurde im Voranschlag 2009 erstmals berücksichtigt. Das Glo-

balbudgetsystem gibt der Schulleitung die Kompetenz über das gesamte Schulbudget zu verfügen, Anstellungen und Entlassungen vorzunehmen, über die Verwendung des Sachaufwandes zu bestimmen und erstinstanzliche Entscheide nach Schulrecht zu fällen. In einer Rahmenvereinbarung sind die Kompetenzen geregelt und der Leistungsauftrag legt fest, was die Politik von der Schule erwartet. Die Kommission Bildung, Jugend und Sport beschränkt sich dabei auf die strategischen Entscheide (zum Beispiel Tagesstrukturen, Schulmodell, Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden). Die Höhe des jährlichen Globalkredites kann aufgrund eines Berechnungsmodells, welches sich am Pensum pro Lernenden und die effektiven Schülerzahlen orientiert, festgelegt werden. In der Rahmenvereinbarung wurde festgehalten, dass die Dauer der Vereinbarung nicht befristet ist, der Gemeinderat aber spätestens nach dem vierten Betriebsjahr eine Standortbestimmung vorzunehmen habe.

Durch den Gemeinderat und die Schulleitung wurde im Herbst 2013 ein Fragebogen erarbeitet, welcher an die Pädagogische Hochschule Zürich weitergeleitet wurde. Diese erhielt den Auftrag zur Evaluation des Globalbudgets. Der aus der Online-Umfrage resultierende Bericht wurde dem Gemeinderat im September 2014 vorgelegt.

Es fand eine gemeinsame Sitzung des Gemeinderates mit der Geschäftsprüfungskommission, der Schulleitung sowie den Kommissionen Bildung, Jugend und Sport beziehungsweise Finanzen und Verwaltung statt. Dabei konnten offene Fragen geklärt und das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden. Die Schulleitung wird weiterhin transparent und zukünftig noch breiter gefächert informieren. Die Rahmenvereinbarung ist aufgrund von geänderten Rechtsgrundlagen, insbesondere des Finanzhaushaltsgesetzes anzupassen und das Berechnungsmodell zu verfeinern. Der Auftrag dafür wurde einer Delegation aus Gemeinderat, Schulleitung und Kommission Finanzen und Verwaltung erteilt und ist bis Ende April zu erledigen. Der Gemeinderat ist stolz auf die Schule mit seiner Lehrerschaft in den verschiedenen Stufen- und Fachteams und dankt allen für ihren Einsatz.

Pfarrer Lothar Mack, Pfarrer Koni Bruderer und Seels...

Gemeinde kauft Grundstück bei der Skilift-Talstation

Der bisherige Eigentümer des Grundstücks an der Hinterbissaustrasse bot der Gemeinde den Kauf an.

Das Grundstück, auf dem die Skilift-Talstation im Baurecht steht, umfasst 9410 m² Wiese, das Skiliftgebäude und einen Weiher und befindet sich zum grössten Teil in einer Intensiverholungs- und Landwirtschaftszone. Da die Gemeinde bereits Eigentümerin der angrenzenden Parzellen ist, welche vom Pächterehepaar des Bischofsbergs landwirtschaftlich genutzt werden, ergriff die Gemeinde die Gelegenheit zum Kauf. Das Grundstück, für welches die Gemeinde nun Fr. 44'000 bezahlt hat, wird zum Landwirtschaftsbetrieb Bischofsberg geschlagen, um den dortigen Bauernbetrieb zu ergänzen.

Kantonsstrasse Heiden-Thal: Strassensicherung und Ausbau

Das Projekt sieht einen moderaten Ausbau der Strecke mit einer markierten Strassenbreite von 5,5 m vor. Die horizontale Linienführung bleibt aufgrund

Im Februar bitte beachten

Mittwoch, 4. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 4. Februar,
17.00 bis 18.30 Uhr
Trauercafé
Hotel Linde

Samstag, 14. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 24. Februar
Metallsammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2005 standen folgende Themen im aufwind:

- Schulhäuser sind rauch- und alkoholfreie Zonen
- Alpengcup – Hornschlittenrennen
- Papiertheater aus dem Biedermeierdorf

Der Niklaus Züger mit den Kindern

der engen Platzverhältnisse praktisch unverändert. Auf eine bergseitige Belagsschale, wie sie ab Bahnhof bis zum Einlenker Schwendi besteht, wird mangels Platz verzichtet.

Für die Verbreiterung und die Sicherungsbauwerke der Strasse muss ca. 280 m² Wald definitiv gerodet werden. Das Rodungsbewilligungsverfahren wird aus zeitlichen und organisatorischen Gründen parallel zum Planauflageverfahren der Strasse geführt.

Gemäss Strassengesetz Art. 75 leisten die Gemeinden an die Baukosten von Bauvorhaben nach Art. 23. Abs. 1 an Kantonsstrassen bei Strecken ausserorts ohne Trottoir einen Beitrag von 5 Prozent, demnach rund

Fr. 170'000. Die Kosten gelten als gebunden, da sie den Erhalt der Strassenanlage und die Anpassung an die verkehrstechnischen Erfordernisse umfassen.

Die Grundeigentümer werden durch das kantonale Tiefbauamt informiert, anschliessend wird das Bau- und Auflageprojekt erarbeitet. Nach Projekt- und Kreditgenehmigung durch den Regierungsrat erfolgt die Planaufgabe. Die Realisierung einer ersten Etappe drängt sich im unteren Abschnitt bei den Rutschungen auf. Mit diesen Arbeiten soll ab Sommer 2015 gestartet werden.

Abrechnungen genehmigt

Der Gemeinderat hat folgende Abrechnungen genehmigt:

Tour de Suisse Heiden am 16. und 17. Juni 2014

Der Gemeinderat hat dem OK Tour de Suisse maximal Fr. 50'000 (inkl. Defizitgarantie von Fr. 30'000) zugesprochen. Nach Einreichung des Schlussberichtes sowie der Abrechnung durch das Organisationskomitee stimmte der Gemeinderat den noch zusätzlich zu tragenden Kosten von Fr. 13'522.66 zu. Fr. 30'000 werden aus dem Sonderregger-Fonds getragen, der Restbetrag aus der Erfolgsrechnung. Mit einer Umbuchung der Rechnung zum Erlass der Kursalmiete, welche wie üblich zu Lasten des Kontos der Kommission Standort und Kulturförderung geht, musste keine Kre-

ditüberschreitung bewilligt werden, da im Voranschlag Fr. 60'000 für diesen Anlass eingesetzt worden waren. Der Gemeinderat dankt nochmals allen Helfer/innen für ihren grossen Einsatz zum guten Gelingen dieses eindrücklichen Anlasses.

Abdankungshalle – Künstlerischer Schmuck

Ein schöner Gedanke der Totenruhe konnte bei der Lichtinstallation umgesetzt werden: Wenn ein Leichnam in der Abdankungshalle aufgebahrt liegt, leuchtet das Licht und wechselt fast unmerklich seine Farbe. Für grössere Flexibilität wurden Stühle angeschafft. Die Induktionsschleife für Schwerhörige wurde instand gestellt und eine mobile Audioanlage angeschafft. Die Gemeinde hat für dieses Projekt einen Gesamtbetrag von Fr. 23'700 gesprochen, die evang. und kath. Kirchengemeinde beteiligten sich mit je Fr. 9200. Die Arbeiten sind ausgeführt und die Anlage in Betrieb.

Fernwärme Altersheim Quisisana/Alterssiedlung

Der Gemeinderat hat im Jahr 2010 seine grundsätzliche Zustimmung zum Anschluss an die Fernwärme sämtlicher gemeindeeigener Liegenschaften gegeben. Die Abrechnung zum Anschluss des Altersheimes sowie der Alterssiedlung weist ein Total von Fr. 372'504.05 auf und schliesst somit um Fr. 43'695.95 besser ab als im Voranschlag berücksichtigt. Die Aufteilung zwischen dem Altersheim Quisisana (Anteil von Fr. 283'893) und der Alterssiedlung (Anteil von Fr. 88'611) wurde nach den letzten mehrjährigen Verbrauchszahlen festgelegt.

Findungskommission Gemeindepräsident

Die aktiven Parteien in Heiden haben eine «Findungskommission Gemeindepräsident» ernannt. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Max Frischknecht (Präsident), Karl Schneider (Aktuar), Walter Kobler (Ansprechperson), sowie je ein Vertreter aller aktiven Parteien inkl. Handwerker und Gewerbeverein.

Grundsätzlich sind die Parteien für die Suche nach einer geeigneten Nachfolge zuständig. Dennoch sind der Gemeinderat, die Verwaltung und Bevölkerung sehr daran interessiert, dass dieses Amt lückenlos besetzt werden kann. Bereits die Suche vor zehn

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Selina Bastian, geboren am 27. November, Tochter des Osman Raju und der Kalaivani Bastian, geb. Thuraisingam.

Evan Graf, geboren am 25. November, Sohn des Peter Graf und der Anna Afanasenko.

Thomas Forrer, geboren am 20. Dezember, Sohn des Willi und der Sandra Forrer, geb. Nef.

Noel Rohner, geboren am 9. Januar, Sohn des Jörg Lukas und der Corinne Rohner, geb. Schwarz.

Todesfälle

Paulina (Paula) Graf, geb. 1921, gestorben am 1. Dezember in Heiden.

Max Johann Baumgartner, geb. 1937, gestorben am 5. Dezember in Heiden.

Roman Struhs, geb. 1985, gestorben am 6. Dezember in St.Gallen.

Jahren wurde mittels Inserat und einer Findungskommission durchgeführt. Der Gemeinderat unterstützt daher die Findungskommission mit einem Betrag von Fr. 10'000 (Kosten für Inserate, Honorare usw.) mit dem Hinweis, dass der Bevölkerung zur Einhaltung der demokratischen Rechte wenn möglich eine Auswahl unterbreitet werden sollte.

Gestaltungsplan Hotel Park und Parkierung

Auf der Grundlage des Wettbewerbsverfahrens Hotel Park sowie dem daraus resultierenden Vorprojekt von Thomas K. Keller Architekten St.Gallen hat die ERR Raumplaner AG Herisau eine Arbeits- und Kostenübersicht für den Sondernutzungsplan erstellt. Die Lage des Hotelneubaus in der Kurzone verlangt die Erstellung eines Sondernutzungsplans. Das Vorprojekt macht sehr konkrete Aussagen zum Projekt, weshalb ein Gestaltungsplan das richtige Instrument ist. Der Gemeinderat hat der Erarbeitung

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:
Helene Bauer, Obereggerstrasse 1 (7. Februar)

zum 80. Geburtstag:
Rosa Gasser-Suppan, Sägewiesstrasse 15 (12. Februar)
Werner Renn, Weidstrasse 30 (1. März)

Förderprogramme der Gemeinde

Wer in erneuerbare Energien und energieeffiziente Geräte investiert, leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern profitiert auch von tiefen Energiekosten. Zusätzlich unterstützt die Gemeinde auch im Jahr 2015 die Bemühungen der Einwohner/innen mittels verschiedener Förderprogramme:

Grosshaushaltsgeräte: Die Gemeinde fördert den Ersatz alter Grosshaushaltsgeräte (Waschmaschinen, Kühlschränke usw.) durch neue, energieeffiziente Apparate. Bei Erfüllung der Förderbedingungen werden pro ersetztes Gerät (max. zwei Geräte pro Haushalt) Fr. 200 in Form von Häädler-Batzen ausbezahlt. Die Häädler-Batzen können bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden. Pro Jahr werden max. 30 Beiträge ausbezahlt.

Thermische Solaranlagen: Die Gemeinde verdoppelt den vom Kanton gesprochenen Förderbeitrag bis zur Ausschöpfung der Förderlimite von max. Fr. 30'000 pro Jahr.

Regenwassernutzungsanlagen: Anlagen zur Regenwassernutzung, bei welchen das Abwasser der Schmutzwasserkanalisation zugeführt wird, werden mit einem einmaligen Betrag von Fr. 1000 gefördert.

Photovoltaikanlagen: Die Gemeinde kauft von sämtlichen auf dem Gemeindegebiet installierten Photovoltaikanlagen, welche den produzierten Strom an der Naturstrombörse anbieten, Naturstrom ein. Der Betrag wird jährlich neu festgelegt und beträgt aktuell Fr. 500 pro Anlage und Jahr.

Bitte beachten Sie die Förderbedingungen auf www.heid.ch oder wenden Sie sich an die Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, Andreas Naef, 071 898 89 20, andreas.naef@heid.ch. **Andreas Naef**

eines Gestaltungsplans Hotel Park zugestimmt und den Auftrag der ERR Raumplaner AG, Kasernenstrasse 39, 9102 Herisau, auf Basis der Honorarofferte bis Vorprüfung zu total approx. max. Fr. 23'000 erteilt.

Das im Frühling 2013 gekürzte Siegerprojekt Timberstone vom Architekturbüro Thomas K. Keller, St.Gallen soll weitestgehend nach den Wettbewerbsskizzen realisiert werden. Die Aussenmasse werden kaum verändert und die Bauherrschaft hält an der massiv in Beton gegossenen Fassade, die geschickt verfremdet und weiss getüncht wird, fest. Das Hotel wird über 66 Zimmer und diverse Seminarräume verfügen.

Ebenfalls soll die Erschliessung im Gestaltungsplan dargestellt sein. Dafür soll die Metron Verkehrsplanung AG, Brugg, mit einem Zusatzauftrag über höchstens Fr. 10'000 beigezogen werden. Das Büro hat sich bereits intensiv mit der Verkehrssituation in Heiden befasst. Es soll auch geprüft werden, ob anstelle einer Tiefgarage eine oberirdische Parkierungslösung gefunden werden kann.

Die in der Offerte gemachte Kostenschätzung ist sehr grob, da noch nicht abgeschätzt werden kann, wie stark der Umfang der Beteiligung bei Verhandlungen mit Behörden und Anstössern und bei einem Beizug bei allfälligen Einsprache- und Rekursverfahren sein wird. Der Projektstart erfolgt sofort, die Bearbeitungszeit beträgt voraussichtlich sechs bis acht Monate. Die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft Hotel Heiden AG bleibt intensiv.

Fassaden- und Dachsanierung des Rathauses

Die Sanierung der Gebäudehülle des Rathauses ist aus energetischen Gründen sowie zur Erhaltung der Bausubstanz dringend notwendig. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Erarbeitung des Bauprojektes mit Kostenvoranschlag an das Architekturbüro Alex Buob AG dipl. Architekt HBK/SIA, Heiden, vergeben. Es wird mit Gesamtkosten für die Sanierung der Gebäudehülle von Fr. 610'000 gerechnet.

Bei der Dachsanierung wird das bestehende Schindelunterdach örtlich wo nötig ergänzt und ausgebessert. Schneefang und Sicherungsvorrichtungen sowie Blitzschutz werden ergänzt. Die

Decke zwischen 2. Obergeschoss und Dachraum wird komplett isoliert. Der ganze Dachraum wird zum Kaltraum.

Die örtliche Sanierung der Sandsteinarbeiten an der Fassade ist unumgänglich. Teilweise muss der Aussenputz vollflächig erneuert und neu gestrichen werden. Sämtliche Fenster im 1. und 2. Obergeschoss der Südfassade werden nach historischem Vorbild ersetzt und energetisch auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Die defekten Holzfensterläden werden ersetzt und dem Erscheinungsbild mit beweglichen Lamellen angepasst. Die ganze Fassade wird neu gestrichen. Sämtliche horizontalen Kellerdecken werden nachisoliert.

Die bestehende Sockelsituation auf der Südseite gehört zum Rathausgebäude und bleibt bestehen. Der bestehende Asphaltbelag und die maroden Sandsteinmauern werden abgebrochen. Die Natursteinarbeiten werden in Gneis neu erstellt und die Flächen mit Gneisplatten belegt. Der historische Metallkandelaber bleibt erhalten und wird restauriert.

Gemäss dem aktuellen Förderbeitragsreglement können für die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen keine Beiträge erwartet werden. Hingegen werden Denkmalpflegebeiträge ausgerichtet, weil das Rathaus ein kantonales Kulturobjekt im Ortsbild von nationaler Bedeutung ist. Die kantonale Denkmalpflege hat die Beiträge provisorisch ermittelt.

Der ganze Betrag wird in der Investitionsrechnung berücksichtigt. Wie an der öffentlichen Orientierungsversammlung mitgeteilt, wurde diese Entscheidung nach dem Druck des Voranschlages gefällt. Im Voranschlag wurden die Kosten je zur Hälfte aufgeteilt in werterhaltende und wertvermehrnde Ausgaben und dementsprechend in der Erfolgsbeziehungsweise Investitionsrechnung budgetiert. Diese Praxis ist nach HRM2 nicht korrekt. Um die «Einheit der Materie» gewährleisten zu können, müssen die Gesamtkosten in der Investitionsrechnung gebucht werden.

Der Gemeinderat hat der Honorarofferte der Alex Buob AG mit einer offenen Abrechnung und einem Kostendach von Fr. 65'000 für die Sanierung der Gebäudehülle des Rathauses zugestimmt. Es wird mit einer Bauzeit von April bis Juli 2015 gerechnet. Während der Bauzeit kommt es

zu keiner Beeinträchtigung des Kundenbetriebes.

Gemeindebibliothek erhält höhere Unterstützung

Die Bibliothek Heiden verleiht pro Jahr rund 27'000 Bücher sowie 7600 Nonbooks wie Tonbücher, CDs, DVDs, E-Reader usw. Die Bibliotheken haben sich jedoch im Laufe der letzten 30 Jahre durch Entwicklungen verändert und müssen sich der aktuellen Nachfrage anpassen. So nutzen ca. 680 Appenzeller Familien oder Einzelpersonen die digitale Bibliothek Ostschweiz (Dibiost).

Der Kanton erachtet die vom Bibliotheksverein Heiden/Grub erbrachten Leistungen von öffentlichem kulturellem Interesse und unterstützt dieses Angebot auch in den nächsten drei Jahren mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 15'000. Die Ausrichtung des Beitrages setzt jedoch eine angemessene finanzielle Unterstützung von mindestens Fr. 60'000 durch die Standortgemeinde Heiden voraus (Art. 4, Abs. 2: Kulturförderungsverordnung, Kulturkonzept).

Die Anforderungen an eine Bibliothek verändern sich immer rascher. Neue Angebote, neue Medien und differenziertes Verhalten der Bibliothekbenutzenden fordern die Bibliothek immer wieder aufs Neue. Ebenfalls soll die Schule weiterhin gut bedient und die Zusammenarbeit weiter ausgebaut und gestärkt werden. Als Gegenleistung für die Erhöhung des Gemeindebeitrags werden zudem die Öffnungszeiten der Bibliothek erweitert.

Dieser Antrag wurde nach der Abstimmung über den Vorschlag 2015 vorgelegt und muss dadurch als Kreditüberschreitung deklariert werden. Der Gemeinderat hat dieser zugestimmt. Der Gemeindebeitrag an die Betriebskosten des Bibliotheksvereins Heiden/Grub wird ab dem Jahr 2015 um Fr. 5000 erhöht und beträgt neu Fr. 40'000. Der Mieterlass von Fr. 20'000 bleibt weiterhin bestehen. Damit sind auch die Bedingungen des Kantons erfüllt.

Wichtiger Schritt in Richtung Energiezukunft

Die Gemeinde wurde 2011 mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Für die 2015 vorgesehene Rezertifizierung muss ein neues Aktivitätenprogramm für die Jahre 2015–2018 vorgelegt werden, in welchem die energierele-

vanten Bestrebungen der Gemeinde schriftlich festgehalten werden. Das Aktivitätenprogramm wurde von der Projektgruppe Energiestadt in Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen und Kommissionen erarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet.

Das Label Energiestadt wird Gemeinden und Städten verliehen, welche eine nachhaltige kommunale Energiestrategie verfolgen. Die Energiestädte werden alle vier Jahre von externer Stelle auf die geplanten oder bereits umgesetzten Bestrebungen überprüft, und die Auszeichnung bei erfolgreicher Bewertung um weitere vier Jahre verlängert. Die Bewertung erfolgt anhand eines Punktekataloges, wobei für die Erlangung des Energiestadt Labels mindestens 50 Prozent der maximal möglichen Punkte erreicht werden müssen. Die Energiestädte legen dazu alle vier Jahre ein neues Aktivitätenprogramm fest, in welchem sie die energierelevanten Bestrebungen der Gemeinde planen und den Erfolg laufend überprüfen können. Für die 2015 fällige Rezertifizierung der Gemeinde hat die Projektgruppe Energiestadt, in Zusammenarbeit mit den einzelnen Abteilungen und Kommissionen, das neue Aktivitätenprogramm für die Jahre 2015–2018 erarbeitet. Dieses wurde vom Gemeinderat gutgeheissen und genehmigt.

Im Aktivitätenprogramm vorgesehen ist unter anderem die Erstellung eines Abfallkonzeptes, bei dem die Themenschwerpunkte öffentliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Littering angegangen werden. Auch soll mittels grundeigentümergebundener Instrumente der Raumplanung, beispielsweise einer Verschärfung der energetischen Auflagen in Quartierplänen, der CO₂-Ausstoss weiter gesenkt werden. Ebenfalls sollen Bauprojekte im Bauverfahren vermehrt auf kompakte Bauformen, gute Dämmung und günstige Orientierung (für Photovoltaik- und thermische Solaranlagen) geprüft und Empfehlungen für Optimierungsmöglichkeiten abgegeben werden.

Als Anreiz für die Bevölkerung sollen auch weiterhin verschiedene Förderprogramme, wie zum Beispiel die Förderung von thermischen Solaranlagen, energieeffizienten Grosshaushaltsgeräten, Photovoltaik- und Regen-

wassernutzungsanlagen dienen. Nicht zuletzt ist auch die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Energie wichtiger Bestandteil des Aktivitätenprogramms. So hat beispielsweise die Schule ein Lehrprogramm zusammengestellt, mit dem die Kinder schon früh über wichtige Themen wie erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Wasser- und Abwasser, ökologischer Fussabdruck, Littering, usw. informiert werden.

Bei Zustandekommen der zur Zeit in Diskussion stehenden Energieregion AÜB, bei der sich die Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen, Wolfthalen und Heiden allenfalls zu einer gemeinsamen Energieregion AÜB zusammenschliessen, würde die Gemeinde Heiden das Label Energiestadt zugunsten der Auszeichnung Energieregion abgeben. Sollte die Energieregion in absehbarer Zeit zustande kommen, könnte auf die Rezertifizierung zur Energiestadt verzichtet werden. Der Gemeinderat hat entschieden, dass die im Aktivitätenprogramm beschlossenen Massnahmen auch dann umgesetzt werden sollen, wenn Heiden nicht als Energiestadt rezertifiziert werden würde, sondern Teil der Energieregion AÜB würde.

Teilzonenplan Zelg: keine Einsprachen zu verzeichnen

Der Gemeinderat hat im September 2014 den Teilzonenplan Zelg zuhanden der öffentlichen Auflage verabschiedet. Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderung wird auf eine Urnenabstimmung verzichtet. Die anstossenden Grundeigentümer erhielten am 5. November 2014 an einer sehr gut besuchten Veranstaltung die detaillierten Informationen. Die geplante Änderung fand allgemein Zuspruch. Der historisch gewachsene Dachdecker- und Gerüstbaubetrieb Graf in der Mattenweid ist in Platznot geraten und soll in die Zelg verlegt werden.

Damit ein zweckmässiger Gewerbebau errichtet werden kann, musste ein flächengleicher Zonenabtausch zwischen Landwirtschafts- und Gewerbezone durchgeführt werden. Die öffentliche Auflage fand vom 17. November bis zum 16. Dezember 2014 statt. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Der Teilzonenplan Zelg, Parzellen Nr. 654, 1936 - geringfügige Änderung wurde daher vom Gemeinderat zuhanden der Ge-

nehmigung durch den Regierungsrat verabschiedet.

Neuzuzüger

Christina Nussbaumer, Schwendi-strasse 5; Vasiliki Caduff, Tiefen-au 8; Stefanie und Rami Zabaneh, Weidstrasse 36; Zhelyazka Radeva Parapanova, Brunnhalde 5; Manuel Schär, Poststrasse 4; Michel Roth, Brunnhalde 5; Manfred Hofmann, Bahnhofstrasse 13; Christiane Simon Atterbury, Bachstelzenweg 2; Elisabeth Mayr, Sonnentalsstrasse 8; Marlies Fässler, Austrasse 4; Gion Thalparpan, Brunnhalde 3; Margaretha Wittwer Brunner, Obereggerstrasse 14; Mona und Adrian Wagner, Obere Täschenstrasse 9; Simon Kuhn, Badstrasse 9h; Steve Frei, Gruberstrasse 3; Simone Vogel, Im Bad 8; Cornelia und Mario Schlosser, Seeblickstrasse 3; Kaspar Schumacher, Gehrn 72; Claudio Krohn, Poststrasse 8.

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Keine Wertstoffsammlung mehr verpassen

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie eine Wertstoffsammlung (zum Beispiel Altpapier, Altmetall, Grüngut usw.) verpasst haben? Mit der neuen, kostenlosen Smartphone-App «Oschte» haben Sie die Sammeltermine stets im Blick. Die App können Sie im App-Store ihres Handys unter dem Suchbegriff «Oschte» sowohl für Android- als auch für iPhone-Geräte herunterladen. Neben den Sammelterminen enthält die App auch Informationen zur korrekten Bereitstellung der einzelnen Wertstoffe. In der App haben Sie unter «Home/Städte und Gemeinden/alphabetisch sortieren/Heiden/Abfallkalender» die Möglichkeit, für die einzelnen Wertstoffsammlungen (zum Beispiel für alle Altpapiersammlungen) eine kostenlose Benachrichtigung zu bestellen, sodass Sie am Vortag der Sammlung ein SMS erhalten und dadurch keine Sammeltermine mehr verpassen. Ausserdem bietet die App viele weitere interessante Infos rund um die Gemeinde, wie zum Beispiel zu Veranstaltungen, Immobilien, Touren und Routen und vielem mehr.

Andreas Naef

Samra hat ihre Kolleginnen und Kollegen gekonnt in Szene gesetzt

Rückblick

Selfie-Contest

Auf Wunsch der Jugendlichen hat die KJAH einen Selfie-Contest ins Leben gerufen. Dabei ging es darum, sich alleine oder mit einer Gruppe gekonnt ins Bild zu setzen. Die Anzahl der Einsendungen war dann allerdings überschaubar. In der Kategorie Einzelselfies hat Kemal Eyiden das originellste Bild eingesandt. Bei den Gruppenselfies hatte Samra Canovic die Nase vorn.

Marc Steiger

Ausblick

Nachbarsfondue

Am Freitagabend, 13. Februar findet in der Chillsuite der Nachbarschaftstreff für alle Nachbarn des Jugendtreffs Chillsuite statt. Beim gemütlichen Fondue haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen und Anliegen mit den Jugendarbeitenden zu besprechen. Anmeldungen werden noch gerne bis am Donnerstagmittag, 12. Februar unter info@kjah.ch oder 079 249 78 24 entgegengenommen.

Mädelsanlässe – Schlittschuhlaufen im Lerchenfeld

Jetzt starten sie wieder, die Mädelsanlässe. Exklusiv für Mädchen und junge Frauen der Sek finden in loser Folge Anlässe zu verschiedenen Themen statt. Den Startschuss bildet der gemeinsame Ausflug zum Schlittschuhlaufen im Lerchenfeld. Dazu treffen wir uns am 14. Februar um 12.00 Uhr in der Chillsuite. Zusammen fahren wir mit den ÖV nach St.Gallen, wo wir den Nachmittag auf dem Eis verbringen. Um 17.00 Uhr sind wir wieder in Heiden. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen bis Donnerstagmittag, 12. Februar unter info@kjah.ch oder bei Manuela (079 249 78 24).

Segeltörn im holländischen Wattenmeer

Zusammen mit den Jugendarbeitenden von Herisau, Speicher und Teufen organisiert die KJAH einen Segeltörn im holländischen Wattenmeer für Sek-Schüler der vier Gemeinden.

Wir fahren mit dem Car am Sonntagabend, 12. April gemeinsam Richtung Holland. Am Montagmorgen werden wir in Harlingen ankommen und unsere Kojen auf dem Segelschiff beziehen. Dann heisst es Leinen los! Wir werden auf der Pelikaan für eine knappe Woche wohnen, kochen, essen, spielen und unter fachkundiger Anleitung des Skippers Peter Ter Lak und seinem Maat das Wattenmeer befahren. Wir werden jeden Abend an einem anderen Hafen festmachen und die unterschiedlichen Hafentädchen des Wattenmeers kennenlernen. Während der Zeit auf See erhalten wir einen Einblick in die Kunst des Segelns, wir setzen Segel, lichten den Anker, lernen Seemannsknoten, erfahren etwas über die Natur des Wattenmeers. Am Freitagnachmittag, 17. April besteigen wir wieder den Car und fahren mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen zurück ins Appenzellerland.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Kosten: Fr. 200. Weitere Infos unter www.kjah.ch, info@kjah.ch oder bei Marc und Manuela im Treff.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Die «Pelikaan»

Schon wieder in den Vorbereitungen für den Jubiläumsauftritt

Jahresschluss-Auftritt

Die jungen Tänzer/innen trafen sich Mitte Dezember zu einer letzten Hauptprobe. Aufgeregt wurde geprobt, bis sich die Pforten zum 19. Auftritt öffneten.

Stolze Eltern, Gottis, Göttis, Omas, Opas, Freunde und Bekannte füllten den Singsaal im Schulhaus Wies in Kürze. Unsere 120 Gäste liessen die Nervosität nicht sinken, herrlich zu sehen wie sich die Freude in den Augen der Tänzer/innen widerspiegelte.

Es ist sehr wichtig und schön, vor so tollem Publikum das Erlernete zu präsentieren. An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen Besuchern, allen Tänzern und Tänzerinnen, den Eltern für das entgegengebrachte Ver-

trauen, der Schule in Heiden für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und natürlich unseren Helfern, ohne die wir unsere Anlässe nicht durchführen könnten!

Wir sind schon wieder in den Vorbereitungen für unseren 20. Auftritt! Dieser wird gleichzeitig unsere 10-Jahr-Jubiläumsshow, die wir wieder im grösseren Rahmen durchführen werden, am 12. Dezember!

Die neuen Kurse begannen nach den Sportferien. Interessierte können sich aber unter 078 888 03 66 bei Simone Brunetta oder unter www.dancepower.ch informieren! Simone Brunetta

Fasnachtswochenende ist Geschichte

Auf Grund des geringen Interesses am Umzug am Sonntag (nur zwei Gruppen haben sich angemeldet) und der sehr hohen Fixkosten hat der Verein EVENTwerkstatt beschlossen, dass das Fasnachtswochenende abzusagen. Ein weiteres Defizit ist für uns nicht tragbar. Wir bedauern diesen Schritt.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Helfern und Sponsoren bedanken, welche uns mit ihrer Manpower wie auch finanziell unterstützt haben. Im Speziellen gilt unser Dank auch der Gemeinde für ihre Unterstützung und auch dem Betreiber des Kurssaals für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Nicht zu vergessen gilt natürlich auch die Zusammenarbeit mit der «Gruppe Junger Familien», welche jeweils am Samstag die Kinderfasnacht durchgeführt hat. Peter Göldi

Blutspendedienst ist Vergangenheit

Der Blutspendedienst des Spitals Heiden ist nach über 35 Jahren auf Anfang dieses Jahres an das Blutspendezentrum St.Gallen übergegangen. Durch diese Übergabe ist die Möglichkeit zur Spende in der Region sichergestellt.

In Zukunft werden vom Blutspendezentrum St.Gallen pro Jahr je zwei Blutspende-Aktionen in Heiden, Oberegg und Speicher durchgeführt; dies in Zusammenarbeit mit den lokalen Samaritervereinen. Die genauen Spendedaten und Orte finden Interessierte unter www.blutspendese-g.ch. Zudem ist es auch möglich, direkt im Blutspendezentrum St.Gallen an der Rorschacherstrasse 111, Blut zu spenden.

Der nächste Blutspendetermin in Heiden (Spital, Physiotherapie, 1. UG) ist am Mittwoch, 15. April von 17.00 bis 20.00 Uhr.

Nicole Graf Strübi

Wählen auch Sie Norbert Näf

Anlässlich der Nominationsversammlung der CVP Heiden dankte Norbert Näf allen die ihn bei seiner Kandidatur in den Regierungsrat unterstützen. Der Dank ging über die CVP hinaus auch an die anderen Parteien und Gesellschaften.

Die CVP Heiden unterstützt den Gemeindepräsidenten Norbert Näf als Regierungsrat-Kandidat. Wir wissen was er kann, was er seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren für Heiden geleistet hat und nach wie vor leistet. Unter seiner Führung hat sich Heiden als Zentrumsgemeinde sehr positiv und nachhaltig als Wohn- und Arbeitsort entwickelt. Das Dунant-Jahr 2010 machte Heiden in der ganzen Schweiz und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Dabei kam sein Talent als begeisterungsfähiger Organisator und Macher voll zum Tragen.

Dank seiner umfassenden Ausbildung und seiner langjährigen Erfahrung auf verschiedenen Ebenen einer Gemeinde ist er als Gesprächspartner und Problemlöser in Heiden akzeptiert und geschätzt. Sein politischer Leistungsausweis im Kantonsrat spricht auch für eine Wahl in den Regierungsrat. Mit einer hohen Stimmbeteiligung in Heiden und der Unterstützung für Norbert Näf können wir den Grundstein für eine erfolgreiche Wahl legen.

Karl Schneider

Baby-Rekord im Spitalverbund AR

Insgesamt sind letztes Jahr in den Spitälern Heiden und Herisau 1349 Kinder (662 Mädchen und 687 Knaben) geboren worden. Damit wurde in den beiden Spitälern des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (SVAR) der Geburtenrekord aus dem Jahr 2013 nochmals übertroffen. Der schweizweite Trend der steigenden Geburtenzahlen bestätigt sich auch in Appenzell Ausserrhoden. Im Spital Heiden kamen im vergangenen Jahr 656 Kinder auf die Welt. Vier Kinder kamen am Silvestertag im Spital Heiden zur Welt.

Nicole Graf Strübi

Besuch in der Strafanstalt

Am Dienstag, 3. März lädt die Frauengemeinschaft zu einem Besuch der Strafanstalt Gmünden ein. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen.

Wenn Sie Interesse haben einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, kommen Sie mit uns mit. Sie erhalten dabei einen Einblick in den Alltag einer Strafanstalt. Sie sehen und erfahren, wie Menschen, die straffällig geworden sind, dort leben und was für ein Ziel ein Strafvollzug hat. Nebst einer Besichtigung der Strafanstalt und einem Gespräch mit der Leitung wird auch der Gefängnis-seelsorger Josef Manser dabei sein und uns von seinen Erfahrungen mit straffälligen Menschen berichten. Auch ist eine Begegnung mit einem Insassen der Strafanstalt geplant. Zum Abschluss können wir dann unsere Eindrücke bei Kaffee und Gebäck austauschen.

Wir benützen die öffentlichen Verkehrsmittel. Abfahrt Post Heiden ist um 12.46 Uhr. Kosten für Mitglieder Fr. 5 plus Postautobillet; Nichtmitglieder Fr. 10 plus Postautobillet.

Auskunft und Anmeldung bis 24. Februar bei Hildegard Koller unter 071 891 28 21.

Regula Nyffenegger

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Am Samstag, 7. Februar (Verschiebedatum: 14. Februar) findet wiederum der Gratis-Skitag statt. Gestartet wird frühmorgens um 6.00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6 ein «Skilift-Zmorge» ein.

Von 10.00 bis 12.00 Uhr messen sich die Hädler Kindergärtner/innen und Schüler/innen.

Um 13.30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13.00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren sowie Differenz. Sämtliche Teilnehmer fahren zwei Läufe. In der Kategorie Differenz entscheidet der kleinste Zeitunterschied über den späteren Sieger. Den sportlichen 50-Jahr-Jubiläumstag rundet das Nachtskifahren von 19.00 bis 21.30 Uhr ab. Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. Speis und Trank sowie musikalische Unterhaltung gibt es im Skilift-Beizli. *tb*

Bilderausstellung Hildegard Beusch

Noch bis Ende Februar zeigt in der Genossenschaft Hotel Linde die Walzenhauser Malerin Hildegard Beusch, nach langen Pausen, ihre Werke in der Öffentlichkeit. Es sind vor allem Ölbilder unseres Alpsteins mit Säntis.

Sie sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Die Werke sind täglich von 8.00 bis 23.00 Uhr zur Besichtigung. *Kasia Balinska*

Eine neue Herausforderung

Noch nicht die berühmten ersten 100 Tage, aber doch schon seit

einiger Zeit ist Pfarrer Lothar Mack im Dienst der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Heiden tätig. Am Sonntag, dem 18. Januar, wurde er durch Kirchenrätin Corinna Boldt, Walzenhausen, offiziell in sein Amt eingesetzt. In einer schlichten Feier wurde Lothar Mack durch die Gottesdienst-Besucher, die Kirchenvorsteher-schaft und Mitarbeiter/innen herzlich willkommen geheissen. Unser Organist Helmut Sieber und die Saxophonistin Anita Freund trugen sehr zu der heiterfestlichen Stimmung bei.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Mack, dass es sich lohnt, tiefer zu graben. Nur oberflächlich schöne Worte würden weder dem Leben noch der biblischen Botschaft gerecht. Es gelte vielmehr, alte Lagerstätten der Kraft anzubohren und verfügbar zu machen. Das Amen nach der Predigt wurde von Pfarrer und Gemeinde gemeinsam gesprochen und bekräftigte diese Worte.

Beim anschliessenden Apéro im evang. Kirchgemeindehaus überbrachten auch Gemeindepräsident Norbert Näf und Hansjörg Ritter, Präsident der kath. Pfarrei Heiden, ihre Grussworte. Lothar Mack, gebürtiger Oberfranke aus dem Landkreis Bamberg, hat den Weg nach Heiden von Schinznach aus in Angriff genommen. Im Frühling ist der Umzug nach Heiden geplant. Er lebt seit bald 30 Jahren in der Schweiz und versteht unseren Dialekt bestens. *Claudia Gebert*

Serie «Chrut und Uchrut»

Birke

Die lateinische Bezeichnung «betula» kommt aus dem Hebräischen und heisst «junges Mädchen». Betrachtet man im Frühling die elastischen Birkenzweige, die sich langsam grün überziehen, passt diese Bezeichnung sehr gut. Die Kraft und Jugendlichkeit, die dieser Baum in vielen Kulturen symbolisiert, hat mit seinen verschiedenen Heilwirkungen zu tun. Noch bevor die Blätter ganz ausgetrieben sind, nutzt man den enormen Säftestrom zur Gewinnung des «Bir-

kenblutes». Unter die angebohrten Stellen am Stamm hängt man kleine Gefässe, die sich rasch mit dem Pflanzensaft füllen. Innerlich wirkt dieser Saft reinigend und stoffwechselfördernd. Täglich ein Gläschen dieses Trunks, während zwei bis drei Wochen eingenommen, fördert die Körperentgiftung. In der Kosmetik wird der Birkensaft als Haarpflegemittel, vor allem bei Haarausfall, in Shampoos oder Haarwasser eingearbeitet. Die jungen Blätter sind etwas klebrig und werden möglichst im Frühling gesammelt. Getrocknet und fein geschnitten, werden zwei Teelöffel pro Tasse mit kochendem Wasser übergossen und 10 Min. ziehen gelassen. Diese schwach duftende Teezubereitung erhöht die Harnmenge und führt zur Durchspülung der Harnwege. *Hanspeter Horsch*

Für über Fr. 45'000 Hädler-Batzen

Das Spital Heiden machte seinen Angestellten im letzten Jahr bereits zum dritten Mal ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Alle Mitarbeiter/innen erhielten als «Weihnachtsgrati» je sechs Hädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 150 für den Einkauf bei uns in Heiden.

Der Handwerker- und Gewerbeverein (HUGH) begrüsst solche Aktionen unserer Gewerbebetriebe vor Ort und hofft auf Nachahmer. *tb*

Norbert Näf in den Regierungsrat

Wir wählen Norbert Näf in den Regierungsrat, weil er über Führungserfahrung sowie ein Gespür für das politisch Machbare hat. Er ist charakterlich gefestigt sowie politisch fassbar und damit berechenbar. Seine Wahl als CVP-Mitglied sorgt für eine ausgewogene Vertretung der Parteien im Regierungsrat.

Doris und Eduard Abderhal-den, Pia und Franz Bach, Christian Bachmann, Christian Betschon, Sandra und Stefan Böhm, Iris und Romeo Böni, Silvia und Kurt Büchel, Alexandra und Urs Breu, Maya Caduff, Fabian Fehr, Hans Frischknecht, Yvonne Frischknecht, Jacqueline und Max Frischknecht, Christian Funke, Claudia Gabathuler-Danieli, Hanspeter Giezendanner, Hans-Peter Häderli, Colin Victor Harrison, Maria und Oskar Holenstein, Susanne Honegger, Anton Kleindl, Conradin Meschenmoser, Brigitt Mettler, Ana und Peranovic Miroslav, Monika Niedermann Signer, Gertrud Ritter-Näf, Hansjörg Ritter, Rahel und Daniel Rohner, Judith und Fritz Rohner, Alexander Rohner, Susanne Rohner-Staubli, Nicole und Werner Rüegg, Alexa Schiess, Karl Schneider, Stefan Signer, Andreas Spirig, Andres Stehli, Erika Stocker, Sibilla Sutter, Rita Tobler-Schürpf, Reinhard Trunz, Heinrich Van der Wingen, Christoph Wasserer, Karin und Urs Weber. *Mario Wild*

Neuer leitender Arzt Orthopädie

Dr. med. Danijel Besic heisst der neue Leitende Arzt für Chirurgie und Orthopädie am Spital Heiden. Er trat seine Stelle am 1. Januar an und verstärkt mit seinem Spezialgebiet «Fusschirurgie und Kniegelenksprothesen-Chirurgie» das Ärztekader. Mit seinem Spezialgebiet kann das Spital Heiden sein Leistungsangebot erweitern.

Danijel Besic arbeitete zuletzt als orthopädischer Belegarzt an der Berit Klinik in Teufen. Zuvor war er am Unispital Basel und an der Schulthess-Klinik als Gastarzt tätig. *Nicole Graf Strübi*

Wettbewerb: Grosser Bahnhof am Bahnhof

Es muss für die durch Seile zurückgehaltenen Einheimischen ein spektakuläres Ereignis gewesen sein: Die Ankunft des Militärs am Bahnhof Heiden. Aber: Das sind, beim genauen Hinsehen, doch gar keine Schweizer Uniformen? Richtig! – Das leitet gleich über zu unseren beiden Wettbewerbsfragen: Wer waren denn diese Leute, wie wurden sie verallgemeinert genannt? Und: In welchem Jahr wurde die obige Aufnahme gemacht?

Wer beide Fragen richtig beantwortet (wie immer bei Erika Stocker, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch), hat die Chance, einen Gutschein im Wer-

te von Fr. 50 bei Poststrasse 22, Edith Eisenring, zu gewinnen!

Die Wettbewerbsfragen vom Dezember-aufwind haben ein grosses Echo ausgelöst; diesmal war die Jugend mit dabei! Kunststück: Hatte die vierte Klasse von Lehrer Martin Engler doch just dieses Thema behandelt! – Antwort: Es war eine verspätet gezündete 1. August-Rakete, die die reformierte Kirche am 14. August 1936 in Brand steckte. Unter vielen richtigen Antworten wurde Liliana Pizio, Bachstelzenweg, als Gewinnerin eines Gutscheins im Werte von Fr. 50 beim Zolli-Bolli ausgelost. Wir gratulieren!

Andres Stehli

Angehörige miteinbeziehen

Eine psychische Erkrankung eines Menschen macht sein Umfeld zu Betroffenen, die Erkrankung lässt niemanden unberührt. Damit Angehörige von psychisch kranken Menschen mit ihren Problemen nicht alleine sind, bietet das Psychiatrische Zentrum Appenzell Ausserrhodon (PZA) in Herisau Angehörigen, aber auch Arbeitgebern und Freunden von psychisch Kranken, Unterstützung im Umgang mit dem Betroffenen an.

Der nächste Anlass im Rahmen der Angehörigengruppe findet am Dienstag, 17. Februar von 18.00 bis 19.30 Uhr, im PZA, Haus 9, in Herisau, statt.

Das Angehörigen-Telefon ist ein weiteres spezifisches Angebot, das Betroffenen helfen soll, mit der schwierigen Situation im Umgang mit psychisch Kranken zurecht zu kommen. Mit dem Angehörigen-Telefon 071 353 81 80 steht rund um die Uhr eine kompetente Ansprechperson zur Verfügung. Weitere Auskünfte unter angoerigenberatung@svar.ch oder www.spitalverbund.ch.

Nicole Graf Strübi

Infoabend für werdende Eltern

Eine Schwangerschaft und eine Geburt sind immer neue und bereichernde Lebensabschnitte für Eltern und Familien. Die Frauenkliniken des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhodon laden werdende Eltern an den Standorten Heiden und Herisau jeden Monat zu einem kostenlosen Info-Abend rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillen ein. Die werdenden Eltern haben die Möglichkeit, sich über das bestehende Angebot zu informieren, Fragen zu stellen sowie das Hebammenteam und das Ärztekader kennen zu lernen.

Im Spital Heiden steht der Info-Anlass jeden zweiten Dienstag im Monat um 18.00 Uhr auf dem Programm – die nächsten Male am 10. Februar und 10. März. Die Hebammen beantworten Fragen zur Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und zeigen – sofern möglich – die Gebärabteilung, das Gebärdzimmer, die Wochenbettabteilung mit Familienzimmer sowie das Stillambulatorium. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Nicole Graf Strübi

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion

Erika Stocker (E.St.), Franziska Wasserer (fw), Thomas Brosch (tb), Karl Hochreutener (KH), Ulli Müller (U.M.), Norbert Näf (NN)

Text-Aufnahme

Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service

Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Aufnahme

Maria Schnellmann
Schmittenhölzli 14, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss

Dienstag, 17. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise

10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck

Eugster Druck AG
Asylstrasse 16, 9410 Heiden

online

www.heiden.ch > Aktuelles > Mitteilungsblatt «aufwind»

Geführte Wanderungen

Die schwere Schneeschuhwanderung zum Rigi des Kantons AI findet am Sonntag, 15. Februar statt. Am Bahnhof in Weissbad ist um 9.15 Uhr Besammlung. Von dort geht es über St.Martin auf die Fährnerspitze und über das Eggli zum Endziel Steinegg. Die Wanderung dauert 4½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Am Samstag, 28. Februar ist Besammlung um 10.30 Uhr bei der Landmark. Diese mittelschwere Winterwanderung führt über den Ruhesitz zum Gäbris und zum Endziel nach Trogen. Dauer der Wanderung 3½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Ein herrliches Panorama über den Alpstein und den Bodensee ist Lohn für die Anstrengungen.

Falls kein Schnee liegt, werden die Schneeschuhwanderungen als normale Wanderungen geleitet. Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und Jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme. *Rolf Wild*

F E B R U A R

ganzer Monat	Ausstellung Werner Buob	Schaukasten Kursaal Hirslanden Klinik
jeden Do	19.00–20.15 Fit für den Winter Skiclub Heiden	Asylturnhalle
Fr 6.	15.00–17.00 Hädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe	evang. Kirchgemeindehaus
	17.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 1 Cornelia Veil	Zum Blumenkeller
	19.00 Jubliäumsfest 50 Jahre Skilift Skilift AG Heiden	Talstation Skilift
Sa 7.	6.00–21.30 Gratis-Skitag und Volksskirennen Skilift AG Heiden	Skilift Heiden
Mo 9.	20.15 Reisereportage «Abenteuer Marokko – Zwei Motorradanfänger möchten zur Sahara» Hotel Heiden	Hotel Heiden
Di 10.	18.00–19.30 Infoabend für werdende Eltern Spital Heiden	Spital Heiden
Do 12.	14.30–16.30 Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden	evang. Kirchgemeindehaus
	19.30 Regierungsrats-Kandidaten live auf dem Podium AüB	Kursaal
Fr 13.	17.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 2 Cornelia Veil	Zum Blumenkeller
	19.00–21.30 Weindegustation Frauengemeinschaft	Enoteca La Brenta
Fr 13.	19.30 Lesung «Die tragende Haut» Genossenschaft Hotel Linde	Hotel Linde

Live auf dem Podium

Appenzeller Zeitung und AüB laden Sie am Donnerstag, 12. Februar um 19.30 Uhr in den Kursaal zum Wahlpodium anlässlich der Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates ein.

Die Regierungsrats-Kandidierenden Monica Sittaro (FDP, Teufen), Norbert Näf (CVP, Heiden) und Alfred Stricker (pu, Stein) stellen sich den Fragen der Appenzeller Zeitung sowie den Fragen von AüB und des Publikums. Informieren Sie sich über die Standpunkte und Haltungen der Kandidierenden.

Simon Spillmann

Comedy-Show an der Snow-Party

Sport, Clownerie, Comedy, Party-stimmung und gemütliche Volksmusikklänge prägen die zwölfte Snow-Party vom 28. Februar im Kursaal. Dem OK von der Schneesportschule Heiden ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Gestartet wird am Nachmittag auf dem Bischofsberg mit dem Ski- und Snowboardrennen. Dementsprechend hoffen die Organisatoren auf schneebedeckte Hänge.

Um 17.00 Uhr findet die Rangverkündigung im Kursaal statt. Danach werden die kleinen Gäste von Clown Nuny unterhalten.

Lustig geht es am Abend mit dem beliebte Comedy-Duo Messer&Gabel weiter. Musikalisch bringen die Pfunds-Kerle aus Tirol den Saal zum Tanzen. Mit bekannten Hits und Melodien versteht es das Trio das Publikum für sich zu gewinnen. Wer es lieber etwas volkstümlicher hat, kann sich bei der Musik vom Trio Chnüsperlibuebe in der Kaffeestube verweilen. Kassaöffnung für den hochkarätigen Unterhaltungsabend ist um 19.00 Uhr.

Weitere Infos und Auskunft über die Durchführung des Skirennens unter www.sssheiden.ch.

Johannes Solenthaler

F E B R U A R

Mi 18.	19.30–20.15 Neue Implantate bei Osteoporosebedingten Frakturen Spital Heiden	Spital Heiden
Fr 20.	15.00–17.00 Hädler Spatzenhöck Chrabbelgruppe	evang. Kirchgemeindehaus
	17.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 3 Cornelia Veil	Zum Blumenkeller
	20.15–22.00 Poetry Slam Kulturgruppe Lindenblüten	Hotel Linde
Sa 21.	9.30 Ökumenische Chinderfiir evang. und kath. Kirchgemeinden	kath. Kirche
Di 24.	11.45 Mittagstisch für Senioren/Aleinstehende Frauenverein	Restaurant Krone
	20.00–21.30 Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli Frauengemeinschaft	kath. Pfarreizentrum
	20.15 Reisereportage, Teil 1 «Zwischen Amazonas und Antarktis» Hotel Heiden	Hotel Heiden
Fr 27.	17.00 Hädler zeigen Heiden, Teil 4 Cornelia Veil	Zum Blumenkeller
Sa 28.	20.00 Snow-Party mit den «Pfunds-Kerle» und «Messer&Gabel» Schneesportschule Heiden	Kursaal

M Ä R Z

Mo 2.	16.00–18.00 Schmuckausstellung Pierre Lang	Hotel Heiden
Di 3.	12.40–18.00 Besuch der Strafanstalt Gmünden Frauengemeinschaft	Strafanstalt Gmünden

Veranstaltungskalender-Daten bis **Dienstag, 17. Februar, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Rosental Kino

Februar Programm

Fr, 6.	18.30 Uhr Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung: 079 6780981	
	20.15 Uhr* The Theory of Everything		E/d, f, 8/6 J.
Sa, 7.	17.15 Uhr Annie		d, 6/4 J.
	20.15 Uhr* Unbroken		d, 14/12 J.
So, 8.	15.00 Uhr Paddington		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Honig im Kopf		d, 6/4 J.
Di, 10.	20.15 Uhr Mein Weg zu dir (The best of me)		d, 12/10 J.
Mi, 11.	20.15 Uhr* Shell		E/d, 16/16 J.
Fr, 13.	20.15 Uhr* Serena		d, 14/12 J.
Sa, 14.	17.15 Uhr Usfahrt Oerlike		Dialekt
	20.15 Uhr* Wild Tales – Jeder dreht mal durch		d, 14/12 J.
So, 15.	15.00 Uhr Fünf Freunde 4		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr St. Vincent		d, 12/10 J.
Di, 17.	14.15 Uhr Zum Sántis – Unterwegs mit Hans Hohler		d, 6/4 J.
	20.15 Uhr* The Theory of Everything		E/d, f, 8/6 J.
Fr, 20.	20.15 Uhr* Unbroken		d, 14/12 J.
Sa, 21.	15.00 Uhr Fünf Freunde 4		d, 6/4 J.
	20.15 Uhr* Wild – Der grosse Trip		d, 12/10 J.
So, 22.	15.00 Uhr Annie		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Wild Tales – Jeder dreht mal durch		d, 14/12 J.
Di, 24.	18.30 Uhr Sprachencafé: englisch	Anmeldung: 079 6780981	
	20.15 Uhr Serena		d, 14/12 J.
Fr, 27.	20.15 Uhr* Wild – Der grosse Trip		d, 12/10 J.
Sa, 28.	17.15 Uhr Usfahrt Oerlike		Dialekt
	20.15 Uhr* The Imitation Game		d, 14/12 J.
So, 1.	15.00 Uhr Fünf Freunde 4		d, 6/4 J.
	19.15 Uhr Unbroken		d, 14/12 J.

* Rosenbar ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch.
Telefon 071 891 36 36.

bitte beachten!

Redaktionsschluss für den nächsten aufwind 3/15: 17. Februar um 16.00 Uhr.

auf- und abwind ...

Ich liebe natürlich Scheren, speziell die langen Robuso von Solingen. Papierschnelden war ja einmal alltäglich im Beruf eines Grafikers und das Geräusch einer geschliffenen Schere durch Papier ein Hörvergnügen. Aber Scherenschnitte, die überlasse ich lieber Frau Brändle. Trotzdem klebt seit dem Biedermeierfest-Jubiläum 2010 am Schaufenster der Gestalter am Kohlplatz ein Scherenschnitt, echt digitale Arbeit aus dem Illustrator-Programm, ein Verweis auf die geruhliche Zeit im 19. Jahrhundert, als in Bürgerstuben mit kleinen Scheren filigrane Scherenschnitte entstanden.

Vom Biedermeierfest recht unmerklich, mutierte der Scherenschnitt langsam zur festen Schaufensterdekoration. Interessanterweise bin ich dann oft auf das Sujet angesprochen worden: ein echter Häädler mit Hirsch, Dunant, klassizistischem Dekor und Kühen als Wächter. Bei der Ausschreibung des Wettbewerbs für ein Re-Design des *aufwinds* war sofort klar, dass hier der richtige Platz wäre für das Scherenschnittband. Jetzt wird also gezügelt und ab der März-Ausgabe zielt das schwarze Band den *aufwind*.

Für das grosse Schaufenster müssen wir uns wohl wieder etwas Neues einfallen lassen.

Herzlichst Hans-Peter Häderli

Gasthaus «Zur Fernsicht» – Weitblick in der Nähe

Rund ein Jahr nach dem Verkauf der Grossauer Elektro Handels AG haben Fredi und Sabine Grossauer sich entschlossen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Vor allem aber wollten sie etwas Gutes für «ihr» Dorf tun – denn für sie ist Heiden das schönste Dorf im Kanton. Im Jahr 2012 bot sich dann die Gelegenheit, die 1823 erbaute Fabrikantenvilla an der Seeallee 10 zu erwerben. In zweijähriger Bauzeit ist nun das Gasthaus «Zur Fernsicht» entstanden – eine Perle über dem Bodensee, die keinen Wunsch offen lässt. Das Gasthaus «Zur Fernsicht» soll ein Begegnungsort für Gäste aus nah und fern sein.

Hier bekommen der Handwerker sein Feierabendbier und der Wanderer seinen Wurstsalat. Aber auch der Geschäftsmann, der in angenehmer Atmosphäre sein Gourmetmenü auf der Terrasse mit herrlichem Weitblick einnimmt, um sich anschliessend in eines der vier individuell eingerichteten Doppelzimmer zurückzuziehen,

ist herzlich willkommen. Ob im Gourmet, im Restaurant, auf der Terrasse, im Weinkeller oder im Clubhaus; jeder Gast wählt seine Umgebung – zugänglich über das grosszügige Foyer oder das eigene Gästeparking. «Es ist mir wichtig, dass jeder Gast das Passende findet und sich wohlfühlt», betont Sabine Grossauer. Ein auserlesenes Team von 25 Mitarbeitern unter der Regie von Maître de Cuisine Tobias Funke garantiert für einen reibungslosen Ablauf auf höchstem Niveau. Das Restaurant öffnet täglich ab 08:00 Uhr und bietet eine durchgehend kalte und warme Küche bis 22:30 Uhr, lange genug für einen schönen Abschluss des wöchentlichen Vereinstrainings. Das Gourmet bietet Platz für über 40 Gäste und ist mit Ausnahme von Sonntag und Montag täglich geöffnet (oder auf Anfrage). Bei guter Witterung geniessen die Besucher die grosszügige Terrasse mit Fernsicht weit nach Deutschland. Das adrette Clubhaus rundet das breite Angebot ab. «Also kein Platz für eine grössere Gesellschaft?», frage ich. «Doch», meint Fredi Grossauer lachend, «gerne betreuen wir auch eine grosse Gästeschar im Kursaal und übernehmen das Catering.» *E. St.*

Schule

Seite 02

- Altersdurchmischte Primarschule – Umstellung auf Kurs
- Integrierte Sek: Sekundar- und Realschule – das war einmal
- Eine Jungautorin zu Besuch in der Sonderwoche

Wirtschaft

Seite 05

- Eröffnung «Wetterfest-Shop»
- Frohburg: Mit gemütlicher Raucher-Lounge
- Yoga in Heiden

Gemeinde

Seite 10

- Öffentliche Orientierungsversammlung am 25. März
- Erweiterung Spielwiese auf dem Areal Wies
- Mit Beratung zu mehr Energieeffizienz

Kultur

Seite 12

- Buch Gemeinde Kurzenberg
- Bildhauer-Werkschau im Kursaal-Schaukasten
- Mozarts «Grosse Messe» c-Moll; mit Ermässigung

Altersdurchmischte Primarschule – Umstellung auf Kurs

Die Vorbereitungen zur Einführung des Altersdurchmischten Lernens (AdL) im Kindergarten und auf der Primarstufe kommen planmässig voran. Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 besuchen die Kindergartenkinder und die Erst- und Zweitklässler gemeinsam die Basisstufe. Ebenso gehen Dritt- und Viertklässler zusammen in eine Klasse wie auch die Fünft- und Sechstklässler, letztere aber erst ab Schuljahr 2016/17. Die Teams der sechs kommenden Basisstufen konnten bereits gebildet und die Schulräume zugeteilt werden. Jede Basisstufe wird im Teamteaching von einer Kindergärtnerin und einer Lehrperson mit einem Gesamtpensum von rund 150 Prozent geführt. Mit der Einführung der Basisstufen verschwindet an der Schule Heiden der Ausdruck «Kindergarten». Wir haben die drei Standorte der Basisstufen neu getauft in Basisstufe Dorf (Schulhaus Dorf), Basisstufe Bissau (im heutigen Kindergarten Wies) und Basisstufe Wies (Schulhaus Wies).

Eine echte Herausforderung stellte die Verteilung bzw. Umteilung der Kinder auf die neuen altersdurchmischten Klassen dar. Es sollten möglichst ausgeglichene Gruppen nach Jahrgang und Geschlecht entstehen, zudem spielten Wohnort und Schulbusbetrieb wie auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Die Schulleitung ging sehr sorgfältig vor, ist sich aber auch bewusst, dass einige Kinder enttäuscht wurden. Durch eine eigentliche Weiterbildungsoffensive werden die Kindergärtnerinnen wie auch die Primarlehrer/innen bis zur 6. Klasse auf die neue Aufgabe vorbereitet. Alle Lehrpersonen sind sehr motiviert und gespannt auf die konkrete Umsetzung des neuen Modells.

Hans-Peter Hotz, Schulleitung Heiden

Die Umstellungen unserer Schulsysteme sind auf Kurs

Integrierte Sek: Sekundar- und Realschule – das war einmal

Das klar getrennte Zweiklassensystem wurde in Heiden 2004 durch die kooperative Sekundarschule abgelöst. Fortan bestanden zwar immer noch zwei sogenannte Stammklassen E (für erweiterte Anforderungen) und eine Stammklasse G (für grundlegende Anforderungen), einige Fächer wurden aber bereits zusammen im Niveauunterricht erteilt. Wegen der sinkenden Schülerzahlen konnten 2011 erstmals nur noch zwei statt drei Klassen pro Jahrgang geführt werden, sodass eine weitere Systemanpassung nötig wurde: Als Übergangslösung wurden zwei heterogene Klassen mit Schülerinnen und Schülern der Stammklasse G und E in derselben Klasse unterrichtet.

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 arbeitet die Sek Heiden mit dem integrierten Modell, ohne Einteilung der Kinder in Bessere und weniger Gute. Die beiden ersten Sekundarklassen sind also wie in der Primarschule aus Kindern mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen zusammengesetzt. Zentral bleibt, dass die Fächer Mathematik, Französisch, Englisch und teilweise auch Deutsch in Niveaus unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler schätzen das sehr! Sie werden gerne ihrem Level entsprechend gefördert und haben so mehr Erfolgserlebnisse. Lernschwächere Schülerinnen und Schülern werden durch den schulischen Heilpädagogen zusätzlich unterstützt. Das ist wichtig und in einem integrierten System nötig. Ein Knackpunkt in den integrierten unterrichteten Fächern wie z.B.

Naturlehre, Geografie/Geschichte oder Informatik ist die Benotung, gehen die Leistungen hier doch sehr auseinander. Der Kanton hat hierfür Empfehlungen abgegeben.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr machen wir gute Erfahrungen. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sowie auch der Eltern sind positiv. Neu ist, dass vor dem Eintritt in die Sekundarschule keine Selektion mehr stattfindet. Es gibt dadurch keine soziale Trennung aufgrund von schulischen Leistungen, was das Zusammenleben auf der Sekundarstufe harmonischer macht. Für die Eltern, Schülerinnen und Schüler ist es in diesem neuen System manchmal aber noch schwierig zu erkennen, was es braucht, um eine genügende oder gute Leistung zu erzielen. Die Tatsache, dass alle in einer Sek sind, heisst nicht, dass alles einfach als gute Leistung gilt. Die Messlatte dafür bleibt hoch.

Fazit nach einem halben Jahr: Heiden ist mit der integrierten Sek gut gestartet. Die Trennung in Sekundar- und Realschule gehört definitiv der Vergangenheit an.

*Marcel Blöchliger und
Monika Niedermann Signer*

Schneesporttag der Sek

Genau richtig geplant! Bei schönstem Sonnenschein durften Schülerinnen und Schüler der Sek den Unterricht sausen lassen und sich im Schnee vergnügen. Die Hälfte genoss beste Bedingungen am Skilift, einige bauten Schneeskulpturen, Langlauffans gingen auf die Loipe, ein Rieseniglu wurde gebaut und eine Gruppe ging schlitteln. So lässt sich die Schule aushalten! **U.M.**

Rangliste Schülerskirennen vom 7. Februar

Kindergarten Mädchen, Ski

1. Elina Stark, 2. Lorena Verona, 3. Mona Betschon, 4. Anna Bukowska, 5. Amanda Müller, 6. Noemi Brunner, 7. Zoe Mussnig, 8. Luisa Scholz, 9. Livia Schoch, 10. Loana Rohner

Kindergarten Knaben, Ski

1. Martin Graf, 2. Nikolas Pein, 3. Nino Kappeler, 4. Linus Dornieden, 5. Carlo Betschon

1./2. Klasse Mädchen, Ski

1. Ella Betschon, 2. Karin Graf, 3. Anna Solenthaler, 4. Kaya Streule, 5. Tabea Kaufmann, 6. Elin Fehr, 7. Amanda Buchmann, 8. Julia Schoch, 9. Jana Sigrist

1./2. Klasse Knaben, Ski

1. David Nickel, 2. Gian-Luca Verona, 3. Ben Stark, 4. Maurin Graf, 5. Niklas Lampart, 6. Simon Kaufmann, 7. Marius Essig, 8. Leon Heim, 9. Leon Essig

3./4. Klasse Mädchen, Ski

1. Lea Wenger, 2. Yaara Nauher, 3. Selina Meier, 4. Lenia Streule, 5. Nora Rivelli

3./4. Klasse Knaben, Ski

1. Nevil Meierhofer, 2. Noé Streule, 3. Livio Abderhalden, 4. Can Sivridag, 5. Tim Böhler, 6. Pascal Eugster, 7. Maik Sigrist, 8. Simon Dornieden

Snowboard (alle Jahrgänge)

1. Nico Sidler, 2. Anna Näf, 3. Silvan Rüegg, 4. Timo Sidler, 5. Samuel Stark, 6. Andreas Fehr

5./6. Klasse Mädchen, Ski

1. Janine Solenthaler, 2. Laura Meier, 3. Anja Sonderegger, 4. Eliane Kolb, 5. Jasmin Büchel, 6. Seyla Sivridag, 7. Alisha Kralj, 8. Leoni Abderhalden

5./6. Klasse Knaben, Ski

1. Oliver Sonderegger, 2. Lino Wenger, 3. Stefan Zähler, 4. Luis Häderli, 5. Samuel Keel

Oberstufe Mädchen, Ski

1. Sina Graf, 2. Sandra Zähler

Oberstufe Knaben, Ski

1. Raphael Sonderegger, 2. Reto Huber, 3. Thomas Zähler, 4. Robin Schrag, 5. Joël Breu, 6. Samuel Kolb, 7. Dany Lutz, 8. Luca Graf

The Winners gewannen die Volleyballnacht

Erfolgreiche Volleyballnacht 2015

Nach einem spannenden und mitreissenden Lehrer-Schüler-Unionhockeymatch, welches die Lehrer im Penaltyschiessen für sich entscheiden konnten, startete die diesjährige Volleyballnacht. 15 Teams kämpften um den Sieg, am Ende setzte sich das Team mit dem passenden Namen «The Winners» durch. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer konnten spannende Spiele verfolgen. Ein Dank geht an die Organisatoren, also der 2. Sek A und B mit ihren Klassen-

lehrpersonen Yvonne Herrsche und Adrian Lehmann.

Rangliste Volleyballnacht

1. The Winners, 2. Günther, 3. www.ersatzbank.com, 4. Simenakarama, 5. Joghurt, 6. Dannalelo, 7. Epic Team, 8. Die Piskopats 94, 9. Waaaasss? 10. Ö r ü f, 11. Fettes Brot – Jain, 12. No Name, 13. Alli Teams, 14. Hoo Joo, 15. Die sieben Zwerge. **U.M.**

Schulhaus Wies: Fasnachtsimpressionen

Am 16. Februar fand im Schulhaus Wies ein Fasnachtsnachmittag statt. Die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse kamen verkleidet in die Schule. Mit Liedern, Tanz und verschiedenen Spielen ging der Nachmittag im Nu vorbei. Hier ein paar Impressionen.

Susanne Wolf

Gruppenprojekt Herstellung und Vertrieb von Olivenöl

Präsentation der Gruppenarbeiten der 3. Sek

Im Rahmen des Projektunterrichts arbeitete die 3. Sek über einen bestimmten Zeitraum an verschiedenen Gruppenprojekten. Diese wurden den Eltern, Mitschülern und anderen Interessierten an einem Präsentationsabend vorgestellt.

Nach einer Einführung durch die Lehrpersonen warben die Gruppen in einem kurzen Werbespot für ihr Projekt, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich dann entscheiden, welche Präsentationen sie besuchen wollten. Vom internationalen Kochbuch zur Seifenkiste, von Balkanspezialitäten zum Olivenöl, von Küken bis zum Stop-Motion-Film konnte man sich thematisch informieren. Beim anschliessenden Apéro durfte dann noch ausgiebig von den Ergebnissen aus den Kochprojekten gekostet werden. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern waren sich einig – ein gelungener Anlass. **U.M.**

Präsentation des Kochbuchs

Eine Jungautorin zu Besuch in der Sonderwoche

Rebecca Vonzun wird in der Sonderwoche bei den 3. Klassen vorbei kommen und ihr zauberhaftes Buch «Silas und die Suche nach dem Mondlichtstein» vorstellen. Alle Zeichnungen hat sie selbst gezeichnet – eine wahre Kunst! Um die Lust am magischen Buch zu entdecken und ins Abenteuer einzutauchen: Schau doch mal rein. www.vonre.ch.

Carla Frei

Rebecca Vonzun bei einer Vorlesung

Sturzenegger Dorfmetzgerei

9427 Wolfhalden
und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid
Fussreflexmassage • Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss • Kneipp-
Gesundheitsberatung

Kursprogramm April bis September 2015

Zumba Fitness

Verein DancePower – Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19:00 bis 20:00 Uhr
genaue Daten und Anmeldung unter www.dancepower.ch

Kunstgespräche – Vom Impressionismus zum Futurismus

Peter Wolten – Schitterstrasse 7a, Obereggen
4x Donnerstag, 9. April, 7. Mai, 11. Juni, 2. Juli,
19:00 bis 20:30 Uhr, Anmeldung: Tel. 071 891 11 08

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
7x Samstag, 11. April bis 17. Oktober, 09:45 bis 17:00 Uhr
genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Vitalität und Wohlbefinden für Frauen

Evelin Good – Badstrasse 9h, Heiden
3x Mittwoch, 22., 29. April, 6. Mai, 09:00 bis 10:30 Uhr, Morgenkurs
3x Mittwoch, 22., 29. April, 6. Mai, 19:30 bis 21:00 Uhr, Abendkurs

Kräuterspaziergang mit 4-Gang-Gourmetmenu

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 25. April, 09:15 bis 15:00 Uhr

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch – Feuerwehrdepot, Wolfhalden
5x Montag, 4. Mai bis 8. Juni, 18:30 bis 19:25 Uhr

«Andiamo avanti» (Italienisch A2) – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8x Mittwoch, 6. Mai bis 23. September
(vierzehntäglich), 18:00 bis 19:30 Uhr

«Conversation and more...» (Englisch) – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
8x Mittwoch, 6. Mai bis 23. September (vierzehntäglich),
19:45 bis 21:15 Uhr

Alte Bretter toll dekoriert

Cornelia Krapf – Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 12. Mai, 19:00 bis 21:00 Uhr

Märchen erfinden und erzählen

Claudia Rohrhirs – Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 6. Juni, 09:00 bis 15:00 Uhr

Von der Kamera bis zum fertigen Fotoalbum

Guido Knaus – Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 18. Juni, 18:15 bis 21:30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie – Teil 1

Gregory Brunner – Schulhaus Wies, Heiden
2x Samstag, 20. und 27. Juni, 13:30 bis 17:30 Uhr

Kalligraphie – die stille Schönschreibkunst

Roland Stieger – Atelier schrift-art, Rheineck
Samstag, 5. September, 09:00 bis 17:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung
Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch
www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9
IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

tuube**sicht**

10 Eigentumswohnungen
Schachen bei Reute / AR
Bezug ab Sommer 2015

www.tuubesicht.ch

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Telefon 071 313 44 03

Gesamterneuerungswahlen vom 12. April 2015

Für Heiden in den Kantonsrat.

Die Kandidierenden stellen sich vor:
Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr im Kursaal Heiden

Annegret Wigger (neu) und
Hannes Friedli (bisher)

www.wahlen-ar-2015.ch

SP

Warm-up Party FC Heiden

Eintritt frei | mit DJ

Samstag, 21. März 2015

Kursaal-Bar Heiden

Happy Hour von 19.30 bis 20.30 Uhr danach Börse

Haupt- und Co-Sponsoren:

Raiffeisenbank | Bopp | Appenzeller Bier | MKC MegaKüchenCenter | Wider Sportplauschmarkt

Die erweiterte Bankleitung (v.l.n.r.): Roger Kast (Leiter Services), Jürg Baumgartner (Vorsitzender der Bankleitung), Sandra Kast (Leiterin Kundenbetreuung), Marcel Künzle (Leiter Kredite), Walter Bischofberger (Leiter Finanzberatung) und Christoph Tobler (Leiter Geschäftsstelle Speicher)

Erfreuliches Ergebnis der Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 zurück: Der Bruttogewinn erhöhte sich um Fr. 160'000.00 auf 3,32 Millionen. Das Jahresergebnis steigerte sich von Fr. 262'983.00 auf 265'288.00.

Führend im Hypothekengeschäft

Mit einem Wachstum von 7,6 Prozent konnte die Raiffeisenbank ihre starke Position im Hypothekengeschäft erfolgreich behaupten. Dieses Ergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder Kunde einer strengen Bonitätsprüfung unterzogen wird und das Risiko von jedem einzelnen Kredit genau eingeschätzt

wird. Die Qualität unseres Portfolios ist nach wie vor ausgezeichnet.

Zufluss an Kundengeldern

Das Wachstum der Kundengelder um 7,7 Prozent konnte mit dem Zuwachs der Ausleihungen Schritt halten. Vor dem Hintergrund der immer noch sehr tiefen Marktzinsen erstaunt die Umschichtung von Kas-senobligationen auf Spar- und Anlageformen nicht.

Generalversammlung 2015

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Heiden findet am Freitag, 10. April um 19:30 Uhr in der Wies-Turnhalle statt. **Pascale Hug**

Eröffnung «Wetterfest-Shop» am 14. März

Nach der Schliessung der Papeterie haben Max und Martina Inauen die Räumlichkeiten der Rukka AG übergeben. Vielen ist die Schweizer Marke, die für wetterfeste Kleidung steht, ein Begriff. Der Häädler Renato Verona, Shop-Manager, freut sich mit den drei Mitarbeiterinnen auf die einheimische Kundschaft.

Das Sortiment richtet sich vor allem an Kinder und Damen, aber auch für die Herren gibt es einiges. Von der Regenjacke mit winddichter Hose bis hin zu Fleece- und Winterjacken findet man für Jung und Alt etwas Passendes.

Mit Silvertag, einem urban-mon-dänen Label wird das Angebot er-

gänzt, denn bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter wenn die Bekleidung stimmt. Der Vorteil der beiden Marken Rukka und Silvertag besteht darin, dass sämtliche Katalogartikel innerhalb eines Tages ab Lager geliefert werden können, ebenso gehören Reparaturen und Anpassungen zum Kundenservice.

Die Öffnungszeiten sind Montag von 13:30 bis 18:30 Uhr, Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 11:30 und 13:30 bis 18:30 Uhr sowie Samstag von 09:00 bis 16:00 Uhr. **E.St.**

Neu an der Poststrasse

Start der Bestandesaufnahme «Energienstadt-Region AüB»

Am 15. Januar ist mit einer ersten gemeinsamen Sitzung von Gemeindevetretern der Start der Bestandesaufnahme für eine Energienstadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) erfolgt.

Zuständige Gemeindevertreter aus fünf AüB-Gemeinden (Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie Vertreter der Energienstadt Heiden haben mit Energie-stadt-Beratern von EnergieSchweiz an einer ersten konstituierenden Sitzung das weitere Vorgehen für die Bestandesaufnahme im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden beschlossen. Eine Bestandesaufnahme der jetzigen Situation in allen teilnehmenden Gemeinden ist der erste notwendige Meilenstein für eine allfällige spätere Zertifizierung als Energienstadt-Region AüB. Die Gemeinden und AüB möchten mit dieser Bestandesaufnahme das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energienstadt abschätzen können.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Verbund ermöglicht, dass auch kleine Gemeinden, die sich verpflichten möchten eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen, am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energienstadt teilnehmen können. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Auser-rhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch als Energiestädte zertifiziert. Eine Energienstadt-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Auser-rhoden noch nicht.

Simon Spillmann

Frohburg mit gemütlicher Raucher-Lounge

Seit Anfang Februar bietet die Frohburg zusätzlich zu ihrem bestehenden Angebot einen besonderen Service für ihre rauchenden Gäste: Im ersten Stock ist eine gemütliche Raucher-Lounge mit 20 Plätzen entstanden. Hier kann man in angenehmer Atmosphäre neben feinen Zigarren das bewährte Angebot der Frohburg an Drinks und Cocktails geniessen. Nebenher kann man Fussballspiele oder andere sportliche Events im Fernsehen verfolgen. Als besonderes Highlight lädt ein Billard-Tisch zum Spiel ein.

Die Raucher-Lounge ist von Dienstag bis Samstag ab 17:00 Uhr geöffnet. **Rüdiger W. Claus**

Yoga in Heiden

Yoga hat mir geholfen, körperlich gesünder und stabiler sowie insgesamt achtsamer, konzentrierter und gelassener zu werden. Mit Yoga möchte ich auch meinen Schülerinnen und Schülern einen Weg aus Enge, Einschränkung, Dunkelheit heraus zu mehr Weite, Freiheit, Licht und Lebensfreude weisen.

So wie der Atem sich je nach Gemütszustand wandelt, können wir Einfluss nehmen auf unsere Befindlichkeit mit dem Atem. Im Yoga kommt dem Atem als Verbindung zwischen Körper und Geist eine zentrale Bedeutung zu; darum ist die bewusste Wahrnehmung und Vertiefung des Atems ein wesentlicher Bestandteil der Yoga-Praxis.

Mit sanften Yoga-Übungen können wir Rückenschmerzen lindern und unsere Rückenmuskulatur kräftigen sowie dehnfähiger machen. Yoga vitalisiert und entspannt zugleich, sodass wir den Anforderungen des Alltags besser gewachsen sein können.

Die Yoga-Kurse finden jeweils mittwochs von 17:30 bis 19:00 und 19:15 bis 20:45 Uhr im evang. Kirch-gemeindehauses statt. Weitere Infos unter www.yoga-raum.ch. **Elke Frei**

NEU Yamaha Ambiente-Lautsprecher

expert Buschor+Dahinden

AUDIO VIDEO MULTIMEDIA AUDIO VIDEO MULTIMEDIA
Werdstrasse 8 9410 Heiden www.rtv-heiden.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28

...wenn es um Immobilien geht...

- Bauland
- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Appenzeller Höckli
- Wohnungen für Miete und Kauf
- Liegenschaftsverkauf
- Liegenschaftsverwaltung
- Schätzungen
- Bauberatungen

Unsere Aktuellen Projekte finden Sie auf www.hellerimmobilien.ch.

Bauland für Einfamilienhaus

Rehetobel: Schöne sonnige Südhanglage mit Ausblick auf den Alpstein und ins Dorf. Ein Projektvorschlag ist vorhanden.

Verkaufspreis Bauland Fr. 273'000.00

Neubau Einfamilienhäuser am Täschenweg

Heiden: Sonnige und sehr ruhige Lage mit Blick ins Grüne und ins Dorf. Teilweise angrenzend an Landwirtschaftszone. Projektvorschläge vorhanden.

Verkaufspreis Bauland ab Fr. 150'000.00

5.5 Zimmer Appenzeller Haus

Heiden: grosses heimeliges Wohnhaus mit bestem Wohnklima an sehr sonniger erhöhter Lage mit Abendsonne. Projektvorschlag vorhanden.

Verkaufspreis ca. Fr. 1'400'000.00

Wohnhaus mit Ladenlokal an zentraler Lage

Heiden: Sonnige sehr zentrale Lage, Ladenlokal im EG, im 1. und 2. OG befindet sich eine 4,5 Zimmer Wohnung. Gartenanteil hinter dem Schopf.

Verkaufspreis Fr. 378'000.00 **RESERVIERT**

Sonnentalstr. 12 - 3.5 Zimmer Wohnung, 112 m2

Heiden: Ruhige Lage, top moderner gehobener Ausbaustandart, rollstuhlgängig, Einkauf und Bushaltestelle in nächster Nähe, top Besonnung, verglaster Balkon ca. 15 m2, 2. OG West. Erstbezug ab ca. November 2014. **Mietpreis auf Anfrage**, Einstellplätze Tiefgarage sind vorhanden.

Sonnentalstr. 12 - 4.5 Attika-Wohnung, 145 m2

Heiden: Ruhige Lage, top moderner gehobener Ausbaustandart, rollstuhlgängig, Einkauf und Bushaltestelle in nächster Nähe, top Besonnung, 3 grosse Terrassen ca. 145 m2. Erstbezug ab ca. November 2014.

Mietpreis auf Anfrage, Einstellplätze Tiefgarage sind vorhanden.

Rosentalstr. 16 - 2.5 Zimmerwohnung, 55 m2

Moderne, freundliche Wohnung an zentraler Lage, nahe Einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher Verkehrsmittel — Ideal als Alterswohnung. Grosser Südbalkon, WMTU in der Wohnung, Bodenbeläge in Laminat und Platten.

Miete Fr. 1'080.00 plus NK Fr. 150.00, Einstellplatz Fr. 100.00.

Gesamterneuerungswahlen vom 12. April 2015

Brigitt Mettler in den Gemeinderat Heiden

Für ein lebendiges, offenes und soziales Heiden

KOSMETIK IM WIESENTHAL
DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

verkaufte Seite

Gasthaus «Zur Fernsicht»

Nach zwei Jahren Bauzeit ist es soweit: Das neue Gasthaus «Zur Fernsicht» öffnet die Tore. Wir feiern diesen Moment mit einem Häädler-Tag und einem Tag der offenen Tür. Gerne laden wir die Bevölkerung von Heiden und Umgebung ein am Samstag, 28. März von 11:00 bis 17:00 Uhr. Treffpunkt ist der Kursaal an der Seeallee in Heiden und wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gasthaus «Zur Fernsicht» – Tradition vereint mit Moderne

Der Name «Zur Fernsicht» ist Programm. Die ehemalige Fabrikantenvilla im Biedermeierstil aus dem Jahre 1823 wurde vom Häädler Unternehmerpaar Sabine und Fredi Grossauer erstanden, unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes sorgsam renoviert und saniert und um einen modernen Baukomplex erweitert. Tradition und Moderne verbinden sich auch im Innern des Gasthauses – und zwar auf höchstem Niveau und für unterschiedliche Bedürfnisse. Sei es für ein gutbürgerliches Mittagessen, einen Business-Lunch im Tagesrestaurant oder für ein opulentes Mahl oder ein romantisches Tête-à-Tête im Gourmet. Zum gastronomischen Angebot gehören auch ein Clubhaus, ein begehbarer Weinkeller, eine Smoker Lounge, ein Seminarzimmer, vier

Hotelzimmer sowie eine grosszügige Terrasse mit Gartenanlage.

Das Gasthaus «Zur Fernsicht» kooperiert zudem mit diversen regionalen Institutionen, um gegenseitig Synergien zu entwickeln. So können dank der Zusammenarbeit mit dem benachbarten Kursaal auch grosse Events durchgeführt werden.

Tobias Funke – Spitzenkoch und Gastgeber

Er gehört zu den bekanntesten Spitzen- und Sterneköchen der Schweiz – und mit Jahrgang 1982 auch zu den jüngsten seines Fachs. Geleistet hat Tobias Funke dennoch schon einiges: So hat er unter anderem das Restaurant «Funkes Obst-

garten» in Freienbach (SZ) geführt und in «Petermanns Kunststuben» in Küsnacht (ZH) gekocht, 2011 wurde er zum jüngsten Gault Millau-Aufsteiger des Jahres gewählt und mit 16 Punkten sowie einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Tobias Funkes Küche zeichnet sich durch höchste Perfektion, die Verbindung von Tradition und Innovation sowie beste Zutaten aus. Alles was die Küche verlässt, hat er zusammen mit einem erstklassigen Team von Grund auf selber kreiert – sogar das Ketchup! Seine Produkte bezieht er mehrheitlich von Bauern und Produzenten, die er persönlich kennt. So kommen beispielsweise Walliser Aprikosen jeweils direkt von den

Bäumen im Wallis in die Küche von Tobias Funke – ohne Zwischenlagerung oder Bearbeitung. Mit seinem Team hat er in aufwändiger Recherche alte Schweizer Rezepte aufgestöbert, die er unter dem Namen «Swiss Alpine Food» neu interpretiert.

Gourmet – Kulinarik und Gastlichkeit auf höchstem Niveau

Das Gourmet im modernen Gebäudeteil bietet Platz für rund 50 Personen. Dank der rahmenlosen Fenster wird dort neben kulinarischen Höhenflügen auch ein traumhaftes Panorama geboten. Die moderne und grosszügige Architektur, kombiniert mit warmen Farbtönen und bequemen Designermöbeln sorgen für urbanes Flair und Behaglichkeit. Wir freuen uns auf Gäste jeglichen Alters, die Spass am und beim Essen haben. Abends werden jeweils sowohl ein mehrgängiges Gourmetmenü als auch A-la-carte-Speisen angeboten, mittags ein Business-Lunch und ebenfalls A-la-carte-Menüs. Geöffnet ist das Gourmet fünf Tage die Woche, von Dienstag bis Samstag.

Restaurant – Gutbürgerliche Küche und Treffpunkt

Das Restaurant im Erdgeschoss bietet Platz für rund 30 Personen. Die Küche ist gutbürgerlich, saisonal und frisch. Hier trifft man sich auch für einen Schwatz mit Kaffee und Kuchen, zum Frührschoppen oder zum Feierabendbier. Vereine sind herzlich willkommen. Geöffnet ist das Lokal an sieben Tagen die Woche von 08:00 bis 24:00 Uhr.

Die anschliessende Terrasse mit grosszügiger Gartenanlage erstreckt sich entlang des gesamten Gebäudes. Auf der dazugehörigen Terrasse finden bis zu 80 Personen Platz. Ein traumhafter Ort, um im Sommer zu dinieren oder zu lunchen und die Aussicht zu geniessen. Die blumig-grüne Anlage ist zudem der ideale Rahmen für Hochzeiten, Geburtstage und Feste jeglicher Art mit bis zu 100 Personen.

Das einmalige Clubhaus, die Smoker Lounge, das Biedermeier-Stübli und das eigene Parking runden das reichhaltige Angebot ab. Aber entdecken Sie es selber!

Reto Linder

**Wir freuen
uns auf Ihren
Besuch**

Auf zu neuen Taten...

Ueli Rohner kandidiert am 12. April 2015 als Gemeindepräsident

Steuererklärung 2014

Wünschen Sie Hilfe beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalitäten.

Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Marcel Rohner
Sonnhalde 2 c | 9410 Heiden
Telefon 071 891 30 82
marcel.rohner50@gmail.com

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Bodenbelag.

bürki

Bürki Boden AG Bodenbeläge
9413 Oberegg Teppiche
T 071 891 14 76 Parkett
9403 Goldach Do it yourself
T 071 841 08 87

www.buerki-boden.ch

ROSENAL HEIDEN WOHNEN IM ZENTRUM

4½ Zimmer-Wohnungen ab Fr. 590'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Karfreitag, 3. April 2015, 17 Uhr, Ref. Kirche Heiden

W. A. Mozart

GROSSE MESSE C-MOLL KV 427

in der Ergänzung von **Robert D. Levin**

RONDO FÜR KLAVIER A-MOLL KV 511

Transkription für Violine und Orchester von **Heinrich von Herzogenberg**

SOPRAN I	Sara Hershkowitz	VIOLINE	Raikan Eisenhut
SOPRAN II	Muriel Schwarz	CHOR	Collegium Cantorum St. Gallen
TENOR	Nino A. Gmünder	ORCHESTER	Collegium Musicum St. Gallen
BASS	Samuel Zünd	LEITUNG	Mario Schwarz

Karten zu Fr. 50.- / 40.- / 30.-, nummerierte Plätze.
40% Ermässigung durch die Herzogenberg-Gesellschaft im Vorverkauf bis 2. April, 16 Uhr:
Tel. 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch oder
www.herzogenberg.ch/billette2015.htm

collegium musicum
ostschweiz

Wahlen vom 12. April: Gemeinderat und -präsident, Kantonsrat

Mit Kopf, Herz und Verstand

Der 47-jährige Markus Hilber kandidiert am 12. April als Gemeindepräsident. In den letzten zwölf Jahren als Gemeinderat sammelte er die notwendige politische Erfahrung, um die anstehenden Entscheide in unserer Gemeinde richtig zu setzen.

Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt das Erreichen des Labels Energiestadt sowie die Bildung eines homogenen Teams im Quisisana. Bei fast ständiger Vollbelegung dürfen viele liebe Bewohnerinnen und Bewohner im Quisisana Ihr zu Hause haben.

Als die schwierigste Situation in den zwölf Jahren bezeichnet er die Schliessung des Altersheimes Müllersberg. Dies habe viele schlaflose Nächte verursacht, da Menschen betroffen waren. Im Rückblick gesehen denkt er, dass der Entscheid bei aller Tragik richtig war.

Die Detaillisten sind ihm ebenfalls ans Herz gewachsen. Nur dank einem intakten Dorfleben mit Detaillisten und Vereinen kann sich eine Gemeinde so positiv entwickeln wie Heiden.

**Gemeindepresident-Kandidat
Markus Hilber**

Er führe mit «Kopf, Herz und Verstand». Zum Führen brauche es Talent, jedoch auch Schulungen. Beides weist Markus Hilber vor, welcher in seiner Berufslaufbahn seit über 25 Jahren Personal führt.

Möchten Sie, dass sich Heiden weiterentwickelt? Dann wählen Sie Markus Hilber als Gemeindepräsident.

Marco Moser

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am Mittwoch, 1. April

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am **17. März um 16.00 Uhr**

Kantonsrat-Kandidatin Annegret Wigger und -Kandidat Hannes Friedli

Hannes Friedli und Annegret Wigger in den Kantonsrat

Die SP-Ortsgruppe Heiden tritt am 12. April mit einer Doppelkandidatur für die neu fünf Kantonsrats-sitze an, nämlich mit dem bisherigen Hannes Friedli und neu mit Annegret Wigger. Hannes Friedli (Jg 1959) lebt mit seiner Frau Gabi Schrödl Friedli und seinen beiden Töchtern Flavia (20) und Carla (18) seit 20 Jahren in Heiden und arbeitet als selbstständiger Grafiker im Ort. Speziell die Bedürfnisse von Carla (Trisomie 21) haben ihn für soziale Themen sensibilisiert. Durch sein vielfältiges Engagement vertritt er unterschiedliche Bevölkerungsinteressen. Als Nachfolgerin für den zurücktre-

tenden Stefan Signer wurde Annegret Wigger (Jg 1953) portiert. Sie ist Dozentin an der FHS St.Gallen und lebt seit 1984 in Heiden. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Stefan Wigger hat sie fünf Pflegekinder in ihrer Familie begleitet. Sie leitet nationale Forschungsaufträge zu sozialen Fragen und hat vielfältige Erfahrungen im Finanz- und Personalwesen. Seit sieben Jahren ist sie Mitglied der Sozialhilfekommission. Die SP Ortsgruppe empfiehlt Annegret Wigger und Hannes Friedli in den Kantonsrat zu wählen, weil sie Politik «für alle statt für wenige» machen.

Monika Niedermann Signer, SP Heiden

CVP-Kandidaten

Für die Ersatzwahl in den Gemeinderat schlägt die CVP Heiden Silvia Büchel zur Wahl vor. Silvia Büchel ist 48 Jahre alt und wohnt an der Badstrasse. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit 27 Jahren arbeitet sie als diplomierte Pflegefachfrau in einem 80-Prozent-Pensum in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Vorstand des Frauenvereins Heiden mit der Organisation des Mittagstisches für Senioren und als Vertretung der Ludothek. Im Gemeinderat mitzuarbeiten sieht sie als echte Herausforderung, der sie sich gerne und mit Freude stellen möchte.

Kantonsrat-Kandidat Werner Rüegg

Silvia Büchel findet Unterstützung von der Familie und vom Arbeitgeber.

Für den fünften Sitz in den Kantonsrat schlägt die CVP Heiden Gemeinderat Werner Rüegg vor. Werner Rüegg ist 50 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt an der Unteren Sonnenbergstrasse. Als Gemeinderat leitet er die Kommission Hoch- und Tiefbau und die Projektgruppe Energiestadt. Er ist Präsident der Schwimmbadgenossenschaft und Vizepräsident der Wasserversorgung Heiden. Beruflich ist er Zugverkehrsleiter SBB und Branchenpräsident öffentlicher Verkehr von «transfair». **Karl Schneider, CVP Heiden**

Die SP-Ortsgruppe Heiden nominiert

Gemeinderat-Kandidatin Brigitt Mettler

Für die Wahl in den Gemeinderat nominiert die SP Heiden die 57-jährige parteiunabhängige Brigitt Mettler, die seit 1991 im Vorderland und seit zehn Jahren in Heiden wohnt.

Die gelernte Expertin in Intensivpflege HF arbeitet seit 2005 in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg, zurzeit im 80-Prozent-Pensum als Assistentin der OP-Leitung. In Wolfhalden war sie als Präsidentin der Kindergartenkommission Mitglied der Schulkommission, danach betätigte sie sich auch in der Altersheimkommission sowie im parteiunabhängigen Forum Wolfhalden. Seit elf Jahren engagiert sich Brigitt Mettler im sozial ausgerichteten Lions Club Heiden und führte ihn als Präsidentin im Vereinsjahr 2013/2014.

Brigitt Mettler ist geschieden und lebt in einer langjährigen Partnerschaft. Nachdem die vier erwachsenen Kinder in Studium und Beruf selbstständig geworden sind, ist es für sie ein guter Zeitpunkt sich vermehrt in die Gemeindegarbeit einzubringen.

Sie fühlt sich zuhause in Heiden und schätzt die vielfältigen Angebote, die Natur, Kultur und Dorfgeschehen zu bieten haben.

Als Gemeinderätin möchte sie sich gerne für ein weiterhin lebendiges, offenes, soziales und kommunikatives Heiden mit hoher Lebens- und Wohnqualität einsetzen.

Monika Niedermann Signer, SP Heiden

Gemeinderat-Kandidatin Silvia Büchel

Öffentliche Orientierungsversammlung

Wir laden Sie zur öffentlichen Orientierungsversammlung und zur Informationsveranstaltung über die Gesamterneuerungswahlen am Mittwoch, 25. März um 19.30 Uhr im Kursaal ein. Dazu gibt es eine Diskussionsrunde, bei welcher allen Kandidierenden auf den Zahn gefühlt wird.

- Zonenplan Gefahren
- Teilzonenplan Zelg, Parzellen-Nr. 654 und 1936
- Vorstellung von Kandidierenden für die Wahl als Kantonsrat, Gemeindepräsident/in, Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission

Der Gemeinderat und die Parteien und Gesellschaften freuen sich über Ihre Teilnahme.

Zweckverband Regiwehr

Mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren Heiden, Eggersriet und Grub AR, per 1. Januar 2005, hat die Feuerwehrkommission eine Weisung über die Verrechnung feuerwehremder Dienstleistungen und Einsätze der Regiwehr erlassen. Dieser Gebührentarif wurde abgestützt auf die Schadentariife des Kantons Appenzell Ausserrhoden und des Kantons St.Gallen mit unterschiedlichen Tarifen und Gebühren.

Tarife für feuerwehremde Einsätze und Dienstleistungen – Änderungen per 1. Januar 2015

Als feuerwehremde Einsätze werden Dienstleistungen wie Parkdienst (Parkplatzanweisung), Verkehrseinweisung oder Winterdienst verstanden. In allen nicht definierten, bisher unbekanntenen Fällen, entscheidet die regionale Feuerwehrkommission abschliessend über den Verrechnungsmodus. Anlässe, die von den Vertragsgemeinden organisiert und durchgeführt werden oder überregionale Interessen vertreten und nicht kommerziell ausgerichtet sind, fallen nicht unter die Tarife für feuerwehremde Einsätze und Dienstleistungen.

Die Praxis während der beinahe zehn Jahre zeigt, dass es nicht sinnvoll ist, bei der Verrechnung von feuerwehremden Dienstleistungen und Einsätzen unterschiedliche Tarife und Gebühren anzuwenden.

Die Feuerwehrkommission sowie die Zweckverbandsgemeinden Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden haben beschlossen, dass die Regiwehr ab 1. Januar 2015 feuerwehremde Dienstleistungen und Einsätze zu einheitlichen marktüblichen Preisen an die Auftraggeber zu verrechnen hat.

Eggersriet prüft Austritt aus der Regiwehr

Die Gemeinde Eggersriet ist seit der Gründung im Jahr 2005 Verbandsmitglied der Regiwehr. Der Gemeinderat Eggersriet ist zur Überzeugung gekommen, die Zusammenarbeit grundlegend zu überprüfen, wie auch die Kooperation der beiden Sicherheitselemente (Feuerwehr und Zivilschutz) und die Kostenseite zu analysieren. Er hat daher eine vorsorgliche Kündigung eingereicht, um einen Austritt aus der Regiwehr zu prüfen. Die Gemeinden Heiden, Grub und Wolfhalden sind nicht erfreut über den Entscheid aus Eggersriet und bemühen sich in Gesprächen mit der Gemeinde Eggersriet um eine Weiterführung des Zweckverbandes.

Wie der Gemeinderat Eggersriet in seinem Kündigungsschreiben ausführt, habe er die Zusammenarbeit der letzten Monate des Zweckverbandes Regiwehr reflektiert. Er sei zur Überzeugung gekommen, dass die Zusammenarbeit grundlegend überprüft werden sollte. Im Weiteren will der Gemeinderat auch die Ko-

operation der beiden Sicherheitselemente (Feuerwehr, Zivilschutz) und die Kostenseite überprüfen.

Austritt frühestens auf Ende 2017

Die Gemeinden Heiden, Grub und Wolfhalden haben die Absicht der Gemeinde Eggersriet, einen Austritt zu prüfen, zur Kenntnis genommen. Die vorsorgliche Kündigung aus Eggersriet ist per Ende 2016 ausgesprochen. Der Austritt kann frühestens jedoch per Ende 2017 erfolgen, weil eine rechtsgültige Kündigung gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Eggersriet nur durch die Bürgerversammlung ausgesprochen werden könne.

Gleichzeitig haben die Gemeindepräsidenten von Heiden, Grub und Wolfhalden dem Gemeinderat Eggersriet ihre Bereitschaft zur Diskussion sämtlicher offener Fragen erklärt. In den kommenden Monaten ist insbesondere zu klären, welche technischen und rechtlichen Voraussetzungen für einen möglichen Austritt der Gemeinde Eggersriet aus der Regiwehr erfüllt sein müssen.

Erweiterung Spielwiese auf dem Areal Wies

Aufgrund der Erfahrungen mit der Sportanlage Langmoos wird vor der Urnenabstimmung über die Erweiterung des Rasenspielfeldes das Baugesuchverfahren durchgeführt. Der Regierungsrat hat eine erneute Stimmrechtsbeschwerde gegen das Vorgehen des Gemeinderates abgewiesen.

Die Planungsarbeiten für die Erweiterung des Rasenspielfeldes auf dem bestehenden Areal Wies sind nun abgeschlossen. Dies wurde bereits mittels Medienmitteilung vom 7. November 2014 sowie an der darauf folgenden öffentlichen Orientierungsversammlung angekündigt. Das Baugesuch wird eingereicht. Die direkten Nachbarn wurden über das Vorgehen informiert.

Nach Abschluss des Baugesuchverfahrens wird der Baukredit der Stimmbürgerschaft zur Genehmigung vorgelegt. Die Abstimmung über den Baukredit mit dem Zusatz «Mit der Zustimmung zu der Vorlage ist der Entscheid von 1991 betreffend Sportanlage Langmoos aufgehoben» ist auf Juni 2015 geplant.

Bei einer Zustimmung stünde dem sofortigen Baubeginn nichts mehr im Wege und das erweiterte Rasenspielfeld könnte nach den Sommerferien 2016 in Betrieb genommen werden.

Eine neuerliche Stimmrechtsbeschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderates Heiden, auf den Bau der Mehrzweckanlage Langmoos zu verzichten und sich stattdessen auf einen Rasenplatz zu beschränken, wurde kürzlich vom Regierungsrat abgewiesen.

Zonenplan Gefahren

Aufgrund der bestehenden Gesetzgebung sind Kantone und Gemeinden verpflichtet, planerische Vorkehrungen für den Schutz vor Naturgefahren zu treffen. Der im

Jahr 2004 erlassene Zonenplan Gefahren musste demzufolge überarbeitet werden. Der neue Zonenplan Gefahren wurde bereits im Februar 2012 dem kantonalen Planungsamt zur Vorprüfung eingereicht und positiv beurteilt. Es empfahl jedoch, bis zur öffentlichen Auflage die fachlichen Abklärungen im Zusammenhang mit der erhöhten Bautätigkeit im Rosental und der Bachsanierungsprojekte Büelenbach, Werdbach und Langmoos/Löchlibach abzuwarten. Diese Projekte wurden zwischenzeitlich realisiert.

Der Zonenplan Gefahren konnte vom 27. Januar bis zum 25. Februar 2014 öffentlich aufgelegt werden. Dagegen wurden drei Einsprachen erhoben, welche nach den Einspracheverhandlungen zurückgezogen wurden. Der Zonenplan Gefahren wurde vom Gemeinderat unverändert zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Der Zonenplan Gefahren wird dem Zonenplan Nutzung überlagert.

Teilzonenplan Zelg, Parzellen-Nr. 654 und 1936

Der Teilzonenplan Zelg, Parzellen Nr. 654 und 1936, wurde zuhanden der Genehmigung durch den Regierungsrat verabschiedet. Dabei vertrat der Gemeinderat die Meinung, dass für den Teilzonenplan das Verfahren für geringfügige Änderungen durchgeführt werden kann, da sich das Gebiet an einer isolierten, kaum einsichtigen Lage befindet und die

Zonenplanänderung nur für die direkte Nachbarschaft von Interesse ist. Die Änderung fand bei den Grundeigentümern allgemeinen Zuspruch und während der öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen eingegangen.

Obschon sich im Gesamten die Bauzonenfläche nicht vergrössert, rechnet das Departement Bau und Umwelt (DBU) die ein- und ausgezonten Flächen zusammen und kommt damit auf 4865 m². Nach der Berechnung des DBU überschreitet die für eine geringfügige Teilzonenplanänderung erlaubte maximale Fläche von 3000 m² gemäss Art. 52 Baugesetz.

Die Durchführung des geringfügigen Verfahrens entspricht daher nicht der gängigen Praxis des Departements. Die subjektive Wahrnehmung des öffentlichen Interesses erachtet das DBU als nicht relevant. Das DBU hat deshalb den eingereichten Teilzonenplan zur Durchführung des ordentlichen Verfahrens und anschliessender Genehmigung durch den Regierungsrat zurückgewiesen. Der Teilzonenplan Zelg, Parzellen-Nr. 654 und 1936, wird anlässlich der Urnenabstimmung am 12. April der Bevölkerung vorgelegt. Es gibt keine Änderungen am Exemplar der öffentlichen Auflage.

Der Gemeinderat ist unabhängig von dieser Verfahrensfrage überzeugt von der Richtigkeit und Wichtigkeit des Teilzonenplan Zelg, welcher den Fortbestand und die Erweiterungsmöglichkeiten der Firma Graf AG, Gerüstbau, sicherstellt.

Mit Beratung zu mehr Energieeffizienz

Der Nationalrat hat in der Wintersession ja zur Energiestrategie 2050 gesagt. Stimmt der Ständerat ebenfalls zu, kann die Umsetzung in die Praxis erfolgen. Damit sind auch alle Energiekonsumentinnen und -konsumenten zum effizienten Umgang mit Energie aufgefordert. Tipps dazu bietet in den Kantonen Innerrhoden und Ausserrhoden der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung.

Über die Geschäftsstelle in Waldstatt bietet der Verein den Einwohnerinnen und Einwohnern, Gewerbetreibenden, Schulen, Verbänden und Gemeinden produkteneutrale, kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich. Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung auch

in Waldstatt oder Appenzell erfolgen. Die Mitglieder des Vereins können darüber hinaus bis zu einer Stunde kostenlose Beratung vor Ort (bei sich zu Hause) in Anspruch nehmen. Ebenso vermittelt das Beratersteam Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute. Die Vorgehensberatung umfasst:

- Gebäudesanierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz)
- Sanierung der Haustechnik
- Heizungersatz
- Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien
- Energiesparmassnahmen
- Bauschäden
- Energiebewusstes Verhalten
- Neubauprojekte (Energieeffizienz)

Elektrosmog im Haushalt

Strom und Hightech-Geräte sind bequem und arbeitserleichternd. Oft wird der elektromagnetischen Strahlung wenig oder gar keine Beachtung geschenkt. Wo immer möglich sollten elektronische Geräte ausgeschaltet werden. Auch im Standby-Modus wird noch immer Strahlung freigesetzt. Im Schlaf-, insbesondere im Kinderzimmer, sollte möglichst auf elektronische Geräte verzichtet werden. Folgen von Elektrosmog im Haushalt können Schlaflosigkeit, Herzrasen, Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen usw. sein. Wird die Nähe und die Intensität zu elektromagnetischen Strahlen möglichst vermieden, kann man sicherlich ein Leben lang «strahlen» und steht nicht ständig «unter Strom».

Detaillierte Infos zum Thema Elektrosmog im Haushalt finden Sie unter www.bafu.admin.ch/elektrosmog.

Christoph Kappeler

Der Einsatz von LED-Leuchten bietet ein grosses Sparpotenzial.

Geburten

- **Preocanin Alyna**, geboren am 31. Januar, Tochter des Aleksandar und der Prakaikaew Preocanin, geb. Somnuek.

Todesfälle

- **Kurt Berweger**, geb. 1948, gestorben am 23. Januar in Heiden
- **Severin Oswald**, geb. 1995, gestorben am 5. Februar in Heiden

Gratulationen

zum 96. Geburtstag

- **Gertrud Herrmann-Bude**, Freihofstrasse 1 (7. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Neuzuzüger

Maja Hein-Thäler, Thalerstrasse 47; Ueli und Anja Storrer, Quellenweg 8; Irene Lei, Schulhausstrasse 9; Roman Pizio, Schulhausstrasse 9, Danijel Besic Loredan, Hasenbühlstrasse 4; Werner und Annemarie Kägi, Paradiesstrasse 30; Jana Bussert, Im Grund 7.

Im März bitte beachten

Mittwoch, 4.

17.00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 4.

17.00 bis 18.30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 7. und Sonntag, 8.

Abstimmungswochenende

Gemeindehaus

Samstag, 21.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Feuerwehrdepot

Ausdrucksmalen für Frauen

Am Samstag, 21. und am Mittwoch, 25. März bietet Simona Kobelt, Maltherapeutin IAC, in ihrem Malatelier Im Bad 4c jeweils einen eintägigen Kurs Ausdrucksmalen für Frauen an.

Ausdrucksmalen bietet die Möglichkeit, auf Entdeckungsreise zu gehen, mit inneren Bildern in Kontakt zu kommen, mit Farben und Formen zu spielen und das Malen als Sprache und Kraftquelle zu erfahren. Es sind keine Vorkenntnisse nötig.

Die Kurse finden jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr statt. Weitere Infos und Anmeldung bis zum 10. März unter 071 891 63 46 oder kobelt.paradies@bluewin.ch. **Simona Kobelt**

Bildhauer-Werkschau im Kursaal-Schaukasten

Von März bis Ende Juni sind im Untergeschoss des Kursaals Modelle und Werkfotos des Häädler Bildhauers Georg Benz ausgestellt. Ausgebildet an der Steinhauerschule in Müllheim, widmet sich Georg Benz seit seiner Pensionierung intensiv der Bildhauerei. Die Ausstellung dokumentiert die Entstehung von Skulpturen – vom Entwurf über das Modell bis zum vollendeten Objekt.

Ein Rohling stellt den Künstler immer wieder vor neue Herausforderungen. So zwingen sowohl im Stein als auch im Holz verborgene Strukturen oder Verletzungen den Künstler zur Änderung seiner ursprünglichen Absicht. Georg Benz reagiert sensibel auf solche Überraschungen und so erstaunt es nicht, dass seine mit Präzision gestalteten Werke auch grosse Harmonie ausstrahlen. Zu den Bürozeiten und bei Anlässen ist der Kursaal zugänglich. **Werner Buob**

Mozarts «Grosse Messe» c-Moll; mit Ermässigung

Die Karfreitagskonzerte in der ev. Kirche mit dem Collegium Musicum Ostschweiz haben eine lange Tradition. Am 3. April um 17:00 Uhr wird erneut ein spezieller Akzent gesetzt.

Mozart hat seine «Grosse Messe» KV 427 nicht fertig komponiert. Ähnlich wie beim Requiem lagen Skizzen vor; Robert D. Levin hat 2005 die fehlenden Teile ergänzt, und Mario Schwarz bringt nun die komplette Messe mit vier Solisten, dem Collegium Cantorum und dem Collegium Musicum St.Gallen nach Heiden. Integriert ist Mozarts Rondo für Klavier a-Moll KV 511, bearbeitet von Heinrich von Herzogenberg für Violine und Orchester.

Die Herzogenberg-Gesellschaft unterstützt die Aufführung. Im Vorverkauf können unter 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch, www.herzogenberg.ch/billetttte2015.htm Karten in allen Lagen mit 40 Prozent Ermässigung bestellt werden. **Andres Stehli**

«Was glaubt die Welt?»

Unter diesem Titel veranstalten derzeit die Vorderländer reformierten Kirchgemeinden eine Themenreihe über die grossen Weltreligionen. Der Abend des 23. Januar in Heiden war dem Christentum gewidmet.

Frank Jehle, Dozent an der Universität St.Gallen, verwies auf die Vielfalt dieser Weltreligion mit heute 2,2 Milliarden Angehörigen. Was verbindet eine altertümlich anmutende koptische Kirche in Ägypten mit einer heutigen Heilsarmee und der Pfingstbewegung? Es ist die gemeinsame Nachfolge von Jesus Christus, genauer gesagt: von Jesus, dem Juden, der eine für alle offene Tischgemeinschaft lebte. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung waren die entscheidenden Ereignisse.

Gott in sich selbst sei Freundschaft und Liebe und alle Menschen sein Ebenbild, nicht nur die Könige wie im Alten Ägypten. Das sei grundlegend für die Ethik des Christentums, sagte Jehle.

Die nächsten Vorträge in dieser Reihe halten am 6. März Guido von Arx über den Hinduismus (Kirche Wolfhalden) und am 20. März Loten Dahortsang über den Buddhismus (Kirche Rehetobel), jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr. **Claudia Gebert**

Gemeinde Kurzenberg

Bücher über die Geschichte der Gemeinde Kurzenberg sind ab sofort gratis am Schalter der Gemeindeverwaltung sowie der Tourist Information erhältlich. **tb**

Die Mistel

Diese kugelige kleine Strauchpflanze wächst in luftiger Höhe auf Laub- oder Nadelbäumen. Den Bäumen zapft die Mistel wohl etwas Saft ab, produziert aber in den grünen Blättern auch eigene Nährstoffe – also ist sie ein Halbschmarotzer. Die weiblichen Pflanzen zieren sich mit kugeligen, weissen Beeren, gefüllt mit klebrigem Fruchtfleisch, womit die Samen an den Schnäbeln der hungrigen Vögel kleben bleiben und so Verbreitung finden.

Für die Blutdruck senkende Wirkung ist ein Cholerivat verantwortlich, das im Extrakt gefunden wurde. Durch die Verwandtschaft mit dem Acetylcholin führt es zu einer Anregung des Parasympathicus (vegetatives Nervensystem) und damit zu einer Gefässerweiterung, was zu einer Blutdrucksenkung führt. Bei leicht erhöhtem Blutdruck lässt sich die Anwendung einer Misteltinktur

Bunte Frühlingsgrüsse

Schon beinahe traditionsgemäss erhalten unsere Dorfbrunnen pünktlich zu Palmsonntag wieder ihr Frühlingskleid. Schulen, Betreuungszentrum, Vereinsmitglieder und Privatpersonen lassen unsere Brunnen jedes Jahr wiederum in neuem Glanze erstrahlen.

Folgende Brunnen sind geschmückt:

- vor der Bibliothek: Diana Eugster, Werkunterricht Primarschule
- Kubus vor der Apotheke: Betreuungszentrum
- bei Bionat: Franziska Bannwart
- bei der ev. Kirche: Frauenriege

Herzlichen Dank den fleissigen und kreativen Künstlerinnen und Künstler. **E.St.**

Serie «Chrut und Uchrut»

(drei Mal 20 Tropfen vor dem Essen) rechtfertigen.

Beim Tee werden zwei bis vier Teelöffel mit ¼ Liter kaltem Wasser übergossen und über Nacht stehen gelassen. Nach dem Absieben wird diese Menge am Morgen getrunken. Für den Abend ist es sinnvoll, nochmals eine Tasse auf die selbe Weise bereitzustellen.

Besonders viele Anfragen habe ich immer wieder bezüglich der Misteltherapie bei Krebserkrankungen. Hier eignet sich auf keinen Fall der Tee oder die Tinktur, sondern nur eine Spritzenkur, die vom Arzt verordnet wird. Im Tierversuch stellte man eine direkte Wirkung gegen bösartige Tumorzellen fest. Zudem wurde als Wirkmechanismus die vermehrte Ausschüttung von Zytokinen und die Produktionszunahme von Interleukin-6, beides immunaktive Substanzen, intensiv diskutiert. Auch die Aktivierung der «Fresszellen» (Makrophagen) wurde unter dem Einfluss von Mistelpräparaten beobachtet.

Bei der Behandlung von degenerativ entzündlichen Gelenkerkrankungen wird ebenfalls eine Spritzenkur verwendet. Dabei wird das Präparat um das Gelenk direkt in die Haut gespritzt. Diese unspezifische Reiztherapie führt zu entzündlichen Reaktionen, die einen Heilungsprozess in Gang setzen. **Hanspeter Horsch**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

KJAH bei «Häädler zeigen ihr Heiden»

Im Rahmen der Präsentationsreihe «Häädler zeigen ihr Heiden» stellt auch die KJAH ihre Arbeit vor. Für die Fotos konnten wir den äusserst talentierten Jungfotografen Francisco Cipriano gewinnen. Der Sekschüler wird vor allem das Geschehen im Jugendtreff mit der Kamera dokumentieren. Zusammen mit anderen Clips wird unser Beitrag am Donnerstag, 26. März erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Ort der Erstpräsentation der zweiten CD «Häädler zeigen ihr Heiden» finden unter www.heiden.ch.

Girls Only – Schlittschuhlaufen vom 14. Februar

Bei schönstem Winterwetter trafen sich die Mädchen und jungen Frauen am 14. Februar mittags vor der Chillsuite. Nach einem Rundgang durch den Jugendtreff und Informationen für die Erstbesucherinnen folgte eine Kennenlernrunde. Mit Postauto und Bus ging es dann nach St.Gallen, in die Eishalle Lerchenfeld. Auf der Fahrt wurde munter geplaudert, die erste Anspannung war schnell verflogen und machte der Vorfreude Platz. Das Getränk unter dem Arm und die Füsse in die Schlittschuhe gezwängt, ging es ab aufs Eis. Während die Einen munter über das Feld

flitzten, ja fast flogen, tasteten sich die Anderen erst nur der Bande nach aufs weisse Kühl. Nach einer Akklimatisationsrunde in der Halle zog es alle nach draussen an die Sonne. Nach unzähligen Runden Fangen waren auch die Fittesten langsam ausser Puste und es war Zeit für eine Pause im hauseigenen Stübli. Beim Zvieri wurden Themen und Ideen für nächste Anlässe diskutiert und über Interessen ausgetauscht. Leider war die Zeit viel zu schnell verflogen, sodass schon die Heimreise anstand. Müde aber zufrieden kamen alle unverletzt wieder in Heiden an. Der nächste «Girls Only»-Anlass findet statt am Samstag, 21. März nachmittags. Weitere Infos zu Thema, Ort und Zeit findest du ab 11. März auf www.kjah.ch.

Aussergewöhnliche Frauen gesucht!

Für einen unserer nächsten «Girls Only»-Anlässe suchen wir Frauen aus der Region, welche Aussergewöhnliches zu erzählen haben. Kennen Sie eine Frau, die eine Pionierrolle innehat? – Waren oder sind Sie vielleicht selbst in Ihrem Berufsfeld gar die erste, einzige oder eine der wenigen Frauen? – Dann melden Sie sich unter info@kjah.ch oder 079 249 78 24.

Boys Only – Auftakt zu den Jungs-Anlässen am 22. März

Während Manuela mit den Mädchen bereits einen ersten Anlass durchgeführt hat, starten auch die Jungen im März mit einem ersten geschlechtergetrennten Projekt. Weil Partizipation bei der KJAH nach wie vor zentral ist, können auch die männlichen Jugendlichen bei der Auswahl des Events mitbestimmen. Momentan sind «Go-Kart» und «Paintball» die Favoriten.

Ab 6. März findest du auf www.kjah.ch das definitive Programm für den Anlass vom 22. März.

Marc und Manuela

Warum hat man die Jugend nicht dann wenn man etwas davon hat?

Der erste Mädelsanlass: Schlittschuhlaufen im Lerchenfeld

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch,	14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag,	18:00 bis 21:00 Uhr
Freitag,	18:00 bis 22:30 Uhr

Kalender

**18. März und
1. April**
Lehrlingsabende

Chillsuite

22. März
Ausflug für Jungs

Go-Kart

12. bis 18. April
Segeltörn

in Holland

16. Mai
Trashmob

mit Bubble Beats

Neu
Lieblingsstücke
aus zweiter Hand

Werdstrasse 4 · 9410 Heiden
077 442 96 37

Mi - Fr 13.30 bis 17:30 Uhr
Sa 11 bis 16 Uhr

Annahme ab sofort während den
Öffnungszeiten

Damenmode, Handtaschen
Modeschmuck und Accessoires

Ich freue mich auf Ihren Besuch
R. Gerster

solartoys sind erhältlich bei

BFA
büro für angelegenheiten
maria schnellmann
schmittbühl 14 | heiden
info@bfagmbh.ch | 071 891 69 58
Bitte anmelden per Telefon oder Mail:
Das Büro ist nicht immer besetzt.

Yoga in Heiden
Mittwoch 17.30 - 19.00 Uhr
und 19.15 - 20.45 Uhr
Meditationsraum im evangelischen
Kirchgemeindehaus
nächste Probelektion Mittwoch,
15.4.2015, 19.00 Uhr
bitte vorher anmelden!

Elke Frei www.yoga-raum.ch
Tel. 071 277 43 94

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

**Das Fahrrad-Geschäft
in Ihrer Nähe!**

- Service und Reparaturen
aller Marken
- Riesige Auswahl an
Markenfahrrädern
- Grosse Auswahl an
Auslaufmodellen

E-Bikes
TESTFAHREN

**Neu:
Kleider-Outlet**

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 16.00 Uhr durchgehend

Ao

Altersheim Obergaden
9044 Wald
071 877 12 34
ao-wald@bluewin.ch

Wir sind ein kleines Altersheim mit 15 Plätzen und suchen per sofort
oder nach Vereinbarung

2 Mitarbeiterinnen SRK 40 - 60%
für den Tag- und oder Nachtdienst

1 Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin 40 - 60%
mit guten Kochkenntnissen
auf den 01. Juni oder nach Vereinbarung

Wenn Sie Freude im Umgang mit betagten Menschen haben und sich für
deren Wohl einsetzen möchten, dann senden Sie ihre Bewerbungsunter-
lagen an: Altersheim Obergaden Frau M. Keller, Heimleiterin, 9044 Wald

CITY GARAGE
HEIDEN

Samstag / Sonntag
28. / 29. März 2015
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle
Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi. Neuwagen,
Jahreswagen und Occasionen zu
absoluten Tiefstpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG · Hinterbissaustrasse 20 · 9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91 · www.city-garage.ch

RS

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Spitex: Mehr Arbeit, weniger Einnahmen

Wie aus dem Jahresbericht 2014 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 6 Prozent auf rund 19'450 (Krankenpflege 13'650 und Hauswirtschaft 5800) zurückgegangen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung. Was leider wieder zugenommen hat, sind die unverrechnbaren Stunden.

Ein wichtiger Eckpunkt für die Spitex Vorderland war im vergangenen Jahr der «gfreuti» Umbau der Geschäftsstelle. Am 6. September, am Nationalen Spitetag, waren Sie alle zum Tag der offenen Türe eingeladen. Das Motto dieses Tages lautete: «Pflegerische Angehörige, im Einsatz bis zum Limit». Was vielfach mit einem machbaren Aufwand beginnt, steigert sich oft zu «mehr Zeit als sie eigentlich wünschten oder wollten»!

Nach der Mitgliederversammlung am 28. März im ev. Kirchgemeindehaus unterhält Sie die bekannte Musikgruppe «Kaktus» aus Berneck mit viel Gesang und Humor. Dazu sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. **Arthur Sturzenegger**

Frühlingsbasteln

Am Mittwoch, 25. März lädt die Gruppe Junger Familien unter der Leitung von Sascha Häni, Corinne Rohner und Rahel Rohner gerne wieder zum Frühlingsbasteln ins kath. Pfarreizentrum ein. Alle bastelfreudigen 4- bis 8-jährigen Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person sind herzlich willkommen. Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:15 Uhr, die zweite von 15:45 bis 17:30 Uhr. Pro Kind sollte ein Weissleim und ein Leimstift, zwei Scheren, ein Bostitch, zwei bis drei hart gekochte weisse Eier und ein Osterkörbli, oder alternativ ein kleines Schuhkartonschächteli, mitgenommen werden.

Für Nichtmitglieder der FG Heiden kostet es Fr. 6.00 pro Kind, für Mitglieder der FG Fr. 2.00 pro Kind.

Bitte meldet Euch für diesen Anlass bis spätestens 16. März bei Sascha Häni an (079 696 38 73 oder sascha.haeni@bluewin.ch). Achtung: die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wir freuen uns auf eine fröhliche Bastelschar. **Sascha Häni**

Am 14. März findet die JMH-Instrumentenvorstellung im Schulhaus Wies statt

Mach mit bei der Jugendmusik Heiden!

Die Jugendmusik Heiden (JMH) bildet seit über 45 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Am 14. März stellen wir ab 14.00 Uhr diese Instrumente vor und anschliessend können sie unter fachkundiger Aufsicht ausprobiert werden. Wir bieten den Jugendlichen

nicht nur eine Einzelausbildung, denn auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation spielen bei uns eine grosse Rolle. Wir freuen uns, Ihnen die Blasmusik und unseren Verein an der Instrumentenvorstellung näherbringen zu dürfen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. **Reto Bischofberger**

Brot-Backkurs

Der Frauenverein Heiden organisiert am Mittwoch, 18. März von 18.30 bis 21.30 Uhr einen Brotbackkurs für Anfänger mit der Fachfrau. Lucia Sieber lehrt uns in der Schulküche Gerbe verschiedene Brotsorten zu backen – «Unser täglich Brot» muss nicht täglich gleich sein. Der Kurs kostet Fr. 45.00 für Vereins-Mitglieder und Fr. 50.00 für Nichtmitglieder (inkl. Material und Rezept).

Anmeldungen bis am 5. März nimmt Susann Metzger, 071 891 33 20 oder info@frauenverein-heiden.ch gerne entgegen. **Susann Metzger**

Komm zum nationalen Schnuppertag

Am 14. März findet der nationale Pfadi-Schnuppertag statt.

Wir treffen uns um 14:00 Uhr im Pfadiheim. Mitnehmen: dem Wetter angepasste Kleidung, Getränk und gute Laune.

Kontakt: Ralf Brülisauer, v/o Nanuk, nanuk@pfadiheiden.ch. Weitere Infos unter www.pfadiheiden.ch.

Jan Meienhofer

Geführte Wanderungen

Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Auf dem Gallusweg

Besammlung ist am Sonntag, 22. März um 10:00 Uhr beim Bahnhof St.Gallen/St.Fiden. Von da führt die Wanderleiterin Brigitte Steffen über Enggwil weiter nach Reggenschwil und zur Station Mörschwil. Hier ist nicht schon Ende, sondern es geht über den Gallussteg zur Ruine Steinburg und über Steinach nach Arbon. Diese leichte Wanderung dauert 3 1/2 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingssuche am Bodensee

Eine leichte Wanderung durch Naturschutzgebiet führt Willi Würzer am Dienstag, 31. März in die tieferen Regionen. Besammlung ist um 13:15 Uhr beim Bahnhof Wienacht. Über den Krähenwald und Buechen führt der Weg zum Fuchsloch und Rhein-spitz. In Staad ist Ende nach 2 1/2 Stunden Wanderzeit. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. **Rolf Wild**

Der Verein «Kein Stolz auf Tropenholz» lädt zum Apero ein

Zur Feier des Internationalen Tags des Waldes am 21. März zeigt der Verein «Kein Stolz auf Tropenholz» zusammen mit dem Kino Rosental den Film «Das Geheimnis der Bäume». Mit diesem Dokumentarfilm von Oscar-Preisträger Luc Jacquet (Die Reise der Pinguine) wollen wir die vielfältigen Leistungen des Waldes und die verschiedensten Arten seiner Nutzung durch Menschen und Tiere thematisieren. Genauso wie es das Bundesamt für Umwelt (BAFU) zusammen mit anderen an Wald und Holz interessierten Organisationen in der Schweiz tut.

Darf man überhaupt noch Holz kaufen? Warum sollte man Holz kaufen? Was steckt hinter dem Brett, dem Schrank, dem Tisch, den wir im Geschäft sehen? Worauf sollte man achten? In der Kinobar erwartet Sie nach dem Film ein Apero. Nutzen Sie die Gelegenheit um über diese und andere Fragen mit den Vereinsmitgliedern oder Freunden zu diskutieren.

Für den Film gelten die normalen Kinopreise. **Ramon Rohner**

Gut ist besser als perfekt

Aktiv in Heiden lädt am Dienstag, 24. März um 19.30 Uhr ins ev. Kirchgemeindehaus zum Vortrag «gut ist besser als perfekt» mit Margareta Keller, lic. phil. Psychologin, St.Gallen, ein.

Perfektion ist für viele das höchste Ziel, im Beruf, in der Familie, im persönlichen Auftritt – ist das überhaupt möglich und nicht nur sehr anstrengend und manchmal sogar unnötig? Es gibt immer jemanden, die oder der besser, schöner, jünger, erfolgreicher ist. Wir vergleichen und riskieren so, uns nach fremden Regeln auszurichten, die wir nie erfüllen können – dieser Versuch macht uns unzufrieden und oft sogar krank. Margaretha Keller zeigt uns auf, dass wir herausfinden können, wie wir das Hamsterrad des «immer besser, immer schneller» anhalten können und was uns glücklich, erfüllt und lebendig sein lässt. Im Kontakt mit Menschen verschiedenen Alters darf sie immer wieder erfahren, dass es nie zu spät ist, seinem Leben eine Wende zu geben. Der Vortrag ist öffentlich. **Susann Metzger**

Vorderland neu in Heiden treuhand

... Ihr Steuerberater
... Ihr Treuhänder
... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

pkär
Pensionskasse
Appenzell Ausserrhoden

Zu vermieten an der Gerbestrasse 1c, 9410 Heiden
an zentrumsnaher und doch ruhiger Lage

1 ½ Zimmer-Wohnung mit grossem Sitzplatz
moderne Küche mit Glaskeramikherd, Backofen, Dampfabzug
und Kühlschrank, Bodenbeläge Laminat und Steinplatten

Miete inkl. HK/NK CHF 860.00

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden, Liegenschaftsverwaltung
E-Mail: Sabrina.Braunwalder@ar.ch, Tel. 071 353 65 64

nadia baumann
erlebeyoga.ch

Sanftes Yoga

Wann Dienstag 17:00 - 18:15 Uhr
10. März - 12. Mai 2015
(kein Yoga während den Früh-
lingsferien am 7. und 14. April)

Wo Heiden • Kirchplatz 9 • Hotel
Krone

Kosten CHF 175.00 (8 Abende)

Es ist nie zu spät mit Yoga zu beginnen,
gerade ältere Körper reagieren sehr
dankbar auf diese wertvolle Stütze.

Durch Entspannung, Atem- und
Körperübung bleibt die Beweglichkeit
erhalten, die Muskelkraft und die
Knochen werden gestärkt.

Dieser Kurs richtet sich speziell an ältere
Frauen und Männer mit und ohne
Yogaerfahrung.

Weitere Informationen und Anmeldung
unter erlebeyoga.ch oder 071 891 18 80

Nadia Baumann • Mitglied Schweizer Yogaverband

Die Fassaden Zeit kommt

**Anstriche verschönern
nicht nur Ihr Eigenheim,
sie sind auch
werterhaltend!**

Wir beraten sie gerne

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Raum zu vermieten

mit WC, Küche

Für Büro oder

kleine Praxis.

In Heiden

**Auskunft unter Tel.
071/891 15 84**

Shop-Eröffnung 14. März in Heiden

Glücksrad mit tollen Preisen.
Für jeden Einkauf gibt es eine
feine Wurst vom Bärli Metzg.

WETTERFEST HEIDEN

POSTSTRASSE 14 9410 HEIDEN
+41 71 890 03 53
WETTERFEST-SCHWEIZ.CH

SILVERTAG®

BEKLEIDUNG FÜR SCHWEIZER WETTER

Alte Zeitungen wecken Erinnerungen

Derzeit wird das an der Obereggerstrasse gelegene Haus «Bierquelle» gründlich renoviert. Bei dieser Gelegenheit sind als Isolationsmaterial dienende Zeitungen aus den 1870er-Jahren entdeckt worden, die Erinnerungen wecken.

Nach dem Dorfbrand von 1838 vergrösserte sich Heiden auch in Richtung Bissau, wobei die durchgehende Strasse nach Oberegg 1866 entstand. Vermutlich wurde wenige Jahre später das bis heute als Restaurant dienende Haus «Bierquelle» erbaut. Die bei der Entfernung der mit Holzschindeln verkleideten Fassaden ans Tageslicht geförderten Zeitungen lassen diesen Schluss zu. Es handelt sich um Titel wie «Appenzeller Sonntagsblatt» und «Appenzeller Anzeiger». Interessant ist beispiel-

weise der ganzseitig publizierte erste Sommerfahrplan für das Jahr 1876 der im Herbst 1875 eröffneten Rorschach-Heiden-Bahn.

1991 erwarb Unternehmer Werner Willi, Wolfhalden, die Liegenschaft, die er vor sechs Jahren an das albanischstämmige Ehepaar Rashiti verpachtete. Der jetzige Wirt wohnt seit 1990 in der Schweiz und absolvierte die Kellnerlehre im Hotel «Einstein» in St. Gallen, arbeitete später im «Bären» in Grub und wagte dann den Schritt in die Selbständigkeit. Das gegenwärtig bis April laufende Umbauprogramm sieht eine ganze Reihe von Erneuerung vor. Als beliebte Quartierbeiz bleibt die «Bierquelle» auch während der voraussichtlich bis April dauernden Umbauarbeiten geöffnet. **Peter Eggenberger**

Eigentümer Werner Willi (links) und Wirt Destan Rashiti amüsieren sich über die Mitteilungen einer der beim Umbau des Restaurants «Bierquelle», Heiden, entdeckten Zeitung

Wirtschaft «Reutegg» ob Heiden bleibt erhalten

Der Orte-Buchverlag hat sein Stammhaus «Reutegg» ob Heiden verlassen. Die Wirtschaft «Reutegg» im beliebten Wandergebiet zwischen Heiden, Wald und St. Anton bleibt aber erhalten.

Langjährig war der von Werner Bucher gegründete Orte-Buchverlag im Restaurant «Kreuz» in Zelg (Wolfhalden) domiziliert. Mit dem Ende 2005 erfolgten Kauf der Liegenschaft «Reutegg» in Oberegg konnten sich der Verlagsgründer und seine Gattin, Irene Bossart Bucher, den Traum vom Eigenheim erfüllen. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde der Verlag, Buchhandlung, Restaurant und Wohnräume umfassende

Betrieb im Sommer 2006 eröffnet. Bereits wenige Jahre später aber musste nach einer Lösung für den Weiterbestand des Verlags gesucht werden.

Mit dem Ende 2014 erfolgten Integration des Orte-Verlags in den Appenzeller Verlag ist die Zukunft des Lebenswerks von Werner Bucher gesichert. Nicht betroffen von den Verlagsveränderungen ist der Wirtschaftsbetrieb, wobei das Restaurant «Reutegg» aus gesundheitlichen Gründen bis auf weiteres nur sonntags geöffnet ist. **Peter Eggenberger**

Vor 150 Jahren verstarb Theodosius Florentini

Auf dem Weg von Thal nach Appenzell übernachtete Pater Theodosius Florentini im Hotel «Schweizerhof» in Heiden, wo er am 15. Februar 1865 verstarb.

1808 geboren, wuchs Anton Crispin Florentini im bündnerischen Münstertal auf. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie wurde er 1830 Priester und wirkte ab 1832 als Schulpfleger in Baden. Betroffen machten ihn die im Aargau verordnete Schliessung der Klosterschulen und die Aufhebung der Klöster. Es war ihm aber bewusst, dass Mängel in der katholischen Kirche die heftige Reaktion der Gegner mitverursacht hatten. Nach dem Einsatz im Aargau war er bis 1845 in Altdorf tätig, wo er die Grundlagen zum Aufbau der Lehrschwesternkongregation schuf.

Nebst Verbesserungen im Schulwesen, in der Krankenpflege und der Armenfürsorge engagierte sich Pater Theodosius auch für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Mit Gleichgesinnten führte er in Chur, im heimatlichen Münstertal und andernorts die Seidenweberei, die Stickerie, die Strohflechterei und die Baumwollweberei ein. In den 1860er-Jahren setzte er sich für die Gründung einer Papierfabrik in Thal SG ein. Auf

Die kürzlich restaurierte Gedenktafel im Hof der kath. Kirche erinnert an Pater Theodosius Florentini (23.5.1808 – 15.2.1865)

dem Weg von Thal nach Appenzell im Jahre 1865 gönnte er sich im «Schweizerhof» eine kurze Rast. Der Hotelier aber überredete den sichtlich erschöpften Gast zum Bleiben. In der Frühe des nächsten Tages, am 15. Februar 1865, verstarb der grosse Menschenfreund an den Folgen eines Schlaganfalls. Heute erinnern am ehemaligen Hotel «Schweizerhof» und im Hof der katholischen Kirche Gedenktafeln an den grossen Schweizer Theodosius Florentini.

Peter Eggenberger

Der Orte-Buchverlag hat die «Reutegg» verlassen. Das von Irene Bossart Bucher geführte Restaurant bleibt aber zur Freude der Wanderer aus nah und fern erhalten

Kinderartikelbörse und Chinderfiir

Am Samstag, 21. März findet im Kursaal wiederum die beliebte Kinderartikelbörse von 09:00 bis 10:30 Uhr

statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 20. März nach Voranmeldung statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti-Dienst von 09:00 bis 11:45 Uhr an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet von 09:15 bis 10:30 Uhr eine Chinderfiir im ev. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 09:15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Neu können auch Gutscheine zum Verschenken vorgängig bezogen werden. Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Das Börsen-Team freut sich auf Ihren Besuch. Für Fragen oder Informationen: Alexandra Breu, 071 891 71 41. **Alexandra Breu**

Yoga für ältere Menschen

Der Kurs «Sanftes Yoga» richtet sich speziell an ältere Frauen und Männer, die immer noch Freude an der Bewegung haben. Es geht nicht darum schneller oder ausdauernder zu werden, sondern die Beweglichkeit zu erhalten, die Muskelkraft und die Knochen zu stärken.

Die Körperübungen werden sehr sanft, ruhig und langsam ausgeführt. Gezielte Atemübungen und Entspannungstechniken fördern die Gelassenheit im Alltag und die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Durch das regelmässige Üben von Yoga lassen sich typische Beschwerden wie Herz-Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Rücken- und Gelenkschmerzen positiv beeinflussen. Der Körper wird geschmeidiger und beweglicher, das Gemüt ausgeglichener und zufriedener.

Kursstart ist am Dienstag, 10. März um 17:00 Uhr bei Erlebeyoga in Heiden. Infos und Anmeldung unter: erlebeyoga.ch oder 071 891 18 80.

Nadia Baumann

Frühlingsausstellung

In gediegenem Ambiente feiern wir das Frühlingserwachen mit besonderen Kunstwerken und vielem mehr im historischen Biedermeiersaal des Hotels Linde. Lassen Sie sich in den Frühling entführen.

Verschiedene Künstler zeigen ihre Werke am Samstag, 21. und Sonntag, 22. März jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Für die gemütliche kulinarische Zeit bei Kaffee und Kuchen sorgt das Linden-Team. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Chris Novak**

Eine Pension mit abgestürztem Gast

Unweit des Bahnhofs gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Pension (leeres Gebäude erst vor zehn Jahren abgebrochen), die ohne ihr Wissen einen Gast beherbergte, der 25 Jahre zuvor an den Fürstenhäusern Europas erfolgreich für seine Ideen warb, im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stand, dann als Bankrotteur tief abstürzte und als gebrochener Mensch nach Heiden kam. Nur Dr. Hermann Altherr, Leiter des Bezirkshospitals, erkannte den kranken Flüchtling und nahm ihn bei sich auf.

Liebe *aufwind*-Leserinnen und -Leser, diesmal umfasst unser Wettbewerb gleich drei Fragen: a) Wie hiess die besagte Pension, b) wer war der unbekannte Pensionär, c) in welchem Jahr strandete er in dieser Pension? Ihre Antwort erwartet wieder Erika Stocker über 071 891 33 84 oder

estocker@bluemail.ch. Als Preis für den ausgelosten Gewinner gibt es den Gutschein im Werte von Fr. 50.00 bei Poststrasse 22 ...

... der eigentlich für den Gewinner der Februar-Frage vorgesehen war. Oha! Diesmal waren unsere Fragen anscheinend zu schwer. Nur ganz wenige Antworten gab es, und niemand wusste beide Fragen korrekt. Die Aufnahme vom 10. Mai 1916 mit dem grossen Empfang am Bahnhof zeigt Internierte, deutsche Kriegsgefangene, die in Heiden und anderen Orten platziert wurden.

Ein Nachwort: Am Sonntag, 16. August um 11:00 Uhr hält der Historiker Thomas Fuchs im Museum einen Vortrag zu eben diesem Thema: «Internierte in Heiden», nicht nur über die Internierten im 1. Weltkrieg, sondern auch über die (Alliierten) des 2. Weltkriegs. **Andres Stehli**

**Wettbewerb:
Gutschein im Wert von
Fr. 50.00 zu gewinnen**

Einladung zum Jodel-Sonntag

Wünschen Sie sich einen Sonntag voller Musik und Gaumenfreuden oder möchten Sie den Frühling musikalisch begrüssen? Am 22. März lädt der Trachtenchor Heiden ab 10:30 Uhr im Kursaal Heiden zum Jodel-Sonntag ein. Es treten nebst dem Trachtenchor verschiedene Formationen auf, welche die Gäste musikalisch unterhalten. So werden Andrea und Claudia mit Daniel Bösch, die Jodelgruppe Titlis Engelberg, das Familienquartett Weingart aus Konolfingen und das Abtwiler Jodelchörl Alpsteinblick Vorträge präsentieren. Bestimmt erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. Im Eintrittspreis von Fr. 55.00 sind zu-

dem ein Aperitif und ein 3-Gang-Menü enthalten. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Reservationen unter 071 891 46 61 oder willi.rohner@trachtenchor.ch. Weitere Infos finden sich auch unter www.trachtenchor.ch. **Roger Bischof**

Erfolgreiches 50-Jahr-Jubiläum für den Skilift

Anfang Februar feierte der Skilift Heiden sein 50-Jahr-Jubiläum. Zum Geburtstagsfest fanden sich viele Aktionäre, Sponsoren, Gönner und Schneesportbegeisterte an der Talstation ein. Verwaltungsrats-Präsident Lukas Betschon liess die letzten 50 Jahre Revue passieren aber schaute auch in die Zukunft. Das Projekt Anbau Skilift Heiden wurde vorgestellt. Beat Schrag präsentierte die Pläne des Anbaus und beantwortete Fragen. Die Planung ist abgeschlossen. Nun wird die Finanzierung, getragen auf den drei Eckpfeilern Eigenleistung, Sponsoring und Eigenkapital, in Angriff genommen. Zum Schluss wurde der Film «50 Jahre Skilift Heiden – Die Saison beginnt» gezeigt. Der fast 5-minütige Clip kann auf der Skilift-Homepage (www.skiliftheiden.ch) besichtigt werden.

Am folgenden Tag fand der Gratis-Skitag mit Sonnenaufgang-Ski-

fahren, Schüler- und Volksskirennen sowie zum Abschluss des Skitages das Nachtskifahren statt. Der Skilift Heiden konnte alleine am Gratis-Skitag über 6000 Personen befördern. Nur eine Woche später wurde der erste Waterslide-Contest durchgeführt.

Fünf Lastwagen mit Schnee brauchte es, damit ein fast 10 m langes und 40 cm tiefes Wasserbecken erstellt werden konnte. Auf Skiern und Snowboards nahmen die Teilnehmer den immer kürzer werdenden Anlauf fürs «übers Wasser fahren» in Angriff – am Schluss blieben nur noch zwei übrig. Sieger wurde Samuel Kolb. **tb**

Stilnote 10 – aber am Ende reichte es Christoph Kappeler nicht zum Sieg

Laientheater Wolfhalden: «d' Gedächtnislücke»

Das Laientheater Wolfhalden lädt am 21. und 28. März, Beginn 20:00 Uhr (Saalöffnung 19:00 Uhr) zu vergnüglichen und spannenden Stunden mit dem Stück «d' Gedächtnislücke» ein. Für eine einfache Verpflegung mit Getränken und Sandwichverkauf wird wie immer gesorgt. Der Eintritt in den Kronensaal ist gratis (Kollekte). Die kostenlosen Platzkarten (keine zugeteilten Plätze) können für beide Abende ab sofort im Geschenkladen «Bluemestiel und Deko Büchel», Dorf 54, Wolfhalden (Dienstag bis Freitag jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 08:30 bis 12:00 Uhr), abgeholt werden (die alten Platzkarten 2014 sind nicht mehr gültig). Telefonische Reservationen sind nicht möglich.

Carolin Kugler-Müller

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heid.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14
9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

bis 12. März	Asylturnhalle Fit für den Winter. Skiclub Heiden	19:00–20:15
bis 30. April	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vreni Eugster-Dörig: Spuren des Universums. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
bis 30. Juni	Schaukasten Kursaal Bildhauer-Werkschau. Häädler Künstler	
Freitag, 6.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Poststrasse 13, artEmoda Häädler zeigen Heiden (Bildshow 1). Cornelia Veil	17:00
Sonntag, 8.	Genossenschaft Hotel Linde Frauentag. Jacqueline Streule und Alexandra Breu	09:30–13:00
Dienstag, 10.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung Lutzenberg–Heiden. Senioren Wandergruppe	12:45–17:30
Freitag, 13.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:15
	Poststrasse 13, artEmoda Häädler zeigen Heiden (Bildshow 2). Cornelia Veil	17:00
Samstag, 14.	Singsaal Schulhaus Wies Instrumentenvorstellung. Jugendmusik Heiden	14:00–16:00
Montag, 16.	Hotel Heiden Reisereportage Teil 2: «Zwischen Amazonas und Antarktis». Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 18.	Schulhaus Gerbe Brotbackkurs für Anfänger. Frauenverein Heiden	18:30–21:30
Freitag, 20.	Poststrasse 13, artEmoda Häädler zeigen Heiden (Bildshow 3). Cornelia Veil	17:00
	ev. Kirchgemeindehaus Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:15
	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 21.	Kursaal Heiden Kinderartikelbörse. Frauengemeinschaft	09:00–11:30
	Kursaal Heiden Warm-up-Party FC Heiden. FC Heiden	19:30–02:00
Sonntag, 22.	Kursaal Heiden Jodel-Sonntag. Trachtenchor Heiden	10:30–16:30
Mittwoch, 25.	kath. Pfarreizentrum Frühlingsbasteln. Gruppe Junger Familien	13:30–17:00
Donnerstag, 26.	Postplatz Wanderung Gossau–Neuchlen–Hohfirst. Senioren Wandergruppe	12:30–18:00
Freitag, 27.	ev. Kirchgemeindehaus Suppentag. ev. und kath. Kirchgemeinden	12:15–13:15
	Poststrasse 13, artEmoda Häädler zeigen Heiden (Bildshow 4). Cornelia Veil	17:00
Samstag, 28.	Postplatz Kurzwanderung zum Ostermärtli in Rehetobel. Senioren Wandergruppe	09:45–15:00
	Genossenschaft Hotel Linde Konzert «Coretto». Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:30
Montag, 30.	Kursaal Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 31.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende mit Musik. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten bis **Dienstag, 17. März, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Zweite Häädler Kinderfahrzeugbörse

Am Samstag, 28. März findet von 09:00 bis 11:00 Uhr die zweite Kinderfahrzeugbörse bei der yoyo Kinderartikelbörse statt. Der Winter ist vorbei, und welches Kind freut sich nicht mit einem Velo, Traktor, Bobbycar, Scooter usw. herum zu fahren? Die Annahme der Fahrzeuge findet am 28. März um 08:00 Uhr statt. Neben der Fahrzeugbörse ist die Kinderartikelbörse yoyo wie gewohnt geöffnet

und hat bereits Frühlings- und Sommersachen im Sortiment. Wer ein oder mehrere Fahrzeuge zu verkaufen hat, meldet sich bitte vorgängig bei der yoyo Kinderartikelbörse, Im Bad 4, 9410 Heiden, 071 891 11 93 oder info@yoyo-heiden.ch. Wir freuen uns auf viele Fahrzeuge und Besucher!

Sandra Dux

Kino

Freitag, 6.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15	The Imitation Game	D 14/12 J.
Samstag, 7.	17:15 Tibetan Warrior	D 12/10 J.
20:15	John Wick	D 16/14 J.
Sonntag, 8.	15:00 Bibi und Tina – Voll verheckst!	D 8/6 J.
19:15	Traumfrauen	D 12/10 J.
Dienstag, 10.	20:15 The Imitation Game	D 14/12 J.
Mittwoch, 11.	20:15 Cinéclub: Saratan	O/v/d 16/16 J.
Freitag, 13.	20:15 Samba	D 12/10 J.
Samstag, 14.	17:15 Homo faber (drei Frauen)	D 14/12 J.
20:15	Frau Müller muss weg	D 12/10 J.
Sonntag, 15.	15:00 Die Pinguine aus Madagascar	D 8/6 J.
19:15	Honig im Kopf	D 6/4 J.
Dienstag, 17.	14:15 Kinomol: Ein Brief für Dich	D 6/4 J.
20:15	Traumfrauen	D 12/10 J.
Freitag, 20.	20:15 Kinoteens: Big Hero 6	D 6/4 J.
Samstag, 21.	17:15 Das Geheimnis der Bäume (Tag des Waldes)	D 6/4 J.
20:15	Samba	D 12/10 J.
Sonntag, 22.	15:00 Shaun das Schaf – Der Film	D 6/4 J.
19:15	Tibetan Warrior	D 12/10 J.
Dienstag, 24.	20:15 John Wick	D 16/14 J.
Freitag, 27.	20:15 The Imitation Game	D 14/12 J.
Samstag, 28.	17:15 Big Hero 6	D 6/4 J.
20:15	Traumfrauen	D 12/10 J.
Sonntag, 29.	15:00 Asterix im Land der Götter	D 6/4 J.
19:15	Homo faber (drei Frauen)	D 14/12 J.
Dienstag, 31.	14:15 Kinomol: Vitus	D 10/8 J.
18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15	Buoni a nulla	l/d/f 16/14 J.

Freitags und Samstags Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

Themenhefte «Ein Leben in Heiden»

Unter dem Titel «Ein Leben in Heiden» stellen Ueli Rohner und Stefan Sonderegger im Anschluss an die HV des Bibliotheksvereins Heiden/Grub am Freitag, 20. März um 19:00 Uhr in der Bibliothek die Themenhefte von Ruedi Rohner vor.

Ruedi Rohner wuchs in Heiden auf und war da auch fast 40 Jahre Primarlehrer. Er kannte wohl das Dorf, seine Menschen und seine Entwick-

lung im 20. Jahrhundert wie seine Westentasche. Nach seiner Pensionierung begann er Geschichte und Geschichten von Heiden aufzuschreiben. Sein Sohn Ueli hat die Texte und ihren Reichtum nun der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Themenhefte werden uns Antworten geben auf die Frage: «Du, wie isch da z'Häade früener gsi?» **Simone Gründler**

auf- und abwind ...

Pro Natura hat die Ringelnatter zum Tier des Jahres erkoren. Ausgerechnet eine Schlange, mögen viele dabei denken. Die Schlange die falsch und hinterhältig ist; aber ist sie das wirklich? Weltweit sind 3492 Arten erfasst und mit Ausnahme von Permafrostgebieten ist sie weltweit anzutreffen. Durch ihr lautloses Schleichen, ohne Mimik und Blinzeln, aber mit gespaltener Zunge, setzen wir sie gleich mit Gefühlslosigkeit, Falschheit und Lüge. Schon im Alten Testament musste sie für den Sündenfall herhalten und die alten Chinesen setzten sie gleich mit dem Drachen, also als gefährlich. Lediglich in Medizin und Pharmazie ist sie willkommen – wie sie den Stab von Asklepios umwindet. So mag die Schlange zwar ihre Beute anschleichen und mit gespaltener Zunge Duftstoffe aufnehmen. Aber ich denke, die Art und Weise, wie Menschen mit Tieren manchmal umgehen oder sie töten, dürfte ebenso gefühllos sein.

Herzlichst Erika Stocker

Tourismus in Heiden schafft den «Turnaround»

Dank vieler privater Projekte und dem Projekt Kurpark/ Seeallee der Gemeinde geht es im Tourismus steil aufwärts.

Fernsicht eröffnet Fredy und Sabine Grossauer haben viel in die Liegenschaft Fernsicht investiert und das Gasthaus Zur Fernsicht mit einigen Hotelzimmern eröffnet.

Hotel Muhr im Bau Die Familie Muhr hat die ehemalige Pension Nord erworben und realisiert mit einem umfangreichen Umbau und Neubau das Hotel Muhr mit neu 26 Hotelzimmern und einer schönen Wellnesslandschaft. Die Eröffnung ist auf Frühling 2016 geplant.

Hotel Park auf gutem Weg Die Hotel Heiden AG plant aufgrund des zusammen mit der Gemeinde international ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs für den Neubau des Hotel Park und der Neugestaltung des Kurparks und der Seeallee ein Mittelklasse-Hotel mit 66 Zimmern zwischen Poststrasse und Seeallee.

Kurpark und Seeallee werden gäste- und einwohnerorientiert gestaltet Die Projektgruppe Kurpark/Seeallee der Gemeinde hat das Projekt soweit vorangetrieben, dass nach den Sommerferien über den Baukredit abgestimmt werden kann. Die Seeallee soll verkehrsberuhigt werden (Begegnungszone Tempo 20), in beiden Richtungen auch von Postautos befahren werden können. Im Vordergrund steht die Aufenthaltsqualität zwischen dem Hotel Muhr, dem Hotel Park, dem Gasthaus Zur Fernsicht, dem Kursaal und dem Hotel Heiden.

Im Nord gehts weiter Der Teilzonenplan Nord wurde vom Stimmvolk im Juni 2011 mit grosser Mehrheit beschlossen. Das Bundesgericht hat diesen nun bestätigt. Die Migros Heiden kann nun weiter planen. Nun kann auch mit der Erschliessung Nord bzw. den Quartierplänen dafür fortgeföhren werden. Der Gemeinderat wird mit voller Kraft die Verhandlungen zwischen den Parteien vorantreiben. *Norbert Näf, Gemeindepräsident*

Schule

Seite 02

- «Das wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist.»
- Schule am Samstag?
- Erfolgreiche Sonderwoche der Schule

Gemeinde

Seite 09

- Verschwendung von Lebensmitteln
- Migros Ostschweiz kann im Nord bauen
- Glühlampenersatz der neusten Technologie – LCC

Kultur

Seite 15

- Karfreitagskonzert
- Krimiautorin Petra Ivanov ist zu Besuch
- Spiegelungen und Widerschein – eine fotografische Erkundung

Wirtschaft

Seite 16

- «Go gwondere» in den Häädler Fachgeschäften
- Militärische Gäste
- Grüngutentsorgung

«Das wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist.»

Gerade habe ich diesen Satz im Buch «Du machst Schule!» von Bettina l'Habitant gelesen ... Weiss ich gerade jetzt, was wichtig ist?

Soll das Kistliarbeit-Regal an der langen oder eher an der kurzen Seite des Zimmers stehen, ist es sinnvoll zwischen der jetzigen Bastecke und dem Stuhlkreis eine schmale Wand einzubauen, dass es eine Unterteilung im Raum gibt? Besteht vielleicht die Möglichkeit, die hohen Räume mit Tüchern oder einer transparenten Holzkonstruktion etwas gemütlicher zu gestalten?

Welches Lehrmittel in Mathematik passt besser in die Basisstufe? Warum? Was hat die Mathematikprofessorin an der PH Kreuzlingen zum Thema Zahlenstrahl und Subtrahieren gesagt und – oh, wie toll, gerade heute hat ein Kind einen phonetisch geschriebenen Brief auf dem Tisch liegen lassen ... genial!

Dieses Kind wird sich im nächsten Sommer sicher schon ganz fest an den bereits lesenden Kindern orientieren, oder es liest bis dann schon ohne Unterstützung – so schön ... und wie ist das denn mit den Themen? Vier oder zwei pro Jahr, wie wäre es, wenn sich alle Basisstufen am gleichen Thema orientieren würden? Die Elterngespräche? Und der Schultornister, das Täschli? Und der Sicherheitsstreifen, gelb, orange, beide Farben? Diese und andere Fragen müssen bis zum Sommer geklärt werden.

Heute hat sich eine Gruppe Kinder gefreut, dass sie bald in die Basisstufe kommen. Interessiert haben sie die Kindergartenräume inspiziert, neugierig gefragt, wo denn die neuen Tische – gäll, Schuelbänk hät's denn au? – zu stehen kämen, und – gäll d'Bauchlötz bliibed aber und dä Bäbiegge au, unbedingt ... und sie erklären uns, dass sie eben schon recht gut lesen und rechnen können. Es ist jetzt schon ein Kommen, ein Gehen, ein sich Freuen ... und so können wir auch Eltern, die uns fragen, ob wir froh seien, dass es bald losgehe... das sei glaub noch streng, diese vielen Vorbereitungen ... frisch und frei antworten: Ja wir freuen uns auf den Sommer!

Viele Fragen sind längst keine Fragen mehr. Die interne und externe Weiterbildung läuft auf Hochtouren. Es wird gearbeitet, es wird diskutiert, gelacht und gescherzt, manchmal auch ein bisschen gestöhnt und wir

verfolgen selber mit grossem Interesse, wie sich unsere Schule langsam wandelt. Wir sind dran! Schritt für Schritt wird umgesetzt, und das Vertrauen, dass wir das miteinander schaffen, ist da!

Basisstufen Wies, Bissau und Dorf

Schule am Samstag?

Herzliche Einladung an alle Interessierte zum «Ineluege» im Schulhaus Dorf am 2. Mai von 08:00 bis 11:30 Uhr. Anschliessend an den Unterricht gibt es Gelegenheit zur Verpflegung mit Wurst und Brot. Wir freuen uns auf Sie! *fw*

Wir freuen uns auf Sie! fw

Sonderwoche der Primarschule und Sek

Erfolgreiche Sonderwoche der Schule

Die diesjährige Gesamtprojektwoche der Schule war einmal mehr sehr erfolgreich. Nach umfangreichen Planungen und Vorbereitungen durch die Lehrkräfte hatten die Schülerinnen und Schüler abermals die Möglichkeit eine Woche lang gleichzeitig an verschiedensten Themenbereichen zu arbeiten. Es wurden jeweils Themenschwerpunkte pro Jahrgang angeboten. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Primarschulhäuser Dorf und Wies kamen dabei in den Genuss, schulhausübergreifend zusammenzukommen. Die drei Sekundarjahrgänge führten wie seit einigen Jahren ein bewährtes Programm durch. Viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass eine solche Spezialwoche eine gelungene und sinnvolle Abwechslung im Schulalltag ist.

Die Vorbereitungen für eine solche Projektwoche sind enorm, die Auswertung der Feedbacks der Jugendlichen zeigt jedoch eindrucksvoll, dass ein solcher Aufwand im Vorfeld gerechtfertigt ist. *U.M.*

1. Klasse: J+S Kids, Mut tut gut.

Gesichterbrötli zum Znüni

2. Klasse: Gesundheit

Die 2. Klassen erlebten eine Woche rund ums Thema «Gesund». Gemeinsam stellten wir gesunde Znüni her, lernten, was eine gesunde Ernährung beinhaltet und verwöhnten uns an einem Wellnessstag, um Stress abzubauen. Wir durften eine Führung durch das Spital Heiden besuchen und machten uns mit einem Fitnessprogramm fit für den Frühling. Zum Abschluss ging es auf die Eisbahn in Widnau unter dem Motto: Bewegung tut gut und macht Spass!

Michaël l'Homme

3. Klasse: kultureller Workshop

Das Schulhaus Dorf verwandelte sich in der Sonderwoche in ein einziges Kunsthaus, in welchem die 3. Klässlerinnen und -Klässler zu Künstlern wurden und neue Künstler kennen lernten. Zu Beginn der Woche besuchten die Kinder diverse von uns Lehrpersonen angebotene Ateliers. Es wurde gemalt, gekleistert, gezeichnet und fotografiert. Prächtige Kunstwerke entstanden! Am Mittwoch leuchteten die Kinder-

augen bei den Besuchen bei Häädler Künstlern und am Donnerstag war das Highlight der Museumsbesuch im Forum Würth. Als Wochenabschluss durften die Kinder mit Ursi Engler und Peter Baumann fleissig aquarellieren und Rebecca Vonzuns Buch Silas und die Suche nach dem Mondlichtstein kennen lernen. Während der ganzen Woche war eine ruhige, geschäftige, künstlerische Stimmung im Schulhaus spürbar. **Carla Frei**

5. Klasse: Schneesportlager

Bei Regen fuhren 36 Kinder mit dem Car in ihr Skilager. Alle hofften, dass das Wetter in Brigels besser sein wird. Leider wurden wir enttäuscht und sahen, dass auch dort der Schnee in geschmolzenem Zustand vom Himmel tropfte. Somit fiel der erste Skitag regelrecht ins Wasser. Dafür hatten wir Zeit für die Zimmer, den Koffer, Spiele und die Turnhalle. Das Wetter war himmeltraurig, doch die Stimmung war von Anfang an grandios. In den nächsten Tagen erlebten wir alle Facetten des Wetters: Nebel, Schnee, Kälte, Wolken und zum Schluss blauen Himmel und Sonnenschein. Die Kinder konnten in dieser Woche das Fahren mit dem Snowboard oder BigFoot ausprobie-

ren oder blieben bei ihren Skiern bzw. Snowboard. Zum Abschluss fand am Freitag ein Skirennen statt. Die einzige Konstante in dieser Woche war die gute Laune. Im Car sangen die Kinder ihr Lagerlied: Brigels, s' Lager isch cool, mir möchtet nüm so schnell hei. **Rolf Lichtenstern**

Albert Bunjaku (FCSG) mit den 4. Klassen

4. Klasse: polysportive Woche

Fussballcrack Albert Bunjaku

Albert Bunjaku ist freundlich und sympathisch. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder: Dion (7) und Elina (2). Herr Bunjaku erklärt nicht schnell, sondern langsam und verständlich. Er hat einen Pfefferminzgeschmack. Mit Diogo und Ensar zusammen zeigte er einige Tricks vor. Bevor er wieder gehen musste, verteilte er noch Unterschriften. Ich habe jetzt eine auf dem Arm. **Martina Rohner**

Im Hallenbad

Wir gingen ins Hallenbad Blumenwies. Ich habe die Zeit genossen, sogar sehr. Alle Kinder durften auf die Wasserrutsche. Wenn man runterfährt, hat man ein Kribbeln im Bauch.

Danach ging ich auf den Sprungturm und fiel mit dem Rücken ins Wasser. Fast hätte ich es vergessen: Als wir am Anfang eintraten, liefen wir bei den Mädchen rein – das war unheimlich. **Marko Novakovic**

Hallenolympiade

Am Mittwochmorgen hatten wir eine Olympiade. Da gab es viele Posten. Einer davon wurde für mich zum Albtraum. Ich stolperte über die Kante einer Matte und landete mit der Oberlippe auf der Stange der Sprossenleiter. Es hat sehr fest geblutet. Nach zehn Minuten kamen meine Eltern. Wir gingen zum Arzt. Er hat mir mit Hautsekundenkleber das Loch zugeklebt. **Ensar Redzevi**

6. Klasse: Selbstverteidigung / Nothilfe / Tanzkurs

Die 6. Klasse besuchte einen Erste-Hilfe-Kurs und lernte dabei einige grundlegende Helfer-Techniken kennen. Ausserdem wurde kräftig das Tanzbein geschwungen. An drei Nachmittagen übte die Klasse engagiert Choreografien zu verschiedenen Tanzstilen ein.

Zudem besuchten die Mädchen und Jungen einen Selbstbehauptungs-

und Selbstverteidigungskurs. Dort übte man den respektvollen Umgang miteinander, Grenzen zu setzen und sich aus schwierigen Situationen zu befreien.

Bei strahlendem Sonnenschein beendete die 6. Klasse ihre Sonderwoche mit einer Abschlusswanderung nach Rorschach. **Beni Moragon**

Am letzten Tag zeigte sich auch das Wetter von seiner schönsten Seite

Praxis-Eröffnung

Im Januar 2015 hat **Dr. med. Danijel Besic**, Facharzt für Orthopädische Chirurgie, seine Praxistätigkeit inkl. operativer Ausübung mit dem Spezialgebiet Fusschirurgie an der Klinik für Chirurgie und Orthopädie aufgenommen.

Beruflicher Werdegang

1999-2001 Assistenzarztzeit
2001-2006 Spezialisierung in Orthopädischer Chirurgie, Slowenien
2006-2013 Leitender Arzt Orthopädische Chirurgie, Orthopädisches Spital Valdoitra, Slowenien
09/13-12/13 Gastarzt Schulthess Klinik, Fusschirurgie
01/14-03/14 Facharzt für Orthopädische Chirurgie in der Orthopädie St. Gallen mit Spezialgebiet Fusschirurgie
04/14-12/14 Facharzt für Orthopädische Chirurgie in der Berit Klinik mit Spezialgebiet Fusschirurgie

Berufliche Weiterbildung

1999 Promotion an der Medizinischen Fakultät, Ljubljana
2006 Facharzt für Orthopädische Chirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunden

Tel. 071 898 62 33

Spital Heiden

Dr. med. Danijel Besic

Leitender Arzt Orthopädie

Werdstrasse 1A

9410 Heiden, www.spitalverbund.ch

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

*Und jetzt zum
Jenni*

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

Malen mit Naturfarben Naturputze

Rosmarie Bischofberger Erwin Spörrli
Telefon 078 736 94 69 079 485 69 82
www.oekofarben.ch

OELFARBEN für Holzwerk und Fassaden

Dauerhafte Anstriche für Ihr Haus !
Perfekter Holzschutz verhindert Feuchtestau !
Einfache Pflege ohne abschleifen oder ablaugen !

Immo-Service Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

- Objektvermietungen
- Liegenschaftenverkauf
- Liegenschaftsverwaltungen
- Schätzungen
- Bauberatungen
- Objekt- und Quartierentwicklung

Wir beraten Sie gerne.

Gruppenbild der beiden ersten Sekundarklassen

1. Sek: Skilager

Die zwei Klassen der 1. Sek freuten sich sehr auf das Skilager. Voller Aufregung bezogen sie in Sedrun das Lagerhaus. Die Atmosphäre war die ganze Woche fröhlich, friedlich und aufgestellt. Im Haus wurde sehr viel gemeinsam gespielt, Tischtennistisch und Tischfussball waren morgens wie abends besetzt, aber auch die mitgebrachten Spiele der Ludothek waren beliebt. Alle haben sich sportlich intensiv im Schnee betätigt, egal ob bei den mutigsten Skifahrern, die den Crosspark genossen, bei den gemütlicheren Snowboardern oder als absolute Anfängerin, die zum ersten Mal eine Woche auf Skis verbracht hat. Unglaublich waren die Resultate des Differenzrennens, schafften es doch acht Fahrerinnen und Fahrer mit weniger als einer Sekunde Unterschied. Die Schnellsten waren Raphael, Mika, Luca, Ladina und

Sarah auf den Skis, Aline, Enola und Peace auf dem Board, herzliche Gratulation! Ein weiteres Highlight war auch dieses Jahr der Casinoabend, den alle mit Spiellaune, ausgesprochen schick gekleidet und mit besten Manieren genossen.

Monika Niedermann Signer

Es durfte gezockt werden

2. Sek: Aufklärungsunterricht

Seit einigen Jahren findet in der Gerbe die Sonderwoche Sexualität und Aids geschlechtergetrennt statt. Am Montag und Dienstag trafen sich die Mädchen der 2. Sek in der Gerbe

zu ihrem «Mädchenprogramm», das von zwei Lehrerinnen geführt wurde. Es gab Workshops zu Liebe und Sexualität, zu Verhütung, zu Aids, zum ersten Mal, zu Schönheit und

Wie ist es, blind telefonieren zu müssen

3. Sek: Sozialwoche

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3AB setzen sich in der Sonderwoche mit sozialen Themen auseinander. In unterschiedlichen Workshops konnten sie selber Erfahrungen sammeln, alltägliche Dinge ohne zu sehen oder zu hören zu erledigen. Auch versuchten sie sich in einem Rollstuhl fortzubewegen, die

Beine dabei nicht zu gebrauchen und einige schwierige Aufgaben zu bewältigen. Schnell stellten alle fest, dass sie dabei immer auf fremde Hilfe angewiesen waren. Direktbegegnungen mit Menschen, die selber mit solchen Beeinträchtigungen leben, haben die Auseinandersetzung mit verschiedenen Behinderungen bereichert und das Verständnis für solche Lebenslagen gefördert. Dazu gehörten auch die zwei Tage,

Eine spannende Erfahrung, im Rollstuhl zu sitzen, seine Beine nicht bewegen zu können und auf Hilfe angewiesen zu sein

an welchen die Jugendlichen in verschiedenen Heimen im Einsatz waren.

Zusätzlich hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit den Nothelferkurs zu absolvieren, der unter fachkundiger Leitung über die Woche angeboten wurde. **U.M.**

Wohlbefinden. Eine wertvolle Bereicherung in diesem Rahmen waren eine Sexualpädagogin und eine HIV-Betroffene, welche mit den Mädchen einen regen Austausch führten.

Von Mittwoch bis Freitag standen individuelle Betriebserkundungen an. Die Mädchen gingen Betriebe und Berufe, welche sie interessieren, anschauen, um einen persönlichen Einblick zu bekommen. Dies ist eine sinnvolle Unterstützung für die Entscheidung, ob die Berufswahl in diese Richtung weitergeführt werden soll oder ob der Weg doch in eine andere Richtung führen könnte.

Maria Grazia Beerle

Die letzten zwei Tage der Sonderwoche standen ganz im Zeichen des Aufklärungsunterrichts. Die aktive Teilnahme der Knaben aus den

Gar nicht so einfach, die richtige Reihenfolge festzulegen, wie eine Beziehung laufen könnte

Klassen 2A und 2B liess darauf schliessen, dass das Thema Sexualität brisanter nicht sein könnte. Neben den Themen wie Freundschaft und Liebe wurden auch aktuelle Fragen der Teenager besprochen. Der informative Verhütungskoffer sowie der Besuch eines Homosexuellen und eines Aidskranken bildeten die Höhepunkte des Programms.

Adrian Lehmann

Auch das korrekte Überstreifen eines Kondoms war ein Programmpunkt

Die Gäste des Heilbades Unterrechstein verdienen es, freundlich und fröhlich empfangen und aufmerksam betreut zu werden. Wenn Sie dies gerne und kompetent tun und gewohnt sind, mit Zahlen und Geld zu arbeiten, sind Sie per sofort oder nach Vereinbarung unsere neue

Mitarbeitende am Empfang - Kassierin

Pensum 20% bis 40%, inkl. Spät- und Wochenend-Dienste sowie eine Mitarbeiterin für Wochenend-Dienste und Ferienablösung

Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem die Bedienung der Eintrittskasse und Cafeteria sowie der Telefon- und Reservationsdienst.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - wenn möglich per Mail unter info@heilbad.ch - Heilbad Unterrechstein AG, Postfach 131, 9410 Heiden.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Betriebsleiterin Frau Ursula Kuratli unter Telefon 071 898 33 83 direkt oder 071 898 33 88 gerne zur Verfügung.

s' Appantik-Lädeli

Paradiesstrasse 18, Heiden
Monica und Christian Merz

- Appenzeller und andere Bücher
- Bilder / Stiche / Münzen
- Briefmarken / Antiquitäten

**Samstage 11./18./25. April
und 9. Mai, jeweils 9-13 h**

oder nach Vereinbarung 071 890 05 47

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Warum nicht
wieder einmal zum
Gottesdienst?

Schnupperstunde für QiGong

Mittwoch 8.4.2015 18.30-19.30 Uhr
Evang. Kirchengemeindehaus
Heiden

Sanfte, elastische, runde,
spiralförmige Bewegungen -
das ist der Tanz im QiGong

Kommen Sie unverbindlich vorbei
und prüfen Sie was QiGong für Sie
bedeuten mag.

Keine Kosten, flache Hallenschuhe und
lockere Kleidung sind mitzubringen.

Freue mich auf Sie
Trainer: W. Jackmann

Ihr lokaler Ansprechpartner für...

- Professionelle Immobilienbewertungen
- Strategische Liegenschaftsberatung
- Immobilienverkauf / -vermietung
- Immobiliensuche
- Baumanagement

**Wir freuen uns darauf, Sie
erfolgreich beraten zu dürfen!**

Immotree GmbH | Wiggengeweg 11 - 9404 Rorschacherberg
| Büchelstrasse 15 - 9000 St.Gallen
| +41 71 511 22 76 oder +41 79 691 43 94
| info@immotree.ch
| www.immotree.ch

Vali's **Bike-Shop**

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

11. April, 10.00 – 16.00 (Hot Dog, Kuchen)

Bis zu 30% Rabatt

Elektro-Velos ab 2800
Mountain Bikes ab 499
Kindervelos ab 269
Citybikes ab 599
Micro-Scooter
Zuebehör
Schuhe, Kleider
Service aller Marken...

Öffnungszeit: 1. April – 30. Nov.

Mo: geschlossen
Di – Fr.: 14.30 – 18.30
Samstag: 13.00 – 16.00

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Viel Spass und Action beim Skiweekend

Pulverschnee, Sonne und gute Freundinnen und Freunde um sich. Was will man mehr? Die Fideriser Heuberge boten den Jugendlichen aus Speicher, Teufen und Heiden alles für ein spannendes und abwechslungsreiches Wochenende. Am Samstagmorgen starteten wir früh in Heiden, damit auch genug Zeit fürs Skifahren und Snowboarden blieb. Nach dem Zimmerbezug ging's direkt auf die Piste. Die Sonne drückte langsam durch, während wir unsere ersten Abfahrten im Pulverschnee machten. Bei diesen perfekten Bedingungen wollten wir keine Zeit verlieren und verpflegten uns nur kurz mit Sandwiches am Pistenrand. Auch am Nachmittag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Die Angestellten der Lifthanlagen mussten uns um 16:00 Uhr regelrecht von der Piste verjagen.

Pedro, Francisco und Ricardo (v.l.n.r) vor dem Gasthof Heuberge

Wer jetzt denkt, dass wir uns nach dem Abendessen auf die faule Haut legten, hat weit gefehlt. Um 20:00 Uhr standen nämlich zwei Stunden Airboarden auf dem Programm. Helm und Knieschoner sind bei dieser rasanten Aktivität nicht wegzudenken. Auch hier waren die Häädler Jungs wieder die letzten auf der Piste. Dementsprechend erschöpft ging man dann ins Bett.

Nach dem Frühstück am Sonntag machten es sich alle im Restaurant bei einem kleinen Kartenspiel gemütlich. Alle? Natürlich nicht! Unsere drei Jungs Francisco, Pedro und Ricardo hatten schon wieder die Skihelme auf ...

Allerdings hat der intensive Samstag seine Spuren hinterlassen und man musste am Mittag völlig entkräftet die Segel streichen. Um vom Berg runter zu kommen hätte man den Bus nehmen können, wir entschieden uns für den Davoserschlitten als Transportmittel. War die Hin-

fahrt noch von Euphorie und Geplauder geprägt, herrschte auf der Rückfahrt nach Heiden Stille, schlafen war wichtiger.

Intouchables – Filmabend in der Chillsuite

Am Freitag, 13. März fand in der Chillsuite wieder einmal ein Filmabend statt. Rappellvoll waren denn auch die Ränge, als es hiess «Film ab». Der gezeigte Film, «Ziemlich beste Freunde» ist eine französische Komödie aus dem Jahr 2011. Die Geschichte basiert auf der 2001 erschienenen Autobiografie des ehemaligen Pommery-Geschäftsführers Philippe Pozzo di Borgo, der im Juni 1993 beim Paragliding abstürzte und seither Tetraplegiker ist. Sie erzählt lose von der Freundschaft zwischen ihm und seinem langjährigen Pflegehelfer, der mit seiner unkonventionellen Art dem wohlhabenden, aber isoliert lebenden Philippe neuen Lebensmut gibt.

Girls Only: Workshop Schönheit(en)

Am Samstag, 21. März war es wieder soweit. Die Mädchen trafen sich zum Workshop «Ganz schön ich» zum Thema Schönheit(en) in der Chillsuite. Mittags um 13:00 Uhr ging es los mit einem kurzen Vortrag über die Haut. Li von «me cosmetics» an der Blumenaustrasse in Heiden referierte über den Aufbau sowie die richtige Pflege der Haut. Die Mädchen und jungen Frauen lernten dabei, dass nebst Umwelteinflüssen auch die richtige Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Nach einem kleinen Obst-Snack ging es im zweiten Teil weiter mit dem Thema Schönheit in den Medien. Bilder und ein kleiner Kurzfilm zeigten anschaulich, wie aus Fotos von Natur aus bereits wunderschöner Models mithilfe modernster Technik makellose Körper und Gesichter kreiert werden. Nur haben diese leider nicht mehr viel mit der Realität zu tun. Im

Li von «me cosmetics» führte gekonnt durch den Workshop «Ganz schön ich!»

dritten Teil durften die jungen Frauen dann, unterstützt von Li, eigene Versuche starten, sich mit Puder und Lidschatten zu verzieren. Ganz nach dem Motto; «weniger ist mehr»!

Nedal, Kemal und Livio (v.l.n.r) auf dem Podest

Boys only: Go-Kart in Feldkirch

Knatternde Motoren, quietschende Reifen und der Geruch von Benzin in der Luft. Am Sonntag, 22. März ging es im Rahmen der Bubenprojekte nach Feldkirch zum Go-Kart fahren. Zugegeben, die Karts sind mit Ethanol betrieben, schadstofffrei aber nicht weniger kraftvoll. Für einige der acht Jugendlichen war es das erste Mal in einem Go-Kart, andere sind schon erfahrene Hasen. Im Qualifying machte man sich mit Bahn und Gefährt vertraut und versuchte einen möglichst guten Startplatz für das Rennen herauszufahren. Das anschliessende Rennen dauerte 20 Runden und war äusserst turbulent. An der Spitze kämpften Jann und Semir von Beginn an. Ein Zusammenprall in der zwölften Runde wurde von der Rennjury als normaler Rennunfall gewertet. Der lachende Dritte war Kemal, der sich den Sieg im weiteren Verlauf nicht mehr nehmen liess. Der Ausgang des Rennens war aber zweitrangig. Viel wichtiger war ein ereignisreicher Sonntag mit viel Tempo und Adrenalin. Weitere Projekte ausschliesslich für die Jungs folgen. Für Anregungen und Ideen hat Marc Steiger immer ein offenes Ohr.

Ausblick

Nächster Mädchenanlass

«Girls only»: Seilpark Kronberg

Der nächste Mädchenanlass hat wieder einen sportlichen Charakter. Am Samstag, 2. Mai heisst es, klettern, hangeln, sich abseilen und auspowern ... Wir besuchen zusammen den Seilpark am Kronberg. Anziehen: feste, geschlossene Schuhe, sportliche Kleidung/Wanderkleidung. Mitnehmen: Sonnenschutz. Kostenpunkt: Fr. 10.00 (Verschiebedaten bei sehr schlechtem Wetter: Sonntag, 3. oder 10. Mai).

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 30. April bis 12:00 Uhr wie immer unter: info@kjah.ch oder bei Manuela, 079 249 78 24 oder direkt im Jugendtreff Chillsuite.

Workshop mit den Bubble Beatz

Wer kennt sie nicht, die zwei Jungs, welche mit Schrott performen? Kay Rauber und Christian Gschwend aus St.Gallen standen 2010 im Final der deutschen Fernsehshow «Das Supertalent». Mit alten Regentonnen, Abflussrohren und kaputten Töpfen – normalerweise Dinge für den Schrottplatz – machen die beiden Musik.

Am Samstag, 16. Mai kommen sie nach Heiden, um mit interessierten Jugendlichen in einem Workshop eine Performance zu erarbeiten, welche mit anschliessendem Trashmob dem Publikum präsentiert wird. Treffpunkt ist beim Schulhaus Wies. Der Spass dauert von 09:30 bis ca. 15:00 Uhr (inkl. Mittagessen) und kostet Fr. 5.00 pro Teilnehmer. Teilnehmen dürfen Häädler Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse bis zur 3. Sek. Anmeldeschluss ist der 1. Mai. Anmeldungen werden gerne unter info@kjah.ch, 079 249 78 24 oder direkt im Jugendtreff Chillsuite entgegengenommen.

Manuela Rechsteiner Anastasakos

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr
Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

GOLDINGER

Immobilien Treuhand AG

Wolfhalden - Friedberg

ZU VERKAUFEN
3 x 3.5 Zimmer-Neubauwohnungen
 ab CHF 520'000.00 (ca. 112m²)

- Moderne Küche mit grosser Kochinsel
- Hochwertiger Eichenparkett
- Eigener WM / Tumblerturn
- Sonnige Lage mit Blick auf den Bodensee
- Zertifizierter Minergie-Standard

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
 9320 Arbon
 Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

**Das Fahrrad-Geschäft
 in Ihrer Nähe!**

- Service und Reparaturen aller Marken
- Riesige Auswahl an Markenfahrrädern
- Grosse Auswahl an Auslaufmodellen

E-Bikes

TESTFAHREN

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.30 Uhr
 Samstag 8.00 – 16.00 Uhr durchgehend

**Empfehlung der
 Findungskommission**

**Ihre Wahl als
 Gemeindepräsident
 von Heiden**

Gallus Pfister
 » visionär » kreativ » unternehmerisch

CITY GARAGE
 HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
 für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
 Gerbestrasse 8
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**Digital TV Angebot zur
 Analogabschaltung**

Grundig LED TV Angebot

- eleganter LED-Fernseher
- 82cm LED- Bilddiagonale
- 200Hz Bildschirm
- DVB-C /-T Empfang
- Energie Effizienzklasse A

Aktionspreis 495.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

THOMAS FÄH

Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

KUS

Kommission
Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Verschwendung von Lebensmitteln

In der Schweiz geht laut einer Studie von Foodwaste.ch und WWF ein Drittel der für den Menschen produzierten Lebensmittel verloren – das entspricht 2 Millionen Tonnen oder einer Lastwagenkolonne von Zürich bis Madrid! Die grössten Verluste gibt es bei Frischgemüse, Kartoffeln und Brot. 45 Prozent der Verluste fallen bei den Haushalten an – also 320 g pro Person und Tag. Damit schmeisst jeder Haushalt jährlich Lebensmittel im Wert von Fr. 500.00 bis 1000.00 unnötigerweise weg. Einer von vielen Gründen dafür ist im Moment noch das Durcheinander bei den Datumsbezeichnungen: «zu verkaufen bis», «zu verbrauchen bis», «mindestens haltbar bis». Auf Druck des Bundesrates bemühen sich die Detailhändler jetzt darum, die Bezeichnungen zu vereinfachen. Allerdings ist auch der Konsument und mit ihm sein gesunder Menschenverstand gefordert: Ein Joghurt zum Beispiel wird nicht automatisch unmittelbar nach Ablauf des Verfallsdatums ungeniessbar – Augen und Nase sind hier ein guter Wegweiser. Gemüse und Früchte können meist unverpackt und damit auch in für Kleinhäushalte verträglichen Portionen gekauft werden. Vermeiden Sie, wenn immer möglich, preislich attraktive Grosspackungen mit verderblichen Waren, wenn Sie diese Menge nicht auch wirklich essen, respektive einfrieren oder sonst wie haltbar machen – ansonsten werden diese günstigen Aktionen für Sie schnell zum Gegenteil – und die Lebensmittel wandern einmal mehr in den Abfall. **Conny Nussmüller**

Internationaler Tag des Waldes

Am 21. März war der Internationale Tag des Waldes (ITW). 2015 widmete sich der Tag dem Thema «Kapital Wald und Inwertsetzung von Waldleistungen». Was bedeutet das? Ohne Wald wäre die Schweiz kaum denkbar: Alpentäler wären ohne seinen Schutz nicht bewohnbar. Fast die Hälfte der Pflanzen- und Tierarten würde bei uns aussterben. Uns allen würde die schönste Freizeitarena mit guter Luft und grüner Geborgenheit fehlen. Wir hätten weniger sauberes Trinkwasser, mehr CO₂ in der Luft und müssten das Holz anderswo einkaufen. Damit der Wald das alles bieten kann und dabei gesund und stabil bleibt, muss er regelmässig gepflegt und verjüngt werden. Auch müssen die Wege und Einrichtungen unterhalten werden. Anders gesagt: Wie die Bauern ihre Äcker für einen guten Ertrag bewirtschaften, pflegen und bewirtschaften auch die Waldeigentümer ihre Wälder.

Zum Internationalen Tag des Waldes wartet wieder ein Waldkreuzworträtsel mit attraktiven Preisen auf Sie.

Bitte senden Sie das Lösungswort bis 31. Mai mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch. Oder per Postkarte an Waldwirtschaft Schweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn. Immer mit Vermerk «Waldrätsel». Lösungswort, Gewinnerinnen und Gewinner werden ab Juni auf www.wald.ch/topic15786.html und in der Fachzeitschrift «Wald und Holz» veröffentlicht.

Diese Preise winken:

- 1. Preis: Ein Tag im Wald mit dem Förster aus Ihrer Region
- 2. Preis: Gutschein im Wert von Fr. 100.00 zum Einlösen im Fachartikel-Shop von Waldwirtschaft Schweiz
- 3. bis 10. Preis: Taschenmesser «Forester» von Victorinox

Andreas Naef

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																15						
2			5						7													
3															8			2				
4					6															13		
5																						
6																						
7					9																3	
8																						
9																					4	
10						11									1							14
11					12											10						

**UNSER WALD.
NUTZEN
FÜR ALLE.
wald.ch**

Der Wald ist

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

WAAGRECHT: **1** Wer lebt auch im Waldboden? · Ab in den Wald zur ... · brit. Fernsehsender **2** Stickstoffverbindung · uneben, borstig · römisch 1100 · ital. Provinzkennzeichen: Ravenna **3** schweiz. Eisenbahnverband · eine Reise beginnen · **Ist im Wald verboten** **4** Begegnung · Leid, Kummer **5** Autokz. Ukraine · alt Bundesrat (Adolf) · Abk.: Body-Mass-Index **6** mobile Verkaufsstelle · Zeichen für Strontium · Inuit **7** Förderkübel in Bergwerken · dt. Vorsilbe: weg · extrem, äusserst · Karpfenfisch **8** letzter Kaiser von China † · Autokz. Kanton Solothurn · frz. Artikel **9** Wald bietet ihn für mehr als 25'000 Arten · Wer darf Löcher in Bäume machen? · Sieg beim Boxen **10** engl.: Auge · Hühnerprodukt · US-Schauspieler † 2008 · Speisefisch **11** Zeichen für Niob · Wird vom Wald geliefert · Vorbeter in der Moschee · Bekannntreffpunkt (umgangssprachlich)

SENKRECHT: **A** Marschpause · Familienverbände **B** Professor im Ruhestand · Berner Fussballclub **C** engl.: geben · Zufluchtsorte **D** Abk.: Edition · Zierpflanze **E** Jugendorganisation (Kurzwort) · sprechbegabter Singvogel **F** Richtungsanzeiger **G** Vorfahre aller griechischen Götter **H** dalmatinische Insel · frz. Parfümstadt **J** islamischer Rechtsgelehrter · Halbmetall **L** schweiz. Hochschule (Abk.) · weibl. span. Artikel **M** hebräischer Buchstabe **O** öffentliche Verkehrsmittel · Handy-Kurzmitteilung **P** Abk.: loco citato · Fachkraft im Ausland (Kw.) **Q** Abk.: dots per inch · Kosename einer spanischen Königin **R** Anfängerin · Vorname des Musikers Clapton **S** Zahlwort · Sohn Noahs (Altes Testament) **T** Fluss in Graubünden · nicht heiss **U** Hast · Umlaut **V** Berg bei Lugano: Monte ... · frz.: mir, mich · Vorname von TV-Moderator Pflaume **W** Reisebus · **Gefährlich für Waldarbeiter, gut für seltene Arten**

Holzarbeiten im Spielplatz Seeallee, Kurpark und Gletscherhügel

Im Herbst 2014 wurde durch die auf Baumpflege spezialisierte Firma «Baumart» der Baumbestand in den oben genannten Anlagen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass aus Sicherheitsgründen einzelne Bäume dringend gefällt werden müssen. Dies sind:

- eine geschädigte Kastanie auf dem Spielplatz Seeallee,
- eine durch Blitzschlag geschädigte Lärche,
- eine Birke im Kurpark und
- eine kranke Linde auf dem Gletscherhügel, die sich in Richtung Strasse neigt.

Wie verschiedentlich berichtet, will die Gemeinde den Kurpark und die Seeallee neu gestalten. Die Vorprojektarbeiten sind im Gang, welche auch die Ersatzpflanzungen für die nun zu fallenden Bäume beinhalten. Der genaue Zeitpunkt der Nachpflanzung ist noch nicht bestimmt.

Sponsoring der Mountainbike-Familie Blöchlinger

Die Familie Blöchlinger aus Heiden widmet ihre Freizeit ganz und gar dem Mountainbikesport. Ronja (13-jährig) und Noah (18-jährig) durften 2014 eine äusserst erfolgreiche Mountainbike-Saison verbuchen und haben national und international den Durchbruch geschafft: Ronja mit der Bronzemedaille an der Europameisterschaft, Noah mit einer guten Leistung an der Weltmeisterschaft.

Was vor zehn Jahren als Hobby begonnen hat, ist für die Blöchlingers unterdessen ein Familien-

Die Übergabe des neuen Kommunalfahrzeuges, Typ Holder S1090 HTC (Knicklenker), fand am Dienstag, 17. März statt. Der Bauamtsvorarbeiter, Michèl Sieber, bekommt die Schlüssel von Gemeinderat Werner Rüegg überreicht.

unternehmen. Ziel ist, dass Ronja und Noah den Sport einmal professionell betreiben können. Weil mit dem Erfolg auch die Kosten steigen, ging die Familie auf Sponsoren-Suche, wobei sie sich auch an den Gemeinderat Heiden wendete. Der Gemeinderat befand, dass das erfolgreiche Geschwister-Doppelpack auch für Heiden ein Gewinn sei, weil es viel Ehrgeiz, sportliche Disziplin, Energie und Leidenschaft verkörpert und mit seinem Erfolg für Heiden eine Werbewirkung hat. Deshalb unterstützt der Gemeinderat Ronja und Noah Blöchlinger für die Saison 2015 mit Fr. 500.00 für einen Werbepplatz auf ihren Trikots.

Alters- und Pflegeheim Quisisana: Pflegestufe 12

Mit grosser Freude hat das Mitarbeiter-Team des Alters- und Pflegeheims Quisisana auf die neue kantonale Bewilligung reagiert. In Zukunft dürfen wir in unserem Hause Bewohnerinnen und Bewohner bis zur höchsten Pflegestufe pflegen und betreuen. Das grosse Engagement des gesamten Teams wurde durch die neue Bewilligung belohnt.

Markus Hilber, Präsident der Heimkommission, dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Kommissionsmitgliedern für die grosse Arbeit, welche zum Erreichen der Bewilligung für die

höchste Pflegestufe nötig war. Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns, die weiteren Herausforderungen angehen zu können.

Migros Ostschweiz kann im Nord bauen

Das Bundesgericht hat über die hängigen Beschwerden gegen den Teilzonenplan Nord zugunsten der Gemeinde Heiden und der Genossenschaft Migros Ostschweiz entschieden. Das Grundstück der Genossenschaft Migros Ostschweiz kann umgezont werden.

An der Urnenabstimmung vom 19. Juni 2011 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Heiden dem Teilzonenplan Nord zugestimmt. Die im vorgängigen Einspracheverfahren ergangenen Entscheide des Gemeinderates wurden in drei Fällen mit Rekurs an den Regierungsrat angefochten. Der Regierungsrat hat am 8. Mai 2012 die Rekurse abgewiesen sowie den Teilzonenplan Nord genehmigt. Die unterlegenen Parteien, Anstösser aus der Nachbarschaft, erhoben gegen diesen Entscheid wiederum Beschwerde beim Obergericht, welches diese am 29. Mai 2013 ebenfalls ablehnte. Nach der Urteilsbegründung des Obergerichts erhoben einzelne Einsprecher Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht.

Anlass für den Erlass des Teilzonenplans Nord bildete das Anliegen

der Migros Ostschweiz, einen neuen, vergrösserten Migros-Markt zu bauen, um konkurrenzfähig zu bleiben und zeitgemässe Verkaufsflächen zu schaffen. Das Bundesgericht konnte es nachvollziehen, dass es für den Gemeinderat im öffentlichen Interesse liegt, neben dem Coop einen zweiten Grossverteiler im Dorf zu halten, um die Bedürfnisse der lokalen und regionalen Kundschaft abzudecken. Unbestritten war auch, dass die Migros ihr Geschäft am alten Standort an der Poststrasse wegen der beengten, kaum ausbaufähigen Platzverhältnisse nicht zukunftsgerichtet würde weiterbetreiben können. Die Migros fand das für einen Neubau mit Parkgarage geeignete Bauland zwischen der Gruber- und der Nordstrasse. Nach Auffassung der Gemeinde ist die Lage dafür aus ortsplanerischen und verkehrstechnischen Gründen besonders geeignet. Auch das Bundesgericht ist der Meinung, das Gebiet des Teilzonenplans Nord sei als Standort für einen Supermarkt planerisch vertretbar. Es liege zwar nicht völlig zentral, aber nur wenige 100 m vom Dorfzentrum entfernt und durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Überdies könne der heutige provisorische Migros-Standort im Langmoos künftig wieder dem produzierenden Gewerbe zur Verfügung gestellt werden. Zusammenfassend stellte das Bundesgericht fest, die vorzeitige Abänderung des kommunalen Zonenplans liege im öffentlichen Interesse

und erscheine durch die Änderung der Verhältnisse gerechtfertigt. Somit anerkennt das Bundesgericht auch den Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum der kantonalen Instanzen und schützt somit die Entscheidungshoheit des Gemeinderates über die Zonenplanung in der Gemeinde.

Der Gemeinderat ist sehr erfreut über den Entscheid des Bundesgerichtes. Er wird nun alles daran setzen, baldmöglichst eine Einigung zwischen den Parteien für die Erschliessung Nord und die Realisierung des Migros-Marktes zu erzielen.

Erteilte Baubewilligungen

Für folgende neue Wohn- und Gewerbeflächen wurden die Bewilligungen erteilt:

- Skilift AG Heiden: Anbau Talstation Skilift, Parzelle 956, Hinterbissaustrasse
- Dr. Bettina Muhr AG, Oberer Werdbüchel 9: Hotel Muhr/Anbau Wellness- und Zimmertrakt, Parzelle 62, Nordstrasse 4
- Sonja und Jörg Binder, Wiesstrasse 6: Wohnraumerweiterung und Anbau Geräteraum, Parzelle 1252, Wiesstrasse 6
- Katrin und Daniel Wenger, Weidstrasse 19A: Anbau Wintergarten, Parzelle 2011, Weidstrasse 19A
- Christina und Andreas Schwalm, Stadelackerstrasse 3, 9212 Arnegg: Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 2035, Vogelherdweg 6

Das Trinkwasser – unser kostbarstes und wichtigstes Lebensmittel

Wer überlegt sich schon, woher und mit wie viel Aufwand unser Trinkwasser gesammelt und aufbereitet wird? Unser Trinkwasser ist ein sehr gut gepflegtes und kontrolliertes Lebensmittel. Mit gezielten Massnahmen können Sie mithelfen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und sparsam mit diesem kostbaren Gut umzugehen.

Kontrollieren Sie die Wasserhähnen und den WC-Spülkasten auf ihre Dichtheit. Notieren Sie monatlich den Zählerstand auf Ihrem Hauszähler und vergleichen Sie die Verbrauchszahlen, um einen plötzlichen Mehrverbrauch festzustellen, was nicht zuletzt auch Ihrem Geldbeutel zu Gute kommt.

Die Wasserversorgung Heiden produziert durchschnittlich 45 bis 50 Prozent des Trinkwassers aus 70 Quellen in den Gebieten Gstalden, Tanne, Langenegg, Gruberhöhe, Schlittern und Hechlensteg. Die Quelfassungen wurden grösstenteils saniert, das heisst neu gefasst, abgedichtet und das Wasser in Chromstahl-Sammelstuben gesammelt.

Mit Grundwasserpumpen im Gebiet Wies können wir ca. 30 Prozent

Glühlampenersatz der neuesten Technologie – LCC

Mit dem neuen Leuchtmittel LCC (Laser Crystal Ceramics) öffnen sich neue Welten für den Glühlampenersatz. Für den Klassiker, die universal einsetzbare Glühlampe, haben sich nach der Energiesparlampe, die Halogen- und später die LED-Lampe als Nachfolger versucht. Alle haben neben Vorteilen, teilweise schwer-

unseres Bedarfs an Trinkwasser gewinnen. Die restlichen ca. 22 Prozent decken wir mit Seewasser, das in Staad aus dem Bodensee gepumpt und später gut aufbereitet in unser Reservoir im Stapfen befördert wird. Von dort beziehen ebenfalls die Gemeinden Rehetobel, Grub, Obereggen, Reute und Wolfhalden Seewasser.

Unser eigenproduziertes Trinkwasser wird durch UV-Bestrahlung behandelt ins Netz abgegeben.

Die sechs Dorfbrunnen im Dorfkern werden mit aufbereitetem Trinkwasser aus separaten Quellen im Vogelherd versorgt. Das Wasser wird von der Wasserversorgung gratis aufbereitet und in die Dorfbrunnen geleitet.

Die Wasserqualität wird durch Proben des Amtes für Lebensmittel und durch zusätzliche Proben in den kantonalen Labors St.Gallen und Schaffhausen regelmässig geprüft.

Die durchgeführten Analysen haben bisher zu keinen Beanstandungen Anlass. **Ernst Schmid**

wiegende Mängel, die sich im alltäglichen Betrieb ausgewirkt haben. Mit der LCC ist nun jedoch ein Modell auf dem Markt, das beinahe das ganze Spektrum ohne Schwächen abdecken kann:

- Sofortstart
- Angenehme Lichtfarbe wie die Glühlampe
- Standardsockel für unproblematischen Ersatz
- Geringe Abwärmeproblematik und Energie sparend
- Auch in der Klarsichtvariante mit einer sehr ansprechenden Optik
- Wenig Elektronik und entsprechend geringe graue Energie bei der Herstellung
- Lange Lebensdauer (ca. 35'000 Betriebsstunden)

Einschränkungen müssen einzig im Dimmbetrieb gemacht werden. Auf Grund der geringen Leistung ist ein 1:1-Ersatz nicht immer möglich. Spezielle Dimmer und Schaltungsanpassungen können dabei Abhilfe schaffen. Ihr Elektroinstallateur berät Sie dabei gerne. **Christoph Mettler**

Geburten

- **Nico Leisebach**, geboren am 25. Februar, Sohn des Silvio und der Angela Leisebach, geb. Hohl

Todesfälle

- **Manuel Rayero**, geb. 1956, gestorben am 23. Februar in St.Gallen
- **Iris Ruoss**, geb. 1954, gestorben am 2. März in Heiden
- **Priska Solenthaler**, geb. 1962, gestorben am 3. März in Heiden
- **Frieda Ursula Bär**, geb. 1930, gestorben am 9. März in Heiden
- **Rudolf Breu**, geb. 1938, gestorben am 16. März in St.Gallen

Gratulationen

zum 99. Geburtstag

- **Martha Würzer**, Gerbestrasse 3 (7. April)

zum 97. Geburtstag

- **Ida Wagner-Rüesch**, Gerbestrasse 3 (5. April)

zum 90. Geburtstag

- **Hanna Eugster-Künzler**, Langmoosstrasse 23 (27. April)

zum 85. Geburtstag

- **Irmgard Weidmann-Casanova**, Schwendistrasse 17 (2. April)

- **Arenda Weishaupt**, Rosentalstrasse 12b (17. April)

zum 80. Geburtstag

- **Emma Sturzenegger-Schweizer**, Freihofstrasse 1 (13. April)
- **Werner Singer-Leutenegger**, Unterrechstein 6 (28. April)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Neuzuzüger

Silvio Ludin, Hasenbühlstrasse 4; Andrea Tobler, Hasenbühlstrasse 4; Jorge Manuel Cananao Coroado, Seeallee 5; Ursula Froster, Hasenbühlstrasse 6; Nicole Schlieter, Werdstrasse 34; Soares Vintém Marco Paulo, Wiesstrasse 13; Hannes Wendlandt, Sonnhalde 2c; Michael Zigerlig, Sonnhalde 13; Jolanda Bänziger, Obereggerstrasse 16; Lutz Lange Poststrasse 10; Pascal Lütolf, Matten 3A; Peter Fässler, Hasenbühlstrasse 4; Stefan Brüscheiler, Matten 1.

Die LCC-Birne ist eine Entwicklung aus der Schweiz

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Auf zu neuen Taten ...

Ueli Rohner kandidiert am 12. April 2015 als Gemeindepräsident

PRO-AWARDS AG
RUSTO partner

Ich suche

Kaufm. Angestellte
(Allrounderin, Wiedereinsteigerin)

für ca. 50% in Kleinbetrieb, Heiden

www.pro-AWARDS.ch

Ueli Storrer

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

**Sparen
mit
Acustix**

acustix

- **Hörtest inklusive Hörberatung**
- **Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte**

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa nach telefonischer Vereinbarung

Private Spitex

**Pflege, Betreuung, Haushalt
aus einer Hand**

- Tag und Nacht – auch Sa/So
- Krankenkassen anerkannt
- Bezugspersonenpflege/-betreuung
- spezielles Angebot für Demenz
- zuverlässig, individuell, pünktlich und flexibel

**Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG**
Tel. 071 787 01 40
www.homecare.ch

Wahlen vom 12. April: Gemeinderat und -präsident, Kantonsrat

Gallus Pfister als Gemeindepräsident

Gemeindepräsident-Kandidat Gallus Pfister:

Wer: Gallus Pfister, 52 Jahre, in Partnerschaft, drei Kinder, bewirbt sich um das Amt des Gemeindepräsidenten. Die Findungskommission, als überparteiliches Gremium, empfiehlt Gallus Pfister als Gemeindepräsidenten von Heiden zu wählen.

Warum? Pfister bringt über 30 Jahre Berufserfahrung ein, 17 Jahre davon als Unternehmer, sieben Jahre als Abteilungsleiter bei Raiffeisen Schweiz. Er wird das Rad nicht neu erfinden, sondern auf dem Erreichten aufbauen. Als kompetenter und verlässlicher Gemeindepräsident wird er sich für Heiden und seine Bewohner einsetzen.

Wie? Die Politik von Pfister wird visionär, kreativ und unternehmerisch sein. Schwerpunkte setzt er in Tourismus und Freizeit, Bildung und Jugend, Wohnen und Leben. Er glaubt, dass Politik zuhören und seine Bürger ernst nehmen muss. Dass sie kreative Wege und tragfähige Lösungen finden muss. Und dass sie im Einklang mit der Wirtschaft sein muss. Denn unser Wohlstand kommt von Unternehmen und motivierten Mitarbeitern.

Wo? www.galluspfister.ch

Die Findungskommission, CVP, Lesegesellschaft Bissau und SVP empfehlen Gallus Pfister. Wählen auch Sie Gallus Pfister am 12. April 2015 zu Ihrem neuen Gemeindepräsidenten von Heiden. **Gallus Pfister**

Auf zu neuen Taten ...

Ueli Rohner kandidiert am 12. April als Gemeindepräsident.

- geboren 17. Dezember 1961 in Heiden und Bürger von Heiden
- Schulen in Heiden
- Kantonsschule Trogen
- Buchhalter bei Kuoni Reisebüro
- Lehre als Landschaftsgärtner in Wil
- Gartenbauschule Oeschberg
- eidg. Berufsprüfung
- eidg. Meisterprüfung
- 15 Jahre angestellt in der Geschäftsleitung eines grösseren Gartenbaubetriebs in Wil
- seit 2001 selbstständig: schnittstell St.Gallen
- seit 2006 Gemeinderat und seit 2012 Vizegemeindepräsident
- Präsident Standort und Kulturförderung
- Präsident Projektgruppe Seeallee, Signaletik, Kirchensanierung, Kurssaalsanierung
- Vizepräsident Finanzen und Verwaltung, Planung und Bau

Gemeindepräsident-Kandidat Ueli Rohner

- Mitglied Feuerwehrkommission
- Mitglied Arbeitsgruppe Museumskoordination, Weihnachtsbeleuchtung
- Mitglied Projektgruppe IG Avanti (Hotel Park), Zukunft Bischofsberg
- Mitglied kantonale Arbeitsgruppe Landschaftsqualität, Appenzeller Kulturräum und Richtlinien für Gärten ausserhalb Bauzone
- Mitglied kantonale Arbeitsgruppe Feierlichkeiten ARAI500,
- Organisator Eröffnungsfeier, Präsident Arbeitsgruppe 1. August ARAI500

Alexander Rohner und Roman Huss in den Kantonsrat

Die SVP Heiden freut sich, dass sie den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Heiden neben dem bisherigen Kantonsrat Alexander Rohner Roman Huss als weiteren Kantonsrat vorschlagen kann.

Alexander Rohner wohnt seit 30 Jahren mit seiner Familie in Heiden und leitet seit über 30 Jahren die Hirslanden Klinik Am Rosenberg. Er engagiert sich seit vielen Jahren für Heiden und die Region Appenzellerland über dem Bodensee und gehört seit 2010 dem Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden an. Zu seinen wichtigen Anliegen gehören sichere Arbeitsplätze, gute Rahmenbedingungen für das Gewerbe und die Industrie sowie gesunde Finanzen der öffentlichen Hand. Dies sind für ihn unabdingbare Voraussetzungen für ein attraktives Wohnen – Leben – Arbeiten in unserer Region.

Für den zusätzlichen Sitz im Kantonsrat schlägt die SVP Heiden

Kantonsrat-Kandidat Alexander Rohner

Kantonsrat-Kandidat Roman Huss

Roman Huss vor. Er wohnt seit 1988 mit seiner Familie in Heiden. Er ist Inhaber der Firma Huss Computertechnik und Kommandant Zivilschutz im Vorderland. Die Bewältigung von Katastrophen und Naturereignissen gehört zu seinem Aufgabenbereich, umso wichtiger sind für ihn die Prävention, der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung. Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Heiden kennt er den Aufgabenbereich einer Gemeinde. Auch für ihn sind sichere Arbeitsplätze, gesunde Finanzen sowie eine hohe Lebensqualität zentrale Anliegen.

Die SVP Heiden ist davon überzeugt, dass Alexander Rohner (bisher) und Roman Huss eine ausgezeichnete Vertretung für unsere Gemeinde im Kantonsrat sind. Sie verdienen das Vertrauen der Stimmberechtigten.

Alexander Zigerlig, Präsident SVP Heiden

- Fachberatung Projekt Siedlungs- und Baugenossenschaft Hemetli Herisau
- Vorstandsmitglied Schwimmbad, Kurverein, Dunant2010plus (Friedensweg), Cabane
- Präsident Bibliothek Heiden/Grub
- Stiftungsratsmitglied Stiftung Heiden, Bö-Stiftung, Frieda Holderegger Stiftung
- Statthalter Heimatschutz A.Rh., Zentralvorstandsmitglied Schweizer Heimatschutz
- WarVorstandsmitglied Kino Rosental, Alte Mühle, Ostschweizer Floristenverband
- Vorsitz Arbeitsgruppe Schweizerischer Kunstführer Kirche, Kurssaal
- Herausgeber Themenhefte «ein Leben in Heiden»
Im Einsatz für die Öffentlichkeit - auf zu neuen Taten für die Öffentlichkeit! **Ueli Rohner**

Im April bitte beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 1.

17:00 bis 18:30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Freitag, 3. bis

Freitag, 17.

Frühlingsferien

Kindergarten und Schule

Samstag, 11. und

Sonntag, 12.

Abstimmungswochenende

Gemeindehaus

Mittwoch, 22.

16:30 bis 18:30 Uhr

Giftsammlung

Bauamtsmagazin

Samstag, 25.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Feuerwehrdepot

**Neu in
unserem Angebot:
Feinstrahlen**

- Anstriche entfernen
- Naturholz reinigen
- Eisenteile entrostet
- Metallteile reinigen

Fragen Sie uns nach den
Möglichkeiten,
wir beraten Sie gerne!

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 - 9038 REHETOBEL - TEL. 071/877 10 23

Wahlen vom 12. April 2015
**Brigitt Mettler für ein
lebendiges, offenes
und soziales Heiden**

in den Gemeinderat

LITTLE RANCH

Die Little Star Kids treffen
sich wieder von April bis
Oktober jeden Mittwoch
Nachmittag von 14 - 16 Uhr
auf der
Little Star Ranch Heiden.
Für Kinder von 4 - 7 Jahren

Telefonische Anmeldung bei
Anne Senn: 079 207 76 16
Weitere Infos unter: www.littlestarranch.ch

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

WILDKRÄUTER ENTDECKEN
MIT ANSCHLIESSENDEM 3-GANG-WILDKRÄUTER-MENU

- 8. + 14. APRIL 2015 PFLANZENREISE DURCH DIE JAHRESZEITEN
- 17.-19. APRIL + 30. APRIL-3. MAI 2015 TIMEOUT-SEMINARE
- 13. JUNI 2015, 18-23 UHR LANGE NACHT DER BODENSEEGÄRTEN

schlosswartegg

Das Bio-Schlosshotel am Bodensee

9404 Rorschacherberg | Tel. +41 71 858 62 62 | schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

Jeden Dienstag ab 14 Uhr
gemütlicher Jassnachmittag
im Bären Heiden

Rosendonnerstag:
Jeden Donnerstag ab 15 Uhr
Live-Musik mit Trudi

Eure Schneewalzer-Trudi
Dienstag u. Donnerstag im Restaurant Bären
Obereggerstrasse 48, Heiden (vis-à-vis Tankstelle)
079 601 84 86

Karfreitag, 3. April 2015, 17 Uhr, Ref. Kirche Heiden

W. A. Mozart
GROSSE MESSE C-MOLL KV 427
in der Ergänzung von **Robert D. Levin**

RONDO FÜR KLAVIER A-MOLL KV 511
Transkription für Violine und Orchester von **Heinrich von Herzogenberg**

SOPRAN I	Sara Hershkowitz	VIOLINE	Raikan Eisenhut
SOPRAN II	Muriel Schwarz	CHOR	Collegium Cantorum St. Gallen
TENOR	Nino A. Gmünder	ORCHESTER	Collegium Musicum St. Gallen
BASS	Samuel Zünd	LEITUNG	Mario Schwarz

Karten zu Fr. 50.- / 40.- / 30.-, nummerierte Plätze.
**40% Ermässigung durch die Herzogenberg-
Gesellschaft im Vorverkauf bis 2. April, 16 Uhr:**
Tel. 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch oder
www.herzogenberg.ch/billette2015.htm

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
Hochbauzeichner/in,
Arbeitspensum 50-100%.

Sie unterstützen uns beim Erstellen
von Projekt- & Ausführungsplänen
mittels CAD / ArchiCAD.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung
als PDF oder per Post an
folgende Adresse:

Hohl AG Heiden
z.H. Frau Seraina Hohl
Büelenweg 9
9410 Heiden
hohl@hohl-heiden.ch
Tel. 071 891 61 19
www.hohl-heiden.ch

**Autoabstellplatz
gesucht**

Privat sucht ab
1. Mai 2015
Autoabstellplatz oder
ev. Garagenplatz in
Heiden,
möglichst im oder nahe
beim Zentrum
076 379 81 86

Karfreitagskonzert

Am Karfreitag, 3. April, ist um 17:00 Uhr in der ev. Kirche das Collegium Cantorum und das Collegium Musicum St.Gallen unter der Leitung von Mario Schwarz zu Gast. Mozarts Grosse Messe c-Moll (KV 427), entstand 1782 und ist, obwohl unvollendet, eine der herausragenden Messvertonungen der europäischen Musikgeschichte. Robert Levin ergänzte, historisch belegt, 2005 die fehlenden Teile und vollendete damit diese «Missa solemnis».

Eingebettet an passender Stelle ist die Bearbeitung von Mozarts Rondo für Klavier a-Moll (KV 511), das Heinrich von Herzogenberg, der bekanntlich manchen Sommer im Haus Abendroth am Rande des Waldparks verbrachte, für Violine und Orchester transkribiert hat.

Die Herzogenberg-Gesellschaft offeriert eine Eintritts-Ermässigung von 40 Prozent; Einzelheiten sind im Inserat zu finden. **Andres Stehli**

Eine Transkription in Heiden

In der Musik ist es durchaus en vogue, Melodien und Werke eines Komponisten aufzugreifen und in variierten Form umzuschreiben und als Bearbeitungen herauszugeben. So hat beispielsweise Franz Liszt die neun Sinfonien von Beethoven für Klavier bearbeitet und zahlreiche grosse Komponisten bedient sich bei Werken von J.S. Bach.

Heinrich von Herzogenberg hat Mozarts elegisch-nachdenkliches Rondo für Klavier a-Moll (KV 511) für Violine und Orchester bearbeitet. Er widmete es dem epochalen Violinvirtuosen Joseph Joachim, der dazu schrieb: «Wir haben vorgestern Ihr Mozart-Rondo gespielt, das sehr schön klingt, sodass ich mich darauf freue es Ihnen einmal vorzuspielen».

Im Konzert am 3. April um 17:00 Uhr in der ev. Kirche ist diese Transkription zu hören, eingebettet in Mozarts Grosse Messe. Solist ist Geiger Raikan Eisenhut. **Andres Stehli**

Nach den zwei preisgekrönten Vorgängern «Gheim isch Gheim» und «Uf em Sprung» (S'Goldig Chrönl 2009 und 2012) und der Tournee «Mit Zupf und Strich» gehen Silberbüx nun «uf Räuberjagd»

Silberbüx – uf Räuberjagd: Die Geheimbande für alle Fälle

Dieses Geheimnis kann man kaum für sich behalten: Die mehrfach ausgezeichnete Kinderliederband Silberbüx ist wieder unterwegs – uf Räuberjagd sind sie am Samstag, 18. April um 14:00 Uhr. Aus Anlass einer Doppeleinspielung im Kursaal findet ausnahmsweise die «Kultur im Kursaal»-Veranstaltung des Kurvereins in der Turnhalle Wies statt.

Es hätte ein langweiliger Nachmittag mit Sirup und Popcorn werden können. Doch plötzlich singen alle aus voller Kehle, das Füdli klebt kaum mehr auf dem Stuhl, die Augen glühen vor Spannung, wir klatschen wild und jagen gemeinsam den Stadträuber durch unsere Fantasie.

Die Lieder von Silberbüx erzählen vom Geheimversteck am Stadtrand, nehmen alle mit auf Verfolgungsjagd, rapportieren vom Polizischt Rischt und entdecken eine heisse Spur. Ein Erpresserbrief, der gerissene Stadträuber und eine Lösegeldübergabe,

die Mut und einen guten Plan braucht. Ob der Fall gelöst werden kann? Dafür braucht es die schnellen Beine von Brigitt, die starken Arme von Steffi, den blitzgescheiten Kopf von Benno und die Geheimagenten-Tricks von Maurice. Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden.

Tickets erhält man bei der Tourist Information am Bahnhof, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Silberbüx – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 13.00 Uhr) im Schulhaus Wies abzuholen sind. **Kurverein Heiden**

Krimiautorin Petra Ivanov ist zu Besuch

Petra Ivanov wird am Mittwoch, 22. April um 19:30 Uhr im Hotel Heiden (Dunantsaal) aus ihrem Kriminalroman «Hafturlaub» lesen.

Im neuesten Krimi der Meyer- und Palushi-Reihe geht es um das kontroverse Thema der lebenslangen Verwahrung. Die bekannte Schweizer Krimiautorin geht aus verschiedenen Perspektiven darauf ein, zeigt dabei die Sicht der Opfer – aber auch die der Täter und kommt zum Schluss, dass es keine absolute Sicherheit gibt, auch nicht mit der Verwahrung. Ein gut recherchiertes Buch, das auf unterhaltsame Weise

Einblick gibt in ein mit vielen Emotionen beladenes Thema.

Die Gemeindebibliothek freut sich, alle Interessierten zu diesem sicher spannenden Krimiabend einzuladen. **Simone Gründler**

Die Gemeindebibliothek lädt ein

«the natter» und die Königin

Wenn Sie nun fragen, welche der blaublütigen Damen des europäischen Adels sich nach Heiden verirrt, muss ich Sie enttäuschen, es ist Natter – Jürgen Natter, der den Weg nach Heiden findet. Die Königin war schon längst da, aber dazu später.

Jürgen Natter, 1981 in Feldkirch geboren, beendete 2006 sein Orgelstudium mit Konzertdiplom an der Musik-Akademie der Stadt Basel. Seit 2012 ist er als Kirchenmusiker in Diepoldsau tätig, leitet den Frauenchor Altstätten und das Rheintaler Bach-Orchester.

Am Sonntag, 10. Mai wird er im Gottesdienst in der ev. Kirche (Beginn um 09:30 Uhr) mitwirken. Im anschliessenden Orgelkonzert um 10:30 Uhr wird er unter anderem von J.S. Bach die Passacaglia c-Moll (BWV 582) und von W.A. Mozart die Fantasie f-Moll (KV 608) spielen. Somit sind wir beim Königlichen angelangt, denn Mozart schrieb (1777): «Die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren die Königin aller Instrumente». **Denise Bourquin**

Theaterprojekt «Schwägälp retour»

Im Februar und März 2016 wird auf der Schwägälp das Theaterprojekt «Schwägälp retour» aufgeführt. Für dieses Projekt suchen wir Spielerinnen und Spieler aus der Region.

Mit einem Theaterabend wird das legendäre Berghotel Schwägälp mit seinen Gästezimmern und Kongressräumen, der grossen Gaststube, dem Festsaal und der imposanten Küche ein letztes Mal dem Publikum zugänglich gemacht. An verschiedenen Schauplätzen und im Labyrinth der Gänge und Räume tauchen die Besucher in das Hotel-Universum und seine verborgenen Geschichten ein. Der Charme des Vergangenen, die Patina aller Räume, Möbel und Gegenstände liefern das Bühnenbild.

Mit dem Projekt «Schwägälp retour» bietet sich die einmalige Chance, unter einer professionellen künstlerischen Leitung ein spartenübergreifendes Theaterprojekt zu entwickeln und aufzuführen.

Das Projekt wird von den professionellen Theatermachern Karin Bucher, Katrin Sauter und Benno Muheim geleitet. Weitere Infos unter www.theater-varain.ch. **Franziska Hess**

Die Biedermeier anlässlich der 500-Jahr-Feier in Basel

«Morgarten – 700 Jahre Abenteuer Geschichte»

Am 15. November 1315 zog Herzog Leopold von Habsburg mit seinem teilweise berittenen Gefolge von Zug her kommend durch das Ägerital gegen Sattel. Beim südlichen Ende des Ägerisees – am Morgarten – wurden sie von Schwyzern in die Flucht geschlagen. Die «Schlacht am Morgarten» jährt sich 2015 zum 700. Mal.

Die Kantone Schwyz und Zug feiern dieses Jubiläum gemeinsam. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet der Festumzug, an dem sich die Kantone mit einem kulturellen oder historischen Beitrag beteiligen.

Der Verein Biedermeierfest Heiden war bereits offizieller Vertreter des Kantons Appenzell Ausserrhoden anlässlich der 500 Jahr-Feier in Basel und jetzt auch am Festumzug «Morgarten – 700 Jahre Abenteuer Geschichte». Wir freuen uns auf einen denkwürdigen Jubiläums-Anlass in der Innerschweiz.

Wer als Biedermeierdame, -mann oder -kind am Sonntag, 21. Juni mitkommen möchte, kann sich gerne bis zum 15. April anmelden bei Susanne Rohner, Brunnenstrasse 17, 071 891 30 48, rohner.staubli@bluewin.ch.

Susanne Rohner

Spiegelungen und Widerschein – eine fotografische Erkundung

Spiegelungen haben eine eigene, komplexe Sprache. Wir nehmen sie im physikalischen Ausfallwinkel wahr, aber ihre Essenz steckt im Zusammenspiel ihrer Komponenten, in der Oberflächenstruktur und Bewegung des Spiegelnden sowie der Art und Bewegung des Gespiegelten, der Witterung und der Beleuchtung. Diese Komponenten sind ständigen Veränderungen ausgesetzt, wodurch Fotografien zu unnachahmlichen Zeugen des Augenblicks werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Widerschein, der mit der Art der Beleuchtung wechselt und Form und Beschaffenheit von Gegenständen und Oberflächen zum Tragen bringt.

Tilly Neuweiler und Peter Kühnis-Dietz haben das Thema mit der Kamera erkundet und zeigen einen kleinen Ausschnitt ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit.

Bei Tilly Neuweiler entsteht die Komposition im Augenblick der Auf-

nahme. Die Fotos sind unverändert und haben eine gewisse Strenge. Ihre Aussagekraft beschränkt sich auf das Wahrgenommene, die einfache Spiegelung, die Leuchtkraft und das Dargestellte.

Der Keramiker Peter Kühnis-Dietz erkundet auf der Suche nach neuen Formen die Möglichkeiten, welche fotografische Nacharbeit bietet. Wieder gespiegelt, geschnitten, farblich angepasst, wird aus der ursprünglichen Fotografie ein ganz neues Werk, eine neue, rätselhafte Komposition.

Ein Gang durch die Ausstellung sensibilisiert den Besucher sicherlich für das Thema und schärft seine Wahrnehmung.

Die Eröffnung an der Seeallee 4 ist am Samstag, 11. April um 18.00 Uhr. Die Ausstellung ist bis Freitag, 8. Mai zu sehen. Bei geschlossenem Atelier bitte klingeln oder anrufen unter 071 385 10 12. **Werner Buob**

Vorzeitige Pensionierung von Robert Notter

Nach 43 Jahren in der Arbeitswelt und nach fast 28 Jahren bei der SBG/UBS geht Robert Notter per 30. April frühzeitig in Pension.

Am 1. November 1987 trat Robert Notter in den Dienst der damaligen SBG ein. Anfänglich war er bei der SBG-Niederlassung Rorschach am Schalter tätig. Durch seine guten Systemkenntnisse war er prädestiniert, bei der Übernahme der ARKB durch die SBG als Instruktor beim Aufbau mitzuhelfen. In der damals schon turbulenten Zeit wurde eine Stelle frei und so gehört er seither zu den bewährten Mitarbeitern der Geschäftsstelle Heiden. Seit 1987 ist Röbi auch mit seiner Familie in Heiden sesshaft. Im Jahre 2000 erfolgte als Privatkundenberater die Beförderung zum Prokuristen. Ab Mai 2015 wird er sicher oft mit dem Fahrrad unterwegs sein. Er ist ein begeisterter Jasser, treues Männerchormitglied und stellt sich auch für ehrenamtliche Funktionen zur Verfügung. All seine Tätigkeiten führte er mit viel Engagement und Herzblut aus. Wir danken Röbi ganz herzlich für die langjährige Zusammenarbeit im Dienste zufriedener Kunden und für die erfolgreiche Positionierung der Geschäftsstelle Heiden im Appenzeller Vorderland und wünschen ihm im bevorstehenden neuen Lebensabschnitt viel Freude und alles Gute.

Marcel Keller, Geschäftsstellenleiter UBS AG Heiden

«Go gwondere» in den Fachgeschäften

Am 2. Mai lädt die Detaillistenvereinigung ab 09:00 Uhr zum dritten Häädler Gwonder Samschtig ein. Flanieren Sie durch unser stilvolles Heiden und Sie werden von über 25 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Mit diversen feinen Degustationen und tollen Angeboten können Sie Ihr Schnäppchen oder Präsent, z.B. einen Regenschirm nach Hause tragen. Nutzen Sie ebenfalls die Gelegenheit ein Velo zu gewinnen. Die bunten Ballone vor den Verkaufsläden laden Sie ein, nach Herzenslust durch die Regale «go gwondere». Ganz nach dem Motto: «Z'Häade go poschte – ohni Näbedchoschte.»

Silvia Sonderegger

Zweite «Häädler-CD»

30 engagierte Einwohnerinnen und Einwohner stehen hinter «Häädler zeigen ihr Heiden». Jeweils drei Minuten lang sind ihre neuen zwölf Bild-Shows, die am 23. April von 17:00 bis 18:00 Uhr an der Poststrasse 9 (Sonderegger-Weine) uraufgeführt werden. «Was hat Berlin mit Heiden zu tun?», «Heiden als Motiv für Kunstschaaffende» oder Wissenswertes über «die zwanzig Biedermeier-Produkte aus Heiden» heissen einige der vorzustellenden Themen. Manches wird den Besuchern der Erstpräsentation vom 23. April bekannt sein, anderes wird selbst langjährige Einheimische verblüffen. Einige Bild-Show-Produzenten sind anwesend und stehen Red und Antwort.

Die erste CD mit zwölf Shows tourt seit einem Jahr auf einem Bildschirm durch Häädler Schaufenster. Am 23. April wird nun die zweite CD mit zwölf weiteren Bild-Shows präsentiert – unter anderem ein Spass-Quiz über Häädler. Heilpraktiker und Naturheilerinnen aus Heiden erhalten eine Plattform sowie alle Häädler Handwerker. Der Betrachter erfährt, was Jugendliche in Heiden heute so tun und warum man sich in den «Goldenen 60ern» in Heiden traf. **Cornelia Veil**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. Mai**

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am **21. April um 16.00 Uhr**

Seit fünf Jahren bedienen wir unsere geschätzten Gäste an der Talstation in einem Zelt mit Getränken und Verpflegung – inklusive Gratis-WLAN – während der Betriebszeiten des Skilifts. Das Zelt soll nun durch diesen Anbau ersetzt werden.

Der Skilift geht nach erfolgreicher Saison in den Sommerschlaf

An 42 Betriebstagen wurden über 74'000 Personen auf den Bischofsberg befördert. Der Mitteleinstieg, ist für den Kinderskilift und die Skischule am Bischofsberg von grosser Bedeutung, und das Nachtskifahren wurde auch dieses Jahr genutzt.

Highlights in der 50-Jahr-Jubiläums-Saison waren sicherlich der Gratis-Skitag mit dem Sonnenaufgang-Skifahren, dem Schüler- und dem Volksskirennen sowie den erstmals durchgeführten Waterslide-Contest. Konnten wir doch an diesen Tagen nicht nur die Häädler Bevölkerung, sondern auch Schneesportbe-

geisterte aus der näheren Umgebung am Skilift begrüssen.

Nun gilt es, sich einerseits bei allen Gästen, Götis und Götis sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken und andererseits die Planung für die nächste Wintersaison in Angriff zu nehmen. Um unsere Kunden künftig noch komfortabler und effizienter bedienen zu können und unsere laufenden Kosten zu reduzieren, wollen wir das Zelt-Provisorium durch einen permanenten Gastraum ersetzen. Die Planung und das Finanzierungskonzept sind fertig gestellt. **tb**

Militärische Gäste bei uns

Herzlich möchten wir die militärischen Gäste bei uns begrüssen und wünschen jetzt schon einen unfallfreien Dienst in unserer Region.

Vom Dienstag, 7. April bis Freitag, 1. Mai ist der Bataillonsstab des Katastrophenhilfebataillons 23 unter der Führung von Oberstleutnant im Generalstab Fidel Bernold sowie die Katastrophenhilfestabskompanie 23 unter der Leitung von Oberleutnant Robert Scherzinger bei uns zu Gast.

Am Mittwoch, 29. April findet auf der Dunant-Wiese die Fahnenabgabe statt. Aufmarsch des Bataillons ist um 13:40 Uhr. Anschliessend an die Zeremonie wird den militärischen Gästen sowie der Bevölkerung ein Aperó offeriert. So besteht die Möglichkeit für beide Seiten, sich besser kennen zu lernen. Ebenfalls ist es dem militärischen Kader sowie der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung für das Verständnis und die gewährte Gastfreundschaft gegenüber den militärischen Gästen zu danken. **Gemeinde Heiden**

Grüngutentsorgung

Die Hans Frischknecht AG betreibt auch dieses Jahr wieder eine Grünannahmestelle für Privathaushalte und Firmen. Sie bietet die Möglichkeit Laub, Schnitt von Rasen, Hecken und Stauden sowie kleinere Mengen von Steinen, Ziegel, Tontöpfe und Eternit umweltgerecht zu entsorgen.

Nicht ins Grüngut gehören Küchenabfälle, japanischer Stauden-Knöterich, drüsiges Springkraut und die amerikanische Goldruten.

Die Jahrespauschale setzt sich wie folgt zusammen:

- Parzellen bis ca. 700 m²
Fr. 145.00, inkl. 8 Prozent MwSt.
- Parzellen ab ca. 700 m²
Fr. 260.00, inkl. 8 Prozent MwSt.

Die Öffnungszeiten (bis 30. November) sind Montag bis Freitag von 07:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr; ab 27. Oktober bis 17:00 Uhr. Samstag von 09:00 bis 16:00 Uhr; ab 16:00 Uhr ist das gesamte Geschäftsareal geschlossen.

Weitere Infos zu unserer Annahmestelle unter www.frischknecht-heiden.ch. **Yvonne Frischknecht**

AüB-Sekundarschulen prüfen weitere Zusammenarbeit

Sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) prüfen nach erfolgter Stellungnahme zu verschiedenen Zukunftsoptionen durch die Gemeinden ihre weitere Zusammenarbeit auf der Sekundarschulstufe.

Die Gemeinderäte der Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden sowie Bezirksrat und Schulrat des Innerrhoder Bezirks Oberegg haben zu verschiedenen Zukunftsoptionen für eine weitere Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe Stellung genommen.

Alle sieben Gemeinden befürworten die weitere vertiefte Auseinandersetzung mit Zukunftsoptionen für die Sekundarschulstandorte Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden. In sämtlichen Varianten wird am Schulstandort Heiden festgehalten. Ebenfalls hält der Bezirksrat als auch der Schulrat Oberegg einstimmig an der eigenen Sekundarstufe I am Standort Oberegg fest.

Die Gemeinderäte Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden favorisieren aus pädagogischen, demographischen und finanziellen Gründen eine Reduktion der Schulstandorte. Somit sollen Zukunftsoptionen vertieft geprüft werden, welche eine mögliche stärkere Zusammenarbeit der Standortgemeinden Wolfhalden und Walzenhausen zusammen mit Lutzenberg und Grub ermöglichen würden. Ebenfalls sollen Zukunftsoptionen geprüft werden, welche eine verstärkte Zusammenarbeit in Teilbereichen zwischen allen Standorten ermög-

Appenzellerland
über dem Bodensee

lichen. Diese Varianten werden zum Vergleich jeweils dem Status Quo gegenübergestellt.

Die Gemeinde Grub wird zu gegebener Zeit die Gemeinden Wolfhalden und Heiden zu Gesprächen einladen, um sich entweder für eine weitere Zusammenarbeit mit Wolfhalden oder eine neue Zusammenarbeit mit Heiden zu entscheiden.

Diese Zukunftsoptionen wurden von Gemeindevertretern und Vertretern der Schulleitungen im Auftrag der AüB-Fachgruppe Gemeindepräsidien unter der Koordination der Geschäftsstelle von AüB erarbeitet. Grund für die Erwägungen sind die stark sinkenden Schülerzahlen in der Region und die damit steigenden Kosten pro Schüler sowie einhergehende organisatorische Veränderungen und Reduzierungen des Angebots.

Die eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeindevertretungen und Schulleitern wird unter Koordination von AüB anhand der erarbeiteten Fakten mögliche Trägerschaften und Organisationsformen für Zukunftsoptionen sowie die Kosten der Varianten genauer analysieren. Danach werden die Gemeindegremien erneut orientiert.

Simon Spillmann

Sekundarschulen Vorderland: Wie weiter?

Einfach etwas vergesslich oder Alzheimer?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht länger im Ungewissen! Wir informieren Sie gerne:

- Was kann man tun, um Vergesslichkeit vorzubeugen?
- Was sind Warnzeichen für eine Demenz-, Alzheimererkrankung?
- Macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht?
- Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige?

Nach dem ersten Vortragsteil gibt es eine Zvieripause und es folgt ein praktischer Teil mit Tipps und spielerischen Übungen für den Kopf.

Der Infonachmittag findet am Dienstag, 14. April von 14:15 bis 17:15 Uhr im Betreuungszentrum statt. Referentinnen sind Dr. Birgit Schwenk, Fachärztin Geriatrie und Silvia Hablützel, Pflegefachfrau BScN. Der Anlass ist kostenlos, eine kurze Anmeldung unter 071 353 50 30 erleichtert die Vorbereitung.

Wer an diesem Datum verhindert ist, kann den selben Anlass am Donnerstag, 28. Mai von 14:00 bis 17:00 Uhr im Haus Unteres Gremm an der Krankenhausstrasse 6 in Teufen besuchen. **Silvia Hablützel**

Wir stehen ein für:

- attraktives «Wohnen – Leben – Arbeiten»,
- sichere Arbeitsplätze,
- gute Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie,
- gesunde Finanzen der öffentlichen Hand,
- mehr Eigenverantwortung und
- einen respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Freiheiten.

Für Heiden in den Kantonsrat

Alexander Rohner

geboren 1954
aufgewachsen in Lutzenberg
in Heiden wohnhaft seit 1985
Brunnenstrasse 17, 9410 Heiden
verheiratet, Vater von drei Kindern
Direktor der Hirslanden Klinik
Am Rosenberg AG seit 1984

- Kantonsrat seit 2010
- Mitglied Kommission Finanzen und Verwaltung
- Präsident Verein Biedermeier-Fest Heiden
- Vorstandsmitglied Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee
- Präsident Ostschweizer Privatkliniken

Roman Huss

geboren 1957
aufgewachsen in Wiesendangen
in Heiden wohnhaft seit 1988
Hinteres Werd 4, 9410 Heiden
verheiratet, Vater von drei Kindern
Zivilschutzkommandant
Inhaber Huss Computertechnik

- Mitglied Geschäftsprüfungskommission
- Mitglied Rechnungsprüfungskommission
Genossenschaft Quisisana
- Tourenleiter Wildwasser, Kanuclub St.Gallen
- Tourenleiter swiss open canoe,
Sektion Wildwasser, Schweiz. Kanuverband

SVP
Heiden
Wahlvorschlag
Gesamterneuerungswahlen Kantonsrat
12. April 2015

Jugendmusik Heiden am Geburtstagsfest «100 Jahre Kiwanis»

1915 wurde in Detroit der erste Kiwanis Club gegründet und somit feiert auch Kiwanis Switzerland/Liechtenstein in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Der Kiwanisclub Appenzeller Vorderland ist einer der 200 Kiwanisclubs in der Schweiz, die am Samstag, 11. April das 100-Jahr-Jubiläum feiern.

Um 11:30 Uhr steigen auf dem Kirchplatz 100 Ballone in den Himmel. Die Clubmitglieder stossen mit der Jugendmusik Heiden auf ihr gemeinsames Unterstützungsprojekt «Neuuniformierung» an und überreichen den Musikanten einen Check über Fr. 2500.00. Die Jugendmusik Heiden hat sich zum Ziel gesetzt, sich anlässlich ihres eigenen 50-Jahr-Jubiläums im nächsten Jahr neu einzukleiden.

Willkommen sind alle, vor allem Kinder und Jugendliche, einen Ballon mit einem Wettbewerbston steigen zu lassen. Auch verlost der Kiwanisclub 20 Eintritte für das Konzert der Kindermusikband «Silberbü» am darauf folgenden Samstag, 18. April in der Wiesturnhalle, dies im Rahmen von «Kultur im Kursaal», welche der örtliche Kiwanisclub ebenfalls unterstützt. **Heinz Zingg**

Besuch beim Imker Edi Brühlmann

Am Mittwoch, 6. Mai lädt die Frauengemeinschaft zu einem Besuch beim Imker Edi Brühlmann ein. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen.

An diesem Nachmittag bekommen wir einen Einblick in das faszinierende Leben der Bienen. Herzlich sind alle Interessierten, auch Familien mit Kindern ab der 1. Klasse, zu diesem Besuch beim Imker eingeladen. Bitte beachten Sie, dass zwei Führungen stattfinden, eine mit und eine ohne Kinder:

- 1. Treffpunkt (für Familien mit Kindern): 13:30 Uhr, Parkplatz ev. Kirche
- 2. Treffpunkt: 14:30 Uhr, Parkplatz ev. Kirche

Für den Besuch beim Imker empfehlen wir lange Kleider und eine Kopfbedeckung. Ausserdem sollten Sie an diesem Tag auf stark riechende Körperpflegemittel (Seifen, Cremes, Haarspray und Parfüm) verzichten. Wir fahren mit Privatautos zur Skiliftstation Bischofsberg.

Beschränkte Teilnehmerzahl! Unkostenbeitrag Fr. 5.00 pro Teilnehmerin/Familie, Nichtmitglieder Fr. 10.00. Auskunft und Anmeldung bis 29. April bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch. **Béatrice Sutter**

Jetzt i'd Spielgruppe Schnäggehüli

Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2011 und dem 31. Dezember 2012 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen ab August 2015 bei uns die Spielgruppe zu besuchen. Die Mädchen und Buben lernen den sozialen Umgang miteinander, erhalten kreative Anregungen, hören Geschichten, lernen Versli und Lieder.

Die Spielgruppe unterstützt den Prozess, sich langsam von der Familie zu lösen und in eine Gruppe Gleichaltriger hineinzuwachsen. Die Spielgruppe leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Basisstufe. Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.00 für einen Spielgruppenbesuch pro Woche.

Unser Team besteht aus drei engagierten und motivierten Spielgruppenleiterinnen und einer Helferin. Spielgruppeneintritte sind jeweils nur auf den Semesterbeginn, im August und im Februar möglich. Der Anmeldeschluss für den Sommerbeginn ist am 31. Mai. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Bianca Fiechter unter 071 344 91 94 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch entgegen.

Bianca Fiechter

Bundesübung

Am Samstag, 25. April findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schiessstand Büelen die erste Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit.

Hansjörg Tobler

Tennis spielen und (er)leben

Die erste Gruppe ist dem Junioren-Alter bereits entwachsen, die aktuell Spielenden sehen mit Freude den abwechslungsreichen, bevorstehenden Trainingsstunden entgegen. Dazwischen liegen 20 Jahre und die Freude am Tennisspielen ist nicht verloren gegangen. Diese Junioren und Junioren sind die Zukunft des Tennisclubs.

Wir vom Leiter-Team freuen uns über Kinder und Jugendliche, die vor den Frühlingsferien jederzeit Schnupper-Trainings bei uns besuchen können. Tennisinteressierten Jugendlichen und Erwachsenen teilt Brigitte Trunz-Herzig unter 071 891 35 24, 079 436 33 40 oder unter brigitte.trunz@bluewin.ch Auskunft.

Brigitte Trunz-Herzig

Die Zukunft des Tennisclubs

Neuwahlen an der 49. HV der Jugendmusik Heiden

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Stegreifgruppe konnte die Traktandenliste speditiv abgehandelt werden. Um die Kosten decken zu können, mussten die Beiträge für die Tambouren leicht erhöht werden. Die aktuellen Kosten für Ausbildung und Mitgliedschaft sind unter www.j-m-h.ch ersichtlich.

Nach zweieinhalb Jahren im Amt als Boss Korps reichte Claudia Siger ihren Rücktritt ein. Neu hat dieses Amt Saara Iten aus Oberegg inne. Simone Meyer trat nach vier Jahren als Boss Tambouren zurück. Roman Höhener aus Heiden wird die Tambouren neu in der Vereinsleitung vertreten. Als Materialverwalter Tambouren hat Claudio Naef seit vier Jahren für Ordnung im Trommellager gesorgt. Weiterführen wird diese Ordnung Mike Keller aus Hinterforst. Britta Schrag aus Heiden wurde zur neuen Revisorin gewählt und ersetzt den zurückgetretenen Revisor Roger Kugler, der zehn Jahre dieses Amt innehatte. **Reto Bischofberger**

Silber für Hannah Müller und Lea Rohner

Am ersten Wettkampf dieser Saison zeigten die Häädler Geräteturnerinnen (Getu Rehetobel) starke Leistungen. Die jüngste Turnerin Julia Schoch (K1) zeigte eine gute Leistung. Sie platzierte sich im Mittelfeld.

Für die zehnjährige Hannah Müller gab es im K2 Silber. Mit vier Topnoten und einem Notendurchschnitt von 9.10 musste sie sich nur von ihrer Teamkollegin geschlagen geben.

Einmal mehr schaffte Lea Rohner (K3) den Sprung auf das Podest und wurde ebenfalls mit Silber belohnt. Anna-Kira Bernhard (4. Rang), Luana Capaul (5. Rang) und Anna Sofia Oetiker (6. Rang) erhielten alle eine Auszeichnung.

Die K4-Turnerin Enola Gretler absolvierte einen fehlerlosen Wettkampf und wurde als sechste ebenfalls mit einer Auszeichnung belohnt.

Leonie Abderhalden zeigte im K5 einen guten Wettkampf. Als Siebtplatzierte durfte sie ebenfalls die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. **Willi Lanker**

KOSMETIK IM WIESENTHAL
DENISE SONDEREGGER
 KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
 TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

Gesamterneuerungswahlen vom 12. April 2015

Für Heiden in den Kantonsrat.

Die Kandidierenden stellen sich vor:
 Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr im Kursaal Heiden

**Annegret Wigger (neu) und
 Hannes Friedli (bisher)**

www.wahlen-ar-2015.ch

RENÉ SAGER
 IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
 9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Vorderland treuhand

neu in Heiden

Treuhand für Private, Freischaffende, Landwirte und KMU

Markus Waser
 dipl. Wirtschaftsprüfer
 Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Poststrasse 27 in Heiden
Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Öffentliche Vorträge

Jeweils Mittwoch, Beginn um 19:30 Uhr
 Dauer ca. 45 Minuten. Im Anschluss ist ein Steh-Apéro offeriert.
 Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Platzzahl ist begrenzt.
 Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

22. April 2015 – Spital Heiden
Augenoperationen: Was ich schon immer wissen wollte.
 Prof. Dr. med. Daniel Mojon, Belegarzt Ophthalmologie

20. Mai 2015 – Spital Herisau
Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht
 Susanne Römer, Spital-Fachärztin Frauenklinik,
 Medizinisches Zentrum Appenzell

17. Juni 2015 – Psych. Zentrum AR
**Moderne Psychiatrie: offen, transparent, individuell -
 gemeinsam entscheiden**
 Axel Weiss MaHM, Chefarzt Psychiatr. Zentrum AR

19. August 2015 – Spital Heiden
Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal?
 Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin

23. September 2015 – Spital Herisau
Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen
 Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt Klinik für Innere Medizin

www.spitalverbund.ch

ROSENAL HEIDEN

WOHNEN IM ZENTRUM

4½ Zimmer-Wohnungen ab Fr. 590'000.-

Rosental Bau GmbH
 Rosentalstrasse 8
 9410 Heiden
 071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Vielfältige Seniorenferien

Auch wenn die Seniorenferien-Woche von den kath. und ev. Kirchengemeinden organisiert und begleitet werden, besteht weder eine Konfessions- noch eine Altersbegrenzung.

Dieses Jahr verbringen wir die Ferienwoche vom 6. bis 12. September in Lossburg im Schwarzwald. Eine abwechslungsreiche Woche mit möglichen Ausflügen steht bevor: Baden Baden, Burg Hohenzollern, Strasbourg, Freudenstadt und andere. Was davon umgesetzt werden kann, ist auch wetterabhängig. Das Hotel Traube in Lossburg bietet einen kleinen Wellnessbereich an.

Mit drei Begleitpersonen können wir den Mitreisenden kleine Hilfestellungen bieten, auch mit Gehbehinderung. Voraussetzung ist selbstständiges Ein- und Aussteigen im Car.

Der Flyer dazu liegt ab Ende März in den Kirchen auf. **Claudia Gebert**

«Restseller und Bücherfieber»

Am Samstag, 25. April von 10:00 bis 12:00 Uhr findet der Bücherflohmarkt der Bibliothek statt. Es werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Da unsere Bibliothek nicht über unendlich viel Platz verfügt und aktuell sein soll, müssen wir jedes Jahr ca. 10 Prozent aller Medien ausscheiden. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn viele von diesem Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen!

Simone Gründler

**Wettbewerb:
Gutschein im Wert
von Fr. 50.00
zu gewinnen**

Eine Pension mit abgestürztem Gast

Dass es in Heiden vor hundert Jahren gegenüber heute ein Vielfaches an Gasthäusern gab, ist bekannt; eines der verschwundenen ist auf obiger Ansichtskarte von 1906 zu sehen. So ist unsere erste Frage zum neuen Wettbewerb: Wie hiess das gezeigte markante Gasthaus am Kohlplatz? Und: Das mit rotem Pfeil markierte, dahinter liegende Lagerhaus musste 26 Jahre später einem Neubauprojekt weichen. Warum wurde es abgebrochen?

Wie immer ist Erika Stocker gespannt auf die Antworten, entweder über 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. Diesmal winkt dem Gewinner ein Gutschein über Fr. 50.00 für den EW-Shop am Kirchplatz.

Es war der gebrochene Henry Dunant, der im Jahre 1887 nach

20 Jahren Irrfahrt durch Europa in der Pension Paradies strandete. Damit sind gleich alle drei Fragen vom März-*aufwind* beantwortet. Wir gratulieren Fredy Alder an der Nordstrasse, der für den Gutschein bei «Poststrasse 22» ausgelost wurde!

Noch ein Nachsatz. Ab Mai sistieren wir unseren Wettbewerb im *aufwind*. Grund: Am 10. Mai ist im Museum Heiden die Vernissage der Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900». Alte Postkarten bringen dazu die Grundlage. In der Ausstellung können Sie an einem umfangreichen Wettbewerb zur Vergangenheit von Heiden teilnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie dann mit dabei sind! **Andres Stehli**

Wir suchen singende Männer

Mit dem Flashmob im Coop und in der Migros zeigten wir, wie viel Freude spontaner Chorgesang vermittelt. Natürlich wollen wir auf diesem Weg auch Männer für ein zeitlich begrenztes Gesangsprojekt oder sehr gern auch als neue Sängerkollegen gewinnen.

Liebe Frauen oder Freundinnen, motivieren Sie Ihre Männer zum Mitsingen, falls sie immer noch nicht entschlossen sind.

Man(n) kann immer – am besten montags.

Fast alle können singen! Der Männerchor ist ein Team, das gemeinsam Lieder einübt und an Anlässen vorträgt.

Haben wir Euer Interesse geweckt? Dann kommt unverbindlich mal an eine Probe jeweils am Montag, 20:15 Uhr im Singsaal des Schulhauses Dorf. Weitere Auskünfte erteilen gerne Dirigent Michael Schläpfer, 079 402 99 05 oder Präsident Valentin Volkart, 079 465 15 02. Mehr Infos unter www.maennerchor-heiden.ch.

Heinz Weber

Laufen mit Freude und Freunden

Endlich hat auch Heiden seinen langersehnten Lauftröff! Ab dem 20. April bis Ende Oktober findet der Kurzeberger Lauftröff statt. Ein Team von erfahrenen Lauftrainern wird drei verschiedene Stärkeklassen – Anfänger, Hobby und Fortgeschrittene – trainieren.

Das Training beginnt jeweils um 19:00 Uhr. Treffpunkt ist beim Schulhaus Wies. Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 75.00 (Versicherung ist

Sache der Teilnehmer). Interessierte Läufer, oder solche die es gerne werden würden, melden sich bitte bei Jürg Kellenberger unter 079 687 56 54 oder j.kellenberger@flumroc.ch.

Für die Anmeldung genügt ein E-Mail mit folgenden Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum und Telefonnummer. Es ist nie zu spät! Wir freuen uns auf Dich! **Valesca Montañés**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
Schmittenhühl 14
9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

11. April bis 9. Mai	Tilly's Atelier, Seeallee 4 Spiegelungen und Widerschein. Tilly Neuweiler und Peter Kühnis-Dietz	
bis 30. April	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vreni Eugster-Dörig: Spuren des Universums. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
bis 30. Juni	Schaukasten Kursaal Bildhauer-Werkschau. Hädler Künstler	
Donnerstag, 2.	Sondergegger Weine Hädler zeigen Heiden (Bildshow 1 + 5). AG Hädler-CD	17:00
Freitag, 3.	ev. Kirche Karfreitagskonzert: Mozart Grosse Messe c-Moll (KV 427). Internationale Herzogenberg-Gesellschaft	17:00
Samstag, 4.	kath. Kirche und Pfarreizentrum Osternacht-Feier. kath. Pfarrei	21:00–22:30
Montag, 6.	Haus zur Stickerei Ostertagskonzert mit dem Appenzeller Echo. Haus zur Stickerei	12:00–17:00
Donnerstag, 9.	Postplatz Wanderung rund um Heiden. Senioren-Wandergruppe	13:00–16:30
	Sondergegger Weine Hädler zeigen Heiden (Bildshow 2 + 3). AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 11.	Kirchplatz 100 Jahre Kiwanis. Kiwanisclub Appenzeller Vorderland und Jugendmusik Heiden	11:30
	Tilly's Atelier, Seeallee 4 Eröffnung: Spiegelungen und Widerschein. Tilly Neuweiler und Peter Kühnis-Dietz	18:00
Dienstag, 14.	Betreuungszentrum Vortrag: Einfach etwas vergesslich oder Alzheimer? Pro Senectute	14:15–17:15
	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 15.	Bahnhof Kurzwanderung mit Höck. Senioren Wandergruppe	12:45–17:00
Donnerstag, 16.	Sondergegger Weine Hädler zeigen Heiden (Bildshow 3 + 5). AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 18.	Turnhalle Wies Kultur im Kursaal: Silberbüx – uf Räuberjagd. Kurverein Heiden	14:00
Mittwoch, 22.	Hotel Heiden Petra Ivanov liest aus ihrem Kriminalroman «Hafturlaub» vor. Gemeindebibliothek	19:30
	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Augenoperationen: Was ich schon immer darüber wissen wollte. Spital Heiden	19:30–20:15
Donnerstag, 23.	Postplatz Wanderung Stäggelenberg – Schwellbrunn. Senioren Wandergruppe	12:00–18:45
	Sondergegger Weine Hädler zeigen ihr Heiden, 12 neue Bildshows. AG Hädler-CD	17:00–18:00
Freitag, 24.	Genossenschaft Hotel Linde Blues Abend. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–23:00
Samstag, 25.	Schiessstand Büelen Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	14:00–16:00
Dienstag, 28.	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
Mitwoch, 29.	Dunant-Wiese Fahnenabgabe. Katastrophenhilfestabskompanie 23	13:40
	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00

Veranstaltungskalender-Daten bis **Dienstag, 21. April, 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 3.	20:15* Samba	D 12/10 J.
Samstag, 4.	17:15 Usfahrt Oerlike	Dialekt 8/6 J.
	20:15* Birdman	Ed 12/10 J.
Sonntag, 5.	15:00 Shaun das Schaf	D 6/4 J.
	19:15 Camino de Santiago	D 8/6 J.
Montag, 6.	15:00 Asterix im Land der Götter	D 6/4 J.
Dienstag, 7.	14:15 Kinamol: Himalaya – Die Kindheit eines Karawanenführers	Dialekt 10/8 J.
	20:15 Frau Müller muss weg	D 12/10 J.
Freitag, 10.	20:15* La famille Bélier	Fd 8/6 J.
Samstag, 11.	17:15 Shaun das Schaf	D 6/4 J.
	20:15* Still Alice	Ed 8/6 J.
Sonntag, 12.	15:00 Fünf Freunde 4	D 6/4 J.
	19:15 Samba	D 12/10 J.
Dienstag, 14.	20:15 The Fast & the Furious 7	D 14/12 J.
Freitag, 17.	20:15* Birdman	Ed 12/10 J.
Samstag, 18.	17:15 Camino de Santiago	D 8/6 J.
	20:15* La famille Bélier	Fd 8/6 J.
Sonntag, 19.	15:00 Into the Woods	D 8/6 J.
	19:15 Afrika – das magische Königreich	D 6/4 J.
Dienstag, 21.	14:15 Kinamol: z'Alp	Dialekt 8/6 J.
	20:15 Still Alice	Ed 8/6 J.
Mittwoch, 22.	20:15 Cinéclub: Die Frau die sich traut	D 16/16 J.
Freitag, 24.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15* La famille Bélier	Fd 8/6 J.
Samstag, 25.	15:00 Asterix im Land der Götter	D 6/4 J.
	20:15 The Fast & the Furious 7	D 14/12 J.
Sonntag, 26.	15:00 Shaun das Schaf	D 6/4 J.
	19:15 Life in Progress	D 12/10 J.
Dienstag, 28.	18:30 Sprachencafé Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Birdman	Ed 12/10 J.

* Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

«Gemeinsam die Woche beginnen» und mit neuer Energie in den Frühling!

Körperliche Bewegung regt die Durchblutung an, auch im Gehirn, und leistet damit einen Beitrag zur Vorbeugung von Demenzerkrankungen. Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich jeden Montag um 09:00 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang. Bewegung an der frischen Luft, Gleichgewichtsübungen und der Austausch untereinander beim der anschliessenden Einkehr

halten Körper und Geist frisch und beweglich. Kommen Sie mit, haben Sie Mut und starten Sie mit uns in die neue Woche, es tut gut!

Treffpunkt ist jeden Montag um 09:00 Uhr beim Eingang zum Kursaal. Die Leitung hat Dorothee Gerber. Sie gibt Auskunft unter 071 891 12 77, oder Sie kommen direkt zum Treffpunkt und machen sich selber ein Bild vom Angebot. **Silvia Hablützel**

Gemeinsam kochen und geniessen

Ausgewogene Ernährung und Essen in Gesellschaft erhalten und fördern die Gesundheit. Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich darum einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Sie können gerne auch einmal schnuppern. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Wir treffen uns monatlich, fragen Sie nach dem Datum im April (das

Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt, das Aprildatum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) jeweils um 16:00 Uhr, Essen 18:00 Uhr. Treffpunkt: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16. Kosten: ca. Fr. 10.00, je nach Menü.

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich Dorothee Gerber, Gastgeberin (071 891 12 77), oder Silvia Hablützel, Pro Senectute (071 890 06 63) an. **Silvia Hablützel**

auf- und abwind ...

Der Mai lässt den Frühling definitiv erahnen; während Optimisten ihn als Wonnemonat bezeichnen, befürchten Pessimisten die noch zu erwartenden Eiseheiligen. Der Name Mai leitet sich von der römischen Göttin Maia ab, welcher man am ersten Tag des dritten Monats nach dem römischen Kalender ein Opfer darbrachte. Bei der Einführung des julianischen Kalenders wurde daraus in der Folge der fünfte Monat. In der kath. Kirche ist der Mai der Verehrung der Mutter Gottes gewidmet in Form von Marienandachten, oft auch als Marienmond bezeichnet. Im 8. Jahrhundert führte Karl der Grosse den Namen Wonnemonat ein, abgeleitet aus dem Althochdeutschen «Wunnimanot» was soviel wie Weidemonat bedeutet, der Zeitpunkt um Vieh auf die Weide zu treiben. Der Begriff Wonne nach unserem Sprachbegriff hat also nichts mit dem Monat zu tun. Eine Besonderheit, ja ein Kuriosum bildet der Monatsbeginn, da dieser stets mit demselben Wochentag beginnt wie der Januar des folgenden Jahres und dabei kein Monat mit demselben Wochentag beginnt in diesem Jahr. Der 1. Mai war ein Freitag, folglich ist der 1. Januar 2016 auch ein Freitag, aber kein anderer Monat des laufenden Jahres beginnt mit einem Freitag, prüfen Sie es nach ... *Herzlichst Erika Stocker*

Neue Zeiten für die Sekundarschule Gerbe

Für Schülerinnen und Schüler der Sek beginnt ab dem nächsten Schuljahr ein neues Zeitalter. Die Unterrichtszeiten ändern sich. Beginn der Unterricht bisher um 07:30 Uhr, wird der Schulbeginn ab August eine halbe Stunde später sein, also erst um 08:00 Uhr.

Tägliches «Ausschlafen» für die Lernenden? Ja, denn wissenschaftliche Untersuchungen belegen inzwischen, dass ein Schulbeginn vor 08:00 Uhr für Oberstufenlernende zu früh ist. Wissenschaftler erklären, dass sich in der Pubertät der biologische Schlaf- und Wachrhythmus der Jugendlichen verschiebt. Die Folge davon ist, dass sie später müde werden, dementsprechend später ins Bett gehen und morgens mehr Schlaf brauchen. Bei zu frühem

Aufstehen werden Heranwachsende dann praktisch aus dem Tiefschlaf gerissen.

Bisher dachte man, dass Lernende sich am Morgen besser konzentrieren können und aufnahmefähiger für Wissensinputs sind. Nach neusten Erkenntnissen ist dies jedoch nicht so. Im Gegenteil, demnach sind Schülerinnen und Schüler zwar anwesend, befinden sich aber noch in der Aufwachphase. Kaum vorstellbar, dass noch vor rund 15 Jahren der Unterricht in der Sek. um 07:10 Uhr begann. Aus heutiger Sicht muss das für Schülerinnen und Schüler mitten in der Nacht gewesen sein. Es geht der Schule Heiden mit den neuen Unterrichtszeiten um eine Optimierung der Lernbedingungen. Dazu gehört auch, dass es am Morgen zwischen 07:30 und 08:00 Uhr Frühaufsteher eine Auffangzeit gibt.

Mit dem neuen Schulstart ändern sich auch die bisherigen Lektionszeiten, nun sind auch längere Arbeitsphasen möglich. Der Schulstart ist für alle Häädler Kinder gleich um 08:00 Uhr. Zudem entsteht ein grösserer zeitlicher Spielraum, wenn zukünftig Lernende aus umliegenden Gemeinden die Sekundarschule in Heiden besuchen sollen.

Die Schule Heiden beschreitet mit der zeitlichen Umstrukturierung neue Wege, und obwohl im Nachbarkanton St.Gallen das gleiche Anliegen aus organisatorischen Gründen verworfen wurde, versucht man hier Neues und orientiert sich an den veränderten Bedingungen der heutigen Gesellschaft. *Hans-Peter Hotz, Schulleitung Heiden*

Schule

Seite 03

- Einmal beim Skilift Heiden mitarbeiten ...
- Schweiz gewinnt Schüler-Fussball-WM
- Martin Engler: 40 Jahre im Dienst

Kultur

Seite 04

- Internationaler Museumstag
- Jazzkonzert in der Alten Mühle
- Drei Schwestern retten Bayern
- Bikini-Figur dank Oldies Night
- Das äusserste Vorderland kennen lernen

Gemeinde

Seite 08

- Parkplätze für den Kinderskilift Bischofsberg
- Neue Weihnachtsbeleuchtung?
- Energiestadt-Fonds
- Bike to work

Vereine

Seite 13

- Kiwanis beschenkt die Jugendmusik
- Neues Konzept beim Tennisclub Heiden
- «Hör mal ... Henry Dunant!»

Sturzenegger Dorfmetzgerei und Textil

9427 Wolfhalden

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm

MAI-KÄFER-FEST IN DER WEID

30. Mai 2015 ab 15.00 Uhr
Unterhaltung mit Fest- und Mai-Tanz

16.00 Uhr „Appenzeller Vorderländer“
19.00 Uhr „Lenz-Buam“ Vorarlberg
Gulasch & Spätzli 10.- / Knusperli 12.- / Crevetten 14.-

Eintritt frei / Tischreservierungen ab sofort möglich
Platzzahl begrenzt

Voranzeige Frühlingsmarkt: Am Hädler Frühlingsmarkt, 16. Mai finden Sie uns mit unserem Forellen-Knusperli –Beizli auf dem Dunant-Platz.

Geniessen Sie bei uns die Aussicht, unsere fangfrischen Forellen-Spezialitäten und andere Köstlichkeiten. **Täglich Mittagsmenüs auch für Búezer ab Fr. 14.-**

NEU: Bei sehr guter Witterung ist unsere Aussichts-Terrasse auch Montags & Dienstags ab 11 Uhr offen. **Freitags: After-Work-Apero mit Knusperli, Snacks und Drinks**

Besuchen Sie uns auch unter:

www.weid-heiden.ch

Private Spitex

Pflege, Betreuung, Haushalt aus einer Hand

- Tag und Nacht – auch Sa/So
- Krankenkassen anerkannt
- Bezugspersonenpflege/-betreuung
- spezielles Angebot für Demenz
- zuverlässig, individuell, pünktlich und flexibel

**Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG**
Tel. 071 787 01 40
www.homecare.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Neu eingetroffen SUHD-Fernseher

In Samsung SUHD TVs kommt die neu entwickelte Nano-Crystal-Technologie zum Einsatz. Dabei übertragen Nanokristalle unterschiedliche Farben. Das Ergebnis sind eine höhere Farbreinheit und Lichtausbeute. Zuschauer profitieren von noch natürlicheren Farben – die Möglichkeiten der Farbdarstellung liegen 64-mal höher als bei konventionellen LED-Fernsehern.

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

*Und jetzt zum
Jenni*

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

**Immo-Service
Heller**

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

**Ihr Immobilien-Spezialist im
Appenzellerland über
dem Bodensee**

- Objektvermietungen
- Liegenschaftsverkauf
- Liegenschaftsverwaltungen
- Schätzungen
- Bauberatungen
- Objekt- und Quartierentwicklung

Wir beraten Sie gerne.

Malen mit Naturfarben Naturputze

Erwin Spörri

079 485 69 82

www.oekofarben.ch

Lehmbau Stucco Tadelakt

Die Welt braucht schönes

Lohn für die Arbeit war in der Pause ein offeriertes Weggli und Prügeli für jeden

Einmal beim Skilift Heiden mitarbeiten ...

Die Möglichkeit einmal einen Nachmittag beim Skilift mitzuarbeiten war für die Kindergärtler des Kindergarten Wies genug Motivation im Regenwetter, bei nicht gerade angenehmsten Temperaturen, aber gut eingepackt, wetterfest und «drecksicher» gestiefelt, von Thomas Leuch mit Plastikeimern ausgerüstet und gut instruiert, einen Nachmittag lang Steine bei der Skilift-Talstation aus der Wiese zu sammeln ...

«Gäll Frau Bannwart i cha schwär lupfe?» «Gäll i bi schnell!» «Lueg emol die riesige Stei wo i gfunde ha» und «i tue nur Chübel träge, du chasch dini Stei amel eifach bi mir innelääre!» Ein herrlicher Nachmittag mit einem unendlichen Arbeits-

eifer, und – herzlichen Dank für den Süessmost und die Ostereli und den spendierten! Uns hat es Spass gemacht!

**Franziska Bannwart und
Elma Basic (Praktikantin)**

Schweiz gewinnt Schüler-Fussball-WM

Das Schulhaus Wies führte unter der Regie der 5. Klasse von Beni Moragon die 1. Schüler-Fussball-WM durch. Gewinner des Anlasses wurde das Team Schweiz vor Kolumbien und Serbien.

14 altersgemischte Gruppen spielten Ende März um den Sieg an der Fussballweltmeisterschaft. In spannenden Spielen qualifizierten sich schliesslich die Schweiz und Kolumbien für den grossen Final, den die Schweizer für sich entscheiden konnten.

Der Fairnesspreis in Form eines Pokals ging an die österreichische Mannschaft. Punkte konnten durch besonders fairen Spielen gesammelt werden.

Verpflegt wurden die Fussballerinnen und Fussballer durch das

schulhauseigene Küchenteam, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 1. bis 6. Klasse.

Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Wies hatten viel Spass am Turnier. **Michäel L'Homme**

Schülerinnen und Schüler an der Arbeit

Mithilfe Bestockung Langmoosbach

Im Rahmen der Renaturierung des Langmoosbachs halfen die Kinder der 5. Klasse Wies bei der Bestockung der Bachböschung.

Bodennebel und Frost lagen noch über der Flur entlang des Langmoosbachs, als die Kinder der 5. Klasse Wies eintraf. Einen Morgen lang setzten die Schülerinnen und Schüler unter der fachkundigen An-

leitung von Werner Kolb Sträucher entlang der Bachböschung. Im Verlauf des Morgens wurden so, durch die 18 motivierten Kinder, einige hundert Pflanzen gesetzt.

Die 5. Klässler hoffen, durch ihre Mithilfe, einen Beitrag zur Biodiversität entlang des Langmoosbachs geleistet zu haben. **Michäel L'Homme**

**Gratulation
zum Jubiläum**

40 Jahre im Dienst der Schule

Am 21. April 1975 begann Martin Engler als Primarlehrer im damaligen Zentralschulhaus, dem heutigen Schulhaus Dorf, zu arbeiten. Dort unterrichtet er auch heute noch – im selben Klassenzimmer wie zu Beginn seiner Lehrtätigkeit. Bevor er eine Ausbildung zum Primarlehrer machte, absolvierte er die Verkehrsschule in St.Gallen und arbeitete danach für kurze Zeit bei der SBB. Im Sommer, nach mehr als 40 Jahren Schuldienst und unzähligen Schülerinnen und Schülern wird Martin Engler pensioniert. Zu seinem Dienstjubiläum gratulieren nicht nur

die Schulleitung und die Gemeinde, sondern auch seine jetzige 4. Klasse, die seine letzte in einer langen Primarlehrerlaufbahn ist. **U.M.**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 3. Juni

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am **19. Mai um 16.00 Uhr**

Internationaler Museumstag

Am Sonntag, 17. Mai, ist Internationaler Museumstag 2015 – sein Leitthema: «Lebendige Traditionen». Auch das Museum Heiden ist dabei. Geöffnet ist es von 10:00 bis 17:00 Uhr. In Dauerprojektion werden Filme gezeigt zum Dorfbrand von Heiden und den Wiederaufbau des Dorfes, über den Augenarzt Albrecht von Graefe, den Karikaturisten Bö und den Maler Emil Schmid.

Hauptereignis aber sind um 11:00 und 14:00 Uhr die bebilderten und

mit Zitaten bereicherten Vorträge von Stefan Sonderegger über die Blütezeit des Kurortes Heiden: «Als halb Europa nach Heiden pilgerte». Wie verbrachten die zahlreichen Gäste im 19. Jahrhundert ihre Zeit im Appenzeller Dorf?

Für den 10. Mai war die Vernissage der Sonderausstellung «Ein Gang durch das Heiden um 1900» vorgesehen. Die Eröffnung wurde auf einen späteren Termin angesetzt.

Andres Stehli

Jazzkonzert mit der Little Town Jazzband

Am Freitag, 8. Mai starten jazzevent.ch in die Jazzkonzert-Saison 2015. Gerne laden wir Sie zu diesem ersten Konzert ins Pfadiheim neben der «Alten Mühle Wolfhalden» ein.

Die Little Town Jazzband spielt einen swingenden Jazz, der durch ihre Musikerpersönlichkeiten geprägt wird. In ihrem vielseitigen Repertoire finden sich sowohl altbekannte Standards wie auch Tunes, die nicht an jeder Jazz-Ecke zu hören sind. Neben Melodien aus der Swing- und Mainstream-Epoche finden sich ebenso auch Dixieland-Themen. «The Little Towner» legen grossen Wert auf wohlklingende Arrangements, ohne jedoch die Freiheit zur Improvisation und die Spielfreude der einzelnen Musiker einzuengen. Sie vermitteln ihre Freude am Musizieren und Improvisieren ihren Zuhörern. Besondere Attraktionen bilden die Solo-Tunes von Markus Hächler, Rolf Seiler, Ruedi von Arx und Heinz Reinhard, die Gitarren-Riffs von Mamfi Suter, die Schlagzeugsoli des Drummers Marc Eigenheer und natürlich auch das trei-

bende swingende Piano von Bandleader Werner Seiler.

Es verwöhnt Sie wie immer unser Service- und Küchenteam. Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr; Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Eintritt Fr. 25.00. Ticketreservierungen: Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. **Doris Spirgi**

Konzert Menu Surprise

Am Mittwoch, 6. Mai findet um 19:00 Uhr im schönen Saal des Restaurant Linde das schon traditionelle Konzert der Musikschule-Appenzeller-Vorderland-Klassen von Michael Neff und Urban Schoch statt.

Das Programm, das die beiden Lehrkräfte für ihre Trompeten- und Klavierschülerinnen und -schüler zusammengestellt haben, spannt einen Bogen von der Klassik über Jazz bis Pop und Rock und verspricht einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Abend. Der Eintritt ist frei. **Daniel Pfister**

Bilder-Ausstellung Farben + Formen

Susanna und Remo Passeri aus Heiden zeigen an ihrer ersten öffentlichen Ausstellung in den Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg in Heiden ihre Werke. Die Ausstellung dauert vom 30. Mai bis zum 27. September und ist täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Die Bilder zeigen das Schaffen aus der Periode 2008 bis 2015.

Unter dem Titel «Farben + Formen» stellen Susanna und Remo Passeri ihre abstrakten Bilder, vornehmlich in Acryl- und Mischtechnik, aus. Obwohl die beiden Künstler seit anfangs 2015 nicht mehr im aktiven Berufsleben stehen und daher der älteren Generation zugerechnet werden, sind sie in Bezug auf ihre ausgestellten Werke zu den Newcomern zu zählen: Es ist ihre erste Ausstellung.

Sie wollen mit ihren Bildern ihre Freude an Farben und Formen zum

Susanna Passeri

Remo Passeri

Ausdruck bringen. Sie halten es mit dem chinesischen Sprichwort: «Der Vogel singt nicht, weil er die Antwort weiss – er singt, weil er ein Lied hat». So wollen die beiden mit ihren Bildern nicht etwas Neues und Besseres zeigen; sie zeigen einfach das, was sie aus ihrem Inneren erarbeitet haben. Die jeweilige innere Verfassung zeigt sich dann auf der Leinwand. Deshalb sind ihre Bilder auch sehr verschieden – jedes hat die Prägung und den Ausdruck der entsprechenden Tagesform.

Die Vernissage findet am Samstag, 30. Mai von 16:00 bis 18:00 Uhr (alle sind herzlich eingeladen) mit musikalischer Umrahmung vom Violin-Duo Nina Irmiger und Cheyenne Sonderegger statt. Die Einführung erfolgt durch Regula Irmiger, Lebenskünstlerin aus Wolfhalden.

Susanne Rohner

Drei Schwestern retten Bayern

Moni, Burgi und Bärbi sind Schwestern der Wellbrüder – der Biermösl Blosn – und touren seit über 20 Jahren als «Wellküren» durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit ihrem traditionellen Dreigesang und mit zahlreichen Musikinstrumenten gelingt den Well-Schwestern eine Synthese aus bayerischer Volksmusik und Kabarett, mit der sie erfolgreich im gleichen Revier wie ihre Brüder von der Biermösl Blosn wildern. Sie gastieren auf Kabarett- und Kleinkunsth Bühnen im deutschsprachigen Raum.

Fünf Jahre kämpften sie als Bayerns einzig wahre Schwester-Partei für Freiheit, Gleichheit und Stubenmusik. Mit über 300 Wahlkampfauftritten waren sie die bei weitem erfreulichste Verwandtenaffäre der letzten Legislaturperiode. Doch am Ende hat alles nichts genützt. Die Biermösl-Brüder trennten sich. Der Papst dankte ab. Die Wahl ging ver-

loren. Die Kinder sind aus dem Haus. Und die Männer auch. Fazit: Bayern war einfach noch nicht reif für den Wechsel – ganz im Gegensatz zu den drei Schwestern. Die bekommen im neuen Programm nur kurzzeitig den Blues, um dann wieder aufzustehen. Denn schliesslich haben sie in der Niederlage eines gelernt: Die Menschen und insbesondere die Bayern erreicht man nicht über das Hirn. Wie sonst wäre die Agrar-, Klima-, Bildungs- und Familienpolitik oder auch Lampedusa und die Krim zu erklären? Nein, mit Fakten, Argumenten und Wissen ist kein Staat zum machen! Es kann also nur über das Herz funktionieren.

Wir freuen uns sehr, Sie im Lindensaal am Sonntag, 31. Mai um 19:30 Uhr begrüßen zu dürfen. Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.

Kasia Balinska

Bikini-Figur dank Oldies Night

Am Samstag, 9. Mai bieten wir Euch ab 21:00 Uhr die tollste Variante zur Erreichung der Bikini-Figur – garantiert!

Beschallung und Ambiente in der einmaligen Kursaal-Bar werden Euch einwickeln und verführen. Die wummernden Bässe bringen Euch in Bewegung und Schwung. Das müsst Ihr erlebt haben!

Die Hauptattraktion bleibt Ihr selbst. Mit Euren Einträgen in der Wunschliste rundet Ihr das Musikspektrum in alle Richtungen ab. So kommt jeder auf seine Rechnung – egal ob Tanzbär oder Kopfnicker. Eintritt Fr. 10.00. **Oliver Brosch**

Der Wundklee

Solche Wundpflanzen sind heute nicht mehr so wichtig wie zu alten Zeiten. In der Tat kann man feststellen, dass sich die Wundbehandlung gewaltig stark hat. In alten Zeiten, und da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, waren Wunden sehr gefürchtet. Blutvergiftungen stellten eine häufige Todesursache dar. Damals war die Antibiotikatherapie noch nicht bekannt. Bedingt durch die einfachere Lebensweise, Armut und Hunger, kannte man Wunden als gefürchtete Todfeinde. Die Bezeichnung Wundärzte (auch Bader genannt) zeigt ebenfalls auf, dass es sich dabei um eine der häufigsten

Das äusserste Vorderland kennen lernen

Der im Vorderland verlaufende Appenzeller Witzwanderweg beginnt bzw. endet in Walzenhausen. Grund genug, zu vergnüglichen Walzenhauser Dorfrundgängen einzuladen, die vom Verkehrsverein organisiert und von Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger geleitet werden. Die Rundgänge vom Bahnhof bis zur Kirche sind eine gute Gelegenheit, die Gemeinde im äussersten Zipfel des Vorderlandes auf humorvolle Art kennen zu lernen. Walzenhausen steckt voller Geschichte und Geschichten, die staunen, schmunzeln und immer wieder herzlich lachen lassen.

Daten (immer sonntags): 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. September. Treffpunkt 10:30 Uhr Bahnhofplatz, Dauer 1 Stunde, bei jeder Witterung, keine Anmeldung nötig, keine Kosten. **Peter Eggenberger**

Serie «Chrut und Uchrut»

Gesundheitsprobleme handelte. Für die Ärzte waren Wunden lange Zeit kein Thema, lieber verdienten sie ihr Geld mit teuren Medikamenten. Die Bader waren als Wundspezialisten sehr gefragt und trugen viel zum praktischen Wissen der schulmedizinischen Chirurgen bei.

Der Wundklee, der bei uns an vielen trockenen Wegrändern anzutreffen ist, wirkt ausgezeichnet gegen Entzündungen und kann deshalb die Wundheilung entscheidend fördern. Bei Hautleiden und Geschwüren bereitet man sich aus einer Handvoll der Trockenkräuter einen Absud zu und setzt ihn dem Badewasser zu. Die betroffenen Stellen werden nun gebadet oder gewaschen. An gewissen Körperstellen eignet sich die Auflage von getränkten Tüchern als Kompresse. Frisch wird diese Heilpflanze direkt auf die kranken Hautstellen gelegt – für unterwegs ein schnelles Wundmittel. Zum Gurgeln im Mund- und Rachenraum nehmen wir den obigen Absud. **Hanspeter Horsch**

Vielbewundertes Wirtshauschild

Die neue «Fernsicht» ist offen. Vielbewundertes Bijou ist das Wirtshauschild, das innehalten und zur Kamera greifen lässt. **Peter Eggenberger**

Heiden bewegt

Das Schweizer Radio und Fernsehen macht vom 8. bis 12. Juni eine Aktionswoche mit dem Titel «SRF bewegt». Wir alle wissen, Bewegung ist gesund, sie hält Körper und Geist in Schwung und tut der Seele gut. Im Alter spielt Bewegung eine ebenso wichtige Rolle wie in jungen Jahren. Ältere Menschen, die sich bewegen, sind länger herzgesund. Im Alltag sind sie sicherer unterwegs und stürzen seltener. Sogar eine Demenz schreitet bei körperlich aktiven Menschen weniger rasch voran. Das Risiko für einen Abbau der geistigen Fähigkeiten war bei aktiven Menschen in einer Langzeitstudie um 35 Prozent geringer, die Gefahr einer Demenz um 14 Prozent. Ältere Menschen, die sich genug bewegen, sind entspannter und schlafen besser. Selbst ein Minimum an täglicher Bewegung lohnt sich, denn jeder Effort trägt zum Erhalt der Gesundheit bei. Nebst diesen Gründen sollte Bewegung vor allem aber auch Freude machen. Heiden bietet viele Bewegungsangebote, vom gemeinsamen Spazieren, Walken, Wandern, Turnen und Tennis, bis zu Schwimmen, Yoga und weiteren Möglichkeiten. In diesen Angeboten kommt neben der Bewegung auch das Zusammensein zum Tragen. Heiden bewegt – nicht nur in der Woche vom 8. bis 12. Juni! Beachten Sie (auch) deshalb die nächste Ausgabe des *aufwind*. **Silvia Hablützel**

Stadtführung Rorschach

Am Freitag, 5. Juni bieten der Frauenverein und die Frauengemeinschaft die Möglichkeit, die Hafenstadt an der südlichsten Bucht des Bodensees auf einem 90 minütigen Rundgang von einer spannenden Seite kennenzulernen. Der Rundgang mit einer ortskundigen Stadtführerin führt uns zu prächtigen Herrschaftshäusern, in abgelegene Hinterhöfe, zu alten Fabrikgebäuden, zu Waschplätzen und Badeanstalten an der Seeuferpromenade. Zudem hören wir Geschichten von weit gereisten Handelsherren, äbtischen Kornhausverwaltern, italienischen Fabrikarbeiterinnen und königlichen Sommergästen in «Rorschach-lesbains».

Interessierte Nichtmitglieder – auch Männer – sind ebenfalls herzlich willkommen.

Abfahrt ist um 14:04 Uhr ab Bahnhof Heiden. Kosten ohne Bahn билет für Mitglieder Fr. 15.00, für Nichtmitglieder Fr. 20.00. Anmeldung bis 1. Juni bei Ursula Locher, 071 890 00 11 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch. **Ursula Locher**

Gerbestrasse 1b/c, 9410 Heiden
zu vermieten an zentrumsnaher und doch ruhiger Lage
1 ½ Zimmer-Wohnung mit grossem Sitzplatz
2 Zimmer-Wohnung mit Balkon
moderne Küche mit Glaskeramikherd, Backofen,
Dampfabzug und Kühlschrank,
Bodenbeläge Laminat und Steinplatten
Miete inkl. HK/NK CHF 860.00 bzw. 1'140.00

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden, Liegenschaftenverwaltung
E-Mail: Sabrina.Braunwalder@ar.ch, Tel. 071 353 65 64

Bezugsbereit ab Januar 2016:

Erstvermietung «Am Mattenbach» in Grub AR

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HAUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

QiGong Kurs mit Meridianklopfen

Neue Beweglichkeit, Ausgleich im
Alltag, Gelassenheit, Leichtigkeit,
Vitalität, dies können wir erlernen
und erreichen mit QiGong.
Für jede Generation geeignet.

QiGong Form: Taiji QiGong

Kursort:

Ev. Kirchgemeindehaus Heiden

Kursbeginn:

Mittwoch 13.5.2015

19.00-20.15 Uhr

Trainer: W.Jackmann

Anmeldungen und weitere Info

unter 076 395 01 54 oder
chigong18@gmail.com

Strömgruppen

für Absolventen
von
5-Tageskursen
und
für Beginners

Elsbet Eggenberger
Schwendistrasse 19
9410 Heiden

079 / 730 77 30
eeg@schwendi-elsbet.ch
www.schwendi-elsbet.ch

Die Appenzeller Bahnen AG sind ein regional verankertes Eisenbahn- und Busunternehmen mit Sitz in Herisau. Mit rund 200 motivierten Mitarbeitenden stellen wir die Mobilität von jährlich über 5.1 Millionen Reisenden sicher.

Für die Postautoeinstellhallen in Heiden suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/in Reinigung (ca. 20%)

Sie sind an unserem Standort ca. 6 - 8 Std. pro Woche für eine reibungslose Reinigung der Postautoeinstellhallen verantwortlich. Bei Bedarf leisten Sie ganztägige Ablösungen im Unterhaltsbereich bei der Rorschach-Heiden-Bahn.

Diese Stelle erfordert eine gründliche, exakte und saubere Arbeitsweise. Sie verfügen über handwerkliches Flair und sind im Besitz eines Fahrausweises der Kat. B. Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wie bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem teamorientierten Arbeitsumfeld.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Günther Raggenbass, Teamleiter Werkstätte Heiden, Tel. 071 898 00 82.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Appenzeller Bahnen AG, Frau Denise Tschanz, Personal, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau oder per E-Mail an denise.tschanz@appenzellerbahnen.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.appenzellerbahnen.ch

Internationaler Museumstag 2015

Museum Heiden
Sonntag, 17. Mai, 10-17 Uhr

17.5.
Internationaler
Museumstag
-
museums.ch

10-17 Uhr

Film-Endlosprojektion

zum Dorfbrand von Heiden und den Wiederaufbau des Dorfes, über den Augenarzt Albrecht von Graefe, den Karikaturisten Bö und den Maler Emil Schmid.

11 und 14 Uhr

Vortrag Stefan Sonderegger

«Als halb Europa nach Heiden pilgerte»

Wie verbrachten die vielen Gäste im 19. Jahrhundert ihre Zeit im Appenzeller Dorf? Reich bebildert und mit Zitaten bereichert.

Eintritt frei! Herzlich lädt ein: Historisch-Antiquarischer Verein Heiden.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

Inserateannahme

smartwork, Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7, 9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46

haederli@smartwork.ch

smartwork

Neuer Direktor im Hotel Heiden

Der Verwaltungsrat der Hotel Heiden AG hat Erich Dasen zum neuen Direktor des Hotels Heiden und somit zum Nachfolger von Caspar Lips und Barbara Lips gewählt, welche nach 20 Jahren in den Ruhestand treten. Erich Dasen wird seine Stelle am 1. Juli antreten.

Erich Dasen kennt das Metier von der Pike auf. Als gelernter Koch hat er die Hotelfachschule Lausanne abgeschlossen und ist seit 1993 dipl. Hotelier SHV. Während zehn Jahren führte Erich Dasen das 4*-Hotel Walzenhausen. Er kennt folglich die Gegebenheiten des Appenzellerlandes. Zuletzt war er beim Verein Schweizer Jugendherbergen als Bereichsleiter Betriebe Ost tätig.

Mit der Ernennung von Erich Dasen per 1. Juli fällt die Wahl auf einen ausgewiesenen Hotelfachmann und eine erfahrene Führungspersönlichkeit. **Hanswalter Schmid,**

VR-Präsident der Hotel Heiden AG

Militärische Gäste bei uns

Herzlich begrüßen wir die militärischen Gäste unter der Führung von Oberstlt i Gst Roger Rauper und wünschen jetzt schon einen unfallfreien Dienst. Vom 26. Mai bis 12. Juni wird das Richtstrahlbataillon 21 im Raum Ostschweiz im Einsatz stehen.

Die Standartenübernahme, zu der die Bevölkerung herzlich eingeladen ist, findet auf der Dunant-Wiese statt. Start ist am Mittwoch, 27. Mai um 17:00 Uhr. Anschliessend an die Zeremonie wird den militärischen Gästen sowie der Bevölkerung ein Aperö offeriert. So besteht die Möglichkeit für beide Seiten, sich besser kennen zu lernen. Ebenfalls ist es dem militärischen Kader sowie der Gemeinde ein Anliegen, der interessierten Bevölkerung für das Verständnis und die gewährte Gastfreundschaft gegenüber den militärischen Gästen zu danken. **Gemeinde Heiden**

Grosse Wirtschaftsleistung der AüB-Gemeinden für die Region

Die neun Gemeinden des AüB spielen im regionalen Wirtschaftskreislauf eine wesentliche Rolle. So flossen im Jahr 2014 von den Gemeinden via Löhne an im AüB-Gebiet wohnhafte Mitarbeiter und Zahlungen für Leistungen von Gewerbebetrieben, Bauaufträge oder Einkäufe rund Fr. 28.1 Millionen in die Region zurück.

Eine Analyse der Zahlungsströme der AüB-Gemeinden (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass ein wesent-

Appenzellerland
über dem Bodensee

licher Teil der Gemeindeausgaben direkt in der Region verbleibt. So bezogen die Gemeinden 2014 im ganzen AüB-Gebiet für knapp Fr. 14 Millionen Leistungen von regionalen Gewerbebetrieben und Dienstleistern (Vergabe von Aufträgen, Bezug von Waren und Dienstleistungen oder Ähnliches), um wenn immer

möglich die regionale Wirtschaft zu berücksichtigen.

Ebenfalls wurden 2014 mehr als die Hälfte des ganzen Lohnbetrags (Löhne im Umfang von Fr. 14,1 Millionen) an Gemeindemitarbeiter ausgezahlt, welche innerhalb des AüB-Gebiets wohnhaft sind. Diese Löhne werden häufig zu einem bedeutenden Teil wieder regional ausgegeben, was wiederum die lokale Wirtschaft unterstützt. Somit stellen die Geldflüsse der Gemeinden einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region dar. **Simon Spillmann**

	Kreditoren 2014 innerhalb AüB in Fr.	Kreditoren 2014 Total in Fr.	Löhne 2014 an im AüB-Gebiet wohnhafte Mitarbeitende in Fr.	Löhne an Mitarbeitende 2014 Total in Fr.
Grub	587'985	4'154'517	219'927	1'343'287
Heiden	6'212'871	14'290'493	5'048'168	8'246'097
Lutzenberg	713'723	4'497'849	1'147'745	1'985'258
Rehetobel	1'358'601	4'402'369	1'173'279	1'906'015
Reute	584'000	2'800'000	218'000	1'410'000
Wald	324'801	3'818'655	392'831	1'613'449
Walzenhausen	2'001'536	8'825'797	2'714'947	4'264'396
Wolfhalden	1'704'006	7'955'055	1'926'468	3'223'806
Oberegg Bezirk	261'722	1'330'373	626'291	761'219
Oberegg Schulgemeinde	236'018	1'326'487	634'341	2'423'670
Summe AüB-Gebiet	13'985'262	53'401'596	14'101'998	27'177'196

Zahlungen und Löhne AüB-Gemeinden 2014. Der Bezirk Oberegg und die Schulgemeinde Oberegg führen als eigenständige Körperschaften separate Rechnungen. Die Zahlen sind ohne Forstkorporation Vorderland sowie ohne Kreditoren mit Namen Gemeinde und Kanton. Quelle: Finanzverwaltungen der Gemeinden, Bezirk Oberegg, Schulgemeinde Oberegg.

Louis Widmer Beratungstage in der Drogerie Bohl

Gerne laden wir Sie noch bis zum 9. Mai zu unseren Louis Widmer Aktions- und Beratungstagen ein. Seit über 50 Jahren produziert das Schweizer Unternehmen Gesichts- und Körperpflege-Produkte, abgestimmt für die verschiedenen Hauttypen und Bedürfnisse. Schöne, frische Haut braucht die richtige Pflege. Haben Sie Fragen zur Haut und zur optimalen Pflege? Möchten Sie Hautprobleme wie Akne, Allergien, trockene, fette oder Mischhaut wirkungsvoll angehen? Lernen Sie Ihre Haut kennen, damit Sie sie optimal pflegen können.

Profitieren Sie von Gratis-Produktproben, abgestimmt auf Ihren Hauttyp und holen Sie sich wertvolle Tipps. Beim Kauf von Louis Widmer Produkten ab Fr. 50.00 erhalten Sie zudem ein Originalprodukt für die Körperpflege gratis dazu. Lassen Sie sich vom Drogerie-Bohl-Team unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Karin Rohleder**

Neues VR-Mitglied bei der Alterssiedlung Quisisana

Josua Bötschi, VR-Präsident der Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana, verabschiedet nach neunjähriger engagierter Mitarbeit die Aktuarin Cornelia Veil mit Blumen.

Neu hält Gregory Brunner im VR Einzug. Die weiteren Mitglieder Josua Bötschi (Präsident), Heinz Brunner (Kassier), Heinz Weber (Betreuung Liegenschaft und Mieter), Erika Stocker, Conradin Meschenmoser und Thomas Rohner wurden einstimmig wiedergewählt. **Peter Eggenberger**

Parkplätze für den Kinderskilift Bischofsberg

Der Gemeinderat kam auf die Idee, im Rahmen der Gesamterneuerung des Strassenabschnittes Bischofsberg–Kantonsgrenze AI, Parkplätze mit beschränktem Benützungsrecht für den Kinderskilift Bischofsberg einzuplanen. Diese können nun realisiert werden. Baubeginn war nach Ostern.

Im Mai 2013 wurde das Gesamtenerneuerungsprojekt Kantonsstrasse Nr. 50; Kaien–Oberegg dem Gemeinderat vorgestellt. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt zu und war auch mit der damit verbundenen Rodung und der Kostenaufteilung mit einem Gemeindeanteil von ca. Fr. 238'000.00 als gebundene Ausgabe einverstanden. Dabei wurden auch die Längsparkplätze für den Kinderskilift Bischofsberg diskutiert und eingeplant.

Nach mehreren Gesprächen zwischen Gemeindepräsident Norbert Näf und Johannes Solenthaler von der Schneesportschule Heiden konnte nun auf dessen Wunsch hin ein Grunddienstbarkeitsvertrag betreffend beschränktem Benützungsrecht an den 19 Parkplätzen erstellt werden. Beide Seiten sind mit dieser Lösung einverstanden. Der Kanton stellt der Gemeinde Rechnung für Mehrkosten für die Erstellung der 19 Längsparkplätze von Fr. 52'000.00. Johannes Solenthaler beteiligt sich daran mit Fr. 25'000.00, die Skilift AG

Sollen die bisherigen Sterne mit LED-Lichtern auferüstet oder eine ganz neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden?

Das Sternemotiv soll beibehalten werden

Heiden mit Fr. 5000.00. Somit verbleibt der Gemeinde ein Anteil von Fr. 22'000.00 für die Sommernutzung der Parkplätze (für Wanderer, Biker usw.). Die Parkplätze werden vom 16. November bis 31. März durch die Schneesportschule und die Skilift AG genutzt und in dieser Zeit von Johannes Solenthaler vom Schnee geräumt und von allfälligem Abfall befreit. In der übrigen (Sommer-)Zeit wird der betriebliche Unterhalt durch das Gemeindebauamt sichergestellt.

Neue Weihnachtsbeleuchtung?

Einer alten Tradition folgend hat der Handwerker- und Gewerbeverband (HUGH) die Weihnachtsbeleuchtung vor vielen Jahren angeschafft, um die Poststrasse attraktiver zu machen und die Kunden zum Einkaufen zu animieren. Die in die Jahre gekommenen Weihnachtssterne benötigen jedoch immer mehr Reparaturen und Unterhalt, sodass sich die Frage eines Ersatzes durch moderne LED-Leuchten stellt.

Der Gemeinderat folgte dem Antrag des HUGH und entschied. Die Angelegenheit der Weihnachtsbeleuchtung soll in Zukunft als Gemeindeaufgabe definiert werden. Da jedoch die Beleuchtung zum Weihnachtsgeschäft dazu gehört, soll der HUGH nicht ganz aus der Verantwortung genommen werden. Der

Auf- und Abbau sowie der Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung in Heiden wurde seit jeher vom HUGH finanziert.

Die Kommission Standort und Kulturförderung hat daraufhin vom Gemeinderat den Auftrag erhalten die Weihnachtsbeleuchtung aus einer ganzheitlichen Sicht zu prüfen. Die Kommission hat beschlossen, einen Studienauftrag auszuschreiben. Konkret wurden drei Lichtplaner angefragt, die je einen Vorschlag für eine neue Weihnachtsbeleuchtung eingereicht haben.

Die Jury kürte das Projekt «Stern von Heiden» einstimmig zum Sieger und beauftragte die Verfasser, Vogt Partner aus Winterthur, mit der Weiterbearbeitung. Die Idee der Aufrüstung der jetzigen Sterne ist aber noch nicht vom Tisch, Vogt Partner sollen als Option prüfen, ob sich – als günstigere Variante – die aktuellen Sterne mit LED-Leuchten aufrüsten und ergänzen lassen. Bei Tageslicht soll der Stern goldfarben sein. Zudem habe der «Stern von Heiden» das Potenzial, dass das Gewerbe das Motiv für eigene Dekorationen aufgreifen könnte. Überzeugend am Siegerprojekt sei auch, dass die bestehende Installation grösstenteils übernommen werden könnte und die Kosten dadurch etwas tiefer ausfallen würden. Eine weitere Idee, welche bei der Jury Anklang fand war, dass der Christbaum auf dem Kirchplatz stärker hervorgehoben

und das Highlight der Weihnachtsbeleuchtung darstellen könnte. Zudem könnte der Kirchturm mittels Gobo-Projektion – ähnlich wie eine Diaprojektion – ganzjährig mit verschiedenen Motiven beleuchtet und so betont werden.

Nun sollen Vogt Partner mit der Weiterbearbeitung beauftragt werden und eine Offerte für einen Projektierungskredit einreichen. Danach können die politischen Diskussionen geführt werden.

Jahresabschluss 2014 befriedigt

Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 254'644.42 ab (Voranschlag 2014: Fr. 252'736.00). Im Jahr 2014 war der grösste ausserordentliche Ausgabenposten die Sanierung der durch einen Erdbeben verwüsteten Schmittenbühlstrasse. Die Jahresrechnung präsentiert sich nach den Bewertungsgrundsätzen nach HRM2. Infolge dieser Änderungen weist die Gemeinde Neubewertungsreserven im Finanzvermögen von Fr. 3'698'216.79 und Aufwertungsreserven im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'583'000.00 auf.

Der Bilanzfehlbetrag von Fr. 254'644.42 soll über das Konto «Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre»

Im Mai bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 6.

17:00 bis 18:30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Donnerstag, 14. bis

Montag, 25.

Pfingstferien

Kindergarten und Schule

(ehemals übriges Eigenkapital) abgedeckt werden, welches dadurch Ende 2014 noch knapp Fr. 2,7 Millionen beträgt. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2014 zu Händen des fakultativen Referendums verabschiedet.

Weniger Steuereinnahmen

Bei den natürlichen Personen, den Grundstückgewinnsteuern und den Erbschaftssteuern wurden insgesamt Fr. 1'015'000.00 weniger eingenommen als budgetiert. Dafür konnten bei den juristischen Personen, der Quellensteuer und der Handänderungssteuer Mehreinnahmen von Fr. 610'000.00 gegenüber dem Voranschlag verzeichnet werden.

Hangrutsch Schmittenbühl

Nach dem Unwetter im Juni 2013 mussten Ausgaben für die Instandstellung Schmittenbühl von total Fr. 790'396.55 getätigt werden. Dem gegenüber stehen zugesicherte Beiträge der Assekuranz und des Bundes von Fr. 292'250.00 welche im Jahr 2015 ausbezahlt werden sollten. Diese Beiträge wurden in der Jahresrechnung 2014 berücksichtigt.

Sanierung Zivilschutzanlage «Zivilschutzanlage KP II BSA II, Feuerwehrdepot Heiden»

Für die Sanierung der Zivilschutzanlage «Zivilschutzanlage KP II BSA II, Feuerwehrdepot Heiden» entstanden Kosten von rund Fr. 824'000.00. Der Bund hat einen Beitrag von Fr. 516'000.00 geleistet. Die restlichen Kosten von Fr. 308'000.00 konnten mit Bewilligung des Kantons komplett aus dem Fonds «Ersatzbeiträge Schutzräume» bezogen werden.

Fr. 422'590.84 investiert

Das ambitionierte Investitionsprogramm wurde nicht ausgeschöpft. Die Projekte «Friedhof Vergrösserung Urnenwand» mit Kosten von rund Fr. 150'000.00 und der Ausbau Büelenweg mit Kosten von rund Fr. 50'000.00 konnten fertiggestellt bzw. abgerechnet werden. Für die Durchmesserlinie (DML) wurde vom Kanton der erste Beitrag von Fr. 96'800.00 in Rechnung gestellt und in der Investitionsrechnung berücksichtigt. Dem Kino Rosental wurde für den Kauf der Liegenschaft Parzelle 1221 ein zinsloses Darlehen von Fr. 80'000.00 zur Verfügung gestellt. Weiterhin sind Investitions-

kosten für die offenen Projekte wie Sanierung Gebäudehülle Rathaus, Infrastruktur Hallen- und Aussen-sport, Wettbewerb Arealentwicklung Seeallee usw. angefallen, welche zu Nettoinvestitionen von Fr. 422'590.84 geführt haben.

Vakanzen im Gemeinderat

Nach den Gesamterneuerungswahlen am 12. April sind zwei Vakanzen im Gemeinderat zu verzeichnen. Um diese baldmöglichst beseitigen zu können, suchen wir neue Kandidierende. Stellen Sie sich zur Wahl? Den Termin für

die Ergänzungswahlen hat der Gemeinderat auf den 14. Juni festgelegt.

Für Fragen steht Ihnen die Gemeindekanzlei gerne auch unter 071 898 89 77 zur Verfügung.

Anbau Skilift-Talstation wird unterstützt

Der Skilift Heiden feierte in der Saison 2014/15 bereits sein 50-Jahr-Jubiläum. Bei der Talstation wird seit einigen Jahren zu Beginn der Saison ein grosses Zelt aufgebaut und im Frühling wieder demontiert. Dieses dient als Aufenthaltsraum und die Gäste werden während der Betriebszeiten des Skilifts mit Getränken und Verpflegung bedient.

Da der Auf- und Rückbau des Provisoriums jeweils mit einem enormen personellen sowie auch finanziellen Aufwand verbunden ist, will die Skilift AG Heiden für insgesamt Fr. 104'220.00 (Vollkosten) eine Skihütte bei der Talstation anbauen. Mit dem Finanzierungskonzept sollen die Kosten unter Fr. 70'000.00 gebracht werden. Der Gemeinderat hat dem Antrag der Kommission Standort und Kulturförderung Folge geleistet und der Skilift AG Heiden Fr. 14'000.00 aus dem Johanna-Opplinger-Fonds zugesprochen – damit die Skihütte auf einem guten Fundament zu stehen kommt (gemäss Sponsoring-Konzept sind dies die Kosten für das Fundament).

Rücktritte aus Gremien

Aus folgenden Gremien haben bisherige Mitglieder ihren Rücktritt

auf Ende des Amtsjahres 2014/2015, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Finanzen und Verwaltung: Christoph Wasserer, Vogelherdweg 10
- Heimkommission: Heinz Brunner, Thalerstrasse 27
- Kommission Standort und Kulturförderung: Franziska Bannwart, Blumenfeldstrasse 11
- Projektgruppe Zukunft Alters-/Pfleheim Quisisana: Heinz Brunner, Thalerstrasse 27
- Projektgruppe Betriebsrechnung Quisisana: Heinz Brunner, Thalerstrasse 27

Wer stellt sich zur Wahl?

Die politischen Organisationen wurden eingeladen, für die Nachfolge der zurücktretenden Personen Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Wer Interesse hat in den genannten Kommissionen oder Projektgruppen mitzuarbeiten, kann sich aber auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Mittwoch, 15. Mai bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Postadresse: Gemeindekanzlei, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, rita.tobler@heiden.ar.ch.

Bürgerrechtsänderung

Folgende ordentliche Einbürgerungen wurden gemäss Art. 41 ZStV vollzogen

- am 13. Januar: Kristina Kovacevic, Poststrasse 10
- am 24. März: John Johnston, Bachweg 6
- am 31. März: Nowak Gabriele, Oberer Werdbüchel 15

Neuzuzüger

Marco Calzavara, Bahnhofstrasse 15; Piroska Bartsch, Im Bad 2; Axel Schemminger, Paradiesweg 6; Sandra Steingruber, Paradiesweg 6; Jacqueline Kert, Kirchplatz 9; Jan Jorda, Thalerstrasse 53; Sabrina Keller, Schützengasse 25; Jeffrey Doss, Hinteres Werd 3; Lavinia Dalan und Florian Ghiban, Hinterbissastrasse 27; Walter Edelmann, Schwendstrasse 15; Michael Wild, Hasenbühlstrasse 4; Sarah Lüchinger, Hinterbissastrasse 7a; Josephina und Rudolf Schmidhauser, Löchli 456; Claudia Prinz, Hinterbissastrasse 60.

Geburten

- **Ajana Kastrati**, geboren am 10. März, Tochter des Alban und der Medina Kastrati, geb. Rasiti
- **Sven Sturzenegger**, geboren am 14. März, Sohn des Rudolf und der Sandra Sturzenegger, geb. Breu
- **Lisa Lorena Wagner**, geboren am 22. März, Tochter des Adrian und der Mona Wagner, geb. Jenni
- **Robin Bert Frei**, geboren am 24. März, Sohn des Florian und der Johanna Frei, geb. de Pijper
- **Elina Mannino**, geboren am 25. März, Tochter des Roberto und der Petra Mannino, geb. Kellenberger
- **Jordan Anthony Caccaviello**, geboren am 30. März, Sohn der Halima Caccaviello
- **Eirik Dörig**, geboren am 31. März, Sohn des Christian Dörig, geb. Schmid, und der Maria Dörig

Todesfälle

- **Rita Hollenstein**, geb. 1938, gestorben am 29. März in Heiden
- **Rita Messmer**, geb. 1929, gestorben am 7. April in Rehetobel
- **Jakob Sturzenegger**, geb. 1925, gestorben am 17. April in Heiden

Gratulationen

zum 90. Geburtstag

- **Fredy Schlatter-Szduy**, Gerbestrasse 3 (28. Mai)

zum 85. Geburtstag

- **Angela Furrer-Jäger**, Mittelbissauweg 6 (20. Mai)

zum 80. Geburtstag

- **Bruno Buser-Küng**, Hasenbühlstrasse 15 (14. Mai)
- **Otto Gredig-Puchmüller**, Am Rosenberg 4 (20. Mai)
- **Alma Sturzenegger-Ehrbar**, Thalerstrasse 34 (22. Mai)
- **Marianna Schefer-Bänziger**, Poststrasse 3 (27. Mai)
- **Ingrid Meszlenyi-Heide**, Sägewiesstrasse 4 (28. Mai)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

Holzfassaden

Mit Ölfarben oder
Öllasuren behandeln
ist nachhaltig,
lässt das Holz atmen und
ist renovationsfreundlich.

Fragen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Eggersriet - Heidenerstrasse 19

Die 85m² grosse 2 ½ Zimmer-NEUBAU-
wohnung befindet sich im Parterre und
besticht mit ihrer Sicht ins Grüne, welche
Sie auf dem Sitzplatz geniessen können.
Kaufpreis: CHF 330'000.00

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

**Intelligent Strom
sparen**

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWNH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL

DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail -
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Lebensqualität gewinnen durch Musik

zum
Entspannen und Kraft Schöpfen, Erneuern und Erfruen.

Gemeinsam sind wir **stark**. Ein Weg dazu heisst **BARK**:
Begegnen..., Aktivieren..., Regenerieren..., Kooperieren

Damit kann gelingen, was nachhaltig Nutzen bringt:

- * Stress abbauen und Engpässe erkennen
- * Lernpotenzial für Lebenskunst aktivieren
- * Quellen für natürliche und geistige Heilkraft nützen
- * Konflikte lösen oder aushalten lernen
- * Zündschlüssel finden: für Energie- und Kompetenzgewinn

BARK- Studio c/o Dr. Peter Rohner, Poststr. 10, 9410 Heiden, T. 076 422 19 37
071 890 03 22, Email: organ@BARK-Akademie.net

Eugster Druck

PETRA SCHWEIGER
CRANIO SACRAL - BALANCE

HARMONISCHE BINDUNG DURCH BERÜHRUNG

sanfte Schmetterlingsmassage für Mutter und Kind

entspannt, reguliert und unterstützt den Fluss der Lebensenergien
vorbereitend und während der Schwangerschaft sowie nach der Geburt.

BAHNHOFSTRASSE 1 9410 HEIDEN

TELEFON: 078 808 69 39

craniofluid.psw@freenet.ch

Dipl. Craniosacral Therapeutin, Cranio Suisse® anerkannt

Energiestadt-Fonds

Die Gemeinde Heiden bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern von Heiden ein Förderprogramm für energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte an. Dabei werden bei Erfüllung der Bedingungen jeweils acht Häädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 200.00 pro ersetzttem Gerät ausbezahlt. Die Beiträge werden aus dem Energiestadt-Fonds entnommen, welcher hauptsächlich aus den CO₂-Rückvergütungen (rund Fr. 5500.00 im Jahr) an die Gemeinden gespiessen wird. Das Förderprogramm wird rege genutzt, sodass im vergangenen Jahr 21 Förderbeiträge in Form von Häädler Batzen im Gesamtwert von Fr. 4200.00 ausbezahlt werden konnten. Die rege Nachfrage machte eine Anpassung des Fondsreglements und der Finanzbefugnisse der Projektgruppe Energiestadt nötig. Diese wurden um Fr. 6000.00 erhöht, welche zweckgebunden für das Förderprogramm Grosshaushaltsgeräte eingesetzt werden können. Damit steht der Projektgruppe mehr Geld zur Verfügung, welches in Form von Förderprogrammen der Bevölkerung zu Gute kommt. Das Reglement zum Energiestadt-Fonds vom 21.06.2011 wurde entsprechend angepasst.

Gemeinde Heiden

Bike to work

Der Frühling ist da und mit den steigenden Temperaturen überlegt sich so mancher, den Arbeitsweg mit dem Velo zurückzulegen. Um möglichst viele Pendlerinnen und Pendler für das Velofahren zu begeistern hat Pro Velo Schweiz die Aktion bike to work ins Leben gerufen. Wer mit dem Velo zur Arbeit fährt bleibt fit, baut nachweislich Stress ab und tut etwas Gutes für die Umwelt. Zusätzlich werden Preise im Gesamtwert von über Fr. 120'000.00 verlost. Über 50'000 Beschäftigte von 1651 Betrieben pendelten letztes Jahr im Rahmen von bike to work zur Arbeit. Zusammen haben sie 1'248'360 kg CO₂ eingespart. Neu ist, dass die Betriebe dieses Jahr die Wahl haben, ob sie im Mai und/oder Juni teilnehmen wollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.biketowork.ch. Die Projektgruppe Energiestadt würde sich über eine rege Teilnahme an der Aktion freuen. **Andreas Naef**

Neue Patientenberatungsstelle

Sandra Nef hat 1992 das Diplom der techn. Operationsfachfrau erworben und arbeitete über 17 Jahre in den verschiedensten Kliniken und Fachgebieten. Im Jahre 2005 spezialisierte sie sich im Bereich Haftpflichtfälle/Behandlungsfehler und übte diese Tätigkeit sieben Jahre aus. Während dieser Zeit bildete sich Frau

Nef im juristischen Bereich weiter und absolvierte erfolgreich das CAS in Haftpflicht und Sozialversicherungsrecht und das CAS Mediation der Universität St.Gallen. Die einzelnen Sozialversicherungen und deren Komplexität veranlassten Frau Nef die Ausbildung zur Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis zu erlangen. Frau Nef ist eine kompetente Fachperson und kann Ihre Anliegen präzise analysieren. Die Meba-Beratung verfügt zudem über ein umfassendes Netzwerk. Die Abklärungswege sind kurz und erste Rückmeldungen erfolgen zeitnah.

Sandra Nef von der MeBa Beratung GmbH an der Badstrasse 8a steht Ihnen bei sämtlichen Fragen (071 364 12 01 oder sandra.nef@meba-beratung.ch) im Zusammenhang mit Sozialversicherungen und bei der Klärung von möglichen Behandlungsfehlern kompetent zur Seite. **Sandra Nef**

Leitungen MTTB und Pflege am Spital

Die Geschäftsleitung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden hat zwei interimistisch geführte Bereiche am Spital Heiden auf den 1. Mai definitiv besetzt: Brigitte Engler (46), OP-Managerin und seit Dezember 2014 interimistische Leiterin MTTB (Medizinische-Technische-Therapeutische Bereiche) wurde zur Leiterin MTTB am Spital Heiden ernannt. Samuel Ganzenbein (35), bis Ende 2014 Team-

leiter der interdisziplinären Privatstation am Spital Herisau und seit Januar 2015 interimistischer Leiter des Pflegedienstes am Spital Heiden, wurde zum Leiter Pflegedienst am Spital Heiden gewählt. Beide werden in der Betriebsleitung des Spitals Heiden Einsitz nehmen. **Nicole Graf Strübi**

Spass, Spiel und Abenteuer

Glücklich, dankbar und auch ein wenig stolz blicken wir, Jasmin Frei und Anne Senn, auf unser vergangenes Pilotjahr 2014 der Little Star Ranch zurück. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir einmal sein wollen, aber ein Ziel zu haben, zu wagen, auszuprobieren und Neues dazulernen, das ist der Lauf des Lebens und treibt uns voran, denn «wer wagt, der gewinnt». Und das haben wir jetzt schon. So viele tolle Menschen und Reitschülerinnen und -schüler haben wir letztes Jahr kennengelernt und lieb gewonnen. Sie haben zu unserem Erfolg massgeblich beigetragen – vor allem die Kinder mit ihrer fröhlichen und begeisternden Art, uns und auch unseren Pferden sichtlich Freude bereitet. Mit unserem Programm konnten wir viele Leute ansprechen. Wir möchten den Pferdebegeisterten vor allem das Westernreiten und das Reiten als Partnerschaft Pferd-Mensch (Horsemanship) vermitteln, dass Reiten ein harmonisches, gemeinsames Miteinander und kein Aufzwingen meines Willens ohne Vertrauen und Beziehung ist. **Anne Senn**

Missverständnisse klären

Die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen hat im Appenzellerland eine lange Tradition. Seit bald 30 Jahren bietet sie hilfesuchenden Paaren, Familien oder Einzelpersonen Unterstützung in verschiedensten Problemsituationen an. Oft hilft ein Blick von aussen, Missverständnisse zu klären oder neue Impulse zu erhalten.

Die Beratungsstelle ist ein Angebot der ev. und der kath. Landeskirchen. Die Beratungskosten werden dem Einkommen angepasst.

Kontakt: Dr. Madeleine Eberle Egli, Heiden (ev. Kirchgemeindehaus) oder Herisau (Gossauerstrasse 61 A) 071 352 33 05, eberle.egli@bluewin.ch. **Madeleine Eberle Egli**

Lebensqualität gewinnen – mit Musik

Was hilft auf dem Weg dazu – auch bei Engpässen infolge von viel Stress oder Angst und wenig Freiraum für gelassenes Erleben, Nachdenken, Entdecken?

Dank Erfahrung mit erfolgreichen Praktiken sind neue Wege auf bewährter Basis gangbar geworden. Dadurch ist eine Chance zu Gewinn mit Sinn entstanden: Gewinn an Lebensenergie und lebensdienlicher Kompetenz, zum Beispiel Kompetenz für Prävention gegen Burnout.

Für Frauen und Männer, die diese Chance nützen wollen, gibt es jetzt Möglichkeiten zu kreativem Mitwirken bei einem Pilotprojekt für ganzheitliche Gesundheitsförderung.

Geplant sind Angebote für Ferien mit Gesundheitsprogramm und Kurwochen mit Weiterbildung. Ein Konzept mit Modulen zur Programmgestaltung ist bereits vorhanden. Was noch fehlt sind Person(en) mit Organisationstalent und Zeit für freiwilliges Engagement; Kooperation in Verbindung mit Fachleuten für Therapie und präventive Gesundheitsförderung. Diese Mitwirkung erfolgt zunächst ehrenamtlich, später eventuell – nach Absprache – auf Gewinnbeteiligungsbasis.

Kontakt: Team c/o Dr. Peter Rohner, Poststrasse 10, 9410 Heiden, 076 422 19 37, 071 890 03 22 oder p.ro@well-win.com. **Peter Rohner**

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Wir leben Autos.

ROSENTAL HEIDEN
WOHNEN IM ZENTRUM
 4½ Zimmer-Wohnungen ab Fr. 590'000.-

Rosental Bau GmbH
 Rosentalstrasse 8
 9410 Heiden
 071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

MINERGIE®

Maler Fäh!
Neu in frischer Farbe.

THOMAS FÄH
 Im Ried 26 · 9034 Eggersriet · Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch · info@maler-faeh.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

acustix

Sparen mit Acustix

- **Hörtest inklusive Hörberatung**
- **Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte**

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
 Sa nach telefonischer Vereinbarung

Die Gottesdienste
 von der Pfimi Heiden (Freikirche)
 sind öffentlich, für Jedermann/Frau, sonntags 9.30h
 Herzlich Willkommen!

„do isch läbe“
 Pfingstgemeinde Heiden
 Asylstrasse 26
 9410 Heiden
 Tel. 071 - 891 14 11
www.pfimi-heiden.ch

pfimi heiden
do isch läbe
info@pfimi-heiden.ch

Rosi Zirn und Anita Fässler erhalten von Ernst Schmid und Heinz Zingg den Check für die Neuuniformierung der Jugendmusik Heiden

**Vielen Dank
für die
Unterstützung**

Die 1.-Liga-Mannschaft des Tennisclub wurde neu eingekleidet

Kiwanis beschenkt die Jugendmusik Heiden

Der erste Kiwanis-Club wurde vor 100 Jahren in Detroit gegründet, in Europa 1963 und 1981 im Appenzeller Vorderland. Diese internationale Serviceorganisation bildet durch ihre uneigennütigen Dienste ein soziales Engagement, vor allem zugunsten von Kindern. Nachdem der Club jahrelang das Kinderheim Blume in

Grub unterstützt hatte, trafen sich die Verantwortlichen kürzlich mit der Jugendmusik Heiden, der das aktuelle Engagement gilt. Präsident Heinz Zingg, Rehetobel, erklärte, dass die Jugendmusik ein aktiver und bedeutender Verein sei. Über 50 Musikantinnen und Musikanten absolvieren während des Vereinsjahres ein volles Programm an Proben, Unterhaltungen, Jugendmusiktreffen und Wettbewerben. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums im Jahr 2016 steht eine Neuuniformierung bevor, welche vom Kiwanis-Club mit Fr. 2500.00 unterstützt wird. Nach dem erfolgten Ballonstart, versehen mit Karten der Teilnehmenden, durften die anwesenden Kinder einen Gratis Eintritt für das Konzert der Kindermusikband «Silberbüx» entgegennehmen. **E.St.**

Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!»

Fingerspiele und Kinderverse für die Kleinsten werden am Freitag, 29. Mai von 16:15 bis 17:00 Uhr in der Gemeindebibliothek vorgeführt.

«Buchstart ist eine gemeinsame Initiative von Bibliomedia Schweiz und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien. Buchstart will junge Eltern dazu anregen, über Verse, Fingerspiele, Lieder und Bilderbücher mit ihren Kindern zu kommunizieren und gemeinsam mit ihnen das Universum der Sprache und der Fantasie zu entdecken.» www.buchstart.ch.

Eltern, Grosseltern, Tanten und Göttis mit Kleinkindern ab sechs Monaten bis zu drei Jahren sind herzlich willkommen. **Simone Gründler**

Neues Konzept beim Tennisclub Heiden

Seit gut einem Jahr kann jeder Tennisbegeisterte einmalig für eine Sommer-Saison eine Schnuppermitgliedschaft zum stark reduzierten Preis erwerben und damit auf dem Tennisplatz nach Lust und Laune Tennis spielen. Neben diesen bereits eingeführten Schnuppermitgliedschaften, hat sich der Tennisclub Heiden kürzlich auch ein neues Sponsoring-Konzept erarbeitet. Dieses bietet dem interessierten Unternehmen vielfältige Marketingprodukte, Werbeflächen und Infrastruktur, mit denen der Sponsor sich seinen Kunden optimal präsentieren kann.

Der Tennisclub konnte so mehrere Sponsoren finden und freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Goldsponsoren UBS, Wohnlich Bau AG, fitnessheiden, Hastag AG und der ASSO Personal AG, als auch den Bronzesponsoren PhysioBrosch, Publica Press Heiden und dem PCWö.

Einzelne Sponsoren wie die UBS und die Wohnlich Bau AG unterstützen zudem die 1.-Liga-Interclub-Mannschaft PCWö bei ihrer Tennisausrüstung. Für weitere Infos können Sie sich direkt an marketing@tennisheiden.ch wenden.

Stefan Weder

Besuch von Peter Maurers Figurenmaschinen

Im Rahmen der Hauptversammlung besuchte die Lesegesellschaft Bissau Peter Maurers Figurenmaschinen in Grub. Die Figurenmaschinen sind ca. 30 bis 60 cm gross und lassen sich von Hand mittels einer Kurbel bewegen. Der Mechanismus besteht aus Holzzahnrädern und Hebeln. Sie befinden sich im Inneren des Holzkastens und sind gut sichtbar. Herr Maurer stellte ein reichhaltiges Programm zusammen, das von lustig bis satirisch, teilweise böse und natürlich auch politisch war. **Peter Stark**

Frühlingshafte Kunstwerke gebastelt

Auch dieses Jahr fand das traditionelle Frühlingsbasteln der Gruppe Junger Familien wieder grossen Anklang. Die fröhlich motivierte Kinderschar durfte nach fleissigem Basteln und mit einer Stärkung im Bauch mit ihren schönen Kreationen stolz nach Hause gehen.

Wir danken allen kreativen Kindern und Begleitpersonen fürs Kommen und freuen uns schon auf nächste Mal. **Sascha Häni**

«Hör mal ... Henry Dunant!»

Viele erinnern sich daran, dass im Dunant-Jahr 2010 das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» zur Aufführung kam. Die Verantwortlichen des Dunant-Museums haben sich gefragt: Was gibt es denn über Dunant sonst noch in der Musikwelt? Wer hat etwas über ihn komponiert?

Im Rahmen der jüngsten Sonderausstellung zeigt das Dunant-Museum nun eine Auswahl musikalischer Werke rund um Dunant. Dass dabei auch das Pyrophon eine Rolle spielt, versteht sich von selbst. Ebenfalls werden wieder die modernen Technologien eingesetzt und die Ausstellung mit i-Pads zugänglich gemacht. Die Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant» findet am Mittwoch, 6. Mai um 20:00 Uhr im Dunant-Museum statt. Die Ausstellung wird zu den ordentlichen Öffnungszeiten auf www.dunant-museum.ch gezeigt. **NN**

Bundesübung

Am Freitag, 8. Mai findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die zweite Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe den Gehörschutz, das Dienst- und Schiessbüchlein sowie die Anforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt ein: die Feldschützen-gesellschaft Heiden. **Hansjörg Tobler**

Vorderland neu in Heiden treuhand

**Treuhand für Private,
Freischaffende, Landwirte
und KMU**

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuänder mit eidg. Fachausweis

Poststrasse 27 in Heiden
Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Petra Perthel
Praxis für klassische Massage,
manuelle Techniken & Körpertherapie

Badstrasse 31 / 9410 Heiden
Telefon 078 790 01 80
Termine nach Vereinbarung

EMR zugelassen
dipl. Physiotherapeutin SRK, Yogalehrerin,
Körpertherapeutin

MARIMAR
TAPAS - BAR - LOUNGE

Öffnungszeiten

Donnerstag 18.00–23.00 Uhr
Freitag 18.00–02.00 Uhr
Samstag 18.00–02.00 Uhr

Sie finden uns im Gewerbehaus Mühle Wolfhalden

VELO-CENTER HEIDEN

Jetzt neu in Heiden!

- Velo's
- Service
- Zubehör
- Bekleidung
- Verleih
- **Gratis Hol- u. Bringservice**
bis 10 km bei Serviceauftrag

**Velo-Center-Heiden • Inh. Daniel Kerber • Kohlplatz 2
9410 Heiden • Tel. 071 891 22 19 • Fax: 071 891 22 79
www.velocenterheiden.ch**

Öffnungszeiten
Di-Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 / Sa 9.00 – 13.00

Louis Widmer
SWISS DERMATOLOGICA

PERSÖNLICH!
Hautpflege-Beraterin von Louis Widmer beantwortet am Dienstag, 5. Mai, Ihre Fragen.

GRATIS!
Produkte-Proben.

GESCHENK FÜR SIE! Beim Kauf von Louis Widmer Produkten im Wert von 50.–

HAUTPFLEGE-BERATUNG
5. BIS 9. MAI 2015

drogerie bohl
Gesundheit und Schönheit.
9410 Heiden • Poststrasse 10
Tel. 071 891 48 44 • www.drogerie-bohl.ch

**Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Parkett.**

bürki

Bürki Boden AG
9413 Obereg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

www.buerki-boden.ch

Es war die Helvetia!

In unserem April-Quiz stellten wir die Frage, welches der Name des einstigen Gasthauses war, das auf der Postkarte von 1906 abgebildet war. Offensichtlich ist manchem Häädler noch bewusst, dass es die Pension und Gasthaus «Helvetia» war. Das Haus steht noch heute: Beim Parkplatz am Kohlplatz, im Erdgeschoss haben Hannes Friedli und Hans-Peter Häderli ihr grafisches Atelier.

Die zweite Frage betraf den Schuppen, der im Hintergrund zu sehen

war. Hier handelte es sich um das Haus von Bott Sturzenegger gegenüber dem Schäfli (Bild). Es musste 1932 abgebrochen werden, weil an dieser Stelle das neue Schwimmbad gebaut wurde.

Nahezu alle Einsender haben beide Fragen richtig beantwortet. Aus diesem Kreise wurde Alexa Schiess, Poststrasse, als Gewinnerin des Gutscheins im EW-Shop ausgelost. Wir gratulieren! **Andres Stehli**

Öffentliche Vorträge am Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

In den kommenden Monaten lädt der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) wiederum zu Vorträgen über interessante medizinische Themen ein. Im Anschluss an die Vorträge mit Diskussionsmöglichkeit, die jeweils am Mittwochabend von 19:30 bis 20:15 Uhr stattfinden, wird ein Steh-Apero offeriert. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig; die Platzzahl ist jedoch beschränkt.

Mit diesen Vorträgen bietet der Spitalverbund der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von Fachärztinnen und Fachärzten über komplexe medizinische Fragen verständlich informieren zu lassen.

Nachdem bereits die letzte Vortragsreihe auf ein grosses Interesse gestossen ist, bietet das aktuelle Vor-

tragsprogramm 2015/16 erneut Gelegenheit, verschiedene Fachbereiche und die dafür verantwortlichen Kaderärzte kennenzulernen. Gleichzeitig erhalten die Anwesenden Informationen über das breite medizinische und therapeutische Angebot in den drei Betrieben des Spitalverbunds. Die Fachreferate dauern ca. 30 Minuten, im Anschluss besteht die Möglichkeit, der Referentin/dem Referenten Fragen zu stellen.

Im Spital Heiden finden die Vorträge im Restaurant statt, im Spital Herisau im Konferenzraum im zweiten Obergeschoss und im Psychiatrischen Zentrum AR im Krombachsaal. Infos zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie im *aufwind* jeweils auf der letzten Seite.

Nicole Graf Strübi

Kennen Sie den Elternbildungskalender?

Anfang März wurde der aktuelle Elternbildungskalender allen ältesten Kindern ab Kindergarten bis Sekunde verteilt. Zusätzlich liegen die Kalender an verschiedenen Orten auf.

Netzwerk Elternbildung hat im Auftrag des Kantonalen Amtes für Gesellschaft diesen Veranstaltungskalender lanciert, der das Angebot im Kanton koordiniert und übersichtlich sowie für alle zugänglich darstellt. Sie haben keinen Kalender erhalten? Bitte melden Sie sich bei uns, wir senden Ihnen gerne ein Exemplar!

Weitere Infos erhalten Sie beim Departement Inneres und Kultur, Amt für Gesellschaft, Netzwerk Elternbildung, Claudia Bischofberger und Barbara Frischknecht unter 071 535 35 20, www.a.r.ch/elternbildung.

Claudia Bischofberger

Diamantene Hochzeit

Wer kennt es noch, das alte Schulhaus an der Brunnenstrasse 6? Am 23. Mai feiern die heutigen Bewohner, Niny und Alfred (Fredy) Winert-Schwalm, die diamantene Hochzeit – herzliche Gratulation.

Badi Heiden neu mit Web-Auftritt

Es ist wieder soweit, der Sommer kann kommen! Die Badi sowie das Restaurant öffnen am Auffahrts-Donnerstag, 14. Mai ab 09:00 Uhr, seine Tore und Türen.

Wie in den letzten Jahren kann das Saison-Abonnement den ganzen Monat Mai mit einem 10-prozentigen Rabatt an der Eingangskasse (bei jedem Wetter von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet) bezogen werden.

Viele Highlights der Saison stehen schon in den Startlöchern: Sei es das beliebte Badifest am 27. Juni (Verschiebedatum 4. Juli), die tollen

Kino-Badinächte freitags während der Sommerferien sowie das herrliche Vollmondschwimmen! Die verschiedenen Anlässe werden auch am Eingang nochmals publiziert.

Ganz neu kann man aber auch alle wichtigen Informationen, Termine, Anlässe und vieles mehr immer und überall auf unserer neuen Homepage unter www.badi-heiden.ch abfragen. Klickt mal rein, es lohnt sich!

So, nun hoffen wir auf einen heissen Sommer mit vielen schönen und erholsamen Stunden in unserer Badi!

Marion Niedermayer

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

bis 9. Mai	Tilly's Atelier, Seeallee 4 Spiegelungen und Widerschein. Tilly Neuweiler und Peter Kühnis-Dietz	
	Drogerie Bohl Louis Widmer Beratungstage. Drogerie Bohl	
bis 30. Juni	Schaukasten Kursaal Bildhauer-Werkschau. Hädler Künstler	
Mittwoch, 6.	Parkplatz ev. Kirche Besuch beim Imker Edi Brühlmann. Frauengemeinschaft Heiden	13:30–18:00
	Genossenschaft Hotel Linde Konzert Menu Surprise. Musikschule Appenzeller Vorderland	19:00
	Henry Dunant Museum Hör mal ... Henry Dunant. Henry Dunant Museum	20:00
Donnerstag, 7.	Postplatz Wanderung rund um Rehetobel. Senioren-Wandergruppe	12:30–17:45
Freitag, 8.	ev. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Buschor+Dahinden Hädler zeigen Heiden/Bildshow 5. AG Hädler-CD	17:00
	Schiessstand Büelen Heiden Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
	Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit der Little Town Jazzband. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Samstag, 9.	Tanzsaal (im Kursaal) Oldies Night. Oldies Night	21:00
Sonntag, 10.	ev. Kirche Orgelmatinee. ev. Kirchgemeinde	10:30
	Kursaal Heiden Jugendmusik und Trachtenchor Konzert zum Muttertag. JMH	17:00–19:00
Dienstag, 12.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 13.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information Heiden	14:00–15:00
	Psychiatrisches Zentrum AG, Herisau Berufsinformation für interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.	14:00–17:00
	Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden	
Donnerstag, 14.	Parkplatz kath. Kirche Pfarreiwallfahrt nach Rankweil und Propstei St.Gerold.	07:30–18:00
	kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	
	Schwimmbad Heiden Badi Saisoneroöffnung. Schwimmbad Genossenschaft	09:00
Freitag, 15.	Buschor+Dahinden Hädler zeigen Heiden/Bildshow 6. AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 16.	Seeallee Frühlingsmarkt. Gemeinde Heiden	09:00–19:00
Sonntag, 17.	Museum Heiden Internationaler Museumstag: «Als Europa nach Heiden pilgerte». Museum Heiden	10:00–17:00
Mittwoch, 20.	Kloster Grimmenstein Maiandacht. Frauengemeinschaft Heiden	19:00
Donnerstag, 21.	Postplatz Wanderung Thur Wasserfälle. Senioren-Wandergruppe	07:45–18:00
Freitag, 22.	Buschor+Dahinden Hädler zeigen Heiden/Bildshow 7. AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 23.	Schulhaus in Wienacht-Tobel «Wie im Himmel» – Stimmenworkshop. Klang und Gesang	10:30–17:00
Dienstag, 26.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 27.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information Heiden	14:00–15:00
Freitag, 29.	Bahnhof Kurzwanderung mit Höck. Senioren-Wandergruppe	11:45–17:00
	ev. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Bibliothek Buchstart «Sprich mit mir und hör mir zu!» Bibliothek	16:15–17:00
	Buschor+Dahinden Hädler zeigen Heiden/Bildshow 8. AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 30.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vernissage: Farben + Formen; Ausstellung mit Bildern.	16:00–18:00
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Sonntag, 31.	Genossenschaft Hotel Linde Drei Schwestern retten Bayern. Kulturgruppe Lindenblüten	19:30

Veranstaltungskalender-Daten bis **Dienstag, 19. Mai, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 8.	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15*	A Little Chaos – die Gärtnerin von Versailles	E/d/f 10/8 J.
Samstag, 9.	17:15 Conducta	OV/d 12/10 J.
20:15*	Les Combattants	F/d 12/10 J.
Sonntag, 10.	15:00 Home	D 4/4 J.
19:15	Das Deckelbad	Dialekt 12/10 J.
Dienstag, 12.	20:15 The Second Best Exotic Marigold Hotel	D 16/14 J.
Mittwoch, 13.	20:15* Cinéclub: You drive Me Crazy	OV/d 16/16 J.
Freitag, 15.	20:15* Driften	Dialekt 14/12 J.
Samstag, 16.	17:15 Die abhandene Welt	D
20:15*	Kingsman: The Secret Service	D 14/12 J.
Sonntag, 17.	15:00 Gespensterjäger	D 8/6 J.
19:15	X+Y	D 12/10 J.
Dienstag, 19.	20:15 A Little Chaos – die Gärtnerin von Versailles	E/d/f 10/8 J.
Freitag, 22.	20:15* Der kleine Tod – The Little Death	D 16/14 J.
Samstag, 23.	17:15 Das Deckelbad	Dialekt 12/10 J.
20:15*	Driften	Dialekt 14/12 J.
Sonntag, 24.	15:00 Cinderella	D 4/4 J.
19:15	Die abhandene Welt	D
Dienstag, 26.	18:30 Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15	Conducta	OV/d 12/10 J.
Freitag, 29.	20:15* Kingsman: The Secret Service	D 14/12 J.
Samstag, 30.	17:15 X+Y	D 12/10 J.
20:15*	Les Combattants	F/d 12/10 J.
Sonntag, 31.	15:00 Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest	D 6/4 J.
19:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	D 16/14 J.

* Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

In eigener Sache

Im April 2008 hat Maria Schnellmann, Büro für Angelegenheiten, die Aufbereitung der *aufwind*-Inserate übernommen. Mit der Entstehung des neuen Layouts ist dies nun arbeitsintensiver geworden und so hat Maria Schnellmann sich entschlossen, diese Aufgabe abzugeben. Ab der nächsten Ausgabe wird Hans-Peter Häderli nun dafür zuständig sein, welcher bereits den Wettbewerb für das neue *aufwind*-Layout gewonnen hat. Hans-Peter Häderli ist selbstständiger Grafiker. Wir danken Maria Schnellmann herzlich für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute bei ihren weiteren Tätigkeiten. Hans-Peter Häderli heissen wir herzlich willkommen und freuen uns, wieder einen versierten Fachmann für unsere Kunden gewonnen zu haben. **E.St.**

auf- und abwind ...

Liebe Hädlerinnen und Hädler
Durch die unerwarteten Auswirkungen der letzten Wahlen kommen viele Veränderungen auf die Gemeinde zu. Es lohnt sich nicht, noch lange über die vergangenen Geschehnisse zu diskutieren. Schauen wir vorwärts und verwenden wir unsere Energie für die neuen Herausforderungen! Uns allen im Gemeinderat ist es vollauf bewusst, dass wir am Anfang viel Zeit benötigen um uns in alle Geschäfte und Projekte einzuarbeiten. Weder eine Firma noch ein Verein, oder eben die Gemeinde, kann ein Rücktritt von mehr als der Hälfte der Führungsebene mit dem verlorenen Know-how ohne weiteres verkraften. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis wieder alle Zahnräder im Getriebe richtig eingelaufen sind. Für diese Geduld und Nachsicht danke ich Ihnen jetzt schon!
Für die Dauer bis alle Ämter besetzt sind, freue ich mich in der Funktion als Vize-Gemeindepräsident, mit den anderen Gemeinderäten, der Verwaltung und vor allem mit Ihnen zusammen, diese neue und spannende Zeit anzugehen.

*Herzlichst Werner Rüegg
Vize-Gemeindepräsident*

Wir feiern unser 20-Jahr-Jubiläum ...

Gesundes Wissen GmbH – Drogerie Horsch – am Kirchplatz Heiden

Wie schnell doch 20 Jahre vergangen sind! Als wir in den 90er-Jahren einen Standort für unsere Drogerie in Heiden suchten, hatten wir uns bereits einige Jahre mit Gesundheits-Seminaren in Heiden engagiert. Als Kurt und Vreni Rechsteiner ihr Lebensmittel- und Reformfachgeschäft aufgeben wollten, haben wir diese Gelegenheit wahrgenommen und sind mit der Drogerie von Obereggenach nach Heiden gezogen.

Mit einem jungen Team starteten wir das neue Drogeriegeschäft am Kirchplatz. Schwerpunktmässig setzen wir uns ein, nicht nur Naturheilmittel, sondern auch «Gesundes Wissen» zu

vermitteln. Was wir mit dem Gesundheitsweg auf den Informationstafeln angefangen haben, wird in zwei Büchern noch ausführlicher beschrieben (Gesundes Wissen-Heilpflanzen, noch erhältlich; Gesundes Wissen für die ganze Familie, vergriffen).

In unserem Labor stellen wir Naturheilmittel nach eigenen Rezepten her. Teilweise stammen sie aus der Zeit meines Grossvaters, der bereits anfangs des letzten Jahrhunderts viele Hauspezialitäten herstellte. Die verschiedenen Tinkturen, Salben und Sirupe werden heute noch rege nachgefragt und sind ein wesentlicher Teil unseres Kernsortiments.

Die grosse Nachfrage nach Gesundheitsberatung veranlasste mich, im Bereich Naturheilkunde verschiedene Weiterbildungen zu besuchen. 1999 absolvierte ich die kantonale Heilpraktiker-Prüfung. Auf diese Weise entstand neben der Drogerie eine Naturheilpraxis.

Was wäre unsere Drogerie ohne unser motiviertes und qualifiziertes Team, das uns seit vielen Jahren treu unterstützt? Zusammen möchten wir die gewachsenen Strukturen weiter vorantreiben und beraten Sie gerne bei all Ihren Gesundheitsfragen. *Hanspeter Horsch*

Jugend | Schule Seite 03

- Neue Betriebsgruppe für die Chillsuite
- Pfadi Altenstein sucht ...
- «Ineluege» ein voller Erfolg
- Ökumenischer Jugendgottesdienst

Kultur Seite 04

- Drei Slawische Tenöre
- Von Carl Lutz bis Henry Dunant
- Bilderausstellung Kornkreise
- Führung in der Alten Mühle Wolfhalden
- 20 Jahre Bauernmarkt Heiden

Wirtschaft Seite 05

- Leerwohnungsziffer im AüB über dem Schweizer Durchschnitt
- Kosmetik-Beratungstage in der Drogerie Bohl

Gemeinde Seite 08

- Ersatzwahl Präsidium Feuerwehrkommission
- Bienen sind ein Wunder der Natur
- Konsum – Energiesparen als Verbraucher

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34
fabrizio.verona@css.ch

GOLDINGER

Immobilien Treuhand AG

Eggersriet - Heidenerstrasse 19

Die 85m² grosse 2 ½ Zimmer-NEUBAUwohnung befindet sich im Parterre und besticht mit ihrer Sicht ins Grüne, welche Sie auf dem Sitzplatz geniessen können.
Kaufpreis: CHF 330'000.00

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL

DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Aktuell für den Sommer Kompakter Bluetooth Lautsprecher

Sony SRS-X2 Bluetooth

Portabler Lautsprecher
Eingebauter Akku
20Watt max. Gesamtleistung
Angebotspreis Fr. 119.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

- Objektvermietungen
- Liegenschaftenverkauf
- Liegenschaftsverwaltungen
- Schätzungen
- Bauberatungen
- Objekt- und Quartierentwicklung

Wir beraten Sie gerne.

Grafik Konzeption Illustration Webdesign

Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7, 9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
www.smartwork.ch

Kommen Sie vorbei und besprechen
Sie Ihren Auftrag bei einer Tasse Kaffee.

smartwork

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Neue Betriebsgruppe für die Chillsuite

Anfang Mai ist ein grosser Wunsch der KJAH-Mitarbeitenden in Erfüllung gegangen: Der Jugendtreff Chillsuite verfügt nun wieder über eine Betriebsgruppe. Zwölf Jugendliche aus der ersten und zweiten Oberstufe unterstützen Manuela, Marc und Philipp bei verschiedenen Aufgaben. Immer zwei Mitglieder der Betriebsgruppe werden während der Trefföffnungszeiten regelmässig anwesend sein. Sie übernehmen Arbeiten an der Bar und sorgen für Ordnung im und um den Treff. Noch wichtiger ist der KJAH aber das Mitspracherecht der Jugendlichen in verschiedenen Bereichen. Ein erstes Brainstorming zu den Themen «Anlässe», «Gestaltung Chillsuite» und «Sortiment/Preise» ist bereits Mitte Mai durchgeführt worden. Entsprechend dieser Themen wurde die Betriebsgruppe unterteilt, um sich vertiefter in die Materie einzuarbeiten.

Alle Jugendlichen arbeiten ehrenamtlich. Mit einem allfälligen Gewinnüberschuss können sich die Mitglieder der Betriebsgruppe einen Wochenendausflug in Begleitung der

KJAH-Leitung leisten. Die KJAH freut sich auf eine bereichernde Zusammenarbeit mit der Betriebsgruppe.

Girls Only-Ausflug in den Seilpark Jakobsbad

«Mir hat dieser Ausflug viel Spass gemacht. Es war mega cool. Ich klettere sehr gerne. Mit einer richtigen Kletterausrüstung ohne fremde Hilfe zu klettern ist cool. Die Seilrutsche war cool. Aber am allerbesten hat mir das Runterspringen gefallen. Es ist doch ziemlich hoch und man braucht etwas Mut, das zu machen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war ein tolles Gefühl, da runterspringen und dann langsam bis auf den Boden zu kommen.

In den Ferien waren wir mal in einem Seilpark, und seitdem habe ich meine Eltern damit genervt, dass ich wieder einmal in einen Seilpark gehen möchte. Und als ich dieses Angebot gesehen habe, musste ich mich gleich anmelden. Ich finde es gut, dass ihr solche Sachen mit uns Mädchen macht, bitte macht weiter so.» Rilana, 1. Sek.

Aktuell

Jugendprojekte Kanton Appenzell Ausserrhodens: 5. Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb 2015

Der Kurzfilmwettbewerb hat sich als wichtigste Ostschweizer Plattform für Jungfilmer bis 30 Jahre etabliert. In drei Kategorien (Unter 20 Jahre/Über 20 Jahre/Musik-Clips) können Preisgelder im Gesamtwert von Fr. 9000.00 gewonnen werden. Dazu kürt der WWF Appenzell/St.Gallen den besten Umweltfilm. Infos unter www.filmwettbewerb.ch.

11. Jugendprojekt Wettbewerb

Ab diesem Jahr ist der Jugendprojekt Wettbewerb auch für Jugendliche von 12 bis 24 Jahren aus dem Kanton Appenzell Ausserrhodens offen. Jugendliche sind aufgefordert, ihr Projekt einzureichen und an einer öffentlichen Präsentation vorzustellen sowie von einer Jury bewerten zu lassen. Den Projektthemen sind kaum Grenzen gesetzt und es winken attraktive Preise im Gesamtwert von Fr. 7000.00. Die Projektteams können auch von Projektberatung oder -begleitung profitieren. Weitere Infos unter: www.jugendprojekte.ch.

Ausblick

Juni und Juli

- Mittwoch, 3. und 17. Juni, Lehrlingsabend, ab 18:00 Uhr Chillsuite
- Freitag, 5. Juni, «grill&chill», bei schönem Wetter ab 18:00 Uhr Chillsuite
- Samstag, 27. Juni (4. Juli), Arschbombencontest am Badifest

Manuela Rechsteiner Anastasakos

«Ineluege» ein voller Erfolg

Am 2. Mai hat das Schulhaus Dorf die Türen für die Bevölkerung geöffnet. Nach einer herzlichen Begrüssung durch die Vorsteherin und die Schulhausband sind alle Schülerinnen und Schüler in ihre Klassen gegangen. Während einer guten Stunde durften die Eltern dem Unterricht folgen und in die verschiedenen Klassenzimmer

«ineluege». Nach der Pause stellten die Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsgruppe den Friedensrat unserer Schule vor. Hanspeter Hotz, unser Schulleiter, erklärte die wichtigsten Grundwerte der Schule Heiden. Schon bald darauf wehte ein köstlicher Duft durch die Gänge: Mit Wurst, Brot und Kuchen konnte man sich verpflegen. Herzlichen Dank an alle Besucherinnen und Besucher sowie Helferinnen und Helfer! fw

Gerbeband live erleben

Ökumenischer Jugendgottesdienst

Am Sonntag, 14. Juni um 10:15 Uhr findet in der kath. Kirche der traditionelle Gerbegottesdienst statt. Die Gerbeband unter der Leitung von Ulli Müller und Marcel Blöchliger bringt lebendige Rhythmen in den Gottesdienst. Die Katechetin Lucia Letko und die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek. werden mutige Gedanken zum Thema Zivilcourage vorstellen. Der ökumenischen Feier stehen Pfarrer Lothar Mack und Pfarreileiter Albert Kappenthuler vor.

Albert Kappenthuler

Die erschöpften Girls nach erfolgreich absolviertem Kletter-Parcours

Pfadi Altenstein sucht ...

... ehemalige Mitglieder. Die Abteilung feiert in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen. Und dies wollen wir mit allen feiern. Bist du selber aktiv? Oder kennst du jemanden, der/die in der Pfadi Altenstein aktiv war?

Dann melde dich bitte bei Alexandra Capaul, v/o Piano, 079 361 42 68 oder an jubianlass@pfadiheiden.ch. Alexandra Capaul

Wettbewerb Schulzeitzeugnisse

Anlässlich des Museumstages wurde der Wettbewerb «Schulzeitzeugnisse» aufgelöst: Damian Böhler (6. Klasse, Bild) gewinnt einen halbstündigen Helikopterflug für drei Personen. 14 weitere Schülerinnen und Schüler erhalten einen Häädler-Batzen im Wert von Fr. 25.00.

Der Historisch-Antiquarische Verein wünscht den Gewinnern viel Spass. Stefan Rothenberger

Drei Slawische Tenöre

Lubomir Diakovski, Konstantin Iankov und Grigori Palishschuk heissen die «Drei Slawischen Tenöre», Solisten des international bekannten Chores der Bolschoi Don Kosaken, Petja Houdjakov.

Die drei sind Opernsänger, wie übrigens auch alle Chormitglieder, und singen auch heute noch teilweise an europäischen Theatern. Grigori Palishschuk wird auch der slawische Pavarotti genannt. Die Gruppe begeistert mit ihrem musikalischen Temperament und wundervollen Stimmen das Publikum. Die drei singen Arien aus Opern, Operetten, Musicals, italienische Canzonetten und russische Volkslieder. Die Sänger werden am Klavier von Rossita Diakovski begleitet.

Die drei Slawischen Tenöre treten am 2. Juli um 20:00 Uhr in der ev. Kirche auf. Es werden für das Konzert zwei Eintrittskarten verlost. Mitmachen können alle, welche uns am Erscheinungstag des *aufwind* zwischen 09:00 und 18:00 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff «Drei Slawische Tenöre» an hombberger@sunrise.ch schicken. **Brigitt Hombberger**

Liederliche Tanz-Fiesta

20 Jahre ist sie nun schon unterwegs: die Gruppe «Hiss». Harte Kerle singen von grossen Gefühlen, von Sehnsucht und Wurst, von Liebe, Hass und Tanzmusik.

Am Freitag, 19. Juni ab 20:25 Uhr im Lindensaal werden wir einen Querschnitt ihres Schaffens der vergangenen Jahrzehnte hören, vertraute Klänge aus der Ferne und exotische Rhythmen von daheim, herzzerreissende Liebesweisen, Neues und Bewährtes, Lehrreiches und Nachdenkliches aus dem abenteuer-

lichen Leben dieser fünf Teufelskerle, ausgefuchst arrangiert und zupackend gespielt. Es ist Musik für die menschlichen Problemzonen: Bauch, Beine und Hirn, ein Konzertabend im Spannungsfeld zwischen Polka und Rock'n'Roll, Taiga-Twist und Texas-Tango, zwischen Schmutz und Schmalz.

Ab 18:00 Uhr gibt es auf Wunsch ein Konzert-Menü im Restaurant. Mehr Infos und Reservationen auf www.lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. **Kasia Balinska**

Stefan Hiss (Gesang, Akkordeon), Michael Roth (Mundharmonika, Gesang), Thomas Grollmus (Gitarren, Mandoline, Gesang), Volker Schuh (Bass) und Bernd Öhlenschläger (Schlagzeug, Percussion)

Von Carl Lutz bis Henry Dunant

Die Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) und der Verein «Dunant2010plus» laden am 14. Juni ein zu einer Wanderung auf dem Friedensweg von Walzenhausen nach Heiden.

Der Weg macht halt an verschiedenen Örtlichkeiten, welche Herkunft- oder zeitweiliger Aufenthaltsort waren von bedeutenden Persönlichkeiten, die sich um Menschlichkeit, Frieden und Zivilcourage verdient gemacht haben. Musikalisch umrahmt von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften der Musikschule, werden die Referentin Karin Weber und die Referenten Adrian Keller und Martin Engler Einblick geben in Leben und Wirken von Carl Lutz, Jakob Künzler, Paul Vogt, Gertrud Kurz, Katharina Sturzenegger und Henry Dunant.

Die Wanderung dauert von 10.00 bis ca. 17.00 Uhr. Eine Mittagspause mit Verpflegung aus dem Rucksack ist eingeplant. Es ist möglich, nur einen Teil der Wanderung mitzumachen.

Routenplan und weitere Infos unter www.msav.ch. Besammlung am 14. Juni um 10:00 Uhr beim Kirchplatz Walzenhausen (Verschiebedatum 21. Juni), Auskunft unter 071 891 24 05. **Daniel Pfister**

Geführte Wanderungen

Der Verein Appenzell Ausser-rhoder Wanderwege VAW organisiert diesen Monat auch für Nichtmitglieder folgende geführte Wanderungen:

Vom obere Gang in andere Gang in Oberegg

Für die Wanderung ist am Samstag, 13. Juni Besammlung um 10:15 Uhr bei der Post Oberegg. Der erste Aufstieg führt über Fegg. Von dort aus geht es hinunter zur Steingacht und Reute. Weiter geht es über Eschenmoos hinauf über Blatten. Ein Abstieg erfolgt nach Najen und hinauf zum Hirschberg und zum Endziel in Oberegg. Die Wanderung dauert 4¼ Stunden. Die Rückreise ist frühestens um 16:45 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Immer beliebter wird dieser ganz spezielle Wanderanlass. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 14. Juni statt. Besammlung ist für beide Wanderungen um 09:45 Uhr. Wande-

rung 1 startet beim Parkplatz Vitaparcours Teufen (Dauer 2 Stunden). Wanderung 2 beginnt beim Rastplatz Wetti an der alten Speicherstrasse und ist rollstuhlgängig (Dauer 1½ Stunden). Beide führen zum Endziel Wohnheim Schönenbühl in Teufen. Hier gibt es für alle Teilnehmenden kostenlose Verpflegung und schliesst mit einer kleinen Feier mit den Bewohnern ab.

Wanderung auf das Spitzli

Diese mittelschwere Wanderung dauert 5 Stunden und findet am Sonntag, 21. Juni statt. Besammlung ist um 09:15 Uhr beim Bahnhof Urnäsch. Über die Grünau geht es hinauf auf Guggeien und zum Spitzli. Über die Höch Petersalp führt die Fortsetzung über Herrendürren und Osteregg hinunter zum Ausgangspunkt. Die Rückreise ist frühestens ab 16:00 Uhr möglich und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Café auf der Osteregg. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. Juni bei Marie-Luise Rusch (079 615 65 12) erforderlich.

Kreuz und quer durchs Appenzeller Vorderland

Wanderleiter Fritz Rohner hofft, am Samstag, 27. Juni um 09:10 Uhr bei der Post Heiden viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dieser mittelschweren Wanderung begrüßen zu dürfen. Über Wolfhalden geht es zur Klus und über das Mühltoibel. Weitere Punkte sind Lachen und Schönenbühl. Der Rückweg nach Heiden führt über Strich und Langmoos. Die Wanderzeit beträgt 4¼ Stunden, die Rückreise ist frühestens um 15:30 Uhr und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Auf den Spuren der Dornesslerin

Eine leichte Wanderung steht am Dienstagnachmittag, 30. Juni auf dem Programm. Um 14:00 Uhr ist Besammlung bei der Post Heiden. Von dort geht es über Klaren hinunter ins Schönenbühl und über Lachen nach Schachen Reute. Die Wanderzeit dauert 2½ Stunden und die Rückreise ist frühestens um 16:45 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. **Rolf Wild**

Bilderausstellung Kornkreise

Seit über 20 Jahren erscheinen in Minutenschnelle komplexe geometrische Zeichen in Getreidefeldern, vornehmlich im Süden Englands, aber auch weltweit. Sie erreichen bis 100 m im Durchmesser und sind das grösste Rätsel der Gegenwart, das sichtbare Spuren hinterlässt. Die unbekannteren Erschaffer sind die eigentlichen Urheber von Bildern, welche noch bis Ende Juli in der Linde zu sehen sein werden.

Patrizia und Peter Fürst: «Schon immer haben uns die sogenannten Kornkreise fasziniert und magisch angezogen. So war es natürlich, dass wir in den vergangenen Jahren nach England in das Hauptgebiet dieser Erscheinungen gereist sind und die Felder besucht haben. Diese Erfahrung war prägend und hat bei uns beiden gleichzeitig den Wunsch ausgelöst, diese wunderbaren Piktogramme zu malen». **Kasia Balinska**

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Vor dreissig Jahren wurde in einer Rettungsaktion durch den Verein Pro Alte Mühle Wolfhalden das historische Kleinod am Gstaldenbach der Spekulation entzogen und die einzigartigen Innenmalereien wurden aufwendig restauriert.

Am Sonntag, 7. Juni, 11:00 Uhr lädt der Historisch-Antiquarische Verein ein zu einer Führung. Zuerst werden die rätselhaften Sinnsprüche an der Feuerwand entziffert, dann wird bei einem Apéro in der einstigen Wirtschaft Platz genommen. Andres Stehli analysiert die überreichen religiösen Malereien und stellt (und beantwortet) die Frage: Wie kommt Müllermeister Hans Heinrich Züricher dazu, in den 1780er-Jahren in seiner Beiz ein so aussergewöhnliches biblisches Bilderbuch anzubringen?

Das Platzangebot ist beschränkt, eine Anmeldung über 071 891 14 22 oder info@museum.heiden.ch wird empfohlen. **Andres Stehli**

20 Jahre Bauernmarkt

Am Samstag, 20. Juni ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die 20. Marktsaison!

Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Sirup, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Lammfleisch, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte.

Sechs Familien mit sechs Ständen aus Heiden und Umgebung beteiligen sich am Häädler Bauernmarkt. Neu ab diesem Jahr wird Familie Ruth und Edi Tanner aus Niederteufen am Markt sein. Auch sie bietet verschiedene Produkte von ihrem eigenen Bauernhof an. Mit einem Apéro möchten wir Sie – liebe Kundinnen und Kunden – herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis und mit 7. November und zusätzlich nochmals am 28. November. **Ruedi Graf**

Leerwohnungsziffer im AüB über dem Schweizer Durchschnitt

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) lag der Prozentsatz der leeren, zur Miete oder zum Verkauf ausgeschrieben Wohnungen und Einfamilienhäuser 2014 mit 1,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent.

Eine Betrachtung der Leerwohnungsziffern der AüB-Gemeinden im Jahr 2014 (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass sich die Leerwohnungsziffern im AüB zwischen 1,5 Prozent (Rehetobel) und 2,44 Prozent (Lutzenberg) bewegen, so sind alle AüB-Gemeinden über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent. Die Leerwohnungsziffer im ganzen Kanton AR beträgt 1,81 Prozent und im Kanton AI 1,12 Prozent.

Hierbei ist anzumerken, dass es in städtischen Gebieten wie der Agglomeration Zürich oder Genf gegenwärtig viel weniger leeren Wohn-

Appenzellerland
über dem Bodensee

raum gibt, während in eher ländlichen, peripheren Gebieten die Leerwohnungsziffer tendenziell eher höher ist. Somit weichen die Zahlen im AüB nicht wesentlich von anderen vergleichbaren Gebieten ab.

Ebenfalls wird bei der genaueren Analyse der leerstehenden Wohnungen und Häuser klar, dass im AüB vor allem Altbauten von Leerständen betroffen sind, so sind von 153 leerstehenden Wohnobjekten nur zehn im Neubau und 143 in Altbauten. Die Zahl der zu vermietenden Objekte hält sich mit 78 Einheiten in etwa die Waage mit den zum Kauf ausgeschrieben Wohnungen und Häusern.

Simon Spillmann

Gemeinde	Leere Wohnungen und Häuser 2014	Leerwohnungsziffer 2014
Grub	10	2,26%
Heiden	35	1,71%
Lutzenberg	16	2,44%
Oberegg	17	1,83%
Rehetobel	13	1,50%
Reute	8	2,16%
Wald	8	1,71%
Walzenhausen	29	2,25%
Wolfhalden	17	1,84%
AüB	153	1,90%

Quelle: Statistischer Atlas der Schweiz, Bundesamt für Statistik (www.atlas.bfs.admin.ch), Datenbasis 1. Juni 2014.

Das HEIDENfitness feiert sein 5-jähriges Bestehen

Im Juni 2010 öffnete das Fitnesscenter «HEIDENfitness» zum ersten Mal seine Pforten. Nun ist es an der Zeit, das 5-jährige Bestehen mit diversen Aktionen für bestehende Mitglieder und für interessierte Per-

Eindruck aus HEIDENfitness

sonen zu feiern. So kann in den kommenden Wochen und Monaten im Center von diversen Vergünstigungen profitiert werden. Interessierte Personen können bis Ende August unverbindlich das gesamte Angebot testen und sich von der Qualität des Angebotes überzeugen. In der Vergangenheit konnten diverse Synergien mit ansässigen Physiotherapeuten und Ärzten aufgebaut werden und auch das bestehende Angebot wurde kontinuierlich ausgebaut. Wenn auch Sie einmal 14 Tage kostenlos HEIDENfitness-Luft schnuppern wollen, melden Sie sich unter 071 491 51 51 unverbindlich zum Schnuppertraining an.

Cyrill Böhi

V.l.n.r.: Nawa Sonderegger, Ursula Sauder, Yvonne Colombo, Marianne Spirig, Karl Diem, vorne Ueli Frigg. Auf dem Bild fehlt Rosmarie Schmid.

Badifest: Unterhaltung und Spass ist garantiert

Hoffen wir auf schönes Wetter, die Vorbereitungen fürs diesjährige Badifest laufen auf Hochtouren.

Am 27. Juni (Verschiebedatum 4. Juli) starten wir ab 13:30 Uhr unseren beliebten Anlass. Die Kids dürfen sich auf viele spannende und sportliche Posten freuen. Cross-Golf, Schnuppertauchen oder Spiele im Freien sind nur wenige davon. Der einzigartige Arschbombencontest ab 17:00 Uhr und eine Verlosung runden diesen tollen Spielenachmittag ab.

Aber damit noch nicht genug: Es darf weiterhin gebadet werden und hungrige Badegäste finden eine feine Auswahl an Köstlichkeiten im Badi-Restaurant.

Die Schwimmbad Genossenschaft freut sich auf zahlreiche Gäste und wünscht viel Spass und gute Unterhaltung am diesjährigen Badifest.

Marion Niedermayer

Zwei Witze für 5 Rappen...

Der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzweg ist gut in die Wandersaison 2015 gestartet. Als Hit erweist sich bereits jetzt die auftrags von Appenzellerland Tourismus AR, Heiden, auf dem Chistenpass (Restaurant «Harmonie») im Weiler Sonder platzierte begehrte Witzkiste. Beim Einwurf einer Münze (Vom Fünfräppler bis zum Fünfliber wird alles – einschliesslich Euros – geschluckt) werden von den ins Bild gesetzten Witzologen Hans Sturzenegger und Ruedi Holderegger zwei trübe Witze erzählt. Eine Attraktion, die gemäss «Harmonie»-Wirt Matthias Stocker rege benutzt wird und besten Anklang findet. **Peter Eggenberger**

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

HEIDEN

Historisch-
Antiquarischer
Verein

Der Historisch-Antiquarische Verein lädt ein!
Sonntag, 7. Juni 2015, 11 Uhr

HEIDEN

Museum.Heiden

**Sonderführung
in der
Alten Mühle Wolfhalden**

Nach der Entschlüsselung der rätselhaften Feuerwand setzen wir uns bei einem Apéro in der ehemaligen Wirtschaft und lassen uns von Andres Stehli den Inhalt der überreichen religiösen Malereien erklären. Und wir stellen uns die Frage: Wie kommt Müllermeister Hans Heinrich Zürcher dazu, in den 1780er-Jahren in seiner Beiz ein derart aussergewöhnliches biblisches Bilderbuch anzubringen?

Anmeldung: Tel. 071 891 14 22, info@museum.heiden.ch.
Eintritt frei. Kollekte für die Spendenkasse der Alten Mühle.

**Intelligent Strom
sparen**

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**ROSENAL
HEIDEN**

WOHNEN IM ZENTRUM

4½ Zimmer-Wohnungen ab Fr. 590'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

MINERGIE®

Konzertdirektion Lera, Wien präsentiert

Die Drei Slawischen Tenöre

Ref. Kirche Heiden

2. Juli 2015 um 20.00 Uhr

Eintritt: CHF 35.-, AHV 30.-

Studenten/IV CHF 20.-

Vorverkauf:

Tourist Information Heiden, Bahnhof

Tel. 071/898 99 01

Gewinnerin fährt Velo

Als Attraktion des Häädler Gwonder-Samschtig vom 2. Mai verlor die Sonderegger Weine AG in den neu renovierten historischen Ladenräumlichkeiten ein Bicycletta-Fahrrad. Unter den zahlreichen Talons zog unsere Glücksfee Anja die Gewinnerin.

Angela Eugster durfte das kultige Fahrrad entgegen nehmen. Wir wünschen ihr allzeit gute Fahrt. Allen «Gwonderer» danken wir für den

Einkauf und freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Silvia Sonderegger

Kosmetik-Beratungstage in der Drogerie Bohl

In der Drogerie Bohl erhalten Sie Schweizer Kosmetikprodukte mit natürlichen Wirkstoffen und ohne Tierversuche.

In der ersten Juni-Woche stellen wir Ihnen das Pflegekonzept von Gerda Spillmann vor. Beim Kauf von zwei Produkten erhalten Sie ein grosszügiges Geschenk. Seit 1944 werden diese Produkte ausschliesslich in der Schweiz entwickelt und produziert. Sie sind frei von Paraben und Mineralölen, enthalten hochwirksame pflanzliche Wirkstoffe, sind dermatologisch geprüft und eignen sich auch für empfindliche Haut.

Am Freitag, 12. Juni, ist eine Beraterin der Goloy 33-Pflegeprodukte mit einem besonderen Angebot in unserer Drogerie. Goloy 33 sind Produkte mit aktivem Sauerstoff, Energiewasser aus den Bergen, biophysikalischen Mineralsalzen, sowie biologisch angebauten feinsten Pflanzenölen, ätherischen Essenzen und natürlichen Düften. Es ist ein überschaubares Sortiment und wird in der Ostschweiz hergestellt.

Kommen Sie vorbei, und lassen Sie sich unverbindlich beraten. Gerne geben wir Ihnen auch eine Probe mit, damit Sie die Produkte ausprobieren können. **Ursula Oesch**

Spatenstich für den Aufenthaltsraum am Skilift

Wie an den Eisheiligen nicht anders zu erwarten, bei wunderschönem und kühlem Mairegen, trafen sich Vertreter des Skilifts und der Hohl AG zum Spatenstich für den Anbau an der Talstation. Was im Februar 2013 mit einer Baurechts-ermittlung begann, geht jetzt in die Umsetzung. Der Aufenthaltsraum

wird rechtzeitig auf den Saisonstart 2015/16 fertig erstellt sein und wir freuen uns heute schon darauf, unsere Gäste darin bewirten zu dürfen!

Unter www.skiliftheiden.ch, Anbau Talstation, erfahren Sie mehr zum Projekt und zum Sponsoring. Wir sind nach wie vor für jede Unterstützung dankbar. **Beat Schrag**

Spatenstich für den Anbau an der Talstation

Barfusslaufen: Fivefingers, das Erlebnis

Kinder laufen gerne barfuss über Wiesen, Sand, Kies, usw. Als Erwachsene erleben wir es leider immer weniger. Unsere Füsse verlieren in den Schuhen viele Funktionen und die Beweglichkeit nimmt ab. Mit Fivefingers kommt das freie Gefühl vom Barfusslaufen wieder zurück. Die Füsse werden durch eine dünne Vibramsohle geschützt und so kann man sich in jedem natürlichen Gelände bewegen. Die Fussmuskulatur wird aktiviert, die Durchblutung nimmt zu und die Fusssohle wird massiert. Durch das Barfusslaufen wird der Fuss kräftiger. Die Füsse bewegen sich lockerer und das Aufsteigen geht viel einfacher mit weniger Gewicht.

Haben Sie Lust dies auszuprobieren? Wir vom Carve Sport Kurt-Team bieten am Donnerstag, 11. Juni eine Abendwanderung an, bei der Sie die Fivefingers testen und spüren können. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter 071 891 22 11. **Kurt Graf**

Grundstufenkurse der Musikschule

Das Saxonette

Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Musikschule einen neuen Instrumentalkurs auf der Grundstufe an. Er ist gedacht als Vorstufe zum eigentlichen Instrumentalunterricht, eignet sich aber auch sehr gut für Kinder, die ausprobieren möchten, ob sie überhaupt später mal ein Instrument spielen möchten.

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte, Klarinette und Saxophon und wurde speziell für jüngere Kinder entwickelt. In kleinen Gruppen werden die Kinder in die Grundlagen des Instrumentalspiels eingeführt.

Kreativer Kindertanz

Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit. Für Kinder ab 5 Jahren.

Grundkurs Ukulele

Erste Gehversuche mit der kleinen Schwester der Gitarre. Für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Hands & Drums

Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass

lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen. Trommeln für Kinder ab der 2. Klasse.

Kinderchor und Stimmbildung

Die Kinder werden durch spielerische Stimmbildung die Grundkenntnisse des Singens erlernen, und die Möglichkeit des wunderbaren Instruments «eigene Stimme» entdecken. Für Kinder ab der Basisstufe.

Anmeldung bis 15. Juni an MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden. Weitere Infos unter www.msav.ch. **Daniel Pfister**

Dankeschön!

Nach 16 erfüllten und erlebnisreichen Jahren in unserer Enoteca gehen wir in Pension.

Unseren lieben Kunden danken wir für die jahrelange Treue. Eure Geselligkeit und die spannenden Gespräche haben die Enoteca belebt und ihr das spezielle Ambiente verliehen. So soll es auch bleiben, denn wir sind glücklich eine Nachfolge gefunden zu haben.

Bis Ende Juni können noch allfällige Gutscheine eingelöst werden, Ihr Besuch freut uns.

Nella und Christian Gessler

Neue Krananlage für den Landwirtschaftsbetrieb Bischofsberg

Die in die Jahre gekommene Tele-skopanlage im Stall des Pachtbetriebs Bischofsberg wird durch eine neue Heukrananlage der Firma Technica, Rebstein, ersetzt. Diese überzeugte vor allem im Bereich der Sicherheit. Die gesamten Sanierungsarbeiten beinhalten Anpassungen an der Zimmermannskonstruktion sowie Lieferung und Montage der Krananlage. Ebenfalls wird an der Westfassade ein Hubfenster montiert. Im Zusammenhang mit den Holzbauarbeiten werden die notwendigen sicherheitstechnischen Anpassungen nachgerüstet. Die Gesamtkosten für die neue Krananlage betragen total Fr. 78'800.00. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde Mitte März begonnen, damit auf die Heusaison alles bereit steht.

Ersatzwahl Präsidium Feuerwehrkommission

Die Gruber Gemeindepräsidentin Erika Streuli trat per 31. Mai zurück. Somit war das Präsidium der Feuerwehrkommission der REGIWEHR am 1. Juni neu zu besetzen.

Erika Streuli hatte als langjährige Vizepräsidentin am 1. Mai 2013 das Präsidium vom zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Markus Peter, Eggersriet, übernommen.

Gino Pauletti, Gemeindepräsident der Gemeinde Wolfhalden, stellt sich für das Präsidium zur Verfügung. Auf Antrag der Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat der Wahl von Gino Pauletti zum Präsidenten der Feuerwehrkommission der REGIWEHR zugestimmt. Der Gemeinderat dankt Gemeindepräsidentin Erika Streuli für ihr Engagement als Präsidentin und Mitglied der Feuerwehrkommission der REGIWEHR.

Gestaltungsplan wird ein zweites Mal öffentlich aufgelegt

Am Westeingang zu Heiden, zwischen Gruberstrasse und Hasenbühlstrasse will die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft die Überbauung «Waldpark Süd» realisieren. Aufgrund von Einsprachen hat sich die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft entschlossen die Häusergruppen näher zusammenzurücken, wodurch der Abstand zu den östlich angrenzenden Liegenschaften um 2 Meter vergrössert werden kann. Dadurch kam der Gestaltungsplan im Mai zum zweiten Mal zur öffentlichen Auflage.

Es soll eine qualitativ hochstehende Gesamtüberbauung realisiert werden, die sowohl eher gehobenen wie auch preisgünstigen Wohnraum bietet. Mit dem Gestaltungsplan wird eine geeignete Erschliessung des Plangebietes und die Sicherstellung einer hochwertigen Überbauung bezweckt, die der empfindlichen Lage am Dorfeingang gerecht wird. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Mietwohnungen ab einer Grösse von 2¹/₂ bis hin zu 5¹/₂ Zimmern. Drei T-förmige Gebäude sind zum Bodensee ausgerichtet. Das vierte verfügt nicht über Seesicht. Es bildet das eigentliche Tor zu Heiden und unterscheidet sich in Form und Gestaltung wesentlich von den übrigen Gebäuden. Es ist rechteckig

Das Korps bei der Eröffnung auf der Seelallee unter der Leitung von Roman Pizio

und erhält zur Gruberstrasse hin einen laubengangähnlichen Vorbau. Seine Fassade wird in Holz ausgeführt. Es verfügt über 2¹/₂-Zimmerwohnungen im Erdgeschoss und Maisonettewohnungen im 1. und 2. Obergeschoss.

Die drei T-förmigen Gebäude erhalten eine verputzte Fassade und treten gegen Norden viergeschossig, gegen Süden dreigeschossig in Erscheinung. Das jeweils unterste Geschoss gilt nicht als Vollgeschoss. Hingegen gelten die obersten Geschosse baurechtlich als Vollgeschosse und gleichen in der Erscheinung einem Attikageschoss. Zu den drei T-förmigen Häusern gehört eine Tiefgarage, deren Ein- und Ausfahrt auf die Gruberstrasse mündet. Vorgeesehen ist ebenfalls die Erstellung eines Trottoirs entlang der Hasenbühlstrasse um die Sicherheit der Fussgänger zu erhöhen.

Die Bebauungsabsichten gehen über die Möglichkeiten der Regelbauweise für die Wohn- und Gewerbezone WG2 hinaus, insbesondere bezüglich der Ausnutzung und der Geschossigkeit. Unter der Voraussetzung einer Qualitätssteigerung kann jedoch nach Art. 41 des kantonalen Baugesetzes bei der Erstellung eines Gestaltungsplanes bis zu einem gewissen Masse von den Regelbauvorschriften abgewichen werden.

An der Orientierungsversammlung vom 5. Februar 2014 im Kursaal wurde das Überbauungskonzept den Anstössern und der Öffentlichkeit vorgestellt und vom 19. Mai bis 17. Juni 2014 ein erstes Mal öffentlich aufgelegt. Aufgrund von Einsprachen hat sich die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft entschlossen die Häusergruppen näher zusammenzurücken, wodurch der Abstand zu den östlich angrenzenden Liegenschaften um 2 m vergrössert werden kann. An den Volumen und der Ausrichtung der Gebäude ändert sich nichts, sie erreichen aufgrund der neuen Lage im Gelände jedoch leicht

angepasste Höhen. Zwischenzeitlich plant der Kanton einerseits die Sanierung des Rosenbergbaches und nimmt Korrekturen an der Gruberstrasse vor. Für diese neue Ausgangslage muss ein schmales Stück Land abgetreten werden, was zu minimalen Anpassungen im Bereich der Tiefgaragenzufahrt und dem westlich gelegenen Fussweg führt.

Schwimmbad öffnete dank Sofortmassnahmen – Boden im Sprungbecken defekt

Bei der Reinigung des Bassins wurde festgestellt, dass der Boden im Sprungbecken grössere Verwerfungen aufweist. Die vorgeschriebene Tiefe kann dennoch eingehalten werden, wird jedoch laufend überprüft.

Wie jedes Jahr wurde zur Reinigung des Beckens im Frühling das Wasser abgelassen. Dadurch hat sich unerwartet der Boden um 40 cm gehoben. Nachdem Wasser eingelassen wurde, senkte sich der Boden wieder – zum Glück ohne Rissbildung. Nun beträgt die Differenz noch 18 cm. Zudem hat sich eine Rille gebildet, die zwar dicht ist, aber beim Tauchen könnte jemand mit dem Fuss stecken bleiben. Deshalb wurde die Fuge noch vor der Eröffnung des Schwimmbades am Auffahrtsdonnerstag ausgefüllt. Damit besteht zu keiner Zeit eine Gefahr für Benutzerinnen und Benutzer des Sprungbeckens.

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 1. Juli

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 16. Juni, 16:00 Uhr

Im Juni bitte beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 3.

17:00 bis 18:30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 10.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Samstag, 13. und Sonntag, 14.

Abstimmungswochenende

Gemeindehaus

Dienstag, 16.

ganzer Tag

Metallsammlung

Dorf Heiden

Der genaue Grund dieser Verwerfungen und der Aufwand für die notwendige Reparatur kann erst nach dem Entfernen des Chromstahlbodens definiert werden. Diese Abklärungen werden nach der Badesaison 2015 durchgeführt und behoben. Eine sofortige Reparatur des Bodens hätte die Saisonöffnung des Schwimmbades um mehrere Wochen verzögert. Würde sich der Boden weiter heben, könnte die Minimumtiefe für einen 5-Meter-Sprungturm nicht mehr eingehalten und der Turmsprung müsste geschlossen werden. Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten wird die Tiefe regelmässig durch Tauchgänge überprüft.

Die Gemeinde und die Schwimmbadgenossenschaft freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher des schönen Häädler Schwimmbades.

Vorübergehende Konstituierung des Gemeinderates

Nach den Gesamterneuerungswahlen vom 12. April bleiben das Gemeindepräsidium sowie ein Mitglied des Gemeinderates vakant. Da die Ergänzungswahlen erst Mitte Juni durchgeführt werden können, musste sich der mit vorerst aus fünf Mitgliedern bestehende Gemeinderat vorübergehend konstituieren. Werner Rüegg wurde für die Zeit bis zur definitiven Konstituierung als erster, Christian Betschon als zweiter Vize-Gemeindepräsident gewählt.

Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen wurden Silvia Büchel und Brigitt Mettler neu in den Gemeinderat gewählt. Die Gemeindeordnung verlangt für die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von fünf Mitgliedern. Somit konnte sich der neugewählte Gemeinderat konstituieren und kann ab 1. Juni auch laufende Geschäfte behandeln.

Dennoch muss das neue Amtsjahr mit zwei Vakanzan begonnen werden. Daher wurden an der Konstituierung nur die dringendsten Zuteilungen gemacht. Diese gelten bis zur nächsten konstituierenden Sitzung, welche möglichst frühzeitig nach den Ergänzungswahlen am 14. Juni stattfinden wird. Die freien Sitze in den Kommissionen und Projektgruppen werden ebenfalls erst besetzt, wenn keine Vakanzan im Gemeinderat mehr zu verzeichnen sind.

Bienen sind ein Wunder der Natur

Honigbienen sind ganz besondere Tiere und können nur als Gemeinschaft existieren. Sie sind fleissige Helfer des Menschen, liefern uns Honig und sorgen dafür, dass wir Früchte ernten können, weil sie die Blüten der Pflanzen bestäuben.

Interessante Fakten: Wussten Sie, dass ...

- 10 Bienen 1 g wiegen,
- 1 Biene in 2 Minuten 1 km,
- 1 kg Honig die Lebensarbeit von 350 bis 400 Bienen darstellt,
- 1 Biene im Jahr ca. 8000 km zurücklegt,
- 1 Biene für 1 kg Honig ca. sieben Mal um die Erde fliegen müsste,
- die Biene den Erdmagnetismus wahrnimmt,
- die Biene den Sonnenstand im Flug als Kompass benützt,
- die Volksmedizin schon vor tausenden von Jahren wusste, dass Honig entzündungshemmend, herzstärkend, verdauungs- und schlaffördernd wirkt,
- das Propolis der Bienen ein natürliches Antibiotikum ist,
- der Mensch von der Bienenwabe lernte, dass die sechseckige Zellenstruktur geringsten Material- und Platzverbrauch bei grösster

Konsum – Energiesparen als Verbraucher

Bewusster Konsum und Teilen hilft, den Energieverbrauch zu verringern. Die Energiestadt Heiden hat dazu Ideen, die auch noch Spass machen, das Portemonnaie entlasten und sogar Zeit sparen können.

Mit bewusstem Konsum kann jeder schon im Kleinen beginnen. Braucht es beispielsweise alle zwei Jahre ein neues Handy oder Smartphone? Achten Sie bewusst darauf, wo der Ersatz eines Gerätes angebracht ist und wo es nur Verschwendung von Energie und Geld ist. Dabei sollte stets auf Energieeffizienz geachtet werden. Hilfe dazu bietet die Energieetikette (www.bfe.admin.ch/energieetikette) oder die Plattform www.topten.ch.

Von der Bohrmaschine bis zum Auto kann Vieles geteilt, verliehen oder vermietet werden. Am einfachsten können Sie mit Nachbarn oder Freunden teilen, was auch das Sozialeben begünstigt. Weiter gibt es diverse Hilfsmittel und Plattformen: Auf sharely.ch können Private anbieten, was sie besitzen. Pumpi-

KUS

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Festigkeit ermöglicht und daher in der Flugzeug- und Raumfahrttechnik immer mehr eingesetzt wird,

- die Biene hinter dem Rind und dem Schwein das dritt wichtigste Nutztier der Erde, gemessen am Nutzertrag (Bestäubung und Bienenenerträge) ist?

Möchten Sie, liebe Aufwindleser, mehr Wissenswertes über die Bienen erfahren? Dann nutzen Sie die Gelegenheit zur von der KUS organisierten Sommerwanderung am 7. Juni (Verschiebedatum 14. Juni). Thema: «Bienen und ihre Trachtpflanzen» mit Edi Brühlmann, dem Bienenfachmann aus Heiden. Genauere Infos zur Durchführung finden Sie auf www.heiden.ch unter Aktuelles/Anlässe. *Priska Bachmann*

pumpe.ch bietet Piktogramme für den Briefkasten, damit Ihre Nachbarn sehen, welche Dinge sie von Ihnen ausleihen können.

Beim Alltagsinkauf lassen sich Benzin und Fahrten sparen und dafür Zeit und Komfort gewinnen. Wer auf dem Heimweg gleich seinen Einkauf erledigt, muss nicht extra ein weiteres Mal hinfahren. Oder Sie spannen mit Nachbarn zusammen oder nehmen auch mal das Velo. Mit weniger verpackten und lokal produzierten Waren können zusätzlich Energie und Ressourcen eingespart werden. *Sabine Frommenwiler*

Geburten

- **Maarten Achhammer-Otto**, geboren am 29. April, Sohn des Jean-Pierre und der Claudia Achhammer, geb. Otto

Todesfälle

- **Ernst Ulrich Thür**, geb. 1946, gestorben am 4. Mai in Heiden
- **Paulina Maria Bösch**, geb. 1931, gestorben am 7. Mai in Heiden
- **Doris Margrith Rohner**, geb. 1931, gestorben am 17. Mai in Heiden

Gratulationen

zum 85. Geburtstag

- **Peter Etter**, Rosentalweg 7 (1. Juni)
- **Theresia Nydegger-Kappeler**, Freihofstrasse 1 (12. Juni)
- **Hugo Früh-Sonderegger**, Langmoosstrasse 10 (15. Juni)
- **Paul Rüdlinger-Krüsi**, Poststrasse 13 (19. Juni)
- **Klara Dörig**, Rosentalstrasse 16 (30. Juni)

zum 80. Geburtstag

- **Irmgard Bänziger-Bühler**, Austrasse 5 (1. Juni)
- **Irma Eugster-Hugi**, Schmittenhühlstrasse 6 (10. Juni)
- **Jenő Antal Szentmihályi**, Gerbestrasse 6 (23. Juni)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Neuzuzüger

Tanja Oechslin und Nicole Lattmann, Im Brand 10; Samir Ayari, Hasenbühlstrasse 4; Urs und Heidi Bürgin, Sonnenthalstrasse 14; Remo Egger, Bahnhofstrasse 1; Hans Georg Linder, Am Rosenberg 8; Thomas und Martina Schwinger, Poststrasse 8; Tobias Wannenmacher, Wiesstrasse 13; Hans Meyer und Rosmarie Graber, Weidstrasse 29; Philipp und Mirjam Stalder, Hasenbühlstrasse 6; Daniel und Andrea Wyss, Hasenbühlstrasse 13; Maria Lienert, Schwendi 27; Ertürk Yilmaz, Hasenbühlstrasse 4; Karl Nägelin und Hildegard Sennhauser, Hasenbühlstrasse 4; Robert und Elisabeth Peter, Sonnenthalstrasse 14; Julian Truniger, Obereggerstrasse 7.

Das «**Gratis**-Open Air»
13./14. Juni 2015
 Wolfhalden

ROCK THE WOLVES

Samstag, 13. Juni 2015

- Newcomer-«Bandwettbewerb»
- Wisler Gang (CH)
- Carmen Fenk (CH)
- King King (UK)

animals (UK)
 & Friends

- Johnny Fontane (CH) & Justina Lee Brown (NGR)

Geländeöffnung: 12.00 Uhr
 Newcomerwettbewerb: ab 13.00 Uhr
 Hauptprogramm: ab 17.00 Uhr

Sonntag, 14. Juni 2015 ab 10.00 Uhr

- Rock-Gottesdienst mit Richi Pavledis
- Richi Pavledis Band (AUS)
- Crossroads (CH)
- Royal Funk Force (LI)

Food&Drinks!

www.rockthewolves.ch

Ihr lokaler Ansprechpartner für...

- Professionelle Immobilienbewertungen
- Strategische Liegenschaftsberatung
- Immobilienverkauf / -vermietung
- Immobiliensuche
- Baumanagement

Wir freuen uns darauf, Sie erfolgreich beraten zu dürfen!

Immotree GmbH | Wiggengeweg 11 - 9404 Rorschacherberg
 | Büchelstrasse 15 - 9000 St.Gallen
 | +41 71 511 22 76 oder +41 79 691 43 94
 | info@immotree.ch
 | www.immotree.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen mit Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
 Sa nach telefonischer Vereinbarung

Die Druckerei in Heiden für alle Drucksachen, von der Visitenkarte über den Flyer und die Broschüre bis hin zum Plakat

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
 Asylstr. 16, 9410 Heiden
 Telefon 071 891 18 20
 Telefax 071 891 21 79
 info@eugsterdruck.ch

Holzfassaden

Mit Ölfarben oder Öllasuren behandeln ist nachhaltig, lässt das Holz atmen und ist renovationsfreundlich.

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Gemeinsam die Woche beginnen

«SRF bewegt», diese Aktionswoche vom 8. bis 12. Juni ruft national zu vermehrter Bewegung auf. Wir bewegen uns schon länger jeden Montagmorgen und laden alle Interessierten ein, diesen Montag, 8. Juni, mit uns in die neue Woche zu starten. Wir treffen uns um 09:00 Uhr beim Kursaal an der Seeallee und machen von dort aus einen stündigen Spaziergang. Unterwegs stärken wir mit einfachen Übungen Kraft und Gleichgewicht, damit uns nichts aus dem Tritt bringen kann. Nach dem Laufen nehmen wir uns noch Zeit für eine Kaffeepause und Geselligkeit.

Nutzen Sie diese schweizerische Aktionswoche und machen Sie in Heiden den ersten Schritt. Wir freuen uns auf neue Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Auskunft erhalten Sie bei Dorothee Gerber unter 071 891 12 77. **Silvia Hablützel**

Turnen und Gymnastik für Frauen 60+

Wer kennt nicht die Aussage «Wer rastet, der rostet». Rita Graf und ihre Kollegin Hilda Fueter als versierte Turnleiterinnen und ihre Turnerinnen sorgen vor, damit es nicht soweit kommen kann. Jeden Mittwochnachmittag von 14:00 bis 15:00 Uhr ist in der Turnhalle Gerbe Bewegung angesagt. Nach einem sorgfältigen Aufwärmen folgen abwechslungsreiche Übungen zur Erhaltung und Stärkung von Beweglichkeit, Kraft, Stabilität und Gleichgewicht. Auch Beckenbodentraining oder Atem- und Entspannungsübungen kommen vor. Mit verschiedenen Spielen und Geräten werden Körper und Geist trainiert. Die Zeit vergeht wie im Flug und nach der Stunde fühlt man sich frisch und belebt. Anschliessend an den körperlich aktiven Teil bleibt, für alle die möchten, Zeit für einen Schwatz und eine Einkehr in der nahen Cafeteria. Ausserhalb der Turnstunden wird die Geselligkeit auch bei einem Pizzaessen, dem alljährlichen Ausflug oder dem Besuch des Seniorenteaters gepflegt. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie! Rita Graf (071 891 28 90) gibt Ihnen gerne Auskunft und wer einmal schnuppern möchte, ist herzlich willkommen. **Silvia Hablützel**

Projekt «Zwäg is Alter»

Im Oktober 1993 wurde durch die Pro Senectute, den Tennisclub Heiden und der Brigitte Trunz-Herzig gemeinsam der erste Tenniskurs für Interessierte im Pensionsalter ausgeschrieben. Die Reaktionen auf diese Ausschreibung waren höchst erfreulich. Einzelne aus dieser Zeit sind heute noch aktiv dabei.

Heute, 22 Jahre später, laufen die Angebote unter Erwachsenen-Sport von 18 bis 80. So werden diese Angebote vom Bundesamt für Sport heute genannt. Somit ist das Thema «Zwäg is Alter» treffend gewählt. Dank der Tennis-Tragflughalle ist in Heiden ein Ganzjahresbetrieb gewährleistet. Die verschiedenen Gruppen trainieren und spielen wöchentlich im TC Heiden. Ein Einstieg im Einzel- oder Gruppenunterricht ist jederzeit möglich. Schnupperstunden sind immer und kostenlos möglich. Über Neuzugänge freuen wir uns.

Auskunft erteilt gerne Brigitte Trunz-Herzig unter 071 891 35 24/079 436 33 40 oder brigittetrunz@bluewin.ch. **Silvia Hablützel**

Yoga speziell für ältere Menschen

Yoga im Alter? Ist das überhaupt noch möglich? Ja, es ist sehr gut möglich. Beim Yoga für ältere, reifere Personen geht es nicht darum Beine hinter dem Kopf zu verschränken, sondern die Beweglichkeit zu erhalten, die Muskelkraft und die Knochen zu stärken. Die Körperübungen werden sehr sanft, ruhig und langsam ausgeführt. Gezielte Atemübungen und Entspannungstechniken fördern die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Gelassenheit im Alltag. Durch das regelmässige Üben von Yoga lassen sich typische Beschwerden wie Herz-Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Rücken- und Gelenkschmerzen positiv beeinflussen. Der Körper wird geschmeidiger und beweglicher, das Gemüt ausgeglichener und zufriedener. Yoga kann Ihnen Wege aufzeigen gesund und zufrieden zu altern.

Sie sind herzlich eingeladen, Yoga einmal auszuprobieren. Die Lektion findet am Postplatz 9, jeweils am Dienstag von 16:45 bis 18:00 Uhr, statt. Anmeldung und weitere Infos unter erlebeyoga.ch oder bei Nadia Baumann unter 071 891 18 80.

Silvia Hablützel

36. Gerbe-Olympiade und Familien-OL

Am Samstag, 20. Juni findet ab 09:00 Uhr die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden auf dem Gerbesportplatz statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen UBS Kids Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus 60 m Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von 5 bis 15 Jahren. Anmeldeformulare werden über die Schule abgegeben. Nachmeldungen sind bis

60 m Sprint – Hopp Hopp

eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich.

Um ca. 11:30 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellste Häädler/in». Hier sind übrigens auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Platz.

Mit Unterstützung von OL-Fachpersonen starten wir um 13:00 Uhr zum 3. Familien-OL durch Heiden. Gestartet wird im 3er-Team (1 Erwachsener ab 16 Jahre und 2 Kinder). Anmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder von Heiden und Umgebung kann mitmachen. Weitere Infos bei Kurt Sonderegger unter 071 891 64 36.

Anschliessend findet um 15:00 Uhr das Rangverlesen statt. Es lädt eine Festwirtschaft zum Verweilen ein.

Silvia Sonderegger

Radfahren am Bodensee

Am Mittwoch 10. Juni (Verschiebedatum 17. Juni), lädt die Frauengemeinschaft Heiden zu einer Velotour am Bodensee ein. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 06:45 Uhr beim Bahnhof Heiden.

Programm: Vor zwei Jahren radelten wir von Heiden nach Friedrichshafen. Nun fahren wir weiter auf unserer Route, dem Seeufer entlang. Diesmal starten wir in Friedrichshafen und radeln gemütlich Richtung Immenstad, Meersburg, Uhldingen,

Überlingen, vielleicht bis Ludwigs-hafen. Der Bodensee gehört zu einer der schönsten Ecken für eine Radreise in der Gruppe. Mit der Bahn und der Bodenseefähre fahren wir von Heiden bis nach Friedrichshafen und geniessen diese Reise auf der Hin- und Rückfahrt. ID und Euro nicht vergessen.

Infos und Anmeldung bis 5. Juni bei Maria Zünd, 071 891 62 18 oder maria.zund@bluewin.ch.

Regula Nyffenegger

Lesung aus «Auftritt Schweiz»

Am 6. Juni um 19:00 Uhr findet im Haus zur Palme unter dem Titel «Auftritt Schweiz» eine Lesung von Franziska Schläpfer statt.

Franziska Schläpfer, freie Kulturjournalistin, liest kurze Texte von Schweizer Autoren. Sie hat das Buch «Auftritt Schweiz» als Gastgeschenk zur Leipziger Buchmesse herausgegeben und macht damit einem interessierten Publikum die Schweiz und die Schweizer Literatur schmackhaft.

«Ein attraktiver, dramaturgisch abwechslungsreicher Apéro riche mit mal kürzeren, mal längeren Geschichten, mit Gedichten, Listen, Rezepten ...». Garniert wird dieser «Apéro riche» mit lyrischen Jazz-Improvisationen von Fabian M.

Mueller am Piano und Reto Sühner am Saxophon. Starke, melodische Dialoge, eine eigene Klangsprache und rhythmischer Variantenreichtum verleihen ihrer Musik eine hohe Spannung.

Guten Appetit wünschen Susanne und Theo Frey und die Gemeindebibliothek Heiden/Grub. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Simone Gründler

HEIDENfitness.CH

das fitnesscenter

in heiden

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

WIR FEIERN:
5 JAHRE HEIDENfitness
MIT DIVERSEN AKTIONEN.
KOMM VORBEI UND
PROFITIERE...

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Maler Fähr!
Neu in
frischer
Farbe.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Informationsabend
für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

NEIN zur neuen Erbschaftssteuer

«Das Eigentum wird bereits heute mehrfach besteuert (Eigenmietwert und Vermögen). Deshalb NEIN zur Bundes-Erbschaftssteuer.»

Ernst Bischofberger
Präsident HEV AR

www.neue-erbschaftssteuer.ch

Neues Trainergespann für die 1. Mannschaft des FC Heiden

Bereits seit längerem steht fest, dass Cheftrainer Reto Boller sowie sein Assistent Fabrizio Verona nach Saisonschluss von ihren Tätigkeiten zurücktreten werden. Umso erfreulicher ist es, dass die dadurch entstandene Vakanz bereits frühzeitig behoben werden konnte.

Auf die beiden scheidenden Übungsleiter folgen Vladica Antic und René Pratter. Zwei Trainer, die seit rund fünf Jahren als Duo diverse Nachwuchsmannschaften in den Regionen Rheintal und Fürstentum Liechtenstein trainiert haben. Bis zum Sommer werden sie noch das A-Junioren-Team des FC Altstätten betreuen, ehe mit dem Fanionteam des FC Heiden ein neues Kapitel im Erwachsenenfussball beginnt.

Die beiden möchten die Mannschaft sowohl im technischen als auch im taktischen Bereich weiterbringen. Dazu ist man bestrebt, junge Spieler in das Team miteinzubauen, damit etwas Langfristiges entstehen kann. Die Mannschaft und der Teamgedanke stehen dabei ebenso im Zentrum wie ein forscher und offensiver Spielstil.

Als Team funktionieren die beiden Trainer. Laut eigener Aussage wird es

René Pratter und Vladica Antic bilden ab nächster Saison das neue Trainergespann für die 1. Mannschaft des FC Heiden

keinen Haupt- und Assistententrainer geben. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und umgesetzt – eine Konstellation, die der Mannschaft mit Sicherheit gut tun wird.

Der FC Heiden wünscht Reto Boller und Fabrizio Verona alles Gute für die Zukunft. **Lukas Alder**

Muttertagskonzert im Kursaal

Am späteren Nachmittag des 10. Mai marschierte das Korps bei schönstem Wetter vom Hotel Heiden auf der Seeallee bis zum Kursaal. Mit dieser Marschmusikeinlage wurde das Muttertagskonzert eröffnet und gleichzeitig die Spaziergänger entlang der Seeallee erfreut.

Die Musikantinnen und Musikanten des Korps präsentierten unter der Leitung von Roman Pizio Musik aus allen Richtungen. Die Tambouren, geleitet von David Seitz, sorgten für beste Unterhaltung und Begeisterung im Publikum. Weitere Abwechslung war durch die Vorträge

des Trachtenchors unter der Leitung von Willi Rohner garantiert. Neben der Leitung des Trachtenchor Heiden hat Willi Rohner auch gekonnt und unterhaltsam das Konzert moderiert.

Der Trachtenchor hat zu Gunsten der Neuuniformierung an diesem Konzert auf eine Gage oder Beteiligung an der Kollekte verzichtet. Dadurch unterstützt er die Finanzierung mit einem schönen Betrag. Sämtliche Informationen zur Jugendmusik Heiden, deren Anlässe, Jubiläum und Neuuniformierung finden Sie unter www.j-m-h.ch. **Reto Bischofberger**

Pro Infirmis: Wettbewerb «Im Schweinwerferlicht»

Pro Infirmis setzt sich dafür ein, dass die Vielfalt der Menschen als eine Bereicherung und Stärke unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir möchten sensibilisieren und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird.

Ausgezeichnet werden künstlerische Arbeiten, welche eine vielfältige Gesellschaft kreativ darstellen. Thema 2015: Barrierefreies Leben, Zukunft Inklusion.

Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Be-

hinderung als Einzelpersonen oder Teams. Eingereicht werden können Fotos, Zeichnungen, Bilder, Collagen und Skulpturen.

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen erhalten Sie bei Monika Manser, Pro Infirmis Beratungsstelle Herisau, 058 775 19 75, monika.manser@proinfirmis.ch oder www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken. **Lilo Nebe**

Serie «Chrut und Uchrut»

Die Arnika

Immer genauer kann man heute die entzündungshemmende Wirkung der Arnika verstehen. Vor allem bei rheumatischen Erkrankungen wird dieser Effekt genutzt. Dazu bedient man sich eines Umschlags, der mit einer Salbe, einem Gel oder der Tinktur aus frischer Arnika gemacht wird. Arnikatinktur kann man auf einfache Weise selber herstellen: Stopfen sie in ein Konfitürenglas frische Arnikablüten und geben Sie dazu etwa einen halben Liter hochprozentigen Kernobstbranntwein (50 bis 60 Prozent). Nach zwei Wochen wird abgepresst und filtriert. Auf einen Liter Wasser geben Sie einen Esslöffel dieser Tinktur und tauchen darin ein Leinentuch, das auf die zu behandelnde Stelle aufgelegt wird.

Neben rheumatischen Beschwerden werden damit Prellungen, Zerrungen und Verrenkungen behandelt. Da die Arnika die Durchblutung fördert, können mit feuchten Auflagen auch schlecht heilende Wunden behandelt werden. Insektenstiche, die nicht abheilen wollen, werden mit einem Tröpfchen Arnikatinktur betupft. Die Wirkung auf die Schleimhäute der Halsorgane ist altbekannt. Halsweh und chronische Heiserkeit werden mit täglichem Gurgeln (5 bis 10 Tropfen Tinktur auf ein Glas lauwarmes Wasser) gut ausgeheilt. Die Durchblutungsförderung der Arnika wirkt sich ebenfalls bei Venenbeschwerden aus: Beine täglich mit Arnika-Gel einreiben. Bei allen äusserlichen Anwendungen muss bei einer bekannten Allergie auf Korbblütler zuerst ein Verträglichkeitstest gemacht werden.

Die innerliche Anwendung reiner Arnikazubereitungen wird heute nicht mehr empfohlen. Der Grund ist die Gefahr der Überdosierung, was zu Magenschleimhautreizungen und Herzrhythmusstörungen führt.

Hanspeter Horsch

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

jeden Samstag	Paradies 4, neben Restaurant Bangkok Flohmarkt. Daniela Pizio	09:00–14:00
ganzer Monat	Schaukasten Kursaal Bildhauer-Werkschau. Hädler Künstler	
	Genossenschaft Hotel Linde Bilderausstellung Kornkreise. Patrizia und Peter Fürst	
bis 27. Sept.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farben + Formen: Ausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Donnerstag, 4.	Postplatz Wanderung Heiden–Hofmühle–Scheidweg. Senioren Wandergruppe	12:45–17:45
Freitag, 5.	Rorschach Stadtführung in Rorschach. Frauenverein Heiden	14:30–16:00
	Secondhand, Werdstrasse 4 Hädler zeigen Heiden (Bildshow 5+9). AG Hädler-CD	17:00
	Schiessstand Büelen Heiden Feldschiessen 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
Samstag, 6.	Haus zur Palme «Auftritt Schweiz». Gemeindebibliothek Heiden/Grub	19:00
Sonntag, 7.	Talstation Skilift Heiden Sommerwanderung zum Thema Bienen. Kommission Umweltschutz	09:00
	Alte Mühle Wolfhalden Sonderführung in der Alten Mühle Wolfhalden. Historisch-Antiquarischer Verein	11:00–12:15
	Schwimmbad Heiden Wanderung von Heiden zum Chindlistein. Walter Frei	14:00–17:00
Dienstag, 9.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung «Storchentreff». Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 10.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information	14:00–15:00
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor Heiden	20:00–21:45
Donnerstag, 11.	Kirchplatz Fahrt ins Blaue für Senioren. ev. und kath. Kirchgemeinden	10:00–18:00
	in der Natur Fivefinger Abendwanderung. Carve Sport Kurt	18:00–22:00
Freitag, 12.	ev. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Secondhand, Werdstrasse 4 Hädler zeigen Heiden (Bildshow 6+10). AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 13.	in der Natur Tageswanderung. Carve Sport Kurt	04:00–15:00
Sonntag, 14.	Sportplatz Gerbe Saisonabschlussfeier. FC Heiden	14:30
Montag, 15.	Postplatz Kurzwanderung mit Höck. Senioren Wandergruppe	13:00–16:00
Donnerstag, 18.	Postplatz Wanderung, Schwägalp–Lehmen. Senioren Wandergruppe	08:15–17:45
Freitag, 19.	Genossenschaft Hotel Linde Liederliche Tanz-Fiesta. Linden-Blüten	20:25
Samstag, 20.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
	Sportplatz Gerbe Gerbe-Olympiade. STV Heiden	09:00–13:00
Sonntag, 21. bis Dienstag, 23.	in der Natur 3-Tages-Wanderung. Carve Sport Kurt	08:50–17:00
Mittwoch, 24.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information Heiden	14:00–15:00
Donnerstag, 25.	Bahnhof Kräuterwanderung. Tourist Information Heiden	14:00–16:00
Freitag, 26.	ev. Kirchgemeindehaus Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Secondhand, Werdstrasse 4 Hädler zeigen Heiden (Bildshow 7+11). AG Hädler-CD	17:00
Samstag, 27.	Schwimmbad Heiden Badifest: Spass garantiert. Schwimmbad Genossenschaft Heiden	13:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30
Sonntag, 28. bis Dienstag, 30.	Braunwald Gemütliche Wandertage in Braunwald. Senioren-Wandergruppe	
Montag, 29.	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 30.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30

Kino

Freitag, 5.	18:30 Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15*	Les souvenirs	F/d 6/4 J.
Samstag, 6.	17:15 La famille Bélier	D 8/6 J.
20:15*	The Water diviner	D 12/10 J.
Sonntag, 7.	15:00 Ostwind 2	D 6/4 J.
19:15	Learning to Drive	D 14/12 J.
Dienstag, 9.	20:15 Zu Ende Leben	D 14/12 J.
Freitag, 12.	20:15* Kinoteens: Pitch Perfect 2	D 10/8 J.
Samstag, 13.	17:15 Das Deckelbad	D 12/10 J.
20:15*	Heidi Schneider steckt fest	D 10/8 J.
Sonntag, 14.	15:00 Tinker Bell und die Legende von Nimmerbiest	D 6/4 J.
19:15	Women in Gold	E/d 14/12 J.
Dienstag, 16.	20:15 Les souvenirs	F/d 6/4 J.
Freitag, 19.	20:15* Theeb	Ov/d 16/14 J.
Samstag, 20.	17:15 Ostwind 2	D 6/4 J.
20:15*	Heidi Schneider steckt fest	D 10/8 J.
Sonntag, 21.	15:00 Home	D 4/4 J.
19:15	La famille Bélier	D 8/6 J.
Dienstag, 23.	20:15 Big Eyes	E/d 12/10 J.
Freitag, 26.	20:15* Women in Gold	E/d 14/12 J.
Samstag, 27.	17:15 Zu Ende Leben	D 14/12 J.
20:15*	Learning to Drive	D 14/12 J.
Sonntag, 28.	15:00 Gespensterjäger	D 8/6 J.
20:15	Heidi Schneider steckt fest	D 10/8 J.
Dienstag, 30.	18:30 Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15	Women in Gold	E/d 14/12 J.

* Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

FC Heiden: Saisonabschlussfeier

Im Rahmen der 3.-Liga-Partie FC Heiden – FC Wittenbach führt der FC Heiden am Sonntag, 14. Juni ab 14:30 Uhr seine offizielle Saisonabschlussfeier durch. Die Vorderländer haben eine sportlich schwierige Spielzeit hinter sich und werden ab der kommenden Saison in der 4. Liga unter neuer Leitung einen Neustart in Angriff nehmen (Seite 13).

Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Nachmittags mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich, auch Sie an diesem Sonntag auf der Sportanlage Gerbe begrüßen zu dürfen.

Lukas Alder

Veranstaltungskalender-Daten bis

Dienstag, 16. Juni, 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

auf- und abwind ...

die Grillsaison hat Einzug gehalten, der unverkennbare Duft liegt allerorts in der Luft. Braten über dem offenen Feuer ist seit der Handhabung des Feuers eine ursprüngliche Form der Fleischzubereitung und verlangt weder Kochgeschirr noch eine vorgesehene Kochstelle. Das Gargut wird durch Wärmeeinstrahlung gegart, meist erzeugt durch Holz oder Holzkohle, und bei hohen Temperaturen bildet sich eine Kruste. Der Geschmack entsteht durch Röststoffe, der Maillard-Reaktion (Bräunung und Verhinderung oder Verzögerung der Verderblichkeit). Grillieren bedeutet für viele Menschen vor allem gemütliches Beisammensein und genussvolles Essen, speziell auch für Kinder. Dass laut WHO ein Krebsrisiko besteht, weil sich bei zu stark erhitztem Grillgut krebserregende Stoffe bilden, scheint eher unwahrscheinlich. Vergleichsweise müsste 50 kg verkohltes Fleisch gegessen werden um gleich viele Giftstoffe aufzunehmen wie bei einer einzigen Zigarette. Weit gefährlicher sind die leider jährlich wiederkehrenden Unfälle bei unsachgemäßem Umgang mit Anzündern. Grillparties sind oft auch Ursache von Nachbarschaftsstreitigkeiten infolge Rauch- oder Lärmbelästigung. Dennoch viel Spass beim nächsten Grillieren. *Herzlichst Erika Stocker*

Altersdurchmisches Lernen (AdL) an der Primarschule Heiden

Bei konventionellen Klassen geht man fälschlicherweise davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Niveau sind und so hohe Leistungen erbringen können. Beim AdL ist dies anders, die Lehrperson ist sich von Beginn weg im Klaren: Jedes Kind steht an einem anderen Punkt und braucht eine spezifische Förderung innerhalb der Gruppe – intellektuell wie emotional.

Die altersdurchmischte Organisation erstreckt sich in Heiden in der Basisstufe über vier Jahrgänge vom 1. Kindergarten bis zur 2. Klasse. Daran anschliessend folgt ein Doppelklassensystem 3./4. und 5./6. Klasse. Auch zukünftig arbeiten die Kinder an den gleichen Themen, jedoch auf unterschiedlichem Niveau. Indem sich die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen gegenseitig Wissen vermitteln, festigen sie ihr eigenes. AdL geht häufig auch mit Anteilen von selbstorganisiertem Lernen einher, umfasst aber auch kooperative Lernformen und Instruktionen durch die Lehrperson.

Überragende Kompetenzen

Die Welt verändert sich, neue Fertigkeiten, Probleme zu lösen, sind gefragt, nicht nur das Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen. Heute steht nicht nur Fachwissen im Vordergrund von Bildung, sondern die Fähigkeit des Einzelnen, gewisse Sachverhalte zu erkennen, einzuordnen und Probleme zu lösen. Die Gesellschaft verändert sich: Firmen führen Team-Coachings durch, selektionieren nach sogenannten Soft-Skills. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler vielleicht dereinst nicht markant bessere Noten erbringen, haben Lernforschungen ergeben, dass Kinder aus altersdurchmischten Klassen überragende soziale Kompetenzen und eine optimistischere Einstellung zur Schule und zum Lernen entwickeln. *Lesen Sie weiter auf Seite 2*

Kultur

Seite 03

- Leuchtturm für Lampedusa in Heiden
- Biedermeier-Tag 2015
- Internierte in Heiden
- Heiden läutet den Frieden ein
- Zwei Witze für 5 Rappen ...

Wirtschaft

Seite 05

- Interview mit dem neuen AüB-Präsidenten
- Fotowettbewerb von Coop und Raiffeisen
- Weiteres Vorgehen beim Projekt Hotel Muhr

Gemeinde

Seite 08

- Heiden zahlt an den kantonalen Finanzausgleich
- Gewässerschutz beginnt in den eigenen vier Wänden
- Carsharing/Autoteilen

Vereine

Seite 11

- Erfolgreich am Kantonalmusikfest in Appenzell
- Gerbeolympiade
- Chunsch au i d'Jugi?

Fortsetzung von Seite 1

Chance nutzen

«Non scholae, sed vitae discimus.» (Nicht für die Schule, ...). Die Kinder können viel für das Leben lernen, etwa wie man sich in einer altersgemischten Gruppe einordnet oder dass man den Jüngeren hilft. Ein wichtiger Prozess, denn nur wer Verantwortung bekommt, kann sie auch wahrnehmen. Und gerade die Option, dass Kinder mit besonderer Begabung bereits beim fortgeschrittenen Schulstoff mitmachen können oder genauso bei den Schwächeren mithören dürfen, ist eine Qualität des Lernmodells. Für Lehrpersonen ist AdL anspruchsvoll. Die Umstellung von einer Jahrgangsklasse zum AdL-Modell ist gross, erfordert viel Weiterbildung und fachliche Begleitung. Bis arbeitstechnische Vorteile für die Lehrpersonen sichtbar werden, braucht es wohl ein paar Jahre. Danach gibt es aber durchaus Erleichterungen, gerade im Organisatorischen. So werden zum Beispiel Regeln im Umgang mit den anderen Kindern und gegenüber Lehrpersonen von den Grossen an die Kleinen weitergegeben und müssen nicht wie beim Jahrgangmodell mit jedem Klassenzug neu eingeübt werden. Sicher ist, bei allen Lernmethoden ist guter Unterricht äusserst herausfordernd. Zentral ist immer die Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören ein respektvolles Miteinander wie auch klare Zielsetzungen und Forderungen. Dass diese eingehalten werden, ist in jedem Modell Aufgabe der Lehrerin oder des Lehrers. Diese freuen sich darauf.

Hans-Peter Hotz, Schulleitung Heiden

V.l.n.r.: Juanita van der Wingen und Monika Lichtenstern LC Heiden sowie Dagmar Allemann von StIX GmbH Wolfhalden

Neuer Wimpel für den Lions Club Heiden

Der LC Heiden ist Teil einer internationalen Organisation von Clubs in 209 Ländern und Gebieten. Jeder der über 46'000 Clubs hat seinen charakteristischen Wimpel. Unseren bisherigen, der uns seit der Gründung begleitete, wollten wir erneuern.

Die Frage, wie unser neuer Fagnon aussehen sollte, hat uns einige Zeit beschäftigt. Das Ziel war etwas zu kreieren, das die Eigenheiten des Clubs und seiner Mitglieder wieder spiegelt. Das nun vorliegende Ergeb-

nis gefällt uns sehr. Darauf ist unsere Zugehörigkeit zum Multidistrict Schweiz/Liechtenstein abgebildet. Ebenso zu erkennen sind die Verbundenheit des Clubs mit dem schönen Appenzellerland, gut eingebettet zwischen See und Bergen und die wirkungsvolle «Skyline» von Heiden.

Wir freuen uns über den gut gelungenen Entwurf von Tim Waldburger und über die edle Ausarbeitung durch die Firma StIX GmbH in Wolfhalden. **Monika Lichtenstern**

Geführte Wanderungen

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW organisiert diesen Monat auch für Nichtmitglieder folgende geführte Wanderungen:

9. Genuss-Wanderung im Vorderland (Event)

Dieser besondere Event findet am Samstag, 4. Juli und am Samstag, 22. August in der Gegend rund um Oberegg statt. Bei dieser kulinarischen Entdeckungsreise erleben Sie einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und das Appenzeller Vorderland. Infos und Anmeldung über Appenzellerland Tourismus AR, 071 898 33 00.

Schweizer Wandernacht: 12-Stunden Wanderung

Eine etwas spezielle schwere Wanderung wird vom Samstag, 4. auf Sonntag, 5. Juli durchgeführt. Besammlung ist um 16:45 Uhr bei der Bergstation der Walzenhauserbahn. Über Heiden, St.Georgen erfolgt dann ein Abstieg zum Kubel und ein Aufstieg zum höchsten Punkt am

Rechberg. Als Endziel wird Herisau angelaufen. Die reine Wanderzeit beträgt ca. 12 Stunden und die ganze Dauer inkl. Verpflegungen 17 Stunden. Die Rückreise ab Herisau ist am Sonntag frühestens um 10:00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Es wird empfohlen, eine Taschen- oder Stirnlampe mitzunehmen. Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli unter 071 352 52 21 oder m.geel@bluewin.ch.

Ruinaulta: Rheinschlucht von Ilanz nach Versam (GR)

Besammlung ist am Samstag, 25. Juli um 09:40 Uhr beim Bahnhof Ilanz. Diese mittelschwere Wanderung führt über Castrisch, Valendas, Sagogn Station nach Versam Safien. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack und die Rückreise ist frühestens um 15:00 Uhr. Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juli unter 071 344 10 05 oder 076 537 50 10.

Hochalp

Am Sonntag, 12. Juli ist für die schwere Wanderung um 09:15 Uhr

«Musig im Dorf» auch für Einheimische

Nach zwei erfolgreichen Jahren organisiert der Kurverein zum dritten Mal an allen Sonntagen im Juli und im August die Veranstaltung «Musig im Dorf».

Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland in ihren Trachten die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 10:54 Uhr beim Bahnhof.

An drei weiteren Standorten spielen die Musikformationen anschliessend bis um ca. 15:30 Uhr jeweils eine halbe Stunde zur Freude der Einheimischen und der Gäste.

Eine ganz besondere Stimmung dürfte am 5. Juli sowie am 2. August herrschen: An diesen beiden Sonntagen wird die Dampflokomotive «Rosa» besonders nostalgiebegeisterte Bahnliebhaber anziehen.

Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich darauf, mit diesen Veranstaltungen vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern ein besonderes Erlebnis zu bieten und hoffen, dass sich die Wetterfee von ihrer besten Seite zeigen wird. **Monika Fasola**

Ausflug in die Natur

Besammlung beim Bahnhof in Urnäsch. Über Rossmoss, Hochalp, Spicher zur Schwägälp Passhöhe. Die Wanderzeit beträgt 5 Stunden und die Rückreise ab Passhöhe ist frühestens um 16:00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gaststätten. Anmeldung bis Donnerstag, 9. Juli unter 079 615 65 12.

Botanischer Nachmittags-spaziergang und bräteln

Am Dienstag, 28. Juli wird eine leichte Wanderung durchgeführt. Besammlung ist um 15:30 Uhr bei der Haltestelle Rietli (AB Strecke Gais-Altstätten). Die Wanderung dauert rund 2 Stunden. Beim Walderlebnisraum ist Picknick aus dem Rucksack vorgesehen mit der Möglichkeit zu bräteln. Die Rückreise erfolgt ab Haltestelle Rietli.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Alle sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. **Rolf Wild**

«Hellness» ist keine Entspannungsinsel sondern eine kabarettistische Satire von Pontius zu Pilates

Eine kabarettistische Satire mit Helga Schneider

Helga Schneider ist am 11. September um 20:00 Uhr mit ihrem neuen Programm «Hellness» zu Gast im Kursaal. «Hellness» ist eine Berg- und Talfahrt durch die Abgründe und Schluchten einer Dame im Zeitalter von Topmodels, VIPs, Superstars und anderen Naturtalenten – eine satirische Entfaltung im Dschungel der Schönheitschirurgie – eine Wohlfühl-satire mit musikalischen Aufgüssen und dermatologisch getesteten Rockballaden.

«Hellness» ist ein bitterböses Kabarett über den Irrsinn einer Zeit, in der selbst die Queen nach ihrer Einschaltquote schielt un in der es schon lange nicht mehr um die Qualität, sondern um die Quantität der Medienpräsenz geht. Es wimmelt von Damen mit gepimpten Brüsten und schnellverbleichenden Barbie-Ikonen.

In «Hellness» ist «Brise-One-Touch» kein DJ, sondern ein auf der Lauer liegendes Monster, das Wohlgeruch wie Gift verspritzt. In Helgas

Show ist der Body, der nicht gepimpt ist, ein Nobody. Und wer nicht weiss, dass sich die i-Cloud nun mal nicht fürs Air-Yoga eignet, Zumba kein Schleckstengel und Dr. House nicht die amerikanische Bezeichnung für Hausarzt ist, der sollte sich schleunigst updaten, bevor er gänzlich im Anybody-Einheitsbrei verschwindet!

Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.helgaschneider.ch.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information am Bahnhof, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Helga Schneider – *aufwind*» an patrik.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19:00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind. **Kurverein Heiden**

Sommerfest im Kinderdorf Pestalozzi

Das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen bietet am 9. August den ganzen Tag ein spannendes Programm für Jung und Alt. Lernen Sie die Arbeit des internationalen Kinderhilfswerks in der Schweiz und elf Ländern weltweit besser kennen. Begegnen Sie jungen Menschen aus aller Welt, die sich zu interkulturellen Austauschprojekten und zur Weiterbildung in Trogen aufhalten. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Spielen, musikalischen Darbietungen und kulinarischen Köstlich-

keiten rundet den Besuch im Kinderdorf ab. Es wird ein Bungee-Jumping-Trampolin vor Ort sein und als ganz besonderes Highlight dürfen wir Marius mit seiner Jagdkapelle begrüßen. Der Eintritt zum Sommerfest ist frei. Mehr Infos unter www.pestalozzi.ch. **Denise Martenet Perone**

Mit «Marius und die Jagdkapelle»

Leuchtturm für Lampedusa in Heiden

Mit Werken der Künstler Thomas Kilpper und Max Hari wird fast drei Monate lang das zentrale Anliegen von Henry Dunants Lebenswerk in die Ostschweizer Öffentlichkeit getragen.

Direkt neben dem Denkmal für Henry Dunant wird Kilppers «Leuchtturm für Lampedusa» eine unübersehbare Provokation darstellen. Das Kunstwerk wird gebildet aus einem Stahlgerüst voller bunter Bänder aus zerschellten Booten aus Lampedusa. Es leuchtet weit über den Bodensee und verbindet die Erinnerung an Dunant mit den aktuellen Ereignissen in der Welt. Der Leuchtturm für Lampedusa steht vom 20. August bis 30. Oktober auf dem Dunant-Platz. Die Eröffnung erfolgt am 20. August um 18:00 Uhr durch den Präsidenten des IKRK, Peter Maurer. Die Veranstaltung ist öffentlich. Anschliessend wird ein Apero genossen. Am 19. September

Das Bild zeigt die Installation in Luzern

begegnen sich Bevölkerung und Flüchtlinge vor dem Leuchtturm für Lampedusa. Dazu mehr im nächsten *aufwind*. **Josef Büchelmeier**

Bildplastik «Solferino» in Luzern 2014

Bildplastik «Solferino» in Wolfhalden

Nachdenklichkeit bezüglich einer Menschlichkeit ohne Grenzen wird die Bildplastik von Max Hari mit dem Titel «Solferino» in der Kirche Wolfhalden hervorrufen. Zusammen mit dem Dunant-Museum präsentiert die ev. Kirchgemeinde Wolfhalden Menschlichkeit und das humanitäre Völkerrecht – darum ging es Henry Dunant, der mit seinen Aktivitäten einst den Anstoss zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes gab. Der Raum wird durchschnitten vom Bild mit dem Kriegsgeschehen und erinnert an den Beginn der von gren-

zenloser Menschlichkeit geprägten Geschichte des humanitären Völkerrechts nach der Schlacht bei Solferino. Der Vernissage-Gottesdienst, unter anderem mit dem Künstler Max Hari unter der Leitung von Pfarrer Andreas Ennulat, wird musikalisch begleitet von der Hackbrettformation Anderscht und findet am Sonntag, 16. August um 10:00 Uhr in der Kirche Wolfhalden mit einem anschliessenden Apero statt.

Andreas Ennulat

Pfarrer ev. Kirchgemeinde Wolfhalden

Vortrag Thomas Fuchs

Besondere Gäste

**Internierte in Heiden
und im Appenzellerland**

Polen, Briten, Deutsche, Engländer, Australier, Franzosen: Im deutsch-französischen (Bourbaki-) Krieg 1871/72, vor allem aber im 1. und 2. Weltkrieg kamen die Kriegsgefangenen, entwaffnet, neutralisiert, auch verwundet, für Monate in die Schweiz und nach Heiden. Reibungspunkte mit den Einheimischen schienen vorprogrammiert.

Historiker Thomas Fuchs, Herisau, berichtet anschaulich in Wort und Bild über eine Zeit, die bis heute Spuren hinterlassen hat.

Kursaal, 10.45-11.45 Uhr

**Balladen im Biedermeier
und deren Vertonung**

Andreas Ennulat, Rezitationen
Jens Weber, Bariton
Klaus Georg Pohl, Klavier
Andres Stehli, Moderation

Die Grenadiere, Erbkönig, Belsazar, Der Knabe im Moor... Dramatik pur in Kunstform. Nach der Rezitation: Veranschaulichender Vergleich, wie Komponisten (Schubert, Schumann, Wagner) sich den Stoffes verarbeiteten. Spannend, nicht nur für Literatur- und Klassik-Fans! Eintritt frei.

diverse Orte, ab 11.45 Uhr

**Aperitif, Dorfrundgang
und Mittagessen**

Aperitif im Kursaalgarten. Um 12, 13 und 14 Uhr Empfang am Bahnhof der mit dem Zug eintreffenden Gäste durch die Biedermeier, Führung bei einem Dorf Rundgang.

Das Hotel Linde, Hotel Heiden und Gasthaus Fernsicht bieten Biedermeier-Spezialitäten an. An diesen drei Orten spielt wechselweise die Volksmusikformation **Alpstää-Nixe**.

Museum/Atelier, ab 14.00 Uhr

**Film-Nachmittag:
Typisch Biedermeier!**

14.00: **Der Maler Carl Spitzweg**
Echte Beschaulichkeit, Idylle und heile Welt (?) im Biedermeier.

14.40: **Biedermeier und Vormärz**
Was war das Biedermeier in Politik, Wirtschaft, Familie, Kunst und Kultur?

15.20: **Annette v. Droste-Hülshoff**
Unsterbliche Dichterin der Meersburg.
16.00: **Das Dreimäderlhaus**
Der vergnügliche, Stil-authentische, biografische Musikfilm mit Karlheinz Böhm als Franz Schubert, Gustav Knuth, Rudolf Schock u.a. (1958).

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

PREISWERT FAIR
MARKTFRISCH
BIO FÜR ALLE

**Beweglichkeit ist
flexibles Denken,
innere Freiheit**

medizinischer QiGong Kurs
Taiji QiGong
Mittwoch 2. Sept. 2015
19.00 - 20.15 Uhr

Kursort:
Ev. Kirchgemeindehaus Heiden

Anmeldung: 076 395 01 54
chigong18@gmail.com

Lehrer:
Wolfram Jackmann, Rheineck

**Maler Fäh
malt für
Sie, frische
Farben.**

THOMAS FÄH

Im Ried 26 • 9034 Eggersriet • Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

MeBa Beratung
PATIENTENBERATUNGSSTELLE

Diese drei Bereiche beschäftigen Sie, sobald eine medizinische Behandlung
notwendig wird, sich eine Krankheit oder ein Unfall bewahrheitet.

Spätestens jetzt stellen sich Fragen wie:

- wurde ich korrekt behandelt?
- wie kann ich eine Zweitmeinung erhalten?
- wer hilft mir bei all den Sozialversicherungen?
- wer hilft mir bei Gesprächen mit Ärzten und Kliniken?

Wir klären die Fragen und begleiten Sie kompetent und zuverlässig.

MeBa Beratung GmbH
Sandra Nef
Badstrasse 8a
9410 Heiden
T +41 (0) 71 364 12 01
sandra.nef@meba-beratung.ch
www.meba-beratung.ch

Biedermeier-Tag 2015

In den Jahren zwischen den grossen Biedermeier-Festen organisiert der Verein Biedermeier-Fest einen Biedermeier-Tag. Am Sonntag, 30. August, ist es, mit der Unterstützung des Museums, wieder so weit.

Balladen und deren Vertonungen

Das Biedermeier war eine empfängliche Zeit für Balladen, verstanden es diese doch trefflich, in eine Welt der höchsten Gefühle einzutauschen. Geschichtliche und kriegereignisse, Sagen der Antike, Biblische Ereignisse, Naturschilderungen, Fluch und Segen der Technik, Volksmärchen, Schmunzelgeschichten: alles zu finden in Balladen. Sie waren Anreiz für zahlreiche Komponisten, allen voran Franz Schubert, die in sich schon dramatischen, aber auch erheiternden und belehrenden Texte zu vertonen.

Der Biedermeier-Tag beginnt um 10:45 Uhr mit einer literarisch-musikalischen Matinee im Kursaal. Andreas Ennulat (Rezitation), Jens Weber (Bariton), Klaus Georg Pohl (Klavier) und Andres Stehli (Moderation) ermöglichen einen aufschlussreichen Vergleich, wie Balladen von Heinrich Heine, J. W. von Goethe oder Annette von Droste-Hülshoff durch Schubert, Schumann, Loewe oder Wagner vertont wurden. Schuberts Erbkönig oder Schumanns Belsazar? Dramatik pur!

Aperitif, Dorfrundgang und Mittagessen

Im Kursaal wird im Anschluss an die Matinee ein Aperitif serviert. Zudem werden die stündlich auf dem Bahnhof eintreffenden Gäste von den Biedermeiern empfangen und auf einen Dorfrundgang begleitet. Das Hotel Linde, Hotel Heiden und Gasthaus Zur Fernsicht bieten zum

Mittagessen Spezialitäten aus der Biedermeier-Zeit an. Zur Unterhaltung trägt wechselweise an allen drei Orten die Volksmusikformation Alpstätä Nixe aus Gonten bei.

Filmnachmittag im Museum

Eine Serie von ausgewählten Filmen gibt am Nachmittag Aufschluss über vieles, was man schon immer über das Biedermeier wissen wollte. Auftakt ist ein Portrait des unsterblichen Biedermeiermalers Carl Spitzweg, bekannt etwa von seinem Sonntagsspaziergang. Es folgt ein Film, der die wesentlichen Aspekte des Biedermeier ausleuchtet: Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur. Dann steht die grosse Dichterin Annette von Droste-Hülshoff im Mittelpunkt (von ihr hörten wir am Vormittag «Der Knabe im Moor»), die ja ihre letzten Jahre in der Meersburg verbrachte.

Abschluss des Filmnachmittags bildet der vergnügliche, fachlich authentische Spielfilm aus dem Jahre 1958, zu dem Schuberts gleichnamige Operette den Hintergrund bildete, «Das Dreimäderlhaus». Karlheinz Böhm übernimmt die Rolle des Schubert, ihm zur Seite stehen unter anderem Gustav Knuth, Helmut Lohner, Magda Schneider. So manches darin ist typisch Biedermeier – ein köstlich-heiterer Abschluss des Biedermeier-Tags 2015!

Andres Stehli

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. September

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 18. Aug., 16:00 Uhr

Heiden läutet für den Frieden!

Am 9. August jährt sich der atomare Angriff auf Nagasaki, drei Tage nach jenem auf Hiroshima, zum 70. Mal. An diesem Tag gedenken der Verein Henry-Dunant-Museum, die Schweizerisch-Japanische-Gesellschaft und alle Versammelten gemeinsam mit einer Feierstunde und mit dem Läuten der Peace Bell der Opfer des Atombombenabwurfs über Nagasaki.

Die Gedenkrede hält Hitoshi Nogawa aus Basel, Vorstandsmitglied der Swiss-Japanese-Society. Er spricht über Ängste, Sorgen, Vorstellungen und Ansichten der japanischen Bevölkerung sowie über die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen der Bombenabwürfe vor 70 Jahren. Für die musikalische Umrahmung sorgt Reina Abe mit So-

lostücken für Flöte. Die japanische Flötistin ist mehrfache Preisträgerin diverser Wettbewerbe. Zurzeit unterrichtet sie beim Musikverein Aesch.

Nach dem feierlichen Läuten der Friedensglocke lädt der Verein Henry-Dunant-Museum zu einem Apéro ein.

Alle sind zur Teilnahme an der Gedenkfeier herzlich eingeladen. Jede Person kann am Strang ziehen, um die Glocke erklingen zu lassen, den Wunsch nach Frieden zu bekunden oder einfach ein Zeichen zu setzen, damit die Erinnerung für nachfolgende Generationen aufrecht erhalten bleibt.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Besammlung ist um 11:00 Uhr bei der Friedensglocke hinter dem Dunant-Haus. **Bozena Frei**

Internierte in Heiden

Sie waren gleichsam Ersatz für die in Heiden ausbleibenden Kurgäste: die Internierten. Sie, die entwaffneten, oft auch verwundeten Soldaten der Kriegsparteien, neutralisiert und in Drittstaaten platziert. Bereits 1871/72, im deutsch-französischen Krieg (Bourbaki!) hatte es begonnen, Fortsetzung folgte im 1. und 2. Weltkrieg. In Heiden und anderen Orten des Appenzellerlandes wurden sie aufgenommen: Polen, Deutsche, Franzosen, Engländer, Australier. Am Sonntag, 16. August, ist der Historiker Thomas Fuchs um 11:00 Uhr im Museum mit einem illustrierten Vortrag zu Gast. Er wird von diesem besonderen Kapitel der Schweizer Geschichte berichten und speziell auf die Ereignisse in Heiden eingehen. Auch wenn die Internierten gern gesehene Gaststättenbesucher waren: Nicht immer war das Nebeneinander reibungslos. Immerhin: einige Ereignisse von damals haben Spuren bis heute hinterlassen. **Andres Stehli**

Trogener Flohmarkt

Am Samstag, 22. August findet von 09:00 bis 16:00 Uhr der Flohmarkt auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Standplatz kostet Fr. 5.00. Alle Teilnehmenden sind für das Auf- und Abbauen ihres Standes sowie das Entsorgen der restlichen Waren selbst verantwortlich.

Alle, die gerne kaufen und verkaufen, Menschen treffen und die schöne Atmosphäre geniessen, sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf einen fröhlichen und bunten Tag.

Ab 18:00 Uhr findet unser Jubiläumsfest, bei schönem Wetter auf dem Landsgemeindeplatz oder bei schlechter Witterung in der Rab-Bar, statt.

Bei Fragen und Ideen kontaktieren Sie uns: flohmarktrogen@gmx.ch.

Anna Good

10-Jahr-Jubiläum

Zwei Witze für 5 Rappen ...

Der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzweg ist gut in die Wandersaison 2015 gestartet. Als Hit erweist sich bereits jetzt die von Appenzellerland Tourismus AR auf dem Chistenpass (Restaurant Harmonie) im Weiler Sonder platzierte begehbare Witzkiste. Beim Einwurf einer Münze (Vom Fünfräppler bis zum Fünfliber wird alles – einschliesslich Euros – geschluckt) werden von den ins Bild gesetzten Witzologen Hans Sturzenegger und Ruedi Holderegger zwei trübe Witze erzählt. Eine Attraktion, die gemäss Harmonie-Wirt Matthias Stocker rege benutzt wird und besten Anklang findet. **Peter Eggenberger**

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34
fabrizio.verona@css.ch

Sturzenegger Dorfmetzgerei und Textil

9427 Wolfhalden

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

KOSMETIK IM WIESENTHAL DENISE SONDEREGGER KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Aktuell für den Sommer Kompakter Bluetooth Lautsprecher

Sony SRS-X2 Bluetooth

Portabler Lautsprecher
Eingebauter Akku
20Watt max. Gesamtleistung
Angebotspreis Fr. 119.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee

- Objektvermietungen
- Liegenschaftenverkauf
- Liegenschaftsverwaltungen
- Schätzungen
- Bauberatungen
- Objekt- und Quartierentwicklung

Wir beraten Sie gerne.

[DBK - Training & Consulting](#) ☺ Dynamik ☺ Balance ☺ Klarheit

- ✉ Daniela Brandenburg-Kast
Wässern 448, 9410 Heiden
- ➔ Trainingmanager / HBT Resilienztrainerin / Coach
- 🌐 www.dbk-brandenburg-training.ch
- ✉ daniela.brandenburg@gmail.com
- ☎ 079 298 10 61
- ➔ Infoanlass im Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden
Dienstag, 11.08.2015 von 19 Uhr bis 21 Uhr
- ➔ Themen: Resilienz und der Nutzen/Mehrwert für Einzelpersonen, Teams und Organisationen Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erwünscht
- ☺ Ich freue mich auf Sie! Auf angeregte Gespräche und die eine oder andere Übung für Ihre persönliche Resilienz.

Von links nach rechts: Jakob Egli (zurücktretender AüB-Präsident), Norbert Näf (neu gewählter AüB-Präsident), Simon Spillmann (Geschäftsführer AüB), Edith Beeler, Walter Kugler (neue Vorstandsmitglieder), Heini Eggenberger (abtretendes Vorstandsmitglied)

Norbert Näf neuer AüB-Präsident

Nach einer hervorragenden und einen tiefen Einblick gewährenden Führung durch den Betrieb der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg fand am Mittwoch, 10. Juni die 19. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) in den Räumlichkeiten der Presta statt.

Von den anwesenden 32 Mitgliedern wurde Norbert Näf aus Heiden einstimmig als Nachfolger für den zurücktretenden Jakob Egli zum AüB-Präsidenten gewählt. Norbert Näf ist amtierender Kantonsrat, Präsident des Dunant-Vereins, Verwaltungsrat des EW Heiden sowie bisheriges AüB-Vorstandsmitglied und verbindet somit die verschiedenen AüB-Anspruchsgruppen – Gemeinden, Politik, Wirtschaft und Kultur optimal. Für die Nachfolge von Jakob Egli als Gemeindevertretung wurde

Appenzellerland
über dem Bodensee

seine Nachfolgerin Edith Beeler, neue Gemeindepräsidentin von Wald, in den Vorstand gewählt.

Als Nachfolger des jahrelangen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger wurde als Vertreter der Wirtschaft Walter Kugler von Kugler Holzbau, Wolfhalden gewählt. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich herzlich bei Jakob Egli und Heini Eggenberger für ihren Einsatz für die Region AüB und den Verein.

Die geprüfte und genehmigte Jahresrechnung für das Jahr 2014 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 49'557.00 mit einem Gewinn von Fr. 7690.00 ab. Das Vereinskonto beträgt Ende 2014 Fr. 24'375.00. Dies erlaubt, vermehrt innovative Projekte anzugehen. **Simon Spillmann**

«Zum Blumenkeller» zieht um

Am 27. Juni schloss Karin Eugster die Türe zu ihrem Blumenkeller – keine Angst, er wird nicht geschlossen, sondern zügelt an die Langmoosstrasse 18. Die Eröffnung findet am Samstag, 29. August von 09:00 bis 18:00 Uhr mit einem Spanferkel-Essen statt. Neu sind auch «shabby chic style»-Möbel käuflich zu erwerben und dazu zeigt sich der Blumenschmuck romantisch und verspielt in weissen und zarten Pastellfarben. Der Blumenladen ist Dienstag- und Freitagnachmittag von 09:00 bis 13:00 und Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Freitags erhält die Kundschaft als kleines Dankeschön gratis Kaffee und Kuchen. In der übrigen Zeit stehen eine Kasse und ein ec-Kästchen für die

Selbstbedienung bereit. Selbstverständlich nimmt Karin Eugster auch weiterhin gerne die Wünsche ihrer Kundschaft entgegen. Für das ihr entgegengebrachte Vertrauen bedankt sie sich herzlich und würde sich freuen, Sie auch am neuen Standort bedienen zu dürfen.

Weitere Infos bei Karin Eugster: 071 891 72 40. **E.St.**

Fotowettbewerb von Coop und Raiffeisen

Der Coop Heiden und die Raiffeisenbank Heiden suchten zusammen das schönste Foto zum Thema Coop «Miini Region» und «Raiffeisen – Wir machen den Weg frei». Entdecken Sie nun diese wunderschönen Bilder auf www.raiffeisen.ch/heiden/news. Aus den rund 150 eingereichten Aufnahmen hat die Jury zehn Bilder ausgewählt. Diese zehn Bilder werden in gedruckter Form noch bis 31. Juli im Coop Heiden sowie in der Raiffeisenbank Heiden ausgestellt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die tollen Bilder und wünschen weiterhin viel Erfolg und Freude beim Fotografieren. **Pascale Hug**

Interview mit dem neuen AüB-Präsidenten Norbert Näf

Warum haben Sie sich für das AüB-Präsidium zur Verfügung gestellt?

Ich sehe noch wesentliches Potenzial, das Appenzellerland über dem Bodensee noch bekannter zu machen. Da ich nicht mehr Gemeindepräsident der grössten AüB-Gemeinde bin, kann ich mich noch besser für die ganze Region einsetzen.

Was ist das AüB für Sie?

Appenzellerland über dem Bodensee ist nicht nur eine landschaftlich reizvolle Region, sondern auch eine wirtschaftsstarke Gegend, wo die Unternehmen aus Überzeugung hier bleiben, weil sie hier Mitarbeitende finden, welche sehr einsatzfreudig sind, gute Arbeitsqualität liefern und die Verankerung der Unternehmen ausmachen. Viele Unternehmen markieren diesen «AüB-Geist» explizit. Im AüB besteht aber auch die grösste Dichte an Zusammenarbeitsformen unter den Gemeinden. Dies hat eine Studie der Uni Bern im Auftrag der Ausserrhodener Regierung ergeben.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf in der Region?

Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Gemeinden kann

noch intensiviert werden. Zum Beispiel könnte AüB einen Beitrag leisten, dass die Wirtschaft im AüB mehr Lehrlinge aus dem AüB-Gebiet finden kann. Auch die Zusammenarbeit unter den Gemeinden kann noch vertieft werden, auch bilateral unter einzelnen Gemeinden. Wenn hier AüB als neutrale Anlaufstelle einen Beitrag leisten kann, würde mich das freuen.

Sicher kann das touristische Potenzial im AüB durch neue Angebote gezielt besser genutzt werden. Hier braucht es das Zusammenspiel von Tourismus-Wirtschaft, Gewerbe, Gemeinden und Bevölkerung.

Simon Spillmann

Weiteres Vorgehen beim Projekt Hotel Muhr

Nach dem Erhalt der Baubewilligung für die Realisierung der ersten Etappe des Hotels Muhr hat die Bauherrschaft in diesem Winter/Frühjahr mit den Rückbauarbeiten der im Süden gemäss Projekt zu erhaltenden ersten drei Einheiten der heutigen Pension Nord begonnen.

Während der Rückbauarbeiten sind die Bauherrschaft und die beigezogenen Spezialisten vom sehr schlechten Zustand der Bausubstanz überrascht worden. Aufgrund dieser neuen Ausgangssituation ist der Bauherrschaft nichts anderes übrig geblieben, als die laufenden Rückbauarbeiten zu stoppen und die

Realisierung eines Teil des Hotels innerhalb der bestehenden historischen Bausubstanz, wie im bewilligten Projekt vorgesehen, grundsätzlich in Frage zu stellen.

In den nächsten Monaten wird die Bauherrschaft die eingetretene unerfreuliche Situation analysieren und mögliche Alternativen evaluieren. Die Bauherrschaft hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende Jahr eine definitive Entscheidung zu treffen. Sie wird die Öffentlichkeit im Sinne der bisher praktizierten offenen Kommunikationspolitik über ihren definitiven Entscheidung orientieren. **Patrizia Brosch**

Positive Rückmeldung für den Gemeinderat

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) stellte an einer gemeinsamen Sitzung dem Gemeinderat den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2014 vor. Der Bericht enthält beispielsweise Bemerkungen zu Abläufen in der Verwaltung, zur Schule, zur Jugendarbeit oder der Organisation. Die GPK bescheinigt den Gemeindeangestellten grosses Engagement und dem Gemeinderat eine sehr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit der Verwaltung. Dem scheidenden Gemeindepräsidenten Norbert Näf wird für die 10-jährige Arbeit für die Gemeinde herzlich gedankt. In all den Jahren fand die GPK

mit Norbert Näf einen umsichtigen, fairen und sehr kompetenten Gesprächspartner, der sich immer die Zeit zum Zuhören nahm.

Der Gemeinderat dankt der GPK für ihre Arbeit und nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Parkierungskonzept für Schulanlage Wies

Vergangenen November hatte der Gemeinderat dem grundsätzlichen Vorgehen bezüglich Rasenspielfeld Wies zugestimmt und das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Gemeinderat hat die beiden Papiere «Weisung über die Benützung des Rasenspielfeldes Wies» und das «Parkierungskonzept Sportanlagen» nun genehmigt.

Die Weisung über die Benützung des Rasenspielfeldes hält unter anderem fest, dass die Benützung zwischen 22:00 und 07:00 Uhr untersagt und die Platzbeleuchtung innert einer Viertelstunde nach Trainingsende, spätestens aber um 22:15 Uhr auszuschalten ist. Lautsprecherdurchsagen sind nur in der Zeit von 07:30 bis 20:00 Uhr gestattet. In begründeten Fällen (zum Beispiel Turniere oder Festanlässe) kann die Gemeinde jedoch Ausnahmen bewilligen.

Die Projektgruppe Sportanlagen hält fest, dass aufgrund des Rasenspielfeldes nicht mit viel mehr Verkehrsaufkommen gerechnet wird. Neben den 14 Parkplätzen auf dem Schulareal Wies können weitere definierte Parkplätze in der Umgebung benützt werden. Zusätzliche Parkplätze können nicht erstellt werden, da sich die Liegenschaft in der Grundwasserschutzzone befindet. Das Parkierungskonzept tritt erst bei Inbetriebnahme des Rasenspielfeldes Wies in Kraft, gilt dann aber auch für grössere Veranstaltungen in der Sporthalle Wies. Mit den nun definierten Auflagen wird sichergestellt, dass die Wiesstrasse zum Beispiel für ein Rettungsfahrzeug jederzeit befahrbar ist.

Neue Nutzung für das ehemalige Altersheim Müllersberg

Die Projektgruppe hat den Ball wieder aufgenommen, nachdem die Stiftung Waldheim bekannt gab, dass

sie auf eine weitere Nutzung des Gebäudes verzichtet. Aufgrund der im Jahr 2013 vorgenommenen Sanierungsmassnahmen lässt sich eine Vermietung als Lagerhaus und Gruppenunterkunft mit verhältnismässig geringen Zusatzaufwendungen realisieren. Um für die Vermietung an Gruppen gerüstet zu sein, muss der Windfang saniert und die Küche so hergerichtet werden, dass darin für Grossgruppen gekocht werden kann. Ebenso müssen z.B. Betten und Küchenmobiliar angeschafft werden. Diese Aufwendungen werden in den Voranschlag 2016 aufgenommen.

Nutzung des Hauses für die Armee

Die Strategie der schweizerischen Armee für Einquartierung von Militär in den Dörfern hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Heutzutage werden Orte bevorzugt, wo ganze Bataillone (über 200 Angehörige der Armee) am gleichen Ort untergebracht und gepflegt werden können. Die im Jahr 2014 modernisierte Zivilschutzanlage Gerbe mit der bewusst stark verbesserten Kücheninfrastruktur unter dem Feuerwehrhaus bietet dafür ideale Voraussetzungen. Eine Einquartierung eines dreiwöchigen WK's in Heiden ist für die Gemeinde und das einheimische Gewerbe lukrativ. Solche Einquartierungen werden jedoch vorzugsweise nur dann vorgenommen, wenn auch ein Haus für die Unterkünfte und Arbeitsräume für den Bataillons-Stab zur Verfügung steht. Dies war seit der Schliessung der Pension Nord in jenen Räumen möglich (Unterkunft und Arbeitsräume) oder zuletzt im April 2015 mit der Unterkunft in Hotels sowie den Arbeitsräumen im Kursaal. Bekanntlich stehen jetzt schon die Pension Nord und bald auch das Hotel Park nicht mehr zur Verfügung. Der Kursaal steht höchstens ausserhalb der Seminar- und Kongresssaison zur Verfügung. Das Haus Müllersberg ist ideal, um für Unterkünfte und Arbeitsräume für den Bataillons-Stab zu dienen. Die Eignung dafür wurde von den zuständigen Personen der Armee bejaht.

Zusätzliche Umsatzmöglichkeiten als Gruppenunterkunft

Der Gemeinderat hofft, dass auch die Nutzung als Gruppenunterkunft vor allem jugendliche Gäste nach Heiden bringt, welche von den landschaftlichen Qualitäten und der Infrastruktur begeistert werden kön-

Schweizermeisterinnen im Schulhandball

«Die wilden Küken», wie sich die Schülerinnen im Schulhandball erkämpften. Nach der tollen Leistung war klar, dass Selina, Maria, Vera, Anesa, Daniela und Kriens dabei sein würden. Am 6. Juni haben sie den Beweis gestellt und sich den ersten Platz erspielt.

Herzlichen Glückwunsch! Ein Dankeschön an die engagierten Eltern! **Ursi Heim**

Im Juli und August bitte beachten

Mittwoch, 1. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 1. Juli

17:00 bis 18:30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 8. Juli

ganzer Tag

Papiersammlung

Dorf Heiden

Montag, 6. Juli bis

Freitag, 7. August

Sommerferien

Kindergarten und Schule

Mittwoch, 5. August

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 5. August

17:00 bis 18:30 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 15. August

ganzer Tag

Papiersammlung

Dorf Heiden

nen und früher oder später potentielle Gäste in den Hotels darstellen.

Nachdem der Gemeinderat nun der Neunutzung Müllersberg zugestimmt hat, wird das Haus Müllersberg in einschlägigen Internet-Portalen (z.B. www.gruppenhaus.ch) zur Vermietung an Gruppen ab Juni 2016 ausgeschrieben.

Führung des Kursaals weiterhin durch das Hotel Heiden

Die Gemeinde hat dem Hotel Heiden im September 2012 die Führung des Kursaals als Gemeindesaal und als Seminar- und Kongresszentrum übertragen und damals zu diesem Zweck eine Vereinbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung wurde nun überarbeitet und die Zusammenarbeit verlängert. Die Betriebsverordnung wurde den aktuellen Verhältnissen angepasst.

Die Regelung, dass einheimische Vereine und Gruppierungen den Kursaal zur Hälfte des Tarifs mieten können, bleibt ebenso bestehen wie die Möglichkeit, dass die Kommission Standort und Kulturförderung ersucht werden kann, die verbleibenden Kosten zu übernehmen. Neu können alle Mieter des Kursaals die Räume als Selbstkocher oder mit an-

Handball

nen der 4. Klasse nennen, haben diesen Preis in Anerkennung der Vorrangleistung in Stein am Rhein (Lila, Anastasija, Chantal und Martina) auch in die Girls der 4. Klasse Wies das Training unterteilt.

an die Lehrerin Vanessa Schwarz sowie den

deren einheimischen Caterern nutzen, wobei das Hotel Heiden nebst der Küchenmiete eine Umtriebsentschädigung von max. Fr. 300.00 einfordern darf.

Die Betriebsverordnung des Kursaals wurde dahingehend angepasst, dass der Kursaal grundsätzlich leer übergeben und leer wieder abgegeben werden soll. Die Einrichtung des Saals ist grundsätzlich Sache des Nutzers, gegen eine Pauchale übernimmt dies aber auch der Kursaal-Gastgeber.

Neue Sporthalle als Ersatzbau für Turnhalle Gerbe

Wie der Gemeinderat im Dezember 2014 informiert hat, soll geprüft werden, ob eine Dreifachsporthalle im Anschluss an das Schulhaus Gerbe (als Ersatzbau der bestehenden Turnhalle) möglich ist. Nun liegen die Ergebnisse vor. Der Gemeinderat hat die Projektgruppe beauftragt, ein Abstimmungsedikt für den Wettbewerbs- und Projektungskredit zu erarbeiten, damit von der Bürgerschaft am 29. November 2015 an einer Urnenabstimmung über den Kredit von rund Fr. 1 Million befunden werden kann.

Aschwanden Schürer Architekten AG hatten den Auftrag, die Mach-

barkeit einer Dreifachturnhalle in der Gerbe abzuklären, wobei die Zivilschutzanlage (unter der bestehenden Gerbeturnhalle) nicht tangiert werden soll, um Kosten zu sparen. Eine Dreifachturnhalle ist notwendig, damit die grossen Sportvereine in Heiden auf Grossfeld trainieren und auch Turniere austragen können. Mit einer grösseren Halle könnte auch der Sportunterricht der Schulen optimiert werden. Zudem wäre diese vielfältig nutzbar, zum Beispiel für grössere Veranstaltungen und nicht zuletzt auch für das Militär oder den Zivilschutz.

Die Projektgruppe Sportanlagen Heiden hat sich von Aschwanden Schürer nun die möglichen Varianten aufzeigen lassen und zwei der Varianten dem Gemeinderat für einen Grundsatzentscheid vorgelegt. Zudem hat sie dem Gemeinderat vorgeschlagen, für ca. Fr. 300'000.00 einen Architekturwettbewerb durchzuführen, damit eine möglichst optimale Halle gebaut werden kann. Gemäss Submissionsrecht muss bereits die Architektur öffentlich ausgeschrieben werden. Anschliessend kann projektiert und der Baukredit ermittelt werden. Für Projektierung und Baukreditermittlung werden Kosten von rund Fr. 700'000.00 geschätzt.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung nun den Entschluss gefasst, die grosszügigere der beiden Varianten weiterzuerfolgen.

Mobilfunkanlage im Kirchtrum

Im März-*aufwind* im Jahr 2012 hat der Gemeinderat das letzte Mal über die Kündigungsmöglichkeiten der Mobilfunkanlagen im Kirchtrum informiert. Damals war wegen, von Seite Sunrise und Salt (ehem. Orange), vertraglich festgelegten Verlängerungsoptionen zuerst strittig, welches die frühesten möglichen Kündigungstermine für die Anlagen wären. Die Abklärungen ergaben, dass der Vertrag mit Sunrise erstmals per 31. Mai 2016 und derjenige mit Salt erst per 31. Dezember 2022 gekündigt werden könnte. Der Gemeinderat hat nun die Thematik erneut diskutiert, dabei jedoch im Vorfeld die Kommission Umweltschutz (KUS) zu Rate gezogen.

Der aktuelle Stand der Forschung deutet darauf hin, dass Mobilfunkstrahlung einen Einfluss auf le-

bende Organismen haben kann. Aufgrund der noch zu unklaren Gesundheitsrelevanz und der inkonsistenten Resultate der verschiedenen Studien kann das Ausmass der Gefährdung für die Gesundheit derzeit jedoch noch nicht abschliessend geklärt werden. Die KUS würde eine Kündigung der Verträge unterstützen, sofern eine sinnvolle Alternative gefunden werden könne, welche zu einer geringeren Strahlungsbelastung führen würde. Damit die notwendigen Abklärungen gemacht werden können, sei der erste mögliche Kündigungstermin für die Sunrise-Antenne vom 31. Mai 2016 zu kurzfristig. Der Gemeinderat hat darauf beschlossen, dass die Verträge mit Sunrise und Salt – wenn überhaupt – auf denselben Zeitpunkt gekündigt werden sollen, das heisst frühestens auf den 31. Dezember 2022. Da sich die Verträge ohne Kündigung automatisch um weitere 5 Jahre verlängern, wurde die KUS beauftragt, frühzeitig Abklärungen zu tätigen, welche die Notwendigkeit der beiden Sendeanlagen, bzw. Optimierungsmöglichkeiten der Mobilfunkanlagen bezüglich Strahlungsbelastung untersuchen soll.

Gestaltungsplan Waldpark Süd

Am Westeingang zu Heiden, zwischen Gruberstrasse und Hasenbühlstrasse, will die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft die Überbauung «Waldpark Süd» realisieren. Aufgrund von Einsprachen musste der Gestaltungsplan ein zweites Mal öffentlich aufgelegt werden. Diesmal sind keine Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan zuhanden der Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt verabschiedet.

Im Mai/Juni 2014 wurde der Gestaltungsplan Waldpark Süd ein erstes Mal öffentlich aufgelegt. Dagegen wurde Einsprache erhoben. Mit den Einsprechern konnte anschliessend eine für alle Seiten konsensfähige Lösung gefunden werden. Die Raiffeisen Pensionskassen Genossenschaft hat sich entschlossen, die Häusergruppen um rund 2 Meter zu verschieben und den Plan anzupassen, worauf der Gestaltungsplan vom 4. Mai bis 2. Juni 2015 ein zweites Mal öffentlich aufgelegt wurde. Die laufende Einsprache wurde für diese

Geburten

- **Jonas Scholz**, geboren am 24. Mai, Sohn des Sven und der Annett Scholz, geb. Scheiffler

Todesfälle

- **Crispin Bernhard-Beerli**, geb. 1935, gestorben am 30. Mai in St.Gallen
- **Rolf Willi Gimber**, geb. 1934, gestorben am 17. Juni in Heiden

Gratulationen

zum 102. Geburtstag

- **Anna Sturzenegger-Tobler**, Freihofstrasse 1 (26. August)

zum 95. Geburtstag

- **Hans Frischknecht**, Freihofstrasse 1 (22. Juli)
- **Julie Zürcher-Lutz**, Freihofstrasse 1 (18. August)

zum 90. Geburtstag

- **Konrad Sonderegger-Mainardi**, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)

- **Elisa Thurnheer-Kessler**, Gerbestrasse 3 (28. Juli)

zum 85. Geburtstag

- **Marie Kellenberger-Kellenberger**, Kohlplatz 3 (10. Juli)
- **Walter Tobler**, Nordbächli 113 (12. Juli)

- **Verena Erismann-Schläpfer**, Austrasse 1 (27. Juli)

zum 80. Geburtstag

- **Otto Ulmann-Schmid**, Sägewiesstrasse 4 (7. Juli)
- **Ingeborg Schrag-Angst**, Täschenstrasse 9 (9. Juli)
- **Werner Tobler-Anhorn**, Rosenburg 507 (31. Juli)
- **Ruth Signer-Schmidt**, Obere Täschenstrasse 12 (2. August)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Zeit sistiert. Nachdem die Auflagefrist ungenutzt verstrichen ist, wird die sistierte Einsprache vom Protokoll des Gemeinderates abgeschrieben. Der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan Waldpark Süd zur Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt verabschiedet.

Neuzuzüger

Hans-Peter und Ilse-Dorothee Holler, Sonnenthalstrasse 10; Roland Christl, Nelkenweg 3; Werner Brunner, Sonnenthalstrasse 14; Johannes Ahrens, Hasenbühlstrasse 4; Pascal und Nadja Rohner, Hasenbühlstrasse 19a; Sebastian und Amina Schuhwerk, Badstrasse 31a; Hansjörg und Irene Heeb, Sonnenthalstrasse 14; Stefanie Jacob, Nelkenweg 3; Anna Grossauer-Akeret, Sonnenthalstrasse 14; Marianne Scherrer, Sonnenthalstrasse 14; Gallus Pfister, Bahnhofstrasse 17; Jasmin Hartl, Poststrasse 35; Annalise Hohl, Kirchplatz 9; Guido Möhring, Werdstrasse 2; Roger und Sara Studer, Brunnhalde 1; Andreas und Franziska Gmür, Hasenbühlstrasse 21; Bernhard und Sandra Schwyn, Stapfenweg 6; Denise Dür, Hinterbissastrasse 7b.

Heiden zahlt an den kantonalen Finanzausgleich

Dieses Jahr erhalten 14 Ausser-rhoder Gemeinden Gelder in Höhe von Fr. 9 Millionen aus dem kantonalen Finanzausgleich. Finanziert werden diese Ausgleichszahlungen durch einen Kantonsbeitrag von Fr. 4,6 Millionen; den Rest steuern sechs Gebergemeinden, Heiden zahlt Fr. 127'300.00, bei. Die Wirkungsziele des Finanzausgleichs konnten erreicht werden.

Grundlage für alle Berechnungen des Finanzausgleichs ist das Mittel der drei Vorjahre (2012–2014). Die Berechnungen zeigen, dass der Ausgleich funktioniert und die ausgleichende Wirkung durch die einzelnen Komponenten zwischen den Gemeinden sichtbar wird. Somit zeigt sich auch im Finanzausgleich 2015 der gewollte Effekt.

Andreas Disch, Kantonskanzlei

Abstimmungsergebnisse vom 14. Juni

Auf eidgenössischer Ebene fanden folgende Abstimmungen statt:

- Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich
Ja: 689, Nein: 695
Stimmbeteiligung: 50,21 Prozent
- Volksinitiative vom 20. Januar 2012 «Stipendieninitiative»
Ja: 319, Nein: 1057
Stimmbeteiligung: 49,93 Prozent
- Volksinitiative vom 15. Februar 2013 «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)»
Ja: 410, Nein: 1002
Stimmbeteiligung: 50,75 Prozent
- Volksinitiative vom 15. Februar 2013 «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)»
Ja: 646, Nein: 758
Stimmbeteiligung: 50,61 Prozent

Auf kommunaler Ebene fanden folgende Abstimmungen statt:

- Ergänzungswahl von zwei Mitgliedern des Gemeinderates
Gallus Pfister 1181
Martin Engler 1045
Ueli Rohner 35
Vereinzelte 104
Stimmbeteiligung: 47,97 Prozent
- Wahl: 1 Gemeindepräsident/in aus der Mitte des Gemeinderates
Gallus Pfister 1081
Ueli Rohner 32
Martin Engler 30
Vereinzelte 50
Stimmbeteiligung: 46,15 Prozent

Gewässerschutz beginnt in den eigenen vier Wänden

Abfälle und andere Stoffe, die unsachgemäss über die Toilette entsorgt werden, erhöhen den Reinigungsaufwand des Abwassers und können die Gewässer gefährden. Abfälle, Arzneimittel, Sanitärartikel, Speisereste und Farben gehören nicht in die Toilette. Als sogenannte Fremdstoffe im Abwasser müssen diese in der Kläranlage zusätzlich beseitigt werden, um nicht die Gewässer zu belasten. Diese Stoffe können schon bei der Ableitung im Kanal zu Ablagerungen führen, welche kostenintensiv entfernt werden müssen. Speisereste im Abwasser unterstützen die Vermehrung von Ungeziefer, Speiseöl und -fette führen zu Kanalverstopfungen. Arzneimittel, welche über die Toilette entsorgt werden, sind nur mit hohem Aufwand aus dem Abwasser zu entfernen. Sie können aufgrund ihrer toxischen und hormonellen Wirkungen massiv die Gewässer belasten.

Für alle Abfallarten sind umweltfreundliche Entsorgungssysteme eingerichtet. Die richtige Entsorgung leistet einen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz. Auch die sparsame Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln, der Verzicht auf WC-Steine oder die Nutzung umweltfreundlicher Produkte helfen, unsere Gewässer zu schonen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt Heiden, 071 898 89 20 oder andreas.naef@heiden.ar.ch.

Jack Waldburger

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Die Bienenwanderung

Während die Wanderung im letzten Jahr wegen schlechten Wetters ganz abgesagt werden musste und sich die Teilnehmer im Juni 2013 wettermässig im November wähten, hätte das Wetter am Sonntag, 7. Juni schöner nicht sein können. Leider traf sich trotzdem nur eine kleine Gruppe von Interessierten an der Talstation des Skilifts – sie wurden dort aber nichtsdestotrotz von der frischgebackenen Gemeinderätin Silvia Büchel aufs herzlichste begrüsst.

Nach einem kurzen Aufstieg erwartete uns Edi Brühlmann bei seinem Bienenhaus im Gstalden und wusste seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit interessanten Details über die Bienen und ihre Haltung zu fesseln. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Biene hinter dem Schwein und dem Rind das dritt wichtigste Nutztier ist? Und dass ein Honigbienen-volk pro Tag bis zu 3 kg Nektar sammeln kann – woraus dann ca. 1 kg Honig entsteht? Dafür werden manchmal bis zu 2 Millionen Apfelblüten, respektiv 60 Millionen Kleeblüten besucht. Jetzt erklärt sich wohl der Begriff «fleissig wie eine Biene» von selbst. Nach diesem interessanten Vortrag ging die Wanderung weiter bis zum Kaienspitz. Lüpfige Klänge rundeten den Anlass ab.

Conny Nussmüller

«Carsharing/Autoteilen»

Tragen Sie sich vielleicht mit dem Gedanken, aus ökologischen/ökonomischen Gründen teilweise oder ganz auf ein eigenes Auto zu verzichten? Falls Sie nicht unser gut ausgebauten öV-Netz nutzen wollen oder können: Wie wäre es mit Carsharing oder einer Mitfahrgelegenheit? Falls Sie niemanden kennen, den Sie nach einer Mitfahrgelegenheit fragen können – im Internet finden Sie unter diesem Stichwort zahlreiche Plattformen.

Ein Fahrzeug mieten? «Mobility» hat leider den Standort Heiden aus Rentabilitätsgründen vor einigen Jahren aufgehoben, jedoch können

bei unseren ortsansässigen Garagenbetrieben ebenfalls Fahrzeuge zu günstigen Tarifen gemietet werden.

Eine ganz interessante Variante von privatem Carsharing funktioniert mittlerweile seit 1993(!) in der bernischen Gemeinde Mühlethurnen: Dort teilen sich seit über 20 Jahren gut zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner einen Kombi – eine preisgünstige und nachahmenswerte Initiative. Falls Sie sich für diese Möglichkeit interessieren: Bringen Sie doch beim nächsten Quartierfest das Thema einmal zur Sprache! Vielleicht rennen Sie offene Türen ein. Der VCS hat übrigens auf

Energiestadt Heiden

Verantwortung für die Zukunft

www.autoteilen.ch einen Mustervertrag fürs Autoteilen sowie Betriebskostenberechnungen und Versicherungstipps zusammengestellt. Dort finden Sie auch die Vereinsstatuten der «Autoteilet Regenbogen» von Mühlethurnen. *Conny Nussmüller*

V.l.n.r.: Christian Funke (Präsident), Claudia Gabathuler (Kassierin), Gregory Brunner (Aktuar), Urban Thaler (Vize-Präsident) und Gabriella Böhmerle (Beisitzerin)

Foto-Club Appenzellerland hat Grosses vor

Am 26. Mai wurde in Heiden der Foto-Club Appenzellerland gegründet. Der Club richtet sich an Fotobegeisterte aus dem ganzen Appenzellerland und will mit seinen Aktivitäten und Resultaten auch der breiten Öffentlichkeit Freude bereiten.

Der Foto-Club Appenzell hat Grosses vor: Er soll dereinst einer der attraktivsten Vereine im Appenzellerland sein. Entsprechend gross sind das Engagement und der Ideenreichtum des Initianten, Christian Funke, der vielen noch aufgrund seines beherzten Wahlkampfes um das Amt des Gemeindepräsidenten von Heiden in Erinnerung sein dürfte. Damals kündigte er weitere Aktivitäten in der Region an; eine davon war die Gründung des Fotoclubs.

Als dessen Präsident macht Christian Funke Nägel mit Köpfen: Wettbewerbe, Ausstellungen, Workshops, Referate, Foto-Touren und Reisen sind nicht nur angedacht, sondern bereits aufgegleist. Auch der Vorstand hat sich schon konstituiert und die Ressorts sind verteilt. Als Vizepräsident amtiert Urban Thaler (Wolfhalden), als Aktuar Gregory Brunner (Heiden) und als Kassierin Claudia Gabathuler (Heiden).

Mitglied werden kann jedermann. «Ob Handyfotograf, Instagramer, Hobbyfotograf, Amateurfotograf oder Profifotograf: Wir haben für jede Zielgruppe das passende Angebot», bekräftigt Christian Funke.

Mehr Infos unter www.foto-club.org. **Christian Funke**

Erfolgreich am Kantonalmusikfest in Appenzell

Am Wochenende des 31. Mai fand bei idealem Wetter das Kantonale Musikfest in Appenzell statt. Auch Korps und Tambouren der Jugendmusik Heiden nahmen an diesem Fest teil und präsentierten sehr gute Leistungen.

In der vierten Stärkeklasse trat das Korps der JMH zum Konzertwettbewerb an. In einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten hatte das Korps ein Programm einzustudieren, das von einer Jury, bestehend aus bekannten Experten, bewertet wurde. Mit dem Marsch «Wien bleibt Wien» eröffnete das Korps unter der Leitung von Roman Pizio den Wettbewerbteil der JMH, gefolgt von «Coldplay» und abgeschlossen mit dem Pflichtstück «Movie Scenes». Durch das Programm führte der Hornist Adrian Lehner souverän. Mit diesem Kurzkonzert erreichte das Korps als einziger teilnehmender

Verein der vierten Stärkeklasse am Sonntag mit 77.33 Punkten den ersten Rang.

Am Nachmittag traten Korps und Tambouren dann gemeinsam zum Marschmusikwettbewerb an und überzeugten Publikum und Experten mit dem Marsch «Viva Arogn». Von den 19 teilnehmenden Vereinen am Sonntag erreichte die JMH mit 81.67 Punkten den grossartigen vierten Rang. **Reto Bischofberger**

Pudelnass am 3. Familien-OL

Beim Nachmittagsprogramm der Gerbeolympiade des STV Heiden wurde zum dritten Mal zum Familien-OL gestartet. 15 Teams suchten auf einem Parcours über 1,7 km die 18 Posten auf. Einige Teams wurden von einem Platzregen überrascht und absolvierten pudelnass die Strecke. Durch einen «Badge» wurde die elektronische Postenkontrolle und Zeitmessung erfasst. Um die Zeit bis zum Rangverlesen zu verkürzen, konnte man sich durch ein OL-Netz auf dem Gerbeplatz navigieren. In Zusammenarbeit mit «Mehr-Luft» wurde ein Anlass für Gross und Klein angeboten. **Silvia Sonderegger**

Kita Wirbelwind im Aufwind

Vor knapp einem Jahr konnten Leserinnen und Leser erfahren, dass wieder einmal eine Kindertagesstätte (Kita) vor dem Aus stand.

Trotz langjähriger Erfahrung der Leiterin, Daniela Kuster, und dem engagierten Vorstand sah es letzten Sommer so aus, als ob Kinder ihre liebgewordene Kita, Eltern ihre geschätzte Kinderbetreuung und Betreuerinnen ihre Arbeit verlieren.

So ist es nicht gekommen! Das Fachpersonal blieb trotz Gegenwind am Ball und bildete mit viel Einsatz Lehrfrauen aus. Auch den Praktikantinnen blieb so das Sprungbrett in den Berufseinstieg erhalten.

Spenderinnen und Spender aus der Umgebung haben Grosses geleistet. Um nur zwei hervorzuheben, haben das Brocki und die Varioprint einen grosszügigen Beitrag gespendet. Damit konnte die Lehrlingsausbildung weiterhin gewährt werden und für den Standort in Wolfhalden durften gar neue Tische und Stühle gekauft werden. Wirbelwind-Kinder und ihre Eltern sowie das ganze Personal sind dankbar, dass auch dank der Unterstützung der Gemeinden (Heiden, Wolfhalden, Reute, Lutzenberg, Grub und Thal) eine sehr gute Betreuung sichergestellt werden konnte. **Susan Trapletti**

Dä/die schnellst Häädler/in (v.l.n.r.). Untere Reihe: Leon Hersche, Noah Metzger, Luca Grohmann, Anna Bukowska, Elin Fehr, Yaara Nauer, Jana Sigrist, Carlos Oesch und Hanna Scholz

Reihe Mitte: Lorenz Böhm, Lisa Müller, Lea Wenger, Sandra Zähler, Leonie Abderhalden, Anja Sonderegger, Ladina Kühnis, Tim Böhler, Luis Häderli, Thabo Fehr und Oliver Sonderegger

Reihe oben: Arek Bukowska (Kiwanis), Michi Maier, Samra Karic, Silvan Nussbaumer und Mika Bernhard

36. Gerbeolympiade des STV Heiden

Am Samstag, 20. Juni führte der STV Heiden seine Nachwuchs-LA-Meisterschaften unter dem Patronat des UBS Kids Cup durch.

Über 70 Wettkämpferinnen und -kämpfer trafen sich bei wechselhaften Wetterverhältnissen auf dem Sportplatz Gerbe ein, um ihren 3-

Kampf (Wurf, Sprint, Weitsprung) zu absolvieren. Unter der Leitung von Anlagechef René Oswald und seinen Kampfrichtern durften die Kinder gute und gepflegte Wettkampfpfätze vorfinden.

Kurz vor Mittag wurde zur Ermittlung des/der schnellsten Häädler/Häädlerin aufgerufen. Es wurde gestartet, gerannt und natürlich auch gesiegt. Alle Erstplatzierten durften ein T-Shirt in Empfang nehmen. Vielen Dank an den Sponsor Kiwanis Club Vorderland. Allen Helfern ein herzliches Dankeschön, die wiederum für eine gelungene Gerbeolympiade gesorgt haben.

Die Rangliste und Kantonsbestenliste ist unter www.ubs-kidscup.ch abrufbar. **Silvia Sonderegger**

AB fahren

Dampffahrten mit der «Rosa»

Steigen Sie ein und geniessen Sie die einmalige Erlebnisfahrt zwischen Rorschach und Heiden.

Öffentliche Fahrten:

- Sonntag, 5. Juli 2015
- Sonntag, 2. August 2015
- Sonntag, 6. September 2015
- Sonntag, 4. Oktober 2015

Rosa zum Mieten:

Gönnen Sie sich etwas ganz Besonderes und mieten Sie die Rosa für Ihren Anlass.

Informationen:

Bahnhof Heiden, Tel. +41 (0)71 891 18 52
www.appenzellerbahnen.ch

 Appenzeller Bahnen

Rückenfit-Wochen

Jetzt anmelden

HEIDENfitness

Für einen starken Rücken:
3 Monate intensiv Rückentraining
mit wöchentlicher Besprechung
für nur Fr. 250.-
Jetzt Termin vereinbaren unter 071 891 51 51

HEIDENfitness

Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden

www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Neu in
unserem Angebot:

Feinstrahlen

- Anstriche entfernen
- Naturholz reinigen
- Eisenteile entrostet
- Metallteile reinigen

Fragen Sie uns nach den
Möglichkeiten,
wir beraten Sie gerne!

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

GOLDINGER
Immobilien Treuhand AG

Eggersriet - Heidenerstrasse 19

Die 85m² grosse 2 ½ Zimmer-NEUBAU-
wohnung befindet sich im Parterre und
besticht mit ihrer Sicht ins Grüne, welche
Sie auf dem Sitzplatz geniessen können.
Kaufpreis: CHF 330'000.00

Telefon: 071 313 44 03

www.goldinger.ch

Ausflug 70+

100 reiselustige Seniorinnen und Senioren bestiegen den Bus in Heiden zur «Fahrt ins Blaue». Diese startete allerdings nicht bei blauem Himmel, es hingen noch einige graue Nebelfetzen über der Landschaft. Aber eben, Fahrt ins Blaue bedeutet eher eine Fahrt ins Ungewisse, eine Vergnügungsfahrt, bei der das Ziel vorher nicht bekannt ist, blau steht für die unbestimmte Ferne. Bald liess der Himmel jedoch sein schönstes Blau erstrahlen und das Rätselraten über das mögliche Ziel begann. Nach Schaffhausen schwenkten die Busse ins Klettgau ein und eine gutgelaunte Reisegruppe erreichte das Ziel: Hallau. Durch ein feines Mittagessen in Keller's Winzerstube gestärkt machte sich die Gesellschaft

auf zur Fahrt mit zwei und drei PS. Mit Geschick lenkten die Kutscher die grossen Pferdewagen durch Quartiere mit schönen Gärten und natürlich durch die Rebberge, an der malerischen Kirche St. Moritz (leider zur Zeit wegen Renovation eingepackt) vorbei und wieder hinunter durchs schöne Dorf. Unterwegs wurde den Gästen Interessantes und Humorvolles über Reben, Geschichte, Land und Leute erzählt. Nach dieser gemütlichen, entschleunigten Fahrt wechselte die Gästeschar wieder in ein schnelles und modernes Fahrzeug, welches sie vorbei an Rhein, Untersee und Bodensee zurück ins Appenzellerland brachte.

Claudia Gebert

Neuer Sonnenschutz

Entdecken Sie die neue Sonnen-Kosmetik mit Immunschutz von Juvena. Umfassender Schutz kombiniert mit wirkungsvoller Anti-Aging-Technologie lässt Sie unbeschwerte Sonnenstunden geniessen. Die wasserfeste Linie wird durch ein After Sun Duschgel, Gel-Creme sowie einem Sommerduft komplettiert. Juvena ist eine Schweizer Marke mit hohen Qualitätsstandards und wissenschaftlicher Forschung.

Das Team der Drogerie Bohl berätet Sie gerne bei Fragen zu dieser, sowie zu anderen Kosmetik- oder Parfümerieprodukten und freut sich auf Ihren Besuch. *Simona Tanner*

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. September

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 18. Aug., 16:00 Uhr

Ausflug nach Ravensburg

Am Montag, 10. August laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden zum traditionellen Jahresausflug ein. Dieses Jahr geht die Reise nach Ravensburg in die Stadt der Türme. Dort besuchen wir am Vormittag eine unterhaltsame Stadtführung. Die «wunderfitzige» Türmerfrau Regina Nabholz führt äusserst amüsant durch das Ravensburg des 18. Jahrhunderts. Gespielt wird sie von Schauspielerinnen des Theaters Ravensburg.

Am Nachmittag bleibt genügend Zeit zum «Lädele» und einfach die Stadt zu geniessen. Die Rückfahrt erfolgt über Friedrichshafen mit der Fähre nach Romanshorn. Um ca. 19:00 Uhr sind wir zurück.

Abfahrt: 07:45 Uhr ev. Kirche. Kosten: Carfahrt, Mittagessen und Stadtführung Fr. 70.00 – Carfahrt und Mittagessen ohne Stadtführung Fr. 65.00. Nichtmitglieder zahlen Fr. 5.00 mehr. Anmeldung bis 1. August bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch.

Béatrice Sutter

Familienbrötlä

Wer hat Lust, in geselliger Runde sein Schlangenbrot selber zu machen? Am Samstag, 5. September organisiert die Frauengemeinschaft unter dem Ressort «Kinder und Familie» (KiFa) einen Grillplausch für die ganze Familie. Treffpunkt ist ab 16:00 Uhr im Waldpark, bei den oberen Feuerstellen.

Jede Familie bringt ihr eigenes Grillgut mit. Für alkoholfreie Getränke und Teig fürs Schlangenbrot ist gesorgt. Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.00 pro Familie – Mitglieder nehmen gratis teil. Dieser Anlass findet nur bei trockener Witterung statt.

Anmeldungen nimmt Gabi Böhrmerle bis am 3. September unter 071 755 89 00 oder gabriella.boehmerle@gmail.com entgegen. Wir freuen uns auf viele Familien! *Bianca Fiechter*

Chunsch au i d'Jugi?

Infolge der abnehmenden Mitgliederzahlen finden die Turnstunden im kommenden Turnjahr ab August mit gemischten Riegen (Mädchen und Knaben) statt. Die kleine Jugi, 1. bis 3. Klasse, turnt am Montag von 17:30 bis 18:45 Uhr in der Gerbeturnhalle.

Die grosse Jugi, 4. bis 7. Klasse, ist am Dienstag von 18:45 bis 20:15 Uhr in der Wiesturnhalle anzutreffen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Annelies Lutz, 071 891 40 84, oder Kurt Sonderegger, 071 891 64 36. Nach dem Motto Fitness, Spiel, Wettkampf und Kameradschaft freuen wir uns auf euch. *Kurt Sonderegger*

Serie «Chrut und Uchrut»

Der Hopfen

Diese unscheinbare Kletterpflanze trifft man mitten im Grün von üppigen Hecken und dichtem Unterholz. Auffallend sind die drei- bis fünfflappigen, rauhen Blätter und später die hübschen, gelbgrünen Zapfen der weiblichen Pflanzen. Neben der Verwendung als Bittermittel wurde beim Hopfen die schlaffördernde Wirkung bei der Hopfenenernte entdeckt. Man spricht von einer eigentlichen Schlafsucht der Hopfenpflücker. Den Einfluss auf den Hormonhaushalt wurde bei den hopfenpflückenden Frauen, durch die Regelstörung wahrgenommen. Man fand im frischen Hopfen erhebliche Mengen Östrogene, die für diese Wirkung verantwortlich sind. Mit dieser Feststellung können wir uns

auch die dämpfende Wirkung auf die sexuelle Erregung bei Männern erklären – und tatsächlich werden Hopfenzubereitungen als Beruhigungsmittel in solchen Fällen wie verfrühte Ejakulation eingesetzt.

Schaut man sich etwas in der älteren Literatur um, so findet man eine hauptsächliche Verwendung bei Verdauungsstörungen wie Magenschwäche, Appetitlosigkeit, sowie als Lebermittel, das häufig bei Gelbsucht eingesetzt wurde. Äusserlich fand der Hopfen für Umschläge und in Salben bei schlecht heilenden Wunden wie Ulcus crurios häufig seine Verwendung. Sehr verbreitet war die Anwendung als Schlafkissen, dessen Wirksamkeit heute plausibel erklärt werden kann. Durch die Lagerung werden die Harze in den Hopfenzapfen chemisch verändert und es entsteht eine beruhigende Substanz, das 2-Methyl-3-buten-ol, das bei niedrigen Temperaturen flüchtig ist und somit beim Kissen durch die Körpertemperatur freigesetzt wird. Die Tinktur kann im weiteren bei Mundtrockenheit zur vermehrten Speichelbildung eingesetzt werden: 20 Tropfen in Wasser einige Minuten im Mund behalten und dann schlucken, mehrmals täglich.

Hanspeter Horsch

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bezugsbereit ab Januar 2016:

**Erstvermietung
«Am Mattenbach» in Grub AR**

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen 071
229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**ROSENAL
HEIDEN**
WOHNEN IM ZENTRUM

4½ Zimmer-Wohnungen ab Fr. 590'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

MINERGIE®

**Schöne 6 Zimmer-Wohnung auf 2 Etagen, Hausteil
in Rehetobel, Erstvermietung (Renoviert 2015)**

Sonnige, helle, hohe Räume, hoher Ausbaustandard, 130m², grosses
Wohnzimmer mit Schwedenofen, Wunderbare Aussicht ins Alpstein-
gebiet mit grosser Terrasse (70m²). Ideal für kleines Dienstleistungs-
unternehmen. (2 Räume mit separatem Eingang)

MZ Fr. 1'980.-- +NK, Garage Fr. 120.-- per 1.10.2015, (1.9.2015)

Tel:071 877 33 93 Natel:079 608 33 93 E-Mail: walter.angehrn@gmx.ch

Kinobadinächte: Für alles etwas

Auch dieses Jahr verwandelt sich während der Sommerferien die Badi in ein Kino. Jeweils am Freitagabend werden auf einer neuen, grösseren Leinwand filmische Leckerbissen gezeigt. Folgende Filme stehen Ihnen zur Auswahl:

- 10. Juli: 3 Days to kill. (14/12 J.) Kevin Costner muss als schwer kranker Geheimdienst-Agent noch die letzten Aufträge erfüllen, um sein Leben zu retten.
- 17. Juli: Usfahrt Oerlike. (8/6 J.) Mit Unterstützung seines besten Freundes trachtet ein gesundheitlich angeschlagener Senior danach, seinen Lebensabend zu verkürzen. Die Schweizer Schauspieler Jörg Schneider und Mathias Gnädinger vereint im Film von Paul Riniker.
- 24. Juli: Imitation Game. (10/8 J.) Während des Zweiten Weltkriegs soll der Mathematiker Alan Turing zusammen mit anderen Wissenschaftlern den berühmt-berüchtigten Enigma-Code entschlüsseln. Zeitgeschichte in spannend-tragischer Aufarbeitung mit überraschenden Humoreinschlägen.
- 31. Juli: Cinema Paradiso – der Filmklassiker. (8/6 J.) Das Cinema Paradiso ist das einzige Kino in einem kleinen italienischen Dörfchen, wo Filmvorführer Alfredo den kleinen Salvatore mit der Magie des Kinos verzaubert.
- 7. August (Familienfilm): Verstehen Sie die Béliers? (10/8 J.) Da die 16-jährige Paula als Einzige in der Familie nicht gehörlos ist, hilft sie ihren Eltern und ihrem Bruder in allen wichtigen Lebenslagen. Als ein Musiklehrer ihr ausserordentliches Gesangstalent entdeckt, steht die junge Frau vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie ihren Vater, der für das Bürgermeisteramt kandidieren will, im Wahlkampf unterstützen oder sich um ein Stipendium an einer renommierten Pariser Musikakademie bewerben? Die Kassaöffnung ist jeweils um 21:00 Uhr, Filmbeginn um 21:30 Uhr. Eintritt Fr. 13.00.

Nadia Baumann

Letzte Bundesübung

Am Freitag, 28. August findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe den Gehörschutz, das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. *Hansjörg Tobler*

Veranstaltungen Juli

Jeden Mittwoch	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information	14:00–15:00
Jeden Samstag	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
	Paradies 4, neben Restaurant Bangkok Flohmarkt. Daniela Pizio	09:00–14:00
Jeden Sonntag	Dorf Musig im Dorf. Kurverein Heiden	11:00–16:00
bis 27. Sept.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farben + Formen: Ausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
bis 16. Dez.	Turnhalle Gerbe Training fit+50. Männerriege	20:15–22:00
Mittwoch, 1.	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor Heiden	20:00–21:45
Donnerstag, 2.	Postplatz Vollmondwanderung und Höck St.Anton. Senioren Wandergruppe	19:30–23:30
	ev. Kirche Die Slawischen Tenöre. BDK.at	20:00
Freitag, 3.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Dorf-Drogerie Bohl	17:00
	Häädler zeigen Heiden (Bildshow 9). AG Häädler-CD	
	Schwimmbad Heiden Vollmondschwimmen. Schwimmbad Genossenschaft	23:00
Dienstag, 7.	Postplatz Wanderung Walenstadtberg–Alp Schrina. Senioren Wandergruppe	05:50–18:00
	Hotel Heiden	20:15
	1. Teil: «Zwischen Amazonas und Antarktis» Hotel Heiden	
Freitag, 10.	Dorf-Drogerie Bohl Häädler zeigen Heiden (Bildshow 10). AG Häädler-CD	17:00
Montag, 13.	Hotel Heiden	20:15
	2. Teil: «Zwischen Amazonas und Antarktis» Hotel Heiden	
Dienstag, 14.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Freitag, 17.	Dorf-Drogerie Bohl Häädler zeigen Heiden (Bildshow 11). AG Häädler-CD	17:00
Freitag, 17. und Samstag, 18.	Glarnerland Hochtour Vrenelis Gärtli. Carve Sport Kurt	07:00–17:00
Donnerstag, 23.	Bahnhof Kräuterwanderung. Tourist Information Heiden	14:00–15:30
Freitag, 24.	Dorf-Drogerie Bohl Häädler zeigen Heiden (Bildshow 12). AG Häädler-CD	17:00
Dienstag, 28.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
Donnerstag, 30.	Schwimmbad Heiden Vollmondschwimmen. Schwimmbad Genossenschaft	23:00
Freitag, 31.	Hotel Heiden Appenzeller Konzert. Hotel Heiden	17:00–18:00

Gesucht: neue Wolfshüüler

Hast du Lust auf etwas schräge Musik? Hast du Zeit für neue Herausforderungen? Dann bist du bei uns richtig! Zuerst geniessen wir den Juli, bevor wir im August mit den Proben für die neue Fasnachtsaison 2016 starten. Eine Schnupperprobe findet am Mittwoch, 19. August im Saal des Restaurants Krone um 20:15 Uhr in Wolfhalden statt. Auch wenn du nicht Musiknoten lesen oder ein Instrument spielen kannst – aber älter als

16 Jahre bist – dann heissen wir dich bei uns lautstark willkommen! Gemeinsam finden wir etwas Passendes. Unser grösster Event während der fünften Jahreszeit ist unsere Hüüler-Nacht, die am 9. Januar 2016 in Wolfhalden stattfindet.

Für eine erste Kontaktaufnahme oder Fragen wendest du dich bitte an unseren Präsidenten unter praesi@wolfshueler.ch oder du surfst auf www.wolfshueler.ch. *Yolanda Lötscher*

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen August

Jeden Mittwoch	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Tourist Information	14:00–15:00
Jeden Samstag	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
Jeden Samstag	Paradies 4, neben Restaurant Bangkok Flohmarkt. Daniela Pizio	09:00–14:00
Jeden Sonntag	Dorf Musik im Dorf. Musik im Biedermeierdorf	11:00–16:00
bis 27. Sept.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farben + Formen: Ausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
bis 16. Dez.	Turnhalle Gerbe Training fit+50. Männerriege	20:15–22:00
Samstag, 1.	Dunantplatz oder Kursaal Häädler Bundesfeier. Gemeinde/Kurverein Heiden	18:00–23:30
	Hotel Heiden 1. Augustbuffet. Hotel Heiden	18:30
Freitag, 7.	MiWau Tier-Lädeli Badstrasse Häädler zeigen Heiden (Bildshow 5+9). AG Häädler-CD	17:00
Sonntag, 9.	Henry-Dunant-Museum Läuten der Peace Bell von Nagasaki. Henry-Dunant Museum	11:00–12:00
Montag, 10.	Stadt Ravensburg Jahresausflug nach Ravensburg. Frauengemeinschaft Heiden	07:30–19:15
	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 11.	Postplatz 7-Egg-Wanderung Hoch-Ybrig. Senioren-Wandergruppe	06:00–19:45
	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
	Hotel Heiden Resilienz – Widerstandskraft – Selbstwirksamkeit. Spital Heiden	19:00–21:00
Donnerstag, 13.	Bahnhof Kräuterwanderung. Tourist Information Heiden	14:00–15:30
	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Freitag, 14.	MiWau Tier-Lädeli Badstrasse Häädler zeigen Heiden (Bildshow 2). AG Häädler-CD	17:00
	Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit der Swiss German Dixie Corporation. Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Sonntag, 16.	Museum «Besondere Gäste in Heiden – Internierte». Historisch-Antiquarischer Verein	11:00–12:15
	Schulhaus Wies Fotoworkshop für Kinder und Jugendliche. Fotoclub Appenzellerland	13:30–18:00
Mittwoch, 19.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Herzinfarkt: Vermeidbar oder Schicksal. Spital Heiden	19:30–20:15
Donnerstag, 20.	Postplatz Wanderung: Andwil-Bischofszell. Senioren Wandergruppe	09:45–17:00
	Dunant-Platz Eröffnung des Leuchtturms von Lampedusa. Verein Henry-Dunant-Museum	18:00 Uhr
Freitag, 21.	MiWau Tier-Lädeli, Badstrasse Häädler zeigen Heiden (Bildshow 3). AG Häädler-CD	17:00
Samstag, 22.	Parkplatz Badstrasse Gartenpflanzen-Tauschbörse. Frauengemeinschaft Heiden	08:00–11:30
Dienstag, 25.	Postplatz Grill-Höck in Schachen bei Reute. Senioren-Wandergruppe	09:45–16:00
	Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 26.	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor Heiden	20:00–21:45
Freitag, 28.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	MiWau Tier-Lädeli, Badstrasse Häädler zeigen Heiden (Bildshow 4). AG Häädler-CD	17:00
	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
Samstag, 29.	Schwimmbad Vollmondschwimmen. Schwimmbad Genossenschaft	23:00
Sonntag, 30.	Dorf Biedermeier-Tag. Verein Biedermeierfest	10:45–17:00

Veranstaltungskalender-Daten bis Dienstag, 18. August, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 3. Juli	20:15* The Water Diviner	D 12/10 J.
Samstag, 4. Juli	17:15 Theeb	Ov/d 14/12 J.
20:15* Pitch Perfect 2		D 10/8 J.
Dienstag, 7. Juli	14:40 Käpt'n Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama	D 6/4 J.

* Die Rosenbar ist jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter www.kino-heiden.ch.

Ab 8. Juli ist Sommerpause bis 23. August.

Kinobadinacht

Freitag, 10. Juli	21:30 Days to kill	D 14/12 J.
Freitag, 17. Juli	21:30 Usfahrt Oerlike	D 8/6 J.
Freitag, 24. Juli	21:30 Imitation Game	D 10/8 J.
Freitag, 31. Juli	21:30 Cinema Paradiso	D 8/6 J.
Freitag, 7. August	21:30 Verstehen Sie die Béliers?	D 10/8 J.

Weitere Infos zu den Filmen finden Sie auch auf badi-heiden.ch.

Die Kassaöffnung ist jeweils um 21:00 Uhr

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Häädler Bundesfeier am 1. August

Die Häädlerinnen und Häädler feiern am Nationalfeiertag ein gemütlich-fröhliches Dorffest. Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über den schönsten Festplatz der Ostschweiz! Bei Regen findet die Feier im benachbarten Kursaal statt.

Ab 18:00 Uhr wird das Festgelände von der Männerriege Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgen die «Appenzeller Vorderländer» und garantieren für gute Stimmung. Als Festredner beehrt uns unser neuer Gemeindepräsident Gallus Pfister um 20:00 Uhr. Nebst dem traditionellen Lichtergross, welchen die Stadt Lindau um 21:55 Uhr mittels «Lichterlöschen» schickt, bildet der Fackel- und Lampnumzug um 21:00 Uhr den Höhepunkt für die Kinder. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk um 22:00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Ausserdem ist der Kirchturm von 17:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. **tb**

auf- und abwind ...

Hereinspaziert,
liebe Häädlerinnen,
liebe Häädler ...

... waren Sie schon einmal im Büro des Gemeindepräsidenten? Und haben Sie ein Thema, das Sie mit mir persönlich besprechen wollen? Jetzt bin ich seit zwei Monaten im Amt und durfte schon vieles über Heiden erfahren. Gerne möchte ich auch wissen, was Sie bewegt. Was sind Ihre Anliegen für Heiden? Besuchen Sie mich an der Bürgersprechstunde. Jeden ersten Montag im Monat, von 16:00 bis 18:00 Uhr, habe ich ein offenes Ohr für Sie.

Herzlich Ihr
Gallus Pfister
Gemeindepräsident

Spektakel, Tradition, Werte und Geschichte

180 Pfähle, 40 Holzlatten, 320 Kühe: jährlich am ersten Samstag im Oktober veranstalten die Gemeinden Heiden und Grub zusammen mit engagierten Bauern die Viehschau – ein besonderer Anlass mit einer faszinierenden Geschichte.

Die Viehschau hat eine glorreiche Geschichte. Weil früher die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig war, so waren die Viehschauen wohl die wichtigsten Anlässe im Appenzellerland. Die schönsten und besten Kühe werden auch heute noch ausgezeichnet. Der viehzüchterische Stellenwert ist aber nicht mehr derselbe. Vielmehr stehen heute Tradition und Kultur im Vordergrund.

Die Viehschau ist keine Show. Sie ist Ausdruck von Berufsstolz, Verbundenheit, Wettbewerb und Zusammengehörigkeit. Es sind Werte, welche an diesem Tag gelebt werden.

Die Sennen mit ihren Trachten, die Kühe mit ihren Schellen, ein Zäuerli da und dort: Nichts verkörpert die Traditionen des Appenzellerlands mehr als diese Bilder. Die Viehschau ist Kultur, Brauchtum und Identifikation mit einer Region in einem – nah, authentisch und echt.

Eine reichhaltige Geschichte und tiefe Tradition genügen heute nicht mehr für einen Anlass. Die Viehschau trägt diesem Umstand Rechnung und bietet einiges an Unterhaltung. Wir laden Sie ein, Teil dieses einmaligen Tages am Samstag 3. Oktober auf der Wiese vis-à-vis Restaurant Bären zu sein. Die traditionelle Auffuhr beginnt um 09:15 Uhr. Um 10:15 Uhr gibt es eine spontane und kostenlose Führung über den Schauplatz. Treffpunkt ist der Torbogen. Der Nachmittag steht im Zeichen der Tierzucht mit Misswahlen und Auszeichnungen.

Der Tag wird mit dem Schauabend in der Turnhalle Grub abgerundet. Der Abend ist öffentlich und die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Die Türen öffnen um 20:00 Uhr.

Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl. Musik, Tanz und eine reichhaltige Tombola runden den Abend ab. *Michael Eugster*

Schule

Seite 03

- Schulabschluss und ein neues Kapitel nach der Sek
- Ferienplan zum Ausschneiden und Aufbewahren
- Die neuen Lehrpersonen an der Schule

Kultur

Seite 05

- ORF – Lange Nacht der Museen: grenzüberschreitend
- Ruedi Rohners Heiden-Chronik
- Dialekt Crossover – Lieder im Rheintaler Dialekt
- Orgelnacht in der ev. Kirche

Wirtschaft

Seite 09

- Es weht ein neuer Wind in der Drogerie Bohl
- Teilabbruch und Wiederaufbau Alte Mühle
- Das traditionsreiche Restaurant Bierquelle wurde saniert

Vereine

Seite 15

- Spendenaktion zur JMH-Neuuniformierung
- Namenswettbewerb für Festival «Neue Volksmusik»
- Fit ±50
- Städtereise nach Salzburg

Ganz persönlich für Sie da.

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34
fabrizio.verona@css.ch

NAILSTÜBLI
ASKIN SCHLÄPFER
DIPL. NAGELDESIGNERIN
DORF 58
9035 GRUB AR
079 472 82 68

20% RABATT AUF SÄMTLICHE
BEHANDLUNGEN FÜR
NEUKUNDEN

NOCH HEUTE EINEN TERMIN VEREINBAREN!

GELNÄGEL / GELACK / MANICURE /
KOSMETISCHE PEDICURE

KOSMETIK IM WIESENTHAL
DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch
Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

**September Aktionsangebot
LED-Fernseher**

Samsung UE43J5570

- 109cm LED Bildschirm
- Quad Core Prozessor
- DVB-S / -T / -C Empfang
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen: Breite: 963mm
Höhe: 616mm

Aktionspreis statt 899.-
jetzt 749.-

expert Buschor+Dahinden
Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr.
Im Spital Heiden jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Sonnentalstr. 12 - 4.5 Attika-Wohnung, ca. 145 m2
Heiden: Ruhige Lage, top moderner gehobener Ausbaustandard, rollstuhlgängig, Einkauf und Bushaltestelle in nächster Nähe, top Besonnung, 3 grosse Terrassen ca. 142 m2, Erstbezug nach Vereinbarung.
Mietpreis Fr. 2'960.00 plus NK 250.00, Einstellplatz Fr. 120.00

Schützengasse 5 - 4.5 Zimmer Wohnung, ca. 85 m2
Heiden: helle preisgünstige Wohnung mit Balkon, Küche mit Geschirrspüler, Badezimmer mit Badewanne/Dusche/Lavabo/WC, Böden in Laminat und Novilon, Einbauschränke, Mitbenützung Garten Sitzplatz.
Mietpreis Fr. 1225.00 plus NK Fr. 250.00, Einzelgarage Fr. 100.00

Tiefenau 10 - 5.0 Zimmer Wohnung, ca. 85 m2
Heiden: helle preisgünstige Wohnung mit Balkon. Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramik-Kochfeld, Böden in Laminat und Linoleum, Badezimmer mit Badewanne/WC und Lavabo.
Mietpreis Fr. 1'060.00 plus NK Fr. 300.00, 1 Aussen-Parkplatz inkl.

Alte Mühle Wolfhalden - diverse Räume zu mieten
Wolfhalden: In einem einzigartigen Ensemble und mitten in der Natur findet man Ruhe und Inspiration. Der Verein „pro Alte Mühle“ beabsichtigt einen Teil des Nebengebäudes der Alten Mühle abzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Ab Sommer 2016 können diverse Räume gemietet werden. Im Untergeschoss befindet sich eine Werkstatt/ein Lager. Im Parterre und Obergeschoss befinden sich Räume für Büro, Atelier oder Praxis ect. und zwei WC's. Der Innenausbau ist mit viel Holz gestaltet. Diese Geschosse können einzeln oder als Option auch zusammengeschlossen werden. Der Gstaldenbach führt direkt an der Liegenschaft vorbei.
Miete Werkstatt Fr. 400.00 plus NK Fr. 70.00 inkl. 2 Parkplätze
Miete Parterre Fr. 820.00 plus NK Fr. 120.00 inkl. 2 Parkplätze
Miete 1. OG Fr. 950.00 plus NK Fr. 120.00 inkl. 2 Parkplätze

Rosentalstr. 16 - 2.5 Zimmerwohnung, ca. 55 m2
Heiden: freundliche Wohnung an zentraler Lage, nahe Einkaufsmöglichkeit und öffentlicher Verkehrsmittel — Ideal als Alterswohnung. Grosser Südbalkon, WM/TU in der Wohnung, Bodenbeläge in Laminat und Platten.
Miete Fr. 1'080.00 plus NK Fr. 150.00, Einstellplatz Fr. 100.00.

svit Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Der aufwind hofft, dass alle ehemaligen 3. Seklerinnen und Sekler einen guten Start hatten und wünscht den Beteiligten einen erfolgreichen Berufseinstieg

Schulabschluss und ein neues Kapitel nach der Sek

Zu Beginn der letzten Schulwoche stand für die Austretenden der 3. Sek die Abschlussreise auf dem Programm. Mit dem Car ging es in die bayrische Landeshauptstadt München, wo den Jugendlichen zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm geboten wurde. Neben freier Zeit zum Bummeln und Shoppen absolvierten alle in Gruppen eine Stadtrallye in der Münchner Innenstadt, bevor es dann abends zum Olympia-gelände ging, wo das Tollwood-Festival mit internationalem Charme auf alle wartete.

Nach einer eher kurzen Nacht im Haus International konnte das Programm für den Tag selbst ausgewählt werden: Das BMW-Museum, das KZ Dachau, der Zoo oder das Deutsche Museum wurden besichtigt und erkundet. Am Mittag traf man sich dann wieder im Englischen Garten zu einem ausgiebigen Lunch – von den Lehrpersonen vorbereitet.

Die beiden Abschlussklassen feierten vor den Sommerferien ihren Abschluss in einem festlichen Rahmen in der Aula des Schulhauses Gerbe. Dort wurde von den Klassen selber, aber auch von den Klassenlehrpersonen Selina Schawaldler und Ulrich Müller sowie dem Schulleiter Hans-Peter Hotz Rückschau auf eine abwechslungsreiche Volksschulzeit gehalten. Zudem wurden die besten Schlussarbeiten ausgezeichnet und der Prix Social verliehen, der in diesem Jahr an Corina Wagner ging. Abschliessend gab es noch einen Aperó, auch die bewerteten Schlussarbeiten konnten begutachtet werden.

Alle Ehemaligen hatten in den letzten Wochen eines gemeinsam: Anfang August gab es einen Neustart, in anderen Schulen, Ausbildungsbetrieben oder sonstigen Institutionen. **U.M.**

ausschneiden
und aufbewahren

Ferienplan Schule

Schuljahr 2015/2016

Herbst	Schulschluss Fr, 2.10.15	Schulbeginn Mo, 19.10.15
Weihnachten	Schulschluss Mi, 23.12.15	Schulbeginn Mo, 4.1.16
Sport	Schulschluss Fr, 29.1.16	Schulbeginn Mo, 8.2.16
Frühling	Schulschluss Fr, 8.4.16	Schulbeginn Mo, 25.4.16
Pfingsten	Schulschluss Mi, 4.5.16	Schulbeginn Di, 17.5.16
Sommer	Schulschluss Fr, 8.7.16	Schulbeginn Mo, 15.8.16
Schulfreie Tage	Mo, 2.11.15	Stufenkonferenz
	Do, 26.5.16	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)
	Fr, 27.5.16	Arbeitstag der Schule

Schuljahr 2016/2017 – Beginn des Schuljahres: Mo, 15.8.16

Herbst	Schulschluss Fr, 7.10.16	Schulbeginn Mo, 24.10.16
Weihnachten	Schulschluss Mi, 23.12.16	Schulbeginn Mo, 4.1.17
Sport	Schulschluss Fr, 27.1.17	Schulbeginn Mo, 6.2.17
Frühling	Schulschluss Fr, 7.4.17	Schulbeginn Mo, 24.4.17
Pfingsten	Schulschluss Mi, 24.5.17	Schulbeginn Di, 6.6.17
Sommer	Schulschluss Fr, 7.7.17	Schulbeginn Mo, 14.8.17
Schulfreie Tage	Mo, 1.11.16	Stufenkonferenz
	Do, 15.6.17	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)
	Fr, 16.6.17	Arbeitstag der Schule

Die neuen Lehrpersonen an der Schule

Zum Ende des vergangenen Schuljahres verliessen einige Lehrpersonen die Schule, da sie eine neue Herausforderung suchten oder in Pension gingen. Die Umstellung auf das altersdurchmischte Lernen in den Primarschulhäusern verlangte auch nach Lehrpersonen mit besonderen Qualifikationen und der Bereitschaft, sich auf das neue Schulsystem einzulassen. Der Lehrkörper der Schule Heiden ist komplett und es gibt auch dieses Jahr einige neue Lehrpersonen in den Schulhäusern zu begrüssen. Das *aufwind*-Team stellt alle vor und wünscht ihnen alles Gute für die kommenden Aufgaben in der Schule.

Fiona Witschi (Jg. 84) arbeitet neu zusammen mit Susanne Wolf als Basisstufenlehrerin in der Basisstufe 2 im Schulhaus Wies. Sie wuchs in Herisau auf, lebt nun in St.Gallen und lernte zunächst Kindergärtnerin. Als solche arbeitete sie sieben Jahre lang in Amriswil. Den Stufenumstieg zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich hat sie gerade abgeschlossen. Ihr grosses Hobby ist das Improvisationstheater, zudem wandert sie gerne.

Una Koch (Jg. 92) ist im Schulhaus Wies in der Basisstufe 1 tätig. Ihre Partnerin dort ist Yvonne Wolfensberger. Zuvor absolvierte sie an der PH Kreuzlingen ein Studium zur Kindergärtnerin mit Basisstufenausbildung. Sie tritt ihre erste Stelle an. In ihrer freien Zeit ist sie gerne in der Natur, geht mit dem Hund in den Wald oder liest.

Herzlich
willkommen

Anna Heule (Jg. 1986) arbeitet neu mit Sabine Loppacher in der Basisstufe Bissau 2. Sie war zuvor als Primarlehrerin in Horn tätig und absolvierte eine Ausbildung zur Basisstufenlehrperson. Sie ist wohnhaft in St.Gallen und betreibt in ihrer freien Zeit Sport, liest und geht gerne auf Reisen.

Sarina Hengartner (Jg. 1991) arbeitet neu als pädagogische Assistentin im Schulhaus Wies. Sie absolvierte zuvor eine KV-Lehre mit Berufsmaturitätsschule. Sie stammt aus Rheineck und ihr Ziel ist es, nach dem Jahr in der Schule Heiden ein Studium an der PH zur Primarlehrerin zu absolvieren. Im Schulhaus Wies arbeitet sie vorwiegend in der 6. Klasse. In ihrer Freizeit spielt sie Tennis, fährt Snowboard und geht gerne auf Reisen.

Naémi Kurth (Jg. 1973) ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in Gais. Sie arbeitet seit Beginn des Schuljahres als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Dorf. Ihr Pensum beträgt etwa 60 Prozent, sie ist auch noch in Bühler als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache tätig. Sie hat Ausbildungen als Primarlehrerin und Schulische Heilpädagogin. Vor ihrer Tätigkeit in Heiden war sie schon als Klassenlehrperson im Sonderschulinternat Hemberg tätig. Nebenher macht sie gerne Sport, besonders das Tanzen hat es ihr angetan.

Rhea Wiederkehr (Jg. 1986) arbeitet neu mit Martina Weber in der Basisstufe Dorf 1. Sie stammt aus Schwerzenbach, machte nach einer KV-Lehre die Ausbildung zur Primarlehrerin und arbeitete dann als solche in St.Gallen. Als Ausgleich zum Schulalltag schwimmt sie, fährt Snowboard, kocht und isst gerne.

Manuel Lambauer (Jg. 1996) ist neuer pädagogischer Assistent in der Schule, nachdem er die Matura an der Kanti Heerbrugg bestanden hat. Er möchte nach diesem Schuljahr an der PH St.Gallen ein Lehramts-Studium beginnen. Er ist vorwiegend an der Oberstufe tätig, jedoch auch in den Schulhäusern Dorf und Wies hat er Aufgaben. Sein Hobby ist die Musik, er spielt gerne Klavier. Auch sportliche Betätigungen sind seine Leidenschaft, besonders gerne spielt er Fussball. **U.M.**

Die Anregung für jeden an der Geschichte Heidens Interessierten:

Ruedi Rohner Ein Leben in Heiden

Der beliebte Lehrer und verdiente Lokalhistoriker hat 22 Themen rund um unsere Gemeinde skizziert, so: Vereine, RHB, Schule, Persönlichkeiten, Wirtschaften, Kurort, Schwimmbad, Heidens Entwicklung, Mundart, Feuerwehr etc. Sein Sohn, Ueli Rohner, hat die Chronik 2015 veröffentlicht.

Die 22 Hefte mit über 430 Seiten Inhalt sind für Fr. 50.00 erhältlich im Museum Heiden. Es ist offen im September von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 16 Uhr.

Sonntag, 20. September 2015, 17 Uhr, Kursaal Heiden

Preisträgerkonzert

Ariana Puhar Violine, Maximilian Eisenhut Viola
Larissa Hacker Flöte
Collegium Musicum St. Gallen, Mario Schwarz Leitung

Der Jugend die Zukunft

- W. A. Mozart Sinfonie Nr. 29 A-Dur, KV 201
- G. Ph. Telemann Konzert für Viola und Orchester G-Dur
Maximilian Eisenhut *2006
- Antonio Vivaldi Konzert für Flöte und Orchester
Larissa Hacker *2003
- W. A. Mozart Violinkonzert Nr. 4 D-Dur, KV 218
Ariana Puhar *1999

Eintritt: CHF 40.00, freie Platzwahl.
Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt CHF 5.00!
Die Herzogenberg-Gesellschaft unterstützt das Konzert:
40% Eintrittsmässigung im Vorverkauf bis 19. September, 17 Uhr, Tel. 071 891 14 22, info@herzogenberg.ch

Samstag, 3. Oktober 2015, 18 bis 01 Uhr:
Beide Museen in Heiden und unzählige weitere Museen in Rorschach und Vorarlberg

ORF - LANGE NACHT DER MUSEEN 2015

Im **Museum Heiden** skizziert *Werner Meier* bebildert das Leben des einheimischen Karikaturisten *Carl Böckli*, alias «Bö»,
bringen *Stefan Sonderegger* und *Andres Stehli* in Lichtbildervorträgen Stimmungsbilder aus dem lebendigen Kurort Heiden des 19. Jahrhunderts,
erleben Familien eine spannende Spurensuche im Dunkelkammermuseum, lösen Rätsel, erhalten Trank und einen Minipreis.
ORF-Pass für CHF/€ 13.- (erm. 11.-): freier Eintritt in allen Museen (Heiden, Rorschach, St. Margrethen/Heldsberg, Bregenz, Vorarlberg), freie Fahrt mit der RHB nach Rorschach und mit Anschluss-Shuttles nach Bregenz und im gesamten Vorarlberg! Vorverkauf ab 10. September: Museum Heiden und A. Stehli, 071 891 14 22, info@museum.heiden.ch. Beginn der Vorträge auf www.museum.heiden.ch.

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

dä ZUBI

GRADLINIG.
MUTIG.
MENSCHLICH.

DAVID ZUBERBÜHLER
Ausserrhoder Unternehmer in den Nationalrat

Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen

Appenzeller Singwochenende: Miteinander singen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 24. und 25. Oktober das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das

drei- und vierstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September.

Die Gästehäuser bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende und verfügen über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer).

Weitere Infos sind erhältlich bei Michael Weber, 071 880 05 94, singwochenende@bluewin.ch oder www.singwochenende.ch.vu. **Michael Weber**

Ruedi Rohners Heiden-Chronik

In den Jahren nach seiner Pensionierung hat der beliebte Dorfschullehrer und verdiente Lokalhistoriker Ruedi Rohner unentwegt an einer Chronik über unsere Gemeinde geschrieben. 22 Themen hat er festgehalten, unter anderem die Schule, Museen und die Feuerwehr, er hat über Persönlichkeiten, die Pfarrer, RHB und Post, den Kurort, die Bürgergemeinde, zur Mundart, über das Spital und das Schwimmbad geschrieben.

Sein Sohn, Ueli Rohner, hat die Chronik im Frühjahr 2015 in Form von 22 Einzelheften veröffentlicht. Sie bilden eine ideale Sammlung für alle, die gerne mehr zu vielfältigsten Lokalthemen erfahren möchte. Erhältlich ist sie im Museum im Postgebäude, das im September von Mittwoch bis Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet hat, oder sie kann unter 071 891 14 22 oder info@museum.heiden.ch bestellt werden.

Andres Stehli

Preisträgerkonzert im Kursaal

Am Sonntag, 20. September, gibt es um 17:00 Uhr im Kursaal ein Preisträgerkonzert – eine langjährige Tradition des Collegium Musicum St.Gallen unter Mario Schwarz: Musikalische Jungtalente mit kürzlicher Auszeichnung erhalten die Plattform zu einem ersten öffentlichen Auftritt.

Nach der Eröffnung mit Mozarts Sinfonie A-Dur KV 201 spielt der neunjährige Maximilian Eisenhut aus Feldkirch Telemanns Konzert für Viola und Orchester G-Dur. Es folgt Larissa Hacker aus Gossau, geboren 2003, mit dem Flötenkonzert D-Dur von Antonio Vivaldi, genannt «Il Cardellino» (Der Stieglitz). Den Schlusspunkt bringt die 15-jährige Ariana Pluhar aus Buchs mit dem Violinkonzert Nr. 4 in D-Dur KV 218 von W. A. Mozart.

Der Eintritt beträgt Fr. 40.00. Die Herzogenberg-Gesellschaft unterstützt den Anlass: Im Vorverkauf bis Samstag, 19. September, 17:00 Uhr, erhalten Sie über 071 891 14 22 oder info@herzogenberg.ch eine Ermässigung von 40 Prozent. **Andres Stehli**

ORF – Lange Nacht der Museen 2015: grenzüberschreitend

Nach dem Erfolg der letztjährigen und für die Schweizer Seite erstmaligen «ORF – Lange Nacht der Museen» war für das Museum Heiden und das Dunant-Museum klar: Wir machen am Samstag, 3. Oktober von 18:00 bis 01:00 Uhr wieder mit!

Die Museen von Heiden, Rorschach (Forum Würth und Museum im Kornhaus), St.Margrethen (Festung Heldsberg), und die Museen im Vorarlberg organisieren Spezialprogramme und Attraktionen; das Restaurant Linde bietet in der RHB ein Catering an, auf den Strassen sind Nachtwächter unterwegs, welche die Besucher zu den Museen führen.

Mit dem Museumsspass für Fr./Euro 13.00 (ermässigt Fr. 11.00 für AHV-Bezügerinnen und -Bezüger sowie Kinder bis 12 Jahre) ist nicht nur der freie Eintritt in all den genannten Museen eingeschlossen, sondern auch die Fahrt mit der RHB und (dieses Jahr neu!) die Shuttlebusse von Rorschach via St.Margrethen nach Lustenau und Bregenz und ins gesamte Vorarlberg. Den Museumsspass gibt es im Vorverkauf ab 10. September in allen Museen und bei der Tourist Information.

Alle Infos zur «Langen Nacht der Museen» unter www.nebelfrei-rorschach.ch, www.museum.heiden.ch, www.dunant-museum.ch.

Programm im Museum Heiden

Weil letztes Jahr Dutzende von Familien begeistert die «Spurensuche im Dunkelkammermuseum» mitmachten, wird dieser Parcours selbstverständlich wieder im Angebot stehen. Ein kleiner Preis winkt jeder Gruppe am Schluss.

Darüber hinaus wird Werner Meier in einem bebilderten Vortrag den Karikaturisten Carl Böckli, alias «Bö», vorstellen. Stefan Sonderegger schliesslich portraitiert unsere Gemeinde von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, während Andres Stehli die Besucherinnen und Besucher mittels Projektionen aus seiner Postkartensammlung zu einem Rundgang durch die Gemeinde um 1900 einlädt und speziell auf die Geschichte des Kursaals eingeht, im Volksmund liebevoll genannt «der Laubsägelpalast».

Der Beginn der Vorträge ist zu finden auf www.museum.heiden.ch.

Andres Stehli

Orgelnacht in der ev. Kirche

Am Freitag, 18. September ab 19:00 Uhr findet zum ersten Mal, im Rahmen der Benefizveranstaltungen für die Orgelrevision, eine Orgelnacht in der ev. Kirche statt.

Zu Beginn werden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Musikschule Appenzeller Vorderland solistisch, im Duo oder in grösseren Ensembles, Werke verschiedener Stilrichtungen – mit und ohne Orgel – zu Gehör bringen.

Anschliessend spielen die Organistinnen und Organisten der ev. Kirchgemeinde. Von Bach bis zur modernen Unterhaltungsmusik reicht der Bogen, den Helmut Sieber, Orgel und Anita Freund, Saxophon schlagen werden. Organist Lukas Haltmeier lädt zu einer Reise quer durch alle Epochen, von der Renaissance bis zur Neuzeit, ein.

«Orgel, ganz anders» heisst es zum Schluss der Musiknacht. Die unge-

wöhnliche und spannende Besetzung mit Marianne Tobler, Orgel, Tony Heidegger, Saxophon und Querflöte und Andy Leumann, Schlagzeug wird hoffentlich viele Besucherinnen und Besucher zum Bleiben verleiten. Die Orgelnacht beginnt um 19:00 Uhr – man kann während des ganzen Abends «einsteigen» – und dauert bis gegen Mitternacht.

Denise Bourquin

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 7. Oktober

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 22. Sept., 16:00 Uhr

JENS WEBER
 Eine starke Stimme
 für Ausserrhoden

Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015
www.jens-weber.ch

SP

Ihr lokaler Ansprechpartner für...

- Professionelle Immobilienbewertungen
- Strategische Liegenschaftsberatung
- Immobilienverkauf / -vermietung
- Immobiliensuche
- Baumanagement

**Wir freuen uns darauf, Sie
 erfolgreich beraten zu dürfen!**

Immotree GmbH | Wiggengeweg 11 - 9404 Rorschacherberg
 | Büchelstrasse 15 - 9000 St.Gallen
 | +41 71 511 22 76 oder +41 79 691 43 94
 | info@immotree.ch
 | www.immotree.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
 Sa nach telefonischer Vereinbarung

Sturzenegger
 Dorfmetzgerei
 9427 Wolfhalden
 und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr

Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
 Dorfmetzgerei
 Hechtgasse 17
 9427 Wolfhalden
 071 891 17 01

Willkomm ...

Maler Fäh
 malt,
 renoviert
 und tapeziert
 für Sie.

THOMAS FÄH
 Im Ried 26 · 9034 Eggersriet
 Mobile 077 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Roswitha Curiger, Widnau, stellt in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus

Farbklänge – Bilder von Roswitha Curiger

Roswitha Curiger liebt das kreative Schaffen. Sie hat Freude am Experimentieren mit Farben, Formen und verschiedenen Materialien. Die Familienfrau, ehemalige Kindergärtnerin ist seit elf Jahren als Maltherapeutin tätig und schöpft als Kunstschaffende ihre Ideen aus der Natur und dem Alltag.

Der mit Seidenpapier überzogenen Untergrund bearbeitet sie mit Farbpigmenten und Ölkreiden. Dabei entstehen filigrane, leichte Bilder. Wählt sie Ölfarben, Acryl und Tusche,

zeigen sich kräftige Kompositionen. Zur Einzelausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg vom 2. Oktober bis zum 16. Januar sind Sie herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Eröffnet wird die Ausstellung mit der Vernissage am Freitag, 2. Oktober von 19:00 bis 21:00 Uhr, zu der alle herzlich eingeladen ist. Lic. phil. Felicitas Leibundgut wird Ihnen die Künstlerin und ihre Werke in ihrer Laudatio näher bringen. **Susanne Rohner**

Dialekt Crossover – Lieder im Rheintaler Dialekt

Von Häxaschittbegleitung über Folk- und Flamenco-Elemente bis zum Jazz: Mit seiner Begleitband singt und spielt Urs Stieger, mit der Lebenserfahrung eines über 60-jährigen Mannes, am Freitag, 25. September um 20:15 Uhr im Lindensaal.

Mit jungen und gestandenen Musikern entsteht ein Sound, der so vielseitig und dicht ist wie die Stile, auf denen er aufbaut: Flamenco, Son, Folk und Folkrock, Mittelalter und klassische Gitarrenmusik. Da spielt Laute mit Saxophon, Kontrabass mit Slideguitar und kubanische Perkussion mit Häxaschitt. Die Texte sind weitab von Mainstream und Glanz und Gloria.

Ab 18:00 Uhr kann man einen Konzert-Znacht in der Linde geniessen (3-Gang: Fr. 35.00). Infos und Reservationen unter info@linde-heiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Balinska

Helga Schneider: Wechseljahre im Zeitalter des Schönheitswahns

Seit bald 20 Jahren begeistert die Zürcher Kabarettistin Regula Espósito mit ihrer Bühnenfigur Helga Schneider (Ex-Acapickels) ihr Publikum. Nach der erfolgreichen Tournee mit ihrem ersten Soloprogramm «Helga is bag», präsentiert sie am Freitag, 11. September um 20:00 Uhr im Kursaal ihre neue Show. Das neue Programm «Hellness» ist eine kabarettistische Satire von Pontius zu Pilates.

«Hellness» ist ein bitterböses Kabarett über den Irrsinn einer Zeit, in der es von Damen mit gepimpten Brüsten und schnellverbleichenden Barbie-Ikonen wimmelt. In Helgas Show ist der Body, der nicht gepimpt ist, ein Nobody.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information am Bahnhof, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

«Föchelig schön» – Nachtwächtertour in Appenzell

Am Donnerstag, 24. September laden die Frauengemeinschaft und der Frauenverein zu einer Nachtwächtertour in Appenzell ein. Wir kombinieren diesen Ausflug mit einem Nachtessen in der Holzofenpizzeria Rank. Das Restaurant bietet eine herrliche Aussicht auf das Dorf Appenzell und den Alpstein

«Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen!» Mit diesen Worten wird unsere Nachtwächtertour um 20:00 Uhr beginnen. Auf dem stimmungsvollen Rundgang durch Appenzell lauschen wir den Anekdoten des Nachtwächters. Die Führung dauert ca. 1 Stunde.

Mit Privatautos, Abfahrt ist um 17:20 Uhr beim Parkplatz der ev. Kirche, fahren wir nach Appenzell. Kosten für Mitglieder Fr. 25.00, Nichtmitglieder Fr. 30.00 (ohne Nachtessen und Getränke). Auskunft und Anmeldung bis 15. September bei Regula Nyffenegger unter 071 891 49 33 oder 079 934 11 66.

Regula Nyffenegger

«Weit wie der Ozean»

Die Lesung von und mit Coralie Frei, organisiert von der Gemeindebibliothek Heiden/Grub, findet am Freitag, 18. September um 20:00 Uhr im Haus zur Palme an der Poststrasse 13 statt.

Die Autorin Coralie Frei stammt aus den Komoren und lebte viele Jahre in Frankreich, bevor sie sich im Appenzellerland über dem Bodensee niederliess. Sie wird uns aus ihrem Leben erzählen, aus ihren Büchern vorlesen, Sachen aus ihrer Heimat zeigen, ...

Mehr wollen wir nicht vorwegnehmen. Lassen wir uns überraschen! Eintritt frei, Kollekte. **Simone Gründler**

Ensemble-Wettbewerb als Battle-Konzert

Am Sonntag, 13. September findet um 11:00 Uhr im Kursaal zum fünften Mal der von den vier Appenzeller Musikschulen gemeinsam veranstaltete Ensemble-Wettbewerb statt, dieses Mal als Battle-Konzert.

In zwei Runden messen acht Ensembles ihr Können in direktem Wettspiel und werden dabei von einer Jury und vom Publikum benotet. Im anschliessenden Finaledurchgang treten die beiden Ensembles mit der höchsten Punktzahl als Finalisten an und Jury und Publikum küren den Wettbewerbssieger.

Grundstufenkurs

Für die Gruppenkurse «Kreativer Kindertanz», «Hands & Drums» und die Grundkurse in Ukulele, Blockflöte und Saxonette können noch Kinder angemeldet werden. Der Kursort aller Kurse ist Heiden. Kinder ab der Basisstufe C sind herzlich willkommen. Kosten: Fr. 135.00. Infos unter www.msav.ch oder 071 891 24 05. **Daniel Pfister**

Oldies-Night – stark wie schwarzer Mokka

Am Samstag, 5. September halten wir euch ab 21:00 Uhr auch ohne Kaffee wach! Wir werden (wieder) stark wie schwarzer Mokka sein.

Bässe, Lichter und Ambiente bringen die Tanzfudis und Knochen-schüttler in Bewegung. Der Tanzsaal wird wieder dampfen!

Die Barhocker und Kopfnicker sind an der Bar in bester Gesellschaft. Wir haben für alle etwas. Eintritt Fr. 10.00. Das könnt und dürft ihr nicht verpassen.

Kinderhüte- oder Fahrdienst für diesen Abend gefragt? Kein Problem, kontaktiert die Jugendmusik Heiden unter 079 536 94 33. **Oliver Brosch**

Widderschau & Herbstfest

AUF SCHLOSS WARTEGG
26. SEPTEMBER
9 BIS 16 UHR
 WIDDERSCHAU MIT PUBLIKUMS-VOTING

Genussinsel

SCHENKEN SIE EIN SCHLOSS. IDEEN FÜR GUTSCHEINE: WARTEGG.CH/ ANGEBOETE

Lassen Sie sich an Leib und Seele verwöhnen: Das öffentliche Schloss-Restaurant verblüfft mit einer seltenen Kombination von Bio-Frische und SlowFood. Dazu eine grosse Auswahl erlesener Bio-Weine aus der Region. [Kommen Sie zum Genuss-Besuch auf Schloss Wartegg.](http://Genuss-Besuch-auf-Schloss-Wartegg.ch)

schlosswartegg

Das Bio-Schlosshotel am Bodensee

9404 Rorschacherberg | Tel. +41 71 858 62 62 | schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

50

Webdesign

smartwork.ch

MARIMAR
TAPAS - BAR - LOUNGE

Paella

Am 12. September 2015
 Anmeldung bis am 09. September 2015
 in der Bar oder unter: info@marimar.ch
 Sie finden uns im Gewerbehaus Mühle Wolfhalden

Kursprogramm

Oktober 2015 bis März 2016

Zumba Fitness

Verein DancePower – Schulhaus Wies, Heiden
 jeweils Donnerstag, 19:00 bis 20:00 Uhr
 genaue Daten und Anmeldung unter www.dancepower.ch

Luna Yoga®: Bewegliche Schultern – starker Rücken

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo, Walzenhausen
 Samstag, 10. Oktober, 08:30 bis 11:30 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
 Samstag, 17. Oktober, 09:45 bis 17:00 Uhr
 genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch. Anmeldung: 071 877 30 90

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch – Feuerwehrdepot, Wolfhalden
 5x Montag, 19. Oktober bis 23. November, 18:30 bis 19:25 Uhr

Herbstliche Dekorationen

Elisabeth Graf – Feuerwehrdepot, Wolfhalden
 Mittwoch, 21. Oktober, 14:00 bis 17:00 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber – Sonnenblick, Walzenhausen
 Samstag, 24. und Sonntag, 25. Oktober
 Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch, www.singwochenende.ch.vu

Selbstbestimmung im Alter (Vortrag)

«aktiv in Heiden» – ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
 Donnerstag, 29. Oktober, 19:30 Uhr (keine Anmeldung nötig)

Andiamo avanti (Italienisch A2) – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Gerbe, Heiden
 10x Mittwoch, 4. November bis 23. März (vierzehntäglich), 18:00 bis 19:30 Uhr

Conversation and more ... – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Gerbe, Heiden
 10x Mittwoch, 4. November bis 23. März (vierzehntäglich), 19:45 bis 21:15 Uhr

Rakubrand-Technik

Monika Lichtenstern – Schulhaus Dorf, Heiden
 2x Mittwoch, 28. Oktober und 18. November, 19:00 bis 22:00 Uhr

Etagèren – selbst gemacht

Bernadette Mathis – Bernadettes Hobbylädeli, Rehetobel
 Mittwoch, 4. November, 19:00 bis 21:30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie – Teil 1

Gregory Brunner – Schulhaus Wies, Heiden
 2x Samstag, 7. und 21. November, 13:00 bis 17:30 Uhr

Luna Yoga® – Besinnliche Wintereinkehr

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo, Walzenhausen
 Samstag, 21. November, 08:30 bis 11:30 Uhr

Wissenswertes und Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung

Aldo Bieri – Schulhaus Gerbe, Heiden
 Donnerstag, 21. Januar, 19:30 bis 21:30 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb – Region Heiden
 2x Samstag, 13. und 20. Februar, 09:00 bis 11:00 Uhr

Reliefarbeit in Ton/Portraitieren

Sabine Moricca-Hörlner – Atelier Werkraum, Speicher
 3x Samstag, 5., 12. und 19. März, 09:00 bis 12:00 Uhr

Todesfall, was nun ...

Simon Aberhalden – Betreuungszentrum Heiden
 Donnerstag, 10. März, 19:00 bis 21:00 Uhr

Luna Yoga® - Frühling – Im Fluss sein

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo, Walzenhausen
 Samstag, 19. März, 08:30 bis 11:30 Uhr

Voranzeige
 Ab 8. Februar 2016
 werden von der öffentlichen
 Hand subventionierte Kurse
Deutsch für Fremdsprachige
 Niveau A1/A2 und B1
 in Heiden angeboten.
 Anmeldeschluss:
 Dezember 2015.

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung

Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau

Tel. 071 353 50 25, sekretariat@webvorderland.ch

www.webvorderland.ch

KontoNr. PC 90-9682-9

IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Wir freuen uns auf Sie (v.l.n.r.): Marina Riedmaier, Karin Rohleder, Seraina Mettler und Melanie Zimmermann

Es weht ein neuer Wind in der Bohl Drogerie Heiden

Nach 10 ½ Jahren als Geschäftsführerin der Dorf-Drogerie Bohl ging Ursula Oesch Ende August in Pension. Auch Simona Tanner hat Ende Juli nach sieben Jahren Heiden verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Neu wird Melanie Zimmermann die Drogerie leiten. Sie war früher bereits im Hauptgeschäft in Flawil tätig und hat diesen Sommer die zweijährige Ausbildung an der Drogistenfachschiule in Neuenburg abgeschlossen, um als Geschäftsführerin und Lehrlingsauszubildnerin tätig sein zu können. Sie wird unterstützt von Marina Riedmaier, Karin Rohleder und der Lehrtochter Seraina Mettler.

Ein hohes Niveau in der Beratungsqualität ist dem neuen Team weiterhin wichtig, so werden Sie auch unter neuer Leitung nach bestem Wissen und Gewissen in den Be-

reichen Gesundheit und Schönheit beraten.

Dieser kleine Neuanfang soll gefeiert werden. So laden wir Sie herzlich ein, zwischen dem 7. und 11. September in der Drogerie Bohl vorbeizuschauen und in dieser Zeit von einem 5-fachen Kundenkarten-Bonus zu profitieren. Sie haben noch keine Kundenkarte? Gerne holen wir das nach und Sie profitieren ab Ihrem ersten Einkauf! Alternativ- und Komplementärmedizin wie Schüssler Salze, Spagyrik, Homöopathie und Bachblüten sind uns wichtig. So bieten wir während dieser Woche auf das gesamte Omida Schüssler Sortiment einen Rabatt von 10 Prozent an. Am Freitag, 11. und Samstag, 12. September begrüsst Sie das neue Drogerie Bohl-Team in einer entspannten Atmosphäre und lernt Sie gerne bei einem Willkommensdrink kennen. **Melanie Zimmermann**

Unterrechstein ist idealer Hotel-Standort

Zur Aufwertung von Ausserrhoden als Ferien- und Erholungsgebiet wird seit längerem ein neues Hotel im Viersternbereich gefordert. Idealer Standort ist Unterrechstein, wo mit Heilbad und Wellnessanlagen beste Voraussetzungen bestehen.

Das heilende Wasser von Unterrechstein hat eine uralte Tradition. Seit der Eröffnung des neuen Heilbads im Jahre 1982 ermöglichten verschiedene bauliche Erweiterungen eine stete Ausweitung des Wellness- und Therapieangebots. Mit dem bereits erfolgten Bau von Residenzwohnungen beim Heilbad wurde auch ein Medical Wellness Hotel zum Thema. Leider liess sich bis jetzt kein Investor finden, wie Heinrich Eggenberger, VR-Präsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, an der kürzlich durchgeführten Generalversammlung ausführte. Gleichzeitig erinnerte er an die Stärken des Standortes Unterrechstein für ein neues Hotel: Idyllische Lage im Grünen, eine bereits bestehende und bestens funktionierende Wellness- und Heilbad-Infrastruktur sowie 15'000 m² eingezontes und voll erschlossenes Bauland mit rechtsgültigem Quartierplan. Ideale Voraussetzungen also, die es raschmöglichst zu nutzen gilt. **Peter Eggenberger**

Starke Zusammenarbeit zwischen AüB-Gemeinden

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) wird in verschiedensten Bereichen überdurchschnittlich stark auf die interkommunale Zusammenarbeit gesetzt.

Heutzutage sind viele Aufgaben der öffentlichen Hand sehr komplex, kostenintensiv oder mit grossem zeitlichem Aufwand verbunden. Darum entschlossen sich immer mehr Gemeinden dazu, Kooperationen und Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden einzugehen. Die Gemeinden des AüB sind hier das beste Beispiel, so wird in den neun Gemeinden kumuliert insgesamt rund 105 Mal mit einer oder mehreren anderen Gemeinden zusammengearbeitet!

Diese Zusammenarbeiten reichen von Kooperationen mit ausserkantonalen Gemeinden wie beim Abwasser (Abwasserverband Altenrhein), über die Zusammenarbeit über die Kantongrenze wie bei den Feuerwehren (Regiwehr mit Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden oder Oberegg-Reute) bis hin zur Zusammenarbeit bei der Betreuung von Hilfe benötigenden Menschen innerhalb der Region AüB mit der Spitex Vorderland, dem Betreuungszentrum Heiden oder den Sozialen Diensten Vorderland (Berufsbeistandschaft und Sozialberatung). Insgesamt wird so in 24 Bereichen in mindestens einer AüB-Gemeinde mit einer anderen Gemeinde formell oder informell kooperiert. Dabei arbeitet die Gemeinde Heiden mit Zusammenarbeiten in 19 verschiedenen Bereichen am meisten mit anderen Gemeinden zusammen, was auch durch die zentrale Lage von Heiden innerhalb des AüB bedingt sein dürfte.

Insgesamt wird in den Bereichen der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Betreuung von älteren und hilfsbedürftigen Menschen, der sozialen Dienste Vorderland, der Feuerwehr, der Forstwirtschaft sowie in der Kinderbetreuung und der Schule am intensivsten zusammengearbeitet, so dass in diesen Bereichen in fast allen Gemeinden Kooperationsvereinbarungen bestehen. Im Bereich der Gemeindeverwaltung wird ebenfalls in einigen Bereichen wie beispielsweise der Informatik, beim regionalen Zivilstandsamt in Rehetobel oder beim Grundbuchamt (Lutzenberg-Reute und Heiden-Grub-Rehetobel-Wald) zusammen gearbeitet.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton AR oder SG ist die Anzahl der interkommunalen Zusammenarbeiten pro Gemeinde mit durchschnittlich zwölf Kooperationen im AüB doppelt bis dreifach so hoch. Dennoch besteht natürlich in weiteren Bereichen mit der fortschreitenden Komplexität grosses Potenzial zur regionalen Zusammenarbeit, trotzdem dürfen sich die Gemeinden des AüB als regionale Zusammenarbeitsmeister fühlen. Die neusten Diskussionen sind ja bereits bezüglich Zusammenarbeitsformen in der Führung der Sek im Gang. Auch die regionale Standortförderung AüB selbst ist eine Kooperation aller neun Gemeinden, hier auch im Verbund mit dem Unternehmen und dem Gewerbe der Region.

Datenquelle: Bericht «Gemeindestrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden» (Seite 38–43), 2011, KPM-Verlag, Bern. **Simon Spillmann**

Dr. med. Peter Toth ist neuer, leitender Arzt der Frauenklinik am Spital

Neuer Leitender Arzt Frauenklinik am Spital

Die Geschäftsleitung des Spitalverbunds AR hat Dr. med. Peter Toth zum neuen Leitenden Arzt am Spital Heiden gewählt. Er trat die Stelle am 1. September an und verstärkt damit das Ärztekader der Frauenklinik, welches unter der Leitung von Dr. med. Monika Böhler steht.

Peter Toth, gebürtiger Ungare, bringt langjähriges Fachwissen im Bereich der operativen Gynäkologie, der operativen Endoskopie, der minimalinvasiven Chirurgie und der Ultraschallagnostik mit.

Nicole Graf Strübi

Ressortzuteilung im Gemeinderat und Wahl von Kommissionsmitgliedern

Die Konstituierung des Gemeinderates nach den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2015 bis 2019 hat etliche Änderungen ergeben. Der Gemeinderat konnte Ersatzwahlen vornehmen. Es sind keine Vakanzen mehr zu verzeichnen.

Der Gemeinderat Heiden hat sich für das Amtsjahr 2015/2016 neu konstituiert. Aufgrund der Rücktritte aus verschiedenen Funktionen von Gemeindepräsident Norbert Näf, Vize-Gemeindepräsident Ueli Rohner sowie der Gemeinderäte Markus Hilber und Heinrich van der Wingen mussten dabei Ergänzungswahlen vorgenommen werden. Weitere Rücktritte sind von Christoph Wasserer aus der Kommission Finanzen und Verwaltung, Franziska Bannwart aus der Kommission Standort und Kulturförderung, Heinz Brunner aus der Heimkommission sowie Jesko Calderara aus dem Zählbüro zu verzeichnen.

Der Gemeinderat hat als neue Vize-Gemeindepräsidentin Susann Metzger gewählt. Sie führt weiterhin das Ressort Bildung, Jugend und Sport. Dazu gehört auch das Präsidium der Projektgruppe Sportanlagen.

**Der Gemeinderat: hintere Reihe (v.l.n.r.) Werner Rüegg, Gallus Pfister, Christian Betschon und Martin Engler
Vordere Reihe (v.l.n.r.) Susann Metzger, Brigitt Mettler und Silvia Büchel**

Die weitere Ressortverteilung sieht wie folgt aus:

- Finanzen und Verwaltung:
GP Gallus Pfister
- Umwelt und Gesundheit:
GR Silvia Büchel
- Standort und Kultur:
GR Martin Engler
- Bildung, Jugend und Sport:
VGP Susann Metzger
- Infrastruktur: GR Werner Rüegg
- Soziales: GR Brigitt Mettler
- Planung und Baubewilligung
GR Christian Betschon

Auf die Vakanzen in den Kommissionen haben sich mehr Personen gemeldet, als Sitze zu vergeben waren. Der Gemeinderat dankt allen Interessenten sehr und hofft, dass Personen, die nicht berücksichtigt werden konnten, sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder für einen Sitz in einer Kommission zur Verfügung stellen werden.

In die Kommission Finanzen und Verwaltung wurde Mohammad Amiri-Jezeh, Seeallee 2, gewählt. Susanne Solenthaler, Weidstrasse 13, ist neues Mitglied der Kommission Standort und Kulturförderung. Maria Rossatti, Bahnhofstrasse 2, wurde in die Heimkommission gewählt und Daniela Sturzenegger, Badstrasse 7, ins Zählbüro.

Der Gemeinderat dankt den austretenden Gemeinderäten sowie den Kommissionsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz. Er heisst die Neugewählten herzlich willkommen

und dankt auch allen bisherigen Mitgliedern in Kommissionen und Projektgruppen der Gemeinde, dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Neugestaltung Seeallee und Kurpark

Die vom Gemeinderat eingesetzte Projektgruppe Seeallee/Kurpark hat die Arbeiten des Architektur- und des Landschaftsplanungsbüros eng begleitet und konnte nun das Vorprojekt und den Projektierungskredit dem Gemeinderat zur Genehmigung einreichen.

Neues Verkehrsregime auf der Seeallee

In verkehrsrelevanten Fragen wurde das Planerteam vom Verkehrsplanungsbüro Metron AG aus Brugg unterstützt. Auf der Seeallee wird neu Tempo 20 eingeführt. Fussgänger und Velofahrer, aber auch motorisierter Individualverkehr und Postautos sollen die Verkehrsfläche gleichberechtigt und in beide Richtungen nutzen können. Bis auf wenige Kurzzeitparkplätze werden die öffentlichen Parkplätze aufgehoben, so dass die Strasse deutlich schmaler gebaut werden kann. Für besondere Anlässe, zum Beispiel einen Grossanlass im Kursaal, kann die Seeallee ausnahmsweise zum Parkieren freigegeben werden. Traditionelle Veran-

staltungen wie der Frühlingmarkt können weiterhin auf der Seeallee durchgeführt werden. Das Wettbewerbsprojekt sah eine Pflasterung des Strassenkörpers vor. Darauf wird zugunsten eines hochwertigen Walzasphalts verzichtet. An beiden Enden der Seeallee werden je eine 60 bis 80 Meter lange Lindenallee gepflanzt.

Neuer Spielplatz in hellerem Park

Der Kurpark wird heute durch das Bankgässchen in einen westlichen und einen östlichen Teil getrennt. Der Spielplatz wird von einer dichten Hecke umfasst und bildet eine isolierte Zelle. Der Westteil ist geprägt von dunklen Nadelbäumen. Der Park soll nun wieder heller und weiter werden. Dazu müssen einige Bäume und Hecken entfernt und durch lichtere Baumarten ersetzt werden. Das Bankgässchen wird aufgehoben und durch neu angelegte, geschwungene Kieswege ersetzt. Der Spielplatz wird attraktiver gemacht, indem die Spielbereiche weiträumiger über den Park verteilt und neu ausgestattet werden. Es entstehen neue Spiel- und Aufenthaltsräume.

Der Gemeinderat hat dem Vorprojekt Seeallee und Kurpark im Mai zugestimmt und verabschiedete den Projektkredit in der Höhe von rund Fr. 2.6 Millionen zu Händen der Volksabstimmung. Zudem beauftragte der Gemeinderat die Projektgruppe Seeallee/Kurpark, ihm das

Im September bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 2.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 19.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Abstimmungsedikt bis im September 2015 vorzulegen. Das Projekt wird im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ebenfalls im Mai hat die Baukommission und der Verwaltungsrat der Hotel Heiden AG das Vorprojekt für den Neubau des Hotels Park und für die Parkierung Lindenpark genehmigt. Der Gestaltungsplanentwurf sowie der Teilzonenplan Lindenpark wurden Mitte Mai beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Die Hotel Heiden AG hat ihre Aktionäre an der Generalversammlung vom 26. Juni über den Stand der Hotelplanung informiert.

Abbrennen von Feuerwerk und Steiglassen von Himmelslaternen

Grundsätzlich darf auf dem ganzen Gemeindegebiet zwischen 22:00 und 06:00 Uhr kein Feuerwerk abgebrannt werden. Für das Abfeuern von Feuerwerk nach 22:00 Uhr kann nur die zuständige Gemeindebehörde eine Ausnahmegewilligung erteilen. Die eher seltenen Gesuche wurden kulant gehandhabt. Aufgrund von Reklamationen aus der Bevölkerung hat der Gemeinderat nun ein Merkblatt verabschiedet. Mit dem neuen Antragsformular können gleichzeitig das Feuerwerk bewilligt und die zuständigen Stellen informiert werden. Beides ist auf der Gemeindehomepage zu finden.

Gesuche müssen spätestens 20 Tage vor dem Ereignis beim Bausekretariat eingereicht werden. Bewilligt werden nur einzelne Termine bis max. 23:00 Uhr (Ende des Feuerwerks). Die Bevölkerung wird via Homepage der Gemeinde über die Ausnahmegewilligung informiert. Es

wird eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 100.00 erhoben.

Himmelslaternen (Skyballons)

Für Himmelslaternen ist eine Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) einzuholen. Das BAZL schreibt einen Mindestabstand zu zivilen oder militärischen Flugplätzen von 5 Kilometern vor. Diesen Abstand erfüllt Heiden mit 4,75 Kilometern zum Flughafen Altenrhein nicht.

Zudem müssen der Kommandant der regionalen Feuerwehr sowie die Peoples Business Airport über Ort, Datum, Zeitpunkt und Anzahl Laternen informiert werden. Ausserdem sind die Weisungen der Behörden zu befolgen (zum Beispiel Feuerverbot aufgrund der Trockenheit).

Mitteilungen Bürgerrechtsänderung

Ordentliche Einbürgerungen, nach Art. 41 ZStV, am 23. Juni von:

- Daniela Infante Pereira, Hasenbühlweg 2
- Andreas Ennulat, Paradiesweg 2

Neuzugezogene

Annemarie Meierhofer, Schlipf 108; João Carlos Santos Cruz, Thalerstrasse 19; Carolina Schenkel, Obereggerstrasse 2; Corinne und Michael Bohlhalter, Hasenbühlstrasse 19b; Verena und Urs Rennhard, Poststrasse 13; Armin Baumgartner, Hasenbühlstrasse 6; Janine Lüchinger, Obere Sonnenbergstrasse 4, Halanka Gruber, Sonnenberg 498; Samuel Bucher, Sonnenberg 498; Irene und Jürg Benninger, Gruberstrasse 14; Sandra Schläpfer, Langmoosstrasse 18; Jan Snijders, Blumenfeldstrasse 20; Zübeyde Kücükogul, Schützengasse 5; Keziban Kücükogul, Schützengasse 5; Nimet und Ahmet Kücükogul, Schützengasse 5; Sara Rechsteiner, Hasenbühlstrasse 4; Dominik Mathis, Zelg 92; Gisela Albrecht, Werdstrasse 34; Giulia Albrecht, Werdstrasse 34; Norbert Eicher, Schwendstrasse 33; Rebecca Dasen, Sonnenthalstrasse 12; Katja und Erich Dasen, Sonnenthalstrasse 12; Nicole Nobs, Thalerstrasse 31.

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Kehricht erst am Abfuhrtag bereitstellen

In letzter Zeit wurden in Heiden immer wieder verstreute Abfälle aufgefunden. Meist stammten die Abfälle von Kehrichtsäcken, die bereits am Vorabend der Kehrichtsammlung bereitgestellt wurden. Die Kehrichtsäcke werden dabei über Nacht von Füchsen und anderen Tieren aufgerissen, und der Kehricht anschliessend durch den Wind oder Tiere über weite Strecken verteilt. Die Abfälle mussten jeweils von den Anwohnern oder dem Gemeindebaumt mühsam aufgesammelt werden und stellten teilweise sogar eine Gefahr für den Verkehr oder für weidende Tiere dar. Bitte beachten Sie, dass der Kehricht erst am Morgen des Abfuhrtages bereitgestellt werden darf. Aufgrund der Häufung der Vorfälle sieht sich die Kommission Umweltschutz gezwungen, bei einer unrechtmässigen Entsorgung den Aufwand für das Einsammeln des Kehrichts und für das Eruiieren des Abfallentsorgers zukünftig dem Verursacher in Rechnung zu stellen.

Da der Kehricht in den warmen Sommermonaten oft schnell unangenehm riecht, ist es verständlich, dass er möglichst schnell aus der Wohnung soll. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, der Geruchsbildung Abhilfe zu verschaffen, beispielsweise indem man während der warmen Sommermonate auf kleine 17-Liter-Abfallsäcke wechselt, die vollen Abfallsäcke bis zum Abfuhrtag im kühleren Keller zwischenlagert, kompostierbare Abfälle kompostiert (eventuell einen Nachbarn fragen, wenn man selber keinen Kompost hat) usw. Falls Sie den Kehrichtsack bis zum Abfuhrtag ausserhalb der Wohnung zwischenlagern, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der Kehricht für Tiere unzugänglich gelagert wird. 800-Liter-Container sind eine gute Lösung, um das Aufreissen durch Tiere zu verhindern.

Die KUS bedankt uns für Ihre Mithilfe. **Andreas Naef**

Geburten

- **Maria Alejandra Tobler Blanco**, geboren am 17. Mai, Tochter der Ruby Cassandra Tobler Blanco
- **Nina Sturzenegger**, geboren am 27. Juli, Tochter des Hanspeter und der Anja Jessica Sturzenegger, geb. Niederer
- **Harun Civic**, geboren am 2. August, Sohn des Admir und der Zilka Civic, geb. Becirbasic
- **Seja Civic**, geboren am 2. August, Tochter des Admir und der Zilka Civic, geb. Becirbasic

Eheschliessung

- **Michael Ernst Ulrich** und **Lian Ling Wendy Knellwolf**, geb. Chan, am 9. Juli

Todesfälle

- **Ingeborg Elsbeth Elfriede Viol**, geb. 1934, gestorben am 2. Juli in Heiden
- **Josef Alois Leuch**, geb. 1940, gestorben am 3. Juli in St.Gallen
- **Anna Sturzenegger**, geb. 1913, gestorben am 6. Juli in Heiden
- **Margrit Walser**, geb. 1935, gestorben am 9. Juli in Heiden
- **Hulda Margrit Künzler**, geb. 1934, gestorben am 13. Juli in St.Gallen
- **Maria Theresia Nydegger**, geb. 1930, gestorben am 10. August in Heiden

Gratulationen

zum 97. Geburtstag

- **Martha Eugster**, Freihofstrasse 1 (23. September)

zum 95. Geburtstag

- **Clara Marti-Schmid**, Freihofstrasse 1 (5. September)

zum 85. Geburtstag

- **Rosa Maria Meier-Brendl**, Weierwies 410, Grub (3. September)

zum 80. Geburtstag

- **Heini Zahnow-Sonderegger**, Asylstrasse 16 (9. September)
- **Vicenta Tippmar-Villafranca**, Rosentalstrasse 4 (16. September)
- **Monika Kistler**, Weierwies 410, Grub (17. September)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Schwimmbad-Saison-Ende

Wow, was für ein Sommer! Familien, die ihre Sommerferien zu Hause verbrachten, kamen in der Badi voll auf ihre Kosten. Die Hitzewelle machte wochenlang Ferien bei uns.

Dank einem Verschiebedatum durften wir bei grandiosen Verhältnissen das Badifest, sehr zur Freude zahlreicher Kids, durchführen. An den Kino-Badi-Nächten konnten wir schlussendlich vier Filme zeigen, die doch so manchen Zuschauer in die Badi lockte.

Für beide Anlässe möchte sich die Schwimmbad-Genossenschaft nochmals bei allen Helferinnen und Helfern und Gästen bedanken!

Leider schliessen unsere Tore und Türen wieder am 6. September. Auch möchten wir Sie daran erinnern, Ihre angemietete Kabine bis spätestens zu diesem Datum zu räumen.

Herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen in unserer schönen Badi. Nun wünscht die Schwimmbad-Genossenschaft allen einen ebenso wunderbaren Herbst und freut sich schon auf die nächste Saison. **Marion Niedermayer**

**Erfolgreiche
Badi-Saison
geht zu Ende**

Die Schwimmbad-Genossenschaft kann auf ein erfolgreiche Saison zurück blicken

Teilabbruch und Wiederaufbau Alte Mühle

Am Samstag, 20. Juni wurde die 31. Mitgliederversammlung des Vereins «Pro Alte Mühle Wolfhalden» durchgeführt. Der Verein wurde im Jahr 1984 gegründet, um die im Jahre 1789 erbaute kulturhistorisch bedeutsame Alte Mühle am Gstaldenbach zwischen Wolfhalden und Heiden der drohenden Spekulation zu entziehen, sie zu restaurieren und zu erhalten. Gleichzeitig sollten die repräsentativen Räumlichkeiten mit ihren einzigartigen Wand- und Deckenmalereien für Besichtigungen, Sitzungen, Zusammenkünfte, Familien- oder Firmenanlässe und andere Veranstaltungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

An dieser Versammlung wurde das überarbeitete Projekt für den Teilabbruch und den Neubau des Nebengebäudes vorgestellt. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 550'000.00. Um als Verein diese Kosten tragen zu können, ist er auf eine breite

finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung, Politik und Stiftungen angewiesen. Detaillierte Angaben und Unterlagen über das Projekt finden Sie unter <http://gu-heller.ch/broschuere-alte-muehle>.

Der Verein freut sich über jede Spende, die ihn der Realisierung dieses Projektes näher bringt (Raiffeisenbank Heiden: IBAN-Nr. CH54 8101 2000 0024 6049 2). Auch über jedes neue Vereinsmitglied, das zum Erhalt des historischen Gebäudes beiträgt, freut sich der Verein. Auskunft erteilt gerne Vizepräsident Romeo Böni unter 071 891 59 13.

Markus Heil

Bitte beachten

Redaktionsschluss für den **Oktober-aufwind** ist am **Dienstag, 22. September um 16:00 Uhr**

Die Wilderness Gallery an der Rosentalstrasse 8

Jubiläumsfeier unter dem Motto Australien und Ozeanien

Zusammen mit Nova Tours Reisen, Etihad Airways und Wyhus Ryf Australia's Favourite feiert der Patrick Loertscher Verlag sein 20-jähriges Firmenjubiläum: am Samstag, 12. September von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Wilderness Gallery an der Rosentalstrasse 8, mit Appenzeller Häppchen und auserlesenen Australischen Weinen. Die anwesenden Reisepartner beraten Sie kompetent in allen Reisefragen.

Patrick Loertscher wurde von der FEP (Federation of European Professional Photographers) mit dem prestigeträchtigen Titel «Master of Photography» ausgezeichnet. Dies ist die international höchste Auszeichnung für Fotografen und wurde

bisher noch nie an einen Schweizer verliehen.

Buchtaufe «Reise mit dem Licht»

Dieser einzigartige Jubiläumsbildband von Patrick Loertscher erscheint an diesem Samstag, 12. September. Dies ist die erste Gelegenheit das 240-seitige Werk mit Bildern aus der ganzen Welt zu betrachten und mit persönlicher Signierung zu erwerben. **Patrick Loertscher**

Zivilschutz: Tag der offenen Tür

Mit dem kürzlich durchgeführten 72-Stunden-Probelauf des Notstromaggregates im Beisein des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist die umfangreiche Erneuerung und Modernisierung des Führungsstandortes der Kompanie 3 des Zivilschutzes abgeschlossen.

Die Kompanie 3, zuständig für die Vorderländer Gemeinden Heiden, Grub AR, Wald, Rehetobel, Wolfhalden, Lutzenberg und Walzenhausen, freut sich, Ihnen im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Donnerstag, 3. September von 15:00 bis ca. 19:30 Uhr die neue Anlage, die Einsatzmittel und Geräte der Zivilschutzorganisation im Feuerwehrdepot Heiden vorstellen zu dürfen. Verbunden damit wird eine Einsatzübung.

Ein Verpflegungsstand sorgt für das leibliche Wohl. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Roman Huss**

Elisabeth und Oscar Beugger-Preis 2016

Wer wird Preisträger des Elisabeth und Oscar Beugger-Preises für Natur- und Landschaftsschutz 2016? Herausragende Projekte zur Förderung der Naturvielfalt im Siedlungsraum können jetzt eingereicht werden.

Dieser Preis wird 2016 von Pro Natura und der Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung zum fünften Mal vergeben. Mit dem Preis werden private oder öffentlich-rechtliche Institutionen ausgezeichnet für beispielhafte Projekte in den Bereichen Artenschutz und Artenförderung, Schutzgebiete und Landschaftsschutz. Die Preissumme beträgt Fr. 50'000.00. Eingabeschluss ist der 4. November. Weitere Infos unter www.pronatura.ch/beugger-preis.

Urs Tester

verkaufte Seite

Das traditionsreiche Restaurant Bierquelle wurde umfassend saniert

Die Bierquelle an der Obereggerstrasse erstrahlt in neuem Glanz, nachdem das Haus innen und aussen umfassend saniert worden ist.

Zu den gut frequentierten Restaurants im Vorderland gehört die Bierquelle, deren Zukunft dank initiativer Wirtsleute und investierfreudiger Eigentümerschaft gesichert ist. «Ja, die albanischstämmige Familie Rashiti macht seit bald sieben Jahren einen guten Job, ist mit ihren drei Kindern eingebürgert und ist sehr beliebt. Deshalb habe ich gerne in das Haus investiert», erklärt Unternehmer Werner Willi, Wolfhalden, der damit einen Anerkennungswerten Beitrag gegen das überall grassierende Beizensterben geleistet hat.

1991 ersteigert

Werner Willi hat die Liegenschaft im Rahmen einer freiwilligen Gant im Jahre 1991 ersteigert, nachdem er der vorherigen Wirtin Rosa Stärchi zugesichert hatte, sein Möglichstes für den Weiterbestand der heimeligen Wirtschaft zu tun. Pächterin war anschliessend Berti Walther, und später folgte Destan Rashiti, der im renommierten Hotel Einstein, St.Gallen, erfolgreich die Kellnerlehre absolviert hat und als Köchin arbeitet Gattin Tija mit.

Neue Fassaden, Fenster, Balkone und Nebenräume

«Das Haus war alt, teilweise baufällig und mit all den Treppen, Schwellen und den altertümlichen Toiletten im Zwischengeschoss schwer zu bewirtschaften. Deshalb

Eigentümer Werner Willi und das Wirte-Ehepaar Tija und Destan Rashiti freuen sich über die gelungene Sanierung der Bierquelle

kam nur eine Gesamtsanierung in Frage», blendet Werner Willi zurück. In der Folge wurden alle Fassaden und Fenster erneuert, wobei der Wärmedämmung besondere Aufmerksamkeit galt. Die heute rollstuhlgängigen Toiletten wurden auf dem Restaurantniveau neu eingerichtet, und Keller sowie die ebenfalls neu gestaltete Gartenwirtschaft erhielten direkte und schwellenlose Zugänge. Der Wohnbereich (das Haus wird von der Wirtefamilie und

Destans Eltern bewohnt) wurde mittels zweier grosszügiger Balkone auf der Sonnenseite markant aufgewertet.

Heimeliges Restaurant

Zum Sanierungsprogramm im Restaurant gehörten die Erneuerung des Bodens, der Einbau einer Akustikdecke sowie die Installation einer zeitgemässen Buffet- und Kühllanlage. Trotz moderner Infrastruktur ist die «Bierquelle» ein heimeliges

Restaurant geblieben. Hier wird gerne verweilt, zumal die freundliche Gastgeberfamilie mit guten und preiswerten Angeboten aus Küche und Keller immer wieder aufs Neue überzeugt. Die Bierquelle ist ausser sonntags täglich ab 09:00 Uhr geöffnet. **Peter Eggenberger**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Trotz einer Reihe von Erneuerungen ist die Bierquelle nach wie vor ein heimeliges Quartierrestaurant

Total neu ist die gemütliche Gartenwirtschaft mit schwellenlosem Zugang zum Restaurant

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid
Fussreflexmassage • Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss • Kneipp-
Gesundheitsberatung

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro ! Telematik ! Energie ! Heizung

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im
Einzugsgebiet des Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

Dr. med. vet. Johannes Enz Dorf 1129 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 56 68	Dr. med. vet. Max Känzig Im Bad 9410 Heiden Tel. 071 891 50 22	Dr. med. vet. Ludwig Egger Halden 9034 Eggensriet Tel. 071 891 40 44
---	--	--

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter
Tel. 071 891 91 81/Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**ROSENAL
HEIDEN**
WOHNEN IM ZENTRUM

die letzte 4½ Zimmer-Wohnung Fr. 665'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

WILDSPEZIALITÄTEN IM RESTAURANT KRONE

HEIDEN 16.9. BIS 31.10.2015

OKTOBERFEST IN DER SÄNTIS BAR HEIDEN

26.9. BIS 4.10.2015

RESERVIERUNG TEL.0794291011

AUF IHREN BESUCH FREUT SICH MARIA MIT TEAM

Spendenaktion zur Neuuniformierung

Im Jahr 2016 feiert die Jugendmusik Heiden (JMh) ihr 50-jähriges Bestehen und kleidet aus diesem Anlass Korps und Tambouren nach 28 Jahren neu ein. Aus diesem Anlass will die JMh Geld sammeln für die Neuuniformierung, indem sich deren Mitglieder vom 4. bis 6. September während 49,5 Stunden für alle möglichen Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Eine Liste mit Vorschlägen finden Sie auf www.j-m-h.ch. Es können auch eigene Vorschläge eingereicht werden. Die Entlohnung beruht auf freiwilliger Basis, als Anhaltspunkt rechnen wir mit Fr. 20.00/ Stunde. Anmeldungen können über das Formular auf der Homepage, per info@j-m-h.ch oder unter 079 536 94 33 vorgenommen werden. Natürlich dürfen Sie auch gerne die Vorstandsmitglieder oder Ihnen bekannte Musikantinnen und Musikanten zur Anmeldung kontaktieren. Während des ganzen Wochenendes wird die JMh zudem eine kleine Festwirtschaft auf dem Dorfplatz vor dem Rathaus führen. Rund um die Uhr ist die ganze Bevölkerung herzlich willkommen, diese rege zu nutzen. Über möglichst viele Anfragen und Aufträge würden sich die Mitglieder der Jugendmusik sehr freuen, um das Spendenbarometer wieder etwas nach oben stellen zu können.

Reto Bischofberger

Danke, das wars

Das OK Jahrmarkt des STV Heiden, bestehend aus Rösli Oswald und Suzanne Kobelt, hat sich im Frühling 2015 entschieden, die Organisation der Jahrmarkt-Stube in der Asyl-Turnhalle nicht mehr zu übernehmen. Die Risotto- und Kaffeestube wird nicht mehr im bisherigen Rahmen geführt. An der Frühlingsversammlung des STV Heiden wurden die einzelnen Riegen informiert und beauftragt, sich innerhalb der verschiedenen Riegen über die Nachfolge, das heisst Organisation und Weiterführung der Risotto- und Kaffeestube, Gedanken zu machen.

Wir möchten uns bei den Stammgästen und bei allen, die uns in all den Jahren in irgendeiner Form tatkräftig unterstützt haben, von ganzem Herzen danken!

Elisabeth Signer

Das Pro Juventute Ferienpass-Programm ermöglicht jeweils Kindern von sechs bis 16 Jahren mit diversen Angeboten kurzweilige und abwechslungsreiche Ferien

Ferienpass 2015 in der Bibliothek

Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Pro Juventute Ferienpass-Kurs angeboten.

Geschichten erzählen und Vorlesen waren für einmal kein Thema in der Bibliothek. Vom Angebot «Basteln mit alten Zeitungen und Büchern» gluschtig gemacht standen am 30. Juli um 10:00 Uhr neun Kinder erwartungsvoll vor der Bibliothek. Mit viel Eifer wurde ans Werk gegangen: Ganze Zeitungen wurden eingerollt und zu einem Hocker zusammengebunden. Farbige Zeitschriften und alte Comics in Fetzen zerrissen und mithilfe von Kleister wurden Buchstützen ver-

ziert. Ausrangierte Bücher wurden Seite um Seite gefaltet und zu Postkartenhaltern umfunktioniert, Bilder und Fotos ausgeschnitten und als Buchzeichen laminiert. Aus gerollten einzelnen Zeitungsblättern konnte man kleine Körbchen flechten ... Bis um 16:00 Uhr waren die Kinder fleissig am Werk. Gerade mal eine halbe Stunde wurde Mittagspause gemacht. Dann ging es weiter, um möglichst viele der vorgeschlagenen Ideen umzusetzen und nach Hause tragen zu können.

Unser Fazit am Abend kurz und bündig: Das müssen wir unbedingt wiederholen! **Simone Gründler**

Fit ±50

Turnen war gestern! Die Männerriege Heiden hat eine Verjüngungskur hinter sich und bietet neu ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm an. Drei professionelle Trainer fördern gezielt Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit der Trainingsgruppe.

Es stehen keine Turnübungen mehr auf dem Programm, sondern Boxen, Unihockey oder Poweryoga. Konzentrations- und Gleichgewichtsübungen, die Spass machen und Sicherheit verleihen, werden im Team absolviert. Das Ausdauertraining mit einfachsten Hilfsmitteln ist sehr effektiv und fordert das Letzte von allen Sportlern. Die Kondition der Teilnehmer wird gezielt aufgebaut und die koordinative Kompetenz verbessert.

Zielgruppe des Trainings sind Männer ±50, die etwas für ihre Ge-

sundheit machen möchten. Dazu muss man nicht unbedingt Mitglied der Männerriege sein. Man kann auch einzelne Trainingsabende besuchen. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 20:15 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle Gerbe. Schnupperbesucher sind herzlich willkommen.

Bruno Schnellmann

Termine 2016 in die Häädler Dorfagenda eintragen

Von Häädler für Häädler: Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum siebten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde fürs 2016 die Häädler Dorfagenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 9. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Häädler Dorfagenda 2016.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Mitte November kostenlos in den Briefkasten. **tb**

Namenswettbewerb für Festival «Neue Volksmusik»

Am letzten Mai-Wochenende 2016 (27. bis 29. Mai) findet in Heiden ein Festival zum Thema «Neue Volksmusik» statt.

Was ist «Neue Volksmusik»? Ganz sicher nichts Revolutionäres oder gar Schräges, das ungewohnten Zuhörern fremdartig erscheint. Hauptunterschied zu traditioneller Ländlermusik ist, dass oft konzertant in einem Konzertsaal aufgespielt wird. Entsprechend werden eher studierte Musiker am Werk sein als Autodidakten. Kurz zusammengefasst: Volksmusik vom feinsten.

Ein weiteres Merkmal der «Neuen Volksmusik» ist, dass sich die Musiker weniger an feste Formen halten, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts festgeschrieben wurden. Seit damals ist in der Volksmusik die Besetzungsvielfalt zurückgegangen. Vorher verbreitet eingesetzte Instrumente wie Geige, Trompete, Posaune oder Tuba verschwanden zusehends. Es galten vor allem Kontrabass, Handorgel und Klarinette als authentisch schweizerisch.

Und was können Sie zu diesem Event beitragen? Sicher, dass Sie selber mit dabei sind, dass Sie Freunde einladen und sich das Datum bereits heute reservieren. Aber auch, dass Sie uns helfen, einen Festivalnamen zu finden, der kurz, pfiffig und gleichzeitig aussagekräftig ist. Senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 30. September an kurvereinheiden@appenzellervorderland.ch oder an Kurverein Heiden, Köhlerweg 1, 9410 Heiden. Der beste Vorschlag wird mit zwei Gratis-Festival-Pässen honoriert. **Kurverein Heiden**

Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt Salzburg

Städtereise nach Salzburg

Der Frauenverein und die Frauengemeinschaft Heiden organisieren vom 3. bis 5. Juni 2016 eine Städtereise nach Salzburg.

Die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes steht ganz im Zeichen ihres bekanntesten Sohnes, Wolfgang Amadeus Mozart. Das Barockjuwel Salzburg ist ein Feuerwerk für Kulturfans und Tagträumer. Der Mix aus Barock, Renaissance und Mittelalter ist einzigartig. Salzburg hat so viele Kirchen, dass die Stadt den Spitznamen «nördliches Rom» trägt. Besonders imposant sind der Dom, die Festung Hohensalzburg, die Ge-

treidegasse und viele andere Sehenswürdigkeiten. Salzburg bietet zahlreiche Überraschungen. Eva Emch begleitet uns auf dieser Reise und wird uns jederzeit Insidertipps abgeben.

Da sich die Teilnehmerzahl auf max. 20 Personen beschränkt, bitten wir um schnellst mögliche Anmeldung. Auskünfte und Anmeldung bis 15. Februar 2016 bei Ursula Locher, Frauenverein, 071 890 00 11, ursula.locher@gmail.com oder Regula Nyffenegger, Frauengemeinschaft, 071 891 49 33, regula.nyffenegger@bluewin.ch. **Regula Nyffenegger**

Vor 100 Jahren brannte das Bellevue

Bellevue heisst der Hügel hoch über dem Schwimmbad. Zu Recht, ist doch hier die Aussicht einzigartig. Ein Teil des Gasthauses Waldruh-Bellevue fiel 1915 einer Feuersbrunst zum Opfer. Mit dem benachbarten Eiffelturm verschwand bereits Jahre vorher eine grosse Attraktion.

Das Aussichtsrestaurant Waldruh-Bellevue wurde im vorletzten Jahrhundert von Familie Tobler und anschliessend von Sebastian Bänziger geführt. In jungen Jahren weilte er in Amerika, wo ihn die Hochhäuser beeindruckten. Nach seiner Rückkehr baute er 1889 neben dem Wirtshaus einen hölzernen, 20 Meter hohen Aussichtsturm, der nach dem ebenfalls 1889 eröffneten Eiffelturm in Paris den Namen «Häädler Eiffelturm» erhielt. Im Januar 1901 wurde das stolze Gebäude Opfer eines heftigen Sturms.

Auf den Wiederaufbau wurde verzichtet. Die untere, nicht zerstörte

Turmpartie wurde nun zur Dépendence umgebaut, um im Waldruh-Bellevue zusätzliche Gäste beherbergen zu können. Am 19. Mai 1915 wurde dieser Gebäudeteil ein Raub der Flammen. Anschliessend diente nur noch das Stammgebäude als Restaurant. 1965 erfolgte die Ablösung des Wirtschaftspatents, und wenige Jahre später wurde das Bellevue abgebrochen. **Peter Eggenberger**

Der Eiffelturm neben dem Gasthaus Waldruh-Bellevue

In der Waldparkhütte ist der Innenraum durch die neuen Öffnungen heller geworden

Neuerungen im Waldpark

Unser Waldpark wird von Familien und von Gruppen aus der nahen oder weiteren Umgebung für verschiedene Feiern und gemütliche Aufenthalte genutzt. Was gibt es Gemütlicheres, als miteinander in einer Waldlichtung zu sitzen, zu grillieren, zu spielen und das Zusammensein zu geniessen? Die Stimmung und der Duft im Wald tragen jeweils das ihre zu einem besonderen Erlebnis bei.

In den letzten Wochen wurden im Waldpark verschiedene Neuerungen vorgenommen. Bei der Waldhütte wurde eine Fensteröffnung heraus-

gesägt, um im Inneren mehr Licht zu erhalten. Zudem wurde der Hüttenboden erneuert. Ein neuer Tisch und neue Bänke machen die Waldhütte nun freundlicher und einladender.

Eine der beiden Feuerstellen wurde ebenfalls erneuert und lädt nun wieder zum gemütlichen Verweilen und zum Geniessen ein. Gerne erinnern wir daran, dass die Nutzung unentgeltlich ist. Bei grösseren Gruppen bitten wir um eine vorgängige Information.

Nutzen Sie die Erneuerungen im Waldpark für einen gemütlichen Grillplausch. **Kurverein Heiden**

Ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diag-

nostik? Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität bietet für Fragen, Probleme – besonders auch in Krisensituationen – einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich mit viel Erfahrung sind Frauen, Männer und Jugendliche jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag des Kantons und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos.

Rufen Sie uns unter 071 222 88 11 an. Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen. Weitere Infos erhalten Sie unter www.faplasg.ch. **Rita Braun**

Reida Capaul übernimmt als Nachfolgerin von Alexandra Breu die Organisation der Kinderartikelbörse

15 Jahre Kinderartikelbörse

Am Samstag, 19. September findet im Kursaal von 09:00 bis 10:30 Uhr wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und anderen Kinderartikeln wird sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 18. September von 17:30 bis 19:30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhüeti-Dienst (von 08:45 bis 11:45 Uhr) an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir von 09:15 bis 10:30 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 09:15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen. Fragen und Informationen erteilt Alexandra Breu unter 071 891 71 41. Das Börsen-Team und die FG freuen sich auf Ihren Besuch.

Nach 15 Jahren gebe ich die Leitung und Organisation der Kinderartikelbörse ab. Ich bin froh und dankbar, in Reida Capaul aus Heiden eine engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben und wünsche ihr und dem Team noch viele erfolgreiche Börsenjahre.

Ganz herzlich möchte ich den Helferinnen für die unzähligen geleisteten Arbeitsstunden, den Kundinnen für die jahrelange Treue und das Vertrauen in unsere Börse und der Gemeinde für die Unterstützung danken. **Alexandra Breu**

Militärische Gäste bei uns

Vom 28. September bis 23. Oktober wird das Aufklärungsbataillon 11 seinen diesjährigen Wiederholungskurs absolvieren. Bei uns werden sowohl der Stab als auch die Stabskompanie Quartier beziehen. Das Aufklärungsbataillon 11 besteht zur Hauptsache aus Aufklärern und Panzerjägern. Beide beschaffen Nachrichten und ermöglichen dem übergeordneten Verband so zu einer besseren Beurteilung der Lage. Im Zentrum der Ausbildung stehen dieses Jahr eine Mobilmachungsübung sowie die Anwendung der Führungstätigkeiten und der Umgang mit in den vergangenen Jahren eingeführtem Material. Wir heissen alle Angehörigen des Aufklärungsbataillon 11 bei uns herzlich willkommen und wünschen allen einen erfolgreichen und unfallfreien Wiederholungskurs. **Gemeinde**

Wasserversorgung und Feuerwehr retten Forellen

Infolge der sehr heissen Witterung ist es in der Forellenzucht Restaurant Weid zu einem markanten Anstieg der Wassertemperatur gekommen. In der Folge waren mehrere Tausend Forellen bedroht. Durch die rasche und unbürokratische Hilfe der Wasserversorgung und der Feuerwehr Heiden konnte ein Massensterben der Fische abgewendet werden. Durch kühles Hydrantenwasser konnte die Temperatur innert kürzester Zeit normalisiert werden. Herzlichen Dank dafür! **Albin Streule**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 7. Oktober

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 22. Sept., 16:00 Uhr

Glück im Unglück im August 1945

Am Sonntag, 5. August 1945, kam es im Bahnhof Heiden zu einem Auffahrunfall mit vielen Verletzten. Glücklicherweise aber waren keine Menschenleben zu beklagen. An diesem Tag fand die Fahnenweihe der Bürgermusik statt. Musikfreunde aus Rorschach und Umgebung reisten mit der Bahn nach Heiden. Der hier um 14:57 Uhr eintreffende, gut be-

setzte Zug mit drei Waggons fuhr im Bahnhof-Areal infolge einer falsch gestellten Weiche auf eine abgestellte Lokomotive auf. Drei vollbesetzte Wagen schoben sich trotz geringer Geschwindigkeit ineinander und klemmten zahlreiche Passagiere ein, die aber rasch befreit und ärztlich betreut werden konnten.

Peter Eggenberger

Serie «Chrut und Uchrut»

Enzian

In alpinen Gebieten hat der Enzian Symbolcharakter. Kaum ein Souvenir, dessen Etikette nicht mit einer Enzianpflanze geschmückt ist. Tatsächlich blühen in unseren Alpen ungefähr 40 Enzianarten in allen erdenklichen Farben. Hauptsächlich wird die bis armdicke Wurzel des gelben Enzians (*Gentiana lutea*) gesammelt. Der grösste Teil der Ernte wird zum Brennen des bekannten Enzianschnaps verwendet.

In der Heilkunde werden allerdings die Bitterstoffe in den Vordergrund gerückt. Die Bitterstoffe, die auf die Bitterrezeptoren am Zungenrand treffen, lösen über den Nervus vagus eine «Kettenreaktion» aus. Zuerst wird der Speichelfluss und die Magensaftsekretion gefördert und

der Appetit gesteigert. Zusätzlich wird die Ausschüttung des Gewebeshormons Gastrin im Magen erhöht, was die Bewegung des Magens und Dünndarms und die Produktion von Galle und Bauchspeichel fördert. Durch diese Aktivierung wird der Speisebrei besser verarbeitet und das lästige Völlegefühl, mit Druckschmerzen im Oberbauch, verschwindet. Übelkeit und stinkende Winde verbessern sich unter dem Einfluss des Enzians. Langjährige Verdauungsprobleme sind oft verbunden mit dem Vorkommen von Darmpilzen. Neuere Studien haben die stoppende Wirkung des Enzians auf die Pilzentwicklung gezeigt. Als Arzneizubereitung macht man einen Kaltauszug aus den Wurzeln: Ein halber Teelöffel der geschnittenen Wurzeln wird mit einem viertel Liter Wasser während acht Stunden angestellt und danach vor dem Essen schluckweise getrunken. Zehn Tropfen der Tinktur in etwas Wasser können bereits den selben Effekt haben. Bei chronischen Beschwerden wird eine tägliche Verabreichung von drei mal 20 Tropfen vor dem Essen empfohlen. **Hanspeter Horsch**

Petra Perthel
Praxis für klassische Massage,
manuelle Techniken & Körpertherapie

Badstrasse 31 / 9410 Heiden
Telefon 078 790 01 80
Termine nach Vereinbarung

EMR zugelassen
dipl. Physiotherapeutin SRK, Yogalehrerin,
Körpertherapeutin

Private Spitex

Pflege, Betreuung, Haushalt
aus einer Hand

- Tag und Nacht – auch Sa/So
- Krankenkassen anerkannt
- Bezugspersonenpflege/-betreuung
- spezielles Angebot für Demenz
- zuverlässig, individuell, pünktlich und flexibel

**Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG**
Tel. 071 787 01 40
www.homecare.ch

**Die Druckerei
in Heiden
für alle Drucksachen,
von der Visitenkarte
über den Flyer und
die Broschüre
bis hin zum Plakat**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Teppich.

bürki

Bürki Boden AG Bodenbeläge
9413 Oberegg Teppiche
T 071 891 14 76 Parkett
9403 Goldach Do it yourself
T 071 841 08 87

www.buerki-boden.ch

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN
PREISWERT FAIR
MARKTFRISCH
BIO FÜR ALLE

Ihr Ansprechpartner

Für sämtliche
Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

www.markus-baenziger.ch

FDP
Die Liberalen

**Markus
Bänziger**
in den Nationalrat

Waldspielgruppe Wolfhalden / Heiden

Seit August 2015 bitten wir eine
Private Waldspielgruppe in Wolfhalden an.
Für Kinder ab 2.5 bis 5 Jahren.

Wann: Immer Dienstag und Donnerstag, Einstieg jederzeit möglich

Zeiten: 08.45 bis 11.15 Uhr

Wo: Im Ebnet in der Nähe von der Migros Heiden

Anmeldung und weitere Infos
Mail: simona.etter29@gmail.com
Tel: 071 534 77 65
www.waldspielgruppe-wölfli.com

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Arschbomben-Contest (ABC)

Gross war 2014 die Enttäuschung, als der beinahe schon legendäre ABC nicht durchgeführt werden konnte. Der Sommer zeigte sich aber am diesjährigen Badifest von seiner besten Seite und dementsprechend gross war der Andrang auf die Startplätze für die mittlerweile vierte Ausgabe des ABC. Die neuinstallierte Betriebsgruppe des Jugendtreffs Chillsuite hatte das Angebot der KJAH mit viel Aufwand noch erweitert. Amela, Michelle, Bianca, Max und Johannes tüftelten einen anspruchsvollen Tauchparcours aus und organisierten einen Schwimmwettkampf. Die drei Disziplinen wurden in Teams absolviert. Die KJAH bedankt sich bei der Betriebsgruppe für die Mithilfe und gratuliert der neuen ABC-Königin Fabienne und dem neuen ABC-König Max.

Syrischer Abend in der Chillsuite

In der Alten Migros trifft sich von Mittwoch bis Freitag die Jugend von Heiden, während ein Stockwerk oberhalb fünf Asylsuchende wohnen. Durch den separaten Eingang ent-

steht praktisch kein Kontakt zwischen den beiden Gruppen. Mitte Juni wurde ein erster Versuch unternommen, dies zu ändern. Bashir und Shahnaz, ein äusserst sympathisches Ehepaar aus Syrien, haben dafür die Kochlöffel geschwungen. Der gemeinsame Einkauf für das Abendessen war gleichzeitig auch ein geeigneter Praxistest zum Deutschkurs, den die beiden bei Marc Steiger besuchen. Bashir war dann in der Küche für den Hauptgang zuständig, während sich Shahnaz um das Dessert kümmerte. Fast zwei Stunden standen sie gemeinsam in der Küche und zauberten klassische syrische Gerichte. Die Jugendlichen genossen das gemeinsame Abendessen sichtlich. Bei geschmortem Poulet mit Rosmarinkartoffeln an pikanter Tomatensauce kam man dann auch schnell ins Gespräch. Der krönende Abschluss waren Shahnaz's Zitronenkuchen. In Zukunft soll der Kontakt zwischen den Asylsuchenden und den Jugendlichen intensiviert werden. Noch vor den Sommerferien haben Bashir, gelernter Maler, und die Jugendlichen dem Innenraum des Jugendtreff einen neuen Anstrich verpasst. Bei diesen Projekten profitieren beide Seiten. Einerseits können die Asylsuchenden ihre Deutschkenntnisse in der Praxis anwenden, andererseits soll den Jugendlichen aufgezeigt werden, dass ein Leben in Wohlstand und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist.

Bashir und Shahnaz trafen den Geschmack der Jugendlichen

Aktuell

Die Betriebsgruppe der Chillsuite

Neben den schulischen Aufgaben und dem Vereinsleben bleibt den Jugendlichen oft keine Zeit mehr für andere Dinge. Trotzdem schaffen sich die 11 Mitglieder der Betriebsgruppe Chillsuite immer wieder Freiräume, um die KJAH im Jugendtreff und bei Projekten zu unterstützen. Dank der Betriebsgruppe (BG) erhielt der Treff einen frischen weissen Anstrich und Wandtattoos schmücken nun die Räumlichkeiten. An regelmässigen Sitzungen werden die Einsatzpläne erstellt und Projekte geplant. Die Hädler Jugendlichen dürfen sich im Herbst auf eine Vielzahl von Projekten freuen. Die Betriebsgruppe plant Kinoabende, eine Casino-Nacht und einen Ausflug zum Bowling.

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

Ausblick

KJAH-Znüni

Als Schwerpunkt für das neue Schuljahr hat sich die KJAH eine erhöhte Präsenz auf den Pausenplätzen der Schule gesetzt. Die Aktion «KJAH-Znüni» soll allen Schülerinnen und Schülern der Gemeinde die Möglichkeit bieten, unkompliziert bekannte Frucht- und Obstsorten auf eine neue Art kennen zu lernen. Durch die Abgabe von Infzetteln erhalten dann auch die Eltern Auskünfte über saisonale und regionale Produkte sowie deren Verwendung. Im Idealfall werden die vorgestellten Rezepte auch im Elternhaus regelmässig «nachgekocht». Die Aktion bedient alternierend die Schulhäuser Dorf, Wies und Gerbe jeweils am Freitagmorgen in der grossen Pause. Einerseits wird dadurch der Kontakt zu den Lernenden intensiviert, andererseits leistet die KJAH damit einen kleinen Beitrag zu einem gesunden Körpergewicht. Die Testphase bis Oktober und wird die traditionelle Pausenapfel-Aktion ergänzen.

Auch grundsätzlich ist die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der KJAH auf einem guten Weg. Die KJAH erhält regelmässig ein Zeitfenster an schulinternen Teamsitzungen und ein Besuch der 1. Sek im Jugendtreff anfangs September ist bereits beschlossene Sache.

Veranstaltungskalender

- 5. September: Jungbürgerfeier Jahrgang 1997
- 9. September: Rückblick Segeltörn
- 11. und 12. September: Clean-Up-Day
- 20. September: Seifenkisten-Rennen in Speicher

Marc Steiger

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen September

Jeden Dienstag	Snack-Rohner, Kirchplatz Häädler zeigen Heiden (Bildshow 21/22/23/24). AG Häädler-CD	12:00
Jeden Freitag	Frischmarkt Looser Häädler zeigen Heiden (Bildshow 10/11/12/13). AG Häädler-CD	17:00
Jeden Samstag	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
bis 27. Sept.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farben + Formen: Ausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Mittwoch, 2.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
Donnerstag, 3.	Postplatz Wanderung Rehetobel–Speicherschwendi. Senioren Wandergruppe	12:30–18:15
	Feuerwehrdepot Heiden Tag der offenen Tür. Zivilschutzkommando	15:00–19:30
Freitag, 4.	ev. Kirche Espresso-Bibel, Comedy-Theaterabend. freie ev. Gemeinde Heiden, ev. Kirche	20:00–21:30
Samstag, 5.	Kursaal Oldies-Night. Oldies-Night-Team	21:00–03:00
Montag, 7.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 8.	Spital Heiden Informationsabend für werdende Eltern. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 9.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
Freitag, 11.	Kursaal Kultur im Kursaal: Helga Schneider. Kurverein	20:00–22:00
Samstag, 12.	ev. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30
	Wilderness Gallery, Rosentalstrasse 8 Jubiläumsfeier – Motto Australien und Ozeanien. Patrick Loertscher	11:00–17:00
Sonntag, 13.	Kursaal Ensemblewettbewerb als Battle-Konzert. MSAV	11:00
Mittwoch, 16.	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor Heiden	20:00–21:45
Donnerstag, 17.	Postplatz Unterwegs mit einem aktiven Jäger. Senioren Wandergruppe	15:45–21:00
Freitag, 18.	ev. Kirche Orgelnacht. ev. Kirchgemeinde	19:00
	Haus zur Palme Lesung mit Coralie Frei. Gemeindebibliothek Heiden/Grub	20:00
Samstag, 19.	Kursaal Kinderartikelbörse. Frauengemeinschaft Heiden	09:00–10:30
	Dunantplatz Begegnung mit Flüchtlingen – Kulinarisches, Musikalisches. Henry Dunant Museum	11:00–13:30
Sonntag, 20.	Kursaal Preisträgerkonzert Collegium Musicum St.Gallen. Herzogenberg-Gesellschaft	17:00–18:15
Mittwoch, 23.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
Donnerstag, 24.	Tourist Information Kräuterwanderung. Tourist Information	14:00–16:00
	Dorfzentrum Appenzell Nachtwächertour in Appenzell. Frauengemeinschaft Heiden	17:20–22:30
Freitag, 25.	Postplatz Kurzwanderung mit Höck. Senioren Wandergruppe	12:45–18:00
	Genossenschaft Hotel Linde Lieder im Rheintaler Dialekt. Kulturgruppe «Lindenblüten»	20:15
Dienstag, 29.	Restaurant Hirschen Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Mittwoch, 30.	Chillsuite (ehemals Migros) Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00

Veranstaltungen Oktober

Donnerstag, 1.	Postplatz Wanderung Waldstatt–Winkfeld–Säntisblick. Senioren Wandergruppe	12:00–18:30
Freitag, 2.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vernissage: Farbklänge – Bilder von Roswitha Curiger. Klinik Am Rosenberg	19:00–21:00
Samstag, 3.	Restaurant Bären, Heiden Viehschau. Viehschau Heiden-Grub AR	09:15
	Museen in Heiden, Rorschach und Vorarlberg ORF-Lange Nacht der Museen. Museen in Heiden	18:00–01:00
Dienstag, 6.	Kern AG Textilreinigung Häädler zeigen Heiden (Bildshow 15). AG Häädler-CD	17:00

Veranstaltungskalender-Daten bis Dienstag, 22. September, 16:00 Uhr unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 4.	20:15* Victoria	D 12/10 J.
Samstag, 5.	17:15 Giovanni Segantini	D 8/6 J.
20:15* Rider Jack	Dialekt 12/10 J.	
Sonntag, 6.	15:00 Der Kleine Rabe Socke 2	D 0/0 J.
19:15 Love & Mercy	E/d 14/12 J.	
Dienstag, 8.	20:15 Das ewige Leben	D 12/10 J.
Freitag, 11.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15* Amy	E/d 10/8 J.	
Samstag, 12.	17:15 8 Namen für die Liebe/ Spanish Affair	D 16/14 J.
20:15* Amnesia	Ov/d 16/14 J.	
Sonntag, 13.	15:00 Käpt'n Säbelzahn	D 6/4 J.
19:15 Usfahrt Oerlike	Dialekt 8/6 J.	
Dienstag, 15.	20:15 Giovanni Segantini	D 8/6 J.
Freitag, 18.	20:15* Kinoteens: Duff	D 12/10 J.
Samstag, 19.	17:15 La Ritournelle	F/d 10/8 J.
20:15* Victoria	D 12/10 J.	
Sonntag, 20.	15:00 Minions	D 6/4 J.
19:15 Rider Jack	Dialekt 12/10 J.	
Dienstag, 22.	20:15 8 Namen für die Liebe/ Spanish Affair	D 16/14 J.
Mittwoch, 23.	20:15 Cinéclub: We are the Best	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 25.	20:15* While We're Young	D 8/6 J.
Samstag, 26.	17:15 Amnesia	Ov/d 16/14 J.
20:15* Amy	E/d 10/8 J.	
Sonntag, 27.	15:00 Der Kleine Rabe Socke 2	D 0/0 J.
19:15 La Ritournelle	F/d 10/8 J.	
Dienstag, 29.	20:15 Rider Jack	Dialekt 12/10 J.

* Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Schritte zur Konfliktlösung

Während der Sommerferien erleben Paare nicht nur schöne Stunden, sondern auch Spannungen und Krisen. Durch das nahe Beisammensein ist ein Ausweichen bei Konflikten weniger möglich als im Alltag. Bevor eine Trennung oder sogar Scheidung ins Auge gefasst wird, lohnt es sich, eine Paarberatung in Anspruch zu nehmen. Hier können in einem geschützten Rahmen Konflikte angesprochen und Lösungen gesucht werden.

Infos und Auskunft: Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Heiden, Dr. Madeleine Eberle Egli, 071 352 33 05, www.eheberatung-ostschweiz.ch. **Madeleine Eberle Egli**

auf- und abwind ...

Die Ferien sind vorbei, zahlreiche schöne Erinnerungen an heisse Tage und kühles Nass, Wanderungen und Reisen in ferne Länder, aber auch an gutes Essen und Trinken.

Und nun, haben sich da oder dort ein Kilo oder zwei zu viel an Bauch oder Hüfte breitgemacht?

Was genau ist eigentlich ein Kilo? Wir kennen doch die berühmte Frage «was ist schwerer, ein Kilo Blei oder ein Kilo Watte»? Aber handelt es sich wirklich um dieselbe Einheit?

Bis ins 18. Jahrhundert gab es in Europa viele verschiedene Masseneinheiten und -systeme, die selbst innerhalb eines Landes unterschiedlich waren. Mit Beginn der französischen Revolution entstand die Idee eine Einheit für Gewichte und Längenmasse zu bilden.

Die Masse eines Liter Wassers dienten zunächst als Definition eines Kilos.

Das Ur-Kilogramm ist ein Zylinder aus Platin und Iridium und liegt gut geschützt unter mehreren Glasglocken im Internationalen Büro für Gewichte und Masse in Sèvres bei Paris.

Nun da ich weiss, dass ich eine Internationale Einheit mehr auf den Hüften trage, bin ich zumindest zufrieden, dass es nicht dem Volumen eines Kilos Watte entspricht. *Herzlichst Erika Stocker*

100 Tage Gemeindepräsident

In diesen 100 Tagen habe ich meine Vision für die kommenden Jahre geformt: **Lebens(t)raum Heiden. Seine Lage und Schönheit machen Heiden zum begehrten Lebensraum. Das will ich stärken. Blockierte Bauprojekte und Vorhaben behindern Heidens Entwicklung. Diese Herausforderung nehme ich an.**

Dank der netten, offenen Bevölkerung habe ich mich schnell eingelebt. Und die Arbeit in den verschiedenen Gremien und mit meinem tollen Team macht Spass. Heiden ist attraktiv – Als Wohn- und Arbeitsort, für Touristen, als Ort, wo gebaut und teilweise auch nicht gebaut wird, als Kurort und Ort der Kultur. Und was braucht es noch für den Lebens(t)raum Heiden?

Raum: Ich will, dass wir in Heiden unsere raumplanerischen Herausforderungen lösen. Dazu gehören die Neugestaltung des Zentrums mit Kirchplatz, Kurpark und Seeallee mit Hotels und Gastronomie. Dazu gehören aber auch zeitgemässe Parkierungsmöglichkeiten, ein moderner Postautoumsteigeplatz und das Erschliessen neuer Wohngebiete für ein Heiden mit bis zu 5000 Einwohnern.

Leben: Ich will, dass wir in Heiden eine moderne Infrastruktur erhalten. Mit Sporthallen, Quartierstrassen mit Tempo 30 und einem gemischten Angebot an Kultur, Läden und Dienstleistungen. Heiden soll die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs decken. Dienstleister, Gewerbler und Industrie schaffen attraktive Arbeitsplätze.

Traum: Auch das Abenteuer Expo2017 wird Heiden nachhaltig verändern und heute noch ungeahnte Energien freisetzen. Ich freue mich darauf und setze mich dafür ein, dass wir in der «Bergenslandschaft» eine attraktive Häädler Plattform realisieren.

Aktuell entwickeln wir ein Leitbild für das Heiden der nächsten zwölf Jahre. Und mit dem schlagkräftigen Team im Gemeinderat, der Verwaltung und den angeschlossenen Betrieben setzen wir es für den Lebens(t)raum Heiden um – gemeinsam mit Ihnen, liebe Häädlerinnen und Häädler.

Ich freue mich darauf! *Herzlich Ihr Gallus Pfister, Gemeindepräsident*

Vorschau *aufwind* 11/15

• Pro und Contra Sporthalle Gerbe

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 13 und schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu

Schule Seite 02

- Einführungswoche, Klassenlager und Filme drehen
- Herbstwanderungen
- Elternmeinungen zu «Altersdurchmisches Lernen»
- Schülerrat für die Sek

Kultur Seite 06

- Geführte Herbst-Wanderungen
- Führung in der Alten Mühle
- Häädler Jahrmarkt
- Satire mit Musik und Gesang
- Vorfriede auf Unterhaltungsanlässe des Trachtenchors

Wirtschaft Seite 09

- Einweihung Wohnanlage Sonnentälstrasse
- Lust auf Luft?
- Neu: Kafi «Glas und so»
- Nachhaltiger AÜB-Strom wird 2016 weitergeführt

Einführungswoche, Klassenlager und Filme drehen – die Projektwoche 2015 der Sek

Fast schon traditionell fand in der dritten Woche des neuen Schuljahres die Sonderwoche der Sek statt. Dabei durften die Schülerinnen und Schüler Unterricht in projektartiger Form geniessen und sich mit Themen beschäftigen, die in den normalen Unterricht nicht unbedingt hineinpassen. Die verantwortlichen Lehrpersonen hatten für jede Jahrgangsstufe ein eigenes Programm vorbereitet. Während die 1. Sek eine Einführungswoche mit verschiedensten Inhalten erlebten, reiste die 2. Sek ins Klassenlager. Die 3. Sekler beschäf-

tigten sich in einer Medienwoche mit dem Thema Prävention und Filmen dazu. Die Stammklasse G der 3. Sek absolvierte eine Schnupperwoche, die Jugendlichen befinden sich mitten in der Berufswahl.

Die Resonanz zur Projektwoche im August war bei Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrpersonen äusserst positiv, der grosse Aufwand bei der Vorbereitung und Durchführung zahlte sich auch dieses Schuljahr aus. **U.M.**

Die Klassen 1A und 1B vor dem Technorama in Winterthur

1. Sek: Kennenlernwoche

Die Lernenden der 1. Sek hatten während der Sonderwoche die Möglichkeit sich ihre Schule und deren Lehrpersonen genauer kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen Workshops wie Lernen lernen, der Umgang mit Medien oder Werte. Auch im musischen Bereich durften die Schülerinnen und Schüler tätig werden, etwa im Bildnerischen Gestalten oder in Musik. Der Sport kam ebenfalls nicht zu kurz, ein Workshop zeigte, wie man das Lernen mit Bewegung kombinieren kann. Spannend waren auch die sogenann-

ten Action Bounds. Die Jugendlichen erstellten in Gruppen mithilfe einer App verschiedene Schnitzeljagden in Heiden. Mithilfe von Handys, welche die jeweils nächsten Koordinaten anzeigten, konnten dann Zielpunkte angelaufen werden, an denen es Aufgaben zu erledigen galt. Ein Tagesausflug stand auch auf dem Programm, es ging nach Winterthur ins Technorama. **U.M.**

Mit Seifenblasen experimentieren

Bei der Demonstration Naturgeschichte von Blitzen durfte mitgemacht werden

Klassenlager 2A in St-Ursanne

Die Klasse 2A ging unter dem Motto «Rund um den Kanton Jura» mit Entdeckerlaune ins Klassenlager. Die traumhaft gelegene Unterkunft direkt am Ufer des Doubs, ausserhalb des Städtchens St-Ursanne bot viel Raum zum Wohnen, Kochen, Arbeiten und Spielen.

Wir genossen den idyllischen Badeplatz am Fluss, das Fussball- und Volleyballspielen, das Lagerfeuer und den Tanzabend. Zu Fuss überquerten wir die hinterste Jurakette und besichtigten die eindrückliche Tropfsteinhöhle von Réclère. Gemeinsam erkundeten wir die mittelalterliche Stadt St-Ursanne und liessen uns durch die Stadt Basel führen, inklusive einem Einblick in die Lehrlingsausbildung der Firma «aprentas». Die Städte Delémont, Porrentruy, Saignelégier mit Pferdealtersheim und die Firma Victorinox konnten in Gruppen entdeckt und besucht werden. Ein gemeinsames Highlight war schliesslich die Besichtigung des Felslabors im Mont Terri, wo geologische und naturwissenschaftliche Experimente im Erdinnern durchgeführt werden. **Monika Signer Niedermann**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 4. November

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 20. Okt., 16:00 Uhr

2B: Trekking in Vorarlberg

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek 2B durften ein Klassenlager der besonderen Art erleben – nämlich ein Trekking unter dem Motto «Schritt für Schritt». Wir wanderten in vier Tagen von Dornbirn nach Mellau im Vorarlberg.

Am fünften Tag unternahmen wir als Abschluss eine Kanufahrt auf der Bregenzerach. Mit Campieren unter Blachen, Feuer machen, draussen Kochen, ständig dem Wetter ausgesetzt Sein, längeren Wanderungen und Handy-Verzicht wollten wir die Grenzen des bekannten Alltags überschreiten.

Erlebnispädagogische Ziele waren die Förderung der Klassengemeinschaft und soziales Lernen in der Gruppe; körperliche und psychische Herausforderung; die Komfortzone verlassen und in die Wagniszone gehen; naturnahes, achtsames, einfaches Leben draussen, Wahrnehmungsschulung, Selbstmotivation und die Auseinandersetzung mit der Berufswahl.

Natürlich begünstigte das tolle Wetter das Trekking. Aber auch die erste Regennacht im Wald in den

Gipfelstürmer auf der Mörzelspitze mit herrlicher Rundsicht

noch nicht so perfekt erstellten Camps gehörte zu den Highlights. Die Schülerinnen und Schüler trugen alles, was es braucht, um draussen zu leben, selber mit sich: vom Feuerzeug fürs fachgerechte Entsorgen des WC-Papiers bis zum eigenen «Dach», aber nicht mehr als maximal 10 Kilo. In Erinnerung bleiben wird die fantastische, wilde Natur, der Ausblick von der Mörzelspitze, die Gespräche am Lagerfeuer, der Transport der rohen Eier, das Maultrommelspiel, das Singen... Besonders gefreut haben uns auch die tollen Rückmeldungen der Eltern. Eine davon lautete so: «Das müsste man eigentlich mit uns Eltern wiederholen ...»

Marcel Blöchliger und Philipp Bernet

Letztes Frühstück auf dem Kiesbeet

Selbst bei Regen lässt es sich draussen gut leben

Besprechung und Vorbereitung kosteten viel Zeit

Medienwoche der 3. Sek

Während der Projektwoche wurden die Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen eingeteilt. Während die erste Gruppe nochmals die Gelegenheit ergriff um in Lehrbetrieben zu schnuppern, beschäftigte sich die Mehrheit der 3. Sek mit dem Thema Prävention. Unter der professionellen Leitung von Andreas Beutler entstanden sehr gelungene Präventionskurzfilme, welche bald auf YouTube

Das Arbeiten mit Requisiten gehört zum Filmgeschäft dazu

Andreas Beutler bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ...

geschaltet werden. Die letzte Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema Computer, Filme schneiden und Filme drehen. Dabei wurde am ersten Tag die Hardware eines Computers angeschaut und diverses Videomaterial zu einem Film geschnitten. Der Rest der Woche wurde genutzt, um bei einem Kurzfilmwettbewerb mitzumachen. Nebst einem genauen Konzept wurden auch etliche Requisiten verwendet und selber hergestellt. Es war eine geniale Woche, in der sehr viel gelacht, gelernt und gearbeitet wurde. **Adrian Lehmann**

... bei den Dreharbeiten zu einem Spot

Maler Fäh
frische,
fröhliche
Farben.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Private Spitex

Pflege, Betreuung, Haushalt aus einer Hand

- Tag und Nacht – auch Sa/So
- Krankenkassen anerkannt
- Bezugspersonenpflege/-betreuung
- spezielles Angebot für Demenz
- zuverlässig, individuell, pünktlich und flexibel

Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG
Tel. 071 787 01 40
www.homecare.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL
DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER
DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

DAB+ Digitalradio

Grundig Music 85 DAB+

- DAB+ Radio für z.B. Musikkwelle 531
- 5 Direktspeichertasten für Radiosender
- UKW Radio mit RDS-Senderanzeige
- Batterie und Netzbetrieb
- Abmessungen b:300 h:160 t:100mm

statt 149.-

Oktoberangebot Fr. 109.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

 Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Jeweils Mittwoch, Beginn um 19:30 Uhr
Dauer ca. 45 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

21. Oktober 2015 – Psych. Zentrum AR
Behandlung von Depressionen: mehr als Medikamente
Dr. med. Jan Reuter, Leitender Arzt Psych. Zentrum AR

18. November 2015 – Spital Heiden
Darmkrebs - wie vorbeugen, wie heilen?
Dr. med. Annett Franke, Leitende Ärztin Klinik für Innere Medizin und Dr. med. Marcel Schibli, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

20. Januar 2016 – Spital Herisau
Schlüsselloch-Chirurgie am Spital Herisau
Dr. med. René Fuhrmann, Chefarzt Departement für Chirurgie SVAR

17. Februar 2016 – Psych. Zentrum AR
Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung
Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie

www.spitalverbund.ch

Heller AG
Immo-Service Tiefenau 6 9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28 www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonntalstrasse 12
4,5 Zimmer Attika-Wohnung mit grosser Terrasse, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'960.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Sonntalstrasse 14
5,5 Zimmer Wohnung mit Sitzplatz (verglasst), Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'080.00, NK Fr. 240.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Schützengasse 5
4,5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, Helle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Heiden, Tiefenau 10
5,0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, Helle preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 300.00

Heiden, Rosentalstrasse 16
2,0 Zimmer Wohnung mit grossen Süd-Balkon, zentrale Lage, nahe Einkauf/öffentlichen Verkehr.
Miete Fr. 1'120.00, NK Fr. 180.00, TG Fr. 100.00

Heiden, Schützengasse 21
1,5 Zimmer Wohnung nahe Dorfzentrum, Bushaltestelle direkt vor dem Haus, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 570.00, NK Fr. 120.00

 Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

6. Klasse: Lager in Walenstadt

Nach einem leckeren Frühstück wanderten wir etwa eine Stunde nach Unterterzen. Dort fuhren wir mit der Gondel in die Flumserberge und marschierten zur Rodelbahnstation. Als alle da waren, rodelten wir zu zweit runter. Später durften wir sogar nochmals fahren.

Beim Abendessen verriet uns Frau Wasserer endlich, was die Überraschung für den Abend sei. Sie hatte Karten für «Titanic – das Musical» auf der Walenseebühne besorgt! Wir freuten uns riesig! Schon bald sassen wir auf unseren Plätzen, schauten auf die tolle Kulisse und genossen die grossartige Vorstellung. **Lisa und Anja**

Mit dem Zug und dem Postauto ging es nach Weesen. Wir wanderten nach Quinten, unterwegs gingen wir einen Wasserfall besichtigen. Er war sehr eindrücklich und gross. Als wir in Quinten auf das Schiff warteten,

bekamen alle ein Glace und ein paar Kinder haben dann noch ein unfreiwilliges Bad im See genommen.

Am Mittwoch machten wir eine kleine Wanderung in Chur, danach brauchten wir eine Abkühlung. Das Wasser in der Badi war sehr kalt. Nach dem Baden durften wir noch ein bisschen shoppen. Es war sehr cool. **Livia und Anna-Kira**

Unser Lagerhaus war sehr cool. Am Abend machten wir spannende und lustige Spiele, es gab zum Beispiel Rappen und Tanzen. Am Freitag war es ein Riesenfrust, weil wir zurück in den stressigen Alltag mussten. Zuerst gingen wir aber noch in die Taminaschlucht. Es war mega schön, weil das Licht immer ein bisschen durch die Felsen schien, es war ziemlich kühl. **Nanuk und Niklas**

Herbstwanderung Schule Wies/Bissau

Die alljährliche Herbstwanderung der Schule Wies/Bissau konnte bereits am erstmöglichen Datum, nämlich am 10. September, durchgeführt werden. Um 08:00 Uhr besammelten

sich alle Kinder auf dem Pausenplatz. Mit Rucksack und guten Wanderschuhen ausgerüstet, freuten sich alle auf einen schönen Wandervormittag. Die Kinder konnten sich vorgängig für eine kurze, mittlere oder lange Strecke entscheiden. Die lange Strecke führte Richtung Osten nach Lachen, die mittlere nach Obereggen und die kurze zum Guggenbühl. Selbstverständlich durften eine Znünpause und das Spielen im Wald nicht fehlen. Um 11:30 Uhr trafen alle Gruppen wieder glücklich und müde beim Schulhaus Wies ein. Wir blicken auf eine schöne Herbstwanderung zurück und freuen uns schon heute auf das nächste Jahr.

Sarina Hengartner

Elternmeinungen zu Altersdurchmischtes Lernen (AdL)

Familie Essig, Brunnenstrasse: Kurz gesagt, finden wir AdL eine gute Sache, denn der Umgang von verschiedenaltigen Kinder untereinander wird gefördert und es können durchaus Vorbildsituationen entstehen.

Familie Kaufmann, Weidstrasse: Unser Sohn tut sich noch schwer mit der viel langsameren Dynamik in der Basisstufe. Das Lernumfeld ist für ihn noch gewöhnungsbedürftig. Die ältere Tochter hat mit viel Elan vom Schulhaus Dorf ins Wies gewechselt. Ihre Erwartungen haben sich voll erfüllt. Das diese zusammengewürfelte Klasse altersdurchmisch ist, fällt noch nicht auf, da alle mit einem verschiedenen Wissensrucksack in diese Klasse geschickt wurden. Die Herausforderung liegt da noch mehr bei der Lehrerin.

Familie Scholz, Werdstrasse: Langsam zieht schon ein wenig «Routine» ein, beide Kinder haben sich mit den Örtlichkeiten und Abläufen vertraut gemacht. Schule, wie wir sie als Eltern kennengelernt haben, existiert

in diesem Sinne nicht mehr. Das war für uns sicher schwieriger zu erfassen als für unsere Kinder. Für sie ist die Schule das, was sie gerade (er)leben können. Sie haben grosse Freude an den täglich neuen Herausforderungen und freuen sich selbst am Freitagabend schon wieder auf den Montagmorgen.

Familie Stark, Köhlerweg:
+ von den älteren Kindern lernen
– Basisstufe zum Teil in getrennten Zimmern
– sehr kleine «Klassen» wenn zum Beispiel nur die «Kindergärtler» zusammen sind
Grundsätzlich positiv ist: unsere Kinder gehen sehr gerne zur Schule und kommen zufrieden nach Hause.

Familie Betschon, Oberer Werdbüchel: Nach dem Infoelternabend gemischte Gefühle, jetzt sehr positiv überrascht. Wir sind gespannt auf die Zukunft.

Familie Verona, Benzenrüti: Sensationell! **Susann Metzger**

Der Schülerrat der Sek 2015/2016

Ein Schülerrat für die Sek

Seit dem letzten Schuljahr besteht an der Sek ein Schülerrat. Jede Klasse hat für das neue Schuljahr eine Vertretung gewählt, die nun im Schülerrat mitarbeitet. Etwa die Hälfte des Schülerrats ist im Vergleich zum Vorjahr neu.

Vor einigen Jahren wurde von Schülerinnen und Schülern in der Sek der Wunsch auf mehr Mitspracherecht geäussert. Deswegen wurde der Schülerrat eingeführt, welcher aus Vertretern aller Klassen zusam-

mengesetzt wird. Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher werden von den Mitschülern gewählt. An den Schülerratssitzungen werden verschiedene Themen besprochen, welche anschliessend in die Klassen gebracht werden.

Auch das Mitwirken und Organisieren an Anlässen gehört dazu. Wir blicken sehr gerne zurück auf unseren gelungenen Baditag, den wir letztes Jahr gemeinsam verbracht haben.

Lorena Zim und Leonie Baumann

Diplomübergabe an Basisstufen-Lehrpersonen

Am 2. September haben fünf Lehrpersonen der Schule Heiden und eine Lehrerin aus Reute ihre Weiterbildung zur Basisstufen-Lehrperson erfolgreich abgeschlossen. In einer kleinen Feier wurde ihnen das Diplom der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) überreicht. Herzliche Gratulation und viel Erfolg! **Hans-Peter Hotz**

Finissage und Gedenkfeier für Henry Dunant

Am Abend des 30. Oktobers ab 18:30 Uhr bewegt sich der Fackelmarsch nach dem Läuten der Friedensglocke beim Dunant-Museum zum Dunant-Platz. Der von Kirchenglockengeläut begleitete Gedenkmarsch zum 105. Todestag endet beim Dunant-Denkmal und der Kunstinstallation «Leuchtturm für Lampedusa» von Thomas Kilpper.

Die Bürgermeisterin von Lampedusa, Giuseppina Maria Nicolini, wird sich in ihrer Gedenkrede zur aktuellen Flüchtlingsdramatik und den Erfahrungen äussern, mit der Lampedusa, eine 4500 Einwohner zählende Insel, seit vielen Jahren konfrontiert ist. Eine Kranzniederlegung wird von einer Delegation der Jugendmusik Heiden musikalisch umrahmt.

Im Kursaal erhalten die Teilnehmenden die obligate Gerstensuppe. Im Lesesaal wird im Dauerloop der 2014 an den Internationalen Filmfestspielen in Locarno mit dem «Silbernen Leoparden» ausgezeichnete 15-minütige Dokumentarfilm «Shipwreck» des Niederländers Morgan Knibbe gezeigt. Ein Überlebender erinnert sich an die schrecklichen Stunden, als am 3. Oktober 2013 vor der Küste Lampedusas ein Boot mit über 500 eritreischen

Flüchtlingen sank. Mehr als 360 Menschen ertranken.

Im Anschluss an die Gedenkfeier findet wie immer ein gemütliches Beisammensein im Kursaal bei Gerstensuppe und Brot statt. Der Anlass ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos. **Elvira Steccanella**

Termine 2016 in die Häädler Agenda eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 9. Oktober senden. Wir übertragen diese für Sie in die Häädler Dorfagenda 2016. **tb**

Jubiläumskonzert des Blasorchesters Heiden

Zum zehnten Mal führt das Blasorchester Heiden, früher «Bläsergruppe Heiden», das Konzert zum Jahresausklang durch. Das Blasorchester, als Projektensemble organisiert, setzt sich aus engagierten Musikerinnen und Musikern der näheren und weiteren Umgebung zusammen. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Zeller werden anspruchsvolle Werke einstudiert.

Das Konzert, das jeweils am 26. Dezember um 17:00 Uhr in der ev. Kirche stattfindet, stiess in den vergangenen Jahren auf wachsendes Interesse. Dabei kommt das sehr zahlreiche Publikum in den Genuss musikalischer Leckerbissen.

Das Konzert wird jeweils durch eine Gastformation bereichert: Hackbrettalent Hanna Keller mit Fredi Zuberbühler, die «Meedle», Chor über dem Bodensee und weitere Musikerinnen und Musiker.

Am Jubiläumskonzert werden Hanna Keller, Hackbrett und Esther Keller, Orgel auftreten. Der Klarinetist Heinz Furrer wird als Solist im Stück «Klezmer Fantasy» brillieren.

Tragen Sie bereits heute den Konzerttermin in Ihre Agenda ein! Anschliessend ans Konzert: Punsch für alle auf dem Kirchplatz. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch.

Ruth Weber

**Bitte
vormerken**

Geführte Herbst-Wanderungen

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Infos zu den Wanderungen sind auch erhältlich bei der Tourist Information unter 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch.

Durch das Ofenloch

Die Wanderleiterin Marie Luise Rusch führt am Sonntag, 11. Oktober eine fünfstündige mittelschwere Wanderung. Besammlung ist um 09:15 Uhr auf der Passhöhe Schwägälp. Über das Ofenloch und Hinterfallenkopf geht es zum Endziel Ennetbühl. Verpflegung ist aus dem Rucksack und die Rückreise ist frühestens um 16:30 Uhr. Für diese Wanderung ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 8. Oktober erforderlich auf 071 386 15 68 oder 079 615 65 12.

Besammlung auf der Schwägälp. Von dort führt die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer die Wandergruppe über die Chamthalde zum Kronberg, über die Scheidegg und Sollegg geht es zum Endziel Appenzell, von wo frühestens um 16:00 Uhr die Rückreise möglich ist. Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schlusswanderung

Zum Saisonabschluss startet die leichte Schlusswanderung am Dienstag, 27. Oktober beim Bahnhof in Teufen, wo auch um 13:30 Uhr Besammlung ist. Unter Leitung von Jakob Weder geht es auf die Fröhlichsegg und über die Lortanne hinunter zum Hotel Linde in Teufen. Die Wanderzeit beträgt 2 Stunden. **Rolf Wild**

Über dem Nebel auf den Kronberg

Um 09:15 Uhr ist für die schwere Wanderung am Samstag, 24. Oktober

Vorfreude auf Unterhaltungsanlässe des Trachtenchors

Das letzte Oktober-Wochenende der ungeraden Jahre gehört den Unterhaltungsanlässen des Trachtenchors. Am Samstag, 31. Oktober ab 20:00 Uhr und am Sonntag, 1. November ab 13:30 Uhr ist es wieder soweit.

Im Kursaal laden der Chor und die Trachtentanzgruppe zu den traditionellen Unterhaltungsanlässen ein. Die Türen zum Kursaal öffnen sich jeweils eine Stunde vor Programmbeginn. Auf das Publikum warten Lieder, Zäuerli, Trachtentänze, Alphorn- und Muulörgeliklänge. Der zweite Programmteil gehört dem Theater «Alpeloft und Muusgift» – selbstverständlich mit Darstellern aus den eigenen Reihen. Musikalisch abgerundet wird der Samstag von den «Chnüsperli-Buebe» und der Sonntag von der Jungformation

«Schachä-Buebe». Selbstverständlich verwöhnen die Landfrauen Heiden die Besucher wiederum kulinarisch in der Festwirtschaft. Am Samstag besteht die Möglichkeit, ab 19:00 Uhr ein Nachtessen einzunehmen.

Platzreservierungen können ab dem 19. Oktober bei Hanni Bürki unter 071 891 18 43 gemacht werden. Sämtliche Mitwirkende freuen sich auf Ihren Besuch. Weitere Infos finden sich unter www.trachtenchor.ch.

Roger Bischof

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Manch Einheimischer weiss nicht, welche schweizweite Einmaligkeit unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Wolfhalden zu finden ist: Tief unten im Tobel, am Laufe des Gstaldebaches, hatte im Jahre 1789 Müllermeister Hans Heinrich Zürcher in seinem Mühlenneubau eine Gaststube eingerichtet, die er überreich mit (vornehmlich religiösen) Malereien ausstattete. Nicht nachvollziehbar:

ein solcher Bilderzyklus in einer profanen Beiz!

Oder vielleicht doch erklärbar? Das Museum Heiden mit Andres Stehli lädt Sie auf Sonntag, 11. Oktober um 11:00 Uhr, in die Alte Mühle Wolfhalden ein, um dort (nach der Enträtselung der Feuerwand) bei einer Analyse des Gezeigten eine Antwort zu finden. Eine spannende Lehrstunde mit überraschenden Ergebnissen! Die Führung ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. **Andres Stehli**

Satire mit Musik und Gesang

Nicole Knuth und Olga Tucek haben ihre Lippen gerötet und ihre Nägel gefeilt. Ihre lusterfüllten Lieder schmeicheln sich in unsere Gehörgänge, bis der Kopf begreift, wie abgründig und bitterböse ihre Texte sind. Geistreich und wortgewandt teilen sie aus: Politik, Wirtschaft, Spiritualität und volkstümlicher Schlager kriegen ihr Fett ab – und das nicht zu knapp! Die beiden Damen tingeln, bewehrt mit scharfen Worten, heftigen Stimmen, zwei Notenständern (man gibt viel auf seine klassische Ausbildung!) und einem Akkordeon durch die schöne Welt und verbreiten Stories, die das Leben schrieb – für jeden Liebhaber der gepflegten, satirischen Abendunterhaltung.

«Die Rockstars unter den Satirikerinnen ...» Knuth und Tucek werden am Samstag, 24. Oktober in der Linde zu Gast sein. Eintritt Fr. 30.00. Beginn 20:15 Uhr.

Mehr Infos und Reservationen unter 071 898 34 00 oder www.lindeheiden.ch. Wir freuen uns sehr, dieses hochtheatralische Kabarett mit gewaltiger Satire und wahnsinniger Musikalität im Lindensaal präsentieren zu dürfen! **Kasia Balinska**

Der Häädler Jahrmarkt ist Tradition

Am Freitag, 9. Oktober findet von 09:00 bis ca. 19:00 Uhr der Jahrmarkt statt. Über 100 Marktfahrende werden ihre verschiedenen Waren präsentieren. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucher ist sicher etwas Passendes mit dabei. Auch das einheimische Gewerbe und örtliche Vereine sind vertreten. Beim Kohlplatz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, warten kulinarische Köstlichkeiten auf Sie. Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am Häädler Jahrmarkt. **Delia Schmid**

Jahrmarkt – Es geht weiter in der Asylturnhalle

Vor mehr als 30 Jahren hat der damalige Damenturnverein die Kaffeestube in der Asylturnhalle eröffnet. Im Laufe der Jahre wurde das Angebot erweitert. Das Risotto wurde zum Dauerbrenner und die Musikgruppen erfreuten viele Jahre das Publikum. Im Laufe der Zeit wechselte das Organisationsteam. Auch unter der neuen Leitung erfreute sich die Kaffee- und Weinstube weiterhin grosser Beliebtheit.

Im Frühjahr 2015 hat das langjährige OK beschlossen, die Organisation nicht mehr zu übernehmen. Der heutigen Fitnessriege des STV gehören verschiedene Frauen an, welche bereits bei der ersten Durchführung dieses beliebten Anlasses mit dabei waren. Sie haben sich deshalb bereit erklärt, den Restaurationsbetrieb in der Asylturnhalle mit dem neuen Namen «Chilbi-Treffpunkt» unter dem Motto «zurück zum Ursprung», weiterzuführen.

Wir freuen uns deshalb darauf, am Jahrmarkt vom 9. Oktober ab 09:00 Uhr viele Stammgäste und neue Besucher in der Asylturnhalle begrüßen und mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller bedienen zu dürfen.

Irene Hilty

Lehrlingsehrung am Jahrmarkt

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt am Freitag, 9. Oktober um 19:30 Uhr in der Asylturnhalle die Besten, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben: Fünf junge Berufslleute, die ihren Abschluss mit Noten über 5,0 gemacht haben, werden durch den HUGH ausgezeichnet. **tb**

Gratis am Jahrmarkt

Luftpistolenschiessen wird zur Tradition am Häädler Jahrmarkt. Auch dieses Jahr wird der PSV Heiden seine LUPI-Anlage im Dachgeschoss der Asylturnhalle der Öffentlichkeit zugänglich machen. Jeder ist eingeladen, seine ruhige Hand und sein Geschick mit Luftpistolen zu testen. Dabei stehen Ihnen versierte Schützenmeister mit Rat und Tat bei. Dieses Angebot ist wie immer gratis, guten Schützen wird sogar ein Gratisdrink offeriert.

Der PSV Heiden wird seine Winter-Schiesssaison am Donnerstag, 22. Oktober beginnen und sich regelmässig an Donnerstagabenden ab 19:30 Uhr im LUPI-Lokal treffen. Auch an diesen Abenden sind Interessierte herzlich willkommen und werden gerne in den Schiesssport eingeführt. **Andreas Moser**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am
Mittwoch, 4. November

ROSENAL HEIDEN

WOHNEN IM ZENTRUM

die letzte 4½ Zimmer-Wohnung Fr. 665'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Theater zwischen den Welten

ein Theater für Solidarität und Toleranz

Die Basler Stadtmusikanten

Regie und Konzept: Bettina Dieterle

Regieassistent: Martin Rieder

Musik: Nora Kaiser, Adrian Borter

Technik: ShowlineEvent A. Mesmer

Produktion: Agentur Psy-Promotion, F. Kaiser

Aufführungen:

20. Oktober 2015, 20.00 Uhr **Schaan**, SAL

22. Oktober 2015, 20.00 Uhr **Herisau**, Casino

26. Oktober 2015, 20.00 Uhr **Rapperswil-Jona**, Kreuz

06. November 2015, 20.00 Uhr **Wil**, Psych. Klinik

Eintritt: CHF 15.-/10.-

Wahr
SINUS
nächstes
2015

Sonntag,
11. Oktober, 11 Uhr
Mühle Wolfhalden

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Nach dem grossen Interesse vom Juni wiederholt das Museum Heiden seine Einladung: Mit Andres Stehli entziffern wir das Rätsel der Feuerwand, analysieren die religiösen Malereien in der ehemaligen Beiz und fragen uns: Was motivierte Müllermeisters Zürcher zu dieser schweizweit einzigartigen Innenbemalung?

Teilnahme kostenlos (Spende)

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa nach telefonischer Vereinbarung

Einweihung Wohnanlage Sonnentalsstrasse

Die Wohnungen sind bereits in Etappen bezogen worden. Über den Sommer wurde die Gartenanlage mit Teich fertiggestellt. Am 27. August war es dann soweit: Bei schönstem Wetter übergab die Heller AG Heiden anlässlich einer Einweihung mit einem Diner en blanc die Parkanlage offiziell an die Bewohnerinnen und Bewohner. **Heiri Heller**

Lust auf gute Luft?

In geschlossenen Räumen, dort wo wir uns am meisten aufhalten, ist die Luft am stärksten mit Schadstoffen und schlechten Gerüchen belastet. Rauch, Feinstaub, Abgase, Pollen, Hausstaub, Milben, Bakterien, Viren und vieles mehr führen immer häufiger zu allergischen Reaktionen und zu Atemwegserkrankungen. Nicht nur Allergiker und Lungenkranke, auch Gesunde, Kinder wie Erwachsene sowie Haustiere leiden unter dieser Belastung.

Für sie alle bieten die von einem Schweizer entwickelten Goodsphere-Luftreiniger eine grosse Entlastung. Die mit Kaltwasser betriebenen Revitaliser reinigen die Luft auf eine einfache und natürliche Art. Pflanzliche Duft- und Wirkessenzen unterstützen den Reinigungsprozess, indem sie Bakterien und Viren binden und vernichten. Zusätzlich verleihen sie Ihrem Zuhause eine wohlriechende Atmosphäre, die Sie durch die grosse Vielfalt der Düfte immer wieder neu und je nach Stimmung verändern können. Als zusätzlichen Nutzen erhöht das Goodsphere-System die Luftfeuchtigkeit im Winter um bis zu 10 Prozent.

Besuchen Sie uns in der Drogerie Bohl und überzeugen Sie sich anhand eines Demogerätes selbst von der genialen Technik, welche hinter diesem Gerät steckt. Schnuppern Sie an den verschiedenen Duftessenzen und finden Sie Ihren persönlichen «Wohlfühl-Duft». Wir beraten Sie gerne.

Melanie Zimmermann

Jens Weber – Für eine ausgewogene Vertretung in Bern

Die SPVorderland empfiehlt Ihnen, den Ausserrhoder Ständerats- sowie Nationalratsmitglied politisch ausgewogen zu besetzen. Denn seit dem Rücktritt des links-grünen Nationalrates Herbert Maeder vor 20 Jahren hat ein beachtlicher Teil der Bevölkerung von Ausserrhoden in Bern keine Vertretung mehr. Mit Jens Weber steht nun ein überzeugender Politiker für den Nationalrat zur Wahl. So heisst es in der Appenzeller Zeitung vom 5. September: «Einen souveränen Auftritt absolvierte Jens Weber (SP). Der Kantonsschullehrer agierte (...) wie ein Routinier (...) Er wirkte dossiersicher und positionierte sich als Mitte-Links-Politiker.»

In der nächsten Session werden in Bern wichtige Entscheide gefällt. Es geht um die Energiewende, die Sicherung der Sozialwerke sowie um den Wirtschaftsstandort Schweiz. Als ehemaliger Schweizer Meister im 100 m Hürdenlauf bringt Jens Weber die nötige Ausdauer mit und als Sänger trifft er den richtigen Ton. Daher nutzen Sie Ihr Wahlrecht am 18. Oktober und wählen Jens Weber in den Nationalrat.

Annegret Wigger, Präsidentin SP Vorderland

Nachhaltiger AüB-Strom wird 2016 weitergeführt

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wird auch im kommenden Jahr auf Strom aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige «AüB-Strom» wurde Anfang 2013 eingeführt. Der AüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten. Privatkunden und kleine Gewerbebetriebe in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2016 mit Strom aus erneuerbaren Energien aus Schweizer Produktion beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden ab 1. Januar 2016 mit dem Stromprodukt «naturstrom basic» versorgt.

Im Rahmen des Projektes «Energie-Region AüB», welches die regionale Zusammenarbeit der Gemeinden im Energiebereich (Energieeffizienz und nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Ressourcen) mit Rücksicht auf die nationale Energiestrategie fördern soll, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende. Die sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden) decken mit dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im AüB ab.

Mit dem Bezug von AüB-Strom leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern unter-

Appenzellerland
über dem Bodensee

stützen gleichzeitig auch die Schweizer Wasserkraftwerke, welche zu einem wesentlichen Teil (ca. 55 bis 60 Prozent) die Schweizerische Grundversorgung mit Elektrizität sicherstellen.

Der Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 kWh jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von gut Fr. 8.00 im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden.

Grössere Strombezüge (über 100'000 kWh jährlich) können wählen, ob sie freiwillig den nachhaltigen «AüB-Strom» beziehen wollen. Mehrere Gewerbebetriebe sowie Gemeinden tragen den nachhaltigen Gedanken des AüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf AüB-Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen. Mit einem Wechsel setzen Sie ein Zeichen zu mehr Umweltfreundlichkeit und Swissness. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse Ihr lokales Elektrizitätswerk.

In der Energiestadt Heiden werden alle Liegenschaften und Leistungen des Service Public wie Schulen, Schwimmbad, Gemeindeliegenschaften, Wasserversorgung und Strassenbeleuchtung mit AüB-Strom versorgt.

Für Fragen oder Rückmeldungen sind AüB oder Ihr regionaler Elektrizitätsversorger gerne für Sie da!

Simon Spillmann

Neu in Heiden

Das Kafi «Glas und so» befindet sich im ehemaligen Geschäftslokal des Blumenkellers an der Werdstrasse 14 (gegenüber Coop). Wir sind eine Kombination aus Café und einem Geschenkartikelshop. Neben den selbst hergestellten Unikaten aus Glas finden Sie auch metallene Windspiele, leuchtende Sonnenscheiben, Gürtel und Hosenträger. Sie möchten Ihr Geschenk lieber selber herstellen? Hier können Sie nach Lust und Laune unter Anleitung Glasgegenstände kreieren. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack Ihr Lieblingsgetränk aus unserem Sortiment: Kaffee, Tee, heisse Schoggi, Mineral, Cola usw.

In Zusammenarbeit mit Bionat freut es uns, dass wir auch einen Bio-kaffee anbieten können. Beanarella Kaffee wird fair und biologisch produziert. Dieser Kaffee ist säurearm und magenschonend. Das Kafi «Glas und so» ist ausser Sonntag und Montag jeden Tag geöffnet. Mehr Infos unter www.glasundso.ch oder 071 525 24 44. **Bettina Enzler**

Sanierung Schwimmbecken im Schwimmbad

Der Boden im Sprungbecken wies im Frühling grössere Verwerfungen auf. Die genaue Ursache konnte nicht eruiert werden. Mit der Medienmitteilung vom 12. Mai wurde informiert, dass der Boden beim Sprungturmbecken vermutlich vom Grundwasser um 40 cm angehoben wurde. Der Spalt im Boden konnte rechtzeitig vor der Eröffnung repariert werden.

Der Geologe hat eine Variante erarbeitet, die nach der Sanierung eine Überwachung der Wasserdruckverhältnisse unter der Chromstahlwanne ermöglicht. Die Sanierung wird seit Mitte September ausgeführt. Ein Grossteil der Kosten trägt die Versicherung. Zu Lasten der Gemeinde verbleibt ein Aufwand von Fr. 23'004.00 inkl. MwSt. Der Gemeinderat hat diesen Ausgaben zugestimmt. Die Arbeiten werden an die Firmen Züst AG Baumeisterarbeiten, Alder AG Kranarbeiten und Bodanwerft Kressbronn Chromstahlarbeiten vergeben.

Das heute in einem baufälligen Zustand befindliche Nebengebäude soll saniert werden und danach eine neue gewerbliche Nutzung erhalten

Die Alte Mühle Wolfhalden gehört zum «Kulturgut von Heiden»

Im Oktober bitte beachten

Mittwoch, 7.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 7.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 17.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Samstag, 17. und Sonntag, 18.

Abstimmungswochenende

Gemeindehaus

Dienstag, 20.

ganzer Tag

Metallsammlung

Dorf Heiden

Sonntag, 25.

03:00 Uhr

Beginn Winterzeit

Unterstützung des Vereins «Pro Alte Mühle»

Im Jahr 1984 wurde in einer breit angelegten Rettungsaktion der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden» mit dem Zweck gegründet, die im Jahr 1789 erbaute, kunsthistorisch bedeutsame Alte Mühle am Gstaldenbach zwischen Wolfhalden und Heiden der drohenden Spekulation zu entziehen, sie zu restaurieren und zu erhalten. Gleichzeitig sollten die repräsentativen Räumlichkeiten mit ihren einzigartigen Wand- und Deckenmalereien für Besichtigungen, Sitzungen, Zusammenkünfte, Familien- oder Firmenanlässe und andere kulturellen Veranstaltungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Das heute in einem baufälligen Zustand befindliche Nebengebäude soll saniert werden. Der Verein «Pro Alte Mühle» will das marode Gebäude mit einem Teilabbruch und Wiederaufbau für eine neue gewerbliche Nutzung erhalten. Das Bauvorhaben soll sich neben der kunsthistorisch bedeutsamen Alten Mühle einpassen. Die Baukosten werden mit Fr. 550'000.00 veranschlagt, davon möchte der Verein max. Fr. 350'000.00 mit der Bank finanzieren. Den Rest muss der Verein als Eigenmittel aufbringen.

Mit einer Sammelaktion erhoffen sich die 100 Vereinsmitglieder das nötige Kapital für den Bau zu beschaffen. Der Gemeinderat unterstützt dieses uneigennütziges Vorhaben mit einem Betrag von Fr. 30'000.00 aus dem Sonderegger-Fonds. Dies unter der Voraussetzung, dass die gesamte Finanzierung gesichert ist. Denn obschon die Alte Mühle auf Boden der Gemeinde Wolfhalden steht, gehört sie auch zum «Kulturgut von Heiden».

Wichtiger Austausch zwischen Kanton und Gemeinde

Der Regierungsrat besucht traditionell während einer Amtsperiode sämtliche 20 Ausserrhoder Gemeinden. Am 8. September war der Regierungsrat zu Gast in Heiden. Der Gemeindepräsident Gallus Pfister begrüsst die Regierung zur ordentlichen Regierungsratssitzung im schönen Ratssaal des Gemeindehauses.

Im Anschluss fand ein Austausch der Regierung mit dem vollständigen Gemeinderat statt. Ziel dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei wurde über wichtige kommunale und kantonale Geschäfte gesprochen. Unter anderem, wie der zunehmenden Belastung der Finanzen durch den Kanton Einhalt geboten werden kann, was

für die Zukunftssicherung des Spitals Heiden gemacht wird und wie die Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden in dieser bezüglich Asylsuchenden schwierigen Zeit aussehen soll.

Während der gemeinsamen Sitzung und dem anschliessenden Mittagessen im Restaurant Zur Fernsicht entstanden angeregte Diskussionen.

Am Nachmittag besuchte eine Delegation aus beiden Gremien die Hirslanden Klinik Am Rosenberg.

Sanierung Weidstrasse

Die Sanierungsarbeiten an der Weidstrasse werden mit anderen Werken koordiniert. Die für 2015/2016 vorgesehene Belagserneuerung wird daher erst im Anschluss an die Werkleitungssanierung ausgeführt.

Ende August 2015 wurde mit den Bauarbeiten für die Werkleitungssanierung (Wasserversorgung, Elektrisch, Swisscom und Gravag) begonnen. Die Grundeigentümer wurden dementsprechend informiert. Gemäss den GEP-Aufnahmen (GEP = genereller Entwässerungsplan) besteht für die Gemeinde auf dem ganzen Strassenstück ebenfalls ein Sanierungsbedarf bei den Schmutz- und Meteorwasserleitungen. Die Ge-

meinde koordiniert die Sanierung der Weidstrasse mit den anderen Werken und spart damit Kosten. Der Gemeinderat hat die Arbeiten freihändig der Firma Züst AG, Heiden, sowie dem bauleitenden Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, vergeben und dafür einem Ausgabenbeschluss von Fr. 155'304.00 inkl. Bauleitung und MwSt. zugestimmt.

Die zusätzlich notwendige Belagsanierung der Weidstrasse (Kantonsstrasse bis Gemeindegrenze Grub AR) wird voraussichtlich ab Frühling 2016 ausgeführt (Tragschicht). Im 2017 erfolgt dann der Einbau des Deckbelages. Zu gegebener Zeit werden alle Anstösser zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die dafür notwendigen Ingenieurarbeiten wurden vom Gemeinderat dem Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, vergeben. In Hinsicht auf die notwendigen partiellen Strassensperren werden die Anwohner frühzeitig informiert.

Erneute Prüfung durch den Regierungsrat

Das Obergericht AR hiess die Beschwerden betreffend Ausnützungsziffer des revidierten kommunalen Baureglementes (revBauR) gut. Mit Verzicht auf Art. 17 und 8 betr. Ausnützungsziffer für die Zonen W3 und WG3 und den Energiebonus wird das revBauR erneut dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Das revidierte kommunale Baureglement (revBauR) wurde durch den Gemeinderat am 7. Juli 2009 erlassen. Die öffentliche Auflage erfolgte erstmals vom 3. August bis 2. September 2009. Die Einsprachen, welche sich durchwegs gegen die Erhöhung der Ausnützungsziffern (AZ) richteten, wurden seitens der Gemeinde abgewiesen. Daraufhin wurden Rekurse an den Regierungsrat erhoben.

Mit korrigierter Fassung (betreffend Bestimmung zur Kurzzone) erfolgte eine nochmalige öffentliche Auflage vom 16. August bis 5. September 2010. Im Rahmen des obligatorischen Referendums stimmte die Bürgerschaft am 29. Juni 2011 dem revidierten Baureglement und den damaligen revidierten Art. 17 und rev. Art. 8 zu. Die Rekurse wurden durch den Regierungsrat abgewiesen und das revidierte Baureglement in Kraft gesetzt.

Die Rekursentscheide wurden mit Beschwerden angefochten. Das Obergericht hiess diese Beschwerden betreffend Erhöhung der Ausnützung nach Art. 17 revBauR gut und hob den Genehmigungsentscheid des Regierungsrates vom 8. Mai 2012 betreffend Art. 17 revBauR auf.

Die genaue Prüfung der Entscheide des Regierungsrates und des Obergerichts lassen den Schluss zu, dass das revBauR bis auf die Ausnützungsziffer für die Zonen W3 und WG3 und der Energiebonus genehmigt wurden. Das Raumplanungsbüro ERR AG hat eine raumplanerische Beurteilung der Beibehaltung der bisherigen Ausnützungsziffer und der Nichteinführung des Energiebonus vorgenommen:

- Durch die Anpassung der Bauverordnung von 2011 ist der Energiebonus faktisch über die kant. Gesetzgebung eingeführt und eine kommunale Regelung nicht mehr zwingend notwendig.
- Im Rahmen der hängigen Baugesetzrevision wird angestrebt, die Ausnützung auf kantonaler Ebene zu regeln.
- Ein aufwändiges Verfahren liesse sich unter dieser Voraussetzung nicht rechtfertigen.

Der Gemeinderat verzichtet auf die Ausnützungsziffer-Erhöhen aufgrund energieoptimiertem Bauen und für die Zonen W3 und WG3. Diese Anpassung von Art. 17 und Art. 8 des revidierten Baureglementes werden an den Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht.

Neuer Strassenname

Der Bahnhof verfügte bisher über keine eindeutige Adresse. Der Gemeinderat hat das ganze Gebiet als «Bahnhofplatz» benannt und dem Bahnhofgebäude die Nr. 1 zugeteilt.

Gemäss Art. 6 Strassenreglement ist der Gemeinderat zuständig für die Benennung von Strassen, Wegen und Plätzen. Im Rahmen einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Bahnhof über keine eindeutige Adresse verfügt. Ausserdem gibt es weitere anliegende Parzellen ohne Adresse. Das Gebiet (farbig eingezeichnet) heisst nun neu Bahnhofplatz.

Gemäss dem Bundesamt für Landestopografie, Eidg. Vermessungsdirektion, soll jedem Gebäude innerhalb des ganzen Gemeindegebietes,

in welchem sich Personen zum Wohnen beziehungsweise Arbeiten aufhalten, eine eindeutige Gebäudeadresse vergeben werden. Für alle anderen Gebäude reicht die Gebäudenummer der Assekuranz aus. Deshalb soll nur das Bahnhofgebäude eine Adresse, nämlich Bahnhofplatz 1, erhalten.

Einsatzoptimierung dank Kleintransporter und Zusatzgeräten

Infolge vielseitiger und zusätzlicher Arbeiten des Bauamtes ist eine Anschaffung notwendig geworden. Es werden ein Allradkipper und ein Anhängersystem mit Mulden beschafft.

Der DFSK Kipper 4x4, ein Fahrzeug mit dreiseitig kippbarer Ladefläche, ist vielseitig einsetzbar: ein beweglicher und robuster Kipper für den täglichen Einsatz. Das Anhängersystem mit zwei Universalmulden kann ideal Laub, Rasenschnittgut usw. abtransportieren. Mit dieser Anschaffung können diverse Transporte (Festischgarnituren, Bestuhlung, Marktstände, Abfälle usw.) flexibler, einfacher, schneller und vor allem auch sicherer ausgeführt werden. Auch kann die Mähmaschine Profihopper oder Erdmaterial der Gräber bzw. für alle Rabatten damit verschoben werden. Einige Arbeiten kann zukünftig ein Mitarbeitender alleine durchführen, daraus ergibt sich zusätzliche Zeitersparnis.

Der Gemeinderat hat der Beschaffung des Fahrzeuges DFSK Kipper 4x4 bei der Rosental-Garage Heiden zugestimmt. Dazu wird das Haken-Anhängersystem Maytec bei der Firma Kast Landmaschinen AG Hei-

Geburten

- **Lorina Kappeler**, geboren am 29. Juni, Tochter des Christoph und der Fabienne Kappeler, geb. Gerber
- **Emily Sophia Weitz**, geboren am 11. August, Tochter des Valentin und der Martina Weitz, geb. Mannhart
- **Juna Agosti**, geboren am 1. September, Tochter des Sandro Agosti und der Emma Jane Billington
- **Nino Wyss**, geboren am 5. September, Sohn des Daniel und der Andrea Wyss, geb. Signer
- **Anicka Josephine Künzler**, geboren am 8. September, Tochter des Werner und der Angelika Künzler, geb. Liner

Eheschliessung

- **Urs Marc** und **Petra Lina** Niederer, geb. Alder, am 9. September

Todesfälle

- **Franz Felix Betschon**, geb. 1941, gestorben am 27. August in Heiden AR
- **Klara Breitler**, geb. 1924, gestorben am 10. September in Heiden

Gratulationen

zum 97. Geburtstag

- **Hanna Kellenberger**, Gerbestrasse 3 (13. Oktober)

zum 95. Geburtstag

- **Adolf Schürpf**, Hinterbissaustrasse 34 (15. Oktober)

zum 90. Geburtstag

- **Verena Bischofberger-Hirsinger**, Am Rosenberg 14 (13. Oktober)
- **Selma Schefer-Sommerhalder**, Freudenbergstrasse 7 (17. Oktober)

- **Ursula Bühler-Krüger**, Freudenbergstrasse 5 (26. Oktober)

zum 85. Geburtstag

- **Jakob Frei-Fuster**, Carl-Böckli-Weg 3 (4. Oktober)

- **Tranquilla Buogo-Magagnin**, Schmittenbühlstrasse 12 (20. Oktober)

- **Elsa Kellenberger-Sturzenegger**, Gruberstrasse 4 (27. Oktober)

zum 80. Geburtstag

- **Fritz Leimbacher-Ratzer**, Im Grund 14 (12. Oktober)
- **Maria Marcucci-Triebel**, Mittelbissauweg 10 (1. November)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

hescht hüt nüd de Berenack?*

*bist du heute schlecht gelaunt?

Aline Hautle, Leiterin e-Banking

Eine saure Miene finden Sie nirgends bei der Appenzeller Kantonalbank.
Für unsere Kundinnen und Kunden machen wir stets eine süsse Birne.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Willi Jenni AG

Autospenglerei
Spritzwerk
Abschleppdienst
24 Stunden

Ebni 537
9035 Grub AR
Telefon 071 891 15 84
Telefax 071 891 38 42
Natel 079 437 47 26

däZUBI

GRADLINIG.
MUTIG.
MENSCHLICH.

DAVID ZUBERBÜHLER
Ausserrhoder Unternehmer in den Nationalrat

PETRA SCHWEIGER CRANIO SACRAL - BALANCE

HARMONISCHE BINDUNG DURCH BERÜHRUNG
sanfte Schmetterlingsmassage für Mutter und Kind

entspannt, reguliert und unterstützt den Fluss der Lebensenergien
vorbereitend und während der Schwangerschaft sowie nach der Geburt.

BAHNHOFSTRASSE 1 9410 HEIDEN
TELEFON: 078 808 69 39
craniofluid.psw@freenet.ch

Dipl. Craniosacral Therapeutin, Cranio Suisse® anerkannt

den angeschafft. Diese Beschaffung erfolgt im Rahmen des Voranschlages 2015 zu einem Gesamtpreis von Fr. 66'314.20 inkl. MwSt. Der Gemeinderat ist sich sicher, damit einen weiteren Beitrag zur Sicherheit und Unfallverhütung leisten zu können.

Ersatzneubau Sporthalle Gerbe

Anstelle einer teuren Sanierung soll in einen bedarfsgerechten und zeitgemässen Ersatzneubau der Sporthalle Gerbe investiert werden. Dieses Vorhaben des Gemeinderates wurde durch Bedürfnisanfragen und das erarbeitete Sportstättenkonzept bestätigt. Der Antrag für den Projektierungskredit wird der Bevölkerung an der Urnenabstimmung vom 29. November 2015 vorgelegt.

Die Sanierung der Turnhalle Gerbe ist seit Jahren pendent, wurde aber sistiert, bis ein Sportstättenkonzept die Bedürfnisse abgeklärt hat. Die Umfrage bei den Vereinen und auch die Hallenbelegungsnachfrage zeigen klar, dass die Gerbe-Turnhalle (Einfachturnhalle) zu klein ist und dass nur eine grössere Sporthalle mit der Halle Wies nicht ausreicht. Diese wird oft auch als Mehrzweckhalle genutzt, obwohl die Infrastruktur grösstenteils fehlt und mit grossem Aufwand bereitgestellt werden muss.

Die Turnhalle Wies ist eine schmale Dreifachturnhalle und kann in drei kleine Halleneinheiten unterteilt werden. Den einheimischen Sportvereinen fehlen Trainingseinheiten. Die bestehende Hallenkapazität ist zu klein, vor allem für Grossfeldeinheiten. Diese ist nur in der Halle Wies vorhanden und reicht bei weitem nicht aus.

Der Gemeinderat ist von der Notwendigkeit einer neuen Dreifachsporthalle überzeugt. Anstatt eine kleine Halle für relativ viel Geld zu sanieren, soll in eine bedarfsgerechte und zeitgemässe Halle investiert werden, welche auch für grössere Sportveranstaltungen genutzt werden kann. Die Halle soll möglichst optimal auf dem zur Verfügung stehenden Areal platziert werden, als Erweiterungsbau des Schulhauses Gerbe. Gemäss dem Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Appenzell Ausserrhoden muss der Architekturauftrag für ein Bauvorhaben dieser Grösse öffentlich ausgeschrieben werden.

Vorgesehener Zeitplan

- Versand Abstimmungsmaterial mit Edikt: 30. Oktober 2015
 - Öffentliche Orientierungsversammlung: 16. November 2015, 19.30 Uhr im Kursaal
 - Urnenabstimmung: 29. November 2015
 - Ausschreibung Präqualifikation: anschliessend
 - Genehmigung Raumprogramm (unter anderem Vereine): Januar 2016
 - Wettbewerbsausstellung: Herbst 2016
 - Start Projektierung: anschliessend
 - Baueingabe Bauprojekt: Mai 2017
 - Abstimmung Baukredit: Herbst 2017
- Sobald die Bauphase abgeschlossen ist (ca. Ende 2019), soll der Sportplatz Gerbe saniert werden.

Antrag an die Bevölkerung

Die beantragten Fr. 1,08 Millionen umfassen den Architekturwettbewerb und die Projektierungskosten bis und mit Bauprojekt. Nach der Erarbeitung des Bauprojekts liegen erst genaue Kosten vor, auf deren Basis über den definitiven Baukredit abgestimmt werden kann. Die mit der Machbarkeitsstudie erstellte Kostenrechnung beläuft sich auf rund Fr. 17 Millionen, inklusive Wettbewerbs- und Projektierungskosten. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Steuererhöhung um 0,2 Einheiten ab dem Jahr 2017.

Mit dieser Mehrzweckhalle wird die Zentrumsfunktion, welche Heiden im Appenzeller Vorderland einnimmt, gestärkt und Heiden wird dadurch einen wichtigen Standortvorteil erhalten.

Pro und Contra

Brauchen wir eine 17 Millionen Sporthalle?

Sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir laden Sie ein, für oder wider zur Sporthalle Gerbe Stellung zu nehmen.

Sie erreichen uns unter estocker@bluemail.ch oder per Post an Erika Stocker, Paradies 4, 9410 Heiden.

Im nächsten *aufwind* veröffentlichen wir die Kontroverse – wir sind gespannt! **red**

Was meinen Sie dazu?

Neuzugezogene

Patricia Dasen, Sonnenthalstrasse 12; Christoph Wenter, Poststrasse 10; Selmir Brdanovic, Langmoosstrasse 29; Roger Nobs, Thalerstrasse 31; Patrizia Knorr, Im Bad 2; Mauro Limacher, Blumenaustrasse 1; Silvia und Marc Lüthi, Sonnenthalstrasse 14; Marco Mauchle, Im Brand 9; Nathalie Mazzola, Im Brand 9; Janani Gunaratnam, Hinteres Werd 18.

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Zigarettenstummel sind auch Abfall

Es gehört oft zur Selbstverständlichkeit, dass Zigarettenstummel auf den Boden, in Abwasserschächte oder gar während der Autofahrt aus dem Fenster geworfen werden. Was sich als Kleinigkeit anhört, hat auf die Umwelt grossen Einfluss. Die Zahl der jährlich liegengelassenen Stummel wird auf 4,5 Billionen geschätzt. Ein durch Regenwasser ausgewaschener Zigarettenstummel setzt toxische Stoffe frei, welche unnötig unser Wasser belasten. Die Entsorgung in den Abwasserschächten ist keine Lösung, denn das Wasser aus den Schächten für die Strassenentwässerung führt meist direkt in die Flüsse und Bäche. Aber auch für Kinder bringen liegengelassene Zigarettenstummel eine Gefahr mit. Bei Kleinkindern kann schon ein einziger verschluckter Stummel zu Vergiftungssymptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Um diesem Problem abzuwehren gibt es portable Aschenbecher, die geschmeidig in den Hosensack passen. Auch kleine Metallbüchsen aus dem Alltag würden den Zweck erfüllen.

Christoph Kappeler

Rückblick Bring- und Holmarkt 2015

Am Samstag, 22. August fand der alljährliche Bring- und Holmarkt zusammen mit der Gartenpflanzentauschbörse auf dem Parkplatz Badstrasse in Heiden statt. Die Frauengemeinschaft Heiden und die Kommission Umweltschutz organisierten zusammen den Markt und stellten früh morgens die Stände auf, damit um 08:00 Uhr alles bereit war für die Warenannahme. Sofort wurden auch schon die ersten Kleingegegenstände, Geschirr, Bücher, Kinderspielsachen, CDs sowie Blumentöpfe und Pflanzen usw. abgegeben. Das Ziel des Bring- und Holmarktes ist, gut erhaltenen Sachen, welche nicht mehr gebraucht werden, weiterzugeben, anstatt sie wegzuerwerfen. Auch wer nichts abgab, durfte auf dem Markt nach Brauchbarem stöbern und konnte sich anschliessen in der Festwirtschaft, welche durch die Frauengemeinschaft organisiert wurde, verpflegen. Die Einnahmen der Festwirtschaft wurden dem Solidaritätsfonds für Mütter in Not gespendet.

Es war ein fröhliches Markttreiben bei bestem Wetter. Viele Dinge und Raritäten wechselten ihren Besitzer und fanden dadurch wieder ihren Nutzen. Die Gegenstände, die keinen neuen Besitzer fanden, wurden von der Stiftung Tosam abgeholt und weiter verwertet. **Jack Waldburger**

Vor 125 Jahren zügelte Henry Dunant

1887 traf Rotkreuzgründer Henry Dunant in Heiden ein, wo er in der Pension Paradies unterhalb des Bahnhofs eine Bleibe fand. Familie Stähelin als Eigentümer verkaufte die Pension 1890 und erwarb in Trogen das an der Strasse in Richtung Altstätten/Oberegg gelegene Haus Lindenbühl. Am 15. Oktober wechselte auch Dunant nach Trogen, wo er sich im abgelegenen Haus schon bald sehr einsam fühlte.

Am 30. April 1892 kehrte er nach Heiden zurück, wo er als selbstzahlender Pensionär im Vorderländer Bezirkskrankenhaus Quartier bezog. Hier lebte der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Rotkreuzgründer bis zu seinem Tod am 30. Oktober 1910 (Quelle: «Henry Dunant» von Yvonne Steiner, Appenzeller Verlag). **Peter Eggenberger**

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Wir suchen für unser attraktives Schwimmbad per 1. Mai 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/-in Kasse

Einsatz im Stundenlohn

Aufgabenbereich

- Mitarbeit bei der Eingangskontrolle / Kasse
- Betreuung unserer Gäste (Beratung / Behandlung kleinerer Verletzungen etc.)
- Kleinere Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten

Wir erwarten

- Angenehmen Umgang mit unseren Gästen
- Hohe Flexibilität
- CPR / AED Ausbildung oder die Bereitschaft diese zu erlernen
- Einsatzfreude und Bereitschaft auch abends und an Wochenenden zu arbeiten

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie unter:
<http://www.badi-heiden.ch/stelleninserate/>

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Wir suchen für unser attraktives Schwimmbadrestaurant per 1. Mai 2016 eine/n

Pächter / Pächterin

Saisonbetrieb ca. Mai bis September

Wir erwarten

- Erfahrung im Gastrobereich
- Gute Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadteam
- Bereitschaft bei Spezialanlässen mitzuwirken und ein attraktives Zusatzangebot anzubieten

Wir bieten

- Komplette Ausrüstung und Infrastruktur
- Gute sonnige Lage
- Attraktive Pachtbedingungen
- Möglichkeit eigene Ideen zu verwirklichen

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie unter:
<http://www.badi-heiden.ch/stelleninserate/>

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

PREISWERT FAIR
MARKTFRISCH
BIO FÜR ALLE

Wir verwandeln jeden

Raum zu Ihrer

persönlichen

Wohlfühloase!

Lassen Sie sich selbst

überzeugen.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

www.markus-baenziger.ch

Markus Bänziger

in den Nationalrat

FDP
Die Liberalen

Computer Beratung Schibli Andreas Schibli

Bahnhofstrasse 26
9424 Rheineck
a.schibli@cb-schibli.ch

Tel. 071 560 50 49
Mobile 079 436 11 24
Tel. +41 71 560 50 49
Mobile 0664 871 77 49
www.cb-schibli.ch

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Clean-Up-Day

Die Bäche und Wälder rund um Heiden wurden letztes Jahr von Sekundar- und -schüler gereinigt und die Strassen sowie Plätze im Dorf sind immer sauber. Was für eine Aktion soll also am Clean-Up-Day 2015 durchgeführt werden? Die KJAH hat sich für Upcycling entschieden. Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt.

Alte Plastikstühle warteten seit der Eröffnung der Chillsuite auf eine Verwendung. Die Asylsuchenden in Heiden wurden beauftragt, die Stühle zu waschen und abzuschleifen. Eine 3. und 4. Klasse Wies sowie die 6. Klasse Dorf haben die Stühle dann mit Comics und Notenblättern bekleistert. Auch Nespresso-Kapseln wurden in aufwändiger Arbeit in Halsketten und Ohringe verwandelt. Die Ergebnisse sind sensationell und können am Jahrmarkt erworben werden. Der Erlös geht an eine gemeinnützige Organisation.

Jungbürgerfeier Jahrgang 1997

Am Samstag, 5. September fand die diesjährige Jungbürgerfeier des Jahrgangs 1997 statt. Nach dem Mittag versammelten sich die neuen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor dem Rathaus, um die Gemeindeverwaltung sowie die Gemeinderäte und ihre Ressorts kennenzulernen. Nach dem Rundgang

ging es in den Jugendtreff Chillsuite zur offiziellen Festrede des Gemeindepräsidenten und Aperitif mit Spiel. Nach einem anschliessenden kurzen Fussmarsch hiess es ab an die Maschinen. In der Gürtelfabrik HWB Wolfhalden wurde unter fachkundiger Begleitung ein individueller Gürtel mit der Skyline von Heiden angefertigt. Die Fahrt der Jugendmusik Heiden hoch in die Weid verlief reibungslos und so fand der Tag einen gemütlichen Ausklang bei einem feinen Nachtessen und geselligem Zusammensein.

Lohnmobil

Vom 17. bis und mit 19. September gastierte das knallrote Lohnmobil in Heiden. Auf dem Vorplatz der Bibliothek und des Jugendtreffs lockte es denn auch einige jugendliche Besucher an. Im Rahmen der Finissage wurde der Kurzfilm «Lohn und Gleichheit – Lohnungleichheit» der beiden Regisseure Max Romer und Bianca Jörg gezeigt.

Abwechslungsreiche Jungbürgerfeier 2015

Aktuell

Verjüngungskur in der Chillsuite

Wann ist man zu alt für den Jugendtreff? Wann ist man noch jugendlich, wann ist man erwachsen? Die Erwachsenen nehmen diese Einteilung oftmals willkürlich vor. Geäusserte Bedürfnisse von 17-jährigen werden als naive, jugendliche Wunschkinder abgetan, aber für den Jugendtreff sei man doch schon zu alt, schliesslich sei man ja schon fast erwachsen. Die KJAH hat aber erkannt, dass vermehrt wieder jüngere Besucher in die Chillsuite kommen müssen, um ein gesundes Gleichgewicht zu halten. Um Vorurteile der Jugendlichen abzubauen, hat die KJAH mit der Schule einen obligatorischen Besuch während der Unterrichtszeit organisiert. Die beiden 1. Sek-Klassen kamen anfangs September in die Chillsuite und liessen sich über die Angebote informieren. Danach gab es auch Gelegenheit, die verschiedenen Spielgeräte und Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Tischtennis anstatt Kommaregel. Viele der Lernenden waren über die kleine Exkursion nicht unglücklich. Wer wollte, durfte nach Schulende noch zum Zmittag bleiben und auch gleich den Nachmittag im Treff verbringen.

Ein weiterer Anlass, um die Chillsuite bekannter zu machen, ist der Elternabend der 1. Sek. Bereits zum fünften Mal informierten wir über die verschiedenen Angebote der KJAH, die über den Betrieb des Jugendtreffs hinausgehen. Diese Aktionen sollen in den kommenden Jahren institutionalisiert werden, damit die Chillsuite ein Ort der Begegnung für jung und jünger bleibt.

KJAH-Znüni ist ein Erfolg

Kinder und Jugendliche essen doch nur noch Kebab und Pizzas und zum Znüni haben sie ein Brügeli oder eine Tüte Chips dabei. So die weitverbreitete Meinung. Stimmt nicht! Wir beobachten, dass die Kinder der Primarschule oft gesunde Znünis von zu Hause mitnehmen. Den Jugendlichen würde es allerdings gut tun, wenn sie am Vormittag etwas essen würden, denn die meisten von ihnen haben nicht gefrühstückt. Dann hängen viele von ihnen ab 11:00 Uhr unterzuckert in den Seilen beziehungsweise in den Stühlen.

Momentan läuft in den Schulhäusern die Probephase des KJAH-Znünis. Die KJAH ist überrascht, wie gut

die verschiedenen kulinarischen Angebote von den Kindern und Jugendlichen angenommen werden. Bei den ersten Besuchen servierten wir einen Radieschen-Quark auf ofenfrischem Brot. Momentan kommen die Schülerinnen und Schüler in den Genuss von Studentenfutter, den wir entsprechend ihrer körperlichen Bedürfnissen zusammengestellt haben. Abgeschlossen wird die Testphase durch eine Apfel-Rüebli-Milch. Wir möchten dafür die Zutaten aus dem Dorf beziehen. Landwirtschaftliche Betriebe, die Interesse an einer Zusammenarbeit haben, dürfen sich bei Marc Steiger unter 079 249 76 18 melden.

Ausblick

Jahrmarkt

Am Jahrmarktfreitag, dem 9. Oktober wird die KJAH wieder mit einem Stand vertreten sein. Bei Kaffee und Kuchen sowie schönen Kunstwerken und brauchbaren Dingen aus der Upcycling-Werkstatt, dürfen Sie sich bei uns verwöhnen lassen.

Europakoncil in Konstanz am 4. und 5. November

Während des Konstanzer Konzils von 1414 bis 1418 war Konstanz ein Ort der Begegnungen, des Dialogs und der Impulse. Unter der Überschrift «Europa zu Gast» knüpft das Konziljubiläum 2014 bis 2018 an die Ereignisse vor 600 Jahren an. Im «Jahr der Gerechtigkeit» laden die Konzilstadt Konstanz und die Internationale Bodenseekonferenz Jugendliche und junge Erwachsene aus der Bodenseeregion ein, sich mit den heutigen Gestaltern Europas auszutauschen.

Die Jugendlichen diskutieren ihre Meinungen und Erfahrungen zu den Themen «Flucht und Integration» und tauschen ihre Ansichten mit Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aus. Die Visionen und Forderungen werden in einer Charta festgehalten. Diese wiederum wird am Abend des 5. November im Rahmen der erstmaligen Verleihung des Konzilpreises der Öffentlichkeit vorgestellt und an wichtige Entscheidungsträger übergeben. Weitere Infos bei Manuela oder unter www.konstanzer-konzil.de oder www.facebook.com/Europakoncil.

Manuela und Marc

V.l.n.r. obere Reihe: Patrick Eugster, René Schneiter, Fredi Gebert, Thomas Gebert, Renato Verona (Sponsor: WETTERFEST)
Mittlere Reihe: Markus Graf, Simon Dornieden, Kai Schaltegger, Enis Dautaj
Untere Reihe: Niklas Eugster, Ben Stark, Maurin Graf, Gian-Luca Verona, Loris Oetiker

Neue Trikots für den Nachwuchs

Mit grosser Freude durften unsere E-Junioren am Samstag, 5. September 2015 einen neuen Trikotsatz entgegennehmen und auch gleich einsetzen. Ein grosses Dankeschön geht an die Firma WETTERFEST mit Ihrer Filiale an der Poststrasse in Heiden,

welche die Anschaffung durch Ihr grosszügiges Sponsoring ermöglicht hat. Das lokale Engagement des Unternehmens unterstützt den Dorfverein finanziell und leistet einen wertvollen Beitrag zur Jugendförderung. Besten Dank! **Lukas Alder**

Gemeinsames Training FC Heiden und BSV Appenzeller Vorderland

Unter dem Motto «Mitenand goht's besser» feiern der Behindertensportverein Appenzeller Vorderland (BSV) und der FC Heiden in diesem Jahr das 20-Jahr-Jubiläum mit dem gemeinsam betriebenen Jahrmarktszelt. Dass Werte wie Toleranz, Offenheit und Integration nicht nur Schlagwörter sind, haben die Vereine schon mehrmals bewiesen. Um dies zu untermauern, fand im Rahmen dieses Jubiläums ein gemeinsamer Trainingsevent statt. Am 14. September trafen sich die Mit-

glieder des BSV sowie A-Junioren-Fussballer zu gemeinsamen polysportiven Aktivitäten. Sämtliche Teilnehmer hatten dabei viel Spass und erlebten so eine Trainingseinheit der etwas anderen Art, an die man sich wohl noch lange zurückerinnern wird. Es zeigt, dass das eingangs erwähnte Motto passender nicht sein könnte. Der nächste gemeinsame Anlass steigt mit dem Jahrmarktszelt schon bald – die Vereine freuen sich, auch Sie am 9. Oktober am Kohlplatz begrüssen zu dürfen. **Lukas Alder**

Mitenand goht's besser

49,5 Stunden für die Bevölkerung

Momentan ist die Jugendmusik Heiden (JMh) 49,5 Jahre alt. Aus diesem Anlass arbeiteten die JMh-Mitglieder anfangs September an einem Wochenende 49,5 Stunden lang zu Gunsten der Neuuniformierung im kommenden Jahr. Wer etwas im Haushalt, im Garten oder sonst zu erledigen hatte, konnte sich bei der JMh melden und ein Gesuch um Unterstützung stellen. Von Freitagabend bis Sonntagabend erledigten dann die JMh-Mitglieder diese Arbeiten gegen ein freiwilliges Entgelt.

Über 40 Einsätze durften die Musikantinnen und Musikanten leisten. Diese gingen von Gartenarbeiten über Fenster reinigen bis zu Lieferdienst von frischen Gipfeli. Bei Helfern wie auch Geholfenen kamen die Einsätze sehr gut an und sorgten für Begeisterung. Dank diesem Einsatz kann der rote Pfeil beim Spendenbarometer «Lukas» im Dorf wieder eine Stufe höher gestellt werden.

Während der ganzen 49.5 Stunden betrieb die JMh zudem eine kleine Festwirtschaft auf dem Postplatz, rund um die Uhr. Viele Gäste nutzten diese zum Frühstück, Mittagessen,

Musikanten bei der Arbeit zu Gunsten der Neuuniformierung im Jahr 2016

Abendessen oder einfach für Kaffee und Kuchen zwischendurch.

Obwohl diese Aktion die JMh einen Schritt näher an die neue Uniform gebracht hat, fehlt noch ein grosser Betrag. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich über jeden Zustupf an die neue Uniform. Weitere Infos zum 50-Jahr-Jubiläum und zur Neuuniformierung finden Sie auf www.j-m-h.ch.

Reto Bischofberger

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinander gesetzt hat, kann sich ganz dem Leben wenden.

Am Dienstag, 3. November von 14:15 bis 16:15 Uhr gibt es im Betreuungszentrum (Gerbestrasse 3) eine Vorstellung des DOKUPASS sowie eine Besprechung von zwei verschiedenen Patientenverfügungen (Pro Senectute und FMH). Beim konkreten Durchgehen der Patientenverfügung stellen sich Fragen, die diskutiert und beantwortet werden. Kosten: Fr. 25.00. Anmeldung unter 071 353 50 30. **Silvia Hablützel**

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 2. November (Folgedaten: 16.11., 7. und 21.12., 4. und 18.1., 1. und 15.2. sowie 7. und 21.3.) gibt es jeweils von 14:15 bis 16:30 Uhr im Betreuungszentrum (Gerbestrasse 3) ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Kosten: Fr. 5.00 pro Nachmittag (direkt vor Ort zahlbar). Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage! **Silvia Hablützel**

Die erfolgreichen Tambouren der Jugendmusik Heiden posieren mit der Auszeichnung für den 1. Rang (v.l.n.r.): Matthias dePozzoli, Emanuel Scheidegger, David Seitz, Sara Niedermayer, Mike Keller, Roman Klee und Roman Höhener

Hädler Tambouren gewinnen

Jedes Jahr finden die Jungtambourenwettspiele des Ostschweizer Tambourenverbandes statt. Seit Jahren nimmt auch die Tambourengruppe der Jugendmusik Heiden an diesen Wettbewerben teil.

Unter der Leitung von David Seitz reisten die Tambouren der Jugendmusik Heiden dieses Jahr nach Wildhaus an die Jungtambourenwett-

spiele. Die intensive Vorbereitung hat sich auszahlt, denn die sechs Tambouren ertrummelten sich den ersten Rang von 15 teilnehmenden Vereinen. Mit 91.50 Punkten erzielten sie ein hervorragendes Resultat. Vorstand und Mitglieder der JMH sind stolz auf ihre Tambouren und gratulieren ihnen ganz herzlich zu diesem grossartigen Erfolg! **Reto Bischofberger**

Vize-Schweizermeister und 4. Rang im Sportschiessen

Richard Probst hat an der Schweizermeisterschaft im Matchschiesen in Thun am 10. September im 2-Stellungs-Match 300 m mit dem Standardgewehr sensationell den 2. Rang erreicht! Liegend schoss er 2x100 und 1x99 Punkte, knieend 94, 96 und 92 Punkte, was ein Total von 581 Punkten ergab. Nur 2 Punkte dahinter klassierte sich sein Vereinskamerad Andreas Graf auf dem 4. Rang.

Den beiden Schützen gratuliere ich im Namen der Feldschützengesellschaft Heiden ganz herzlich zu ihrem Erfolg! **Bernhard Graf**

Lesen macht Spass

Verbringen Sie am Mittwoch, 21. Oktober (Abfahrt Post Heiden, 17:01 Uhr) einen kurzweiligen Abend in der Buchhandlung zur Rose in St.Gallen. Leonie Schwendimann stellt uns von 19:30 bis ca. 20:30 Uhr Neuerscheinungen und Bestseller vor. Vorgängig besteht die Möglichkeit etwas Feines zu essen.

Ein Angebot in Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek, dem Frauenverein und der Frauengemeinschaft Heiden. Kosten: Mitglieder gratis, Nichtmitglieder Fr. 5.00 (ohne Nachtessen und Getränke). Auskunft und Anmeldung bis 12. Oktober bei Susi Bär, 071 891 19 86. **Susi Bär**

Männerriege auf Turnfahrt

Mit einem geführten Stadtrundgang liess sich die Männerriege die Geschichte der Alpenstadt Chur näher bringen. Mit dem Gang durch die Gassen der Altstadt erlebten wir die Geschichte von der Römerzeit, der Handels-, Bischofs- und Zunftstadt sowie die Zeit der Wirren um die drei Bünde. Ein Apérogenuss des legendären Röteli-Likörs mit Birnbrot zum Abschluss des interessanten Gassenbummels durfte auch nicht fehlen. Die Luftseilbahn führte uns direkt von der Altstadt auf den Churer Hausberg Brambrüesch. Gestärkt im Bergrestaurant starteten wir zum Aussichtspunkt Spundisköpfe. Der tolle Tiefblick ins Churer Rheintal und die gute Fernsicht lösten einen geografischen Orientierungswettbewerb unter den Teilnehmern aus. Der tolle Ausflug wurde mit einem Abendessen abgerundet. **Kurt Schläpfer**

Hädlerin ist Jugendmeisterin

An den Kant. Meisterschaften in Heiden konnte sich Enola Gretler als Jugendmeisterin feiern lassen. Die Jugendmeistertitel werden jedes Jahr an den Kant. Meisterschaften vergeben. Sie teilt den Titel mit ihrer Teamkollegin Julia Eugster. Enola zeigte einen konzentrierten und fehlerlosen Wettkampf. Sie steigerte sich von Gerät zu Gerät und konnte am Reck die hohe Note von 9.50 gutschreiben lassen. Mit dem Total von 36.50 Punkten holte sie sich die Bronzemedaille und den Jugendmeistertitel.

Julia Schoch zeigte im K1 einen guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampf und klassierte sich im Mittelfeld.

Hannah Müller erturnte sich im K2 mit tollen Leistungen die Silbermedaille. Sie zeigte eine ausgeglichene und saubere Leistung an allen Geräten. Für eine tolle Reckübung gab es 9.35. Mit 36.05 Punkten musste sie sich nur von ihrer Teamkollegin geschlagen geben.

Die K3-Turnerinnen Lea Rohner (13.), Luana Capaul (19.) und Anna Sofia Oetiker (21.) zeigten gegen eine sehr starke Konkurrenz gute Leistungen und erturnten sich eine Auszeichnung. Am Start waren 99

Turnerinnen aus der ganzen Schweiz. Im K4 sicherte sich neben Enola Gretler auch Julie Dietsche mit einem sehr starken Wettkampf die Auszeichnung als vierte. Für eine starke Bodenübung gab es 9.40.

Leonie Abderhalden (K5) erturnte sich am Boden 9.40 und am Reck 9.10. Mit dem 13. Schlussrang erhielt auch sie die begehrte Auszeichnung.

Willi Lanker

Anna Sofia Oetiker

Beratungsangebot für Familien

Die Beratungsstelle für Familien in St.Gallen steht allen Ausserrhoder Paaren und Familien für Beratungen zur Verfügung. Die ersten beiden Beratungen sind dank der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton AR kostenlos, danach gilt ein einkommensabhängiger Tarif. Auch Elternmediationen bei Schwierigkeiten mit dem Besuchsrecht oder Mediationen bei Trennung oder Scheidung gehören zu den Beratungsangeboten. Die Beratungsstelle für Familien wurde im Jahr 1909 gegründet und ist ein politisch und konfessionell unabhängiges soziales Unternehmen mit 24 Mitarbeitenden aus den Bereichen Soziales und Recht. Das Team am roten Raiffeisenplatz (Frongartenstrasse 16) unterstützt bei Schwierigkeiten in der Familie oder der Partnerschaft. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag unter 071 228 09 80. Infos unter www.familienberatung-sg.ch oder info@familienberatung-sg.ch. **Kathrin Bürgi**

Selbstbestimmung im Alter ...

... so lautet der Titel des Vortrages am 29. Oktober um 19:30 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus. Er soll Ihnen Auskunft geben auf die Fragen:

- Wie kann ich möglichst lange so wohnen wie ich möchte?
- Wie kann ich sicherstellen, dass meine Wünsche und Vorstellungen auch bei einer möglichen Urteilsunfähigkeit vertreten sind?
- Wer entscheidet, wann und ob ich überhaupt ins Pflegeheim gehe?
- Wann ist es sinnvoll ein Stück Selbstbestimmung aufzugeben?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt, diese Fragen schriftlich zu regeln?
- Wer soll oder muss in diese Fragenregelung mit einbezogen werden?

Der Vortrag richtet sich nicht nur an Personen in dieser Lebenssituation, sondern auch an deren Angehörige und steht unter dem Patronat von «aktiv in Heiden». Beachten Sie auch das entsprechende Plakat. Wir freuen uns auf Sie. **Arthur Sturzenegger**

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Bluteigel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Bezugsbereit ab Januar 2016:

**Erstvermietung
«Am Mattenbach» in Grub AR**

24 attraktive 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
mit modernster Holzbautechnik und neuem Energiekonzept
in appenzell-typischem Baustil.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HÄUSER
SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen 071
229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

JENS WEBER
Eine starke Stimme
für Ausserrhoden

Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015
www.jens-weber.ch

SP

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**Sturzenegger
Dorfmetzgerei**

9427 Wolfhalden
und Textil

Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

**Sturzenegger
Dorfmetzgerei**
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

**Ganz persönlich
für Sie da.**

Wir interessieren uns für Sie.
Deshalb beraten wir Sie bedürfnis-
gerecht und unterbreiten
Ihnen ein massgeschneidertes
Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34
fabrizio.verona@css.ch

Intensive Bautätigkeit im Kinderskigebiet Bischofsberg

Skihütte Bischofsberg Anfang Saison betriebsbereit

Unweit der Skilift AG Heiden-Bergstation realisierten Johannes und Margrit Solenthaler im Jahre 2002 einen Kinderskilift samt lizenziertem Skischulbetrieb und einfacher Skihütte. Jetzt entsteht ein solider Neubau, der die Betriebs-

abläufe vereinfacht und den angenehmen Skikanonen und deren Begleiter mehr Komfort bietet. Zum Saisonbeginn am letzten November-Wochenende wird die neue Skihütte eröffnet. **Peter Eggenberger**

Interessiert an ausgemustertem Material der Regiwehr?

Feuerwehrmaterial (Leitern, Helme, Fahrzeuganhänger, usw.), welches nicht mehr geprüft ist und somit nicht mehr benutzt werden darf, bietet die Regiwehr zum Verkauf an.

Zu finden unter <https://regiwehr.ch/zu-verkaufen/> ist nebst Schiebeleitern, Transportanhänger und weiteren interessanten Artikeln sogar ein Occasion Mercedes 1428 AT Rüstwagen mit Spillwinde, Jg 1986. **Stephan Schmocker**

Kurs «Stricken mit Filzwolle»

Unter der Leitung von Bettina Gantenbein (Naraki) bietet der Frauenverein einen Strickkurs mit Filzwolle an. Was auch immer Sie sich wünschen, kann im Kurs gestrickt werden: Finken, Tasche, Hut, ...

Der Kurs ist auch offen für Nichtmitglieder und findet am 22. und 29. Oktober jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr im Naraki Laden an der Poststrasse 18 statt. Die Kurskosten betragen Fr. 50.00 (Nichtmitglieder Fr. 55.00) ohne Material. Das Material kann mit 10 Prozent Rabatt an den Kursabenden bezogen werden.

Weitere Infos und Anmeldung bis 15. Oktober bei Susanne Rietdijk unter 071 891 42 80 oder susanne.rietdijk@swissonline.ch. **Susanne Rietdijk**

Blasenschwäche – das verschwiegene Leiden

Rund 400'000 Menschen jeden Alters leiden in der Schweiz unter Blasenschwäche – viele davon im Verborgenen. Was sind die häufigsten Formen und Ursachen von Blasenschwäche? Welche Therapiemöglichkeiten und Hilfsmittel gibt es und wie gelingt der erste Schritt, das intime Thema anzusprechen? Dieser Vortrag am Dienstag, 20. Oktober von 14:15 bis 15:30 Uhr im Betreuungszentrum (Gerbestrasse 3) bricht das Schweigen. Der Vortrag ist öffentlich und unentgeltlich. Anmeldung unter 071 353 50 30.

Silvia Hablützel

Serie «Chrut und Uchrut»

Die Stechpalme

An sonnigen Waldstellen kann das Unterholz aus dichten Beständen der immergrünen Stechpalme bestehen. Die Blätter der niedrigen Sträucher sind bewehrt mit Stachelspitzen. Wird die Pflanze aber grösser und älter verschwindet die stechende Blattform und wird ganzrandig. Einen nahen Verwandten hat die Stechpalme in Südamerika in Form des Matestrauchs, der dort für das «Nationalgetränk» den Mate-Tee Verwendung findet. Die Beeren können aber vor allem bei Kindern eine gefährliche Giftwirkung entfalten, während sie früher bei Erwachsenen als Abführmittel eingesetzt wurden. Eine veraltete Anwendung bietet

die Rinde, aus der man früher einen Vogelleim herstellte, mit dem man sich zierliche Singvögel fing und sie danach verkaufte.

Heute wird nur noch das Blatt zu Heilzwecken angewendet. Viel Erfahrung und Wissen ist in der heutigen Literatur nicht mehr zu finden. Eindrücklich berichtet uns noch Pfarrer Künzle von den Erfolgen des Stechpalmentees bei der Spanischen Grippe um 1918. Sein unermüdliches Wirken mit verschiedenen Pflanzenzubereitungen führte damals tatsächlich zu einer nachweislich tieferen Sterblichkeit in seiner Region.

Die wissenschaftlichen Anstrengungen blieben sehr bescheiden und enthüllten verschiedene Inhaltsstoffe wie Ilicin, Ilexsäure, Flavonoide und Gerbstoffe. Noch heute ist der harntreibende Effekt neben einer fiebersenkenden Wirkung im Vordergrund. Ein altes Rezept für die Teeherstellung ist folgendes: 1 Esslöffel geschnittene Blätter werden in einem halben Liter Wasser auf die Hälfte eingekocht und tagsüber schluckweise getrunken. **Hanspeter Horsch**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Oktober

Jeden Samstag	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarkt Heiden	08:30–12:00
Jeden Dienstag	Kern AG Textilreinigung Häädler zeigen Heiden (Bildshow 16/17/18). AG Häädler-CD	17:00
Jeden Mittwoch	Turnhalle Gerbe Training Fit ±50. Männerriege Heiden	20:15–22:00
Jeden Freitag	Velo-Center-Heiden Häädler zeigen Heiden (Bildshow 2/3/4/5). AG Häädler-CD	17:00
Freitag, 9.	Rosentalstrasse/Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde	09:00–19:00
	Asylturnhalle Lehrlingsehrung. Handwerker- und Gewerbeverein	11:00–12:00
Sonntag, 11.	Alte Mühle Wolfhalden Führung in der Alten Mühle Wolfhalden. Museum Heiden	11:00–12:00
Dienstag, 13.	Postplatz Kurzwanderung mit Höck. Senioren Wandergruppe	12:00–16:00
	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 14.	Bahnhof Öffentliche Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
Donnerstag, 15.	Postplatz Wanderung: Obereggen – Fegg – Reute. Senioren Wandergruppe	9:45–16:00
Sonntag, 18.	Haus zur Stickerei Sonntagsbrunch und Doppel-Lesung. Haus zur Stickerei	11:00–15:00
Montag, 19.	Hotel Heiden	20:15
	Traumberge Pakistans: Zwischen Kaschmir und Afghanistan. Hotel Heiden	
Mittwoch, 21.	Buchhandlung zur Rose in St.Gallen Lesen macht Spass. Frauengemeinschaft Heiden und Gemeinde Bibliothek	17:01–22:00
Donnerstag, 22.	Naraki Stricken mit Filzwolle. Frauenverein Heiden	19:00
Freitag, 23. bis 24. April	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Kufas. Hotel Heiden	
Samstag, 24.	Genossenschaft Hotel Linde Knuth und Tucek-Kabarett. Kulturgruppe Lindenblüte	20:15–22:30
Dienstag, 27.	Restaurant Krone Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30
Donnerstag, 29.	Postplatz Wanderung: Reute – Freienland – Heiden. Senioren Wandergruppe	12:45–17:30
	ev. Kirchgemeindehaus Selbstbestimmung im Alter. «aktiv in Heiden»	19:30
Freitag, 30.	Henry Dunant Museum Finissage Gedenkfeier zum Todestag Henry Dunant. Dunant Museum Heiden	18:30
	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Hotel Heiden Vernissage Kufas. Hotel Heiden	19:00–20:00
Samstag, 31.	Kursaal Unterhaltung. Trachtenchor Heiden	20:00–02:00

Veranstaltungen November

Sonntag, 1.	Kursaal Unterhaltung. Trachtenchor Heiden	13:30–18:00
Montag, 2.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00

Kino

Freitag, 9.	20:15* Fack you Göthe 2	D 12/10 J.
Samstag, 10.	17:15 Youth	OV/d 14/12 J.
20:15* Der Staat gegen Fritz Bauer	D 12/10 J.	
Sonntag, 11.	15:00 Der Kleine Rabe Socke 2	D 0/0 J.
19:15 Le rançon de la gloire	F/d 10/8 J.	
Dienstag, 13.	20:15 Cinema Italiano: Che Strano chiamarsi Federico	OV/d
Freitag, 16.	20:15* Transporter Refueled	D 12/10 J.
Samstag, 17.	17:15 Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte	D
20:15* Boychoir	D 10/8 J.	
Sonntag, 18.	15:00 Alles steht Kopf	D 6/4 J.
19:15 Ich und Kaminski	D 16/14 J.	
Dienstag, 20.	14:15 Kinomol: Best Exotic Marigold Hotel 2	D 16/14 J.
20:15 Cinema Italiano: I nostri Ragazzi	OV/d	
Mittwoch, 21.	20:15 Cinéclub: Le Meraviglie	OV/d 16/16 J.
Freitag, 23.	20:15* Boychoir	D 10/8 J.
Samstag, 24.	17:15 Der Staat gegen Fritz Bauer	D 12/10 J.
20:15* Fack you Göthe 2	D 12/10 J.	
Sonntag, 25.	15:00 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
19:15 Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte	D	
Dienstag, 27.	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Youth	OV/d 14/12 J.	
Freitag, 30.	20:15* Transporter Refueled	D 12/10 J.
Samstag, 31.	17:15 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
20:15* Ich und Kaminski	D 16/14 J.	

* Rosenbar jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

Veranstaltungskalender-Daten bis Dienstag,
20. Oktober, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Indoor Cycling

Start in die
Indoor Cycling Saison 2015

Ab Mo 19. Okt. treten wir wieder in die Pedale!

Attraktive Frühbucherrabatte bis 7. November 2015

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN

071 898 33 88 • www.heilbad.ch • info@heilbad.ch

MARIMAR
TAPAS - BAR - LOUNGE

MARIMAR JAHRMARKT SPECIAL
LATINO • MASH UP • HOUSE

Paella ab 15.00 Uhr

Chupito Bar DJ Longdrinks 10.-

Tec: Jones & Guest

FREITAG 09 - 10 - 2015

MARIMAR TAPAS BAR | HINTERERGETEN 709 | 9427 WOLFHALDEN

auf- und abwind ...

Mit dem November verabschiedet sich bereits der Herbst und macht dem nahenden Winter Platz, manchmal noch kurz sonnig und warm, dann wieder nass und trüb. In dieser Jahreszeit verändern sich bei vielen auch die Essgewohnheiten; die leichte Sommerküche wird abgelöst durch «währschafte» Suppen und Eintopfgerichte.

Auf der Suche nach neuen Kochideen stiess ich zufällig auf den Begriff Bratkartoffelverhältnis, ohne zu ahnen, dass es sich dabei um keine kulinarische Köstlichkeit handelt.

Als Bratkartoffelverhältnis wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Wilde Ehe bezeichnet. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Witwenrenten gab, entstanden aus der Not geborene Zweckverbindungen zwischen Witwen und heimgekehrten Soldaten, bei denen es in erster Linie um die Versorgung mit warmen Mahlzeiten ging, zum Beispiel mit Bratkartoffeln.

So habe ich zwar kein neues Rezept gefunden, jedoch erkannt, dass ich in einem Bratkartoffelverhältnis lebe. *Herzlichst Erika Stocker*

Aus Häädler Lehrlingshänden gefertigt

An der Talstation der Skilift AG Heiden wurde in den letzten Monaten eifrig am Erweiterungsbau mit permanentem Gasträum gearbeitet. Hierbei wurde ein Grossteil der wertvollen Arbeit durch Lernende aus verschiedenen Häädler Betrieben erledigt.

Am Erweiterungsbau der Skilift-Talstation wird die wertvolle Arbeit und gute Ausbildung der Lernenden aus verschiedenen handwerklichen Berufen deutlich: Ein Grossteil der Arbeiten wurde von Lernenden selbstständig durchgeführt. Dabei haben Lernende der Betriebe EW Heiden AG, Paul Kobelt AG, Heller AG, Hohl AG, Alder Bedachungen + Gerüstbau AG sowie Buschor+Dahinden AG mitgeholfen, den permanenten Gasträum zu erstellen.

Ebenso hat ein Lehrling des Architekturbüros Ueli Sonderegger GmbH das ganze Projekt als Zeichner Architektur ausgearbeitet. All dies half mit, die Projektkosten tief zu halten, sodass den Nutzern des Skilifts bald die erweiterte Talstation übergeben werden kann.

Dieses Projekt macht deutlich, wie wichtig die regionalen Ausbildungsplätze sind. Aus diesem Grund hat der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) einen Austausch mit den Schulen angeregt. So haben sich unter der Koordination der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) die Sekundarschulen der Region, die Gewerbevereine aus dem AüB sowie Betriebe mit Lehrstellenangebot an einem gemeinsamen runden Tisch über das Ausbildungsangebot in der Region ausgetauscht. Als erste beschlossene Massnahme fand am 28. Oktober ein regionaler Berufserkundungstag für Schülerinnen und Schüler der 2. Sek statt. Dabei konnten rund 150 Schülerinnen und Schüler aus fünf Sekundarschulen insgesamt 34 Lehrberufe in 38 Betrieben in der Region AüB, davon die Hälfte in Heiden, erkunden. Hoffentlich profitieren sowohl Gewerbe wie auch die Jugend als Zukunft unserer Region von diesen Begegnungen!

Die Talstation der Skilift AG Heiden lädt jederzeit während des Skiliftbetriebs auch Nicht-Schneesportbegeisterte zum Verweilen ein. Schauen Sie einfach rein. *Simon Spillmann, AüB*

Schule

Seite 03

- Erster Wies-Treff
- Ineluege – Tag der offenen Türen in der Sek

Kultur

Seite 05

- Anderscht ist Programm – Hackbrett die Leidenschaft
- Polnische Kulturtag
- Männerchor Heiden präsentiert Whiskey in the Jar
- Rund um die Adventszeit

Gemeinde

Seite 08

- Öffentliche Orientierung zum Abstimmungswochenende vom 29. November
- Papier und Holz urwaldfreundlich einkaufen

Wirtschaft

Seite 11

- Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet
- Weiterer Schritt zur Energie-Region AüB
- Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Maler Fähr
malt für Sie
frische
Farben.

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Private Spitex

Pflege, Betreuung, Haushalt aus einer Hand

- Tag und Nacht – auch Sa/So
- Krankenkassen anerkannt
- Bezugspersonenpflege/-betreuung
- spezielles Angebot für Demenz
- zuverlässig, individuell, pünktlich und flexibel

Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG
Tel. 071 787 01 40
www.homecare.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL
DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

expert Buschor+Dahinden

Panasonic LED-TV

- Panasonic TX40CSN638
- eleganter LED-Fernseher
- 100 cm LED- Bilddiagonale
- 800 Hz Bildschirm
- DVB-C /-T / -S Empfang
- Energie Effizienzklasse A+

Angebot 999.-

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr.
Im Spital Heiden jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Heller AG
Immo-Service Tiefenau 6 9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28 www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Sonnenthalstrasse 12
4.5 Zimmer Attika-Wohnung mit grosser Terrasse, Erstbezug, top modern ausgestattet.
Miete Fr. 2'960.00, NK Fr. 250.00, TG Fr. 120.00

Heiden, Tiefenau 10
5.0 Zimmer Wohnung mit Süd-Balkon, Helle preisgünstige Wohnung, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 1'060.00, NK Fr. 250.00

Heiden, Schützengasse 5
4.5 Zimmer Wohnung mit Ost-Balkon, Helle preisgünstige Wohnung nahe Zentrum.
Miete Fr. 1'225.00, NK Fr. 250.00, Garage Fr. 100.00

Heiden, Rosentalstrasse 16
2.0 Zimmer Wohnung mit grossen Süd-Balkon, zentrale Lage, nahe Einkauf/öffentlichen Verkehr.
Miete Fr. 1'120.00, NK Fr. 180.00, TG Fr. 100.00

Heiden, Schützengasse 21
1.5 Zimmer Wohnung nahe Dorfzentrum, Bushaltestelle direkt vor dem Haus, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 570.00, NK Fr. 120.00

Wald, Ebni 411
3.5 Zimmer Maisonette Wohnung mit Terrasse, Sonnig und mitten in der Natur, 1 Aussen-PP inkl.
Miete Fr. 980.00 inkl. Heizkosten/Warmwasser

svit Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Kursprogramm

1. Semester 2016

Die Kurse sind von der öffentlichen Hand subventioniert.

Deutsch, Niveau A1, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Lehrperson
Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1, vier Lektionen am Samstag

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstag: Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau, oder Heiden
Beginn/Ende: 13.02.2016 – 09.07.2016, 80 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche

Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 – 21.30 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Beginn/Ende: 09.02.2016 – 08.07.2016, 120 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Kosten: CHF 590.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche

Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 – 21.30 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Beginn/Ende: 09.02.2016 – 08.07.2016, 120 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Kosten: CHF 590.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau B1, zwei Doppellektionen pro Woche

Voraussetzung: A2 abgeschlossen, Kompetenznachweis
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Beginn/Ende: 08.02.2016 – 07.07.2016, 80 Lektionen
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Kosten: CHF 390.-- exkl. Lehrmittel

Deutsch als Zweitsprache, Niveau - Übersicht

Unsere Kurse richten sich nach den Niveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER):

A1

Hören: Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen.

Lesen: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z.B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.

Sprechen: Ich kann mich auf einfache Art verständigen. Ich kann einfache Sätze gebrauchen, um bekannte Leute zu beschreiben und um zu beschreiben, wo ich wohne.

Schreiben: Ich kann eine kurze, einfache Postkarte schreiben, z.B. Feriengrüsse.

A2

Hören: Ich kann sehr einfache Informationen verstehen. Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen.

Lesen: Ich kann in einfachen Texten (Prospekten, Speisekarten, Fahrplänen etc.) konkrete Informationen auffinden und einfache persönliche Briefe verstehen.

Sprechen: Ich kann mich in einfachen, routinemässigen Situationen verständigen. Ich kann mit einer Reihe von Sätzen mein persönliches und berufliches Umfeld beschreiben.

Schreiben: Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, z.B. um mich für etwas zu bedanken.

B1

Hören: Ich kann die Hauptinformationen verstehen, wenn es um Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Ich kann Sendungen verstehen, wenn deutlich gesprochen wird.

Lesen: Ich kann Texte in Alltags- oder Berufssprache verstehen. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen und Wünschen berichtet wird.

Sprechen: Ich kann an Gesprächen über Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen oder aktuelle Ereignisse teilnehmen.

Schreiben: Ich kann einfache Texte über vertraute Themen schreiben. Ich kann in persönlichen Briefen von meinen Erfahrungen und Eindrücken berichten.

Das Erlernen der deutschen Sprache ist entscheidend für Ihre Integration in der Schweiz.

Anmeldungen bis
31. Dezember 2015
an:

BBZ Herisau, Sekretariat
Weiterbildung
Waisenhausstrasse 6
9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25

Erster Wies-Treff

Im Schulhaus Wies gibt es eine Schülerkonferenz (Schüko). Sie organisiert Anlässe für das Zusammenleben in der Schule. Im August wurde der Wies-Treff gegründet. Die Kinder können allen zeigen, was in den verschiedenen Klassen läuft.

An unserem ersten Wies-Treff im September gab es prima Beiträge: Zu Beginn sangen alle zusammen das Miteinander-Lied. Die Basisstufe Bissau 2 trug das Farbenlied vor. Anschliessend stellte die Basisstufe Bissau 1 ihre selbstgemachten Stühle vor. Die Basisstufe Wies 2 präsentierte etwas über den Biber. Die Kinder einer 3./4. Klasse machten ein Indianertheater. Dann erzählte Leon lustige Witze. Zum Schluss zeigte die 6. Klasse auf dem Pausenplatz einen Raketenstart mit Luftdruck. Die Raketen flogen etwa 15 m hoch!

Din, Luis, Silvan, 6. Klasse Wies

Ineluege – Tag der offenen Türen in der Sek

Am Samstag, 21. November präsentiert sich die Sek bei einem Tag der offenen Türen. Im Schulhaus Gerbe zeigen Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen zwischen 08:00 und 11:30 Uhr wie der Schulalltag an der Sek aussieht. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen sich den Sek-Unterricht in verschiedensten Fächern anzuschauen, aktuelle Informationen zur Schule zu bekommen und gute Gespräche zu führen. Auch für die Kaffeeverpflegung ist gesorgt.

Die Schulleitung sowie alle Lehrpersonen freuen sich über ein zahlreiches Erscheinen. **U.M.**

Das Volksmusikfestival heisst Folk Festival Heiden

Die Vorbereitungsarbeiten für das Volksmusikfestival vom 27. bis 29. Mai in Heiden laufen auf Hochtouren.

Unser Festival, für das im vergangenen Sommer in den Gemeindeflächern des Appenzeller Vorderlandes um Namensvorschläge gebeten wurde, wird ganz bescheiden Folk Festival Heiden genannt werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht, worum es dabei geht: Um Volksmusik und Folklore in traditionellem Rahmen, aber auch mit der Möglichkeiten für Überraschendes und Neues. Vom Programm her werden regionalen Vereinen und Formationen Auftrittsmöglichkeiten geboten. Es werden aber auch bekannte Formationen aus der Region, aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland auftreten. Aus Paris wird beispielsweise der achtfache Akkordeon-Weltmeister, Julien Gonzales, anreisen.

Rechtzeitig vor Weihnachten werden bei der Tourist-Information Festivalpässe zum Kauf angeboten. Für manche Häädler wird dies eine willkommene Geschenkidee sein. Möglichst viele frühzeitig verkaufte Eintritts werden für die Verantwortlichen des OK eine grosse Ermutigung sein. **Kurverein Heiden**

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

**Naturheilpraxis
und Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32
9410 Heiden
Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Bluteigel · Baunscheid
Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
nach Dorn und Breuss · Kneipp-
Gesundheitsberatung

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes
Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch
071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

NATÜRLICHES
VISAVIS COOP
GUTES FEINES
2000 PRODUKTE
BIO FÜR ALLE

**Wir bringen Energie
vom Dach ins Haus**

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

ewh
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Heizung
www.ewheiden.ch

*Adventsausstellung mit
Weindegustation*

20. bis 22. November 2015
in den Kellergewölben an der Poststrasse 9, Heiden

Freitag 20. November 2015
17.00 - 22.00 Uhr
APÈRO und MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG

Samstag 21. November 2015
11.00 - 19.00 Uhr

Sonntag 22. November 2015
11.00 - 17.00 Uhr
ab 13.00 Uhr **MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG**
im Adventsbeizli

täglich:
KÄSEVARIATIONEN
mit Elsbeth Spichtig, Molkerei Appenzellerhof

*Lassen Sie sich von uns mit Augen und Gaumen
in die Adventszeit einstimmen.*

Frischmarkt Looser & Sonderegger Weine

Messingobjekte
LUISA
von
gretadesign.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Service SEAT Service Nutzfahrzeuge Service

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

**Im Winter
hat der Maler Zeit!**

**Profitieren Sie jetzt von unseren
interessanten Konditionen.**

**Rufen Sie uns an, gerne beraten wir
Sie und unterbreiten Ihnen ein
Angebot.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

**Ganz persönlich
für Sie da.**

Wir interessieren uns für Sie. Deshalb beraten wir Sie bedürfnisgerecht und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34
fabrizio.verona@css.ch

CSS
Versicherung

Reisen Sie mit und lassen Sie sich im Kursaal durch die Hackbrett- und Kontrabassklänge von Anderscht entführen

Anderscht ist Programm – Hackbrett die Leidenschaft

Kultur im Kursaal Heiden präsentiert am Freitag, 13. November um 20:00 Uhr, die Hackbrett-Formation Anderscht im Kursaal. Das Trio mit Andrea Kind, Fredi Zuberbühler und Roland Christen lässt aufhorchen: Die virtuos interpretierte Musik lehnt weit über das traditionelle Hackbrett-Klischee hinaus.

Klassik, Jazz, Improvisationen, Musik von West nach Ost, aber auch eigene Kompositionen mit traditionellen, aber grösseren Hackbrettern, auf ihre unverkennbare Art interpretiert, lassen erahnen, dass sich Anderscht nicht leicht in eine bestimmte Musikrichtung einordnen lässt. Trotz all ihrer musikalischen Ausbrüche stehen die drei zu ihren Appenzellischen Wurzeln und ihrer ursprünglichen Musikkultur. Anderscht begeistert seine Zuhörer

quer durch alle Kulturen und Altersschichten. Reisen Sie mit und lassen Sie sich entführen.

Weitere Infos unter www.facebook.com/kulturimkursaalheiden oder www.anderscht.ch.

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Anderscht – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, welche an der Kasse (ab 19:00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind. **Kurverein Heiden**

Polnische Kulturtag

Am 7., 14. und 15. November wird nach vier Jahren und vielen Anfragen wieder der kulturelle und kulinarische Austausch mit Polen auf Bühne und Parkett sowie mit einem Buffet stattfinden – mit der südost-polnischen Region Bieszczady als Gast.

Das Bieszczady-Gebirge wird als der schönste und wildeste Winkel Polens bezeichnet. Keine Industrie verschmutzt die Luft. Die Region ist Heimat von grossen Raubsäugetieren wie Bär, Wolf, Luchs sowie vieler Vogelarten wie Adler oder Schwarzstorch. Es handelt sich um ein Gebiet von grossem kulturellem Reichtum und ausserordentlicher landschaftlicher Schönheit. Tauchen Sie am 7. November (19:30 Uhr im Kino Rosental, inklusive Vortrag mit Bildern, Konzert und Aperó) in die wildromantische Atmosphäre der Bieszczady-Region, in die einzigartige Architektur und Kultur ein!

Am 14. und 15. November laden wir Sie zum Hauptanlass ein. Infos und Reservationen unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. Noch bis Ende Monat sind in der Genossenschaft Linde diverse Kunstwerke aus Bieszczady ausgestellt.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren: Gemeinde Heiden, Kulturförderung AR, santémed und Botschaft der Republik Polen in Bern.

Wir freuen uns sehr auf diese Tage mit viel Kultur, Kulinarischem und vielen einmaligen Begegnungen und Gesprächen. **Kasia Balinska**

Spielen was Spass macht – die Steppin Stompers

Steppin Stompers im ev. Kirchgemeindehaus

Am Freitag, 11. Dezember spielen um 20:00 Uhr die Steppin Stompers im ev. Kirchgemeindehaus.

Das Jahr neigt sich langsam aber stetig dem Ende zu. Geniessen Sie noch einmal im Jahr 2015 ein Jazzkonzert, organisiert vom «Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden» mit einer bestens bekannten Jazzband.

Seit 1966 gehören die «Steppin Stompers» (TSS) im Raum Basel der regionalen Jazzszene an. Weit über 1500 Auftritte und Konzerte wurden in all den Jahren gespielt. Die Spielfreude ging dabei nie verloren und

wer die Stompers heute erlebt, kann sich schlecht vorstellen, dass da eine Band am Werk ist, die mittlerweile 46 Jahre auf dem Buckel hat. Ihr Motto «Spielen was uns Spass macht» trifft den Nagel wohl auf den Kopf. Rund 600 Members sind ein Zeichen dafür, dass die Band beim Publikum ankommt und entsprechend beliebt ist.

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr; Konzertbeginn: 20:00 Uhr. Reservationen nimmt die Tourist Info, 071 898 33 01 oder info@jazz-event.ch gerne entgegen. **Doris Spirgi**

Dankesessen von Migros Kulturprozent

Für die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Lebensmittelabgabe «Haus zur Bergulme»-Markt in Heiden war es eine freudige Überraschung und eine Ehre von der Genossenschaft Migros Ostschweiz zu einem Dankesessen eingeladen zu werden.

Am 5. Oktober reisten 16 Personen mit dem öV in den Säntispark nach Abtwil. Nach Ladenschluss wurden wir von Herrn Schwarz, dem Direktor des Restaurants und seinem Team ganz herzlich empfangen.

Beim Aperó dankte er mit den Worten: «Als freiwillige Engagierte verrichten Sie Ihre wertvolle Arbeit abseits des Rampenlichts; und bieten somit vielen bedürftigen Menschen jahraus, jahrein eine hoch geschätzte Unterstützung. Ohne Sie wäre unsere Gesellschaft nicht, was sie ist.»

An weiss gedeckten Tischen, im wunderschönen Ambiente des Restaurants Säntispark in Abtwil, wurden die geladenen Gäste mit einer riesigen Auswahl des Buffets à

discretion extrem verwöhnt. Vor allem auf unsere asylsuchenden Helferinnen und Helfer aus Grub und Heiden hat dies grossen Eindruck gemacht.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme und aller Freiwilligen der Lebensmittelabgabe bedanken wir uns für diese grosszügige Geste und den schönen Abend bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz und ihrem Kulturprozent. **Bruno Rossi**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. Dezember

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#) am Dienstag, 17. Nov., 16:00 Uhr

ROSENAL HEIDEN

WOHNEN IM ZENTRUM

die letzte 4½ Zimmer-Wohnung Fr. 665'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Scheidweghütte

Regula und Urs Niederer
Telefon 076 450 99 72, urn@bluewin.ch
www.scheidweghuette.ch

Käsefondue auf Anmeldung
Hüttenspiess

Öffnungszeiten: Di-Sa ab 9.00 Uhr, So 10.30-18.00 Uhr

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

Dr. med. vet. JohannesENZ Dorf 1129 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 56 68	Dr. med. vet. Max Känzig Im Bad 9410 Heiden Tel. 071 891 50 22	Dr. med. vet. Ludwig Egger Halden 9034 Eggersriet Tel. 071 891 40 44
--	--	--

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter
Tel. 071 891 91 81/Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

Es isch wieder sowiit....
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!!

Fritig, 13.11.15 ab 16^{oo} Uhr
Samschtig, 14.11.15 und
Sunntig, 15.11.15 ab 11^{oo} Uhr
Mer freuet üs uf Eu...

Gaby mit em Statiönli...
Team

Reservazione unter: 071/ 891 12 52 oder
gaby.hafner@hotmail.com

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Die Frau als Laienschauspielerin im Theaterstück *Checkpoint Sántis*

Frauentag 2016 – Den Frauen ein Gesicht geben

Am Dienstag, 8. März 2016 findet der internationale Frauentag statt. Der Foto-Club Appenzellerland wird zum Programm des Frauentags 2016 gehören. Wir suchen Frauen, als Fotografin oder als Fotomodell. Die Bilder sollen Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Porträt zeigen. Die Fotos werden in den kommenden Wochen und Monaten gemacht und ab März kurz vor dem Frauentag in der Genossenschaft Hotel Linde ausgestellt.

Als Fotografin, egal ob Sie Hobby- oder Profi-Fotografin sind, können Sie zum Thema «Frauen» ein Bild beim Foto Club Appenzellerland, einreichen.

Frauen, die sich als Modell fotografieren lassen möchten, müssen mindestens 18 Jahre sein. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Sie müssen kein Fotomodell sein. Wir möchten Frauen aus dem und in ihrem Alltag zeigen – sei es im Beruf, beim Hobby oder bei anderer Gelegenheit. Bei Interesse können Sie sich unter www.foto-club.org anmelden. Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter info@foto-club.org oder 071 891 12 97. Wir freuen uns auf Sie! **Alexandra Breu**

Adventskonzert in der Kirche

Am Advents-Sonntag am 29. November lädt die Jugendmusik Heiden (JMh) ab 18:00 Uhr wieder zum Adventskonzert in die ev. Kirche ein. Mit besinnlichen und unterhaltenden Melodien werden die Formationen der JMh wieder versuchen, die Besucherinnen und Besucher in Adventsstimmung zu versetzen. Der Eintritt wird wie in den vergangenen Jahren kostenlos sein. Über eine Spende in die Kollekte zu Gunsten der Neuuniformierung im nächsten Jahr ist die JMh dankbar.

Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, sich bei einem Aperoch noch über das Gehörte, Erlebte und Bevorstehende untereinander und mit der JMh auszutauschen. Die JMh-Musikantinnen und Musikanten freuen sich bereits auf ein gelingendes Konzert und hoffen, ihr einstudiertes Programm wieder in einer voll besetzten Kirche präsentieren zu können. **Reto Bischofberger**

Vor-Weihnachten

Traditionell startet eine Woche vor dem ersten Advent (20. bis 22. November), die Ausstellung und der Verkauf von Kunsthandwerk im Kursaal. Von 30 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Früchte, Mehl und weitere Naturmaterialien mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet.

Wie im letzten Jahr ist die Juniorenabteilung des Tennisclubs Heiden fürs Kulinarische verantwortlich – Glühwein und Marroni dürfen dabei nicht fehlen. Ein stimmungsvolles Ambiente und Musik laden zum Verweilen ein.

Die Öffnungszeiten sind Freitag, 20. November von 14:00 bis 20:00 Uhr, Samstag, 21. November von 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag, 22. November von 10:00 bis 17:00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Chris Nowak**

Der Samichlaus kommt in den Kursaalpark

Nach dem Grosse Erfolg im letzten Jahr wird die Chlausgruppe des Männerchors am 6. Dezember wiederum einen Umzug mit Tieren durchführen.

Um 16:00 Uhr ist Abmarsch der Chlausprozession ab Parkplatz Züst Bau AG durch das Pärkli zum Gemeinde-Parkplatz, Poststrasse, Freihof, Frohburg, Hotel Linde, Restaurant Krone (wo der Chlaus-Trott von der Bläsergruppe Heiden musikalisch empfangen wird), ev. Kirche, Seeallee, durch den Kursaalpark zum Chlausplatz hinter der Kursaal-Schwemme.

Chlaus und Schmutzli freuen sich über viele Familien, Gäste und Besucher, auch an den Strassen.

Zwischen 16:30 und 17:30 Uhr erhält jedes Kind, welches ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedlein singt, ein

Chlaussäckli, gesponsert von der Gemeinde.

Metallbehälter mit wärmenden Flammen und Finnenkerzen werden dem Kursaalpark einen würdigen, vorweihnächtlichen Rahmen verleihen. Es gibt Tee und Guetzli und die Bläsergruppe Heiden spielt Weihnachtslieder. Die Chlausgruppe hofft wettermässig auf himmlischen Beistand.

Ab 18:15 Uhr finden die Chlausbesuche bei den Familien statt. Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich sehr gerne unter 071 891 43 13, 079 822 06 35 oder unter hilty.heidens@bluewin.ch melden. Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli. **Hansjörg Hilty**

Marroni-Geschichte in der Bibliothek

Wenn es kalt wird in der Stadt und der Wind durch die Gassen bläst, öffnet Nonno Amadeo seinen Marronistand. Dort schaut Laura auf dem Heimweg von der Schule gerne vorbei, um von ihrem Grossvater eine volle Tüte heisse Marroni zu erhaschen. Am Tag vor dem grossen Markt wird Nonno Amadeo krank. Dass ihr Grossvater rechtzeitig wieder gesund wird, ist Lauras grösster Wunsch. Denn ein Markt ohne Amadeos Marroni-Bude ist einfach kein richtiger Markt. Aus Lauras Wunsch wird nichts, doch Laura und ihre

Freundin sorgen dafür, dass am Markt der Duft von frisch gebratenen Marroni nicht fehlt ...

Am Mittwoch, 25. November um 15:30 Uhr erzählen wir in der Gemeindebibliothek diese Bilderbuch-Herbstgeschichte für Kinder. Auch bei uns wird der Geruch von frisch gebratenen Marroni nicht fehlen! Weitere Adventsgeschichten werden wir am 2. und 16. Dezember ebenfalls um 15:30 Uhr erzählen.

Simone Vial

Wein im Kerzenschein

Herzlich laden Frischmarkt Looser, Molkerei Appenzellerhof und Sonderegger Weine zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustation am Freitag, 20. bis Sonntag, 22. November in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag wird der Gast von 17:00 bis 20:00 Uhr mit einem Willkommens-Aperoch und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik, Appenzeller Käsespezialitäten und eine vielseitige Weindegustation lassen Augen und Gaumen verzaubern. Speziell zeigt Greta Rohner von gretadesign einige Werke aus ihrer aktuellen Ausstellung Licht-Blicke.

Am Samstag ist von 11:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 11:00

bis 17:00 Uhr geöffnet. Bei musikalischer Unterhaltung lädt ab 13:00 Uhr das Adventsbeizli zum Verweilen ein.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich in die Adventszeit einstimmen.

Silvia Sonderegger

Whiskey in the Jar ...

... ist das Motto der diesjährigen Konzerte des Männerchors Heiden. Geniessen Sie keltische Songs aus Irland und Schottland mit Tanzeinlagen der Tanzgruppe Irish Legs am 7. und 8. November im Kursaal.

Lieder, teilweise zum Mitsingen und begleitet durch ausgewiesene Musiker der Irischen Folk-Szene und kulinarische Leckerbissen versprechen einen wunderschönen Abend (siehe Veranstaltungen November auf Seite 16) und www.maennerchor-heidens.ch. **Heinz Weber**

Öffentliche Orientierung zum Abstimmungswochenende

Am Montag, 16. November um 19:30 Uhr erläutert die Gemeinde im Kursaal die beiden Abstimmungsvorlagen: Voranschlag 2016 und Ersatzneubau Turnhalle Gerbe.

Voranschlag 2016 mit gleichbleibendem Steuerfuss

Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt für das Jahr 2016 bei 3,7 Einheiten. Der Aufwandüberschuss kann aus dem Eigenkapital bestritten werden.

Ersatzneubau Sporthalle Gerbe

Anstelle einer teuren Sanierung soll in den Ersatzneubau der Sporthalle Gerbe investiert werden. Das Sportstättenkonzept und Bedürfnisanfragen bestätigen, dass heute zu wenige Hallenkapazitäten bestehen. Die geplante Dreifachhalle ersetzt die sanierungsbedürftige Turnhalle Gerbe und bietet deutlich mehr Raum. Gemäss Machbarkeitsstudie belaufen sich die gesamten Kosten auf rund 17 Millionen Franken und bedingen ab 2017 eine Steuerfusserhöhung um 0,2 Einheiten.

Der Gemeinderat ist von der Notwendigkeit einer neuen Dreifachsporthalle überzeugt. Damit wird Raum geschaffen für die Vereine wie auch für grössere Sportveranstaltungen, Versammlungen und kulturelle Anlässe. Die Sporthalle stärkt die Zentrumsfunktion, die Heiden im Appenzeller Vorderland einnimmt. Zur Abstimmung kommt der Projektierungskredit über Fr. 1'080'000.00. In diesem Betrag sind der Wettbewerb bis hin zum baureifen Projekt enthalten.

Falls die Bevölkerung das Projekt ablehnt, müssen Gerbe- und Asylturnhalle mit einem Aufwand von mehreren Millionen Franken umfassend saniert werden.

Steuerfuss bleibt unverändert

Der Voranschlag 2016 rechnet bei einem Aufwand von Fr. 23,7 Millionen und einem Ertrag von Fr. 23,3 Millionen für das nächste Jahr mit einem Defizit von Fr. 370'000.00. Für das laufende Jahr wird mit einem Besserabschluss gerechnet. Der Aufwand für die Arbeiten an der Gebäudeaussenhülle Rathaus lässt sich über die Investitionsrechnung verbu-

Wir wünschen Ihnen eine schöne Voradventszeit beim Advents-Sonntag

chen und entlastet damit die Erfolgsrechnung. Dazu kommen erwartete Mehreinnahmen von Steuern natürlicher und juristischer Personen.

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2016 findet am 29. November statt. Die öffentliche Orientierungsversammlung ist am Montag, 16. November um 19:30 Uhr im Kursaal.

Steuern bleiben stabil

Die in den letzten Jahren vorgenommenen Steuersenkungen wirken sich auf der Ertragsseite aus. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2015 dürfte übertroffen werden. Bei den juristischen Personen ist die Entwicklung der Erträge eher unsicher, der Voranschlag dürfte jedoch erreicht werden.

Mit den Überbauungen, die im Jahr 2015 fertiggestellt werden, wird für den Voranschlag 2016 mit 3 Prozent Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen gerechnet. Damit sollten die teils deutlichen Mehrkosten aus den Pflegefinanzierungen, der Spitex und dem kantonalen Entlastungsprogramm wie auch die Mindererträge aus den Erbschaftssteuern kompensiert werden können.

Globalkredit Schule

Die Schule wird mit einem Globalbudget geführt. Für nächstes Jahr wurde eine neue Rahmenvereinbarung zwischen dem Gemeinderat und der Schulleitung definiert. Der Leistungsauftrag an die Schule ist

nochmals klarer beschrieben und die Abgrenzung zu anderen Ressorts wird deutlicher festgehalten. Die neue Rahmenvereinbarung gilt bis Ende 2017 und verlängert sich anschliessend jeweils um weitere zwei Jahre, wenn sie nicht durch den Gemeinderat gekündigt wird. Der Voranschlag 2016 beinhaltet diese neue Rahmenvereinbarung.

Die Kostensteigerung gegenüber dem laufenden Jahr ist durch die leichte Zunahme an Lernenden begründet. Zusätzlich belastet das kantonale Entlastungsprogramm mit Kosten von gut Fr. 50'000.00. Der Pauschalbeitrag je Schüler wurde von ursprünglich Fr. 2460.00 auf 2230.00 reduziert und im Jahr 2017 wird er nochmals um Fr. 130.00 gekürzt. Im Bereich Sonderschulung hat der Kanton die Beiträge um 50 Prozent gekürzt, was bereits dieses Jahr zu einer massiven Kostenzunahme führt. Diese ist im Voranschlag 2016 weiterhin enthalten. Das Projekt Altersdurchmischtes Lernen (AdL) belastet den Globalkredit 2016 um Fr. 37'000.00.

Verkehrsplanung/ öffentlicher Verkehr

Die Gemeinde ist bestrebt, die Infrastruktur im Dorf weiterzuentwickeln und zu verbessern. Im Voranschlag sind Fr. 50'000.00 für eine zweite Verkehrsplanungsstudie vorgesehen. Damit wird die langfristige Verkehrsplanung erarbeitet. Daneben verursacht FABI, die neue Bahninfrastruktur Finanzierung auf Bun-

desebene, im öffentlichen Verkehr Mehrkosten von Fr. 60'000.00.

Finanz- und Lastenausgleich

Die Gemeinde zahlt seit 2011 an den Finanzausgleich im Kanton. Im ersten Jahr waren es Fr. 40'000.00. Für den Voranschlag 2016 werden gemäss Empfehlungen des Kantons Fr. 130'000.00 budgetiert.

Im November bitte beachten

Mittwoch, 4.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 4.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Samstag, 21.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Samstag, 28. und Sonntag, 29.

Abstimmungswochenende

Gemeindehaus

Investitionstätigkeit

Der Voranschlag rechnet mit Investitionen von Fr. 3,6 Millionen gegenüber Fr. 4,4 Millionen in diesem Jahr. Wesentliche Vorhaben sind vor allem die geplanten Strassensanierungen der Weid-, Hinterbissau- und Badstrasse. Zusätzlich wird das Haus Bischofsberg 408 (Müllersberg) mit Schopf umgebaut und eingerichtet, damit er für Militär und Schullager genutzt werden kann.

Finanzplan 2017–2021

Es bleibt auch in den kommenden Jahren eine Herausforderung, das Haushaltsgleichgewicht ausgewogen zu halten. Im Finanzplan 2017–2021 ist der Ersatzneubau Sporthalle Gerbe bereits abgebildet. Infolge dieser Investition ist ab 2017 eine Steuerfusserhöhung um 0,2 auf 3,9 Einheiten vorgesehen. Diese Erhöhung ist abhängig vom Entscheid der Bevölkerung zum Wettbewerbs- und Projektierungskredit für die Sporthalle, worüber ebenfalls am 29. November abgestimmt wird.

Wohnungssanierung Feuerwehrhaus

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden rechnet mit einer Zunahme der

zugewiesenen Asylsuchenden. Deshalb werden mehr Unterkunftsplätze in den Gemeinden benötigt. Das Anmieten von Wohnungen/Liegenschaften ist zunehmend schwieriger und treibt die Kosten für die Unterbringung in die Höhe. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, die leerstehende gemeindeeigene Wohnung über dem Feuerwehrhaus für eine solche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Für die notwendigen Sanierungsarbeiten hat er eine Kreditüberschreitung von Fr. 114'000.00 verabschiedet. Darin enthalten ist eine zusätzliche Aussenerschliessung, um mögliche Konfliktpunkte mit den verschiedenen Benutzern des Feuerwehrsaals zu vermeiden. Für die Belegung mit bis zu zwölf Personen wird eine zweite Nasszone realisiert. Aufgrund der Wohnhygiene und der möglichen Brandbelastung werden die textilen Bodenbeläge durch Linoleum ersetzt.

Neuuniformierung Jugendmusik

Die Jugendmusik Heiden engagiert sich intensiv und aktiv für Heiden. Seit Jahren repräsentieren Korps und Tambouren die Gemeinde an Musikfesten, Anlässen und Festen.

Jetzt ersetzt die Jugendmusik ihre alte Uniform aus dem Jahr 1988. Für die Neuuniformierung hat der Gemeinderat Heiden der Jugendmusik Heiden einen Betrag von Fr. 20'000.00 aus dem Oppliger-Fonds zugesprochen.

Neuzugezogene

Corina Eugster, Rosentalweg 1; Nicki Ledergerber, Rosentalweg 1; Ralph Feusi, Im Stöckli 9; Heidi Bischof, Im Stöckli 9; Giuseppe Cappelletti, Kohlplatz 12; Claudia Lienhard, Hinterbissaustrasse 6.

Abstimmungsresultate vom 18. Oktober 2015

Eidgenössische Vorlagen

Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

• Jens Weber	447
• David Zuberbühler	393
• Markus Bänziger	339
• Vereinzelte	15

Kantonale Vorlagen

Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

• Andrea Caroni	929
• Vereinzelte	130

Todesfälle

- **Karin Büchel-Kienberger**, geb. 1968, gestorben am 28. September in Heiden
- **Robert Alder**, geb. 1928, gestorben am 12. Oktober in Rehetobel
- **Rosmarie Diem-Holderegger**, geb. 1928, gestorben am 13. Oktober in Heiden
- **Getrud Alice Boog-Zimmerli**, geb. 1944, gestorben am 13. Oktober in Heiden
- **Wilhelm August Niedermann**, geb. 1929, gestorben am 18. Oktober in Heiden

Gratulationen

zum 90. Geburtstag

- **Hermina Richard**, Rosentalstrasse 7 (13. November)

zum 80. Geburtstag

- **Beatrice Boos-Leibacher**, Mittelbissastrasse 1a (6. November)
- **Anton Kleindl**, Blumenfeldstrasse 6 (19. November)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Papier und Holz urwaldfreundlich einkaufen

Jährlich gehen weltweit Waldflächen in der Grössenordnung von 13 Millionen Hektaren verloren, was der dreifachen Fläche der Schweiz entspricht. Ein wichtiger Grund für die Abholzung ist die Gewinnung von Holz für die Papierproduktion: Fast die Hälfte des industriell genutzten Holzes landet in Papierfabriken. Die Aktion urwaldfreundlich (www.urwaldfreundlich.ch) will Schweizer Gemeinden motivieren, etwas dagegen zu tun: Sie beschaffen nur noch Papier und Holz aus nachhaltiger Produktion. Mit ihrer nachhaltigen Einkaufspolitik setzen die Gemeinden ein Zeichen gegen die Zerstörung ursprünglicher Wälder weltweit. Auch Heiden macht mit.

Privatpersonen können ebenfalls ihr Einkaufsverhalten anpassen. Zentral ist, den Papierkonsum zu reduzieren, etwa auf unadressierte Werbung zu verzichten und einen entsprechenden Kleber am Brief-

kasten anzubringen. Wer einen Computerdrucker hat, sollte sich vor dem Drucken überlegen, ob der Ausdruck wirklich nötig ist. Und für Probeausdrucke reichen meist Blätter, die bereits auf einer Seite bedruckt sind.

Wer Papier für seinen Drucker einkauft, sollte konsequent auf Recyclingpapier setzen. Dieses schont die Wälder und reduziert den Verbrauch von Energie und Wasser sowie den Ausstoss von Klimagasen. Auch Druckaufträge sind übrigens problemlos auf Recyclingpapier möglich.

Pieter Poldervaart

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Mit Erdgas heizen – die Natur freut's

In Heiden entscheiden sich immer mehr Hauseigentümer für eine neue Erdgas-Heizung. Nicht ohne Grund: Die Brennwertechnik mit dem modulierenden Brenner bewährt sich seit 30 Jahren. Inzwischen versorgt Gravig rund die Hälfte der Liegenschaften mit Erdgas.

Heiden profitiert

Allein im letzten Jahr sind in Heiden dank dem Einsatz von Erdgas über 1500 Tonnen CO₂ eingespart worden. Der Heizölverbrauch ging merklich zurück, und Heiden profitiert. Da weniger Heizöl-Tankwagen durch die Strassen fahren, wird der Verkehr entlastet. Dadurch reduziert sich der CO₂-Ausstoss weiter. Es gibt auch weniger Lärm, und die Luft ist gesünder.

Biogas aus dem Rheintal

Heiden, das seit 2011 das Label Energiestadt trägt, heizt seine öffent-

lichen Gebäude, welche nicht an den Wärmeverbund angeschlossen sind, mit 80 Prozent Erdgas und 20 Prozent Biogas. Ob öffentliche Gebäude oder Einfamilienhäuser: Kunden, die ihren Erdgas-Bezug zu 5, 20 oder 100 Prozent mit Rhy Biogas aus dem nahen Rheintal ersetzen, verbessern die Umweltbilanz noch mehr. Der Aufpreis ist tragbar: Bei einem Einfamilienhaus liegt der durchschnittliche Mehrpreis für 5 Prozent Biogas bei rund Fr. 120.00 pro Jahr.

Roger Schneider, Geschäftsführer GRAVAG

wiit vo Huus get
nüd waul uus*

*weite Wege sind mit Kosten verbunden

Gabriela Inauen, Leiterin Zahlungsverkehr

Weit weg von zuhause ist nicht zwingend günstiger. Darum erledigen wir den ganzen Zahlungsverkehr selber. Bei uns im Haus.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

BILDBAND

REISE MIT DEM LICHT

PATRICK LOERTSCHER

«Master of Photography» FEP

Holen Sie sich das schönste Landschaftsbuch aller Zeiten als edles Weihnachtsgeschenk! exklusiv handsigniert!
in der Wilderness Gallery, Rosentalstrasse 8 (beim Carve Sport)
Geöffnet immer am Samstag von 12.00 bis 16.00 (Nov./Dez.)
oder nach telefonischer Anmeldung 071 891 15 57

Bei der Überreichung des Diploms und der Häädler Batzen (v.l.n.r.): Rolf Breu (Präsident HUGH), Melanie Wagner, Simona Neukomm, Nathalie Weyermann und Max Känzig (Vorstand HUGH)

Erfolgreiche Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Häädler Jahrmarkts fand wieder die traditionelle Lehrlingsehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge holten ihr Diplom und je Fr. 100.00 in Form von Häädler Batzen als Geschenk persönlich ab: Melanie Wagner (5,0, Fachfrau Gesundheit

EFZ bei Hirslanden Klinik), Simona Neukomm (5,2, Gärtnerin EFZ bei Robert Dietz AG) und Nathalie Weyermann (5,3, Drogistin EFZ bei Drogerie Bohl).

Ausserdem schlossen folgende Lehrlinge auch erfolgreich ab: Joshua Zwingli (5,1, Schreinerpraktiker EBA bei Bach Heiden AG) und Alessandro Blank (5,2, Kaufmann EFZ bei Appenzellerland Tourismus). Der HUGH gratuliert allen. **tb**

Achten Sie darauf: Es gibt tolle Sofortpreise und Häädler-Batzen im Wert von über Fr. 15'000.00 zu gewinnen

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Detaillistenvereinigung führt dieses Jahr zum vierten Mal die traditionelle Adventstombola durch. Startschuss ist am Adventssonntag, 29. November.

Bei Ihrem nächsten Einkauf, während der Adventszeit bei einem Häädler Detaillisten, erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – Es hüt so lang's hüt. Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Z'Häädle go poschte – ohni Näbedchoschte. **Silvia Sonderegger**

Velos bis 50 Prozent günstiger

Ab sofort findet ein grosser Ausverkauf von Auslaufmodellen beim Velo-Center Heiden statt. Das Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Profitieren Sie von diesem Angebot.

Plötzlich ist der Winter da, Schnee und Eis verwandeln Strassen in Rutschbahnen. Starten Sie gut gerüstet in die Wintersaison! Der umfangreiche Wintercheck umfasst die Kontrolle der Lichtanlage, Bremsen, Lager und Schaltung sowie die Rückstrahler vorne, hinten und an den Pedalen. So wird Ihr Velo winterfit. Gratis Hol- und Bring-Service bei Serviceauftrag bis 10 km Umkreis.

Beachten Sie die Winter-Öffnungszeiten bis Ende Februar von Dienstag bis Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr. Sie können aber auch Ihr Velo ausserhalb der Öffnungszeiten in die Velo-Box stellen. Einfach Zettel ausfüllen, die Box abschliessen und wir erledigen den Service für Sie. **tb**

Weiterer Schritt zur Energie-Region AüB

Die fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden haben im letzten halben Jahr eine Bestandsaufnahme im Energiebereich durchgeführt. Damit können das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region besser abgeschätzt werden. Dazu wurden die sechs Bereiche Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation & Kooperation auf kommunaler und regionaler Ebene untersucht. Heiden musste nicht mehr untersucht werden, wird aber ebenfalls an einer zukünftigen Energie-Region partizipieren.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AüB ermöglichen, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm Energie Schweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurde am 30. September vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. Bei der Bestandsaufnahme wurden den Gemeinden für bereits erbrachte Mass-

nahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller möglichen Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am besten abschnitt.

Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die Einführung von kommunalen Energiebuchhaltungen, ein regionales Energie-Leitbild sowie ein zu erarbeitendes gemeinsames Aktivitätenprogramm notwendig.

Bis Ende des Jahres werden nun die Gemeinderäte in den fünf Gemeinden aufgrund der Resultate der Bestandsaufnahme entscheiden, ob eine gemeinsame Zertifizierung zur Energie-Region definitiv angestrebt werden soll.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton.

Simon Spillmann

Advents-Sonntag

Am ersten Adventssonntag, 29. November, werden Jung und Alt auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt. Von 11:00 bis 17:00 Uhr sind viele Geschäfte geöffnet und locken mit Angeboten – und an der Poststrasse ist ein stimmungsvoller Kunsthandwerk- und Spezialitätenmarkt.

Für eine adventliche Stimmung sorgen die musikalischen Beiträge der Alphorngruppe Bodensee, des Blasorchsters Heiden und des Männerchors. Für Gross und Klein gibt es Angebote zum Basteln, Geschichten hören, Geniessen und Verweilen.

Extrazüge der Rorschach-Heiden-Bahn werden vom Samichlaus begleitet. Zum Abschluss gibt die Jugendmusik Heiden ein Adventskonzert um 18:00 Uhr in der ev. Kirche.

Ursula Oesch

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 28. November von 11:00 bis 17:00 Uhr lädt Familie Johannes und Margrit Solenthaler zusammen mit den Mitarbeitern der Schneesportschule Heiden zum Tag der offenen Tür in die neu erstellte Skihütte auf dem Bischofsberg ein.

Parkplätze sind beim Sefar Werk 1 im Bissau signalisiert und ein Shuttlebus pendelt während des ganzen Tags zwischen Bissau und Bischofsberg. **Johannes Solenthaler**

Wir freuen uns auf regen Besuch

Sauna

Oase
im
Alltag

071 898 33 88 • www.heilbad.ch

Kopierpapier weiss 80–300 gm²
farbig 80–160 gm²
auch in Bogen erhältlich

Briefumschläge weiss in allen
DIN-Formaten

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

ab 1. Februar 2016 oder früher
zu vermieten in Heiden
an zentraler Lage, Werdstrasse 4

Büro- oder Geschäftsraum, 21m²

Schaufensterfront und kleiner Nebenraum
CHF 570.– inkl. Nebenkosten und Parkplatz

Auskunft:
Elisabeth Droz
Limmattalstrasse 395, 8049 Zürich
044 341 38 12

Computer Beratung Schibli

Verkauf und Installation
PC & Notebook & Tablet & Software

Hilfe bei
Konfiguration & Einrichten &
Fehler

Betreuung
KMU's & Private

Bahnhofstrasse 26
9424 Rheineck

071 560 50 49

info@cb-schibli.ch www.cb-schibli.ch

ALT gegen NEU

Bringen Sie eine gebrauchte
Funktionsjacke (Regen-, Ski-,
Fleece- oder Soft Shell Jacke)
und erhalten Sie Fr. 20.–
Rabatt auf das neue Produkt*

WETTERFEST

HEIDEN HERISAU TEUFEN

SILVERTAG®

BEKLEIDUNG FÜR SCHWEIZER WETTER

*Gültig bis 24.12.2015 bei einem Einkauf ab Fr.100.–. Gerne nehmen wir auch mehrere Jacken entgegen, können das Angebot aber nicht vervielfachen. Die Jacken sollten gewaschen und sauber sein, damit wir sie für wohltätige Zwecke spenden können.

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

KJAH-Znüni geht in die letzte Phase

Bereits zweimal sind wir bei den Schulhäusern auf dem Pausenplatz gewesen und haben einen gesunden Znüni mitgebracht. Die Testphase des KJAH-Znünis möchten wir mit einem gesunden Getränk abschliessen. Aus der Region für die Region ist uns dabei nicht genug. Aus dem Dorf für das Dorf ist unser Motto. Die Familie Graf beliefert uns für einen gebührenden Abschluss mit erntefrischem Süssmost. Dazu gibt es die traditionellen Pausenbrötli.

Ende November werden wir eine Evaluation des Projekts durchführen und entscheiden, wie es mit dem KJAH-Znüni weiter geht. Das Schulhaus Gerbe hat bereits Interesse angemeldet, den Znüni in einer abgepeckten Version weiter laufen zu lassen. Das Schulhaus Wies wünscht sich statt Verpflegung eher spielerische Pausenaktivitäten. Den KJAH-Znüni wird es auch im Jahr 2016 geben, nur über die Art und Weise herrscht noch Ungewissheit.

Jahrmarkt

Am Jahrmartfreitag, 9. Oktober war die KJAH wieder mit einem Stand vertreten. Bei Kaffee und von den Jugendlichen selbst gebackenen Kuchen sowie schönen Kunstwerken und brauchbaren Dingen aus der Up-Cycling-Werkstatt, durften Sie sich bei uns verwöhnen lassen. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse Wies sowie 6. Klasse Dorf und Jugendlichen unserer Betriebsgruppe wurde der Tag ein voller Erfolg.

Am Jahrmart waren wir wieder mit einem Stand vertreten

Der Sântis-Cup: Ein Grümpelturnier als Maturaarbeit

Selim Jung aus Trogen hatte sich ein ganz spezielles Projekt für seine Maturaarbeit ausgedacht. Er organisierte mit viel Einsatz ein Grümpelturnier, den sogenannten Sântis-Cup. Im hochkarätigen Teilnehmerfeld befand sich auch eine Auswahl der Sek Heiden, welche sich gegen Teams aus Teufen, Speicher und Trogen zu behaupten hatte. Während viele der Teams mit sich, den Mitspielern und dem Schiedsrichter hadernten, blieb das Team aus Heiden ganz cool. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass der Grossteil der Mannschaft nicht aus der Fussballszene kommt. Verstolperte mal jemand einen Ball, wurde geschmunzelt. Trotz einiger Niederlagen war die Stimmung im Team hervorragend. Fazit: Maturaarbeit geglückt, alle hatten Spass und das Team Heiden wurde nicht Letzter.

Reges Treiben herrschte am Jahrmart-Stand

Aktuell

Kantonale Jugendsession im Regierungsgebäude St.Gallen am Samstag, 7. November

Der Tag der Jugendsession startet um 09:00 Uhr mit Kaffee und Gipfeli. Um 09:30 Uhr geht es weiter mit der Eröffnung und Begrüssung. Mit einer Rede eines Gastes wird die Jugendsession eingeleitet. Um 10:00 Uhr beginnen die Workshops, für welche man sich im Voraus anmelden kann. Die Workshops werden von einem Workshopleiter oder Workshopleiterin geführt und von einem Experten oder einer Expertin unterstützt und begleitet. In den Workshops befasst sich jede Gruppe mit einem bestimmten Thema und letztlich wird eine Forderung ausgearbeitet. Um 12:00 Uhr findet das gemeinsame Mittagessen statt, danach folgt die Mittagsrede. Am Nachmittag können die Jugendlichen an einer der verschiedenen Diskussionen mit Stände-, National- und Kantonsräten teilnehmen. Den Höhepunkt des Tages bildet das Plenum um 16:00 Uhr. Dabei kommen die Jugendlichen wieder im Kantonsratssaal zusammen. Es werden alle Forderungen vorgestellt, um anschliessend darüber abzustimmen. Ungefähr um 17:00 Uhr ist die Jugendsession zu Ende.

Zum Ausklang des Tages werden schliesslich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Jugendparlament auf einen Drink in der Stadt eingeladen. Dies bietet nochmals die Möglichkeit, gemütlich zusammensitzen und neue Kontakte zu knüpfen. Anmeldung und weitere Infos unter: www.jupasg.ch

Schweizer Erzählnacht «Hexereien und schwarze Katzen» am Freitag, 13. November

Wenn die Schweizer Erzählnacht, wie dieses Jahr, auf einen Freitag, den 13. fällt, kann sie sich nur mit Aberglauben, Zaubereien, Mythen und anderen nicht rational erklärbaren Phänomenen beschäftigen. In der diesjährigen Schweizer Erzählnacht werden – wie einst aus der Büchse der Pandora – Geschichten rund um Magie und Aberglauben aus der Zauberkiste herausgelassen. Die Erzählnacht wird von der Gemeindebibliothek in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff veranstaltet. Gezeigt wird Mitra Devis Dokumentation «Gothic» über die Gothic-Szene Schweiz. Mitra Devi wird an diesem Abend anwesend sein, und im An-

schluss an den Film über ihre Arbeit als Regisseurin des Films erzählen, sowie Fragen zum Film und zur Gothic-Szene beantworten. Auf dem Platz vor der Chillsuite werden wir über einem Feuer Hexensuppe kochen und diese zusammen essen. Abgeschlossen wird der Abend mit Gothic-Musik. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Kantonales BG-Treffen am Samstag, 14. November

Am Samstag, 14. November findet in Teufen das kantonale Betriebsgruppentreffen statt. Die BGs der Jugendtreffs aus den vier Gemeinden Speicher, Teufen, Herisau und Heiden treffen sich zu einem Austausch. Die Aktiven der Betriebsgruppen tauschen sich aus über aktuelle Projekte, gelungene Anlässe, allfällige Schwierigkeiten und Ideen für weitere, auch gemeinsame Unternehmungen.

Ausblick

Nächster Mädelsanlass, am Samstag, 5. Dezember

Am Samstag, 5. Dezember findet in der Chillsuite der nächste Mädelsanlass statt. Es wird einen Gruselfilm-Abend geben. Start ist um 17:00 Uhr in der Chillsuite. Anmeldungen und Infos bei Manuela.

Weihnachtsguetzli backen mittwochs 2., 9., 16. und 23. Dezember

Was gibt es Schöneres, als die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen zu geniessen und sich so ganz entspannt auf Weihnachten einzustimmen? Im Dezember heisst es denn auch in der Chillsuite immer mittwochnachmittags; ran an die Guetzlibleche ... Von 14:00 bis 16:30 Uhr können in der Chillsuite diverse Weihnachtsguetzli unter fachkundiger Anleitung gebacken werden. Anmeldungen sind per Mail an Manuela oder jeweils vor Ort möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Grittibänzen backen am Donnerstag, 3. Dezember

Am 3. Dezember steht Grittibänzenbacken auf dem Programm. Von 18:00 bis 20:30 Uhr können individuelle Grittibänzen gebacken und mit nach Hause genommen werden. Anmeldung nicht erforderlich, Teilnahme kostenlos. *Manuela und Marc*

Öffentliche Versteigerung von zwei Waldgrundstücken

Am 1. Dezember 2015, um 17.00 Uhr, im Kursaal in Heiden AR, Lesesaal, Seelallee 3, 9410 Heiden AR.

Versteigert wird zum einen die

Liegenschaft Nr. 619, Plan Nr. 24, Schindelholz, 9428 Walzenhausen AR, Gesamtfläche: 3'909 m², mit fliessendem Gewässer und geschlossenem Wald sowie die Liegenschaft Nr. 864, Plan Nr. 40, Högli, 9427 Wolfhalden AR, Gesamtfläche: 5'942 m², mit fliessendem Gewässer und geschlossenem Wald

Informationen/Details unter:

www.betreibung-konkurs-ar.ch • Verwertungen und Versteigerungen • Liegenschaften und Grundstücke

Heiden AR, 12.10.2015 - Konkursamt Appenzell Ausserrhoden, Zweigstelle Heiden AR, Telefon: 071 891 33 55 / E-Mail: konkursamt@heiden.ar.ch

Das filigrane Schirmchen der Pusteblume.
Die Ankunftszeit des Rorschach-Häade-Bähnli.
Das kristallklare Licht über dem Bodensee.
Der Rockstar auf der fernen Open-Air-Bühne. Die
diskreten Preise im Luxusrestaurant.

Es gibt viele Gründe, auf seine Augen Acht zu geben.

Ihr Gesundheitsoptiker.

Qualität rund ums Auge.

9410 Heiden www.schwarz-optik.ch

WeihnachtsBAZAR

Handgefertigte Holz- und Textilprodukte aus der Arbeits- und Ergotherapie, dem Textilatelier und Wohnheim Krombach

„Sternenzauber“

Freitag, 27. November 2015, 9-18 Uhr
Samstag, 28. November 2015, 9-16 Uhr

Psychiatrisches Zentrum
Appenzell Ausserrhoden
Krombach, Haus 5, 9100 Herisau

Buslinie Bahnhof Herisau-Ramsen, Linie 175 / Parkplätze vorhanden

www.spitalverbund.ch

Cranio Heiden

Was Hände bewegen können!

Cranio-Sacral Therapie
Craniosacrale Osteopathie
Priska Sidler-Hösli
Sonnhalde 8
9410 Heiden

Telefon: 071 890 04 86
info@cranio-heiden.ch
www.cranio-heiden.ch

Geburt Heiden

Begleitung rund um die Geburt!

Doula-Geburtsbegleitung
Priska Sidler-Hösli
Sonnhalde 8
9410 Heiden

Telefon: 071 890 04 86
info@geburt-heiden.ch
www.geburt-heiden.ch

Damen-, Herren und Kinderstyling

Ich bin umgezogen.
Die neue Adresse ist Poststrasse 19
9410 Heiden, Haus Harmonie
Telefon 071 870 06 05
Natel 079 468 32 52

COIFFEUR **K**ARIN

Raum frei zur Untervermietung!

Gratis eine Wasser-Karaffe

Die Wasserversorgung Heiden schenkt allen Wasserbezügern eine Karaffe. Die Händler Wasserbezügler haben am letzten Bauernmarkt des Jahres am 28. November die Gelegenheit am Stand von Nicole Rüegg gratis eine Trinkwasser-Karaffe abzuholen. **Ernst Schmid**

Kinoabend mit «Nur eine Stunde Ruhe!»

Die Frauengemeinschaft und der Frauenverein laden herzlich am Dienstag, 10. November ab 19:00 Uhr zu einem entspannten Kinoabend ein. Geniessen Sie bei einem Aperitif die spezielle Atmosphäre der Rosenbar mit anschliessender Filmvorführung. Gezeigt wird die Filmkomödie «Nur eine Stunde Ruhe». Jazz-Fan Michel hat auf dem Flohmarkt eine seltene Schallplatte ergattert und will nur eines, sie in Ruhe zu Hause anhören, ein aussichtsloses Unterfangen. Partner sind herzlich willkommen!

Kosten: Fr. 20.00, inkl. Kinoeintritt, Snacks und alle Getränke. Anmeldung bis 5. November bei Trudi Leuch, 071 891 27 69. **Regula Nyffenegger**

Auf in eine neue Saison

Bereits seit Ende September gehen Teams in verschiedenen Altersklassen für den Unihockeyclub Heiden auf Tore- und Punktejagd. Hier in Heiden kann fast jede Person diese schnelle und dynamische Sportart ausführen. Besonders stolz sind wir auf unsere Junioren. Sie bilden die Basis unseres Vereins – entsprechend fördern wir sie. Die Juniorenteams werden von anerkannten J&S-Trainern geleitet. In den Trainings werden Kameradschaft, Fairplay und Respekt aktiv gelebt. Gemeinsam etwas erleben und dabei Spass haben ist uns sehr wichtig. Bei den Jungs haben wir in dieser Saison ein D-Junioren- (Jahrgänge bis 2004), ein C-

Junioren- (2002 und 2003) sowie ein U18-Team (1998 bis 2001). Auch bei den Mädchen wird die Sportart immer populärer. In diesem Jahr versuchen die C- (2002 und 2003) sowie die B-Juniorinnen (2000 und 2001) möglichst viele Tore zu erzielen.

Unsere aktive Herrenmannschaft, die in der 3. Liga engagiert ist, mischt sich mit anderen Unihockeyvereinen aus der ganzen Ostschweiz im Meisterschaftsmodus. Zusätzlich bieten wir für alle die Möglichkeit, im Fun-Team Unihockey zu spielen. Einfach nur zum Spass, ohne Meisterschaftsbetrieb. Infos rund um den Verein finden Sie unter www.floorball-heiden.ch **Patrick Binder**

Erzählnacht dieses Jahr mit Mitra Devi

Am Freitag, 13. November um 19:00 Uhr findet in der Chillsuite die diesjährige Erzählnacht statt. Organisiert wird sie von der Gemeindebibliothek und dem Jugendtreff.

Gezeigt wird der Film «Gothic». Mitra Devi hat diesen Dokumentationsfilm über die Gothic-Szene Schweiz 2014 gedreht. Sie wird an diesem Abend anwesend sein und im Anschluss an den Film über ihre Arbeit als Regisseurin des Films erzählen sowie Fragen zum Film und zur Gothic-Szene beantworten. Für das leibliche Wohl wird auf dem Platz vor dem Jugendklub über einem Feuer Hexensuppe gekocht. Abgeschlossen wird der Abend mit Gothic-Musik. Der Anlass ist für Jugendliche der Sek. und alle Interessierten von 13 bis 99 Jahren. Eintritt frei. **Simone Vial**

Mitra Devi wird vor Ort sein

Freiwillige Mitarbeitende gesucht

Seit Juni 2015 bietet die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen ein neues Angebot an: wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt. Mit wellcome unterstützen wir Familien mit Babys einige Wochen oder Monate während des ersten Lebensjahres. Freiwillige Mitarbeitende entlasten die Familie zuhause ganz individuell durch praktische Hilfe. Weitere Infos gibt Ihnen gerne Beatrice Truniger unter 071 222 53 53, st.gallen@wellcome-online.ch oder www.wellcome-online.ch, www.kjh.ch. **Beatrice Truniger**

FDP Heiden: Einladung zum Mitmachen

Engagierte Bürgerinnen und Bürger tragen ebenso zur Weiterentwicklung von Gemeinde und Region bei wie eine vielfältige Parteienlandschaft. Mit der FDP Heiden erweitern wir diese Vielfalt und wir beteiligen uns aktiv an dieser Entwicklung.

Am Samstag, 5. Dezember von 10:30 bis 12:00 Uhr wird im Hotel Linde Heiden, mit der Mitgliederversammlung der FDP Heiden, der Grundstein für eine neue starke Ortspartei gelegt.

Wer liberale Werte, wie Freiheit und Selbstverantwortung aber auch Gemeinsinn teilt, eine offene Gesprächskultur pflegt und sich kritisch konstruktiv einbringen möchte, der findet in der FDP Heiden eine politische Heimat. Wir heissen alle herzlich willkommen, die an politischen Diskussionen interessiert sind und einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Heiden und des Appenzellerlandes, nicht nur heute – sondern auch für künftige Generationen, leisten wollen.

Kontakt: Jörg Lutz, Stapfenweg 1, 9410 Heiden, 071 891 55 88, joerg.lutz@bluewin.ch. **Monika Gessler**

Grittibänz-Backen für Kinder

Am 25. November von 14:00 bis 16:00 Uhr lädt die Frauengemeinschaft Heiden, unter der Leitung von Rahel Rohner, Corinne Rohner und Sascha Häni, herzlichst zu einem Adventsnachmittag mit Grittibänzbacken ins kath. Pfarreizentrum ein. Anmeldungen bis 13. November nimmt Rahel Rohner unter 071 891 62 06 oder per E-Mail ra.rohner@bluewin.ch gerne entgegen. Achtung: die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Für Mitglieder kostet es Fr. 2.00 pro Kind, für Nichtmitglieder Fr. 5.00 pro Kind. Wir freuen uns auf kräftige «Kneterrinnen und Knetter» ohne Begleitung ab Kindergartenalter. **Sascha Häni**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang

Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Kufas. Hotel Heiden	
Jeden Mittwoch	Turnhalle Gerbe Training Fit ±50. Männerriege Heiden	20:15–22:00
Jeden Freitag	Café-Beck Röhner Häädler zeigen Heiden (Bildshow 6/13/20/24). AG Häädler-CD	17:00
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	8:30–12:00
	Kino Rosental Polnische Kulturtag. Kulturgruppe Lindenblüten und Kino Rosental	19:30–22:00
	Kursaal Konzert Celtic Songs and Dance. Männerchor Heiden	20:00–01:00
Sonntag, 8.	Kursaal Konzert Celtic Songs and Dance. Männerchor Heiden	17:00–22:00
Montag, 9.	Hotel Heiden Zwischen Amazonas und Antarktis (Teil 1). Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 10.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung mit oder ohne Schneeschuhen. Senioren Wandergruppe	12:45–17:00
	Carve Sport Kurt Wachskurs. Carve Sport Kurt	19:00–20:00
Freitag, 13.	Jugendtreff Erzählnacht mit Mitra Devi. Gemeindebibliothek	19:00
	Kursaal Kultur im Kursaal Heiden – Anderscht. Kurverein	20:00–22:00
Samstag, 14.	Lindensaal und Kursaal Polnische Kulturtag. Kulturgruppe Lindenblüten	17:30–23:00
Sonntag, 15.	Lindensaal Polen sagt «Guten Morgen», Konzert und Brunch. Kulturgruppe Lindenblüten	10:30–13:00
Montag, 16.	Kursaal Öffentliche Orientierung zum Abstimmungswochenende. Gemeinde	19:30
Mittwoch, 18.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag: Darmkrebs – wie vorbeugen, wie heilen? Spital Heiden	19:30–20:15
	Carve Sport Kurt Schulung «Mammut-Sicherheitsprodukte». Carve Sport Kurt	19:30–21:00
Freitag, 20.	Kursaal Weihnachtsausstellung. OK Weihnachtsmarkt	14:00–20:00
	Weinhandlung Sonderegger Adventsausstellung und Weidegustation. Frischmarkt Looser, Sonderegger Weine	17:00–22:00
Samstag, 21. bis 29.	Blumen Dietz Adventszeit bei Blumen Dietz. Blumen Dietz	während der Öffnungszeiten
Samstag, 21.	Kursaal Weihnachtsausstellung. OK Weihnachtsmarkt	10:00–18:00
	Weinhandlung Sonderegger Adventsausstellung und Weidegustation. Frischmarkt Looser, Sonderegger Weine	11:00–19:00
	Haus zur Stickerei Appenzeller Space Schöttli – Konzert und Essen. Haus zur Stickerei	19:30
Sonntag, 22.	Kursaal Weihnachtsausstellung. OK Weihnachtsmarkt	10:00–17:00
	Weinhandlung Sonderegger Adventsausstellung und Weidegustation. Frischmarkt Looser, Sonderegger Weine	11:00–17:00
Dienstag, 24.	Restaurant Hirschen Mittagstisch mit Musik für Senioren und Alleinstehend. Frauenverein Heiden	11:45
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft	20:00–21:30
Mittwoch, 25.	Gemeindebibliothek Maroni Maroni. Gemeindebibliothek	15:30–16:00
	Jugendtreff Chillsuite Tea & Talk. Verein zur Bergulme	19:00–21:00
	Hotel Heiden Zwischen Amazonas und Antarktis (Teil 2). Hotel Heiden	20:15
Donnerstag, 26.	Carve Sport Kurt Infoabend Skitoureneinsteiger. Carve Sport Kurt	19:30–21:00
Samstag, 28.	Kirchplatz Letzter Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Genossenschaft Hotel Linde Dani Häusler Komplott-Konzert. Kulturgruppe Lindenblüten	20:15–22:30
Sonntag, 29.	Bereich Poststrasse bis zur Bibliothek Advents-Sonntag. Gemeinde	11:00–17:00
	ev. Kirche Adventskonzert. Jugendmusik Heiden	18:00–19:00

Veranstaltungskalender-Daten bis Dienstag, 17. November, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
 -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 6.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: I nostri ragazzi	I/d 12/10 J.
Samstag, 7.	19:30 Polnische Kulturtag mit Kapela Watra	
Sonntag, 8.	15:00 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
	19:15 Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte	D 12/10 J.
Dienstag, 10.	20:15 Nur eine Stunde Ruhe	D 6/4 J.
Mittwoch, 11.	20:15 Cinéclub: Diplomatie	F/D/d 16/16 J.
Freitag, 13.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Nur eine Stunde Ruhe	D 6/4 J.
Samstag, 14.	17:15 Everest	D 12/10 J.
	20:15 La Vanité	F/d 10/8 J.
Sonntag, 15.	15:00 Alles steht Kopf	D 6/4 J.
	19:15 Cinema Italiano: In grazia di dio	I/d 14/12 J.
Dienstag, 17.	14:15 Kinamol: Les petites fugues (Kleine Fluchten)	D 8/6 J.
	20:15 Courage – Wymyk	Pol/d 12/10 J.
Freitag, 20.	20:15 Chiquitos mit Regisseur Thomas Rickenmann	Sp/d 16/16 J.
Samstag, 21.	17:15 Ida	Pol/d 12/10 J.
	20:15 Everest	D 12/10 J.
Sonntag, 22.	15:00 Pan	D 10/8 J.
	19:15 La Vanité	F/d 10/8 J.
Dienstag, 24.	18:30 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Cinema Italiano: In grazia di dio	I/d 14/12 J.
Freitag, 27.	20:15 Irrational Man	D 14/12 J.
Samstag, 28.	17:15 Chiquitos	Sp/d 16/16 J.
	20:15 Truman	Sp/d 12/10 J.
Sonntag, 29.	15:00 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
	19:15 Courage – Wymyk	Pol/d 12/10 J.

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heid.ch

Matinée im Kino

Das Kino lädt am Sonntag, 10. November um 10:30 Uhr (Bar ist ab 10:00 Uhr geöffnet) zu «Multiple Schicksale – Gefangen im eigenen Körper» ein.

Jahrelang wich Jann Kessler seiner Mutter aus, die an multipler Sklerose leidet. Dann drehte er einen Dokumentarfilm über sie und die heimtückische Krankheit.

Als Gast dürfen wir Vreni Kuster empfangen. Als Betroffene schildert sie, wie sie mit dieser Krankheit umgeht. Wir freuen uns auf angeregte Diskussionen.

Astrid Mucha

auf- und abwind ...

Vierorts dürfte seit gestern ein Adventskalender stehen, gefüllt mit Süßigkeiten, ganz kleinen Geschenken oder Bildern, einfach um Kindern das Warten bis Weihnachten zu verkürzen. Der Adventskalender gehört seit dem 19. Jahrhundert zum christlichen Brauchtum und galt ursprünglich als Zeitmesser oder Zählhilfe bis Weihnachten. So hängten Familien nach und nach 24 Bilder an die Wand oder malten 24 Kreidestriche an die Türe, von denen Kinder täglich einen wegwischten. Andernorts wurde täglich ein Strohhalme in die bereitgestellte Krippe gelegt, somit war die Krippe Heiligabend bereit für das Jesuskind. Sowohl der Adventskranz, eine brennende Kerze oder ein knisterndes Feuer sollen auch uns Erwachsene einstimmen auf eine ruhigere, besinnlichere Zeit. Nehmen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, die Zeit um einen Moment innezuhalten und die Vorweihnachtszeit zu geniessen; erwartungsvoll wie es Kinder tun. Wir vom Redaktionsteam verabschieden uns bis Februar und wünschen Ihnen von Herzen eine erwartungsvolle, ruhige Zeit und alles Gute für das 2016. *Herzlichst Erika Stocker*

Faszination Wildlife-Fotografie

Seit über 15 Jahren zeigt Roman Schmid, Physiotherapeut im Hotel Heiden, an seiner Arbeitsstelle professionell gestaltete Reise-Reportagen. Für sein letztjähriges Projekt «Zwischen Amazonas und Antarktis» konnte er fast 900 Besucherinnen und Besucher im Kursaal begrüßen.

Ziel der Präsentationen von Roman Schmid ist es, seine Faszination für Fotografie, Reisen, Natur und die wenig berührten Gegenden dieser Erde auf das Publikum zu übertragen.

Auf authentische Weise erzählt er hierzu live von seinen Abenteuern und vermittelt zudem interessante Hintergrundinformationen zu den bereisten Ländern. Dabei ist ihm speziell die künstlerische Komponente wichtig,

wenn Bild und Musik eine fast mystische Atmosphäre im Vortragssaal entstehen lassen.

Den roten Faden seiner neuen Multivision bildet die Königsdisziplin der Naturfotografie, die Wildlife-Fotografie. Dazu nimmt Roman Schmid die Zuschauer mit auf seine diesjährige Ski-Expedition nach Spitzbergen, die auch zum Ziel hatte, einen Eisbären in seiner natürlichen Umgebung vor die Kamera zu bekommen. Er erzählt ebenso von den fotografischen Herausforderungen bei der heimischen Tierwelt. Da Füchse, Rehe, Hirsche, Birkhähne, ja fast alle Tiere, scheu sind, braucht es Tarnung, Geduld, Vorbereitung und auch das Quäntchen Glück für das perfekte Bild. Als Abschluss führt die Reise nach Sambia in Afrika, wo ihm ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung ging, nämlich Leoparden und Löwen professionell zu fotografieren. Dabei entstanden Bilder von packender Dynamik und bestechender Qualität.

Die nächste Reise-Reportage «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden» findet am Sonntag, 27. Dezember um 17:00 Uhr im Kursaal statt. Eintritt: Fr. 20.00.

Reservation unter www.roman-schmid.com. *Marieke Hengartner*

Kultur

Seite 03

- Konzert mit dem Kosaken-Ensemble in der ev. Kirche
- Michel Gammenthaler mit «Scharlatan» im Kursaal
- Erfolgreicher Schweizer Film «Schellenursli»

Wirtschaft

Seite 06

- Geschäftsübergabe bei schmid automobile heiden ag
- Wechsel in der Geschäftsleitung EW Heiden
- Erfolgreicher erster Berufs-erkundungstag AüB

Gemeinde

Seite 08

- Kommentar zur Abstimmung vom 29. November
- Förderprogramm Umwälzpumpen und Wärmepumpen-boiler

Advent | Neujahr

Seite 11

- Offene Adventsfeier
- Der Samichlaus kommt in den Kursaalpark
- Silvesterlüta am 31. Dezember ab 05:00 Uhr
- Neujahrskonzert am 17. Januar

ÖFFNUNGSZEITEN

11. - 12. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
 18. - 19. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
 21. - 23. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr
 24. Dezember 09.00 - 12.00 Uhr

CHRISTBAUMVERKAUF

Pizio Wolfhalden
 Tel. +41 79 623 5707

Computer Beratung Schibli

Verkauf und Installation
 PC & Notebook & Tablet & Software

Hilfe bei
 Konfiguration & Einrichten &
 Fehler

Betreuung
 KMU's & Private

Bahnhofstrasse 26
9424 Rheineck

071 560 50 49

info@cb-schibli.ch www.cb-schibli.ch

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T +41 71 891 26 37
 F +41 71 891 26 67
 info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
 Werdstrasse 32
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 32 21

Schröpfen · Blutegel · Baunscheid
 Fussreflexmassage · Wirbeltherapie
 nach Dorn und Breuss · Kneipp-
 Gesundheitsberatung

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
 von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro · Telematik · Energie · Heizung

www.ewheiden.ch

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
 dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
 langjähriger Erfahrung.

Neubau Einfamilienhaus
Rehetobel: Schöne sonnige Südhanglage
 mit Ausblick auf den Alpstein und ins Dorf.
 Ein Projektvorschlag ist vorhanden.
 Preis ca. Fr. 1'070'000.00

6.0 Zimmer Wohnhaus mit Garage
Eggersriet: Sonnige Lage mitten im Dorf.
 Das ältere Wohnhaus ist gut unterhalten und
 sehr gepflegt. Ausbaumöglichkeiten sind
 vorhanden. Preis Fr. 425'000.00

Neubau Einfamilienhäuser
Heiden: Sonnige und sehr ruhige Lage
 mit Blick ins Grüne und ins Dorf. Teilweise
 angrenzend an Landwirtschaftszone.
 Projektvorschläge sind vorhanden.
 Preise ab Fr. 780'000.00

5.5 Zimmer Appenzeller Haus
Heiden: grosses heimeliges Wohnhaus mit
 bestem Wohnklima an sehr sonniger erhöhter
 Lage mit Abendsonne. Projektvorschlag ist
 vorhanden. Preis ca. Fr. 1'400'000.00

CITY GARAGE HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens
 vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den
 entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen.
 Und mit dem feinen Auge fürs Detail –
 damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
 Gerbestrasse 8
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

BIONAT
 WEIN ACHTEN
 ECHTES SCHENKEN
 FAIR+BIO FÜR ALLE
 VISA VIS COOP

Im Winter hat der Maler Zeit!

**Profitieren Sie jetzt von unseren
 interessanten Konditionen.**

**Rufen Sie uns an, gerne beraten wir
 Sie und unterbreiten Ihnen ein
 Angebot.**

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungs-Expertenkammer

Kürbissuppe im Schulhaus Wies

Kürbissuppen-Essen in der Wies

Vor etwa zehn Jahren standen wir vor der Frage, was wir mit der grossen Kürbisernte im Schulgarten machen sollen. Wir hatten die Idee, Kürbissuppe für die Schulkinder und deren Eltern zu kochen. Gedacht – getan. Weil dieser Anlass so gut ankam, führen wir das Kürbissuppen-Essen seither jedes Jahr durch.

Kürzlich war es wieder so weit: Die 5. Klasse Wies bereitete die Suppe

bereits am Vortag zu. Eine so grosse Menge zu kochen wäre sonst ja gar nicht möglich; schliesslich galt es Kürbisse zu rüsten, Zwiebeln zu hacken, Kartoffeln zu schälen, sehr viel Wasser aufzukochen, usw.

Wir durften am 28. Oktober etwa 270 Gäste begrüssen. Die Suppe schmeckte sehr gut, sonst wäre bestimmt nicht so oft nachgeschöpft worden. **KH**

Jeder Rappen zählt

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler wurde im Schulhaus Dorf über Just Community beschlossen, eine Spendenaktion zu starten. Wir vereinbarten an «Jeder Rappen zählt» zu spenden. An einer Volksversammlung entschied die Schule, Guetzli selber zu backen und zu verkaufen. Das wird bestimmt ein voller Erfolg! **Lisa Müller**

«Checkpoint Säntis» – ein Theaterstück

Eine mutige und ausgeklügelte Geschichte wird zu einiger Verwirrung führen. Wem gehört der Säntis, die Schwägalp? Darf die Schweizer Bundesregierung darüber entscheiden, diese beliebte Region den Ostschweizer Kantonen und der Bevölkerung zu entziehen? Soll auf der Schwägalp ein mächtiges und abgeriegeltes Kongresszentrum entstehen, das nur der geladenen Weltpolitik und Wirtschaftselite zur Verfügung steht? 24 Schauspielerinnen und Schauspieler, alles Laien aus der Region rund um den Säntis, erfinden gemeinsam mit einem erfahrenen Regie-Team dieses einmalige Theatererlebnis. Als Bühne dient das alte Berghotel Schwägalp mit seinen verwinkelten Gängen, den Gästezimmern, den Festsäulen und der imposanten Küche. Nur Tage vor dessen

Abbruch wird der legendäre Bau somit noch einmal auf ganz besondere Weise belebt.

Checkpoint Säntis feiert am 5. Februar im alten Berghotel Schwägalp Premiere. Aufführungen finden vom 5. bis 28. Februar, jeweils am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag statt. Ein Bus-Shuttleservice wird angeboten ab Urnäsch, Nesslau und Alt St.Johann. Infos unter www.checkpoint-saentis.ch. Vorverkauf über www.ticketino.com.

Alexandra Breu

140 Jahre Rorschach–Heiden-Bergbahn

1875 und damit vor 140 Jahren erfolgte die Eröffnung der Rorschach–Heiden-Bergbahn. Vor 85 Jahren wurde vom Dampf- auf den elektrischen Betrieb umgestellt. Weitere bedeutende Modernisierungsschritte waren die 1953 und 1967 in den Dienst gestellten Triebfahrzeuge, und mit dem seit 1998 im Einsatz stehenden Gelenktriebwagen erhielt die RHB eines der modernsten Schienenfahrzeuge der Schweiz. **Peter Eggenberger**

Konzert mit dem Kosaken Ensemble

Am Dienstag, 29. Dezember um 17:00 Uhr singt das beliebte Kosakenensemble Vladimir Ciolkovich in der ev. Kirche. Auf dem Programm stehen Sakralgesänge aus Vesper und Liturgie, sowie die berühmtesten, ausdrucksvollen, überall beliebten Weihnachts- und Volkslieder. Mit seinen Liedern aus tiefer Seele und mit herrlichen Stimmen vorgetragen, möchte das Ensemble die Zuhörer

zur Besinnung anregen und die echte Tradition russischen Kulturgutes weitergeben. Eine Tradition lebt weiter, wird mit viel Freude und Sorgfalt gepflegt und weitergeführt!

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte zur Deckung der Unkosten wird stattfinden. **Peter Smorscek**

Lothar Eugster und seine Bilder

Das heimatliche Appenzellerland, die sonnige Provence, die malerische Toscana, die wilde Bretagne und das südliche Andalusien inspirierten Lothar Eugster zu den Bildern, welche er in Heiden ausstellen wird.

Lothar Eugster wurde als jüngstes von neun Kindern in Herisau geboren. Seine Mutter stammte aus Ostdeutschland und sein Vater war Bürger von Appenzell. Diese internationale Mischung deutet auf den weitblickenden und offenen Charakter des bekannten Künstlers hin.

1982 zeigte er seine Werke zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. 14 Jahre führte er eine eigene Galerie in Appenzell. Jetzt besitzt er eine Atelier Galerie in Herisau. Nach über 60 Ausstellungen im In- und Ausland stellt er zum dritten Mal in der Klinik Am Rosenberg seine Werke aus.

Lothar Eugster ist ein begeisterter Maler des Lichts und seine Bilder faszinieren durch die leuchtenden Farben. In seinen Werken spürt man seine Liebe zur Landschaft.

Mit einem Apero wird die Ausstellung am Sonntag, 24. Januar von 10:00 bis 16:00 Uhr eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen, sich von den Bildern inspirieren zu lassen und den Künstler persönlich kennen zu lernen.

Die Ausstellung von Lothar Eugster präsentiert sich in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg. Sie dauert vom 24. Januar bis 30. April und ist täglich von 10:00 bis 19:30 Uhr geöffnet. **Susanne Rohner**

Geschenk

Gutscheine...

- Eintritte, Abos Bad und Sauna
- div. Verwöhnangebote
- asiatische Massage
- LaStone Massage
- Wohlfühltag
- Ayurveda
- Fusspflege
- Kosmetik

...bereiten immer Freude!

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN

071 898 33 88 • www.heilbad.ch

KOSMETIK IM WIESENTHAL

DENISE SONDEREGGER
KOSMETIKERIN EFZ

WIESSTRASSE 25 | 9410 HEIDEN
TEL 071 891 17 42

TERMINE NACH TEL. VEREINBARUNG

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

Wir leben Autos.

opel.ch

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

SONOS Musiksysteem

Neuheit der neue PLAY:5

Der neue **PLAY:5**
das perfekte Hörerlebnis

- Stereosound aus einem einzigen Lautsprecher
- Trueplay Tuning liefert einen perfekt auf den Raum abgestimmten, authentischen Sound

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

KULTURPODIUM HEIDEN
Kulturreisen

Studiosus
Gruppenreisen

26. August bis 4. September 2016

Studienreise Armenien

Ein top kompetenter Studiosus-Reiseleiter führt uns zu den grossartigsten Sehenswürdigkeiten dieses früh christianisierten Landes am Scheideweg zwischen Okzident und Orient: Bergklöster an spektakulären Lagen, trutzige Berge (Ararat), abgrundtiefe Täler, kristallklare Seen, wunderschöne Landschaften, pulsierende Städte. Begegnungen und Gespräche mit Einheimischen bei gelebter Gastfreundschaft, Besuch von Aufbau-Projekten.

Detail-Reiseprogramm, alle Auskünfte: Andres Stehli,
Tel. 071 891 14 22, kulturpodium.heiden@mhsmail.ch.

ROSENTAL HEIDEN

WOHNEN IM ZENTRUM

die letzte 4½ Zimmer-Wohnung Fr. 665'000.-

Rosental Bau GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 898 60 00
info@rosentalbau.ch
www.rosentalbau.ch

Die Zuschauer charmant einbeziehend, bietet Michel Gammenthaler augenzwinkernd humorvolle und magische Einblicke in seine Realität

Michel Gammenthaler mit seinem Programm «Scharlatan» zu Gast im Kursaal

Die Schweizer Illustrierte Style schrieb: «Michel Gammenthaler beherrscht sein Fach wie keiner hierzulande.» Kultur im Kursaal Heiden startet mit ihm in die neue Saison. Am Freitag, 8. Januar um 20:00 Uhr präsentiert er sein Programm «Scharlatan» bei uns im Kursaal.

Wenn man erst einmal gelernt hat, Leuten falsche Tatsachen vorzuspiegeln, eröffnen sich plötzlich unzählige Karriere-Möglichkeiten. Beispiele aus der Geschichte gibt es genug: Von den geheimnisvollen Fox-Sisters, den Erfinderinnen des modernen Spiritismus; über den jüdischen Hellseher Hanussen, der den Nazis die okkulte Kriegsführung beibringen wollte, bis zum raffinierten S. W. Erdnase, dem Autor der Falschspieler-Bibel.

Wie stellt man Kontakt her zu Verstorbene, die gar nie gelebt haben? Wie schummelt man beim Pokern,

ohne die Karten zu berühren? Und wie liest man Gedanken ganz ohne übersinnliche Fähigkeiten? Antworten liefert der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Michel Gammenthaler in seinem fünften Soloprogramm. Ein Blick in die Kristallkugel offenbart: Dieses Programm ist vollkommen paranormal!

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Kurverein Heiden

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Die ersten beiden Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Michel Gammenthaler – *aufwind*» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnen je zwei Tickets, die an der Abendkasse (ab 19:00 Uhr) im Kursaal abzuholen sind.

Das Kulturpodium Heiden

Seit über 35 Jahren bietet das Kulturpodium Heiden Kulturreisen in zahlreiche Länder an. Ursprung war das 1975 mit der Einweihung der Hausorgel gegründete Kulturprogramm der Pension Nord. Dieses bot öffentliche Konzerte, Vorträge, Theater und Cabarets an. Anfang der 80er-Jahre fuhr erstmals eine stattliche Gruppe von Häadlern mit Arthur Oehler zu Operaufführungen nach Verona.

Seither haben sich die Destinationen breit ausgedehnt. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs ging es in die DDR, nach Russland und Polen, es folgten Reisen nach Kuba,

Guatemala, Mexiko, Iran, Usbekistan, Namibia, Südafrika, Marokko, Ägypten, Libyen, Ceylon, Rumänien, Spanien, Ungarn, die Baltischen Staaten, Türkei, Südengland, Wien, Leipzig, Berlin, Südfrankreich, Jordanien, Syrien ...

Auch für das kommende Jahr sind zwei Reisen geplant; die eine wird im nebenstenden Beitrag vorgestellt.

Andres Stehli

Erfolgreicher Schweizer Film «Schellenursli»

Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind begeistert von Xavier Kollers neuem Film. Schellenursli, das bekannte Kinderbuch von Selina Chönz mit den Illustrationen von Alois Carigiet findet sich fast in jedem Kinderzimmer.

Der Regisseur hat die Geschichte erweitert und zu einem spannenden Film gemacht. Faszinierend sind nicht nur die schönen Landschaftsaufnahmen aus den Bündner Bergen und die natürliche Frische der Darsteller. Gekonnt werden Carigiet

Zeichnungen im Film integriert, so etwa das grosse Holztor am Elternhaus von Schellenursli oder der gefährliche, schmale Steg über die Schlucht. Auch Vierbeiner spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel die kleine, verspielte Geisslein oder der imposante Wolf.

Das Kino Rosental zeigt den Film an folgenden weiteren Daten: Samstag, 5. Dezember um 17:15 Uhr und Sonntag, 27. Dezember um 15:00 Uhr.

Erika Graf

Studienreise nach Armenien

Die neue Destination des Kulturpodiums Heiden nächstes Jahr ist vom 26. August bis 4. September 2016 Armenien. Unter der qualifizierten Leitung von Studiosus München wird ein christliches Land am Scheideweg zwischen Orient und Okzident bereist, das man als Individualreisender kaum zum Ziel wählt.

Armenien ist geprägt von seiner gebirgigen Landschaft; der höchste Berg der Region, der Ararat, ist wohl in Sichtweite der Hauptstadt Eriwan, doch auf dem Territorium des (schwierigen) Nachbarn Türkei gelegen. Auf der zehntägigen Reise liegt einer der Schwerpunkte auf dem Besuch der orthodoxen Klöster, oft erbaut an abenteuerlichen Orten in unberührter Umgebung. Auf dem Programm stehen auch Begegnungen mit Einheimischen und der Besuch von Entwicklungsprojekten. Dann kommt die grosse Gastfreundschaft der Armenier zum Zuge, einem Volk, das noch vor hundert Jahren schmerzlich litt unter der Verfolgung durch die Türken.

Interessiert? Gerne senden wir Ihnen das Reiseprogramm zu! Einzelheiten im nebenstenden Inserat. **Andres Stehli**

Oldies-Night mit voller Ladung

Frei von «Samichlaus-Motto», Sprüchli-Zwang an der Bar oder Moralpredigt vom DJ! Der Esel hätte an der Kursaalbar ohnehin keinen Platz.

Für die Tanzbären gibt es eine volle Ladung Disco mit wummernden Bässen, flackerndem Licht, tollem Ambiente und Musik von A bis Z (... und wenn ihr das letzte Jahr schön brav gewesen seid, geht der DJ sogar noch auf eure Musikwünsche ein).

Den Barhockern, Kopfnickern und Geniessern bieten die Barkeeper in Fliege und Gilet Getränke. Lasst euch verwöhnen, wir haben für alle etwas!

Die Oldies-Night im Kursaal findet am Samstag, 5. Dezember ab 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10.00, statt. Das könnt und dürft ihr nicht verpassen.

Oliver Brosch

Ayurveda aus Sri Lanka

Das Heilbad Unterrechstien hat Dr. Chandana Gunatilaka, Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka, für ein halbes Jahr engagiert. Schon vor vier Jahren hatte das Heilbad mit dem «Indischen Frühling» ein Schwergewicht auf ursprüngliche ayurvedische Massagen gesetzt.

In der Praxis seines Vaters und im Kräutergarten seiner Familie erlernte Chandana Gunatilaka (Jg. 1973) die Grundlagen von Ayurveda. 1998 erhielt er das Zertifikat als Ayurveda-Therapeut und 2011 den Titel eines Ayurveda-Arztes. Dr. Chandana Gunatilaka war in Sri Lanka und in Europa tätig und konnte nun bis Mai 2016 für das Heilbad Unterrechstien gewonnen werden. Er wird die klassischen Ayurveda-Behandlungen auf ursprüngliche Art anbieten. Reservationen nimmt das Heilbad ab sofort entgegen.

Ayurveda-Behandlungen vermögen Stress und Anspannung zu senken. Sie führen zu einer Verbesserung des Energieflusses, bauen Fettablagerungen ab, verlangsamen den Alterungsprozess der Haut und beschleunigen den Stoffwechsel. Insgesamt stärkt Ayurveda den Gesundheitszustand nachhaltig und tiefgreifend. **Ursula Kuratli**

Lea und Ernst Schmid übergeben an Ruedi und Sandra Sturzenegger

Geschäftsübergabe

Nach 41 Jahren geben Ernst und Lea Schmid die Garage schmid automobile heiden ag in jüngere Hände.

Dank einer treuen Kundschaft hat die erste Garage im Vorderland bis heute Bestand. Mit dem Neubau im Jahr 1986 konnte eine praktische und zukunftsgerichtete Werkstatt realisiert werden. Mehrere Generationen von Kunden haben Ernst Schmid und seinem Team ihr Vertrauen geschenkt. Ein grosses Anliegen des Inhabers war während 41 Jahren die gute Ausbildung von jungen Berufsleuten. Ab 1. Januar werden Ruedi und Sandra Sturzenegger den Be-

trieb als Sturzenegger Automobile Heiden GmbH weiterführen.

Der langjährige Mitarbeiter Ruedi Sturzenegger begann bereits 2001 mit der Lehre als Automechaniker und hat sich anschliessend zum Automobildiagnostiker ausgebildet. In den letzten Jahren arbeitete er als Werkstattchef und Stellvertreter von Ernst Schmid. Die neue Herausforderung nimmt Ruedi Sturzenegger mit seinem bewährten Team gerne an und wird weiterhin ein fachkundiger und kompetenter Ansprechpartner sein.

Ernst Schmid

In neuen Händen

Wechsel in der Geschäftsleitung EW Heiden

Per 1. Januar übergibt Heinrich Eggenberger die Geschäftsleitung des EW Heiden an Rolf Domenig. Heinrich Eggenberger ist seit 1986 in Personalunion Verwaltungsratspräsident und Geschäftsleiter des EW Heiden. Er folgte damals Peter Aeschbacher nach, der ebenfalls beide Ämter bekleidete. Mit Erreichung des Pensionsalters möchte sich Heinrich Eggenberger nun etwas entlasten. Dies wird möglich durch die personelle Entflechtung der beiden Funktionen Verwaltungsratspräsidium und Geschäftsleitung. Heinrich Eggenberger

wird weiterhin das Verwaltungsratspräsidium wahrnehmen.

Rolf Domenig gehört seit 2006 dem Verwaltungsrat des EW Heiden an. Der ETH-Elektroingenieur war damals Direktor der SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke). Seit 2008 ist er selbstständiger Unternehmer. Er übernimmt die Geschäftsleitung des EW Heiden mit Jahresbeginn 2016. Er bleibt auch in dieser Funktion Mitglied des Verwaltungsrates und wird neu dessen Delegierter. Christoph Mettler ist weiterhin Betriebsleiter. **Arthur Oehler**

aufwind sagt danke

Herzlichen Dank den zahlreichen Textverfassern des vergangenen Jahres. Dank Ihnen lebt der *aufwind* mit einer Vielzahl von Informationen und Berichten. Leider müssen wir in beinahe jeder Ausgabe Texte zurückweisen, weil sie entweder zu umfangreich sind oder zu spät eintreffen. Bitte beachten Sie jeweils den Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe und verfassen Sie kurze Texte, 800 bis 1000 Zeichen. Gerne bieten wir Ihnen auch die Gelegenheit, vorgängig Platz für einen Text zu reservieren; melden Sie sich rechtzeitig bei Erika Stocker, 071 891 33 84 oder estocker@bluemail.ch. **E.St.**

Von Urs Lambrigger Treuhand zum büro ö

Die Urs Lambrigger Treuhand GmbH geht mit dem Jahreswechsel an die St.Galler Treuhandfirma büro ö über (der Name steht für Ökonomie und Ökologie). Der Standort in Heiden wird mit allen Mitarbeitenden weitergeführt.

Urs Lambrigger betreute zusammen mit seinen Mitarbeitenden über ein Vierteljahrhundert Firmen und Private aus der Region in seinem Büro für Treuhand und Mediation an der Rosentalstrasse 8. Im Sinne einer Nachfolgeregelung übergibt er seine Firma zum Jahreswechsel der büro ö ag aus St.Gallen.

Urs Huber vom büro ö erklärt: «Wir wollen den Standort Heiden weiterführen und die Arbeitsplätze erhalten.» Die Kundinnen und Kunden beider Firmen profitieren laut Huber vom Zusammengang, da ihnen nun auch die Kompetenzen beider Teams zur Verfügung stehen.

Die büro ö ag ist eine St.Galler Treuhandfirma, die vor 20 Jahren von Urs Huber gegründet wurde. Die büro ö ag berät Betriebe in allen betriebswirtschaftlichen Fragen von der Gründung bis zur Nachfolgeregelung, erstellt Buchhaltungen und Steuererklärungen und revidiert Abschlüsse. Im büro ö ag arbeiten gut zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptsächlich für kleine und mittlere Betriebe (KMU), Non-Profit-Organisationen und für Private. **David Keel**

Ja, ist denn schon Weihnachten?

Nein, aber bald. Dann stellt sich immer wieder die Frage: Was soll ich nur schenken? Wir haben die Lösung. Abhilfe bringt der «Häädler Geschenk-Batzen Biedermeier-Dorf» im Wert von Fr. 25.00, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Der Batzen ist nicht grösser als ein Fünfliber – gehört also in jedes Portmonee. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Seit 20 Jahren sind Doppelstöcker unterwegs

Ende August 1995 stellte Postauto Schweiz/Region Ostschweiz in Heiden das erste doppelstöckige Postauto vor. Heute gehören die gelben Riesen zum alltäglichen Strassenbild.

«Wichtiger Stützpunkt ist Heiden, wo sieben bis acht Wagen stationiert sind», erklärt Walter Schwizer, Regionsleiter Ostschweiz. «Aus der Gründergeneration stehen heute keine Fahrzeuge mehr im Einsatz, wir haben den Wagenpark stetig erneuert.» **Peter Eggenberger**

Gemeindeverwaltung Heiden

Küche Spital Heiden

Adrian Ebnetter Architekt

Heller AG Wohnbauten

Erfolgreicher erster Berufserkundungstag AüB

Die Schülerzahlen der Region AüB sinken – dies merken nicht nur die Schulen, sondern auch die ausbildenden Betriebe. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen in der Region AüB eine Vielzahl an attraktiven Lehrstellen in den unterschiedlichsten Lehrberufen und Betrieben. Hier möchte die Idee eines regionalen Berufs-erkundungstages AüB ansetzen. An einem von AüB durchgeführten runden Tisch mit Vertretern von Sekundarschulen, Betrieben und Gewerbe-vereinen aus den AüB-Gemeinden wurde das Bedürfnis erkannt, bei Jugendlichen Betriebe und Lehrberufe in der Region AüB bekannter zu machen.

Dank der regionalen Kooperationsbereitschaft und dem grossen Einsatz von Betrieben und Lehrkräften konnten Ende Oktober 150 Schülerinnen und Schüler aus der 2. Sek Berufsluft schnuppern. Die Lernenden stammten aus den regionalen Sek-Schulen Heiden, Oberegg-

Reute, Walzenhausen-Lutzenberg sowie Trogen-Wald-Rehetobel. Ausnahme war aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Schnupperwoche die Sek Wolfhalden-Grub, aus welcher nur einige Lernende teilnahmen.

In 38 Betrieben der Region konnten die Schülerinnen und Schüler einen Morgen lang in einem von 34 von ihnen gewählten Lehrberufen den Berufsalltag und die Betriebe kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages war es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten nah an ihrem Wohnort vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen. Danach sollen nach diesem Erstkontakt vermehrt Schnupperlehren und daraus folgend Lehrverträge innerhalb der Region AüB abgeschlossen werden.

**Zukunft
Berufslehre:
Erfolgreiche
erste Durch-
führung**

ThyssenKrupp Presta

EW Heiden

Viele Betriebe organisierten ein spezielles Schnupperprogramm für die Lernenden, welche so einen tiefen und spannenden Einblick ins Berufsleben geniessen konnten. Der ganze Berufserkundungstag war für die teilnehmenden Betriebe und Schulen sowie natürlich für das organisatorisch und koordinierend verantwortliche AüB ein grosser Erfolg. So ist für 2016 die erneute, ausgebauter Durchführung des Berufserkundungstages AüB geplant!

Ein spezieller Dank geht an die teilnehmenden Betriebe des Berufserkundungstages AüB. Grub: Restaurant Bären. Heiden: Adrian Ebnetter Architekt, Betreuungszentrum Heiden, Blumen Dietz, Coop, EW Heiden, Gemeinde Heiden, Haag-Plast AG, Heller AG, Hirslanden Klinik am Rosenberg, Hohl AG, Hotel Heiden, Migros, Paul Kobelt AG, Quisisana Alters- und Pflegeheim, Raiffeisen, schmid automobile heiden ag, Spital Heiden (SVAR), UBS. Oberegg: Bezirk Oberegg, Federer Elektrotechnik, Schmid Haustechnik, ThyssenKrupp Presta. Rehetobel: Alters- und Pflegeheim Krone, Gmür Dach & Wand. Trogen: Schreinerei Welz, Wald: Walser AG. Walzenhausen: De Martin Der Maler, Elektra Walzenhausen, Gemeinde Walzenhausen, Just Schweiz, Knoepfel AG, Stiftung Waldheim. Wolfhalden: Alpiq Intec, Bach Schreinerei, Bopp AG, Elektro Fürer, Sefar AG.

Simon Spillmann

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. Februar

Beachten Sie den [Redaktionsschluss](#)
am Dienstag, 19. Jan., 16:00 Uhr

Kreditfreigaben

Wohnungssanierung Feuerwehrhaus

Der Kanton rechnet mit einer Zunahme der zugewiesenen Asylsuchenden. Deshalb werden mehr Unterkunftsplätze in den Gemeinden benötigt. Das Anmieten von Wohnungen/Liegenschaften ist zunehmend schwieriger und treibt die Kosten für die Unterbringung in die Höhe. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, die leerstehende gemeindeeigene Wohnung über dem Feuerwehrhaus für eine solche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Für die notwendigen Sanierungsarbeiten hat er eine Kreditüberschreitung von Fr. 114'000.00 verabschiedet. Darin enthalten ist eine zusätzliche Ausenserschliessung, um mögliche Konfliktpunkte mit den verschiedenen Benutzern des Feuerwehrsaals zu vermeiden. Für die Belegung mit bis zu zwölf Personen wird eine zweite Nasszone realisiert.

Neuuniformierung Jugendmusik

Die Jugendmusik Heiden engagiert sich intensiv und aktiv für Heiden. Seit Jahren repräsentieren Korps und Tambouren die Gemeinde an Musikfesten, Anlässen und Festen. Jetzt ersetzt die Jugendmusik ihre alte Uniform aus dem Jahr 1988. Für die Neuuniformierung hat der Gemeinderat der Jugendmusik Heiden

Bereits vor den Sommerferien malten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler im Schulhaus Dorf Aquarellbilder für den Sammler 2016. Als Anregung dafür diente der Dokumentarfilm mit dem Titel «Eine unbequeme Wahrheit». Al Gore überbringt darin eine klare Botschaft: «Die globale Erwärmung ist eine echte und gegenwärtige Gefahr. Wir müssen jetzt handeln, um die Erde zu retten. Jeder einzelne Mensch kann in seinem Leben Dinge verändern und so selbst zu einem Teil der Lösung werden.» Die Kinderbilder im neuen Sammler sollen uns täglich daran erinnern. Stefan Rothenberger

einen Betrag von Fr. 20'000.00 aus dem Oppliger-Fonds zugesprochen.

Schallschutztüre Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Gallus Pfister hat sich an seinem neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Die Bürotüre ist jedoch nicht schalldicht. Gespräche könnten auf dem Korridor mitgehört werden. Zudem öffnet sich die Türe gegen aussen, was unpraktisch und durch den nebenliegenden Postraum bereits etliche Male zu Zusammenstössen geführt hat. Für die Diskretion und den Geräuschschutz muss der Eingangsbereich angepasst werden. Der Gemeinderat hat einer Kreditüberschreitung von maximal Fr. 12'000.00 für diese Sanierungsarbeiten bewilligt.

Sanierung Flachdach Zwischenhaus

Es mussten Wassereintritte im Zwischenbau des Postpaketraums festgestellt werden. Das darüber gebaute Kiesklebedach wurde vor zwei Jahren schon an einer Stelle geflickt. Die Sarnafilfolie ist nun aber spröde und wasserdurchlässig, weil sich der Weichmacher verflüchtigt hat. Das Wasser konnte sich unter der Folie verteilen. Weitere Schadstellen sind nicht lokalisierbar.

Es ist sinnvoll, das alte Kiesklebedach im Zuge der Rathaus-Sanierung zu entfernen und durch eine neue Flachdachabdichtung mit zusätzlich besserer Wärmedämmung zu ersetzen. Der Gemeinderat hat die Flachdacharbeiten der Firma Alder AG, Heiden, zu Fr. 12'793.35 und die Spenglerarbeiten an Erwin Brülisauer, Rehetobel, zu Fr. 3759.70, netto inkl. MwSt., vergeben. Die Kosten für die Flachdachsanierung könnten mit den zu erwartenden Denkmalpflegebeiträgen aufgefangen werden. Somit musste keine Kreditüberschreitung bewilligt werden.

Gebühren für unrechtmässige Kehrichtentsorgung

Die Gemeinde wird wieder vermehrt mit unrechtmässig bereitgestelltem Kehricht konfrontiert. Um die rechtliche Handhabung in diesen Fällen klar zu regeln, hat der Gemeinderat einen Gebührentarif zum Abfallreglement erlassen.

Seit längerem weist die Gemeinde Heiden darauf hin, dass die Abfallsäcke erst am Tag der Abfallsammlung bereitgestellt werden dürfen. Am Vorabend bereitgestellte Säcke werden häufig von Tieren aufgerissen und der Abfall wird durch Tiere und

Wind weiträumig verstreut. Dieser muss dann zeitaufwändig eingesammelt werden. Auch gibt es Fälle, bei denen der Kehricht nicht in den offiziellen Kehrichtsäcken oder mit fehlender Gebührenmarke an die Strasse gestellt wird.

Im Dezember bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 2.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 16.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

**Montag, 28. Dezember
bis Montag, 11. Januar**

ganzer Tag

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Im Januar bitte beachten

Montag, 4.

16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgersprechstunde

Gemeindehaus,
Büro Gemeindepräsident

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 6.

17:00 bis 18:00 Uhr

Trauercafé

Hotel Linde

Mittwoch, 13.

ganzer Tag

Altpapiersammlung

Dorf Heiden

Der Gemeinderat hat daher einen Gebührentarif zum Abfallreglement verabschiedet. Damit ist einfach und klar geregelt, wie in Fällen vorzeigiger, aber auch bei illegaler Abfallentsorgung, zum Beispiel Ablagerungen im Wald, gegen die Verursacher vorgegangen wird.

Verstoss

- Bereitstellen des Kehrachts vor 04:00 Uhr am Abfalltag (davon ausgenommen: Entsorgung in 800-l-Containern oder Unterflurbeziehungsweise Halbunterflurcontainern) oder ohne Gebührenmarke versehene, bzw. unterfrankierte Kehrachtsäcke. Pauschale Gebühr von Fr. 70.00 für das Feststellen der Täterschaft, Bearbeitungskosten, Porto, usw. Fr. 50.00 Zusatzgebühr für den Aufwand im Zusammenhang mit verstreutem Abfall.
- Illegal entsorgte Abfälle (zum Beispiel im Wald, Ablagerung an Entsorgungsstellen) Gebühr (Fr. 100.00 bis 1000.00) nach Aufwand, bei schwerwiegenden Verstössen zusätzliche Verzeigung bei der Staatsanwaltschaft.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Das Rathaus sowie das Grundbuchamt bleiben ab 24. Dezember von 11:30 Uhr bis und mit 3. Januar geschlossen. Auf Wunsch können persönliche Termine vereinbart werden. Ab dem 4. Januar sind wir dann gerne wieder für Sie da.

Mitteilungen Bürgerrechtsänderung

- Ordentliche Einbürgerungen, nach Art. 41 ZStV, am 15. September von
- Adnan und Hiba Mounaimne mit den Kindern Elias und Jad, Poststrasse 20 am 20. Oktober von
 - Ulrich Andreas Müller und Anja Müller-Gerteis mit den Kindern Lisa und Hannah, Bachstelzenweg 3 am 27. Oktober von
 - Assawin Somsamai, Blumenaustrasse 3
 - Ezio und Anne Festini Battiferro mit Tochter Laura, Langmoosstrasse 35 am 10. November von
 - Bajraj Blerim und Belgijana mit den Kindern Sonila und Sidorela, Tiefenau 10

Neuzugezogene

Felix Ebnetter, Werdstrasse 18; Stefanie Stadler, Hinteres Werd 4; Samuel Garoni, Bischofsberg 416; Monika und Bruno Bollhalder, Hinterbissaustrasse 40; Bernarda Strok, Im Bad 2, Valentina Dautaj; Hinterbissaustrasse 5; Anja Grabner, Kirchplatz 9.

Abstimmungsresultate vom 29. November

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2016
Ja: 907/Nein: 151
Stimmbeteiligung: 38,25%
- Ersatzneubau Sporthalle Gerbe
Ja: 511/Nein: 562
Stimmbeteiligung: 38,86%

Es kamen keine eidgenössischen und kantonalen Vorlagen zur Abstimmung.

Abstimmung: Nein zum Projektierungskredit Ersatzneubau Turnhalle

An der Abstimmung vom vergangenen Wochenende lehnte die Bevölkerung von Heiden den Projektierungskredit für den Ersatzneubau Turnhalle Gerbe ab und heisst den Voranschlag 2016 gut.

Der Gemeinderat nimmt den Entscheid der Bevölkerung bezüglich Turnhalle zur Kenntnis. Er macht sich in den kommenden Wochen Gedanken über das weitere Vorgehen und wird zu gegebener Zeit informieren.

Förderprogramm Umwälzpumpen

Umwälzpumpen sind für bis zu 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt verantwortlich. War Ihnen das bewusst? Ersetzen Sie Ihre alte Umwälzpumpe durch eine neue, energieeffiziente Pumpe und erhalten Sie von der Gemeinde acht Häädler-Batzen im Gegenwert von Fr. 200.00. Mit neuen Umwälzpumpen lässt sich bis zu 80 Prozent Strom einsparen. Dadurch profitieren Sie zusätzlich von deutlich tieferen Stromkosten.

Umwälzpumpen sind Teil jeder Zentralheizung. Sie fördern das erhitze Wasser von der Wärmeerzeugung zu den Radiatoren oder zur Fussbodenheizung und wieder zurück.

Die Gemeinde unterstützt bei Erfüllung der Förderbedingungen den Ersatz von alten Umwälzpumpen, welche zur Heizwasserzirkulation in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern in Heiden verwendet und im Jahr 2016 ersetzt werden. Die Förderbedingungen und den Förderantrag

finden Sie auf www.heiden.ch unter der Rubrik Energiestadt.

Für Fragen steht Ihnen Andreas Naef, Fachstelle Umweltschutz und Energiestadt, 071 898 89 20, andreas.naef@heiden.ar.ch, gerne zur Verfügung. **Andreas Naef**

Förderprogramm Wärmepumpenboiler

«Effiboiler» heisst die von Energie Zukunft Schweiz wiederbelebte Aktion, bei dem der Ersatz von Elektroboilern durch Wärmepumpenboiler mit einem finanziellen Beitrag von Fr. 450.00 pro Gerät unterstützt wird. Gefördert werden Wärmepumpenboiler, die nach dem 11. September installiert worden sind und die Bedingungen einhalten. Weitere Infos unter www.wpb-jetzt.ch. **Andreas Naef**

Geburten

- Klea Gjoci, geboren am 14. September, Tochter des Jeton und der Qendresa Gjoci, geb. Kelmendi

Eheschliessung

- Giuseppe und Manuela Cappelletti, geb. Gschwend, am 6. November

Todesfälle

- Gertrud Rutishauser-Dietz, geb. 1928, gestorben am 29. Oktober in Thal
- Martha Würzer, geb. 1916, gestorben am 11. November in Heiden
- Renata Obrist, geb. 1937, gestorben am 18. November in Heiden

Gratulationen

zum 96. Geburtstag

- Hertha Vizthum-Nüssly, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

zum 90. Geburtstag

- Hedwig Mökli-Schiesser, Oberes Werd 6 (12. Dezember)
- Ernst Sturzenegger-Höhener, Bischofsberg 421 (31. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- Elsbeth von Gunten, Sägewiesstrasse 2 (9. Dezember)
- Fritz Enzler-Schürch, Badstrasse 13 (12. Dezember)
- Rösli Saurer-Gessler, Im Bad 6 (25. Dezember)

zum 99. Geburtstag

- Paul Bürki, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 85. Geburtstag

- Elisabeth Kaiser, Rosenweg 4 (16. Januar)
- Arthur Bänziger, Thalerstrasse 6 (23. Januar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

marlène lehmann kosmetik

sonnentalstrasse 38
9036 grub sg
071 891 16 61

Geschenkgutscheine:
lehmann-kosmetik.ch
Gesichtsbehandlungen:
10% Rabatt bis 4. Advent

MARIMAR

TAPAS - BAR - LOUNGE

Silvester Menu

Fondue Chinoise a la discreción

Begrüssungsdrink

Salat Buffet

Williams Cremesuppe

Fondue Chinoise a la discreción

Rind-, Schweine-, Poulet Fleisch

verschiedene Saucen,

Pommes frites und Reis

Dessert

Kaffee mit Licor de Café

Silvester Sekt 1 Glas zum anstossen

31.12.2015 ab 19:00-23:00 Limitierte Plätze

Anmeldeschluss bis 18.12.2015

Unter info@marimar.ch / 079.486.20.92

Eintritt wird nach Einzahlung per Post versendet

Ab 23:00 live DJ TedJones & Guest

CHF 89.00 pro Person | www.marimar.ch

geschenkte Zeit

Shiatsu für den Alltag

Schenken Sie sich zwei Tage auf einer zeitlosen Insel, wo Sie ihrem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung nachgehen können.

Dabei erlernen Sie einfache Grundtechniken um einander wohltuende Shiatsu-massagen zu geben.

Dieser Kurs richtet sich an Einzelpersonen, Paare oder Freunde, welche ihren Alltag zentrierter, lebendiger und kraftvoller gestalten möchten.

23. & 24. Januar 2016

CHF 260.-

Sandra & Simon Gloor
Kirchplatz 9 · 9410 Heiden
071 890 03 93 · 076 432 71 20

www.kraftwege.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.-

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa

nach telefonischer Vereinbarung

Vorfreude auf Weihnachten

Bei gemütlichem Beisammensein, Kerzenschein und Mandarinduft die Vorfreude auf Weihnachten spüren. Erleben Sie am Montag, 7. Dezember um 18:00 Uhr im Stall am Gmeindweg die besondere Atmosphäre bei den Schafen von Josette Egli und Ruedi Graf am Gmeindweg erleben. Für kurze Zeit der manchmal hektischen Zeit entfliehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. **Claudia Gebert**

Der Samichlaus kommt in den Kursaalpark

Nach dem Grosse Erfolg im letzten Jahr wird die Chlausgruppe des Männerchors am 6. Dezember wiederum einen Umzug mit Tieren durchführen.

Um 16:00 Uhr ist Abmarsch der Chlausprozession ab Parkplatz Züst Bau AG durch das Pärkli zum Gemeinde-Parkplatz, Poststrasse, Freihof, Frohburg, Hotel Linde, Restaurant Krone (wo der Chlaus-Trott von der Bläsergruppe Heiden musikalisch empfangen wird), ev. Kirche, Seeallee, durch den Kursaalpark zum Chlausplatz. Zwischen 16:30 und 17:30 Uhr erhält jedes Kind, welches

ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedlein singt, ein Chlaussäckli, gesponsert von der Gemeinde.

Metallbehälter mit wärmenden Flammen und Finnenkerzen werden dem Kursaalpark einen würdigen, vorweihnächtlichen Rahmen verliehen. Es gibt Tee und Guetzi, und die Bläsergruppe Heiden spielt Weihnachtslieder. Die Chlausgruppe hofft wettermässig auf himmlischen Beistand.

Für Chlaus-Besuche zuhause: 071 891 43 13 oder 079 822 06 35.

Hansjörg Hilty

Offene Adventsfeier

Am Montag, 14. Dezember um 18:00 Uhr laden die Frauengemeinschaft und die kath. Pfarrei herzlich zu einer ökumenischen Adventsfeier im kath. Pfarreizentrum ein. Alle sind herzlich willkommen.

Wir singen miteinander adventliche Lieder, hören eine besinnliche Engelsgeschichte und Gedichte. Singen schafft Heiterkeit, die wohltut, und Texte, wenn sie uns berühren, geben Kraft. Nachher bleiben wir zusammen bei Punsch, Glühwein, Engelstee und Weihnachtsgebäck. Wir freuen uns auf viele Teilnehmende. **Regula Nyffenegger**

Lindauer Hafenweihnacht

Die Frauengemeinschaft und der Frauenverein Heiden laden am Freitag, 11. Dezember zum Besuch der Hafenweihnacht in Lindau ein. Diese präsentiert sich vor einer einzigartigen Kulisse. Lindau verwandelt sich in der Adventszeit in eine Weihnachtsinsel. Handgemachte Weihnachtsdekorationen, Adventsgerichte, Weihnachtsplätzchen, Liköre und Ideen für den Gabentisch präsentieren die Kunsthandwerker in den liebevoll geschmückten Holzburden. Punsch und Glühweinstände laden zum Verweilen ein. Neben dem Markt ist auch die Altstadt glanzvoll dekoriert.

Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lindau. Treffpunkt ist um 09:35 Uhr bei der Post Heiden. Kosten: Tageskarte Euregio Ost mit Halbtax Fr. 20.50, ohne Halbtax Fr. 26.00. Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.00 mehr. Nicht vergessen: ID und Euro.

Auskunft und Anmeldung bis 4. Dezember bei Hildegard Koller, 071 891 28 21. **Regula Nyffenegger**

Weihnachtsfeier für Alleinstehende

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann feiern Sie Weihnachten – gemeinsam mit uns am 24. Dezember ab 18:00 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde an der Seeallee 1 statt. Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Jung und Alt sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember bei Marianne Brassel, 079 677 32 03. **Marianne Brassel**

Neujahrskonzert am Sonntag, 17. Januar

Ein weiteres Schmankerl in unserer «Benefizkonzertreihe für die Orgel» wird das Konzert am Sonntag, 17. Januar um 17:00 Uhr in der ev. Kirche mit Jürgen Ellensohn (Jg. 1977), Solotrompeter, und Jürgen Natter (Jg. 1981), Orgel, sein. Beide studierten am Landeskonservatorium in Feldkirch.

Jürgen Ellensohns Weg führte vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, mit Unterricht beim Solotrompeter der Berliner Philharmoniker, Gábor Tarkövi, über das Berner-Symphonieorchester mit erstem Engagement als Solotrompeter, zum hr-Sinfonieorchester Frankfurt.

Jürgen Natter gewann schon während des Studiums (Orgel, Cembalo, Klavier und Dirigieren) den 1. Preis und Publikumspreis beim Orgelwettbewerb «Laurentius von Schnifis». Das Orgel-Konzertdiplom bei Guy Bovet schloss sich an.

Die beiden Meister ihres Faches servieren uns barocke Perlen von G.F. Händel und J.-B. Loeillet und werden nach einem Ausflug ins zeitgenössische Fach (mit den wunderbaren «Variazioni con tema» von K. Lendvay) den Abend mit fetzigen Spiritual-Arrangements ausklingen lassen.

Denise Bourquin

Silvesterlütü am 31. Dezember ab 05:00 Uhr

Liebe Kinder, liebe Häädlerinnen und Häädler. Gerne würden wir eine Schweizer Tradition, das «Silvesterlütü», wieder aufleben lassen (Halloweenkonkurrenz). Die Kinder werden begleitet von Erwachsenen. Mit Pfannendeckel, Glocken usw. werden sie frühmorgens lärmend durchs Dorf ziehen, das alte Jahr verabschieden und viele Glückwünsche fürs neue Jahr verteilen. Wenn Sie uns die Fenster und Türen öffnen, würde uns das sehr freuen.

Wir freuen uns auf viele lärmende Kinder und Eltern, Verwandte und Bekannte die mit uns durchs Dorf gehen. Anschliessend gemütlich zusammen «Zmörgälä» gehört natürlich dazu.

Anmeldung und weitere Infos bei Manuela und Stefan Stark unter 071 891 19 90 oder strongs@bluewin.ch.

Stefan Stark

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins 2016

Silvesterchlausen am neuen Silvester

Das Silvesterchlausen ist einer der eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzeller Hinterland. Am «Neuen Silvester» (31. Dezember) ziehen Männer und Knaben mit urchigen Masken von Haus zu Haus um ein gutes Jahr zu wünschen. Mit verschiedenen Masken halten dann die «Wüeschte» und die «Schöne» und die «Schöwüeschte» Einzug.

Der Reisebus startet vor dem Hotel Heiden um 08:15 Uhr. In Urnäsch starten Sie einen individuellen Rundgang auf der Suche nach den «Chläusen» und im Museum finden Führungen statt. Sie haben auch die Möglichkeit, den Museumsbesuch nach Ihrem Tempo zu geniessen. Ab 10:30 Uhr ist ein Tisch für eine Stunde im Restaurant Löwen für Sie reserviert. Um 13:00 Uhr steht der Reisebus zur Rückfahrt bereit.

Der Preis für diesen Anlass ist Fr. 58.00, inkl. Fahrt, Eintritt ins Museum und eine kleine Überraschung. Die Anmeldungen nimmt die Tourist Information unter 071 898 33 01 oder heiden@appenzellerland.ch an. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, interessante Einblicke in die gelebte Kultur und einen ganz spannenden Tag. **Edith Grand**

sieht wie ein feinege Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

FONDUE IM FREIEN

Auf Fellen sitzend, in Woldecken gepackt, von Bettflaschen gewärmt: erleben Sie unter dem Bogen der Milchstrasse und hoch über dem Bodensee einen unvergesslichen Abend mit Ihren Freunden.

Jetzt reservieren:
071 898 15 15,
info@hotelheiden.ch

Hotel Heiden

★★★★★
Gesundheit Wellness Erholung Seminare

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

Winterverkauf

Mo – Sa 7.–12. Dez. 2015

Vorbeikommen und profitieren! Es gibt GRATIS Punsch und Glühwein.

Schnäppchen im Zelt

- Schüler- bis Profimountainbike
- City- bis E-Bike

Die Auslauf- und Testmodelle müssen raus!
Bestaunen Sie zudem die
Neuheiten 2016!

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Mitra Devi in der Diskussion mit dem Publikum

Rückblick

**31. Oktober
Halloween in der Chillsuite**

Was wäre Halloween ohne Verkleidung und ohne den legendären Gruselkeller in der Chillsuite? – Das dachten sich auch die Betriebsgruppe des Jugendtreffs sowie der Schülerrat der Gerbe. Nach zwei Vorbereitungs-sitzungen stand das Programm und die Jugendlichen machten sich voller Elan an die Gestaltung des Kellers, die Dekoration und die Zubereitung der Gruselbowle. Die Organisatorinnen scheuten keine Mühen und der Phantasie waren kaum Grenzen gesetzt. In kurzer Zeit entstand eine richtige Partygruft. Die Verkleidungen und Schminkkünste liessen keine Wünsche offen, und so wurde der Abend ein riesiger Erfolg. Es ist immer schön, zu beobachten, dass aus wenigen Mitteln Grosses entstehen kann und die Motivation einiger Ju-

Der geschenkte Hirnkuchen zu Halloween – auch Eltern scheuten keine Mühen ...

gendlicher eine ganze Gruppe positiv mitreissen kann!

**13. November
Gothic in der Chillsuite**

Am Freitag, dem 13. November fand im Rahmen der Schweizer Erzählnacht in der Chillsuite ein Kinoabend zum Thema Gothic statt. Gezeigt wurde der Film «Gothic», der Krimiautorin und Regisseurin Mitra Devi. Der Film ist eine Dokumentation über die Gothic-Szene in der Schweiz. Im Anschluss an den Film stand die Regisseurin dem Publikum Red und Antwort.

**14. November
BG-Treffen in Teufen**

Zum traditionellen Betriebsgruppen-Treffen lud dieses Jahr die Gemeinde Teufen. Die Jugendtreff-Betriebsgruppen der vier Gemeinden Speicher, Teufen, Herisau und Heiden trafen sich am Samstag, 14. November zu einem lustigen Spieleabend im Jugendraum Eleven. Ob Billiard, Tischfussball, Airhockey, die Jugendlichen liessen sich nicht lange bitten und spielten schnell vernügt und bunt gemischt an den verschiedenen Geräten. Das Eis war schnell gebrochen und so entstanden im Anschluss an die Austauschrunde neue Ideen für gemeinsame, gemeindeübergreifende Projekte.

Aktuell

Backstube in der Chillsuite

Immer mittwochnachmittags (2., 9., 16. und 23. Dezember) heisst es in der Chillsuite ran an die Guetzli-bleche. Von 14:00 bis 16:30 Uhr sind Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse herzlich eingeladen, ver-

schiedene Guetzli zu backen, schön zu verpacken und im Anschluss daran zu verkaufen. Der Erlös geht an die Aktion «Jeder Rappen zählt», dieses Jahr zugunsten von Jugendlichen in Not.

Morgen Donnerstagabend, 3. Dezember ist ab 18:00 Uhr die Grittibenzenbackstube geöffnet. Jugendliche der Sek können ihren individuellen Grittibenzen backen und im Anschluss daran verspeisen. Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht nötig.

Girls Only Gruselfilm-Nacht

Am Samstag, 5. Dezember sind ab 17:00 Uhr alle Mädchen und jungen Frauen der Sek Heiden zur Gruselfilm-Nacht eingeladen. Wir schauen zusammen einen Gruselfilm und lassen es uns bei selbst gemachten Snacks gut gehen.

Interreligiöses Vor-Weihnachtsfest

Am Freitag, 18. Dezember feiern wir in der Chillsuite ein interreligiöses Vor-Weihnachtsfest. Ab 19:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, bei besinnlicher Musik, einem Punsch, einem Snack und einem guten Gespräch für einen Moment inne zu halten und die Seele baumeln zu lassen.

Weitere Infos und Anlässe auf www.kjah.ch. **Manuela und Marc**

Öffnungszeiten Chillsuite

Mittwoch, 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 18:00 bis 22:30 Uhr

Weihnachten/Neujahr

24. bis 27. Dezember

geschlossen

28. und 29. Dezember

18:00 bis 22:00 Uhr

30. Dezember bis 5. Januar

geschlossen

HEIDENfitness.CH

fitnesstraining für

jedes alter

HEIDENfitness
Mittelbissastrasse 7 * 9410 Heiden
www.heidenfitness.ch * info@heidenfitness.ch
Telefon 071 891 51 51 (im Varioprint-Gebäude)

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt
zum Jenni!!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Margrit Spalinger

EFT-Coach
EFT-Seminare

Radiästhesie (Erdstrahlen)
Feng Shui
Malen von Feng Shui Bilder

Bühlen 5
CH-9410 Heiden
Telefon CH: 0041-71-891 53 37
Telefon GR: 0030-693 94 56 822

E-Mail: spalinger-ott@bluewin.ch

Maler FÄH
malt,
renoviert
und tapeziert
für Sie.

MALER
FÄH..

THOMAS FÄH
Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wie regeln die Eltern die Übergabe des Hofes an die eine Tochter, ohne die andere zu benachteiligen? Und wo findet man einen Nachfolger, wenn die eigenen Kinder kein Interesse haben? Wann ist es in einer GmbH Zeit, an eine Nachfolgeregelung zu denken?

Wir Treuhänder und Treuhänderinnen engagieren uns, gute Lösungen für die Nachfolge in Betrieben zu finden – auch, wenn wir selbst davon betroffen sind. Urs Lambrigger hat über Jahrzehnte sein Treuhandbüro in Heiden aufgebaut. Ab Anfang 2016 führt nun die büro ö ag, St.Gallen, sein Lebenswerk weiter. Urs Lambrigger und Tanja Diehl werden weiterhin am bisherigen Standort in Heiden

mitarbeiten und – wer weiss – eine Nachfolgeregelung auch für Ihren Betrieb finden – oder Sie in Buchhaltungs-, Steuer- und Lohnfragen unterstützen.

büro ö

büro ö Heiden GmbH
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
071 890 00 73
www.b-oe.ch
info@b-oe.ch

Lindenblüten- Sylvester 2015 mit «Grupo Sonoro»

Genossenschaft
Hotel Linde
in Heiden

HOTEL LINDE
KULTUR & GENUSS

Poststrasse 11
CH-9410 Heiden
Tel. 071 898 34 00
info@lindeheiden.ch
www.lindeheiden.ch

Cooler Drinks & diverse
kulinarische Kleinigkeiten
ab Bar im Lindensaal

Preis pro Person CHF 42.–
inklusive: Live-Konzert & Tanz
Begrüßungs-Drink
zu Mitternacht ein
Glas Prosecco und Eintopf

Jubiläumskonzert des Blasorchesters Heiden

Das Blasorchester setzt sich aus engagierten Musikerinnen und Musikern der näheren und weiteren Umgebung zusammen. Das Konzert, das jeweils am 26. Dezember um 17:00 Uhr in der ev. Kirche stattfindet, stiess in den vergangenen Jahren auf wachsendes Interesse. Der Konzerttermin wird als Ausklang des Jahres sehr geschätzt. Dabei kommt

das sehr zahlreiche Publikum jedes Jahr in den Genuss musikalischer Leckerbissen.

Am kommenden Jubiläumskonzert werden Hanna Keller, Hackbrett und Esther Keller, Orgel, sowie der Klarinetist Heinz Furrer als Solist im Stück «Klezmer Fantasy» auftreten. Weitere Infos unter www.blasorchesterheiden.ch. **Ruth Weber-Zeller**

Die von der Gemeinde Heiden, von Kulturförderung Appenzell Auser rhoden, Santé-med und der polnischen Botschaft in Bern in verdankenswerter Weise gesponserten Kulturtag, beinhalteten eine Kunstaussstellung von Künstlern aus der Bieszczady in der Linde sowie polnische Filme im Kino Rosental

Die 2. Polnischen Kulturtag sind schon vorbei

Die drei Tage der polnischen Kultur, die im November in der Genossenschaft Hotel Linde, im Kino Rosental und im Kursaal stattgefunden haben, werden mancher Besucherin und manchem Besucher noch lange in Erinnerung bleiben.

Da war die herzliche, farbenfrohe Delegation aus der polnischen Gastregion Bieszczady, dem wildesten Zipfel Südost-Polens, welche die «2. Polnischen Kulturtag» am ersten Wochenende eröffneten.

Das schon bald ausverkaufte, üppige polnische Schlemmerbuffet am zweiten Samstag, in unzähligen Stunden von zwei Spitzenköchen aus Warschau und einer bekannten, in polnischer Kochkultur ausgezeichneten, Köchin zubereitet.

Wie hat es der polnische Konsul bei seiner Grussbotschaft ausgedrückt: «Heiden und das Hotel Linde sind mittlerweile ein Anlaufposten für die polnische Kultur.» **Edi Thurnheer**

Beilage bitte aufbewahren!

In dieser *aufwind*-Ausgabe ist das gemeinsame Jahresprogramm von «aktiv in Heiden» beigelegt.

Die Gruppierung «aktiv in Heiden» ist ein Zusammenschluss von drei Vereinen aus Heiden (Frauenverein, Frauengemeinschaft und SpitexVorderland). «aktiv in Heiden» besteht seit 1998 und hat das Ziel, Vorträge im Dorf miteinander abzusprechen und zu organisieren. Nach vielen positiven Rückmeldungen haben die «aktiv in Heiden» angeschlossenen Vereine auch für 2016 die Veranstaltungen miteinander koordiniert und Termine abgesprochen. Die Organisation bleibt weiterhin unter der Obhut der einzelnen Vereine. Dies ist auch am jeweiligen Kürzel in der letzten Spalte zu sehen.

Die Anlässe sind öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, sei es an einem spannenden Vortrag, interessanten Kurs oder abwechslungsreichen Ausflug. **Susann Metzger**

Besichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg mit Nachtessen

Am Dienstag, 9. Februar lädt die Frauengemeinschaft zu einer Besichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg ein. Wir kombinieren diesen Besuch mit einem Nachtessen im Asylzentrum. Die Mitglieder des Frauenvereins sind herzlich willkommen.

Seit März 2010 nutzt der Kanton St.Gallen das ehemalige Kur- und Seminarhotel als Zentrum für Asylsuchende. Hier finden bis zu 125

Asylsuchende Unterkunft und Betreuung.

Wir fahren mit Privatautos nach Wienacht. Abfahrt ist um 15:40 Uhr beim oberen Parkplatz der kath. Kirche. Kosten für Mitglieder, inkl. Nachtessen Fr. 20.00, Nichtmitglieder bezahlen Fr. 5.00 mehr.

Auskunft und Anmeldung bis 25. Januar bei Béatrice Sutter, 071 891 60 74 oder b.sutter@hispeed.ch.

Regula Nyffenegger

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Bevölkerung von Heiden und Umgebung ist am Samstag, 23. Januar (Verschiebedatum: 13. Februar) zum Gratis-Skitag eingeladen. Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr beim Sonnenaufgang-Skifahren. Anschliessend lädt an der Talstation für Fr. 6.00 ein «Skilift-Zmorge» ein. Von 10:00 bis 12:00 Uhr messen sich die Schülerinnen und Schüler aus Heiden.

Um 13:30 Uhr startet das Volksskirennen. Die Startnummer-Ausgabe findet um 13:00 Uhr an der Talstation statt. Gestartet wird in den Kategorien Damen und Herren. Den sportlichen Tag rundet das Nachtskifahren von 19:00 bis 21:30 Uhr ab.

Im Zweifelsfall sind unter 071 891 28 44 genauere Infos erhältlich. **tb**

Treffsicher in jeder Beziehung

Mitglieder und Vorstand des PSV (= Pistolenschiesverein) Heiden und Umgebung zeigen sich in jeder Beziehung treffsicher. In festlichem Ambiente im Gasthaus Zur Fernsicht feierten die Schützinnen und Schützen das Saisonende (sogenanntes Absenden). Die Erfolge der vergangenen Saison wurden aufgezählt und die Einsätze der Mitglieder dankt. Aussenstehende und Gäste gewannen den Eindruck von «treffsicheren» Schützinnen und Schützen.

Das Ende der Pistolen-Saison bedeutet den «Eröffnungsschuss» für die LuPi-Saison – und die Einstiegsmöglichkeit für interessierte Luftpistolenschützen, die jederzeit willkommen sind. Infos unter 079 203 47 71.

Patrizia Brosch

Mensch blicke nicht zurück

Gegen Ende (oder auch unter dem) Jahr hält man Rückblick, analysiert Vergangenes, zieht Lehren und formuliert gute Vorsätze zur Besserung. Der Häädler Karikaturist Carl Böckli, Bö, hat dies auch getan. Sehen und lesen Sie, liebe *aufwind*-Leserinnen und -Leser, auf welche spezielle Art er dies tat. Und freuen Sie sich an seiner charakteristischen spitzen Feder. **Andres Stehli**

Mensch blicke nicht zurück nach dem

Was Du einmal besessen,

Und suche alles, was bequem

Gewesen, zu vergessen.

Halt, was Dir blieb, in Treue fest

Und lerne Dich beschränken,

Dem Glücklichen genügt ein Rest,

*Sein bisschen Ich zu lenken! **Bö***

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 3. Februar

Heiden - Schützengasse 36a

Purer Wohngenuss und eine atemberaubende Fernsicht auf das Dorf Heiden bietet diese neue 3 1/2 Zimmerwohnung mit 92m² Wohnfläche. Grosse Fenster sorgen neben dem hellen Eichenparkettboden in den Schlafzimmern für helle und lichtdurchflutete Räume und vermitteln höchste Wohnqualität. Zur komfortablen Ausstattung der grossen, offenen Küche gehören ein Geschirrspüler, ein hochliegender Backofen, Glas-keramikherd mit Kopffreihaube, Kühlschrank mit Gefrierschublade. Ein eigener Waschturm ist in der Wohnung vorhanden.

Mietzins inkl. HK/NK : CHF 1'950.00

Telefon: 071 313 44 27

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

setzt sich ein für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine attraktive Region, bestehend aus den acht Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Appenzell Innerrhoden. Ziel von AüB ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab dem 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in für Regionalentwicklung (30 – 50%)

Mit Ihrer Initiative übernehmen Sie die Verantwortung für die Projektarbeit und die administrativen Aufgaben des Vereins. Sie führen laufende regionalpolitische Projekte fort, setzen aber auch neue Ideen um und können die Akteure in der Region für diese begeistern. Sie vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren die Region nach innen (Gemeinden, Unternehmen) und aussen (Arbeitsgruppen, Veranstaltungen).

Sie verfügen entweder über einen Fachhochschul-/ Universitätsabschluss oder über eine Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung oder in der Regionalentwicklung.

Sie bringen ein gutes Verständnis für regionalwirtschaftliche und politische Zusammenhänge mit. Ihre hohe Sozialkompetenz erleichtert Ihnen den alltäglichen Umgang mit unterschiedlichen Akteuren inner- und ausserhalb der Region. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und/oder Politik.

Stilsicherheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck zeichnet Sie aus. Sie wohnen im Appenzellerland über dem Bodensee oder sind mit der Region vertraut.

Der Verein bietet Ihnen eine vielseitige, kreative und selbständige Tätigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und realisieren können, hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit, elektronisches Büro und eine zeitgemässe Entlohnung.

Richten Sie allfällige Fragen an den AüB-Präsidenten Norbert Näf (078 850 27 27) oder an den jetzigen Stelleninhaber Simon Spillmann (079 457 54 75, simon.spillmann@aub.ch).

Informationen zu AüB und zur Region finden Sie unter www.AüB.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: **info@aub.ch**

Es muss nicht immer ein 4000er sein...

...gerne begleite ich Dich auf Deinen Traumberg!

- Tagesskitouren in der Region
- Skitoureritage in der Schweiz und im Ausland
- Schneeschuhtouren für Jung und Alt
- Tiefschneekurse für Einsteiger und Könner
- Trekking (Wandern) für alle Wandersleute
- Hochtouren für Jedermann/frau
- Klettern für Kinder und Erwachsene
- Canyoning das besondere Erlebnis

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm und viele tolle Bilder findest Du im Internet unter **www.bergfuehrer-markus.ch**
Ein Klick lohnt sich immer wieder!

**Bergführer/Canyoningguide/
Skilehrer**

Markus Kühnis

Wässern 449

9410 Heiden

Tel. 071 890 09 53

kuehnismarkus@hotmail.com

www.bergfuehrer-markus.ch

Sturzenegger
Dorfmetzgerei

9427 Wolfhalden

und Textil

Öffnungszeiten

Di, Mi, Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa 07.00 - 13.00 Uhr

Sturzenegger
Dorfmetzgerei
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
071 891 17 01

Willkomm ...

Yoga in Heiden

Mittwoch 18.15 - 19.45 Uhr

Meditationsraum im
evangelischen
Kirchgemeindehaus

Elke Frei www.yoga-raum.ch
Tel. 071 277 43 94

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Küfas. Hotel Heiden	
	Tilly's Atelier Fotoausstellung. Werner Buob	
bis 16.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farbklänge. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
ab 24.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung Lothar Eugster. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	acustix Hörberatung, Poststrasse 24 Händler zeigen Heiden (Bildshow 1/8/22/19). AG Händler-CD	17:00
Montag, 4.	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Kursaal Kultur im Kursaal Heiden: Michel Gammenthaler – Scharlatan. Kurverein Heiden	20:00
Dienstag, 12.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Samstag, 16.	Trogen (Parkplatz Wissegg 1) Fotografieren im Schnee und Eis. Foto-Club Appenzellerland	08:00–14:00
	Betreuungszentrum Heiden Ständli. Trachtenchor Heiden	15:15–16:00
Sonntag, 17.	ev. Kirche Benefizkonzertreihe für die Orgel. ev. Kirche	17:00
Freitag, 22.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 23.	Skilift AG Heiden Gratis-Skitag für Jung und Alt. Skilift Heiden	06:00–21:30
Sonntag, 24.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Eröffnungspapero: Bilderausstellung. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	10:00–16:00
Dienstag, 26.	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistzen mit Ruth Stöckli. Frauengemeinschaft Heiden	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr unter www.heid.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Integration von Ausländerinnen und Ausländer

Herzlich laden wir Sie zu einem Informations- und Austausch Anlass ein. Wie integrieren wir unsere «neuen» und langjährigen ausländischen Mitbewohnerinnen und -bewohner in Heiden? Was ist zu tun? Ist Integration Assimilation? Ausländerkategorien und deren politische Rechte, haben Sie die Übersicht? All diese Fragen wollen wir mit Ihnen am Donnerstag, 3. Dezember um 19:30 Uhr im Hotel Linde besprechen.

Dazu hören wir im ersten Teil vier Impulsreferate: Heinrich van der Wingen (Leiter Beratungsstelle für Flüchtlinge) gibt uns einen Überblick über die verschiedenen Status als Ausländerin oder Ausländer und deren Rechte und Pflichten, Fausto Tisato (Graphiker mit Migrationshintergrund) spricht über Integration versus Assimilation und Marianne Brassel (unterrichtet Deutsch für Ausländer) zeigt konkrete Integrationsbeispiele in Heiden auf. Renzo Andreani (Gemeindepräsident Herisau) erzählt von seinen Erfahrungen vom Wohnen mit Asylsuchenden. Nach diesen Kurzreferaten gehen wir den Fragen nach, wie in Heiden Integration gelebt wird, sam-

meln neue Impulse und überlegen uns, an wen wir diese Inputs richten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, auf spannende Referate, auf einen regen Austausch und wertvolle Hinweise. Veranstalter ist die SP Ortsgruppe in Absprache mit der Ortspartei CVP, Ortspartei SVP, Lesegesellschaft Bissau und den kath. und ev. Kirchgemeinden.

Monika Niedermann Signer

Tod eines Wunderheilers

Das Appenzeller Vorderland erlebt dank Jack Elsener einen ungeahnten Aufschwung. Seit der umtriebige Doktor das heruntergekommene Gasthaus Sonne in die Helios-Klinik verwandelt hat, sorgen Wunderheilungen für Aufsehen und Schlagzeilen. Gewerbe und Tourismus blühen, und die Stammtischrunde in der Dorfbeiz kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Das Buch ist im Hotel Heiden und im Laden von Edith Eisenring sowie beim Appenzeller Verlag, ISBN 978-3-85882-720-3, erhältlich.

Peter Eggenberger

Hundesteuereinzug

Die Steuern können ab 4. bis 31. Januar zu folgenden Öffnungszeiten im Polizeiposten bezahlt werden: Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr, Mittwoch von 13:30 bis 16:00 Uhr, Freitag von 13:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr. **tb**

Zeit schenken

Haben Sie Zeit, einmal monatlich am Donnerstagnachmittag ab 15:15 Uhr einen Mitmenschen im Betreuungszentrum Heiden zu besuchen, sich ihm bei einer Spazierfahrt mit Rollstuhl für gut eine Stunde zu widmen oder ganz einfach für ihn da zu sein und den Heimaltag mit Ihrer Anwesenheit zu durchbrechen?

Ursula Locher, die Dorfschwalbenverantwortliche des Frauenvereins, freut sich auf einen Anruf (071 890 00 11) oder ein Mail (ursula.locher-rohner@bluewin.ch) von Frauen und Männern. **Ursula Locher**

**Serie
«Chrut und
Uchrut»**

Eibisch

Ursprünglich stammt die Eibischpflanze aus Asien. In unseren gemässigten Breiten wurde sie häufig als Gartenpflanze kultiviert, kann sich aber auch an anderen Standorten als Gartenflüchtling ausbreiten. Bei unseren strengen Wintern friert sie ab, treibt jedoch im Frühjahr erneut aus. Vor allem die kräftigen Wurzeln sind für die Kräuteranwendung gebräuchlich. Natürlich enthalten auch weitere Pflanzenteile, wie bei den meisten Malvengewächsen üblich, viele Schleimstoffe. Die Hauptwirkung wird durch die effektvollen Schleimstoffe gewährleistet. Um die wirksamen Schleime herauszulösen, eignet sich der Kaltauszug. Dazu übergossen Sie einen Esslöffel geschnit-

tene und getrocknete Wurzel mit 1,5 dl kaltem Wasser. Nach 90 Minuten wird abgeseiht und das Ganze leicht erwärmt getrunken. Für Ausgetrocknete und gereizte Schleimhäute, wie sie vor allem bei irritierten Schleimhäuten mit Reizhusten vorkommen, ist dieses Mittel vorzüglich.

Einfacher in der Anwendung ist der Eibischsirup, der auch als «Schneckenirup» bezeichnet wird. Früher verwendete man oft einen Sirup aus echten Schnecken und hat diesen im Laufe der Zeit, durch den pflanzlichen Eibischsirup ersetzt. Bei Entzündungen des Zahnfleisches wird mit dem Kaltauszug gegurgelt. Die Wirkung beruht vor allem auf dem einhüllenden und schützenden Effekt der Schleimstoffe. Bei einer Magenschleimhautentzündung ist dieser Schleimhautschutz ebenfalls gut wirksam. Die aufweichende Wirkung der Schleimstoffe leistet äusserlich angewendet gute Dienste. Bei Furunkeln, Geschwüren, Verbrennungen oder Insektenstichen arbeiten wir mit einer Auflage.

Hanspeter Horsch

Veranstaltungen Dezember

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Hör mal ... Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Acryl-Bilder-Ausstellung von Küfas. Hotel Heiden	
	Tilly's Atelier Fotoausstellung. Werner Buob	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Farbklänge. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	
Jeden Freitag	Wachter, Schulhausstrasse 1 Häädler zeigen Heiden (Bildshow 4/11/18/25). AG Häädler-CD	17:00
Donnerstag, 3.	Genossenschaft Hotel Linde Integration Ausländerinnen und Ausländer. SP Ortsgruppe und Parteien	19:30–21:30
Freitag, 4.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 5.	Kursaal Oldies-Night. Oldies-Night-Team	21:00
Sonntag, 6.	Kursaalpark Samichlaus mit Tieren. Chlausgruppe Männerchor Heiden	16:00–17:45
Montag, 7.	Stall am Gmeindweg Offener Advent. kath. und ev. Kirchgemeinde	18:00
	Hotel Heiden Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–18:00
Dienstag, 8.	Spital Heiden Eltern-Infoveranstaltung. Spital Heiden	18:00–19:30
Mittwoch, 9.	Genossenschaft Hotel Linde Freies Singen. Senioren Wandergruppe	09:00–11:00
Freitag, 11.	Lindauer Hafen Hafenweihnacht. Frauengemeinschaft Heiden	09:35–18:30
	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit den «Steppin Stompers». Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–23:00
Samstag, 12.	Waaghaus St.Gallen Christmas Time by Night. Foto-Club Appenzellerland	19:00–23:30
Montag, 14.	kath. Pfarreizentrum Adventsfeier. Frauengemeinschaft Heiden	18:00–21:00
Dienstag, 15.	Genossenschaft Hotel Linde Mittagstisch für Senioren und Alleinstehende. Frauenverein Heiden	11:45
	Hotel Heiden Nordische Welten – Spitzbergen/Island/Grönland. Hotel Heiden	20:15
Freitag, 18.	ev. Kirchgemeindehaus Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Montag, 21.	Jugendtreff Chillsuite Tea & Talk. Verein zur Bergulme	19:00–21:00
Donnerstag, 24.	Seeallee 1 Weihnachtsfeier für Alleinstehende. Freie Evangelische Gemeinde	18:00
Samstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–18:15
	Hotel Heiden Stimmungsvolles Zuhörerlebnis mit Diana Dengler. Hotel Heiden	19:30–21:00
Sonntag, 27.	Kursaal Premiere «Unterwegs im Reich des Eisbären – Fotografieren im Reich des Leoparden. Hotel Heiden	17:00
Dienstag, 29.	ev. Kirche Konzert mit dem Kosakenensemble Vladimir Ciolkovitch. Vladimir Ciolkovitch	17:00
Donnerstag, 31.	Hotel Heiden Silvesterabend «Night Fever». Hotel Heiden	19:00
	ev. Kirche Turmläser mit Silvester-Apéro. Gemeinde Heiden	23:30–0:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen.

Kino

Freitag, 4.	20:15 Kinoteens: Der Nanny	D 12/10 J.
Samstag, 5.	17:15 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
20:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.	
Sonntag, 6.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg ...	D 0/0 J.
19:15 Truman	Sp/d 12/10 J.	
Dienstag, 8.	18:30 Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 Cinema Italiano: Smetto quando voglio	I/d 12/10 J.	
Freitag, 11.	18:30 Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
20:15 The Walk	E/d 6/4 J.	
Samstag, 12.	17:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.
20:15 Irrational Man	D 14/12 J.	
Sonntag, 13.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot	D
19:15 La Passion d'Augustine	F/d 10/8 J.	
Dienstag, 15.	14:15 Kinomol: Kühe, Käse und 3 Kinder	D 0/0 J.
20:15 Filmhit vom Novemberprogramm		
Mittwoch, 16.	20:15 Cinéclub: The Grand Budapest Hotel	Ov/d 16/16 J.
Freitag, 18.	19:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.
Samstag, 19.	17:15 The Walk	E/d 6/4 J.
20:15 James Bond – Spectre	E/d 12/10 J.	
Sonntag, 20.	15:00 Ooops! Die Arche ist weg ...	D 0/0 J.
19:15 Halla halla	Sw/d 12/10 J.	
Dienstag, 22.	20:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.
Donnerstag, 24.	15:00 The Good Dinosaur Arlo & Spot	D
Samstag, 26.	17:15 La Passion d'Augustine	F/d 10/8 J.
20:15 Cinema Italiano: Smetto quando voglio	I/d 12/10 J.	
Sonntag, 27.	15:00 Schellenursli	Dialekt 6/4 J.
20:15 A Walk in the Woods	D 12/10 J.	
Dienstag, 29.	20:15 James Bond – Spectre	E/d 12/10 J.
Donnerstag, 31.	17:15 James Bond – Spectre	D 12/10 J.

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.
www.kino-heiden.ch

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Franziska Wasserer (fw)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

20. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.